

ARCHIVES INTERNATIONALES|AFRIQUE CENTRALE
UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

Vol. 1 N° 1 Janvier 2025

**AFRIQUE
CENTRALE**

ARCHIVES INTERNATIONALES

COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

- REVUE -

ARCHIVES INTERNATIONALES

AFRIQUE CENTRALE

Vol. 1 N° 1 Janvier 2025

Coordonné par ELENGA Hygin Bellarmin
Université Marien Ngouabi, Congo

**Tome 3 : Sciences Sociales / Sciences
Humaines 2**

ISSN (PRINT) - 3008-1343
ISSN (ONLINE) - 3008-1351
ISSN (DIGITAL) - 3008-136X

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

ÉDITÉ CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol 1 n° 1 Janvier 2025

ISSN Print : 3008-1343

ISSN Online : 3008-1351

ISSN Digital : 3008-136X

Coordonnée par ELANGA Hygin Bellarmin

Université Marien Ngouabi, Congo

ARCHIVES INTERNATIONALES / AFRIQUE CENTRALE
Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique

**Tome 2 : Sciences Sociales / Sciences
Humaines 2**

MAISON D'ÉDITION

La revue **Archives Internationales** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don
de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Septembre 2024

Date limite de soumission : 15 Novembre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 30 Novembre 2024

Retour des textes corrigés : 15 Décembre 2024

Parution : Janvier 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : archivescca.efuaeditions@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue Archives Internationales

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville
ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
KIMBOUALA NKAYA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
TIRA Juslain Joël, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
MABASSA David Sylvain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
AMBETO Aimé Simplicie Christophe, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
KADIMA NZUJI née MOUANDEA NKOSSOU Principal Whinite, université
Marien Ngouabi de Brazzaville.
MAVINGA TSIMBA Elisabeth, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
KIBANGOU née BAKIBANGOU BAKINGU Yvette, université Marien Ngouabi
de Brazzaville.
ALLEMBE Rodrigue, université Marien Ngouabi de Brazzaville
LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Université Marien Ngouabi
ODJOLA Régina Véronique, Université Marien Ngouabi
OMGBA Richard Laurent, Université de Yaoundé II
GORON Amina, Université de Maroua
FOTSING MANGOUA Robert, Université de Dschang
ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA Flora Alda, Université de Douala
ESSIENE Jean Marcel, Université de Douala
WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda
BOKALLI Émile Sédar, Université d'Ébolowa
ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala
TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda
H. D. KEMGUEU FEKOU, University of Ngaoundéré - Cameroon
ALLAMBADEMEL Vincent de Paul, Université de Moundou
MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
MAGNIMA-KAKASSA Arsène, Université Omar Bongo
MAVOUNGOU Paul Achille, Université Omar Bongo
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France
ZOLA Emilie, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DROITS FONDAMENTAUX DU CITOYEN TCHADIEN	12
Abderamane ISSA ABAKAR	
LES ALLIANCES INTERETHNIQUES COMME FONDEMENTS HISTORIQUES DE L'HOUPHOUETISME	39
Achille César VAH & YODA Habibatou	
GESTION DE CONFLITS D'EXPLOITATION DES RESSOURCES AGROPASTORALES DANS LA PROVINCE DU MANDOUL AU SUD DU TCHAD	56
BOGAÏBE ZEBEUBE ELYEE REOUNODJI FREDERIC & PASSINRING KEDEU	
PLANIFICATION URBAINE ET EXTENSION SPATIALE DE LA VILLE DE SARH DANS LA PROVINCE DU MOYEN-CHARI AU SUD-EST DU TCHAD	83
DJIMADOUM ALLARAMADJI Caleb MOUTEDE-MADJI Vincent & YO-OULOUM Emmanuel	
DES SCULPTURES TRADITIONNELLES SENOULO EN BOIS TAILLE AUX SCULPTURES EN RESINE : QUELLES REALITES ?	108
BAMBA Mamadou	
<i>CINEMA ET MEMOIRE COLLECTIVE : LES FILMS AFRICAINS SUR LA COLONISATION ET LA RESISTANCE</i>	132
Elavagnon Dorothée DOGNON	
« L'HUMANISME AVEC KWAME NKRUMAH ET JULIUS NYERERE »	160
GNAGNE Akpa Akpro Franck Michaël & KOUASSI N'da Koffi Jean-Armel	
LES PAYSANS NORD-CAMEROUNAIS ET LEUR DESTINEE ALIMENTAIRE : ANALYSE DES FACTEURS, ENJEUX ET PERSPECTIVES D'UNE SITUATION ALARMANTE DANS COMMUNE DE FIGUIL	188
HAMAN MADI	
CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL PARTICIPATIF DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN (BURKINA FASO)	207
HILOU Kissifing Tihouhon Rodrigue & BAMABARA Jean Charles	
FIBRE OPTIQUE ET URBANISATION À BOUAKÉ (CENTRE, CÔTE D'IVOIRE) : ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE	239
Kobenan Christian Venance KOUASSI	

Kolotioloma Honoré TUO
Traoré Fanta & Émile Brou KOFFI

L'UNITE DE TRANSFORMATION DE MANIOC DE SONGON-KASSEMBLE A L'EPREUVE DE LA CRISE DE L'AGRICULTURE VIVRIERE271

KOUADIO Konan Eric
AKABLAH Tchoumou Léopold &
NASSA Dabié Désiré Axel

TERRITORIALISATION DE LA CONTESTATION DES ELECTIONS LOCALES EN COTE D'IVOIRE DE 2012 A 2023293

Kouamé Frédéric N'DRI
ADJI Adou Jean Marc Le Thoi
GUEDE One Enoc &
Dhédé Paul Éric KOUAME

LA TRAJECTOIRE POLITIQUE DE SÉKOU TOURÉ : IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUINÉE ET LEÇONS ÉTHIQUES325

Lamine MASSARE &
Souglouman BAMPINI

CAMEROUN : LES IMPLICATIONS DES PHENOMENES EL NIÑO ET LA NIÑA SUR LES PRECIPITATIONS SAISONNIERES AINSI QUE DANS LES SECTEURS SOCIO-ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX A GAROUA DE 1962 A 2024.350

MENA Marin Sylvère Marie &
YANGNE HOUMBOSSO Claire Maximilienne

L'AFRIQUE DANS LA MONDIALISATION : DU STATUT DE SPECTATEUR A CELUI D'ACTEUR393

Moussa DIALLO &
Jean-Pierre N'DO

QUELS SONT LES ENJEUX SOCIO-SEMIOTIQUE DES DECRETS PROMOUVANT LES PRODUITS LOCAUX BURKINABE ?421

Nagnina Diane Hortense

ANALYSE DES PERCEPTIONS DES ACTEURS LOCAUX SUR LA MISE EN ŒUVRE ACTIVITES DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE SABOU, CENTRE-OUEST DU BURKINA FASO.....441

Paulin DOLOMWEOGO

SMALL RUMINANT BREEDING AND ITS IMPORTANCE IN FOOD AND NUTRITIONAL SECURITY FOR REFUGEE HOUSEHOLDS IN FARCHANA, CHAD459

Sabine DJIMOUKO
Alexandre KATCHEBA
ISSA YOUSOUF.ADOUM &
TCHOUBEUBE Zepelin

LA GUERRE CONTEMPORAINE, UNE FINALITÉ SANS FIN485

Sékou COULIBALY

PERCEPTION DE L'EXPLOITATION ARTISANALE CLANDESTINE DES MINES D'OR ET STRESS CHEZ LES POPULATIONS DES VILLAGES DE SISSINGUE, ZANIKAN ET KANAKONO DU NORD DE LA COTE D'IVOIRE	513
SILUE DONAKPO	
PRATIQUE DU CATALOGUE ET GESTION DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES PUBLIQUES DE COTE D'IVOIRE	539
TANOH Zakary	
« LA PRESENCE DES ARMEES ETRANGERES DANS L'ESPACE AFRICAIN ET LA QUESTION DE LA SOUVERAINETE »	571
Toussaint Kouame N'GUESSAN	

LISTE DES AUTEURS

Abderamane ISSA ABAKAR, Département De Droit, UNABA, Tchad, ibnouissa7@gmail.com

Achille César VAH & YODA Habibatou, Université Jean-Lorougnon Guédé Daloa, Côte d'Ivoire, vah.achillecesar@yahoo.com & hyoda80@gmail.com

BOGAÏBE Zebeubé Elysée, REOUNODJI Frédéric & PASSINRING Kedeu, Université de N'Djaména, Tchad, bogaibeelysee@gmail.com, reounodji2@gmail.com & kpassinring@gmail.com

DJIMADOUM ALLARAMADJI Caleb, MOUTEDE-MADJI Vincent & YO- OULOUM Emmanuel, Université de Sarh-Tchad & Université d'Ati, Tchad, djimadoumallaramadjecaleb@gmail.com, moutedevincent@gmail.com & ngamtebaye@gmail.com

BAMBA Mamadou, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC), Côte d'Ivoire, bambamamadou888@yahoo.fr

Elavagnon Dorothée DOGNON, Université d'Abomey-Calavi, Benin, delavagnon@gmail.com

GNAGNE Akpa Akpro Franck Michaël & KOUASSI N'da Koffi Jean-Armel, Université Alassane Ouattara, Côte-d'Ivoire, fmgnagne@yahoo.fr & kouassindakoffi8@gmail.com

HAMAN MADI, Université de Ngaoundéré, Cameroun, hamanmadi0219ba@gmail.com

HILOU Kissifing Tihouhon Rodrigue & BAMABARA Jean Charles, Universitaire de Manga (Université Norbert ZONGO) & Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso, rodhilou13@gmail.com & bam_jean80@yahoo.fr

Kobenan Christian Venance KOUASSI, Kolotioloma Honoré TUO, Traoré Fanta & Émile Brou KOFFI, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, kkr49@gmail.com, honorethk98@gmail.com, noorfatimatzahara@gmail.com & koffi_brou@yahoo.fr

KOUADIO Konan Eric, AKABLAH Tchoumou Léopold & NASSA Dabié Désiré Axel, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, konanerickd@gmail.com, leopoldakablab@gmail.com & dabienassa@gmail.com

Kouamé Frédéric N'DRI, ADJI Adou Jean Marc Le Thoi, KONE FERDINAND N'GOMORY & Dhédé Paul Éric KOUAME, Université Alassane OUATTARA, Côte d'Ivoire, kouamefredericndri17@gmail.com, jeanmarcadji@gmail.com, nkferdinandamor@gmail.com & ddepaul87@gmail.com

Lamine MASSARE & Souglouman BAMPINI, Université de Kindia, Guinée,
lamine.mansare47@gmail.com & jobampini@gmail.com

MENA Marin Sylvère Marie & YANGNE HOUMBOSSO Claire Maximilienne,
Université de Ngaoundéré, Camérout, marsymen30@gmail.com

Moussa DIALLO & Jean-Pierre N'DO, Universitaire de Manga, Burkina Faso,
assnomollaid@gmail.com & ndolyo@yahoo.fr

Nagnina Diane Hortense, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso,
nagninahortense@gmail.com

Paulin DOLOMWEOGO, Université Norbert ZONGO, Burkina Faso,
pauldolom@gmail.com

Sabine DJIMOUKO, Alexandre KATCHEBA, ISSA YOUSOUF.ADOUM &
TCHOUBEUBE Zepelin, University of N'Jamena, Tchad, djimoukoabine@gmail.com,
issayou@gmail.com et tchoubenbezepelin@gmail.com

Sékou COULIBALY, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire,
seeku.ufhb@gmail.com

SILUE DONAKPO, Université Péléforo GON COULIBALY de Korhogo, Côte
d'Ivoire, sdonakpo@yahoo.fr contact

TANOZ Zakary, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, Côte
d'Ivoire, zakarytanoh@yahoo.fr

Toussaint Kouame N'GUESSAN, Université Péléforo Gon Coulibally, Côte d'Ivoire,
ntoussaint53@gmail.com

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DROITS FONDAMENTAUX DU CITOYEN TCHADIEN

Abderamane ISSA ABAKAR

Docteur Ph.D en Droit Privé

Chef de Département De Droit, UNABA

ibnouissa7@gmail.com

Résumé

Indissociables des problématiques contemporaines majeures, les changements climatiques sont ressentis sur toutes les échelles. Ils affectent l'ensemble des vivants. Le citoyen sahélien notamment tchadien est particulièrement exposé aux aléas climatiques. L'intersection entre les changements climatiques et les droits de l'homme demeure une réalité irréfutable. Les modifications des paramètres climatiques ont d'ores et déjà des incidences sur la jouissance des droits fondamentaux du citoyen. C'est dans ce cadre que nous avons décidé de mener cette réflexion. La présente analyse s'est construite autour du thème : « Changements climatiques et droits fondamentaux du citoyen tchadien ». Sur le socle de ce thème, il s'est agi de s'intéresser aux impacts de la variabilité climatique sur les droits fondamentaux et d'en proposer des perspectives. Le but de cette réflexion, consiste à apporter une contribution sur l'intersection entre changements climatiques et droits fondamentaux. La question centrale retenue est la suivante : Les changements climatiques impactent-ils la jouissance des droits fondamentaux du citoyen tchadien ? entretiens, enquêtes et la méthode analytique ont permis de répondre à cette problématique. À l'examen, la réponse à cette question est tout à fait étanche. Les variations climatiques impactent énormément la jouissance de certains droits fondamentaux du citoyen tchadien. De l'analyse, il ressort que certains droits fondamentaux classiques du citoyen tels que le droit à la vie, à la santé, à l'alimentation, à l'éducation au logement subissent le revers des changements climatiques. A noter également que les nouveaux droits fondamentaux sont évidemment impactés par les changements climatiques. Dans l'optique d'atténuer l'ampleur des conséquences déplorable des changements climatiques sur les droits fondamentaux du citoyen tchadien, des perspectives immédiates ont été envisagées. Des solutions à moyen terme en vue d'une adaptation aux changements climatiques n'ont pas été perdues de vue.

MOTS-CLÉS : atténuation – adaptations - citoyen - changements climatiques - droits fondamentaux – Impact - tchadien

Abstract

Inseparable from major contemporary issues, climate change is felt on all scales. It affects all living things. The Sahelian citizen, particularly Chadian, is particularly exposed to climatic hazards. The intersection between climate change and human rights remains an irrefutable reality. Changes in climate parameters already have an impact on the enjoyment of the fundamental rights of citizens. It is in this context that we decided to conduct this reflection. This analysis was built around the theme : "Climate change and fundamental rights of the Chadian citizen". On the basis of this theme, it was a question of focusing on the impacts of climate variability on the fundamental rights considered and of proposing perspectives. The aim of this reflection is to contribute to the intersection between climate change and fundamental rights. The central question chosen is the following : Does climate change not impact the full enjoyment of the fundamental rights of the Chadian citizen ? Interviews, surveys and the analytical method have made it possible to answer this question. On examination, the answer to this question is quite clear-cut. Climate variations have a huge impact on the full enjoyment of certain fundamental rights of the Chadian citizen. From the analysis, it emerges that certain classic fundamental rights of the citizen such as the right to life, health, food, education and housing are suffering the setback of climate change. It should also be noted that the new fundamental rights are obviously impacted by climate change. In order to mitigate the extent of the deplorable consequences of climate change on the fundamental rights of the Chadian citizen, immediate perspectives have been considered. Medium-term solutions for adaptation have not been lost sight of.

KEYWORDS: mitigation – adaptations – citizen – climate change – fundamental rights – Impact – Chadian

Introduction

La question du dérèglement climatique¹ reste un défi de première importance aux quatre coins de la planète. Elle est

¹ Dérèglement climatique, changement climatique et variation climatiques sont de fois utilisés comme synonyme.

indissociable des problématiques contemporaines. Tout porte à croire qu'elle est au cœur des préoccupations sociétales. En vrai, la question du changement climatique s'est imposée ces dernières décennies comme une thématique de recherches majeures aux échelles nationale, sous régionale, régionale et internationale. Les changements climatiques affectent aujourd'hui l'ensemble des espèces vivantes². Il est clairement reconnu qu'ils font peser une menace sur la vie humaine. Tout autant qu'il est établi que « *la crise climatique est la plus grande menace pesant sur la survie de notre espèce et met désormais en péril les droits humains* » (HCNDH 2021 : 1). On fait observer que « *les menaces climatiques actuelles portent une atteinte fâcheuse aux droits humains d'un nombre incalculable de personnes et la situation ne fait qu'empirer* » (HCNDH 2021 : 1). Le changement climatique a un impact direct sur notre bien-être et notre dignité (Cognuck et Numer 2021 : 19). Ce constat retient notre attention dans la présente étude dont le sujet porte sur : « Changements climatiques et droits fondamentaux du citoyen tchadien ». Avant d'orienter le sujet autour d'une question centrale, il se doit d'élucider les termes clés du sujet. L'expression « changements climatiques » regorge plusieurs définitions. Le dictionnaire du climat nous enseigne que le changement climatique désigne les transformations à long terme du climat de la terre qui réchauffent l'atmosphère, les océans et les terres³. Le dictionnaire LAROUSSE, Le définit comme une sorte de modification du climat de la terre, caractérisée par un accroissement de la température moyenne à sa surface⁴. La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques définit les changements climatiques comme : « *les changements de climat qui sont attribués directement ou*

² Les êtres humains, les animaux et les végétaux subissent de plein fouet les effets des changements climatiques.

³ Le dictionnaire du climat : Guide pratique sur le changement climatique, article de blog, 17 avril, 2023, climatepromise.undp.org, consulté le 13 août 2024 à 21h : 35mn.

⁴ Définition disponible au site : <https://www.larousse.fr>

indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observé au cours de périodes comparables⁵ ». Quoiqu'il en soit, les changements climatiques résultent des variations du climat imputable d'une part, à une activité humaine et d'autre part, aux phénomènes naturels, compromettant ainsi les composants de l'atmosphère occasionnant une menace globale sur notre planète.

Relativement aux droits fondamentaux, l'on s'aperçoit de la présence d'une foultitude de définitions. A la lumière de la doctrine, il sied de signaler que l'expression des droits fondamentaux n'en suscite pas moins de controverses surtout lorsqu'elle est confondue avec les notions voisines ou équivalentes telles que celles des « droits de l'homme », « libertés publiques » et libertés fondamentales ». La présente réflexion ne commande pas le passage en revue des controverses doctrinales, toutefois l'expression droits fondamentaux sera élucidée.

Dans le lexique des termes juridiques, les droits fondamentaux sont, « *des droits protégés par une constitution et, plus généralement (droits proclamés au plan international), s'imposant au législateur. C'est aussi un ensemble évolutif de droits englobant actuellement l'essentiel des droits de l'homme classiques et des droits économiques et sociaux* » (Guinchard et Debard 2018 : 753).

Pour la doctrine, les droits fondamentaux sont des « *des droits et libertés garantis par une Constitution écrite et une juridiction constitutionnelle ou par un accord et des organes internationaux* » (LACROIX 2015 : 17). Ils sont aussi définis comme « *Un ensemble de droits et de garanties que l'ordre constitutionnel reconnaît aux particuliers dans leurs rapports avec les autorités étatiques* » (Holo 2009 : 8). Il ressort en effet d'une étude que les droits fondamentaux sont « *un ensemble de droits et*

⁵ Article 1 alinéa 2 de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques de 1992.

prérogatives reconnus aux hommes en tant que tels et bénéficiant d'un aménagement normatif et des mécanismes indispensables de protection » (NANG-WEYE 2022 : 23). Au sein des Nations-Unies les droits fondamentaux de l'Homme sont perçus comme « *les droits reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et par les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme de 1966 qui doivent être appliqués en tout temps et en tout lieu et qui ne souffrent d'aucune dérogation* ». Dans la présente réflexion, on retient que les droits fondamentaux sont des variétés des règles consignées dans des textes à valeur supérieure accordant des prérogatives aux bénéficiaires des êtres humains et sont foncièrement garanties.

En effet, le citoyen désigne toute personne jouissant de la plénitude de la liberté et des droits politiques au sein de l'Etat. Est citoyen tchadien, toute personne résidant au Tchad jouissant pleinement des droits fondamentaux reconnus et protégés. L'objectif visé par cette étude est de montrer les implications des changements climatiques sur les droits fondamentaux du citoyen tchadien.

A ce stade de l'étude, il sied d'adopter la problématique suivante : les changements climatiques impactent-ils la jouissance des droits fondamentaux du citoyen tchadien ? La réponse à cette question conduit à retenir l'hypothèse suivante : Les variations climatiques impactent énormément la jouissance de certains droits fondamentaux du citoyen tchadien. L'étude changements climatiques et droits fondamentaux présente un intérêt à la fois théorique et pratique.

Au plan théorique, il y a lieu de relever que l'intersection entre changements climatiques et droits fondamentaux n'a guère préoccupé la classe savante tchadienne⁶. C'est bien dans ce processus que nous souhaitons nous engager en abordant une

⁶ Au Tchad, les études sur les droits fondamentaux et changement climatiques sont presque inexistantes, c'est pourquoi il désormais nécessaire de mener de réflexion sur l'intersection entre droits fondamentaux et changement climatique.

question aussi sensible que celle relative aux changements climatiques et droits fondamentaux du citoyen tchadien. Il est tout à fait certain qu'avec étude, au-delà de son originalité, nous voudrions apporter notre modeste contribution pour enrichir les connaissances existantes.

Au plan pratique, elle permet de comprendre surtout les droits fondamentaux du citoyen qui sont à l'épreuve des changements climatiques et contribuer *in fine* avec des perspectives nouvelles. En effet, cette contribution scientifique s'appuie sur une recherche documentaire relative à la thématique liée aux changements climatiques et ses impacts sur les droits fondamentaux. C'est dire que la recherche documentaire a permis de consulter les travaux antérieurs et de faire un état de la question. La recherche documentaire, les enquêtes sociologiques et les entretiens semis-structurés y compris la méthode analytique ont permis de développer ce travail. De la sorte, l'analyse est ordonnée autour de deux axes. Il s'agit donc de montrer d'une part, les impacts visibles des changements climatiques sur les droits fondamentaux du citoyen tchadien (1) et d'autre part, de tracer les perspectives pour atténuer lesdits impacts (2).

1. Perception des effets des changements climatiques sur les droits fondamentaux du citoyen tchadien

Tous les êtres humains ont droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que leurs droits et libertés puissent y trouver plein effet. Or, les changements climatiques menacent cet ordre ainsi que les droits et libertés de tous (HCNDH 2021 : 1). Dans ce sillage, on se demande desquels droits fondamentaux du citoyen tchadien que les changements climatiques affectent-ils la pleine jouissance ? A l'évidence, on perçoit les effets des changements climatiques sur les droits fondamentaux, classiques (11) et nouveaux (1.2) du citoyen tchadien.

1.1. Aperçu des impacts des changements climatiques sur les droits fondamentaux classiques du citoyen tchadien

Les changements climatiques ont des effets redoutables sur la jouissance des droits fondamentaux classiques. Les caprices climatiques impactent en même temps les droits de la première (1.1.1) et ceux de la deuxième génération (1.1.2).

1.1.1. Impacts déjà visible des changements climatiques sur les droits fondamentaux de la première génération

L'un des droits de la première génération est sans doute le droit à l'égalité. Inscrit dans la constitution tchadienne, laquelle assure à tous les tchadiens de deux sexes les droits et les mêmes devoirs⁷. L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans discrimination d'origine, de race, de sexe, de région, d'opinion politique ou de position sociale⁸. L'égalité de droit est au cœur des droits fondamentaux⁹. En effet, s'il est établi que les changements climatiques sont une menace pour tous les humains, il est vrai qu'ils n'affectent pas tout le monde de la même façon.

Dans le contexte tchadien, le droit à l'égalité est loin d'être une réalité, les inégalités de genres et celles entre riches et pauvres sont perceptibles à divers niveaux. À cela s'ajoutent les changements climatiques qui exacerbent les inégalités existantes. Dans le même ordre d'idée, les inégalités associées aux défis climatiques constituent un obstacle majeur pour le développement socio-économique. Les personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, sont très exposées aux effets des changements climatiques et accèdent difficilement à leurs besoins fondamentaux. Pour ces personnes, l'accès à l'eau, à l'emploi, aux soins, à la nourriture, au logement et à l'habillement est resté un rêve non réalisable. La répartition inégale de la richesse n'est pas du reste. Contrairement aux

⁷ Article 14 de la constitution tchadienne.

⁸ Article 15 de la Constitution tchadienne.

⁹ Tous les textes relatifs aux droits de l'homme ont fait mention du droit à l'égalité.

riches et aux moyens, les plus vulnérables n'arrivent pas à faire face aux vagues de chaleur, aux inondations, à la pauvreté.

À une autre échelle, le droit à la vie¹⁰ peut aujourd'hui être invoqué pour protéger le citoyen contre toute atteinte pouvant mettre en péril sa vie. Alors qu'il ressort de la constitution tchadienne que la personne humaine est sacrée et inviolable, tout individu a donc droit à la vie, à l'intégrité de sa personne et à la sécurité¹¹. Cette disposition s'inscrit en droite ligne avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques réaffirme que le droit inhérent à la vie de tout être humain est un droit fondamental intangible qui ne peut faire l'objet d'aucune limitation ou suspension en quelque circonstance que ce soit. Certains rapports et autres documents officiels ont mis en lumière les menaces climatiques sur la vie d'un nombre incalculable des personnes. Dans son observation générale N° 36 (2018) sur le droit à la vie, le Comité des Droits de l'Homme a indiqué que les changements climatiques font partie des « menaces les plus urgentes et les plus graves pour la capacité des générations présentes et futures de jouir du droit à la vie » (par. 62).

En effet, dans son quatrième rapport d'évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a prévu une augmentation du nombre de décès résultant des vagues de chaleur, des inondations, des tempêtes, des incendies et des périodes de sécheresse¹². Il a souligné que les changements climatiques affecteront également le droit à la vie. La Banque Mondiale a estimé que les changements climatiques pourraient

¹⁰ Il s'agit d'un droit humain fondamental qui est défini diversement selon l'époque et le lieu.

¹¹ Voir article 17 de la constitution tchadienne de la 5^{ème} République.

¹² Voir Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, *Climate Change 2007 : Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (Cambridge, Royaume-Uni, Cambridge University Press, 2007).

notamment avoir comme impact les blessures et les décès dus aux phénomènes météorologiques extrêmes¹³.

Au Tchad, les perturbations climatiques telles que les inondations, les tonnerres, les foudres, les montées des eaux, les vagues des chaleurs, la perturbation des systèmes alimentaires, etc., menacent la sécurité et la vie des citoyens tchadiens. Les vagues de chaleur occasionnent souvent des cas élevés de décès. En 2009 par exemple une centaine de personnes ont péri de suite de méningite¹⁴. Le ministère de la santé a placé le pays sous surveillance épidémiologique. En 2024, une vague de chaleur sans précédent a endeuillé plusieurs foyers, les plus touchées sont les personnes âgées et les enfants. Les pluies exceptionnelles accompagnées des foudres, des tonnerres¹⁵ et des inondations sévères ont fait 145 morts au cours de la deuxième décennie d'août 2024¹⁶. Ce chiffre est passé à 314 cas de décès début septembre 2024¹⁷ pour atteindre 500 personnes. En dehors des cas de décès dus aux inondations, certaines maladies hydriques engendrent des décès dont le taux ne peut être calculé. Les inégalités et les décès massifs dus aux changements climatiques sont la preuve que les effets des perturbations climatiques sont déjà visibles sur certains droits de la première génération.

¹³ Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, Climate Change 2014 : Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A : Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge, Royaume-Uni, Cambridge University Press, 2014), p. 1056. 15 Banque mondiale, Turn Down the Heat : Why a 4°C Warmer World Must Be Avoided (Washington, 2012), p. xvii.

¹⁴ Vingt-six mai 2009, la forte chaleur a provoqué la méningite faisant 128 cas de décès. Voir, Rapport sur la situation humanitaire Tchad, du 21 avril au 04 mai 2009, disponible au <https://www.unocha.org>, consulté le 17 septembre 2024.

¹⁵ Courant septembre 2024, une foudre a tué 15 personnes à Titir, village situé à quelques kilomètres de la sous-préfecture de Bourtail, département de Ouara, Province du Ouaddai, l'information est relayée par la quasi-totalité des presses (écrite et en ligne).

¹⁶ Tchad : Situation des inondations à la date du 25/09/2024, Sources : Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité et des affaires humanitaires, Réalisée par OCHA et les partenaires Feedback : ocha-chad@un.org.

¹⁷ Situations des inondations du 03/09/2024, OCHA.

1.1.2. Impacts des changements climatiques sur certains droits de la deuxième génération

Les droits de la deuxième génération sont apparus à la fin du 19^{ème} et début 20^{ème} S. Ces droits concernent principalement les conditions de vie ainsi que la satisfaction des besoins vitaux. Le dérèglement climatique a très souvent des incidences sur un certain nombre des droits de la deuxième génération. On s'aperçoit que les droits sociaux et culturels considérés comme des droits indispensables à une participation active à la vie sociétale sont percutés par les aléas du climat. Le droit à l'éducation et à la culture en tant que droit constitutionnel ne sont pas épargnés par les aléas climatiques. Ainsi, les changements climatiques constituent une menace à l'exercice du droit culturel. Dans le contexte tchadien, on fait observer que les pratiques agricoles et pastorales enracinées dans la culture, sont perturbées par les facteurs climatiques. A noter que les migrations internes dues aux changements climatiques éloignent les populations de leurs pratiques ancestrales entraînant souvent une perte de certaines pratiques culturelles et sociales. C'est dire que les effets des épisodes d'inondations soudaines causées par les pluies torrentielles entraînant des migrations climatiques, empêchent ces derniers de la pleine jouissance de leur droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leurs savoirs traditionnels et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et cultures (HCNDH 2021 : 20).

En effet, les fortes pluies diluviennes enregistrées entre août et septembre 2024 ont détruit à l'Est du pays des maisons centenaires et ont emporté des arbres datant pour certains de plus de 200 ans. Les changements climatiques de ces dernières années manifestés par des vagues de chaleurs, la perte des forêts, la fraîcheur extrême, les fortes précipitations, les inondations, ou

par l'absence des pluies, sont les principales causes de perte d'une bonne partie de la faune et de la flore. Il ne fait aucun doute que le droit à l'éducation est également perturbé par les conditions climatiques changeantes¹⁸. Les infrastructures éducatives ne sont pas épargnées par les inondations, certaines sont même transformées en camps devant abriter les sinistrés. Il est à signaler dans ce contexte que les enfants climatiques ne peuvent jouir pleinement de leur droit à l'instruction.

On comprend dès lors qu'au Tchad, l'accès à l'éducation, la continuité d'une éducation de qualité et l'apprentissage sont sous menaces des effets du changement climatique. Il est vrai que la période de forte température empêche aux élèves de recevoir les enseignements conformes aux volumes horaires établis. Sans nul doute, les canicules de ces dernières décennies continuent d'aggraver le niveau éducatif, en réduisant davantage les capacités à permettre aux élèves pour mieux apprendre à développer les connaissances, les valeurs et les compétences nécessaires. Il est aussi important de souligner dans ce registre que face aux catastrophes liées aux changements, l'exercice du droit à un logement et à un niveau de vie suffisant, celui du droit à la santé et à l'alimentation, ne trouvent leur plein ancrage. Le Conseil des droits de l'homme a souligné, notamment dans sa résolution 37/4 que, « les effets néfastes des changements climatiques ont une série d'incidences, tant directes qu'indirectes, sur l'exercice effectif des droits de l'homme, notamment le droit à un logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant »¹⁹. A l'évidence, la réalisation du droit à un logement convenable et à un niveau suffisant reste pour une franche partie de la population tchadienne une utopie. Les personnes vulnérables notamment les

¹⁸ Sur cette question, voire, changement climatiques, déplacement et droit à l'éducation : Rapport pour la région Asie-Pacifique, UNESCO, United nations University institute for the Advanced Study of Sustainability, UNESCO office Bangkok and Régional Bureau for Education in Asia and The Pacific, 17 mai 2023, disponible <https://www.unesco.org>.

¹⁹Résolutions 31/9 et 37/4 du Conseil des droits de l'homme, huitièmes alinéas du préambule.

femmes, les enfants et la couche vulnérable n'arrivent pas à jouir de ce droit fondamental. On constate que certains d'entre elles vivent dans des conditions de précarités car leur situation se trouve exacerber par les changements climatiques²⁰.

Au Tchad, les phénomènes météorologiques extrêmes ont occasionné ces dernières années la destruction des milliers de logements pour l'année 2024 dont le chiffre est de 212 111 maisons détruites²¹ et 318 794 ménages affectés²². Cet état de fait freine inéluctablement la réalisation d'un niveau de vie suffisant. Les épisodes des inondations rendent progressivement certaines zones du territoire inhabitable, ce qui entraîne souvent de migrations.

S'agissant du droit à la santé, elle n'est pas explicite dans la constitution tchadienne²³ mais il est énoncé à l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Comme les autres droits fondamentaux, le droit à la santé est sous le choc climatique²⁴. Sans conteste, la crise climatique représente une menace fondamentale pour la santé humaine. On s'en convient avec le HCDH que les changements climatiques étaient lourds de conséquences pour le droit à la santé²⁵. Les conséquences de ces changements sur le droit à la santé ne font que s'accroître et le citoyen se trouve durement éprouvé. Les vagues de chaleur, les inondations, le sable voyageur souvent accompagné des brouillards font apparaître des maladies telles que le paludisme, la méningite, le choléra, la malnutrition des infections respiratoires et diarrhéiques, les

²⁰ Certaines vivent sans logement et sans un niveau de vie suffisant.

²¹ Tchad : Situation des inondations à la date du 19/09/2024, Sources : Gouvernement Feedback : ochaad@un.org.

²² *Idem*.

²³ L'article de la Constitution de la 5^{ème} République n'énonce pas manière explicite le droit à la santé. Toutefois il peut être détecté à partir des 13, 18, 51 de la constitution considérée.

²⁴ Selon une étude du secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ils affectent la santé de trois façons : directement, à travers des phénomènes météorologiques tels que les canicules et les tempêtes ; indirectement, par l'intermédiaire de systèmes naturels tels que les vecteurs de maladies, et par l'entremise de phénomènes dont le facteur humain est responsable tels que la dénutrition. Voir en ce sens, FCCC/SBSTA/2017/2, par. 15, cité par le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Les droits de l'homme et les changements climatiques, *op. cit.*, p.10.

²⁵ Voir A/HRC/32/23.

maladies cardiovasculaires, les maladies de l'appareil circulatoire et les allergies respiratoires, etc. Ces maladies climato-sensibles sont pour la plupart causées et /ou aggravées par les effets du dérèglement climatique. Elles sont responsables du taux de mortalité élevé (mortalité infantile, juvénile, maternelle et sénile)²⁶. La présence de ces maladies ébranle le plein exercice du droit à la santé.

S'agissant des droits à l'alimentation et à l'eau, ils sont consacrés par les textes à valeur universelle²⁷. Le droit à l'alimentation entendu comme le droit de toute personne, seule ou en communauté, d'avoir physiquement et économiquement accès au quotidien à une nourriture suffisante, adéquate et culturellement acceptable, qui soit produite et consommée de façon durable, afin de préserver l'accès des générations futures à la nourriture²⁸. En revanche, on note que les effets néfastes des changements climatiques impactent le droit à l'alimentation, dans la mesure où les phénomènes des inondations affectent des milliers d'hectares des champs cultivés. Pour l'année 2024, on compte 357 832 hectares de champs détruits²⁹ par les inondations³⁰. La rareté des pluies détruit les cultures, sans doute les semences inadaptées aux aléas ne facilitent pas un bon rendement. Les effets négatifs des changements climatiques, comme le réchauffement de la planète, nuisent non seulement à la productivité des cultures, mais aussi au secteur de l'élevage et de la pêche, etc. Ce qui fait que les citoyens tchadiens, surtout les plus vulnérables, ne jouissent pas de la disponibilité, de

²⁶ Informations collectées du Ministère de l'environnement, de l'eau et de la pêche, dans Stratégie Nationale de Lutte contre les Changements climatiques au Tchad (SNLCC), 2017, p.23.

²⁷ Le droit à l'alimentation est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans sa résolution 64/292, l'Assemblée générale a reconnu que le droit à l'eau et à l'assainissement était un droit de l'homme, en notant qu'il était essentiel au plein exercice de tous les droits de l'homme. Ce droit est également mentionné dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

²⁸ C'est la définition du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Les droits de l'homme et les changements climatiques, *op. cit* p.12.

²⁹ Tchad : Situation des inondations à la date du 19/09/2024, Sources : Gouvernement Feedback : ocha-tchad@un.org.

³⁰ *Ibidem*.

l'accessibilité et de la durabilité des moyens nourriciers. Ainsi, les effets néfastes des changements climatiques sur la sécurité alimentaire sont une réalité indéniable. Le gouvernement a déclaré plusieurs fois l'état d'urgence alimentaire³¹.

Quant au droit à l'eau, on constate que les effets de la variabilité et des changements climatiques sur les ressources en eau tels que la baisse de niveau des nappes phréatiques, les fortes inondations, la forte évaporation, la diminution des débits des principaux cours d'eau de l'ordre de 30 à 60% et l'assèchement progressif du Lac Tchad etc., sont actuellement perceptibles à des bien des égards. Le manque d'eau a souvent constitué un des principaux facteurs à l'origine des conflits, de la violence, des déplacements de populations et des troubles sociaux. Au Tchad, la non maîtrise des eaux accentue le risque d'inondations susceptibles de détruire les champs de cultures, les points d'eau et les installations sanitaires et de contaminer les sources d'eau³². Quoi qu'il en soit, une surabondance non maîtrisée d'eau et la rareté d'eau constituent une menace pour l'exercice du droit à l'eau et à l'assainissement.

1.2. Impacts perçus sur les nouveaux droits fondamentaux du citoyen tchadien

La liste des droits dont jouissent les citoyens n'est figée, l'évolution de la société a favorisé l'émergence des nouveaux droits notamment les droits humains appelés le droit de la troisième génération. Ils reposent sur le concept de la solidarité et proclament les droits collectifs des sociétés, des peuples et des groupes. Les nouveaux droits fondamentaux de l'homme ne sont pas à l'abri de la crise climatique. Les changements climatiques

³¹ En 2009, le ministre de la santé publique a placé le pays sous surveillance épidémiologique, voir, les informations relayées par voaafrique sous le titre : Tchad : La méningite fait plus d'une centaine de morts, disponible <https://www.voaafrique.com>.

³² Voir ONU-Eau et UNESCO, Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2020 : L'eau et les changements climatiques (Paris, 2020) ; A/HRC/10/61.

ont déjà des répercussions sur le droit au développement (1.2.1) et à un environnement sain (1.2.2).

1.2.1. Impact sur le droit au développement

Le droit au développement est défini comme un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement³³. Il ressort de la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement que tous les États et toutes les personnes ont des responsabilités en matière de développement et que tous les États doivent s'efforcer, tant à titre individuel que collectif, de réunir les conditions nécessaires, à l'échelle nationale et internationale, pour que les avantages du développement puissent profiter équitablement à tous.

L'importance accordée à l'équité en matière de droit au développement établit un lien direct avec la notion de développement durable. Le Tchad, un des pays pauvres de la planète, fait partie des principales victimes des inégalités, car il souffre de la distribution inéquitable des richesses. Ce qui engendre un développement spectaculaire d'écart avec les pays développés. Au sein même de cet État, les éléments déterminants du droit au développement tels que le droit à l'autosuffisance, le droit à la souveraineté sur les richesses et leur utilisation égalitaire, ainsi que tous les droits consacrés dans les textes universels ne trouvent pas leur plein ancrage. En effet, le Tchad durement touché par les changements climatiques n'arrive pas à réaliser encore le droit fondamental au développement. L'impact des changements climatiques est prépondérant sur le droit au développement. Les composantes de ce droit, à savoir le droit à l'alimentation, à la santé, à l'éducation, au logement, à

³³Déclaration des Nations unies sur le droit au développement, Article 1.

l'emploi ..., tels que souligné ci haut, leur exercice est loin d'être plein et, les chocs climatiques ne font qu'exacerber la situation. Les aléas climatiques empêchent la participation populaire au développement, favorisent davantage toutes les injustices sociales.

1. 2.2. Impact des changements climatiques sur le droit à un environnement sain

Le droit à un environnement sain³⁴ est un droit fondamental en pleine expansion. On note qu'à l'échelle internationale, après la déclaration de Stockholm de 1978, le conseil des droits des Nations Unies a reconnu le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable comme droit humain³⁵. De nombreux textes régionaux³⁶ et nationaux³⁷ d'envergure reconnaissent déjà ce droit. Au Tchad, la constitution de la 5^{ème} République soucieuse de la fondamentalité du droit à un environnement sain a précisé en son article 51 que : « *Toute personne a droit à un environnement sain* ». Ce droit de valeur constitutionnelle, son exercice est essentiel à la jouissance de l'ensemble des droits humains. A en croire que l'incidence de la pollution atmosphérique et, de manière globale, de la qualité de l'environnement sur la jouissance du droit à un environnement sain est sans conteste. Au plan mondial, le réchauffement du système climatique est sans équivoque. En effet, les changements observés sont sans précédent depuis des décennies voire des millénaires. L'atmosphère et l'océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le niveau des mers s'est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté. L'effet de serre anthropique s'est

³⁴ Le droit à un environnement sain est le plus souvent considéré comme un droit naturel, rangé dans le bloc des droits de l'homme et les droits fondamentaux.

³⁵ Résolution 48/13 du conseil de droits de Nations unies du 08 octobre 2021.

³⁶ Consacrés dans la charte arabe des droits de l'homme, charte africaine de droit de l'homme et des peuples, convention américaine relative aux droits de l'homme.

³⁷ La plupart des pays ont inscrit le droit à un environnement sain dans leur Constitution

intensifié entraînant la hausse de la température moyenne mondiale³⁸.

Dans le contexte tchadien, on souligne qu'au cours de ces dernières décennies, la crise climatique montre une augmentation des températures et une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes. Le droit à un environnement sain du citoyen tchadien est obstrué par la hausse de la chaleur³⁹, la séquestration de gaz à effet de serre, la fuite récurrente de pipeline, la déforestation, la régression progressive du couvert végétal, la variabilité accrue des précipitations, la suppression du rôle de réservoir d'eau de la forêt, la pollution des eaux, airs, les vents violents, l'ensablement des cours d'eau et des lacs. On ne manquera pas de faire noter que le Tchad a connu une diversité faunique et floristique remarquable, dont la plupart des espèces animales et végétales est menacée aujourd'hui d'extinction à cause des aléas climatiques et autres activités humaines⁴⁰. Les phénomènes climatiques extrêmes sus-reçus entravent incontestablement le plein exercice du droit à un environnement sain et durable. Ils affectent le bien être mental et physique du citoyen tchadien.

Force est de reconnaître que les incidences des changements climatiques sur le droit à un environnement sain compromettent l'exercice des autres droits humains. Ainsi, on assiste à de chute conséquente de production agricole et animale, de pertes en vies humaines, de la biodiversité, de la dégradation du couvert végétal, de l'augmentation de maladies, de migrations de la population et du bétail et d'insécurité alimentaire, etc.

³⁸ Voir en ce sens, la Stratégie Nationale de Lutte contre les Changements Climatiques au Tchad (SNLCC), 2017, p.16; le 5^{ème} rapport du GIEC (2014).

³⁹ La hausse des températures minimales et maximales, au cours de ces deux dernières décennies considérées comme étant les plus chaudes, est respectivement de +1,5 °C et +1° C, voir en ce sens, Stratégie Nationale de Lutte contre les Changements climatiques au Tchad (SNLCC), 2017, p.17.

⁴⁰ Stratégie Nationale de Lutte contre les Changements climatiques au Tchad (SNLCC), 2017, p. 21.

2. Des impacts à atténuer

Les changements climatiques bafouent les droits fondamentaux du citoyen tchadien et constituent une menace actuelle et futur pour le citoyen considéré. Les effets redoutables des changements sur l'exercice des droits fondamentaux du citoyen tchadien nécessitent des réponses pour les atténuer. On fait observer que « *proposer des solutions pour faire face au changement climatique est devenu un enjeu majeur pour l'avenir de nos sociétés* » (Laville Hiebault et Euzen). S'inscrivant dans cette logique, contenir les effets néfastes des changements climatiques sur les droits fondamentaux visés participe à la vision globale : « *penser les solutions* » pour le présent et futur. Dans cette perspective, l'on doit porter un regard attentif sur les perspectives immédiates (2.1) et les perspectives d'avenir (2.2).

2.1 Les réponses immédiates pour contenir les impacts redoutables des changements climatiques sur les droits fondamentaux du citoyen tchadien

La gravité des impacts des changements climatiques sur les droits fondamentaux du citoyen impose une volonté objective de sauvegarde des droits fondamentaux du citoyen considéré (2.1.1). L'urgence d'une solution technique s'avère indispensable (2.1.2).

2.1.1. L'urgence d'une volonté objective de placement des droits fondamentaux au cœur de la politique climatique

Grace à une synergie tous azimuts d'actions, des acteurs tchadiens à divers niveaux et tous leurs partenaires doivent afficher une volonté objective pour permettre le plein exercice des droits fondamentaux du citoyen nonobstant les menaces climatiques actuelles. Ainsi, des réponses urgentes sur la base d'une volonté objective doivent s'imposer avec vigueur ; ceci en

admettant que les effets négatifs des changements climatiques vont -certainement- augmenter de façon exponentielle en fonction du degré qu'atteindra l'évolution du climat et toucheront de manière disproportionnée -les droits fondamentaux- des personnes défavorisées, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées, les peuples (HCNDH 2021 : 37), autochtones, les minorités, les migrants, les travailleurs ruraux, les personnes handicapées et les pauvres. La nouvelle politique climatique doit se faire sur la base d'une volonté objective. Ceci dit, les acteurs à divers niveaux avec une volonté objective doivent veiller à ce que les droits fondamentaux du citoyen tchadien soient respectés et garantis. La volonté visée doit être déterminante et doit conduire à placer les droits fondamentaux au cœur de la politique sur le changement climatique. Ladite volonté doit se traduire par le respect des droits fondamentaux et leur protection. Au vu des menaces globales du dérèglement climatique, tout le monde doit agir en faveur de la sauvegarde des droits humains. On en convient que *« la sauvegarde des droits de l'homme devrait être un élément clé des efforts face aux impacts du changement climatique... les normes et principes existants en matière de droits de l'homme offrent une base solide pour une pensée et une action responsables et efficaces à cet égard »* (Kyung-wha 2007). Avec une volonté soutenue, les plus riches doivent aider les personnes les plus pauvres qui sont généralement les plus vulnérables, à avoir une capacité d'adaptation. L'aide doit être étendue afin que leurs ressources et moyens d'existence qui dépendent souvent du climat ne soient pas obstrués. Aussi, il y a une *« urgence à intensifier l'action et le soutien, ainsi que le financement, le renforcement des capacités et le transfert de technologie, pour améliorer la capacité adaptative, la résilience et réduire la vulnérabilité »* (FCCC/PA/CMA/ 2021) du citoyen considéré. Pour atténuer les effets déplorables des changements climatiques, la nouvelle politique de sauvegarde des droits

fondamentaux doit imposer la limitation des émissions anthropiques de gaz à effet de serre. On doit aussi souligner que la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique, la politique environnementale, les plans relatifs aux changements climatiques, les négociations sur les changements climatiques, les législations ainsi que les institutions, en matière des droits de l'homme doivent évoluer rapidement dans le but de relever le défi global sans précédent lancé par le changement climatique. Une volonté objective doit soutenir l'idée selon laquelle les droits de l'homme devraient inspirer la conception et la mise en œuvre de l'action climatique (Uribe teran et Rosales 2022 : 12) en cherchant en particulier à promouvoir et à défendre « *le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, les personnes handicapées et les personnes en situation vulnérable, et le droit au développement, ainsi que l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'équité entre les générations* » (Pacte de Glasgow 2021).

2.1.2. Les solutions techniques urgentes

Tel que déjà relevé, souvent ce sont les chocs climatiques associés aux événements extrêmes qui empêchent l'exercice plein et effectif des certains droits fondamentaux du citoyen notamment le droit au logement, à la vie, à l'environnement, à l'alimentation et au développement. Très souvent ce sont les vagues des chaleurs extrêmes, les inondations et la rareté de pluies qui affectent les droits fondamentaux du citoyen. Le citoyen doit s'adapter aux impacts du changement climatique, par exemple par le biais de solutions techniques. Grâce à un diagnostic sans complaisance, les villes tchadiennes doivent être reconfigurées afin qu'elles soient à mesure de faire face aux changements climatiques. Il s'impose la nécessité de réaliser un plan d'urbanisation durable pour répondre efficacement et rapidement aux effets des variations climatiques. A travers une planification urbaine durable, l'on doit mettre des plans

d'aménagement urbain qui intègrent la gestion de risques d'inondations en favorisant la construction d'infrastructures résilientes en limitant l'urbanisation sur les zones inondables. « *Dans cette perspective de planification durable des cités au Tchad, les contextes d'inondations récurrentes, d'ilots de chaleur et d'insécurité alimentaire, observés au Tchad, invitent à une planification plus intelligente de l'occupation des espaces au Tchad* » (N'dilbé 2024). Suivant cette perspective et dans l'hypothèse de l'extension ou de la création de nouvelles villes « *seuls les sols pauvres devraient être affectés à l'urbanisation et les sols riches devraient être affectés à l'agriculture* » (N'dilbé 2024). Pour une meilleure adaptation aux changements climatiques, toutes les villes du Tchad ont « *besoin d'une volonté politique plus forte pour assurer [leur] structuration profonde sur la base d'un diagnostic sans complaisance* » (N'dilbé 2024). Il urge de développer de techniques rapides afin de protéger le sol, restaurer le couvert végétal, moderniser les canaux d'évacuation des eaux et mettre en place des infrastructures modernes de drainages et rotation des eaux. Il est aujourd'hui très urgent de redéployer le citoyen habitant les zones inondables vers des endroits habitables. Le renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des moyens agricoles, de l'économie de l'écosystème.

2.2. Les perspectives à moyen terme pour minimiser les conséquences fâcheuses des changements climatiques sur les droits fondamentaux du citoyen tchadien

La politique climatique au Tchad doit désormais intégrer la production de connaissances sur les droits fondamentaux du citoyen et changements climatiques (2.2.1) et la communication continue sur l'intersection entre droits fondamentaux et changements climatiques (2.2.2) comme une nécessité pour contrecarrer les effets redoutables du dérèglement climatique.

2.2.1. La nécessité d'amplifier les connaissances sur les effets des changements climatiques sur les droits fondamentaux du citoyen

Tout d'abord, la mise en place des programmes d'enseignement scolaire et universitaire sur l'intersection entre droits humains et changements climatiques doit être au centre de la politique du gouvernement et de ses partenaires tant nationaux qu'internationaux. Jusqu'à ce jour l'on assiste à une limite de connaissances scientifiques sur l'interactions entre changements climatiques et droits de l'homme. En effet, il est indispensable d'investir dans les recherches en soutenant les initiatives scientifiques portant sur les thématiques relatives au droit et climat, droit et environnement, droit et écosystème. Aussi, les Universités doivent encourager les recherches sur le développement et celles sur les sujets climatiques. Elles doivent orienter davantage des recherches sur les thèmes relatifs à la promotion de l'assurance agricole et pastorale, la collecte et l'économie de l'eau, la recherche sur la carte variétale. Il est aussi urgent de promouvoir les engrais organiques, la valorisation des semences fourragères, la lutte contre les maladies émergentes, l'amélioration génétique des espèces, la diversification des cultures et l'amélioration de l'utilisation des eaux dans l'agriculture. Certains centres d'études doivent favoriser les études sur la transformation de nos infrastructures avec comme résultat réfection et/ou construction des bâtiments avec une bonne isolation thermique, capable de réguler les températures. Il est aussi indispensable de promouvoir les énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique. A en croire que l'amplification de production de données et d'informations climatiques fiables, sur l'intersection entre droits fondamentaux du citoyen et changements climatiques, l'actualisation régulière des connaissances, et leur intégration dans les politiques et programmes et plans nationaux

sont d'une nécessité devant aider à mieux contrecarrer les effets néfastes actuels et futurs des changements climatiques.

2.2.2. La nécessité d'une communication continue sur les effets des changements climatiques

. Tout d'abord, on fait observer que le manque d'accès et de compréhension des informations climatiques constitue un verrou à la réalisation de conditions de vie productives et sûres. Il est aussi établi que : « *l'évaluation des risques, des opportunités et des impacts climatiques est le peu ou le manque d'accès et de compréhension des informations climatiques* » (CARE Climate Change 2014 : 3). En effet, au Tchad, la plupart des informations sur le climat proviennent des services météorologiques et autres institutions et agences spécialisées mais n'offrent pas un écho suffisant. En dehors des services météorologiques, plusieurs documents ont consacré des moyens informationnels sur les changements climatiques et certains risques précoces. Parmi ces documents nous citons entre autres : la communication nationale initiale⁴¹ ; le document sur l'adaptation aux changements climatiques au Tchad, leçons apprises du projet UINCN-AMCC (UINCN PACO 2020) ; le document relatif à l'adaptation aux changements climatiques et renforcement de la résilience au Tchad : diagnostic et perspectives (BRACED 2019). Les documents et institutions devant produire des informations et techniques de diffusion sont nombreux, mais il s'avère que les informations fournies ne couvrent qu'une partie du territoire alors que d'autres agences chargées de la production de connaissances et d'informations souffrent d'un manque criard de moyens pour assurer leurs missions prospectives (BRACED 2019). Aussi, on note que les actions au titre de la sensibilisation du public, de l'éducation et de la formation des capacités sont

⁴¹ Ministère de l'environnement et de l'eau, document du haut comité national pour l'environnement, août 2001.

encore timides⁴² et non continues. C'est pourquoi la promotion de l'information climatique continue est essentielle pour la prospérité de l'homme et ses merveilles naturelles. Le Tchad à l'image de certains pays africains⁴³ est invité à mettre en place une stratégie⁴⁴ efficiente et adéquate de communication ou à se doter d'un outil interactif d'information et de sensibilisation continues dans l'objectif de rendre compte des actions en faveur du climat dans les secteurs. Dans un premier temps, les informations continues sur les effets des changements climatiques devront renseigner les plans au niveau national et local. Des informations fiables et continues sur le concept de changement climatique et ses impacts sur les différents secteurs socio-économiques à l'intention des décideurs, des religieux, chefs traditionnels, des élus, des organisations de la société civile, des médias et des populations, doivent devenir une réalité devant aider à mieux s'adapter aux caprices climatiques. Le système de sensibilisation et de conscientisation du public en général, et des administrations publiques centralisées et décentralisées en particulier, sur l'intersection entre droits de l'homme et changement climatique doit être une priorité de l'action climatique. Il y a lieu de soutenir l'idée selon laquelle la disponibilité et l'utilisation des informations météorologiques par l'approche multimédia et multisectorielle constituent la clé de voûte pour augmenter la capacité d'adaptation des populations (Nduwayo 2014). En somme, les informations climatiques continues constituent une ressource précieuse en matière d'adaptation aux changements climatiques.

⁴² Voir en ce sens, Ministère de l'environnement et de l'eau, document du haut comité national pour l'environnement, Communication nationale Initiale, août 2001, p.8.

⁴³ En matière climatique, l'Ouganda est l'un des pays des premiers pays à développer et à lancer un outil interactif de suivi, de notification et de vérification (Outil MRV). L'outil englobe à la fois les efforts d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques, voir en ce sens, PUNA, L'Afrique propose des solutions créatives pour lutter contre le changement climatique, 28 août, 2023, disponible au <http://climatepromise.undp.org>.

⁴⁴ Le Burundi a mis en place la Stratégie Nationale de Communication en matière d'adaptation au changement climatique et d'alerte précoce face aux événements climatiques extrêmes, document publié par GIZ, 2014-2018.

Conclusion

Les changements climatiques restent une préoccupation pour l'humanité entière. Au terme de cette étude qui a porté sur les changements climatiques et droits fondamentaux du citoyen tchadien, la réponse à la question initiale qui était celle de savoir si les changements climatiques impactent la jouissance des droits fondamentaux du citoyen tchadien, ne peut être qu'étanche. Il apparaît sans équivoque que les changements climatiques portent atteintes à la jouissance de certains droits fondamentaux du citoyen tchadien. Aux termes de l'analyse, il est clairement apparu que les changements climatiques ont des effets, entre autres, sur les droits à la l'égalité, à la vie, à la santé, à l'éducation, à l'alimentation, à la culture, à un environnement sain, au développement, à un logement convenable. Au rang des effets déplorables, l'étude a relevé de cas de pertes en vies humaines, de maladies diverses, de malnutritions et autres. Face aux conséquences fâcheuses, il est établi que l'atténuation des effets des changements climatiques et l'adaptation à certains de ces effets doivent reposer d'une part, sur une volonté objective dans l'optique de placer les droits fondamentaux au cœur de l'action climatique. Les solutions techniques proposées sont indispensables pour contrecarrer les effets du choc climatique ; d'autre part, l'amplification de connaissances sur les changements climatiques et la nécessité d'une communication continue pourraient aider à minimiser les effets des aléas climatiques.

Bibliographie

BROUDIC Caroline, TELLRO WAI Nadji, MAHAMAT-AHMAT Abakar, DENIS Michel, 2019, « Adaptation aux changements climatiques et renforcement de la résilience au Tchad, diagnostic et perspectives », Tchad, BRACED.

CARE, 2014, *Faire face aux incertitudes : l'Utilité des Informations Climatiques pour l'Adaptation, la Réduction de Risque et la Résilience en Afrique*, Kenya.

COGNUM GONZALEZ Sara, et NUMER Emilla, 2020, *Le glossaire climatique pour les jeunes*, UNICEF, PANAMA.

FMCC/PA/CMA, 2021, L.16 Document final.

GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, 2018, *Lexique des termes juridiques*, 25^e édition, Paris, Dalloz.

Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, *Les droits de l'homme et les changements climatiques : questions fréquemment posées, Fiche d'information n° 38*, New York et Genève, 2021.

HOLO Théodore, 2009, « Émergence de la justice constitutionnelle », *Pouvoirs*, n° 129, pp 101-114.

KYUNG-WHA Kang, 2008, « Climate Change and Human Rights », *Conférence des Parties de la CCNUCC*, pp. 9-10.

LACROIX Caroline, 2015, *Protection des droits et libertés fondamentaux*, Paris, Dalloz.

LAVILLE Bettina, THIEBAULT Stéphane, EUZEN Agathe, 2015, *Quelles solutions face au changement climatique ?* Paris, CNRS éditions.

N'DILBE Toboro, 2024, « N'Djamena (cité-capitale du Tchad), entre inondations et fonctionnalité : une ville nouvelle comme panacée ? » in *l'Observateur* n°1158, p.5.

NDUWAYO Jean Claude, 2014, *Stratégie Nationale de Communication en matière d'adaptation au changement climatique et d'alerte précoce face aux événements climatiques extrêmes (Préface)*, GITEC, Allemagne.

Pacte de Glasgow 2021.

TERAN Daniel et ROSALES Fernando, 2022, *Analyse des intersections entre le changement climatique et les droits de l'homme*, South Centre, Document de Recherche n° 167.

TCHAD Constitution, 2023.

UINCNPACO, 2020, *Adaptation aux changements climatiques au Tchad : leçons apprises du projet UINC-AMCC* : UINC PACO.

LES ALLIANCES INTERETHNIQUES COMME FONDEMENTS HISTORIQUES DE L'HOUPHOUETISME

Achille César VAH

*Enseignant-Chercheur, Maitre-Assistant au Département
d'Histoire à l'Université Jean-Lorougnon Guédé Daloa (RCI)
vah.achillecesar@yahoo.com*

YODA Habibatou

*Enseignante-Chercheure, Assistante au Département
d'Histoire à l'Université Jean-Lorougnon Guédé Daloa (RCI)
hyoda80@gmail.com*

Résumé

Premier Président de la République de Côte d'Ivoire (1960-1993), Félix Houphouët Boigny était connu comme un adepte de la paix et du dialogue. Toutes les valeurs qu'il incarne ont été désignées par le mot houphouétisme. Un néologisme pour donc indiquer sa pensée, ses actions et ses œuvres en fonction de la paix sociale. Toutefois, au lendemain de la crise militaro-politique qu'a vécue la Côte d'Ivoire, ce concept va véritablement refaire surface par le biais des partis politiques dans leurs ambitions de construire ou de contrôler une paix durable. Pourtant, l'idée de construire la paix par le dialogue est déjà prônée en Côte d'Ivoire par des mécanismes historiques de paix et de solidarité que sont les alliances interethniques, pratiquées par nombreux peuples ivoiriens. Ce qui nous amène donc à établir un rapprochement entre ces deux concepts : houphouétisme et alliances interethniques. Ainsi, les incessantes réclamations des partis ou regroupements des partis politiques ivoiriens, de leur appartenance au concept nouveau de paix qu'est l'houphouétisme, nous amène à nous interroger sur ces liens avec les mécanismes anciens de paix que sont les alliances interethniques. Cette étude ambitionne donc de montrer en quoi ce concept nouveau de paix caractérisé d'houphouétisme s'inspire des alliances interethniques ; mécanismes historiques de paix sociale, pratiqués en Côte d'Ivoire depuis des siècles. L'examen de la littérature existante, suivi d'enquêtes oralement menées auprès des traditionnistes et des hommes politiques a constitué notre démarche méthodologique. Aussi, des articles ont été consultés en ligne afin de mieux étoffer le travail. Il ressort de l'étude

qu'à travers ses caractéristiques originelles, sociales et culturelles similaires à celles des alliances interethniques, l'houphouétisme semble s'inspirer des alliances interethniques qui s'imposent en retour comme les fondements historiques de ce concept contemporain de paix.

Mots clés : Houphouétisme, Politique, Alliances, Dialogue, Paix.

Abstract

Houphouët Boigny Félix; the first President of the Republic of Cote d'Ivoire from 1960 to 1993 was known as an adept of peace and dialogue. He embodies several values designated by houphouetism. This neologism describes his thoughts, his actions and his works regarding social peace. This concept will likely reappear as political parties seek to build or control a lasting peace in response to the military-political crisis that the country has experienced. Inter-ethnic alliances are a historical mechanism of peace and solidarity that many Ivorians. This advocates for the idea of building peace through dialogue. This leads us to draw a parallel between the concepts of houphouetism and inter-ethnic alliances. The Ivorian political parties' constant assertions that they belong to the new concept of peace, houphouetism, are causing us to question the links with the traditional peace mechanisms, such as ethnic alliances. This study therefore aims to show how this new concept of peace characterized by houphouetism is inspired by inter-ethnic alliances, which are historical mechanisms of social peace practiced in Côte d'Ivoire for centuries. Our methodological approach was to examine online articles, existing literature and conduct oral surveys among traditionalists and politicians. The study showed that houphouetism seems to be inspired by these alliances which are considered the historical foundations of this contemporary concept of peace.

Key words : Cote d'Ivoire, Houphouetism, Politic, Inter-ethnic alliances, Dialogue, Peace

Introduction

Le vivre ensemble est un idéal que tous les peuples désirent atteindre en vue de consolider une paix durable et la cohésion sociale entre les communautés (Soumahoro, Konan et Adjé, 2020, 1). Ainsi, dans leur désir de contrôler l'appareil étatique en Côte d'Ivoire depuis la période de crise militaro-politique

dans le pays, les partis politiques ivoiriens semblent s'approprier cet idéal de paix autour d'un néologisme : houp houétisme. À leur suite, nombreux autres partis et même des leaders politiques vont aussi se réclamer houp houétistes. Si l'houp houétisme dont se réclament tant ces partis politiques et ou des leaders des partis, désigne la pensée et les actions du père fondateur de la nation en faveur de la paix, il est aussi important de reconnaître que l'idée de construire la paix par le dialogue et le rassemblement est déjà prônée en Côte d'Ivoire par des mécanismes historiques endogènes de paix et de solidarité que sont les alliances interethniques, pratiquées par nombres de peuples ivoiriens. Ainsi, les réclamations des partis ou regroupements des partis politiques ivoiriens, de leur appartenance à ce concept nouveau de paix qu'est l'houp houétisme, nous amène à nous interroger sur ses liens avec les mécanismes anciens de paix que sont les alliances interethniques. Cette étude ambitionne donc de montrer en quoi ce concept nouveau de paix caractérisé d'houp houétisme s'inspire des alliances interethniques ; mécanismes historiques de paix sociale, pratiqués en Côte d'Ivoire depuis des siècles. La question est donc de savoir en quoi les alliances interethniques apparaissent-elles comme les fondements de l'houp houétisme ? L'examen de la littérature existante, suivi d'enquêtes oralement menées auprès des traditionnistes et des hommes politiques a constitué notre démarche méthodologique. Aussi, divers articles et interviews ont été consultés en lignes. Le tout est bâti autour de trois axes. Le premier présente les principes de bases communs aux alliances et à l'houp houétisme, le second s'attèle à montrer les similitudes sociales entre l'houp houétisme et les alliances interethniques et le dernier axe montre les dimensions culturelles communes entre ces deux grands concepts de paix.

1. Alliances et houp houétisme : deux concepts aux principes fondamentaux quasiment similaires

Bien qu'ils se veuillent historiquement et socialement distincts, les concepts d'alliances interethniques et d'houp houétisme ont quasiment les mêmes principes de base. En plus de prôner la fraternisation pacifique des ethnies, ils optent pour la négation de la différenciation des groupes sociaux.

1.1. Fraterniser dans la paix : un principe commun aux alliances et à l'houp houétisme

Les alliances sont une pratique traditionnelle très ancienne, instaurée pour prévenir les conflits, les gérer et les régler de manière pacifique. Ce sont des pactes qui dans leurs fonctionnements visent une fraternisation pacifique des entités ethniques. Ce qui permet aux entités engagées dans le pacte « de vivre en parfaite harmonie et d'éviter d'éventuels conflits » (Babacar Sedikh Diouf, 2005, 18). « Ces alliances se veulent une relation, (...) permettant de lubrifier leurs rapports humains et sociaux et les maintenant dans une harmonie parfaite et durable ». Et en tant que tels, ces pactes prônent la paix sociale et établissent des liens de fraternité et de solidarité très solides entre les communautés (VAH et DEA, 2021). Quant à l'houp houétisme, il se veut un concept récent de paix qui prône le rassemblement des entités ethniques excluant également tout recours à la force en Côte d'Ivoire¹. C'est un concept certes nouveau, mais il prône également à l'instar des alliances interethniques ; ancien concept, une fraternisation pacifique des peuples telle que toujours souhaitée par Félix Houphouët Boigny, premier Président de la Côte d'Ivoire. On pourrait alors affirmer que ces deux concepts proviennent tous de l'aspiration

¹ Propos de Professeur N'goran Koffi Justin, cadre du PDCI-RDA, dans Frat-Mat info, article 85963/110015/Houp houétisme consulté le 20 septembre 2023 à 10 heures.

des peuples à une cohabitation pacifique, à l'harmonie sociale. Ainsi, alliances et houpouétisme, ont quasiment les mêmes principes fondamentaux. Si les alliances prônent le vivre ensemble des ethnies ou groupes ethniques dans un cadre spatial beaucoup plus large, l'houpouétisme dans un cadre restreint qui est la Côte d'Ivoire, vise à bâtir une nation prospère et solidaire à travers également une fraternisation des peuples qui fondent ce pays. Aussi, si dans une large dimension, les alliances transcendent les questions restreintes de nationalité à l'échelle du pays (Meité Meke, 2004, 11), l'houpouétisme à son tour invite à établir un dialogue constructif entre toutes les forces vives du pays². Si les alliances véhiculent des valeurs telles l'honnêteté, la solidarité, la non-violence, (...), l'houpouétisme se veut le socle d'une fraternité à l'ivoirienne. Ainsi, ces deux concepts s'apparentent à des instruments d'intégration des peuples malgré leur diversité. Si par ailleurs houpouétisme se veut « un nouveau contrat social³ » à l'ivoirien, impliquant les partis politiques et la société elle-même, les alliances sont un ancien contrat social, lequel oblige les alliés à se soumettre à un pacte dont les garants sont la conscience des contractants, Dieu, les ancêtres (NIAGALE et KONE, 2017, 11).

Les alliances interethniques et l'houpouétisme sont alors deux concepts qui renferment des pactes de paix et de cohésion à travers une fraternisation pacifique des entités sociales et même politiques. Aussi prônent-ils une négation des différences faites dans la société, à travers un commun principe d'unité et de multiplicité.

1.2. Unité et multiplicité, des principes communs aux alliances et à l'houpouétisme

Les alliances interethniques et l'houpouétisme ont aussi en commun, le principe d'unité et de multiplicité. C'est dire que

² Prof N'goran Koffi déjà cité.

³ Propos de Kobenan Kouassi Adjoumani, cadre du RHDP dans Linfodrome.com/politique/63536/houpouétisme, consulté en Août 2023.

ces deux concepts encouragent chacun l'union des entités ethniques en dépit des diversités. En effet, autant les alliances se veulent respectueuses du nombre et des différences sociales, autant prônent-elles l'union des peuples au sein de la société. Ainsi, dans leurs pratiques les alliances exigent que les peuples dans l'union, se vouent respect mutuel en dépit des nombres et des différences socioculturelles. (Amoa Urbain, 2017, 80), le fait remarquer en ces termes :

« Les principes et objectifs de ces alliances se résument au respect de la dignité de l'être humain, à l'atténuation des différences sociales, à l'égalité entre les groupes sociaux, à l'obligation de respect mutuel, au devoir de fraternisation et d'assistance mutuelle, au devoir d'humanisation des rapports sociaux, et à l'observation de la paix perpétuelle entre les peuples ».

En tant que telles, les alliances interethniques couvrent à la fois la prévention, l'arrêt et la résolution pacifique des conflits. Aussi, ces mêmes principes fondamentaux sont quasiment repris et prônés par le nouveau concept ivoirien de paix qu'est l'houphouétisme. Celui-ci refuse que les communautés soient dispersées, afin d'avoir un sentiment d'appartenance à une même nation. Le Professeur Justin Koffi Ngoran résume ce principe d'unité en ces termes :

« L'houphouétisme consiste à éviter, à la fois la tentation jacobine d'unification autoritaire de cette diversité par répression des particularismes et la tentation fédéraliste de la dispersion territoriale des particularismes ethniques. Il refuse l'unification

totalitaire de la société dans une citoyenneté abstraite négatrice de la différenciation⁴ ».

Ainsi, dans les principes de l'houphouétisme, certes de nombreuses entités sociales forment la nation ivoirienne, mais pour une vie harmonieuse dans le pays, ces entités se doivent de faire fi des particularités non seulement sociales, mais aussi des particularités territoriales et avoir le sentiment d'appartenir à une nation qui est la Côte d'Ivoire. La bonne compréhension de ce principe d'unité et de multiplicité en l'houphouétisme se résume en sa conception que fait Kobena Adjoumani lorsqu'il affirme que l'houphouétisme est la combinaison pragmatique du principe d'unité et du principe de multiplicité⁵ ». Ce qui apparaît comme une inspiration des alliances interethniques.

Au terme de cette première partie, retenons qu'à travers des similitudes dans leurs principes fondamentaux caractérisés par l'unicité et la multiplicité dans un esprit de paix, l'houphouétisme ; plus récent semble s'inspirer des alliances interethniques ancien concept de paix. Aussi, alliances et houphouétisme s'apparentent à des contrats sociaux dont l'un s'est encore inspiré de l'autre.

2.1. Alliances et houphouétisme comme deux contrats sociaux de paix

Bien qu'à l'origine alliances et houphouétisme ne datent pas de la même période, ces deux concepts se présentent comme deux contrats sociaux différemment inspirés, visant une vie sociale harmonieuse.

2-2-Les alliances interethniques : un ancien pacte social

Un pacte social est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à

⁴ Propos de Professeur N'goran déjà cité.

⁵ Propos de Kobenan Kouassi Adjoumani déjà cité.

donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. C'est aussi un contrat dans lequel les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres à se respecter ou à respecter leurs paroles. Ainsi, les alliances à plaisanteries s'apparentent-elles à des engagements historiques pris par les ancêtres pour éviter la violence et garantir une paix durable dans les sociétés. En effet, elles datent de la période médiévale de l'Afrique. La tradition orale situe les origines premières des alliances interethniques en Afrique de l'ouest, au moyen âge ; au temps des anciens empires de la boucle du Niger. La toute première forme de ces alliances proviendrait d'un accord verbal entre Soundjata Keita le roi du Mali et le roi de Nema, une province de l'empire du Ghana. (Cissé et Wa, 1988, p.5) le dit en ces termes : « C'est Soundjata Keita et ses illustres successeurs qui ont conçu dans l'empire du Mali ce concept de "pacte social" à travers le système bien élaboré du « Sanankuya » ou alliances interethniques ». Depuis leur instauration à cette période, ces pactes sont devenus un concept clé des relations sociales ou mieux des relations intercommunautaires et interethniques. Ainsi, se veulent-elles un pacte social dont le but est de purger (catharsis, au sens premier, signifie purification) des tensions entre les groupes sociaux (Loua, 2015, p.8). Elles fonctionnent comme un pacte au service de la cohésion sociale. Ce qui leur permet d'assurer le fonctionnement correct du système social là où certaines de ses parties sont désaxées. Face à ce concept ancien de paix, l'houphouétisme se pose comme un nouveau pacte de paix né en Côte d'Ivoire.

2-3-L'houphouétisme : un nouveau pacte social au service de la paix en Côte d'Ivoire

Dans la dynamique de l'unité des entités sociales ; prônée anciennement par les alliances interethniques, l'houphouétisme apparaît comme un nouveau pacte social au service de la paix en Côte d'Ivoire. En effet, ce néologisme né des actions du père

fondateur de la Côte d'Ivoire est récent. Ainsi, même si c'est pendant la période coloniale que Houphouët Boigny lui-même s'est révélé aux africains en général et aux ivoiriens en particulier de par son génie politique, si c'est en période postcoloniale pendant son règne à la tête de la Côte d'Ivoire que les actions d'Houphouët Boigny en faveur de la paix ont été plus remarquables, l'houphouétisme en tant que concept de paix a pris de l'essor après lui et précisément au lendemain de la plus grande crise militaro-politique qu'a connue le pays entre les années 2000 et 2011. Il a surtout pris cet essor, de la volonté désormais affichée des partis politiques ivoiriens de construire une paix durable. Ainsi, après cette décennie de grave crise militaro-politique, durant laquelle la Côte d'Ivoire a connu de pires atrocités, l'houphouétisme est apparu comme un remède face à la violence ou encore comme un vœu, une aspiration à des relations apaisées. Se réclamer houphouétiste est donc une manière pour les partis et hommes politiques de se montrer plus pacifiques que d'autres, d'être un adepte de la paix et de rassemblement, ce, dans une situation de crise ou de post-crise. Puisqu'Houphouët Boigny lui-même disait que la paix ce n'est pas un mot, mais un comportement⁶. Être houphouétiste c'est donc adopter un type de comportement pacifique. Et, c'est dans ce comportement que l'houphouétisme trouve tout son sens. On peut donc dire à cet effet, que l'houphouétisme est apparu comme un nouveau pacte social créé par les politiques ivoiriens pour promouvoir l'union des entités politiques et surtout la fraternité des ethnies qui fondent la nation ivoirienne. C'est en cela que M. Adjoumani affirme que, l'houphouétisme est une philosophie qui prône la paix⁷. Ce nouveau concept de paix veut plutôt un comportement et une gouvernance pacifique à l'ivoirienne. Pour nous, toutes ces similitudes avec l'ancien contrat de paix que sont les alliances interethniques, font de ce

⁶ Maxime, bien connue d'Houphouët Boigny en Côte d'Ivoire.

⁷ Propos de M. Adjoumani déjà cité.

nouveau pacte social une inspiration de la première, dans une volonté de bâtir une paix durable dans une Côte d'Ivoire nouvelle. Qu'en est-il de leurs dimensions culturelles ?

3. Alliances et houpouétisme : deux concepts aux dimensions culturelles communes

Dans leurs dimensions culturelles, des similitudes apparentes entre les alliances ancien concept de paix et l'houpouétisme nouveau concept, emmènent à dire que le dernier s'est inspiré toujours du premier. Ainsi, si les alliances apparaissent comme un concept de paix à l'africaine, l'houpouétisme se présente comme un concept de paix à l'ivoirienne inspiré des alliances.

3-1- Les alliances : un concept de paix et de l'identité ouest-africaine

Au niveau culturel, les alliances interethniques se veulent d'abord des mécanismes de régulation sociale propres aux sociétés ouest-africaines. En effet, elles ont été exclusivement fabriquées par les peuples qui constituaient l'ossature linguistique de cette partie de l'Afrique à l'époque des grands empires qu'a connus cette contrée africaine. Ils ont instauré un tel système, dans leur volonté de faire régner la paix et l'harmonie sociale. Toutefois, même si la volonté de préserver la paix et la cohésion sociale existe dans toutes les sociétés du monde, pouvons-nous affirmer que les pactes des alliances de ce genre n'existent nulle part ailleurs dans le monde, si ce n'est qu'en Afrique de l'ouest. Ainsi se veulent-elles avant tout un instrument d'affirmation de l'identité culturelle des peuples ouest-africains depuis leur instauration. Du Sénégal au Niger en passant par la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, où elles existent et sont pratiquées, ces alliances ont toujours su se garder une propriété exclusive des peuples ouest-africains. Et, elles exercent cette propriété à travers des modes

opératoires spécifiques au service de la cohésion sociale. Elles sont à cet effet perçues non seulement « comme des facteurs indicateurs des origines, des clans, des ethnies, mais également comme des facteurs d'affirmation des caractéristiques physiques, morales et de l'histoire des groupes (Camara, 1992,7) ». Lesquels groupes ; sont tous des peuples ouest-africain. Ainsi, ce système de paix instauré par les sociétés ouest-africaines fonctionne comme un facteur indicateur de leur identité. Cet interlocuteur le dit si bien en ces termes : « Avec les alliances, il suffit de connaître le nom d'une personne ou de l'entendre parler pour lui lancer de gentilles provocations sur les caractéristiques de son groupe social (...), à travers ces provocations il peut aussi déterminer les origines de celui qui est en face de lui⁸ ». Pour (Cissé et Wa, 1988, 35), dans la parenté plaisante que pratiquent les peuples ouest-africains, cohabitent sans jamais se confondre des idées comme l'identité des partenaires, le nivellement social en âge et en hiérarchie, l'éthique du partage et du respect de la dignité de l'autre. C'est donc une option en faveur de l'harmonie sociale appartenant aux sociétés ouest africaines. Cette vision exclusive de la paix a été mise en place dans la justice et la vérité à travers un bon usage du sens de la mesure en prévision des conflits, la confession le pardon et la réconciliation. Et ce n'est seulement qu'en Afrique de l'ouest qu'elle a vu le jour. Aussi, depuis leur instauration, ces alliances sont pratiquement des systèmes de rapports sociaux qui déterminent l'éthique des peuples lors des événements identitaires (cérémonies culturelles, rites de passage, etc. (SISSAO, 2002, 13.). L'une de leurs propriétés culturelles réside dans l'existence en elles et uniquement chez les peuples qui les pratiquent, de mécanismes endogènes de règlements de litiges, qui rejettent les méthodes modernes de règlement des conflits (VAH et DEA, 2021, 5). Les alliés sont comme des membres d'une même famille et avec les alliances, le linge sale se lave en famille, confie cette

⁸ Gueu Denis, juges des alliances à Vatouo, S/P Zouan-Hounien, entretien réalisé en décembre 2017 à Man.

interlocutrice⁹. Ainsi, comme le souligne (NIANE, 2005, 78), depuis l'avènement de cet instrument exclusif de paix en Afrique de l'ouest, on s'aperçoit que certaines valeurs, certaines traditions culturelles du continent portent en germe la solution de nos maux, la solution des conflits.

Aussi, toutes ces spécificités semblent-elles s'apercevoir dans celles de l'houphouétisme en tant qu'un nouvel instrument de de paix à l'ivoirienne.

3-2-L'houphouétisme, un concept nouveau de paix et de l'identité ivoirienne

Tout comme les alliances interethniques qui se veulent avant tout une propriété exclusive de l'Afrique de l'ouest, l'houphouétisme se veut aussi un concept exclusif de paix et de l'identité ivoirienne. Il a été fabriqué de toutes pièces en Côte d'Ivoire, comme le précise M. Kouianou Armand¹⁰. C'est donc un concept purement ivoirien né de la gouvernance du père fondateur de cette nation. Le concept houphouétisme a été inspiré des valeurs de paix, de pardon, de tolérance, de vivre ensemble ainsi que bien d'autres valeurs que Houphouët incarnait et qu'il a aussi véhiculé durant son règne. C'est d'abord un concept de paix né en Côte d'Ivoire et ensuite mis au service de la Côte d'Ivoire.

« Pour même marquer sa mise en œuvre, Houphouët a fait construire dans notre capitale politique, l'une des plus grandes basiliques du monde, qu'il a baptisée la Basilique Notre Dame de la Paix, témoin de sa grande affection et son grand attachement à la paix comme héritage à laisser à la Côte d'Ivoire¹¹ ».

⁹ Entretien avec Noutoua Françoise, 73 ans ménagère, réalisé en août 2023 à Daloa.

¹⁰ Entretien avec M. Kouianou Armand, Président de la Jeunesse Régionale Dan du Haut Sassandra, réalisé en août 2023 à Daloa.

¹¹ Idem.

Celle-ci apparaît aujourd’hui et nulle part en Afrique, comme le plus grand symbole de paix légué par un Président de la République à son pays.

Ainsi donc, toutes ces valeurs qu’Houphouët a voulu instituer pendant sa gouvernance sont des valeurs chères à la Côte d’Ivoire. Celles-ci sont devenues des valeurs que recherchait à un moment donné tout ivoirien du fait de la guerre. C’est pourquoi ce concept de paix à l’ivoirienne a refait surface en Côte d’Ivoire quelques décennies après la mort de son père fondateur que tous appelaient affectueusement ‘Houphouët Homme de la paix’. C’était donc l’expression d’une nostalgie du vrai bonheur qu’on appréciait à un moment où on le perdait sûrement à cause de la guerre. Ainsi, a-t-il refait surface à un moment où les ivoiriens avaient plus besoin de paix. Celle-ci était devenue une denrée rare à cause de cette crise militaro-politique qui avait secoué le pays. En effet, après environ une décennie de conflit militaro-politique au lourd bilan humain et matériel, la psychose liée aux effets néfaste de la guerre avait gagné tous les esprits. Tous aspiraient désormais à la paix. Des dirigeants politiques au peuple, la nécessité d’aller à la paix se posait désormais avec acuité chez tous. C’est dans ce contexte que ce néologisme ivoirien né des œuvres du « sage d’Afrique a refait surface et a eu tout son sens », nous confie Zrango Denis¹².

Ainsi, exclusivement utilisé en Côte d’Ivoire et surtout par ses hommes politiques, l’houphouétisme est considéré comme une idéologie politique propre à ce pays. Ces fondements sont la paix, la tolérance et le dialogue ; des valeurs chères à Houphouët Boigny. Consistant donc à rassembler et à unir la diversité ethnique, ce concept d’houphouétisme est devenu ainsi, une autre appellation de la paix en Côte d’Ivoire. Pratiquer l’houphouétisme c’est adopter le bon ton, c’est être rassembleur, être modéré. Et, cette autre vision ou appellation de

¹² Entretien avec Zrango Denis, 3^{ème} adjoint au Maire de la commune de Daloa, réalisé le 12 août 2023 à Daloa.

la paix n'est utilisée nulle part ailleurs dans le monde, si ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. C'est un concept purement ivoirien. « Même si c'est maintenant qu'il a refait surface, l'houphouétisme est depuis longtemps considéré comme l'identité politique ivoirienne affirme M. Gueu Gonbagui¹³. Ainsi, toutes les valeurs culturelles qu'incarne ce concept ivoirien de paix sont résumées par M. Flan en ces termes. « L'houphouétisme, c'est le ferment de la stabilité, du dialogue, de la paix et surtout comme le mot qui guérit tous les maux des ivoiriens¹⁴ ». Ainsi, désormais, tout ivoirien épris de paix se réclame houphouétiste.

Conclusion

Au terme de notre réflexion, nous pouvons affirmer que l'houphouétisme en tant que concept nouveau de paix inspiré par les ivoiriens et pour les ivoiriens, reprend quasiment toutes les caractéristiques à la fois idéologiques, sociales et culturelles des alliances interethniques ; anciens pactes de paix ouest africain. Ainsi donc, dans le but de faire régner la paix en Côte d'Ivoire, voulu par les politiques ivoiriens à la base de ce néologisme, ce nouveau concept de paix a été grandement inspiré des alliances interethniques ; pactes séculaires ouest-africain de paix et de solidarité. Des similitudes fondamentales véhiculées par leurs principes de fraternisation pacifique en dépit des diversités font d'eux, deux contrats sociaux quasiment identiques. On pourrait donc affirmer que les alliances interethniques ; mécanisme historique ouest africain de paix se posent comme de lointaines bases fondamentales de l'houphouétisme ; concept ivoirien de paix. À un moment où la nécessité de paix se pose avec acuité dans les sociétés africaines et particulièrement en Côte d'Ivoire, nous pensons que la connaissance et surtout l'appropriation de

¹³ Entretien avec M. Gueu Gonbagui, Préfet de la Région de la Marahoué, réalisé en juin 2023 à Bouaflé.

¹⁴ Entretien avec M. Flan Evariste, cadre du RHDP à Danané, réalisé en juin 2023 à danané.

ces deux concepts de paix est nécessaire pour une société harmonieuse.

Sources et références bibliographiques

- Sources orales

N0.	Nom et Prénoms	Fonction	Age	Date et lieu d'entretien	Thème
01	Zrango Dénis	3 ^{ème} Adjoint au Maire	70 ans	Août 2023 Daloa	Houphouëtisme et alliances interethniques
02	Gueu Dénis	Juge des alliances	72 ans	Décembre 2015 Vatouo	Les alliances interethniques
03	Noutoua Françoise	Ménagère	73 ans	Août 2023 Daloa	Les alliances interethniques
04	Dépardieu Emile	1 ^{er} Départemental du RHDP du Haut- Sassandra	56 ans	Juillet 2023 à Daloa	Houphouëtisme
05	Armand Kouianou	Président de la jeunesse communale du Haut Sassandra	52 ans	Juillet 2023 Daloa	Houphouëtisme
06	Gueu Gonbagui Georges	Préfet de Région	62 ans	Juin 2023 à Bouaflé	Le fonctionnement du RHDP
07	Flan Evariste	Homme politique	56 ans	Mai 2023 à Danané	Fonctionnement du RHDP

- Sources électroniques

- **Afriksor.net** consulté le 20 mai 2023 à 7h
- **Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAADA)**, Presse en ligne, consulté le 20 septembre 2023 à 12h.

- **Frat-Mat info**, article 85963/110015/Houphouétisme, 20 septembre 2023.
- **Linfodrome.com/politique/63536/** houphouétisme, Août 2023

Références bibliographiques

AMOA Urbain, 2009. « *Pactes de stabilité et construction de la confiance dans le processus de cohésion sociale* », dans Synergie Afrique centrale et de l'Ouest, n°3, pp. 85-99.

CAMARA Sory, 1992, *Gens de la parole. Essai sur la condition et le rôle des griots dans la société malinké*”, A.C.C.T, Ed. Khartala Paris. SAEC Conakry, 245p

CISSE Tata Youssouf et WA Kamissoko, 1988, *La grande geste du Mali : des origines à la fondation de l'empire*, Paris, Karthala, ARSAN, 427pages.

MEKE Méité, 2004, *Les alliances entre les peuples en Côte d'Ivoire*, in Littérature, philosophie, art et conflit, Ethiopique n°72.

N'DIAYE Raphael, 2003, *La parenté plaisante à l'école : contre les conflits et pour une culture de la tolérance et de convivialité*, Dakar, 6 - 10 octobre, "Atelier régional de formation sur les compétences de vie courante", 20 pages.

NIAGALE Bakayoko et KONE Fahiraman Rodrigue, 2017, *Les mécanismes traditionnels de gestion des conflits en Afrique subsaharienne*, Rapport de recherches, Centre Franco Paix en Résolution des conflits et missions de paix, 60p.

NIANE Tamsir Djibril, 2005, *Initiative de valorisation des capacités africaines endogènes dans la gouvernance et la prévention des conflits*, atelier de lancement hôtel Maridor Palace, Conakry (Guinée) 9-11-mars 2005, Actes de colloques du Mali 2007 pp 17-35.

OUEDRAOGO Jean Bernard, 2008, *Frontières de la citoyenneté et violences politiques en Côte d'Ivoire*, Ed SALL, Dakar, CODESRIA, pp159.

SISSAO Alain Joseph, 2002, *Alliances et parentés à plaisanterie au Burkina Faso : mécanismes le fonctionnement et avenir* - Ouagadougou, Imprimerie du Kadiogo, 186 pages.

SOUMAHORO Djibril, KONAN Akissi Bah Esther et ADJE Attouho Céline, 2017, *Enjeux et apports des alliances inter-ethniques dans la résolution des conflits en Côte d'Ivoire*, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody, 12 pages.

VAH Achille César et DEA Lékpéa Alexis, 2021, *Les mécanismes de gestion des conflits en pays dan d'hier à aujourd'hui*, International Journal of Innovation Scientific Research and Review (IJSRR), Vol. 03, Issue, 06, pp.1330-1334.

GESTION DE CONFLITS D'EXPLOITATION DES RESSOURCES AGROPASTORALES DANS LA PROVINCE DU MANDOUL AU SUD DU TCHAD

BOGAÏBE Zebeubé Elysée

doctorant en Sciences Géographiques,

Université de N'Djaména / Tchad

bogaibeelysee@gmail.com

REOUNODJI Frédéric,

Maître de Conférences (CAMES)

Enseignant-Chercheur à Université de N'Djaména / Tchad

reounodji2@gmail.com

PASSINRING Kedeu

Maître Assistant (CAMES),

Enseignant-Chercheur à l'Université de N'Djaména / Tchad

kpassinring@gmail.com

Résumé

La province du Mandoul est l'une de vingt-trois (23) circonscriptions administratives du Tchad. L'étude est portée sur cette entité propice aux activités agropastorales. L'objectif est d'analyser la gestion des conflits d'exploitation des ressources agropastorales. C'est un espace à vocation agropastorale et est localisé entre les isohyètes 900 et 1 200 mm. La démarche méthodologique pour cette étude est basée sur l'exploitation des données fournies par les Centres de Documentation ainsi que les observations de terrain et celle d'enquête. Les logiciels ArcGis, le Microsoft Office Excel et Word ont permis le traitement. Les résultats ont montré qu'il existe des ressources naturelles disponibles. Ils ont aussi relevé que 50% de taux de conflits lié à la dévastation de champs, 15% au non-respect du couloir de transhumance et 11,67% ont pour diverses causes. On peut retenir que les responsabilités sont partagées entre les acteurs.

Mots clés : *Conflits, exploitation, ressources agropastorales, Mandoul-Tchad*

Abstract

The Mandoul Province is one of the twenty-three (23) administrative regions of Chad. This study focuses on this area, which is highly conducive to agro-pastoral activities. The objective is to analyse the management of conflicts related to the exploitation of agro-pastoral resources. The region, with an agro-pastoral vocation, is situated between the 900 mm and 1,200 mm isohyets. The methodological approach for this study is based on data obtained from Documentation Centres, field observations, and surveys. Data processing was conducted using ArcGIS software as well as Microsoft Office Excel and Word. The results revealed the availability of natural resources in the area. They also highlighted that 50 % of conflicts were caused by field destruction, 15 % by non-compliance with transhumance corridors, and 11.67 % by various other causes. It is evident that responsibilities for these conflicts are shared among the stakeholders.

Keywords : *Conflicts, exploitation, gropastoral resources, Mandoul-Chad*

Introduction

Dans le contexte actuel du foncier en Afrique en générale et particulièrement au sud du Sahara, le rapport social à la terre est marqué par les intérêts contradictoires et conflictuels des paysans (CANBREZ, 2022, P. 8). L'élevage constitue un facteur important de développement économique après l'agriculture occupant une partie importante de la population rurale au Tchad (M. Ndoutorlengar, 2011, p. 232). Ces conflits autour de la terre se manifestent principalement entre les agriculteurs et les

éleveurs, dont les modes de vie différents sont source de tension, principalement en raison de la destruction des champs des agriculteurs par les troupeaux des éleveurs, ou de l'occupation, par les agriculteurs, des couloirs de passage réservés au bétail.

1. Matériels et méthode

1.1. Cadre géographique de l'étude

Située à l'extrême sud du Tchad, la province du Mandoul s'étend entre le 8° et le 9° degré de latitude Nord et entre le 17° et le 18° degré de longitude Est. A l'Ouest, l'aire d'étude est limitée par la province du Logone-Oriental, à l'Est, elle est limitée par la province du Moyen-Chari, au Nord, par la province de la Tandjilé et la partie méridionale est occupée et frontalière avec la République Centrafricaine. Le cadre territorial localisé est positionné dans le domaine soudanien jouissant d'une pluviométrie comprise entre 900 et 1 200 mm (E. Z. Bogaïbe, 2020, p. 22). C'est une zone à vocation agricole et pastorale et qui engendre des conflits entre les exploitants. Elle couvre une superficie de 17 727 km² selon l'Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED, 2009).

La forte croissance démographique, l'évolution des politiques foncières, la destruction et la reconversion d'écosystèmes, l'urbanisation galopante, les changements climatiques, les récupérations politiques, et le contexte sécuritaire sont autant de facteurs déstabilisateurs et porteurs de conflits autour de la gestion des ressources naturelles (F. Reounodji et *al.* P. 19). A travers ces opposés contextes d'un conflit dans l'ensemble de la province du Mandoul, il est important d'analyser cette variété des mécanismes de résolution de conflits qui existent dans le secteur. La carte n°1 présente la localisation de la province du Mandoul.

Carte n°1 : Localisation géographique de la province du Mandoul

La carte n°1 présente la situation géographique de la province du Mandoul dans la savane soudanienne du Tchad. Elle présente les cours d'eau sur l'ensemble du Mandoul ainsi que les réseaux routiers dans les différents départements.

1.2. Une recherche basée sur des documents

Cette recherche a débuté d'abord par des consultations de documents (thèses, articles, rapports, ouvrages généraux, etc.) sur l'Internet via Google et la bibliothèque du CEFOD (Centre d'Etudes et de Formation pour le Développement) de N'Djaména. Ce qui nous a permis d'obtenir les informations qui traitent de gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles de manière générale. Après cela, cette recherche s'est poursuivie au sein des ONGs, Projets, et à la direction de

l'Agence Nationale de Développement Rural (ANADER), œuvrant dans la Province du Mandoul.

Dans la zone d'étude, nous avons organisé des focus groupes avec les populations locales et les entretiens avec les chefs des villages et des ferricks sur les faits vécus à propos de la gestion des conflits d'exploitation des ressources foncières dans la province du Mandoul.

1.3. Taille de l'échantillonnage

L'enquête de collecte de données a été réalisée sur un échantillon de population d'agriculteurs et d'éleveurs. La population totale s'élève à six cent vingt-huit mille soixante-quatre habitants (628 064), et nous avons utilisé la formule de Gravel 1990 pour déterminer notre échantillon. La méthode d'échantillonnage utilisée est un échantillonnage stratifié proportionnel. Elle consiste à prendre en compte dans l'échantillon le poids relatif de chaque composante de l'échantillon en fonction de sa représentativité dans la population d'étude.

$$n \geq \frac{4P(1-P)}{(\sum a)^2}$$

- ✓ n = la taille de l'échantillon ;
- ✓ P = proportion de la population qui présente la caractéristique ;
- ✓ $\sum a$ = erreur qu'on accepte de commettre sur la mesure de la population.

Alors, nous allons déterminer d'abord la proportion (P) ;

$$P = \frac{n}{N} \times 100$$

P= la proportion ; n= Effectif des agriculteurs-éleveurs ; N= l'effectif de la population mère

$$AN=P= \frac{351763}{628064} \times 100 \text{ soit } 0,56 \text{ (56 \%)}.$$

$$P= 56 \text{ et } \sum a= 5,7 \% \text{ soit } 0,057$$

$$n \geq = \frac{4 \times 0,56(1-0,56)}{0,057^2} = \frac{0,9877}{0,00325} \approx 299 \text{ soit } n = 300.$$

Trois cents (300) ménages obtenus sont répartis dans quinze (15) cantons sur les trente-trois et sept Ferricks (sont des campements d'éleveurs nomades) dans les six (06) départements de la province du Mandoul.

1.4. Enquête de terrain

Cette enquête de terrain s'est déroulée sur plusieurs phases. Préalablement, une prise de contact avec les autorités administratives et traditionnelles a été faite de façon consistante. Les outils de collecte de données sont le questionnaire et les guides d'entretien constitués des questions ouvertes et fermées enregistrées qui nous ont permis de réaliser des entretiens. Les entretiens semi-directifs par de questions ouvertes ont permis d'obtenir auprès des responsables de services techniques et autorités locales les informations relevant de la gestion des conflits d'exploitation des ressources agropastorales et le

problème de cohabitation entre les acteurs dans le secteur d'étude.

Les focus groupes, tenus avec les groupes d'agriculteurs puis avec ceux d'éleveurs, nous ont permis de saisir les perceptions collectives des uns et des autres sur leurs propres activités et sur celles des autres.

1.5. Traitement de données collectées

Les données collectées, ont permis de montrer les différentes étapes entreprises pour cette recherche. Nous nous sommes servis d'un GPS et nous avons utilisé un téléphone androïde pour les prises de vues.

Pour la réalisation des cartes et le traitement, les logiciels spécifiques à l'usage cartographique (Map info, QGIS, ArcGis 10,8) ont été utilisés. Les sources des données ayant servi à la réalisation de nos cartes sont celles obtenues de CNRD¹ et INSEED². En plus de cela, nous avons utilisé Epidata (logiciel statistique) pour l'élaboration de questionnaire, et pour l'enregistrement de données collectées. Les données traitées ont servi à la réalisation de tableaux simples et croisés, des graphiques illustratifs etc., les logiciels qui sont utilisés sont les SPSS et Excel. Les résultats du dépouillement ont été obtenus et analysés, en comparant les phénomènes conflictuels et les mécanismes de résolution. En fin, le logiciel Word a été utilisé pour le traitement des textes. Ces matériels et méthode ont permis d'aboutir à des résultats que la présentation est nécessaire afin de faire une analyse scientifique.

¹ Centre National de Recherche et du Développement.

² L'Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques.

2. Résultats obtenus

2.1. Typologie et causes des conflits dans la province du Mandoul

Les conflits opposent généralement une personne ou toute une communauté d'une localité à une autre et pour des raisons données. Sur cette base, les causes, les acteurs, les mécanismes de résolution des conflits sont nombreux et peuvent varier d'une localité à une autre voire d'une communauté à une autre. Dans ce paragraphe, nous allons établir la typologie des conflits et leur répartition géographique puis cerner les facteurs qui les alimentent.

2.2. Caractérisation des typologies et des causes des conflits dans le secteur d'étude

Dans le secteur d'étude, nous avons pu caractériser plusieurs critères des types des conflits. Parmi ceux-ci, nous pouvons énumérer les conflits opposant les différents acteurs pour l'utilisation des ressources agropastorales, ce qui constitue une vive contestation en raison des causes diverses.

Il existe également les conflits de succession qui opposent les ayants droit mineurs et leurs oncles ainsi celui lié aux limites de parcelles. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la Province du Mandoul, comme partout ailleurs dans le pays qui partagent les mêmes espaces géographiques.

En combinant les critères liés aux types d'espaces, aux types d'acteurs et leurs activités ainsi que les types de relations entre ces différents acteurs, nous avons pu identifier cinq (5) types de conflits d'usage liés à l'espace dans la province du Mandoul. Il s'agit des 1) conflits agriculteurs-éleveurs, 2) conflits entre cultivateurs et pêcheurs, 3) conflits entre les pêcheurs autochtones et les pêcheurs migrants, 4) conflits de succession et 5) conflits d'appropriation.

L'exploitation des ressources constitue souvent une cause profonde des disputes et des conflits. Ainsi que les violences qui impliquent les acteurs institutionnels qui sont chargés en principe de faire respecter le droit, les règles, d'assurer la médiation et la prévention (P. Sougnabé, 2021, p. 19). La typologie de tout conflit suppose des protagonistes ou des acteurs poursuivant des intérêts différents, qui conduisent à l'intensité du conflit et ses opportunités de résolution. Le graphique n°1 présente les différents types de conflits qui existent dans la province du Mandoul.

Graphique n°1 : Causes des conflits selon les enquêtés dans la province Mandoul

CT : Couloirs de Transhumance.

Source : Enquête de terrain, novembre 2023.

Il ressort de données du graphique n°1 que 50 % de conflits ont pour causes la dévastation de champs ou les dégâts sur les cultures par les animaux. Ensuite, ils sont suivis de non-respect du couloir de transhumance 15 % et 13,33 % qui sont liées aux

vols de bétails. Et la revendication de propriétés foncières ou limite de champs qui est de 11,67 %, et aussi 8,33 % qui représentent les conflits autour de points d'eau. Et enfin 1,66 % concernent les autres causes telles que : le conflit entre les pêcheurs-éleveurs.

Nous pouvons retenir dans l'aire étude que, les conflits entre les exploitants des ressources naturelles ont plusieurs causes mais la dévastation de champs reste la première source de conflit dans la Province du Mandoul.

La première cause de conflits relève d'une simple logique de compétition pour l'exploitation des ressources et d'espace agropastoral. Ayant à partager un même terroir et à faire usage commun de ses ressources durant un certain temps de chaque année, il est tout naturel qu'une concurrence se développe entre les agriculteurs et les éleveurs (F. Reounodji, *et al.*, 2014, p. 22). Nos investigations de terrain ont confirmé que 40 % conflits sont liés à la destruction de cultures surviennent éventuellement. Elles sont les conséquences du manque de vigilance des bouviers. Cette situation est la conséquence du jeune âge de ces acteurs et de la taille élevée du troupeau sous leur culpabilité. Des débordements s'observent débouchant sur des cas fréquents d'incursions des animaux dans les cultures. Les dégâts les plus importants surviennent au moment des départs et des retours des éleveurs en transhumance dans cette localité, soit entre mi-juin et mi-octobre. Habituellement aussi, c'est l'ignorance de la maîtrise de la province qui est à l'origine des dégâts. Ainsi, la plupart des dévastations de champs accusées par les transhumants et les semi-sédentaires sont cités dans cette catégorie.

La dévastation des champs par les animaux est citée comme un phénomène récurrent dans l'aire étude et ce nécessite une prise de conscience de la part des autorités locales. Cette dévastation provoque des dégâts sur les cultures et constitue une cause récurrente de conflits et parfois dévastateurs entre les acteurs

ruraux (agriculteurs et éleveurs). La photo n°1 expose une dévastation de champs dans le département du Mandoul-Central, précisément dans le canton Péni.

Photo n°2 : Dévastation des champs de sorgho dans l'aire étude

Coord : X : 08°45'19''N, Y : 17°14'39''E, Z : 372 m, prise de vue : Roosevelt A., novembre 2020.

En observant la photo n°1, elle démontre l'une des caractérisations de conflits le plus récurrent lié à la dévastation de champs dans l'espace d'étude. Les causes liées à ses conflits sont les extensions des champs de cultures, l'occupation des aires traditionnelles de pâturages, une divagation des troupeaux par manque d'attention des certains bouviers et l'installation des « Champs-pièges ». Ce problème est lié à l'extension des champs qui obstruent non seulement les pistes, mais aussi les

mares et les zones utilisées comme pâturages, repoussent les éleveurs sédentaires dans leurs campements.

2.3. Répartition des causes des conflits par localité et par saison dans l'aire étude

En raison des variations saisonnières et spatiales des ressources naturelles dans le secteur d'étude, il a été observé que les conflits dans la province ont une répartition par localité et par saison très inégale. Le tableau 1 montre la répartition saisonnière et par départements enquêtés.

Tableau 1 : Répartition de conflits par saison dans les six départements dans le Mandoul

Province du Mandoul Départements enquêtés	Ménages	Période de semailles (début de saison de pluies)		Période de récolte (début de saison sèche)	
		Effectifs	Effectif	%	Effectif
Bahr-Sara	95	35	11,67	60	20
Mandoul-Occidental	40	15	5	25	8,33
Mandoul-Oriental	45	22	7,33	23	7,67
Goundi	35	10	3,33	25	8,33
Taralnass	45	15	5	30	10
Mandoul-Central	40	15	5	25	8,33
Total	300	112	37,33	188	62,66

Source : Enquête de terrain, décembre 2023.

L'analyse des données du tableau 1 montre que la répartition des cas de conflits dans la province du Mandoul varie d'un département à un autre et d'une saison à l'autre. En observant soigneusement ce tableau, il révèle que le département du Bahr-Sara et Mandoul-Central qui viennent en tête avec respectivement (20 % et 10 %) des cas de conflits dans cette

province. En ce qui concerne les départements du Mandoul-Occidental et Goundi, ils présentent une forte proportion des cas de conflits également pendant la période de récolte avec 8,33 % chacun devant celui du Mandoul-Oriental (7,67 %). Les conflits enregistrés pendant la période de semailles (début de saison de pluie), le département du Bahr-Sara occupe toujours la première place avec 11,67 % suivi de ceux du Mandoul-Oriental et tous les restes occupent (5 %) chacun.

L'analyse du (tableau 1) montre que les conflits sont récurrents pendant la période de récolte que celle de la période de semailles. Et cela varie d'une localité à une autre et ainsi dans le temps et dans l'espace. Le facteur provoquant des conflits est le plus souvent le partage, soit gestion de l'espace et des ressources naturelles entre les différentes populations, ainsi l'interaction de leurs intérêts (M. Z. Abakar, 2004, p. 106).

Cette tendance présente une nette inégalité de la répartition spatiale et temporelle de conflits sur l'ensemble du secteur d'étude. Cependant, les pourcentages varient d'une saison à l'autre dans toutes les localités enquêtées. La recrudescence de conflits est remarquée dans la période de récolte, car sur les six départements répartis sur les vingt-quatre cantons échantillonnés, représente 62,66 % des cas de conflits. Pour ce qui concerne la période de semailles, nos résultats montrent une proportion de 37,33 %, répartis sur l'ensemble de localité de l'aire étude. A travers ces diversités de conflits, il est important d'analyser les parcours naturels délimités par les couloirs de transhumances.

2.4. Anciens couloirs de transhumance en déphasage avec la pratique des acteurs actuels

Les deux acteurs se rejettent la responsabilité les uns et les autres. Les activités débordent dans le temps et dans l'espace, créant des malentendus quotidiens. Pour B. Mbaindoh (2014, p.

245), les causes des conflits se résument à la recherche des pâturages.

Ordinairement les agriculteurs franchissent clairement les tracés ou les limites des couloirs de transhumances et pratiquent les champs-pièges. Cela fait que les balises se retrouvent envahies par des champs et l'installations des habitations qui réduit les passages et les couloirs de transhumance. La planche de photo n°1 présente les champs et maisons qui encerclent les balises dans le Mandoul-Occidental.

Planche de photo n° 1 : Balises envahies par les champs et les maisons dans l'aire étude

*Coordonnées, X : 08°47'21''N, Y : 17°16'41''E, Z : 374 m.
Source : BOGAIBE Zebeube Elysée, prise de vue novembre 2020, reprise en 2024.*

La planche n°1 présente deux balises respectives. La première photo (A) présente une balise entourée par un champ de pénicillaire et la seconde photo (B) montre une balise rapprochée des maisons construites à environ cent mètres dans le département du Mandoul-Occidental. Ces deux photos illustrent

le non-respect du couloir de transhumance par les agriculteurs autochtones. C'est ce qui rend floues les délimitations exactes de ces deux activités et contraste avec objectifs du projet Tchad-central qui, afin de limiter les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, a balisé différents itinéraires à l'aide de ces bornes en béton, disposées de part et d'autre des pistes (M. Alladjaba et H. Tchekoté, 2018, p. 229). Les concurrences agriculteurs-éleveurs plus souvent se manifestent lors que par l'absence de respect de couloir de transhumance, cela fait que les transhumants laissent entrer délibérément leurs animaux dans les espaces cultivés des autochtones (M. Ngaryam, 2016, p. 165).

A travers toute cette analyse, il faut également signaler les différents facteurs qui impactent ou aggravent les conflits entre les exploitants. Le graphique n°2 illustre aussi cette pratique.

Graphique n°2 : Facteurs exacerbant des conflits agriculteurs-éleveurs dans le Mandoul

Source : Enquête de terrain, novembre 2023.

L'analyse du graphique n°2 présente des divers éléments qui montrent les facteurs exacerbant des conflits entre les exploitants. 48,33 % des enquêtés affirment qu'il existe de

nouveaux types d'éleveurs, c'est-à-dire les éleveurs dont leurs employés résident ailleurs.

Ensuite, 20 % disent qu'il y a insuffisance dans l'aménagement foncier, 16,66 % confirment que c'est l'ignorance et le manque de règles de gestion foncière. Et enfin, 15 % déclarent que c'est le non-respect de conventions locales qui ne permet pas la bonne coexploitation.

A travers cette analyse, on peut retenir que dans la Province du Mandoul, la plupart des éleveurs ne sont pas tous des propriétaires de leurs bétails et s'ajoute à cela les insuffisances dans les aménagements fonciers qui datent toujours des années restent intacts (Cf. photo n°1).

2.5. Mécanismes de résolution de conflits agropastoraux

« Au plan national, il n'existe pas de mécanisme de résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs. La loi n°004/10/1959 qui règlemente la transhumance est largement dépassée par les contraintes écologiques par l'évolution des mouvements des populations et des animaux »³. Pour ce qui concerne notre secteur d'étude, les acteurs ont trouvé le consensus de la résolution qui privilégie les autorités traditionnelles locales et les associations basées sur les conventions. Le graphique n°3 présente le mécanisme des résolutions des conflits survenus et gérés par les autorités compétentes.

2.6. Conflits gérés par le Comité d'Entente (CEM) et transférés aux autorités compétentes

Les mécanismes de gestion des conflits existent dans les départements selon les différentes instances et leurs compétences. D'après les ménages interrogés, des nombreuses structures existent sur le terrain pour faciliter la gestion de ces différends selon leurs supériorités. Le graphique n°3, illustre cette réalité.

³ P. Sougnabé « Actes du colloque, mai 2002, Garoua, Cameroun. Prasad, N'Djaména /Tchad p. 6 ».

Graphique n°3 : Répartition des conflits selon les modes de règlements dans le Mandoul

Source : Enquête de terrain, novembre 2023.

Il ressort du graphique n°3 que dans la Province du Mandoul, il existe essentiellement plus de trois mécanismes des résolutions des conflits gérés et transférés selon les compétences à savoir : Comité local de gestion ou chef traditionnel en première position comme des personnes impliquées par les protagonistes dans la résolution des conflits. Après le consensus vient en deuxième position l'autorité publique représentée par le commissariat ou la sous -préfecture, la justice. Et les conflits sans résolution c'est-à-dire les deux parties n'arrivent pas à se comprendre, ni demander l'aide d'une autre personne et qui se terminent par une bagarre. Il y a 41,67 % des conflits transférés aux tribunaux traditionnels. Ceux qui sont transférés aux tribunaux

administratifs représentent 26,67 %, 23,33 % sont restés toujours en cours de traitement. Et 8,33 % représentent d'autres conflits gérés par autres institutions. Le consensus devant les autorités traditionnelles est le mode de règlement le plus pratiqué par les agriculteurs et les éleveurs de l'aire d'étude. C'est surtout lorsque le consensus ne se dégage pas que les deux parties ont recours aux autorités. Cela s'explique par son lien avec les protagonistes, elles sont proches d'eux, les premières à être contactées, et lors que celles-ci n'arrivent pas à réconcilier ou résoudre leurs problèmes, les deux parties partent devant les autorités publiques. De manière générale, les chefs traditionnels sont établis par les autorités administratives comme des auxiliaires. De par leur rôle d'encadrement des populations à travers les règles coutumières dont ils sont dépositaires, ils assument aussi la fonction de police judiciaire concernant les conflits agriculteurs-éleveurs survenus. Ils ont aussi le pouvoir de concilier les parties en conflit domiciliées dans le ressort territorial de leur chefferie (Z. Dangbet, 2015, p. 370). Dans le cas où les autorités traditionnelles n'arrivent pas à résoudre le conflit entre les deux acteurs et/ou les deux acteurs s'affrontent, les autorités coutumières font appel aux autorités compétentes. Selon P. Sougnabé, et *al.* (2011, p. 148), l'intervention des autorités administratives et militaires dans la gestion de ces conflits s'apparente à un affairisme qui n'est pas plus toléré par les concernés, qui préféreraient régler entre eux leurs différends. Le graphique n°4 illustre bien sur le fonctionnement du comité local de gestion.

Graphique n°3 : Avis des exploitants sur le fonctionnement du comité local (CEM)

Source : Enquête de terrain, novembre 2023.

Il ressort du graphique n°4 que 73,33 % des agriculteurs enquêtés affirment que le comité ne fait pas normalement son travail, contrairement 75 % des éleveurs disent que l'exercice du comité est acceptable. Ensuite, 25 % des agriculteurs enquêtés déclarent que le comité travaille mieux. Seulement que 26,67 % des éleveurs affirment que le comité ne fonctionne pas normalement. Cela montre que dans cette aire d'étude, les deux acteurs avancent des avis nettement différents à propos de fonctionnement du Comité d'Entente et de Médiation entre agriculteurs et éleveurs dans le secteur d'étude. Nous pouvons retenir de cette analyse que le comité n'est pas partial dans leur mode de résolution ou de traitements de conflits agriculteurs-éleveurs, car la tendance reste contraire entre les deux acteurs. La pluviométrie constitue un élément fondamental pour les végétales et dite les parcours de bétails. Selon P. Sougnabé

(2011, p. 148) actuellement, il n'existe pas ou peu de mécanismes de résolution adaptés aux contextes.

2.7. Mécanisme de résolution pour une paix durable

L'importance de la fréquence et la gravité des conflits entre agriculteurs et éleveurs ont amené l'État à élaborer des textes⁴ et à prendre des mesures pour la prévention et le règlement de ces conflits. En plus de la détermination de couloirs de transhumance, de mesures et des stratégies, telles que les Conventions sont prises pour l'encadrement des activités des uns et des autres.

La négociation entre les deux parties est le premier moyen de trouver une entente. Le Comité d'Entente et de Médiation entre agriculteurs-éleveurs (CEM)⁵ constitue une partie intégrante du comité de gestion locale. En effet, dans le cas où le comité de gestion n'arrive pas à résoudre, il transmet le problème aux autorités traditionnelles (au niveau cantonal) ou administratives (Préfectoral) voire juge de paix ou Président du tribunal suivant le degré de conflit. Bref, le comité gère ces conflits en commun accord avec les autorités coutumières et elles jouent un rôle catalyseur dans la résolution des différends entre les deux acteurs jusqu'à nos jours.

⁴ La loi n°004 du 31 octobre 1959, qui régleme la transhumance au Tchad.

⁵ CEM : Comité d'Entente et de Médiation entre agriculteurs-éleveurs.

Tableau 2 : Organisation et mode de résolutions de conflits agriculteurs-éleveurs

Comité local / Coutumiers		Autorités militaires	Autorités administratives	Autorités judiciaires
	Agriculteurs/ Eleveurs			
Comité d'Entente et de Médiation (CEM)	Chefs de villages, Ferricks et chefs de terre	Gendarmerie en cas d'affrontement	Sous-préfet	Juge de paix, Président de Tribunal
Chef de canton et Conseiller agricole				

Source : Enquête de terrain, décembre 2023.

Le tableau 2 montre quatre organisations qui règlementent les conflits agriculteurs-éleveurs. C'est une organisation hiérarchisée de la manière suivante : association locale qui travaille en étroite collaboration avec les autorités traditionnelles, ensuite les autorités administratives et militaires et en fin vient l'autorité judiciaire. Cette analyse nous présente un mécanisme de résolution qui privilège les autorités traditionnelles.

2.8. Mécanisme de résolution de conflits qui préconise les autorités traditionnelles

Selon P. Sougnabé (2002), « il n'existe pas au plan national un mécanisme de résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs. La loi n°004/10/1959 qui règlemente la transhumance est largement dépassée par les contraintes écologiques par évolution des mouvements des populations et des animaux ». Pour ce qui concerne notre secteur d'étude, les acteurs ont trouvé le consensus de résolution qui privilège les autorités traditionnelles locales. Le consensus devant les autorités est le mode de règlement le plus utilisé par les exploitants.

Discussion

La persistance et l'augmentation des conflits qui sont remarquées pendant la période de récolte est liée au phénomène de dévastation de champs. Pour ajouter à cela, il ressort de ces résultats que les acteurs entretiennent des relations de plus en plus conflictuelles suite à leurs activités agropastorales. 35 % de taux de conflits sont enregistrés pendant la période de semailles et 62,66 % qui représentent la période de récolte. Cette même situation est relatée aussi par A. K. Ouattara, (2021, p. 5) à 89 % des conflits agriculteurs-éleveurs dans la province du Mandoul et celle du Moyen-Chari. Et cela doit attirer l'attention des autorités locales afin qu'elles puissent intervenir de façon objective.

M. Alladjaba et *al.* (2018, p. 232) relatent que 75 % des paysans affectés par la destruction des cultures et les conflits fonciers entraînent d'importants dommages qui influencent plusieurs composantes socioéconomiques et constituent le frein pour le développement des zones rurales. R. Madjigoto (2007, p. 218) souligne que les conflits continuent à s'exacerber quand le 21 mars 2004 des cavaliers éleveurs Missiérié sont venus attaquer le village Maibogo au canton Yomi, dans le Mandoul Occidental voisin au Logone Oriental. Cette tendance montre les rapports conflictuels qu'entretiennent les éleveurs et agriculteurs dans la partie méridionale du Tchad. L'accroissement des conflits au début de la saison sèche se dégage par l'arrivée précoce des transhumants issus des certaines localités septentrionales pour la recherche du pâturage. Cette période de l'année convient au moment où les récoltes ne sont pas encore faites alors que les parcours naturels commencent à perdre leur capacité.

Toutefois, comme l'a fait remarquer P. Sougnabé, (2002, p. 4) au Tchad, la situation politique intérieure caractérisée par de multiples crises politico-militaires a singulièrement influencé et amplifié les conflits entre agriculteurs et éleveurs. De même, la

situation géopolitique du pays, aux confins, entre chrétienté et islam, les conflits recensés dans le secteur d'étude peuvent trouver leur origine dans des phénomènes structurels plus profonds. Cette situation fait également qu'il est difficile de mettre en exergue les causes exactes étant à l'origine d'un conflit car elles-mêmes sont superposées, par les unes aux autres à travers les modes de gestion. Ce qui peut expliquer l'incapacité des structures de gestion et réglementaire à pouvoir apporter de solutions idoines aux récurrents conflits agriculteurs-éleveurs dans le canton Péni. Il est décrié l'implication de hautes autorités dans l'élevage et qui sont à l'origine de partialité ne favorisant un règlement équitable et durable de conflits.

La pratique des ressources foncières de l'aire étude souhaite une prise de conscience à différents niveaux et des interventions qui doivent s'adhérer dans la gestion des différends entre les acteurs ruraux. Il est important de mettre en place des mesures politiques et réglementaires pour un renforcement des capacités techniques, humaines au niveau du cantonal voire provincial. En dépit de tout cela, nous supposons la mise en place d'actions au corpus qui considèrent tous les aspects du développement rural, notamment celles liées à l'aménagement et à la gestion des ressources naturelles ainsi que les conflits fonciers. Enfin, les conflits agriculteurs-éleveurs sont essentiellement liés à la gestion d'un espace de plus en plus convoité du fait des contraintes naturelles et humaines. Pour parvenir au seuil de toute cette situation embarrassante, les autorités administratives, traditionnelles et politiques doivent se débarrasser des mauvaises habitudes acquises qui pervertissent et exacerbent le mode actuel de gestion des conflits pour opter de mesures plus partielles et très équitables. Les atouts naturels que présente ce milieu dictent les parcours et offrent de possibilités de la mise en valeur à travers les exploitations agropastorales et les habitations.

Ces ressources subissent négativement une surexploitation par l'ensemble des activités de l'élevage et de l'agriculture. Des techniques et de systèmes extensifs ne favorisent pas une exploitation rationnelle. Ce sont ces deux activités de production qui servent de principaux moyens d'exploitation des ressources naturelles du canton Péni. Mais, compte tenu de leur caractère précaire, leur utilisation est basée sur la mobilité. Ainsi, on peut dire que la gestion des ressources naturelles dans la province du Mandoul est rendue possible grâce au comité local par l'appui des partenaires (ONG etc.).

La répartition spatiale de conflits entre les acteurs se différencie par le degré de mobilité de bétail. Cette étude est semblable à celle de R. Reounodji et *al.* (2021, p. 15) ont montré que 84 % des conflits sont résolus par le comité de gestion suite à l'accès aux ressources naturelles entre agriculteurs et éleveurs. Reounodji et *al.* (2021, p. 53) prouvent que les principales causes de conflits évoquées par les agriculteurs sont les dégâts dans les champs de cultures par les bétails des éleveurs à 22 % et le non-respect du couloir de transhumance à 17 %. Cette étude est semblable à celle de E. Z. Bogaïbe, (2020, p. 66) que 20 % des conflits sont liés à non-respect du couloir de transhumance entre les exploitants.

Conclusion

La province du Mandoul regorge des diverses ressources agropastorales et génèrent des multiples concurrences. Les ressources sont composées de pâturages naturels, sous-produits agricoles, les ressources d'alimentation du bétail. Ces caractéristiques sont liées à la condition favorable du climat local et déterminent la pratique des activités socio-économiques. La mosaïque de ces facteurs réduit chaque année plusieurs hectares de parcours naturels. Par ailleurs, les analyses ont montré qu'il y a l'insuffisance, des déséquilibres entre l'offre et

la demande en pâturage. Pour les ressources hydriques, elles sont nombreuses et variées. Bien qu'elles soient inégalement distribuées dans le secteur d'étude qui tentent d'offrir l'accès à ces ressources foncières au bétail. Le résultat aux problèmes de la fluctuation saisonnière et spatiale des ressources agropastorales se trouve dans la modification et crée de conflits entre les acteurs. Eu égard aux analyses faites des résultats de notre étude, nous comprenons que la province du Mandoul vit une situation foncière très difficile. Les informations et conclusions tirées de nos enquêtes de terrain nous ont permis de procéder à un tri des symptômes des conflits, en faisant la part des choses entre les facteurs figurant plutôt en amont (les systèmes extensifs) qui provoquent les conflits entre agriculteurs et éleveurs, d'un côté, et de l'autre, en aval, les facteurs aggravant les conflits (l'impunité et l'incapacité de mécanismes de gestion).

Bibliographie

ABAKAR Mahamat Zougoulou, 2004. Les politiques foncières pastorales dans et autour des aires protégées du sud-Est du Tchad, « *Actes du colloque sur la question foncière au Tchad* », N'Djaména, Tchad-CEFOD, du 28 juin au 1^{er} juillet 2004, pp. 105-122.

ALLADJABA Moussa et TCHEKOTÉ Hervé, 2018, « Conflits Fonciers et problématique de développement rural dans la Sous-Préfecture de Mongo, Région du Guéra (Tchad) », *Article in European Scientific Journal*, N°32 Novembre 2018, pp. 213-236.

BAOHOUTOU Laohoté, 2007. *Les précipitations en zone soudanienne tchadienne durant les quatre dernières décennies (60-99) : variabilités et impacts*. Thèse de Doctorat, Université Nice SOPHIA ANTIPOLIS Paris, 235 p.

BOGAÏBE Zebeubé Elysée, 2020. Accès aux ressources foncières entre agriculteurs-éleveurs, conflits fonciers au Tchad : cas du canton Péni/Mandoul occidental. Mémoire de master, Université de N'Djaména, 144 p.

CEFOD-OFD, 2004, « La question foncière au Tchad », *Actes du colloque scientifique* de N'Djaména, 28 juin au 1^{er} juin 2004, 249 p.

DOMINIK Kolendi, 2002. Gestion foncière et conflits entre agriculteurs et éleveurs, autochtones et étranger dans la région de Korhogo (Côte d'Ivoire). *Rapport de mission dans le cadre du projet de recherche « Loi et Coutume »* (APPREFA-LAJP-CIRAD), 30 p.

Ligue Tchadienne de Droit de l'Homme (LTDH), 2016. Agir maintenant pour rompre la chaîne d'un vaste crime communautaire villageois, cas des conflits de Bédaya, Péni et Kyabé Rapport définitif durant l'année 2015 au février 2016, 29 p.

MADJIGOTO Robert, 2007. Evolution socio-économique et environnementale de la région pétrolière du Logone Oriental, Thèse doctorat, Université Paris I Panthéon-Sorbonne UFR de Géographie, UMR PRODIG 08 mars 2007, 370 p.

MBAINDOH Beltolna, 2014. Elevage bovin et gestion des ressources naturelles dans la région de Hadjer-Lamis (TCHAD). Thèse de Doctorat unique de Géographie Humaine, Université de Lomé Togo, 298 p.

NDOUTORLENGAR Médard, 2011. *Le coton face à l'arachide dans le Mandoul au Tchad*. Thèse de doctorat Ph. D, Université de N'Gaoundéré-Cameroun, 274 p.

OUATTARA About Karno, 2014. Prévention et gestion des conflits violents autour des ressources naturelles partagées dans les régions du Chari-Baguirmi, Mandoul et Moyen-Chari, Etude de Base du Projet Search for Common Ground, *Rapport publié en mai 2014*, à N'Djaména-Tchad, 45 p.

REOUNODJI Frédéric, TOUTAIN B. et TOURÉ Ouattara, 2000. *Etude prospective de la stratégie nationale de gestion des ressources pastorales au Tchad.* (29 novembre 30 décembre 1999).

REOUNODJI Frédéric. GAUTIER et BOUBA, 2003, « Occupation de l'espace et gestion des ressources naturelles dans les savanes du Tchad, Cas des terroirs de Ngoko et de Tchikali II », *Actes du colloque international*, du 25 au 27 février 2003, Montpellier, France. Umr Sagert, Cnearc, 11 p.

REOUNODJI Frédéric et SOUGNABÉ Pabamé, 2021. Mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans les zones d'intervention du projet ARCCEPT. *Rapport définitif, mars 2021* N'Djaména-Tchad, 94 p.

REOUNODJI Frédéric, 2003. *Espaces, sociétés rurales et pratiques de gestion des ressources naturelles dans le Sud-ouest du Tchad vers une intégration agriculture-élevage*, Thèse de doctorat de Géographie, Université de Paris I / Panthéon – Sorbonne, 406 p.

SOUGNABÉ Pabamé, 2000. *Le conflit agriculteurs/éleveurs dans la zone soudanienne : Le cas du Moyen-Chari au sud du Tchad.* Mémoire, DEA, Université de Toulouse le Mirail, Septembre, 67 p.

TATOLOUM Amane, MADJI Magloire et SÉIBOU S. 2011. *La question foncière dans la région du Logone Occidental (sud du Tchad)*, in *Int. J. Adv. Stud. Res. Africa.* N°3, pp. 190-204.

PLANIFICATION URBAINE ET EXTENSION SPATIALE DE LA VILLE DE SARH DANS LA PROVINCE DU MOYEN-CHARI AU SUD-EST DU TCHAD

DJIMADOUM ALLARAMADJI Caleb

Maître-assistant du CAMES

Université de Sarh-Tchad-

djimadoumallaramadjecaleb@gmail.com

MOUTEDE-MADJI Vincent

Maître de Conférences du CAMES

Université d'Ati

moutedevincent@gmail.com

YO-OULOUM Emmanuel

Doctorant

Université de Sarh-Tchad-

ngamtebaye@gmail.com

Résumé

Sarh, située dans la province du Moyen-Chari, au Sud-est du Tchad, fut appelée autrefois Fort-Archambault. De 50 000 habitants en 1975 sur un espace de 2 217 hectares, la population est passée à 180 000 âmes en 2018, répartie sur une superficie 3 000 hectares. En dépit du plan d'urbanisme opérationnel mis en place en 2016, Sarh est confrontée encore aux défis d'aménagement urbanistique notamment celui de la planification urbaine, d'extension spatiale, de la gestion foncière, des infrastructures urbaines et de services sociaux de base. L'étude vise à analyser la planification urbaine en rapport avec l'extension spatiale de Sarh. L'approche méthodologique axée sur la collecte des données primaires via l'observation, les enquêtes et les entretiens est complétée par la recherche documentaire. La méthode probabiliste a permis de tirer un échantillon de 130 personnes enquêtées. Il en résulte que Sarh est une ville à extension spatiale anarchique sous pression démographique galopante. En dépit des textes urbanistiques, le manque des ressources financières, matérielles, techniques et de compétences efficaces n'ont pas permis un urbanisme opérationnel et prévisionnel à Sarh.

Mots clés : *Planification urbaine, extension spatiale, démographie, Sarh, Tchad.*

Abstract

Sarh, located in the province of Moyen-Chari, in the southeast of Chad,

was formerly called Fort-Archambault. From 50,000 inhabitants in 1975 on an area of 2,217 hectares, the population increased to 180,000 souls in 2018, spread over an area of 3,000 hectares. Despite the operational urban plan put in place in 2016, Sarh still faces the challenges of urban development, in particular urban planning, spatial expansion, land management, urban infrastructure and basic social services. The study aims to analyze urban planning in relation to the spatial expansion. The methodological approach focused on the collection of primary data through observation, surveys and interviews is supplemented by documentary research. The probabilist method made it possible to draw a sample of 130 respondents. As a result, Sarh is a city with anarchic spatial expansion under galloping demographic pressure. Despite urban planning texts, the lack of financial, material, technical resources and efficient skills have not allowed for operational and predictive urban planning in Sarh.

Keywords : *Urban planning, spatial expansion, demography, Sarh, Chad.*

Introduction

La population urbaine du continent africain devrait passer d'environ 740 millions d'habitants aujourd'hui à plus de 820 millions d'ici 2030 selon les Nations-Unies. Cette forte croissance démographique s'accompagne d'une demande en terrains à bâtir des logements et l'implantation des divers équipements urbains. Elle augure de défis notamment celui de la planification urbaine, de gestion environnementale, du développement urbain et de réalisation des infrastructures urbaines. Depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, les pays africains connaissent une urbanisation phénoménale, et les villes capitales en particulier croissent à un rythme incontrôlable. L'ONU-Habitat (2010) déclare que « ...le taux d'urbanisation en Afrique qui était à peine 20% dans les années 1960, atteint les 40% en 2010, soit 20%, 50 ans après l'accession des pays à la souveraineté nationale, et atteindra presque 50% en 2030 ». Cette forme d'urbanisation se produit dans un contexte de crise de gouvernance, et dans les villes en pleine expansion. Parmi les problèmes qu'affrontent les

pays africains, la question de l'urbanisation non réglementaire et imprudente ou inconséquente est particulièrement préoccupante. Les villes concernées sont en priorité les capitales qui ne cessent de gagner en importance, mais aussi des villes d'influence régionale. De même, MOTCHO (2006) renchérit que : « la rapide croissance démographique et spatiale des villes africaines à l'instar de Niamey a engendré des problèmes d'aménagements urbains propres aux agglomérations en croissance rapide et ne disposant pas d'encadrements techniques et de moyens financiers suffisants ». « De nombreuses villes africaines se développent sans canevas d'évolution, très peu disposent d'outils de planification ; et lorsqu'ils en existent, ceux-ci ne connaissent qu'un minimum d'application » eclame ASSOUMOU (2007). La problématique de la planification fut traitée par EDDAZI (2011). Il estime que « la ville africaine se fait au jour le jour sans plan, sans programme, sans contrôle public apparent ou institutionnel, et les extensions urbaines non maîtrisées par les pouvoirs publics sont à la base de nombreux problèmes urbains ». Cette négligence ou manque de volonté des gestionnaires urbains, éloignés des exigences de bonne gouvernance, conduit sans nul doute au développement anarchique des villes, menaçant ainsi la qualité de vie des populations. La présente problématique regorge des défis et requiert *ipso facto* une synchronisation des politiques, de méthodes et des techniques en vue des actions coordonnées et efficaces entre la théorie et la pratique. Le déphasage entre la théorie et la pratique émane du fait que d'un point de vue théorique, les politiques publiques consistent en des choix effectués par des décideurs politiques sur la base d'un croisement raisonné entre l'information disponible et un futur souhaité. Or, élément d'action d'une politique publique, la planification urbaine dépasse le seul domaine foncier pour toucher plus globalement aux processus de production des politiques publiques, et plus spécifiquement, à la nature et au

fonctionnement du lien entre décision et information. Cependant, l'on sait que dans ce domaine, la conception linéaire de la prise de décisions allant de la conception à l'exécution et à l'évaluation, a peu de lien avec la réalité. Les ambitions politiques ont tendance à mettre en marge les aspects techniques des actions de développement urbain. En réalité, les décisions prises aujourd'hui dans le domaine du développement urbain peuvent être demain sources d'inefficacité dans la mesure où les configurations urbaines qui en découlent peuvent se révéler néfastes pour le milieu naturel et la sécurité des citoyens. A ce niveau, des actions d'aménagement imprudentes ou des projets mal structurés accentuent à la vulnérabilité des espaces. Nombreux sont les responsables urbains qui sous-estiment le risque d'aggravation des inondations. L'ONU-Habitat (2010) d'écrire : « les villes les plus exposées ou vulnérables aux problèmes ou contraintes des changements climatiques dans les prochaines années vont être celles qui sont situées sur ou près des zones naturellement fragiles ou zones côtières ». Les nouveaux problèmes liés aux changements climatiques laissent présager des lendemains problématiques sur la configuration et le fonctionnement des villes côtières africaines déjà exposées aux graves incidences pendant les périodes pluvieuses. A ce propos, écrit Chenal (2011), « avec la croissance urbaine rapide et les crises de l'espace, les villes africaines ne seraient plus planifiables, du moins avec les instruments classiques de l'urbanisme de plans ». Dans les zones urbaines jugées fragiles de par leur topographie et/ou leurs caractéristiques, les défis qui s'intensifient, ont conduit aux situations répétées et redoutées des inondations accompagnées de leurs cortèges de problèmes. Ce phénomène constitue dans les métropoles africaines selon AMCHUD (2012), l'une des faiblesses de la planification urbaine.

Le Tchad n'est pas épargné par le problème de la planification et l'expansion urbaine qui se caractérise par une urbanisation à

un rythme très rapide des principales villes du pays. Ce pays situé au centre de l'Afrique ne présente qu'un taux d'urbanisation de l'ordre de 26% et reste l'un des pays les moins urbanisés au monde. Les prévisions actuelles des experts en urbanisation indiquent qu'à l'horizon 2050, le Tchad sera urbanisé à plus de 37,8%. Le ministre tchadien en charge de l'urbanisme indique à cet effet, qu'il est évident que la croissance urbaine anarchique aura des conséquences économiques et sociales désastreuses si des mesures idoines ne sont pas envisagées dès à présent pour les maîtriser (Forum urbain national octobre, 2016). BETINBAYE (2019) dans le même contexte mentionne que la ville de Sarh fait face à des défis urbains dont les principaux portent sur la gestion foncière, le drainage des eaux usées, la voirie urbaine, l'accès à l'eau potable, la desserte en électricité, l'évacuation des déchets, les équipements marchands et le transport. De ce fait, pour pallier les problèmes urbains, l'Etat tchadien et ses partenaires techniques et financiers ont procédé à l'élaboration des documents d'urbanisme pour les villes principales du pays : N'Djamena, Moundou, Sarh et Abéché et pour d'autres villes. On peut citer le Projet de Développement Urbain du Tchad (PDUT) élaboré en 1997 qui couvre les quatre principales villes dont celle de Sarh. Le PDUT préconise la construction d'équipements et d'infrastructures d'assainissement et de transports urbains. En effet, la ville de Sarh dispose actuellement des outils d'urbanisme très indispensables : le Plan Urbain de Référence (PUR) élaboré en 2011. En effet, le PUR est un outil de planification par excellence qui permet à la Commune d'avoir une vision de ses besoins prioritaires ; il y a ensuite le Plan de Développement Communal (PDC), élaboré en 2018, qui est un document de planification, définissant en fonction des priorités et des ressources locales disponibles, des aménagements pour le développement social et économique de la commune sur une période de temps limitée. C'est une sorte de

guide qui fixe les stratégies de développement de la ville. Tout ceci augure une planification urbaine réussie. Eu égard à ces textes urbanistiques, quelle est alors la pratique de la planification urbaine à Sarh ? L’hypothèse retenue est que la non application des textes urbanistiques a engendré une extension spatiale anarchique à Sarh. L’étude vise à mettre en relief la pratique de la planification urbaine face à l’extension spatiale anarchique dans la ville de Sarh.

1. Matériels et méthode

1.1. Situation géographique du secteur d’étude

Sarh est le chef-lieu du département de Bahr-kôh et de la province du Moyen-Chari. Elle est située entre 9°9’ de latitude Nord et 18°23’ de longitude Est (Carte 1).

Carte 1 : Situation géographique de a ville de Sarh

Source : Google Earth, Openstreetmap. Réalisation : N. Modeste et al., 2021.

La carte 1 présente la ville de Sarh à l'interfluve du cours d'eau Chari à l'Est et le Bahr-kôh à l'Ouest. La ville de Sarh est implantée à environ 600 kilomètres de N'Djaména et à 115 kilomètres à la frontière nord de la République Centrafricaine (RCA). Elle comprend six (6) arrondissements subdivisés en vingt neuf (29) quartiers et quatre cent quatre vingt quatorze (494) carrés (PDC Sarh, 2018). Affaissée sur un substrat sédimentaire dans les plaines à faible pente du Chari et du Bahr-kôh, la ville bénéficie d'un climat tropical humide de type soudanien caractérisé par une courte saison pluvieuse (juin-octobre) et une longue saison sèche (novembre-mai). La pluviométrie annuelle oscille entre 800 et 1500 mm. La pluviométrie couplée avec les sols ferrugineux et limono-argileux offrent des possibilités à l'agriculture et l'élevage. Cela confère à la ville de Sarh la vocation agropastorale.

1.2. Matériels

Les matériels utilisés pour la réalisation de ce travail sont les logiciels Word et Excel qui nous ont servi respectivement à la transcription des textes et à la conception des tableaux. Le Kobocollect a servi au dépouillement et traitement statistique des données collectées sur le terrain tandis que le QGIS a permis la production des cartes. Le téléphone androïde nous a permis de collecter les images de terrain. Toutes les données ont été centralisées et synthétisées grâce à un ordinateur portable.

1.3. Méthode

L'approche méthodologique est celle de la collecte des données primaires sur le terrain et celle des données secondaires dans les centres de documentation. Sur le terrain, l'observation, les enquêtes et les entrevues nous ont permis de saisir l'ampleur du phénomène étudié. L'enquête a été menée en deux paliers : le premier s'est focalisé sur les quartiers. Le choix des quartiers et la constitution de l'échantillon de l'enquête étaient axés sur les

zones d'extension urbaine à travers lesquelles nous identifions les zones bâties. La base de l'échantillon est constituée de l'ensemble des nouveaux quartiers de deux arrondissements (5^e et 6^e) concernés par de l'extension urbaine et de ceux confrontés aux véritables problèmes d'occupation des zones impropres à l'habitat. Les données secondaires notamment, les ouvrages, thèses, mémoires et rapports relatifs à la problématique ont été collectées dans les centres de documentation de la place et sur le Web. La démarche hypothético-déductive a été fondamentale pour cette étude en ce sens que les questions posées ont pu trouver leur réponse grâce à la confirmation de l'hypothèse. La ville de Sarh abrite 180 000 âmes. C'est de cette population que nous avons tiré l'échantillon basé sur la méthode probabiliste. Le choix de cette méthode est guidé par la similitude des problèmes rencontrés dans les différentes zones d'extension urbaine. De ce qui précède, sur trente (30) quartiers, sept (7) ont été retenus pour l'étude. Un total de 70 concessions est retenu selon la taille des concessions dans les quartiers. Cent vingt cinq (125) chefs de ménage ont été soumis au questionnaire. Le deuxième palier de la collecte des données primaires a ciblé les acteurs institutionnels locaux (chefs de services techniques de la Délégation Provinciale de l'Aménagement du Territoire, les responsables des services municipaux), les acteurs du secteur privé, les entreprises, les bureaux d'études, des intermédiaires (secteurs formels et informels de production de la parcelle, démarcheurs, etc.). Les entretiens (5) ont été aussi réalisés et visent à recueillir des avis sur les diverses questions relatives à la problématique. Ces entretiens nous ont permis de mieux comprendre les contours de notre étude et ont renforcé la dimension qualitative de l'enquête (Tableau 1).

Tableau n° 1: Enquêtés des quartiers et des services de la ville de Sarh

5 ^e Arrondissement		6 ^e Arrondissement		Aménagement du territoire		Mairie de Sarh	
Quartiers	Enquêtés	Quartiers	Enquêtés	Délégation Provinciale	Enquêtés	Mairie	Enquêtés
Badi Résidentiel	15	Kissimi	22	Délégué	1	Secrétaire Général	1
Mailaou	20	Maingara Traditionnel	23	Chef de service de cadastre et de topographie	1	Directeur Technique	1
Rônier Résidentiel	4	Maingara Résidentiel	21	Chef de service de l'urbanisme et de l'habitat	1	Délégués des arrondissements	2
Total	39	Dono	5	Chef de service de l'aménagement du territoire	1	Chefs de quartiers	7
Total	39		71		4		11

Source : Yo-ouloum Emmanuel, enquêtes de terrain, 2021.

Le tableau 1 présente les enquêtés de la commune de Sarh selon leurs lieux de résidence et de services. Ce tableau indique que le plus grand nombre des enquêtés se trouve dans les quartiers. Cela s'explique par le nombre des quartiers retenu en rapport avec le phénomène d'extension spatiale anarchique à élucider. Les résultats qui se déclinent dans les lignes qui suivent sont issus de la méthodologie appliquée.

2. Résultats

Il en ressort qu'en dépit de ces chapelets de textes, la commune de Sarh est confrontée aux défis urbains notamment la pratique de la planification urbaine, l'extension spatiale, la gestion foncière, la mise en place des infrastructures urbaines et des

services sociaux de base. Ces documents, soit ne sont pas officiellement adoptés, soit adoptés mais leur application pose de problème. La ville de Sarh où règne le laisser-faire, nombreux sont des quartiers qui sont non reliés et intégrés au reste de la ville formelle. Ni PDUT élaboré en 1997, ni le Projet d'Appui au Développement Urbain (PADUR) mis en œuvre à partir de 2007, ni même le PUR de la ville élaboré en 2011, n'ont réussi à relever les défis de l'aménagement du territoire au niveau de la ville.

2.1. Sarh, ville aux textes et moyens urbanistiques déphasés

La ville de Sarh fait partie des villes d'Afrique sub-saharienne où la pratique de la planification urbaine reste un défi de l'heure et l'occupation de l'espace urbain est fait en grande partie en déphasage avec les normes urbanistiques. Hormis des actions ponctuelles dans les 4 principales villes du pays, le développement urbain de Sarh s'est fait en grande partie de manière spontanée et incontrôlée. En effet, dépourvus de moyens techniques, financiers et humains, en l'absence de tout document d'urbanisme contraignant, les services en charge de l'urbanisme (urbanisme, cadastre) sont dépassés par l'immensité des besoins et ne font que suivre l'évolution spontanée de l'urbanisation, sans possibilité d'y influencer. Les difficultés que rencontre le secteur sont de plusieurs ordres. Les documents d'urbanisme élaborés pour la ville de Sarh ne sont pas mis en application et sont obsolètes. En effet, les documents d'urbanisme élaborés au milieu des années 90, à savoir le PDUT pour les 4 principales villes, le PUR pour la ville de Sarh élaboré en 2021, sont très vite dépassés sous l'effet de l'explosion démographiques et de l'expansion spatiale anarchique. De même, le Plan de Développement Communal de Sarh qui a été élaboré en 2018 n'est pas toujours effectivement mis en application. A cela, il faudrait adjoindre le Schéma National d'Aménagement du Territoire (2014-2035) qui n'a pas d'effets dans la ville de Sarh.

2.2. Méthodes de cadastrage hors normes urbanistiques dans la ville de Sarh

La cadastration spatiale non adaptée et peu suivie tend à créer des parcelles relativement surdimensionnées (de 450 à 600 m²) dans les lotissements traditionnels et celles surdimensionnée surdimensionnées (plus de 1 000 m²) dans les lotissements résidentiels. Ces manquements de cadastrage présentent de nombreux inconvénients en ce qui concerne la capacité réelle des services étatiques et paraétatiques à assurer l'accès des populations de ces zones aux services urbains de base principalement l'eau, l'assainissement, les transports, l'électricité etc. De même, elle augmente les prix des parcelles de 300 à 500 000 FCFA dans les lotissements formels. Cette pratique exclue et décourage les pauvres, les contraignant à recourir au secteur informel. Cela leur fait encourir des risques de destruction des habitats lors des travaux de restructurations urbaines. La faiblesse de capacité programmatique et opérationnelle des Services Techniques de la Délégation Provinciale de l'Aménagement du Territoire à tous les niveaux (qualification, effectif, moyens logistiques, financiers) n'a pas permis de réaliser des travaux de terrain d'une efficacité souhaitée. Le manque d'organisation est un handicap majeur auquel une solution conséquente doit être trouvée. La quasi-absence de bases de données sur les aspects socio-économiques et spatiaux et la faible capacité des techniciens à en constituer rendent difficile l'évaluation des besoins réels des populations en vue de répondre adéquatement à leurs sollicitations. De ce fait, l'urbanisation de la ville de Sarh devient inappropriée par manque d'une planification urbaine efficace et de qualité engendrant tant de défis urbains : développement rapide des quartiers spontanés, habitat insalubre, dégradation des anciens quartiers, insuffisance des services sociaux de base, non maîtrise du secteur foncier, etc. Or, Sarh fut une belle ville par le passé,

lorsque les premières autorités lui accordaient une attention mais depuis lors, elle est devenue une ville en ruine. Les sérieux défis liés à la gestion urbaine et aux problèmes environnementaux justifient une interrogation du développement urbain. Les problèmes de gestion urbaine et d'urbanisme qui découlent de modalités de gestion de l'espace urbain irréalistes ont souvent été aggravés par l'expansion rapide de l'espace urbain de 3,5 à 4% au-delà des limites prévisionnelles. Les modes de production d'espace et d'aménagement de la ville d'aujourd'hui doivent déterminer les choix d'avenir pour envisager une meilleure organisation de l'espace urbain.

2.3. Sarh, ville aux productions des terrains impropres, non équipés et mal gérés

L'attribution des terrains à bâtir exclut les études de faisabilité et par conséquent ne tient pas compte des zones à risques et catastrophes. De nombreux lots sont attribués dans des zones inondables. En d'autres termes il n'y a pas de viabilisation des terrains avant les lotissements. Les terrains sont attribués tels qu'ils sont à état naturel. Dans toutes les villes du pays et particulièrement à Sarh, les parcelles fournies par les services publics ne sont pas équipées d'infrastructures de base. A Sarh, les infrastructures d'évacuation des eaux pluviales sont très insuffisantes et ne couvrent qu'à peine le quart de la ville. Etant donné que le phénomène est similaire à toutes les villes du pays, ces illogismes constituent des défis de la planification urbaine pour la ville de Sarh et par extension pour celles du pays tout entier. Sans avoir égard aux progrès déjà enregistrés depuis 2018, l'analyse structurelle de la ville dans le cadre de la vision du PDC de Sarh, indique qu'il y a encore des défis importants à relever afin d'atteindre des cibles de l'émergence de Sarh et des Objectifs de Développement Durables (ODD) y afférents à l'horizon 2030. Réactualiser les textes et lois urbanistiques pour améliorer le climat de sécurité et de cohésion sociale ; renforcer

les capacités des services en charge de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat ; assurer une diversification des sources de création de richesses et pallier la forte dépendance ; garantir une gestion durable de l'environnement et du cadre de vie ; développer le capital humain et renforcer les systèmes de protection sociale sont les défis majeurs à relever. Sus, le triviale des défis de l'urbanisation ou de la planification urbaine, du développement anarchique des lotissements et de la croissance démographique urbaine qui s'impose aux villes du Tchad et particulièrement à celle de Sarh nécessite des chercher des alternatives permettant une conciliation de la trilogie population-développement-urbanisation.

2.4. Sarh, ville à urbanisation subordonnée à la démographie galopante

La démographie précède l'urbanisme sur le terrain. La population profite de la somnolence des services urbanistiques et/ou du manque d'urbanisme prévisionnel ou encore du laissez-aller des autorités pour s'implanter et cela se fait parfois sur des réserves de l'Etat. La démographie généralement précède la planification urbaine et/ou le cadastrage des terrains par les services publics concernés. La causalité de l'extension spatiale de la ville de Sarh est multifactorielle. Primo, le manque de notion de gestion de l'espace est caractéristique (des villes africaines et bien évidemment) de la ville de Sarh autant que le mode de construction est relatif au niveau de développement. La ville de Sarh (sans faire exception de toutes les villes du Tchad) est dominée par la prépondérance de l'habitat de typologie horizontale que verticale. Ceci est un facteur rapide d'étalement de l'espace urbain du Nord au Sud. Secundo, la ville de Sarh créée en 1898 et actuellement considérée comme étant la 4^e ville du Tchad est marquée par une croissance démographique rapide (Graphique 1).

Graphique 1 : Dynamique démographique de la ville de Sarh

Source : PUR Sarh, 2011.

Le graphique 1 présente l'évolution démographique de la ville de Sarh. En effet, la superficie de Sarh était estimée à environ 1 500 hectares vers la fin des années 1990. De 50 000 habitants en 1975 sur un espace 2 217 hectares soit 22,55 habitants/hectare, elle est passé à 200 000 habitants sur une superficie de 3 000 hectares en 2024, soit le triple en cinq (5) décennies. Le taux d'accroissement annuel est compris entre 3,5 à 4% avec une densité de 60 habitants/hectare. Cette croissance démographique et d'extension spatiale est sous-tendue notamment par les effets de l'exode rural et de l'immigration de type diversifié.

2.5. Constructions infrastructurales, factrices d'immigration et d'extension spatiale de Sarh

La période de l'après-guerre de 1945 (1955-1999) coïncida avec la construction de nombreux bâtiments (Cathédrale, Mosquée, hôpital central) et d'unités de production industrielles (usine textile, centrale Electrique), de commerce (marché central), de banques, tribunal, établissements d'enseignement (lycées, école normale d'instituteurs), de logements de fonctions, entreprises et sociétés telles que la SOSUTCHAD, SIVIT, STT, MVT, etc. Ces travaux de constructions des édifices ont entraîné un afflux massif de la population vers la ville de Sarh durant ces différentes périodes d'où l'extension de la ville vers le Nord, l'Ouest et le Sud, parfois dans les zones d'inondation, excepté le quartier administratif. De 1999 à nos jours l'étalement urbain a débordé sur les anciennes limites pour englober les zones rurales environnantes. Elle est accentuée par les lotissements réalisés sur les territoires des cantons Kokaga au Nord et Koumogo au Sud. Par conséquent, les anciens quartiers sont vieillissants par rapport aux nouveaux construits avec des matériaux modernes. La création de l'Université de Sarh, l'Ecole Normale Supérieure, l'Ecole Régionale des Agents Sanitaires et Sociaux, la réhabilitation du Lycée Technique Industriel et la construction du Lycée Technique Commercial, la construction du stade omnisport, sont aussi des nouveaux éléments causals d'exode rural et d'immigration à vocations diverses vers la ville de Sarh. En outre, le bitumage des voiries urbaines et interurbaines (axes Sarh-Koumra et Sarh-Kyabé) est notamment un élément facilitateur de la mobilité humaine et des établissements nouveaux. Tous ces facteurs ont joué un rôle important dans la dynamisation de la ville de Sarh.

2.6. Droit foncier coutumier et droit foncier moderne : une limite imprécise de compétences

La coexistence d'un droit dit moderne et d'un autre dit coutumier ne permet pas une gestion transparente et efficace de l'espace : La Loi 23 de 1967 reconnaît le droit foncier coutumier mais aucun texte ne le formalise. Aussi, étant donné que les sociétés traditionnelles n'ont pas intégré l'importance de l'écrit dans la conservation de leurs patrimoines, elles se font arnaquer par des spéculateurs qui les conduisent à brader leurs terres, parfois sous contraintes. La non application des textes régissant le secteur est notoire. Les lois et les décrets anciens ou nouveaux, ne sont pas connus ou sont peu connus des populations, tant bien dans le domaine de l'urbanisme que dans celui de l'habitat et du foncier. Cela se traduit par des pratiques urbaines illégales, des constructions sans respect des normes, des occupations des réserves publiques ou des zones dangereuses. Cela s'est traduit par une occupation anarchique d'espace et un étalement urbain sous l'influence de l'explosion démographique et sans maîtrise du foncier. Ceci a engendré notamment un problème de gestion du foncier qui échappe aux aménageurs de l'espace urbain. Ces derniers ne contrôlent pas l'occupation du sol. Ce problème est à son paroxysme dans toutes les villes du Tchad et notamment à Sarh. Il est caractérisé par des interminables tiraillements entre les prétendus possesseurs/héritiers des terrains coutumiers qui les vendent à tour de bras et les services techniques qui les lotissent et les attribuent, parfois en dehors du cadre légal. Ceci expose l'incapacité des aménageurs urbains publics à préserver les réserves foncières et les zones d'intérêt public/privé et stratégique pour les futurs investissements. Les réserves font l'objet d'occupations anarchiques dans les quartiers périphériques ou de morcellements illégaux dans les quartiers anciens voire au centre ville.

La législation foncière et domaniale de 1967 n'est pas mise à jour, et donc obsolète au vu des réalités et des pratiques actuelles. Les décrets les mettant en application n'ont toujours pas été réactualisés alors que le contexte national a fondamentalement changé depuis 50 ans. Depuis près de 20 ans, les tentatives de révision de ces lois autant que l'élaboration d'un code foncier n'ont pas abouti. Toutes déboires ne font qu'offrir un cadre juridique du développement urbain mal défini, parce que les normes d'aménagement et d'équipement urbains sont insuffisantes et peu fiables : Les lois n° 4 et 6 de 2010 relatives à la construction et à l'urbanisme n'ont toujours pas de textes d'application. Dans le même ordre d'idée, plusieurs volets de la réglementaire d'urbanisme, d'habitat et du foncier, n'ont pas fait l'objet de traitement.

2.7. Extension spatiale aux conséquences diversifiées pour la ville de Sarh

La forte croissance démographique conséquente de l'extension spatiale non contrôlée de la ville de Sarh, est appréhendée comme un phénomène réel et inquiétant de l'heure. L'assainissement collectif est inexistant dans les zones d'extension car il n'existe aucun système d'évacuation des Eaux Usées (EU). Les eaux usées sont évacuées soit dans des fosses sèches, les espaces vides ou dans la voirie. Les quartiers nouvellement créés ne sont pas équipés de latrines. La population défèque dans la nature en plein air et les matières fécales, en saison des pluies, ruissellent dans les cours d'eau de surface et s'infiltrent dans les nappes souterraines. Dans ces zones d'extension, rares sont les fosses aménagées dans le respect des conditions d'hygiène. En outre, ces quartiers sont totalement dépourvus de réseau de drainage et des bassins de rétentions rendant difficile l'évacuation des eaux de pluies d'inondations. L'évacuation de ces eaux est possible par les sillons naturels ou ceux créés par les habitants en temps des

pluies d'inondations. Les rues deviennent impraticables pendant la saison des pluies. Les dégâts en temps d'inondations sont souvent importants : maladies (12%), maisons écroulées (3%), pertes en vie humaines (1%), pertes matérielles (7%), etc.

La gestion des ordures ménagères est délicate dans ces zones d'extension urbaine anarchique. Les déchets ménagers sont disposés dans des conteneurs individuels (vieux seaux, vieilles bassines ou vieux paniers). En l'absence des dépotoirs publics, certains ménages déversent les ordures dans les rues soit dans les espaces non occupés provoquant des risques sanitaires. Le manque d'eau potable (90%) oblige les habitants de ces zones à ne consommer que l'eau de puits (99%) en contact des eaux polluées en saison des pluies. Cela n'est pas sans risque sanitaire. L'absence d'électricité (100%), d'infrastructures d'éducation (95%), de santé (99%), l'insécurité publique et sociale (23%), sont le lot des maux qui gangrènent la population des zones non urbanisées.

2.8. Spéculation foncière et mobilisation de recettes étatiques, causes d'étalement urbain à Sarh

La spéculation foncière d'une part et d'autre part la mobilisation de recettes à travers les activités régaliennes des services techniques de l'Aménagement du Territoire sont en partie responsables de l'étalement urbain. L'étalement urbain pèse sur les réserves ou les zones de reboisement au profit des lotissements (Photo 1).

Photo 1 : Déboisement de réserve de Teck et Mélina au quartier Tatala

Source : Yo-ouloum Emmanuel, enquêtes de terrain, 2021.

La photo 1 présente une zone de réserve de boisement en proie à l'étalement urbain au quartier Tatala. On y observe les souches des arbres abattus et quelques résiduelles, témoins du boisement. Ces espaces sont déjà lotis mais non équipés en infrastructures de base ou de voirie. Bientôt, des maisons y seront construites pour abriter des ménages. En effet, la spéculation foncière d'une part et d'autre part, mobilisation de recettes de par les activités régaliennes (lotissements, bornages, identifications, etc.) des services techniques de l'Aménagement du Territoire sont en partie responsables de l'étalement urbain. Ce phénomène s'étend sur toute la périphérie de la ville (Photo 2).

Photo 2: Construction de maison dans la réserve boisée au quartier Tatala

Source : Yo-ouloum Emmanuel, enquêtes de terrain, 2021.

La photo 2 expose une maison en construction dans une zone de boisement au quartier Tatala. On y observe notamment des souches d'arbres abattus et quelques espèces reliques du boisement. Le terrain déjà lotis est en chantier de construction d'une maison familiale. Aucune infrastructure sociale de base, aucune voirie en lieu et place dans ces zones d'étalement urbain anarchique. Pour la Délégation Provinciale de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme du Moyen-Chari, les opérations de lotissements constituent une source de mobilisation de recettes de l'Etat. De ce fait, les services techniques de la DPATHU procèdent régulièrement aux opérations de lotissements en suivant les politiques nationales de l'Aménagement du Territoires. Ces pratiques foncières sont des facteurs déterminants de l'étalement spatial de la ville de Sarh. Les investigations montrent que les pratiques foncières sont les principaux facteurs de l'étalement urbain actuel. L'analyse des

cartes d'occupation du sol (Cf. Carte 1 ci-haut) révèle un accroissement considérable des surfaces loties au détriment des surfaces naturelles.

Discussion

La problématique de la planification et l'étalement urbain, d'une manière générale, fait l'objet de nombreuses publications scientifiques. Il résulte de l'étude que Sarh est une ville à urbanisation subordonnée à la démographie galopante (Cf. Graphique 1). Ce résultat corrobore celui de L'ONU-Habitat (2010), cependant l'ONU a abordé le problème sur le plan africain. Les problèmes financiers, matériels et techniques constituent un handicap à l'urbanisme opérationnel et prévisionnel à Sarh. Ils constituent des défis à lever pour une planification urbaine efficace. D'après les études menées par MOTCHO (2006), il en résulte que « ...la rapide croissance démographique et spatiale des villes africaines à l'instar de Niamey a engendré des problèmes d'aménagements urbains propres aux agglomérations en croissance rapide et ne disposant pas

d'encadrements techniques et de moyens financiers suffisants ». La concordance des résultats prouve que la problématique est générale et posée à une grande échelle spatiale. En outre, la présente étude révèle que la caducité, l'inapplication et l'ignorance des textes rendent les opérations de terrain très complexes à Sarh. Ce résultat est confirmé par celui de ENGO (2007) qui confirme que « ...de nombreuses villes africaines se développent sans canevas d'évolution, très peu disposent d'outils de planification ; et lorsqu'il en existe, ceux-ci ne connaissent qu'un minimum d'application ». EDDAZI (2011), renforce ce résultat en crachant que « ...la ville africaine se fait au jour le jour sans plan, sans programme, sans contrôle public apparent ou institutionnel, et les extensions urbaines non maîtrisées par les pouvoirs publics sont à la base de nombreux problèmes urbains ». La négligence ou le manque de volonté des

gestionnaires urbains, éloignés des exigences de bonne gouvernance, conduit sans nul doute au développement anarchique des villes, menaçant ainsi la qualité de vie des populations. Les zones d'extension sont non équipées des infrastructures d'adduction d'eau potable comme le décline BETIMBAYE (2019). En effet, la surconsommation d'espace, la croissance des coûts de viabilisation des territoires urbains, la détérioration de l'environnement naturel, la dégradation de l'environnement urbaine et les inondations cycliques résultent d'absence d'une bonne politique de la planification urbaine. Ces manquements sus cités constituent pour l'État et les communes des difficultés liées à la gestion des territoires et par ricochet des défis à relever et des enjeux. C'est dans cette veine que CATHERINE et GODIN, (1997) dans leurs travaux abordant les perspectives d'avenir des villes africaines ont mis en exergue les enjeux et les priorités du développement urbain. Il résulte de l'étude que l'étalement urbain précède la planification urbaine. C'est un phénomène non exclusif à Sarh. Le respect de la logique urbanistique ignoré est en plus bafoué quand le besoin de se loger devient pressant. Dans la même lancée, HASSANE, (2015) dans sa thèse sur la ville de N'Djaména, souligne que « L'étalement urbain contrôlé ou non assiste à la production de la ville dans le monde ». Il résulte aussi de la thèse de ALLAISSEM (2001) sur la même ville que « La croissance démographique de la cité de N'djamena des années 1980, rapide et continue, a entraîné une extension considérable de l'espace urbanisé, sans aménagements préalables susceptibles de garantir leur occupation aussi bien en ce qui concerne la sécurité des habitants que l'assainissement et la salubrité ». Nous abordons la même problématique avec ces auteurs sauf que les phénomènes se déroulent sur les espaces différents, cependant sur un même territoire national. Le manque de documents spécifiques relatif à la problématique sur la zone constitue la limite de cette étude. Cependant, elle contribue de ce fait au

renforcement de la documentation scientifique approfondissant ainsi la connaissance de la ville de Sarh.

Conclusion

L'étude a consisté à analyser la planification urbaine en rapport avec l'extension spatiale de Sarh, à l'aide de la documentation, des observations directes et des entretiens réalisés avec les acteurs urbains. Il ressort que l'absence de planification prévisionnelle pose un problème de maîtrise de l'extension urbaine. La non application des textes réglementaires et juridiques par les services chargés du contrôle de l'urbanisme engendre un déficit de gestion foncière dans la ville de Sarh. Le PUR de Sarh a été élaboré en 2011 mais a été à peine appliqué. Il demande à être réactualisé. Face à l'étalement urbain anarchique, l'Etat n'est pas en mesure de maîtriser l'évolution des flux démographiques et spatiaux par une réflexion cohérente ni de pouvoir assurer les besoins de la population par une extension contrôlée. C'est pourquoi, la ville s'est développée de manière peu désirable depuis des décennies. En outre, la typologie actuelle des constructions a tendance à favoriser l'urbanisation horizontale et non verticale. Le manque des outils stratégiques de planifications prévisionnelles et opérationnelles d'urbanisme et d'aménagement dont l'une des retombées est la consommation excessive de l'espace a entraîné des effets économiques, sociaux et environnementaux irréversibles. L'état des lieux de la planification urbaine de Sarh a montré que la ville connaît de nombreuses difficultés. Néanmoins, elle dispose également d'importants atouts qui pourraient lui permettre d'amorcer un développement durable si la volonté politique et la bonne gouvernance priment. Les pratiques actuelles d'urbanisation à travers uniquement les lotissements et les restructurations, sans cadre cohérent d'organisation, sont dangereuses et peuvent porter préjudices au développement urbain. En somme, il y a lieu de noter que les documents de la

planification urbaine ne s'inscrivent pas dans un processus décisionnel bien qu'ils soient de l'urbanisme réglementaire mais pratiquement leur application pose de sérieux problèmes. Le principal défi serait d'assurer la cohérence entre les différents documents de planification et la programmation sectorielles, par l'implication des différents partenaires dans la gestion urbaine et la mise en place de structures de coordination à tous les niveaux (national, régional, local). La mise en œuvre de la politique de la planification urbaine suppose une réelle volonté au plus haut niveau de l'Etat. Mais les objectifs visés ne peuvent pas être atteints si l'engagement politique n'est pas réel, et si tous les acteurs ne jouent pas pleinement leur rôle. Il va se poser à ce niveau la question de la coordination des actions et un mauvais ancrage institutionnel peut poser beaucoup de problèmes pour la réalisation et le suivi des actions entreprises. Il faudrait également que toutes les ressources humaines, matérielles et financières soient mobilisées, et que toutes les conditions d'exécution soient mises en place en temps réel. Si tous les préalables ci-dessus énumérés ne sont pas réunis, les risques que tous ces engagements n'atteignent pas leurs objectifs sont très grands. Car la question de l'étalement urbain de la ville de Sarh ne se limite pas aux actions ponctuelles de bonne volonté politique comme le pensent certains théoriciens. Elle demande des efforts urbanistiques de gestion holistique, d'innovations et surtout, l'établissement de documents d'urbanisme prévisionnel qui prennent en compte les besoins des populations et de leur environnement. Le rythme de la croissance urbaine actuelle de Sarh impose de fortes pressions à tous les secteurs d'activité. Dans la ville de Sarh et comme partout dans les villes du pays, l'absence de politique de gestion urbaine adéquate aggrave encore les effets induits par la croissance spontanée des territoires. L'extension désordonnée, l'accessibilité au logement, le transport et la pauvreté sont tellement liés qu'il est difficile de

répondre seulement aux conditions d'un seul élément de la ville. L'étalement de la ville de Sarh trouve ses fondements dans la dynamique socio-économique, démographique, de manque de la politique de la planification urbaine et de la spéculation foncière. La régression des espaces agricoles au profit de la ville doit aussitôt interpeller les autorités afin de trouver une stratégie durable favorisant l'insertion de l'agriculture dans le fonctionnement urbain. Car cette activité marginalisée dans le faisceau urbain contribue au ravitaillement des marchés de la ville de Sarh. De ce fait il est indispensable de chercher des solutions appropriées aux problèmes que pose l'extension spatiale de la ville de Sarh.

Bibliographie

- ALLASSEMBAYE Dobingar**, 2001. *Gestion spatiale et construction urbaine*, Université Louis Pasteur, Strasbourg
- BETIMBAYE Yémingué**, 2019. *Société urbaine et gestion de l'eau à Sarh (Tchad)*, Université de Maroua, Cameroun
- EDDAZI Fouad**, 2011. *Planification urbaine et intercommunalité*, Université d'Orléans, France
- ENGO Assoumou**, « Voirie et structures urbaines à Libreville », Université Pierre Mendès, France, 40-41/ 2007, pp.152-178.
- HASSANE Mahamat Hemchi**, 2015. *Mobilités urbaines et planification : cas de N'Djaména*, Université Bordeaux, Montagne
- MOTCHO Kokou Henri**, 2006. *Accessibilité urbaine dans les villes du Sahel*. Cas de la mobilité urbaine de la ville de Niamey, Niger
- L'ONU-Habitat**, 2010. *Rapport annuel*, ONU-Habitat

DES SCULPTURES TRADITIONNELLES SENOULO EN BOIS TAILLÉ AUX SCULPTURES EN RESINE : QUELLES REALITES ?

BAMBA Mamadou

*Enseignant-Chercheur, Institut National Supérieur des Arts
et de l'Action Culturelle (INSAAC), Abidjan, Côte d'Ivoire
002250707799131 / 002250103096605
bambamamadou888@yahoo.fr*

Résumé :

La société traditionnelle sénégalaise est réputée pour ses sculptures de masques et de statues. Le bois est essentiellement utilisé pour façonner la statuaire, les masques et de nombreux objets décoratifs à usage courant. L'objectif est de proposer un nouveau matériau, notamment la résine, en remplacement du bois dans les productions sculpturales de ce peuple. Toutes les productions sont faites non seulement à partir du bois, mais des essences de bois rares comme l'iroko, le bois d'ébène... L'introduction de la résine à la place du bois pose le problème fondamental qui est le sacré. L'essence bois qui est d'origine naturelle est censée abriter des esprits d'où l'origine de son pouvoir. Tandis que la résine, une substance artificielle, d'origine industrielle n'est aucunement habitée par les esprits. L'avènement de nouveaux matériaux implique évidemment la formation des sculpteurs traditionnels à leur technique de réalisation.

Mots clés : *Sculpture – Traditionnelle – Bois taillé – Résine – Substitution.*

Abstract:

The traditional Senegalese society is renowned for its carvings of masks and statues. Wood is mainly used to shape statuary, masks and many decorative objects for everyday use. The objective is to offer a new material, notably resin, to replace wood in the sculptural productions of this people. All productions are made not only from wood, but from rare wood species such as iroko, ebony... The introduction of resin in place of wood poses the fundamental problem which is the sacred. The wood essence which is of natural origin is supposed to shelter spirits hence the origin of its power. Whereas resin, an artificial substance of industrial origin, is in no way

inhabited by spirits. The advent of new materials obviously involves training traditional sculptors in their production technique.

Keywords: *Sculpture – Traditional – Carved wood – Resin – Substitution.*

Introduction

La société traditionnelle sénoufo est réputée pour ses sculptures de masques et de statuaire. Le répertoire sculptural présente une identité propre à ce peuple. Ces sculptures sont essentiellement réalisées dans l'essence bois. Cette prépondérance d'utilisation du bois est probablement liée aux esprits que les arbres sont censés abriter. Par contre, les matériaux récents découverts et utilisés dans la sculpture moderne sont de nature artificielle et non d'origine naturelle ou végétale. Il y a un nouveau type de sculpture obtenu à partir d'un mélange de produits d'ordre végétal et des produits chimiques : il s'agit de la résine. Alors, la résine n'étant pas naturelle, n'abritant pas des esprits, peut-elle être acceptée comme substitut au lieu et place du bois pour le façonnage des sculptures dans le milieu traditionnel et initiatique ? Autrement dit, est-il possible de substituer les sculptures en bois par les sculptures en résine dans les pratiques culturelles sénoufo ? pour chercher à comprendre cette possibilité, nous retenons deux hypothèses. Dans la première hypothèse, nous disons que techniquement, cette substitution du bois par la résine est possible et le procédé peut être maîtrisé par les artisans après une formation pratique. La deuxième hypothèse découlant de la première, part du constat que la fonction jouée par les sculptures en bois diffère de celle des sculptures en résine. Notre objectif est de montrer que les sculptures en bois et les sculptures en résine peuvent avoir les mêmes caractéristiques mais pas les mêmes fonctions. Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, nous avons eu recours à trois types de démarches : la démarche plastique, la recherche fonctionnaliste et l'entretien direct. L'approche plastique nous permet de mieux comprendre la

démarche créatrice des deux types de sculpture à savoir la taille directe pour ce qui concerne la sculpture en bois et le modelage, la technique permettant d'obtenir la sculpture en résine. Elle conduit également à la compréhension de la portée esthétique et symbolique des différentes sculptures y compris leurs significations. L'approche fonctionnaliste consiste en l'analyse des formes dans leur relation avec leurs fonctions et leur utilité. En effet, le fonctionnalisme considère que la société constitue une totalité organique dont les divers éléments peuvent s'expliquer par les fonctions qu'ils remplissent les uns par rapport aux autres. Ce faisant, dans le domaine des Arts Plastiques, toute forme répondant à sa fonction est dite belle. À l'inverse, toute forme ne répondant pas à sa fonction ne saurait être belle. Pour les enquêtes orales, nous avons choisi l'entretien direct. Cette étape de notre travail nous a conduit vers les sculpteurs traditionnels, les initiés au *Porro* et les sculpteurs modernes formés dans les écoles d'art. Notre démarche est structurée en trois parties : la première constitue la formation et le statut des sculpteurs dans la société traditionnelle et le milieu académique. La deuxième aborde la présentation des deux techniques de sculpture et la troisième est consacrée à la place des deux types dans la société traditionnelle.

1. Le statut du sculpteur dans la société

1.1. La formation et le statut du sculpteur traditionnel sénoufo

Le peuple sénoufo est structuré autour de différentes classes sociales et ce, en fonction des activités politiques, économiques et religieuses, qui sont toutes étroitement liées. Les activités liées à la production des outils, des objets de culte et à la médiation entre les couches sociales mais aussi entre les communautés des hommes et les forces invisibles sont réservées aux hommes de caste.

« *Il existe chez les Sénoufo, comme dans la plupart des ethnies voisines, trois grandes divisions sociales : les nobles ou gens libres, les hommes de caste et les anciens esclaves* ». (A. Jacques, p. 57).

Les castes sont composées des artisans et des artistes sculpteurs. Les sculpteurs professionnels, *Daleubélé* ou *Koulébélé* sont de véritables artistes. Ils réalisent toutes sortes d'objets, généralement en bois, dans le cadre d'une entreprise familiale suivant les lois de succession matrilineaire. La formation du sculpteur dure environ sept (07) à huit (08) ans.

Chez le peuple sénoufo, le métier d'artiste s'apprend. On peut devenir artiste par vocation, par choix délibéré. Mais dans la plupart des cas, le métier se transmet de père en fils et devient ainsi une affaire de caste. L'apprenti sculpteur se borne à ses débuts à observer les faits et gestes, les réalisations de son aîné et tente de l'imiter. Il commence par apprendre à façonner des objets profanes, des objets destinés à la vente aux touristes. Le maître inculque les notions esthétiques à son apprenti, il lui laisse également une marge de manœuvre et de fantaisie susceptible de faire de lui un sculpteur accompli. L'apprentissage peut s'étendre sur plusieurs années. Sa durée dépend de la capacité d'assimilation de l'apprenant. Ladite capacité requiert le sens de l'observation, le courage, la volonté d'apprendre et l'intelligence chez celui-ci. Tout ce travail se fait progressivement sous le regard vigilant du maître. Après l'apprentissage et suivant les capacités du novice, il est accepté ou non dans le rang des artistes. Mais pour pouvoir produire ou créer des œuvres qui seront appelées à remplir une fonction donnée, il doit être initié au *Pororo*, une condition sine qua none à son intégration dans la société et un préalable à lever avant qu'il ne se voit confier des commandes d'objets rituels dotés de vertus surnaturelles.

Le *Poro* est la principale institution initiatique de la société sénoufo. Il dispense un enseignement de la vie religieuse, économique, artistique, philosophique et politique aux initiés. Les lieux d'initiation au *Poro* sont généralement des bosquets à l'intérieur desquels les néophytes sont reçus et formés à l'effet de les intégrer dans le tissu social. Ces bosquets sont des lieux sacrés situés à l'orée du village. Lorsqu'on parcourt le milieu sénoufo, on découvre de nombreuses réserves de bois sacrés aux abords des villages et des villes. De nos jours, lesdites réserves, en raison de la croissance démographique galopante des agglomérations, sont phagocytées par celles-ci. C'est, par exemple, le cas des bosquets des quartiers Koko et Soba à Korhogo. Le *Sinzanga* occupe une superficie considérable et soigneusement entretenue. « *Les Sinzangoué existent dans la plupart des villages où le poro communautaire est pratiqué. Dans ce milieu, c'est après la création d'un Sinzanga qu'un habitat devient un village* ». (S. COULIBALY, 1978, p. 80).

Les administrateurs coloniaux, Maurice DELAFOSSE et VENDEIX, ont, chacun, donné une définition occidentale au bois sacré (*Sinzanga*). Maurice DELAFOSSE fut l'un des premiers à évoquer ces endroits comme des bois sacrés en pays sénoufo en ces termes :

« Chez les Siéna (Sénoufo), l'espace culturel couvrant la rive droite du Bandama, on remarque autour ou même à l'intérieur de chaque village des bosquets remarquablement bien entretenus, des essences de beaux arbres transplantés. Il arrive que cette couverture de plantes occupe souvent des superficies bien supérieures à celle du village lui-même (...). Ces bois sacrés servent d'abri aux talismans et aux reliques des ancêtres, ainsi qu'aux masques et

objets du culte (oripeaux des danses sacrées, instruments de musique spéciaux).

De l'avis des populations locales, il est important de retenir que les mêmes ancêtres et les esprits protecteurs du village affectionnent résider dans ces bois, ce qui justifie fondamentalement, leur conservation et leur entretien méticuleux ».
(M. DELAFOSSE, 1909, P-18).

VENDEIX ne dit pas le contraire. Il met particulièrement l'accent sur le fait qu'à l'échelle de toute la communauté villageoise, le bois sacré est, chez le peuple sénoufo, le lieu de la consécration initiatique par excellence :

« L'Européen qui parcourt le pays sénoufo, à plus forte raison celui qui l'habite, peut remarquer, aux environs immédiats de chaque village, la présence d'un bosquet plus ou moins étendu suivant l'importance de l'agglomération. Une ombre épaisse et mystérieuse règne dans ces lieux. C'est le bois sacré entretenu et conservé par la piété des habitants. C'est l'endroit où les ancêtres fondateurs du village sont venus se poser pour la première fois. C'est là qu'ils discutèrent de l'emplacement des habitations. Puis, ils décidèrent que la place de réunion à leurs descendants (...). Tout Sénoufo mâle, la femme exclusivement par correspondance, est tenu sous peine de déconsidération totale, de s'initier au culte du bois sacré. L'initiation comprend deux phases : le noviciat, qui a une durée de 8 à 10 mois ; la consécration, qui permet d'assister et/ou de participer aux cérémonies périodiques et nocturnes. Jeunes de 15 à 20 ans doivent faire

partie de la confrérie « neriré » pendant deux mois, de là, ils deviennent : « niyo » pendant six mois, enfin, ils demeurent « koya » pendant huit jours et sont reçus dans la confrérie du « tiolo » et introduit dans le (Sinzang) ou bois sacré ».
(MJ. VENDEIX, 1934, p. 639).

Cet auteur est l'un des premiers observateurs à faire usage d'un terme vernaculaire pour désigner le bois sacré « *Sinzang* ». Une de ses hypothèses, reprise par d'autres auteurs dont B. Holas, est la référence aux bois sacrés comme le lieu où les ancêtres fondateurs du village sont venus se poser pour la première fois. Ce postulat est un peu ambigu, car il peut laisser croire que chaque village a un seul bois sacré, alors que, comme nous avons vu plus haut, la plupart des villages sénoufo ont plusieurs bois sacrés. Le géographe Sinali COULIBALY, dans une étude portant sur le paysan sénoufo, qualifie ces forêts de musées botaniques. Sa réflexion est attirée par l'ancienneté et la diversité de la flore de ces bosquets ainsi que par la surface des forêts :

« Ce qui frappe ici le visiteur, ce sont ces touffes sombres de bois sacrés qui, de loin, retiennent l'attention dans un paysage découvert de savane herbeuse. Chaque bois sacré est de peu d'étendu (2 à 4 ha), de forme circulaire. Chacun recèle de nombreuses essences végétales dont les principales sont : Blighia, Sapida, Cola, Cordifolia, Antiaris, Leone, Ceiba, Pentadra (fromager), Adansonia Digitata (baobab). Ces bois sacrés qui sont des îlots naturels épargnés par l'homme, sont des reliques des témoins de l'ancienne flore qui occupait la région avant l'implantation humaine. (...) vrais musées botaniques, ils nous offrent l'image de ce

qu'aurait pu être le paysage végétal de la région sans l'implantation de l'homme ». (S. COULIBALY, 1978, p. 33.)

Cette richesse de la flore au niveau du bois sacré s'explique par l'interdiction stricte d'abattre ou d'utiliser une partie d'un arbre pour quelle utilisation que ce soit, sous peine de sanction. Cette variété de plantes permet aux détenteurs et aînés d'inculquer la notion de la flore et son utilité aux jeunes néophytes du *Poro*. « *Le poro renvoie à une chose que l'on ne découvre pas sans être initié* ». (OUATTARA, T. 3 – 8 Août 1979, p. 57).

On peut appeler *Poro* toute entreprise comportant une initiation avant d'avoir accès aux secrets et informations destinés uniquement aux initiés. L'éducation du jeune sénoufo dans la communauté villageoise commence à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au mariage. Selon OUATTARA Tiona : « *L'organisation du poro répartit le cycle de l'initiation sur vingt et un ans composés de trois principales phases de sept ans chacune. Chaque phase est à son tour subdivisée en échelons correspondant à une idée mythologique* ». (T. OUATTARA, 1988, p. 25).

La première phase est le *Poworo* ou *Poro* noir. Il constitue l'étape pré nubile qui se divise en quatre échelons. Au cours de cette phase, les enfants apprennent le maniement de la petite daba, se familiarisent avec des symboles se rapportant à la philosophie initiatique. La deuxième est le *Kwonro* (c'est-à-dire amusement). Elle est réservée aux adolescents. Le *Kwonro* comprend plusieurs échelons dont le nombre et les désignations varient selon les sous-groupes. Les échelons sont caractérisés par des personnes masquées qui assurent l'ordre, la sécurité et la discipline dans le village lors des cérémonies funéraires. Pendant six ans, les jeunes garçons et filles, apprennent à travailler et à vivre en communauté. Après le *Kwonro*, les jeunes

filles quittent le cercle initiatique pour se marier. Les garçons de vingt-six ans et les femmes ayant atteint l'âge de la ménopause accèdent à la troisième phase qui est le *Tyologo*.

« *Le Poro (tyologo) est une université où tout membre de la société reçoit, par degrés une instruction complète. Le but final de cette instruction est de conduire l'homme de son état primitif d'animalité à celui de l'unité sociale parfaite, ou, en d'autres termes de recréer et réaliser l'homme* ». (B. HOLAS, 1966, p. 153).

L'ethnologue français Bohumil Holas, qui s'est soumis à l'initiation du *Tyologo*, et de nombreux auteurs ont qualifié cette étape de l'initiation d'école de brousse. Dans ce contexte, le *Tyologo* produit et diffuse des savoirs. L'enseignement est donné collectivement dans le *Sinzang* (bois sacré) par les instructeurs choisis parmi des vétérans. Toutefois, chaque néophyte a droit à faire son choix. L'une des vertus les plus importantes dans le *Tyologo* est le sens de la camaraderie. Les *Tyolobé* accomplissent plusieurs tâches, allant de la fonction d'entraide à la fonction de police. En effet, il s'agit d'assurer la protection des fruits non encore arrivés à maturité (mangues, néré). La fin de la formation est sanctionnée par des danses et des chants ouverts au public. Bien que ces chants soient entendus par tous, leurs significations profondes restent l'apanage des vétérans du *Tyologo*.

Le dernier grade du *Tyologo* est le *Kafouo*. Lors de la formation dans cette phase, sont enseignées des épreuves d'endurances physiques et morales. En outre, on enseigne les sciences naturelles, les rites lunaires et le sens de l'humilité, de l'équité, de l'égalité, voire de la démocratie. Les personnes ainsi formées se répartissent en promotions initiatiques sur lesquelles repose l'organisation sociale du village. La formation donnée par cette institution est la plus importante chez les Sénoufo. Elle

fait passer l'individu de son état de pré-socialité à sa véritable nature humaine. C'est pourquoi, elle est obligatoire pour tous les hommes du village. Celui qui ne la subit pas alors qu'il a les facultés et l'âge de le faire est considéré comme un être incomplet, ignorant.

Le *Kafouo* est le couronnement de la formation initiatique, c'est la cerise sur le gâteau. Il confère à l'initié des valeurs sociales cardinales telles que la discrétion, la pondération, le courage à toute épreuve.

Le métier étant réglementé par de nombreux interdits, leur connaissance et la familiarisation avec les mythologies sont nécessaires. L'artiste sculpteur sénoufo ainsi formé peut alors réaliser en toute connaissance de cause des œuvres susceptibles de répondre aux besoins de sa société et y jouer pleinement son rôle.

1.2. Le sculpteur formé dans les écoles d'arts

La formation des plasticiens d'une manière générale et plus particulièrement des sculpteurs en Côte d'Ivoire repose pour la plupart sur des écoles artistiques et culturelles publiques. En 1937, Charles Alphonse COMBES (1891 – 1968), sculpteur français, crée le premier atelier privé de sculpture à Bingerville. Dans cet atelier privé, fut formé de nombreux artistes sculpteurs. En 1958, cet atelier devient l'École Nationale des Arts Moderne (ENAM). Avec la création de cette école d'art, Charles Alphonse COMBES venait de mettre en place les bases de l'art moderne en Côte d'Ivoire. Par décret n° 94-304 du 01 Juin 1994, l'École Nationale d'Art Moderne (ENAM) devient le Centre Technique des Arts Appliqués (CTAA). Cette structure, de l'atelier Charles Alphonse COMBES au CTAA en passant par ENAM a contribué à former de nombreux sculpteurs professionnels en Côte d'Ivoire.

Quant au Centre Charles et Marguerite BIETH, initiative privée au départ, il est une académie de peinture créée entre 1960 et 1966 au Sénégal. Charles BIETH s'installe ensuite à Abengourou en Côte d'Ivoire en tant que professeur d'Histoire et Géographie au Lycée Moderne de ladite ville. Là, il fonda en 1969 le Centre de Peinture BIETH d'Abengourou (CPA) et le Musée BIETH. En 1980, il transforma une partie de son établissement en Collège d'Enseignement Artistique et le céda à l'État de Côte d'Ivoire. Depuis sa création, le Centre de Peinture Charles BIETH recrute des jeunes déscolarisés sans soutien et tous ceux qui désirent apprendre le dessin, la peinture et la sculpture. Le CPA devient le Conservatoire Régional des Arts et Métiers d'Abengourou (CRAMA) par décret n° 95-11 du 11 Janvier 1995. En dehors de ces structures d'enseignement de niveau secondaire, il existe une structure d'enseignement supérieur, notamment l'École Nationale des Beaux-Arts qui forme également dans toutes les spécialités artistiques y compris la sculpture.

Dans les établissements d'enseignement artistique de niveau secondaire, la formation dans le domaine de la sculpture, comme tous les autres, dure trois (03) ans et elle est sanctionnée par un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) pour le CRAMA, un Brevet Technique en Art (BTA) pour le CTAA, un Baccalauréat série H1 (BAC H1) pour le Lycée d'Enseignement Artistique (LEA). L'École Nationale des Beaux-Arts (ENBA) créée en 1962 intègre l'Institut National des Arts (INA) en 1966. Cette structure de formation supérieure a formé et continue de former des plasticiens, notamment des sculpteurs. La plupart de ces structures forment initialement au tronc commun avant d'accéder à une spécialisation, c'est-à-dire que tous les apprenants, à l'entame, sont initiés à tous les domaines des arts plastiques avant de commencer la spécialisation à partir de la deuxième année jusqu'à la fin de la formation pratique sanctionnée par un diplôme.

Les sculpteurs formés ont ainsi le savoir-faire dans plusieurs domaines de la sculpture, notamment les techniques de la taille directe et les procédés de la sculpture en résine.

2. Les techniques de la taille directe et du modelage

2.1. La taille directe

Les sculpteurs d'une manière générale utilisent les types de bois qu'on trouve localement, aucune essence n'est importée. Les plus couramment utilisés sont le Kapokier et les essences du type acajou ou ébène, plus dures. Le sculpteur commence son travail par le choix du bloc de bois. Il procède au dégrossissage du tronc d'arbre en déterminant le volume, la longueur de l'œuvre à produire. Il utilise l'herminette pour faire sauter de gros copeaux et définir les endroits à creuser. Le sculpteur est encore loin de la forme : il faut éviter de trop creuser le matériau car il est impossible d'en rajouter. La taille directe est une approche progressive de la forme : elle est au début grossière et imprécise, mais le sculpteur sait le résultat qu'il vise et tout son travail consiste à aller vers la forme définitive. Il affine progressivement son morceau de bois à l'herminette, au ciseau à bout large ou à la gouge large, presque plate. Il évide la forme : c'est l'action qui détermine les reliefs. L'ensemble de la masse est travaillé à la fois sur toutes les faces. La forme globale étant déterminée, il faut maintenant préciser les creux, les détails. Par exemple la limite entre les bras et le buste ou la forme du nez et des yeux pour une statuette. Le sculpteur utilise alors le ciseau à bois, la gouge et le couteau (voir image n°1). Pour la finition, il ne reste plus qu'à passer la pièce au papier de verre si on désire la polir ensuite.

Image n°1 : Le sculpteur COULIBALY Ténéna sculptant un masque *Pkéliè*.

Crédits photos : Mamadou BAMBA, Korhogo (quartier Koko), le 19/04/2016.

Le sculpteur ou l'utilisateur d'une sculpture a parfois recours à des éléments hétéroclites qu'ils surajoutent à l'œuvre sculptée originellement en bois. Certains masques et statuette sénoufo sont inconcevables sans ces formes de rajouts. Celles-ci consistent à assembler par divers moyens des matériaux semblables ou différents sur l'objet sculpté à l'effet de donner plus de force, de puissance à la statuette ou au masque.

Les éléments hétéroclites les plus utilisés sont essentiellement des cauris, des plumes d'oiseau, des étoffes en

cotonnade écrue, des fibres de raphia et des piques d'animaux. Nous en voulons pour preuve les masques *Wambélé*, *Korobla*, *Komo*, les statuettes *Kafilédjo* ou certaines figurines ornant les dessus de cannes de laboureur, *Tefalipitya* (voir les images n° 2 et 3).

Image n° 2 : Canne de culture *Tefalipitya*, bois sculpté et patiné, cauris, ficelle, boucles d'oreille en métal 98 x 8 x 7 cm.

Les cannes *Tefalipitya* appelées encore *Daleu*, sont confiées aux champions du labour des différentes générations d'initiés du *Poro*.

Crédits photos : Mc Line, Musée des Civilisations, Abidjan Côte d'Ivoire.

Image n° 3 : Masque *Korobla*, bois sculpté, fibres végétales, plumes.

Ce masque combat les mauvais esprits et toutes les forces du mal.

Crédits photos : Mc Line, Musée des Civilisations, Abidjan Côte d'Ivoire.

2.2. La sculpture en résine : la technique de réalisation

La résine est une substance organique visqueuse ou solide, translucide, sécrétée par certains végétaux. Elle sert à fabriquer des peintures et des vernis.

En sculpture, la résine est le résultat obtenu à partir du mélange de plusieurs matériaux. En d'autres termes, il s'agit de

la réalisation d'une catégorie de sculpture en fonction d'un type de matériau utilisé. Pour concevoir une sculpture en résine, il faut successivement passer par les trois principales étapes suivantes : le modelage, le moulage et le tirage ou coulage.

La première étape est le modelage. C'est la technique la plus simple et sans doute le premier moyen que l'homme se soit donné pour élaborer les formes dans l'espace. Il s'applique à différents types de matériaux ductiles comme l'argile, la terre glaise. Contrairement à la taille directe, le modelleur procède à la fois par addition et ablation du matériau, et peut parfois revenir sur ses décisions et sur ses possibles erreurs. C'est pourquoi le modelage reste la technique de l'esquisse par excellence, même s'il peut aussi donner des abouties. Les outils du modelleur vont de la gamme des ébauchoirs à celle des mirettes et de spatules mais la main joue constamment un rôle direct. Le matériau existe généralement sous forme de boulettes ou de colombins, sur lesquels les artistes prélèvent la quantité nécessaire à leur travail. Pour le modelage, en général, l'argile est le matériau privilégié. Après satisfaction, l'étape suivante est le moulage (voir image 4).

Image n°4 : Le modelage de l'armoirie de Côte d'Ivoire

Photo crédit : BAMBA Mamadou 2016

La deuxième étape est le moulage. Le moulage consiste en la confection d'un moule à partir de la forme obtenue préalablement par modelage. Le moule est généralement confectionné en plâtre sur le modèle original réalisé par l'artiste ou l'artisan, mais il peut aussi être en stuc ou en ciment. En effet pour réaliser un moule, l'on gâche du plâtre (mélanger le plâtre à l'eau), de façon à le rendre liant et homogène, puis après un bref moment l'on verse avec les doigts ou un pinceau une première couche sur la partie de l'œuvre à mouler. On y trempe ensuite de la filasse imbibée de plâtre qui est déposée sur la première couche. On recouvre enfin la deuxième couche avec le reste du plâtre gâché. L'on distingue deux sortes de moule : le

moule dit « à creux perdu » entraîne la destruction du modèle original et la sienne propre lors de l'extraction de l'épreuve, qui possède donc le statut d'œuvre unique ; le moule dit « à bon creux » permet de conserver tous les deux et autorise la réalisation d'un nombre plus ou moins important d'épreuves. Après cette étape vient l'étape finale qui est le tirage. (Voir image n°5).

Image n°5 : Le moule, à l'intérieur duquel, sera coulé la résine

Photo crédit : BAMBA Mamadou 2016

La troisième étape est le tirage ou le coulage. C'est à ce niveau que sera utilisé le matériau final : la résine (voir image n° 6). Pour ce faire, il faut la résine qui est liquide semblable à l'huile. Pour lui donner un état pâteux, on y ajoute du talc industriel. Pour que la résine puisse être solidifiée, il faut un mélange contrôlé avec des quantités précises de résine elle-même, de talc, de cobalt, de titane, et de catalyseur (durcisseur). Après cette phase de mélange, il faut pour la suite graisser les moules avec un agent démoulant (cirage, huile, graisse

industrielle). Le moule et la résine une fois prêts, on applique à l'aide d'un pinceau à l'intérieur du moule la résine rapidement avant le durcissement car au bout de quelques minutes, le catalyseur va permettre à la solution de durcir. Il faut recouvrir ensuite la première couche avec du mat. Le mat est constitué de fibres synthétiques. À l'aide d'une autre préparation de résine (résine + cobalt + catalyseur) avec un pinceau, il faut à cette étape l'appliquer en tapotant la surface recouverte de mat. Les fibres vont disparaître pour adhérer à la première couche de résine. Toutes les pièces du moule sont ainsi travaillées. À la fin, il faut assembler au cas où il ne s'agit pas d'une pièce unique et cela toujours avec la résine. Une fois la réaction terminée, il faut démouler en enlevant les différentes parties du moule afin d'obtenir l'œuvre finale.

Pour la finition, on procède au ponçage ou polissage. L'œuvre obtenue peut être en fin de compte peinte avec de la peinture à l'huile. Toute possibilité de variation chromatique reste possible. Ainsi une œuvre en résine peut même imiter à la perfection la couleur du bois. Ce faisant, la question qui se pose est de savoir si elle peut avoir les mêmes fonctions qu'une œuvre en bois.

Image n°6 : Le tirage final en résine

Photo crédit : BAMBA Mamadou 2016

3. La portée des œuvres sculpturales

3.1. Les fonctions des sculptures en bois

Les sculptures en bois sont utilisées pour les touristes et dans le domaine rituel car certains arbres abritent des esprits :

« Le choix d'un arbre revêt un caractère sacré. C'est le cas de certaines statues et de certains masques des Sénoufo qui sont travaillés, chacun, dans une espèce particulière correspondant à l'esprit qu'ils incarnent. L'espèce est donc soigneusement sélectionnée par

l'artiste responsable. La plupart des bois sont teints ou assombris par des décoctions végétales et parfois enduits de beurre de karité mélangé de suie, d'autres laissés naturels se patinent eux-mêmes au fur et à mesure de leur utilisation ». (E. Langet, E. Nugues, 1995, p. 256).

La justification du choix de ces bois se situe à deux niveaux. Il y a une explication liée aux mythes et rites et une d'ordre scientifique. Selon VENDEIX :

« à l'examen, on s'aperçoit que le caractère fantaisiste du noir et plus particulièrement des Sénoufo s'adapte parfaitement aux trois formes de religion que le peuple africain connaît d'une manière générale. Ainsi, l'on peut dire que les Sénoufo sont en même temps fétichistes, animistes et naturistes ». (M. J. VENDEIX, tome XVII, 1934, P.158).

Les Sénoufo sont animistes, car ils ont un culte marqué les idoles, les images de certains esprits protecteurs qu'ils fabriquent. Attachant également certaines vertus à des objets susceptibles de les protéger, ils croient à l'esprit des morts qui selon eux, habitent une région où ils ont le repos. L'âme des défunts erre parmi les vivants, les protégeant de certains malheurs.

Ils sont naturistes, car obéissant aux forces de la nature qu'ils craignent et qu'ils adorent sous des éléments variés : ciel, feu, terre, eau, vent, foudre, montagnes, rochers, arbres, animaux. Paralysé par la crainte des forces invisibles détentrices de pouvoirs occultes dont il faut obligatoirement tenir compte à tout instant de la vie et dans toutes les entreprises, le Sénoufo nous apparaît profondément religieux, éminemment superstitieux. *Koulotyolo* Dieu suprême chez le Sénoufo, transcende toutes les pratiques religieuses, même celle des sculpteurs censés être mystiques. Ainsi, les croyances aux forces de la nature, accordent la primauté au choix de l'essence bois.

C'est ainsi que les grands arbres sont choisis pour trois raisons fondamentales.

Quant à la raison scientifique, elle s'explique d'abord par la facilité qu'offre ces arbres, quand on connaît l'aspect rude du métier du sculpteur et l'utilisation des outils archaïques. Toutes les représentations sont toujours réalisées selon la technique de la taille directe et dans des essences de bois faciles à manier.

3.2. La portée des sculptures en résine

Les œuvres sculpturales en résine sont purement et simplement destinées à la décoration et à usage utilitaire. Elles sont destinées aux touristes et les profanes qui sont les consommateurs majoritaires de ces sculptures. Les œuvres produites dans ce cadre, peuvent franchir facilement les frontières du pays sans difficulté car les productions des œuvres traditionnelles dans ce cadre n'ont de protection spéciale. En plus du gain financier supplémentaire, les sculpteurs auront une seconde corde à leur arc, car ils auront une diversité de technique d'où une possibilité de négocier certains contrats avec des réalisations à partir d'autres matériaux.

Aucune œuvre sculpturale en résine ne figure parmi les objets utilisés dans le cadre initiatique et sacré. En d'autres termes, aucun objet confectionné à partir d'une composition chimique ne fait objet d'adoration. Nous nous interrogeons alors sur cette assertion couramment utilisée selon laquelle un masque n'est sacré que quand il a subi les rituels qui le rendent sacré. Mais il ne s'agit pas surement de n'importe masque.

Il n'y a aucune justification d'ordre religieux ou mystique qui concourt à l'acceptation du choix de ce matériau étranger à la culture sénoufo. Il n'y a cependant que celle d'ordre scientifique qui peut faire objet de débat. Les matériaux constituant la résine donnent une résistance à l'œuvre d'une part,

et une légèreté également de celle-ci. Tout type de peinture peut être appliqué sur l'œuvre finale et obtenir toute variation chromatique possible.

Conclusion

En fin de compte, nous pouvons dire d'abord, le métier de la sculpture en pays sénoufo est une activité réservée à une société précise. Son enseignement et son apprentissage se transmet de père en fils. Par contre la sculpture en résine est une activité enseignée et pratiquée par tous. Ensuite, le Sénoufo croit aux forces de la nature et à l'esprit qui habite tout élément de la nature, donc, rien ne peut remplacer les objets naturels tels que le bois, la pierre, le fer. Enfin, les sculptures en résine ou en plastique sont d'origine profanatoire et destinées aux carnivals. Introduire un tel matériau dans le domaine sacré serait accepté d'avance la perte des valeurs ancestrales. En somme, il ressort dans la démarche certains aspects qui montrent que le choix de matériaux d'origines industrielles entrant dans la réalisation des œuvres sacrées en pays sénoufo est inconcevable et impossible. Par contre, le savoir-faire d'autres nouvelles techniques par les sculpteurs leur permettra d'être polyvalent techniquement.

Références bibliographiques

ANQUETIL Jacques, 1977. *L'artisanat créateur en Côte d'Ivoire*, Dessain Tolora, Paris

BOCHER Gilbert, 1965. *Les masques sénoufo, de la forme à la signification*, Bulletin de l'IFAN, Paris

COULIBALY Sinali, 1978. *Le Paysan sénoufo*, Nouvelles Editions Africaines, Abidjan

DELAFOSSÉ Maurice, 1908-1909, *Le Peuple Siéna ou Sénoufo*, P. Geuthner, Paris

HOLAS Bohumil, 1956. *Fondements spirituels de la vie sociale sénoufo*, Journal de la Société des africanistes, Abidjan

HOLAS Bohumil, 1964. *Les Sénoufo*, NEA, Abidjan

HOLAS Bohumil, 1966. *Sculpture Sénoufo*, NEA, Abidjan
JOCELYNE Etienne-Nugue, 1985. *Artisanat traditionnel en Afrique Noire*, Institution Culturelle Africaine, Dakar
LAGEY Elisabeth, 1984. *Bestiaire et génie : dessins sur tissus sénoufo*, Quinette, Paris
OUATTARA Tiona Ferdinand, 1981. *La mémoire sénoufo : Bois sacré, éducation, chefferies*, Association ARSAN, Paris,
OUATTARA Tiona Ferdinand, 1999. *Histoire des Fohobélé de Côte d'Ivoire, une population sénoufo inconnue*, Edition Karthala, Paris
SYLLA Abdou, 1988. *Création et imitation dans l'Art africain*, GEDIT, Belgique
VENDEIX Marie Joseph, 1934. Note sur la principale divinité chez les Sénoufo et Bambara, Article scientifique de 327-3.

Sources orales

COULIBALY Inza, sculpteur et initié au *poro*, entretien réalisé à Korhogo les 25, 26 et 27 Octobre 2023.
COULIBALY Kaki, cadre de la République de Côte d'Ivoire à la retraite et initié du *poro*, entretien réalisé à Abidjan, le 30 Novembre 2024.
COULIBALY Ténina, , sculpteur et initié au *poro*, entretien réalisé à Korhogo les 25, 26 et 27 Octobre 2023.
KOUASSI Gilbert, enseignant chargé des cours de sculpture au CRAMA, Abengourou, entretien réalisé le 15 Août 2024
SOSSA Kouassi, Assistant chargé des cours de sculpture à l'INSAAC, entretien réalisé à Abidjan, le 30 Novembre 2024

CINEMA ET MEMOIRE COLLECTIVE : LES FILMS AFRICAINS SUR LA COLONISATION ET LA RESISTANCE

Elavagnon Dorothee DOGNON

*Institut National d'Art, d'Archéologie et de la Culture de
l'Université d'Abomey-Calavi
(INMAAC/UAC) BENIN
delavagnon@gmail.com*

Résumé

Le cinéma africain se défend comme un outil puissant de diffusion de la mémoire collective, spécialement pour aborder l'histoire de la colonisation et des résistances africaines. Cet article présente une analyse de la mémoire collective, à travers le corpus du film emblématique africain Sarraounia (1986) de Med Hondo, dont il rapproche le contenu d'autres films africains. A partir d'une analyse sémantique, thématique et méthodologique, l'article se focalise sur la représentation de la résistance, de l'héroïne africaine Sarraounia, en développant une réflexion sur la pertinence de ce film dans le contexte contemporain. Les résultats montrent que ce film, à l'exemple d'autres, participe à une revalorisation des récits locaux, questionne la présentation officielle de l'histoire coloniale et offre des perspectives critiques pour étaler la résilience culturelle. La discussion explore les enjeux de la transmission de la mémoire à travers les arts visuels, tout en mettant en évidence les défis de l'éducation médiatique face aux mutations sociales et culturelles.

Mots clés : *cinéma africain, mémoire collective, colonisation, résistance, histoire.*

Abstract

African cinema defends itself as a powerful tool for disseminating collective memory, especially to address the history of colonization and African resistance. This article presents an analysis of collective memory through the corpus of the emblematic African film Sarraounia (1986) by Med Hondo, the content of which it compares to other African films. Based on a thematic and methodological analysis, the article focuses on the representation of

resistance, of the African heroine Sarraounia, by developing a reflection on the relevance of this film in the contemporary context. The results show that this film, like others, contributes to a reevaluation of local stories, questions the official presentation of colonial history and offers critical perspectives to showcase cultural resilience. The discussion explores the issues of the transmission of memory through the visual arts, while highlighting the challenges of media education in the face of social and cultural changes.

Keywords: African cinema, collective memory, colonization, resistance, history.

1. Introduction

Les films constituent un moyen privilégié de peindre le passé et de développer une conscience historique chez les jeunes générations.

A cet effet, et dans un contexte marqué par des siècles de colonisation et les conséquences de la décolonisation, les réalisateurs africains se sont emparés de la pellicule pour restituer des récits souvent dissimulés ou manipulés par les puissances coloniales. En présentant la colonisation sous le prisme des Africains, ces films offrent une lecture alternative de l'histoire, qui sert non seulement à éduquer, mais également à soigner les blessures de la colonisation, en revalorisant le patrimoine culturel africain. Cependant, une question s'impose : comment les films africains ont-ils permis d'entretenir et de transmettre la mémoire de la colonisation et de la résistance ? Cette interrogation sert de guide dans le cadre de la présente analyse, qui se focalise sur les réalisations du cinéaste Med Hondo engagé dans la valorisation de la résilience culturelle à travers le film *Sarraounia* (1986). L'objectif général vise à analyser la représentation de la colonisation et de la résistance dans le cinéma africain, afin d'évaluer sa contribution à la mémoire collective.

De façon spécifique, il s'agira de :

- identifier les thèmes majeurs abordés dans le film

Sarraounia sur la colonisation;

- évaluer l'impact de ce film sur la perception de l'histoire coloniale chez les jeunes générations africaines;
- étudier la construction des personnages de résistance et leur importance symbolique.

2. Méthodologie

La méthodologie de cette étude est basée sur l'approche qualitative. Elle combine l'analyse sémantique, thématique et méthodologique du film africain *Sarraounia* (1986) de Med Hondo, s'intéressant ainsi à la représentation de la résistance, de cette héroïne africaine et du colonialisme. Ce film a été sélectionné parmi tant d'autres, parce qu'il valorise une figure féminine de résistance, contribuant à la reconnaissance des femmes dans l'histoire de la résistance coloniale.

Il est important de noter qu'il n'a pas été possible de prendre en compte la majorité des films africains reconnus sur le plan international, mais un effort considérable est fait pour rapprocher les résultats de l'œuvre de Med Hondo d'autres films tels que: *Camp de Thiaroye* (1988) d'Ousmane Sembène et *Thierno Faty Sow, Lumumba* (2000) de Raoul Peck, *Afrique, je te plumerai* (1992) de Jean-Marie Teno, et *Yaaba* (1989) d'Idrissa Ouedraogo.

3. Résultats

3.1. Aperçu général sur la Reine « *Sarraounia* », *Rebelle face à l'ordre colonial*

Sarraounia, « reine » en langue haoussa, évoque une reine africaine chez les Azna, du village de Lougou, près de Dogondoutchi dans le sud-ouest du Niger actuel. Le titre de « reine », qui est la traduction française du haoussa *Saraunyia*, se

transmet de femme en femme, selon un rituel de désignation spécifique (Bertho, 2016). Sa fonction est fondamentalement religieuse. Elle fait la divination et défend la continuité entre le monde des esprits et le monde des vivants (Petnkeu, 2005). Elle n'apparaît jamais en public et reste en permanence entourée d'une cour (fada), où les fonctions de chacun sont clairement établies : le Maïgari (« le chef de la ville ») dirige l'administration et la fiscalité du village – son rôle a été largement amplifié pendant la colonisation –; le Magagi est le chef des sacrificateurs et seconde Sarraounia dans les rituels; le Mayaki, enfin, est le « chef de guerre », seulement ce n'est plus qu'un titre flatteur à présent. Sarraounia Mangou est le nom de celle qui aurait appelé à prendre les armes le 15 avril 1899 contre la colonne Voulet-Chanoine, lors de son passage à Lougou (Bertho, 2019). Cette chef politique et religieuse résiste à la « mission Voulet-Chanoine », expédition française de conquête coloniale du Tchad marquée par des massacres longtemps occultés par les autorités et l'historiographie françaises. La tradition orale africaine fera de cette reine une figure emblématique pour sa résistance aux Français, et lui attribuant des pouvoirs de sorcière. Après un combat cruel, la mission conduite par les deux officiers prétentieux que sont Voulet et Chanoine reprend sa route vers le Tchad, entassant les massacres et les pillages, jusqu'à se rebeller contre l'État-Major (Petnkeu, 2005), et à ordonner la mort du colonel Klobb lancé à leur poursuite (le 14 juillet 1899). La mission finit par s'éteindre lorsque les deux officiers se font tuer par leurs propres tirailleurs : Chanoine meurt le 16 juillet 1899, Voulet, le 17 juillet de la même année. Malgré sa défaite militaire, Sarraounia a incarné la résistance nigérienne d'abord localement puis nationalement.

Longtemps méconnue, cette femme devient un mythe dynamique sur la base d'une réinvention littéraire par Abdoulaye Mamani. En 1980, cet homme de lettres nigérien

publie Sarraounia, le drame de la reine magicienne (Mamani, 1980). En réaction aux silences et au mépris de l'historiographie française, il propose une version africaine de l'histoire de la colonisation. Sarraounia apparaît alors comme une jeune et belle rebelle, courageuse guerrière et devient un symbole politique.

En 1986, Med Hondo adapte ce roman et évoque la bataille de Lougou où les Aznas, peuple haoussa et animiste, affrontent sous la direction de la reine Sarraounia les forces françaises de la mission Voulet-Chanoine. Sarraounia apparaît comme une héroïne dépourvue d'ambitions personnelles, préoccupée par la paix et l'indépendance. Elle devient un symbole de la lutte contre la colonisation.

Sarraounia est un de ces éminentes figures héroïques africaines au Niger qui contrebalancent le regard porté sur l'histoire. Elle est à la fois peu étudiée avec un regard englobant sa réutilisation textuelle, musicale et cinématographique. Cette figure symbolique est l'un des cas de rebelles face à l'ordre colonial. La résistance coloniale est captivante en ce qu'elle génère des récits extrêmement focalisés : elle est donc un cas paradigmatique dans l'analyse de l'énonciation historique. Le personnage du guerrier, puisqu'il met sa vie en péril dans le champ clos du combat, dramatise l'opposition du colonisateur aux résistants. Cette figure a donc l'avantage d'atténuer le temps long, et de repérer à la fois la période coloniale, les luttes pour l'Indépendance et le monde postcolonial.

3.2. Tragique, héroïsme et regard au Féminin

Sarraounia (1986) du Mauritanien Med Hondo porte sur la représentation de la période coloniale au Sahel. Ce film peint une héroïne, justifiant par conséquent notre double intérêt pour son étude : autant il s'inscrit dans la problématique de l'ensemble de cette étude, autant il dégage des questions fondamentales relatives aux rapports sociaux de sexe.

Comme on le sait, la définition de la colonisation expose une

situation particulièrement dichotomique, la relation dialectique entre le colonisateur conquérant et dominateur et le colonisé soumis, avec des frustrations et des ressentiments qui s'en découlent :

Sarraounia compte environ une dizaine d'officiers français, brain-trust d'un corps expéditionnaire de centaines de tirailleurs sous les ordres du capitaine Voulet. Tous lui font allégeance et il a le droit de vie ou de mort sur eux. Les décisions du capitaine Voulet n'émanent que de lui seul.

Face à lui et à son armée, se comptent de nombreux groupes autochtones dont la plupart ont un statut de peuple, tels les Aznas dont Sarraounia est la reine. Les images du peuple impressionnant de son palais et le nombre majestueux de ses sujets astreignent au respect.

Comme on peut le constater, ce film présente des sociétés à structure dichotomique. Hondo réussit ainsi à construire deux groupes aux intérêts divergents, ce qui laisse présager d'éventuels affrontements dont le potentiel demeure élevé. Les décisions unilatérales du groupe des blancs et leur application sur le terrain affectent dramatiquement la vie des groupes autochtones. L'intrigue assez simple de ce film nous en donne une idée.

A l'heure du bilan provenant des historiens, les points de vue divergent selon le bord auquel on appartient : dans la perspective du colonisateur, l'on soutient de bonne ou de mauvaise foi que la colonisation a été une mission d'enrichissement et de développement d'autres civilisations. Du côté des colonisés, ils dressent un réquisitoire accablant sur la barbarie occidentale, les crimes et les horreurs du système colonial (Glissant, 1977). Ce bref aperçu démontre bien que l'œuvre du cinéaste Hondo est tendue vers la problématique de la colonisation perçue comme une tragédie, qui s'inspire des conflits réels; lesquels caractérisent la situation coloniale, pour mettre en fiction (dans Sarraounia) les combats tragiques des

populations africaines contre les occupants français. A cet égard, ce film exprime une identité remarquable : de par son inspiration d'événements réels, il s'inscrit dans le même registre au regard de la typologie dressée par Manthia Diawara¹ (1998).: c'est un film de la confrontation coloniale. Par-dessus tout, il se démarque par la position de la femme dans l'intrigue et la tournure tragique des événements.

Il est évident que dans le malheur, les peuples agressés luttent dans la solidarité et sans distinction de sexe, voire de catégories d'âges. Il est aussi certain que dans le contexte de ces conflits et le cadre de « solidarité » évoquée, la distinction entre le masculin et le féminin soulève des questions préoccupantes, mais dont l'intérêt ne semble pas à première vue frappant. Au-delà du cliché du « sexe faible » qui trouve un terrain fertile dans les sociétés africaines du fait des considérations d'ordre biologique, on peut se questionner sur la place des femmes dans la résistance à la terreur du système colonial. Quelle est leur rôle dans les luttes et la controverse sur la question du nationalisme? Servent-elles de faire-valoir aux hommes ou occupent-elles les devants de la scène ? Hondo étant homme, peut-il se prévaloir d'une légitimité de représenter les femmes? Si oui, quelle est la validité de son discours ou de ses images face aux préoccupations féminines ? Ce discours ébranle-t-il le système oscillant sur lequel repose l'organisation sociale renforcée par les pratiques culturelles ? Mieux, comment influence-t-il l'opposition hommes/femmes qui appelle d'autres couples telles puissance / faiblesse ou bâtisseurs / contemplatrices voire stratégies / désordonnées pour reproduire les nécessités et les conflits d'orientation des luttes nationalistes que le film expose ? cet labyrinthe de questions affluent sur une problématique qui place la femme au cœur d'un réseau de rapports de force non seulement sur le terrain de la confrontation avec le colonisateur,

¹ Manthia Diawara distingue trois catégories : le réalisme social, la confrontation coloniale et le retour aux sources.

mais aussi sur celui de la cohabitation avec l'autre ou son semblable masculin.

Au vu de ce qui précède, il s'agit d'examiner la mise en scène et le montage comme des techniques d'héroïsation de la femme dans les combats, de mesurer les résultats ou les conséquences entre autres tragiques de cet engagement au plan de la signification globale du film.

3.3. Tragique de l'environnement colonial

Parmi les textes de recherche théorique et les travaux d'application qui se sont intéressés aux interférences entre le cinéma et l'histoire, notre attention porte sur la démarche de Murphy (2007) qui explore la manière dont le cinéma africain contribue à la formation d'une conscience historique, en mettant en avant des personnages et des événements souvent ignorés par les récits historiques dominants. Dans cette mouvance, certains cinéastes à l'exemple de Ousmane Sembène, Thierno Faty Sow, Raoul Peck, Jean-Marie Teno et Idrissa Ouedraogo ont pris langue avec les autorités qui incarnent les institutions idéologiques dominantes. Beaucoup d'autres ont résisté à l'embrigadement et revendiqué une indépendance d'esprit pour la défense de leurs propres idées.

La plupart des œuvres de Med Hondo sont de la trempe de ces réalisateurs dont le regard orienté vers l'histoire reflète un non-conformisme qui « dérange » les pouvoirs établis. Sarraounia en porte les traces, et il serait indiqué de procéder à une brève historique de l'histoire de la censure de ses films pour essayer de comprendre les responsabilités, ne serait-ce qu'en partie, de cette institution dans les difficultés des cinémas d'Afrique. La question du colonialisme est au cœur de son travail artistique. En effet, ce penseur de l'oppression raciale et colonial, un formidable raconteur d'histoires a laissé derrière lui des œuvres difficiles d'accès au grand public; non pas que ses films soient hermétiques, mais parce qu'ils n'ont jamais

bénéficié de la diffusion qu'ils méritaient : s'étant battu contre le colonialisme de la production cinématographique mondiale, les œuvres de Med Hondo ont été marginalisées dans les circuits de production d'alors (Bertho, 2019).

Med Hondo réalise *Sarraounia* dont la distribution entre dans une autre phase de la censure. «Les distributeurs l'ont économiquement censuré. J'ai engagé un avocat pour suivre l'affaire, mais le film était déjà assassiné, pratiquement en France. ».

La métaphore de l'assassinat explique le triste destin de *Sarraounia* et le fait que des vérités d'une certaine époque ne sont pas toujours bonnes à relater pour une certaine classe politique. Les vérités de l'histoire de la colonisation sont de celles-là. Au sortir de son expérience, Med Hondo peut déclarer : « Les Français en général n'aiment pas les Africains, et ils ne veulent pas que l'on parle du colonialisme et du néocolonialisme. Ils censurent ceux qui parlent des atrocités qu'ils ont commises, de leur brutalité durant des décennies de colonisation ». C'est dire le courage qu'il faut au cinéaste africain qui veut explorer les domaines de cette histoire. Il doit s'apprêter à faire face à des obstacles de tailles, parfois au-dessus des forces d'un seul individu, car accommodés avec la complicité des régimes en place en Afrique. Ces risques ont été courus par Med Hondo.

Pour manipuler l'arme de la censure, il a fallu qu'une partie du public (français) le considère aussi comme des armes dangereuses pointées sur lui. N'est-ce pas là le but de Med Hondo, c'est-à-dire, faire de ses films des outils de combat ? On comprend sans l'approuver que ce soit de bonne guerre que l'adversaire réagisse par des moyens qu'il juge efficace : la censure est une arme de destruction de l'art. Ce film s'est-il écarté de l'art, ou a-t-il été tout simplement victime de la forte impression de réalité qu'il véhicule ? On peut le dire car, pour qui connaît les référents historiques, la fiction dans *Sarraounia*

développe de fortes tendances à l'objectivité, à l'apparent témoignage.

Sarraounia est une fiction édiflée sans assemblage de documents hors-films. La mise en scène et le montage n'admettent pas d'inserts. Sa vérité, c'est d'abord l'environnement social qui excite les dominés à l'appel aux armes dans ce film.

Dans Sarraounia, le narrateur propose des indications sur le temps de l'histoire. L'action se déroule entre 1898 et 1899. Le capitaine Voulet a pour instructions de mener un corps expéditionnaire français d'Afrique occidentale en Afrique centrale. Par atténuation, on parle de mission française alors qu'il s'agit d'une armée qui entame l'occupation des territoires dans une course où sont engagées d'autres puissances européennes, et notamment les Anglais auxquels il est fait allusion sans images dans le film. Sur son itinéraire, le capitaine Voulet procède à une attaque méthodique de tout ce qu'il rencontre : il fait faire des détenus, tuer, voler, violer, pendre et incendier tout ce qu'on ne peut emporter, y compris les cases. Le tracé de son parcours passe par le royaume des Aznas de Sarraounia. Compte tenu des rapports peu adoucissants sur la puissance de la reine et de ses fétiches, Voulet entrevoit son écrasement comme une question d'honneur pour lui-même homme de guerre, pour le moral des troupes africaines qu'il commande, et pour la France et son prestige de puissance coloniale.

On remarque que les décisions des blancs sont légitimées par le mépris qu'ils affichent dans leurs attitudes vis à vis des peuples autochtones. Imbus d'orgueil et de complaisance, les indigènes ne sont traités qu'en fonction des services qu'ils peuvent rendre et qui sont limités à des tâches limitées et définies par le colonisateur en fonction de ses intérêts.

3.4. Réflexions sur la notion de figure de Sarraounia

Que signifie « la figure de Sarraounia » ? S'agit-il de la reine de Lougou qui se serait opposée à la colonne Voulet-Chanoine en 1899 ? S'agit-il de l'esprit qu'elle invoque et qui lui donne son nom ? S'agit-il de la fonction de reine (Saraunya signifie « reine » en haoussa), et des autres femmes qui se sont succédées à la tête de Lougou depuis 1899 ? Ou du roman qui porte ce nom, écrit par Abdoulaye Mamani en 1980 ? Ou bien encore de toutes les réécritures ultérieures, depuis le film Sarraounia de Med Hondo jusqu'aux chansons contemporaines qui passent à la radio ?

La figure de «Sarraounia » part d'un genre à l'autre, du roman au cinéma, de la radio à la poésie, des scènes de théâtre à la télévision. Il perpétue à travers le temps, avec certes des variations selon les réécritures, mais en suivant néanmoins une configuration commune que le public se permet de reconnaître comme unique. Il n'est l'invention d'aucun auteur en particulier, mais se sert d'œuvres multiples, et se déploie dans l'intertextualité, à la manière des rhizomes décrits par Deleuze et Guattari, régis par la multiplicité, l'hétérogène, voire parfois la rupture radicale d'interprétations (Deleuze, 1980). L'exemple de la figure de Sarraounia dépasse donc le cadre de la Bibliothèque : elle est enseignée à l'école (INDRAP, 2011), elle est l'héroïne de ballets et de films (Hondo, 2005), de chansons et de livres illustrés (archives de ORTN), elle apparaît dans la rue.

3.5. Sarraounia dans la période coloniale et l'ouverture des potentiels textuels

Sarraounia oscille, en effet, entre deux lectures contradictoires, tiraillées par deux influences opposées, la lecture politique qui lui a permis son émergence, et la réinterprétation étatique, qui tente de la « normaliser », en faisant une magnifique jeune femme qui a lutté contre les Français pour

sauver les traditions de son pays. Pour autant, mêmes institutionnalisés, ces textes portent encore la trace de la lecture de Mamani. Pour la période précédente par exemple, le chant final qui louait Sarraounia dans le ballet de 1986 comporte les vers suivants, en haoussa :

Nous, les hommes, sommes venus te saluer, et te féliciter pour ta désignation.

Tu es courageuse, tu n'as peur ni en brousse, ni dans ton village ; nous, les hommes et les femmes, sommes venus pour te rendre hommage.

Avec tout ce que tu as fait, il est normal que l'on te rende hommage. Même si tu as fait des erreurs on te le pardonne. Sarraounia on te salue, parce que tu as mis les pieds là où même un homme n'a pas pu le faire.

Même si une femme a cherché la beauté par les sciences occultes, sa beauté n'atteindra jamais la tienne.

Sarraounia on te salue, car tu as fait des choses que même les hommes n'ont pas pu faire. On en a vu des guerres mais jamais comme la tienne.

On a vu des beautés mais pas comme la tienne

Sarraounia est louée car elle est une femme forte, dont la bravoure est soulignée. Les deux vers « Tu n'as peur ni en brousse, ni dans ton village », et « tu as mis les pieds là où même un homme n'a pas pu le faire » renvoient bien sûr à son courage, et donc indirectement à l'affrontement avec les Français. Le second objet de l'éloge est sa grande beauté, qui lui est naturelle : « Même si une femme a cherché la beauté par les sciences occultes, sa beauté n'atteindra jamais la tienne » ; ces deux aspects sont résumés dans les deux dernières phrases « On en a vu des guerres mais jamais comme la tienne. On a vu des beautés mais pas comme la tienne ». Le rôle de résistance guerrière de Sarraounia ainsi que sa jeunesse et sa beauté sont des thèmes du

roman de Mamani, dont nous verrons qu'ils sont des inventions, une Sarraounia en contexte traditionnel haoussa étant en outre une très vieille femme. Ces deux aspects font donc partie de ce que la doxa a conservé de la Sarraounia de Mamani. Mais le vers « Même si tu as fait des erreurs, on te pardonne » reste apparemment inexplicable, sauf si l'on considère qu'il est une référence aux aspects transgressifs de l'héroïne romanesque, amante des personnages de Gogué et de Baka tout à la fois, militante du partage des terres et de l'ouverture aux cultes différents. Tout en reprenant les composantes guerrières de la lutte anticoloniale et en rajeunissant le personnage, et en la rendant la plus « normale » possible, des indices subsistent malgré tout de l'intertexte romanesque.

Que pouvons-nous conclure de toutes ces réécritures contemporaines de Sarraounia ? D'une part que les voix et les rumeurs circulent dans différents médias, qui fonctionnent désormais selon un modèle proche de celui de l'oralité : internet et la radio retransmettent des schèmes consensuels, à même de satisfaire le plus grand nombre, et les structures étatiques qui régissent le monde de la culture.

3.6. Sarraounia, au croisement des militantismes : entre Mamani et Hondo

Med Hondo présente des caractéristiques comparables, lorsqu'il réalise Sarraounia, en partie pour des raisons contingentes. C'est sa rencontre avec Abdoulaye Mamani qui sera le déclencheur de cet autre projet panafricain. En effet, Abdoulaye Mamani, qui est à l'origine du roman puis du scénario du film quelques temps après, avait de grandes affinités avec le panafricanisme.

En outre, il est question à maintes reprises du « peuple noir », ou de la « terre des Noirs » dans le roman Sarraounia (p. 154, 106), et son combat contre la colonisation est comparé à celui du continent tout entier.

Le film de Med Hondo accentue cette tendance, déjà présente chez Abdoulaye Mamani, en gommant toute référence explicite au Niger : Sarraounia parle moré dans le film, qui a été tourné dans le Burkina Faso de Thomas Sankara, et non pas haoussa, la langue de la région de Dogondoutchi, ni zarma, la langue majoritaire à Niamey. Le projet de 1983, trois ans avant que ne paraisse le film, était pourtant prévu pour se dérouler à Niamey, comme nous l'a indiqué l'ancien collaborateur de Med Hondo, M. Maïzama.

4. Discussion

En analysant la production littéraire de l'époque à l'écran, il apparaît que les ombres de l'histoire se propulsent sur l'imaginaire collectif, pour fixer un nom, qui véhicule bien des fantasmes à l'exemple de Sarraounia, Camp de Thiaroye, Lumumba et Yaaba. Ces exemples de résistance à la colonisation: que la résistance ait été locale, régionale ou plus largement à l'échelle de tout un empire, le personnage de fiction s'affranchit des contingences liées à la personne historique qui lui sert de modèle initial, pour se transformer en objet de discours et en support de fascination collective.

L'inspiration sur le cinéma africain regorge de travaux sur la représentation de la colonisation. Des auteurs comme Ukadike (1995) ont montré comment le cinéma africain permet de déconstruire le discours colonial et de revaloriser les figures de résistance. En s'appuyant sur des films comme *Sarraounia* et *Camp de Thiaroye*, la littérature relate que le cinéma est un espace de lutte symbolique pour la reconstruction d'une identité collective africaine. Diawara (1998) souligne que les films africains, distinctivement ceux réalisés par Sembène, ont été des moyens de résistance culturelle face à l'hégémonie coloniale. Selon Murphy (2007), le cinéma africain ne se contente pas de raconter des histoires, mais il participe activement à la lutte

contre les stéréotypes et les préjugés hérités de la période coloniale. Les films comme *Lumumba* de Raoul Peck jouent un rôle essentiel dans la réhabilitation des figures historiques africaines, en offrant une perspective africaine sur des événements marquants de l'histoire postcoloniale. Selon Murphy, ces représentations permettent de combler les lacunes de l'histoire officielle et de redonner une voix aux acteurs africains de l'histoire.

Par ailleurs, Pfaff (2001) met en lumière l'importance du cinéma comme moyen de transmission de la mémoire collective, en insistant sur le fait que les films comme *Afrique, je te plumerai* de Jean-Marie Teno dénoncent les violences symboliques de la colonisation et les mécanismes de domination culturelle qui perdurent après l'indépendance. Pour Pfaff, le cinéma est un outil de conscientisation qui permet de créer un lien entre les générations, en transmettant des valeurs de résistance et de dignité.

En outre, Thackway (2006) apprécie comment la représentation de la résistance dans les films africains concourt à la construction d'une identité panafricaine. Des films comme *Sarraounia* de Hondo exhibent la résistance héroïque des Africains face à l'envahisseur colonial, offrant ainsi des modèles d'héroïsme qui transcendent les frontières nationales et encouragent une solidarité panafricaine. Thackway soutient que ces récits filmiques renforcent un sentiment d'appartenance commune et contribuent à la résilience culturelle.

En creusant les résultats, on remarque que chaque film opte pour une approche unique dans la représentation de la colonisation et la résistance. *Camp de Thiaroye*, par exemple, offre une perspective émouvante sur la trahison des tirailleurs sénégalais par les autorités coloniales françaises, illustrant ainsi la complication des relations de pouvoir entre les colonisateurs et les colonisés. Le film met en lumière les abus de pouvoir, la brutalité coloniale et le sacrifice des soldats africains,

collaborant à une dénonciation explicite des injustices subies par ces héros oubliés de l'histoire.

4.1. Analyse sémantique, thématique et méthodologique des films

Le choix de l'approche comparatiste s'est imposé comme une évidence méthodologique et éthique.

4.1.1. Analyse sémantique

Les films *Camp de Thiaroye* (1988), *Sarraounia* (1986), *Lumumba* (2000), *Afrique, je te plumerai* (1992), et *Yaaba* (1989) se différencient par leur approche narrative et esthétique, mêlant fiction, documentaire et allégorie pour apostropher et réinterpréter des épisodes mémorables des divers aspects de la colonisation, de la résistance et de la mémoire collective africaine.

S'agissant des symboles et des métaphores de la colonisation et de la résistance,

- ***Camp de Thiaroye (1988)*** : comme le note Mbembe (2001), « la colonisation ne se limite pas à une domination politique, mais impose également des structures d'humiliation et de déshumanisation ». Cette rébellion symbolise la lutte pour la dignité et l'émancipation. Ce carnage illustre ce que Mbembe (2001) appelle la « nécropolitique », où l'autorité coloniale décide des conditions de vie et de mort des colonisés. Le film utilise ce langage visuel pour dénoncer l'injustice et le mépris colonial.
- ***Sarraounia (1986)*** : Selon **Mudimbe (1988)**, « la résistance africaine face à la colonisation ne se limitait pas au politique, elle s'enracinait également dans des cadres spirituels et culturels ». *Sarraounia* incarne cette

- symbiose entre résistance militaire et valeurs traditionnelles.
- **Lumumba (2000)** : selon **Nzongola-Ntalaja (2002)**, « la figure de Lumumba reste centrale dans la mémoire collective africaine, non seulement pour son combat contre le colonialisme, mais aussi comme symbole des promesses inachevées de l'indépendance ». Raoul Peck utilise des motifs visuels comme l'obscurité et l'isolement pour traduire cette tragédie politique. Il se sert également de ces scènes pour immortaliser cet héritage.
 - **Afrique, je te plumerai (1992)** : l'assemblage d'images d'archives et d'une narration contemporaine suit le principe d'« intertextualité visuelle », comme l'explique **Marks (2000)** : « Les œuvres transculturelles utilisent des images d'archives pour réinscrire des mémoires marginalisées dans le discours dominant. ». Le film de Teno étale la manière dont la mémoire coloniale a été manipulée pour supprimer les résistances africaines.
 - **Yaaba (1989)** : selon **Connerton (1989)**, « la mémoire collective passe par des pratiques sociales et des récits partagés ». *Yaaba* fait de Sana une gardienne des mémoires collectives détournées, souvent rejetées dans les récits officiels. *Yaaba* redonne également une voix aux oubliés pour commémorer leur rôle dans la construction de l'identité collective.

4.1.2. Analyse thématique

Les films *Camp de Thiaroye* (1988), *Sarraounia* (1986), *Lumumba* (2000), *Afrique, je te plumerai* (1992) et *Yaaba* (1989) abordent la colonisation et la résistance à travers des thématiques qui touchent à l'identité, au traumatisme, à la mémoire collective et à la réhabilitation des récits marginalisés. Cette analyse apprécie la manière dont ces thèmes se manifestent

à travers des plans et des séquences clés, soutenus par des réflexions scientifiques appropriées.

4.1.2.1. La résistance face à la domination coloniale

Tous ces films mettent en avant les figures de résistance face à la colonisation, qu'il s'agisse de leaders politiques (*Lumumba*), de figures guerrières (*Sarraounia*), ou de soldats africains (*Camp de Thiaroye*).

- *Sarraounia* : (La résistance militaire et spirituelle) la lutte de Sarraounia, reine-guerrière, face aux forces coloniales françaises, incarne la résistance africaine à la domination étrangère. Selon Mudimbe (1988), « les figures de résistance en Afrique postcoloniale symbolisent la réappropriation des récits historiques africains contre les discours hégémoniques européens ». Sarraounia n'est pas qu'une figure historique, elle est un symbole de la résilience culturelle et spirituelle face à l'intrusion coloniale.
- *Camp de Thiaroye* : (La résistance face à l'exploitation des tirailleurs) le film illustre le soulèvement des soldats tirailleurs sénégalais contre l'injustice économique et le racisme colonial après leur retour d'Europe. Comme le souligne Mbembe (2001), « le système colonial ne se contentait pas d'exploiter économiquement, il cherchait aussi à déshumaniser les colonisés ». Le refus des tirailleurs de se soumettre symbolise un acte de réaffirmation de leur humanité et de leur dignité.

4.1.2.2. La mémoire marginalisée et la réhabilitation des récits oubliés

- *Afrique, je te plumerai* : (La dénonciation de l'effacement des mémoires africaines) le film explore la manière dont la colonisation a manipulé et supprimé les mémoires

historiques et culturelles africaines. Selon Marks (2000), « l'utilisation d'archives dans le cinéma postcolonial agit comme un outil critique pour réinscrire des mémoires marginalisées dans le discours dominant ». Jean-Marie Teno déconstruit les récits coloniaux tout en appelant à une réappropriation mémorielle.

- *Yaaba* : (La réhabilitation des figures marginalisées) la mémoire des anciens, souvent marginalisée ou omise, est réhabilitée à travers Sana, la vieille femme ostracisée. Selon Connerton (1989), « la mémoire collective repose sur des récits partagés, mais ces récits sont souvent façonnés par des dynamiques de pouvoir qui débusquent certaines voix ». *Yaaba* redonne une voix aux marginalisés en honorant leur rôle dans la transmission culturelle.

4.1.2.3. La lutte pour l'indépendance et ses promesses non tenues

- *Lumumba* : (L'indépendance dénoncée) le film explore la lutte pour l'indépendance congolaise et la trahison des idéaux de Lumumba par les élites locales sous influence occidentale. Selon Nzongola-Ntalaja (2002), « Patrice Lumumba est un symbole de la lutte pour la souveraineté africaine et des promesses non tenues de l'indépendance ». Raoul Peck utilise des prétextes visuels pour souligner la grandeur et la tragédie de son héritage.
- *Camp de Thiaroye* : (L'après-guerre et l'exploitation accentuée) l'exploitation des tirailleurs sénégalais après la seconde guerre mondiale met en lumière les contradictions du discours colonial sur la "civilisation". Comme le note Fanon (1952), « les colonisés, même lorsqu'ils servent l'Empire, ne peuvent jamais échapper à leur statut d'infériorité imposée ». *Camp de Thiaroye*

expose cette réalité agressive en réhabilitant un épisode longtemps occulté.

4.1.2.4. Les espaces comme métaphores thématiques

- *Sarraounia* : (La terre comme source de résistance) la terre, lieu de vie et de spiritualité, devient un champ de bataille symbolique. Selon Mudimbe (1988), « les paysages africains ne sont pas des décors passifs, mais des participants actifs dans les récits de résistance ». *Sarraounia* se sert de cette approche pour symboliser l'alliance entre la nature et les forces de résistance.
- *Afrique, je te plumerai* : (Les espaces abandonnés comme symboles de la mémoire oubliée) les bibliothèques délaissées et les lieux en ruine symbolisent l'érosion des savoirs africains sous l'influence coloniale. Selon Shohat et Stam (1994), « les récits postcoloniaux utilisent des images de ruines pour dénoncer la destruction des structures culturelles indigènes par le colonialisme ». Cette dissemblance visuelle reflète les tensions entre perte et réappropriation.

4.1.3. Analyse méthodologique

Les films *Camp de Thiaroye* (1988), *Sarraounia* (1986), *Lumumba* (2000), *Afrique, je te plumerai* (1992), et *Yaaba* (1989) optent pour des approches méthodologiques diverses pour aborder les thématiques de colonisation et de résistance. Ces méthodes renferment le réalisme historique, l'allégorie, l'utilisation d'archives et la narration symbolique, qui se joignent pour transmettre des récits mémoriels puissants et critiques.

4.1.3.1. Approche narrative : entre réalisme historique et allégorie

- *Camp de Thiaroye* : (Réalisme historique et critique sociale) Moussa Sembène et Thierno Faty Sow s'adosent sur un épisode historique réel pour révoquer l'exploitation des soldats tirailleurs sénégalais après la seconde guerre mondiale. La narration linéaire ancre le récit dans une logique historique, tout en introduisant des moments symboliques pour renforcer son impact. Selon Rosenstone (1995), « le cinéma historique ne se contente pas de représenter le passé, il interroge activement les récits dominants pour réinscrire des perspectives marginalisées ». *Camp de Thiaroye* utilise cette méthode pour réhabiliter un épisode inexploré par l'histoire coloniale française.
- *Sarraounia* : (Allégorie de la résistance africaine) Med Hondo combine une structure narrative classique avec une mise en scène symbolique, où les batailles ne sont pas seulement militaires, mais aussi spirituelles et culturelles. Selon Shohat et Stam (1994), « l'allégorie est une technique puissante dans le cinéma postcolonial pour critiquer les structures de pouvoir tout en réaffirmant les identités locales ». *Sarraounia* illustre cette idée en accommodant la résistance physique à une résilience spirituelle.

4.1.2. L'utilisation des archives et de la voix documentaire

- *Afrique, je te plumerai* : (Le montage d'archives comme outil critique) Jean-Marie Teno utilise un montage d'images d'archives et de séquences contemporaines pour déconstruire les récits coloniaux et réstituer les voix africaines marginalisées. Selon Marks (2000), « l'intertextualité visuelle dans le cinéma postcolonial agit comme un processus de réappropriation des récits marginaux, confrontant directement les discours

dominants ». Teno crée un dialogue entre le passé et le présent pour revendiquer une mémoire réparatrice.

- *Lumumba* : (La biographie comme témoignage mémoriel) Raoul Peck utilise des archives historiques mêlées à une narration dramatique pour peindre la vie et la mort de Patrice Lumumba. Selon Rosenstone (1995), « le cinéma biographique postcolonial combine souvent réalité et fiction pour créer une mémoire collective autour de figures historiques ». *Lumumba* illustre cette méthode en mettant en lumière à la fois la grandeur et la tragédie de son héritage.

4.1.3. Les paysages et les espaces comme outils narratifs

- *Yaaba* : (La nature comme gardienne de la mémoire) Idrissa Ouedraogo utilise les paysages naturels comme cadre narratif et allégorique, reflétant les interactions humaines et la transmission intergénérationnelle. Selon Mudimbe (1988), « les paysages africains sont porteurs d'une mémoire collective qui transcende les individus, agissant comme des témoins silencieux des récits communautaires ». *Yaaba* se sert de cette méthode pour commémorer les mémoires marginalisées.
- *Sarraounia* : (Les collines comme espaces de résistance) les collines et les forêts deviennent des refuges symboliques pour les troupes de Sarraounia, accentuant sur la symbiose entre les résistants et leur environnement. Selon Fanon (1952), « les espaces naturels dans les récits anticoloniaux deviennent des lieux de résistance, où les colonisés retournent le terrain à leur avantage ». *Sarraounia* met en évidence cette dynamique à travers son esthétique naturaliste.

4.1.4. Symbolisme et métaphores visuelles

- *Camp de Thiaroye* : (La clôture comme symbole

d'oppression) le camp militaire, avec ses barrières et ses gardes armés, devient une métaphore de l'enfermement et de la dépendance imposée aux tirailleurs. Selon Mbembe (2001), « l'espace colonial est un espace de contrôle, où les colonisés sont confinés dans des structures qui déshumanisent ». *Camp de Thiaroye* use de cette imagerie pour dénoncer l'exploitation systémique.

- *Afrique, je te plumerai* : (Les archives dispersées comme symbole de mémoire morcelée) Teno utilise des plans fixes sur des livres poussiéreux et des documents éparpillés pour évoquer la perte et la dispersion des savoirs africains sous la domination coloniale. Selon Connerton (1989), « la mémoire collective est façonnée autant par ce qui est rappelé que par ce qui est oublié ». *Afrique, je te plumerai* expose les mécanismes de cet oubli institutionnalisé.

4.5. Synthèse

Le cinéma est non seulement un moyen de divertissement, mais également un vigoureux vecteur de réflexion et de transmission culturelle. Comme le souligne Diawara (1998), le cinéma africain « représente un espace où les Africains peuvent enfin raconter leurs histoires à leur manière, et contester les stéréotypes qui ont été imposés par le discours colonial ». Les films étudiés exposent que la mémoire collective ne se limite pas à un simple souvenir du passé, mais qu'elle est activement construite et revendiquée à travers des œuvres artistiques. Cela est particulièrement évident dans *Camp de Thiaroye*, où « le récit cinématographique devient une arme de résistance, permettant de rendre justice aux tirailleurs sénégalais dont l'histoire a été systématiquement occultée » (Ukadike, 1995).

Les films *Camp de Thiaroye* (1988), *Sarraounia* (1986), *Lumumba* (2000), *Afrique, je te plumerai* (1992) et *Yaaba* (1989) se révèlent être donc des contributions majeures au cinéma africain en tant qu'outils de mémoire collective, permettant de reconsidérer et de réinterpréter les événements historiques liés à la colonisation et à la résistance. Ces œuvres ne se limitent pas à la représentation des faits, mais les transforment en récits forts qui interrogent les silences de l'histoire officielle et mettent en lumière des expériences marginalisées.

Parlant de la mémoire collective et la déconstruction des récits dominants, ces films participent activement à la déconstruction des récits historiques euro centriques en restituant la voix des assujettis. Ils sont des actes de résistance qui confrontent les constructions historiques biaisées et rétablissent des récits alternatifs. Par exemple, *Afrique, je te plumerai* démontre la manière dont les discours coloniaux persistent dans les structures médiatiques et éducatives contemporaines, renforçant ainsi les inégalités épistémiques.

Abordant la transmission des expériences marginalisées à travers des figures comme Sarraounia, Patrice Lumumba ou les tirailleurs sénégalais, ces films donnent vie aux mémoires collectives des peuples africains. Le cinéma devient ici un médium essentiel pour cette transmission, en particulier dans des contextes où la tradition orale est fragilisée par la modernité. *Yaaba* illustre parfaitement cette dynamique en centrant son récit sur une relation intergénérationnelle où le passé du village est transmis à travers le dialogue entre Sana et l'enfant Bila.

Quant à la résistance comme mémoire vivante, elle est un thème omniprésent dans ces films, non seulement en tant qu'acte historique, mais aussi en tant que processus de construction identitaire contemporaine. Dans *Sarraounia*, la lutte de la reine-guerrière n'est pas seulement militaire mais également spirituelle, incarnant une résistance totale à

l'intrusion coloniale. De même, *Camp de Thiaroye* réinterprète un épisode longtemps dissimulé de l'histoire française, offrant une mémoire réparatrice à des générations de descendants de tirailleurs sénégalais.

S'agissant de l'importance des récits visuels dans la réhabilitation des mémoires, ces films mettent en avant la puissance du langage visuel pour saisir les complexités de l'histoire africaine, allant au-delà de la simple narration pour transmettre des émotions, des symboles et des significations profondes. L'utilisation d'archives dans *Afrique, je te plumerai* ou les scènes ritualisées dans *Sarraounia* arborent la manière dont le cinéma peut réactiver des souvenirs et les transformer en outils de conscientisation pour le présent.

Allant dans la direction d'une mémoire collective postcoloniale, ces films participent à la construction d'une mémoire collective postcoloniale, où l'Afrique rectifie et réécrit son passé pour mieux définir son futur. Ainsi et à travers des récits visuels qui incluent des perspectives marginalisées, ces réalisateurs cinéastes offrent des plateformes pour réexaminer l'histoire de la colonisation et de la résistance.

En fin, dans un héritage cinématographique universel, ces œuvres transcendent leur contexte africain pour scruter des problématiques universelles de domination, de résistance et de mémoire. Elles révèlent l'impact mondial du colonialisme et renforcent l'importance de raconter l'histoire à partir de perspectives diversifiées. En ce sens, elles deviennent des contributions significatives au patrimoine cinématographique mondial.

Conclusion

Le cinéma africain se révèle être un outil de mobilisation sociale et d'affermissement de la solidarité panafricaine. Par la valorisation des histoires de résistance, il inspire non seulement

la fierté culturelle mais également un engagement réitéré envers la souveraineté et la justice sociale. Les résultats montrent également que le cinéma africain joue un rôle important dans la reconquête de la narration historique par les Africains eux-mêmes. En confrontant les récits officiels, ces films permettent de rétablir une forme de justice mémorielle en donnant la parole à ceux qui ont été opprimés par l'histoire coloniale. Ils agissent ainsi comme des vecteurs de réhabilitation et de dignité pour les peuples colonisés, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de l'histoire commune et à la construction d'une identité collective fondée sur des valeurs de résistance et de solidarité. Ces films, pris ensemble, exhibent une riche palette de représentations de la colonisation et de la résistance, chacune apportant une contribution unique à la mémoire collective. Ils mettent en avant des récits de courage, de dignité et de lutte contre l'oppression, tout en critiquant les structures coloniales et néocoloniales qui continuent de façonner les sociétés africaines. De plus, les personnages de résistance, qu'ils soient des figures historiques comme Lumumba ou des héros fictifs comme Sarraounia, incarnent des modèles d'héroïsme et d'autodétermination qui inspirent les jeunes générations africaines.

Bibliographie

- **BERTHO Elara**, 2016. Mémoires postcoloniales et figures de résistants africains dans la littérature et dans les arts. Nehanda, Samori, Sarraounia comme héros culturels, COMUE UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS CITÉ UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE – PARIS 3, Thèse de doctorat en Littératures comparées, 552p.
- **BERTHO Elara**, 2019. Med Hondo, une voix anticoloniale, cahiers d'histoires, Revue d'histoire critique, 142/139-144.

- **CONNERTON Paul**, 1989. How Societies Remember. Cambridge: Cambridge University Press.
- **DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix**, 1980. Mille plateaux, Paris, Minuit.
- **DIAWARA Manthia**, 1998. "The Practice of African Cinema and Its History." *Screen*, 39(1), 109-117.
- **GLISSANT Edouard**, 1997. Le discours antillais. Paris : Gallimard.
- **Histoire-Géographie CM1, INDRAP, Niamey**, 2011. p. 59-61, 70-77.
- **HONDO Med** 1986. Sarraounia, 1986. Adaptation et dialogues par Abdoulaye Mamani. Bande originale de Pierre Akendengue. Coproduction de la direction de la cinématographie nationale du Burkina Faso, et des films Ô.
- **MAMANI Abdoulaye**, 1980. Sarraounia, ou le drame de la reine magicienne, Paris, L'Harmattan,.
- **MARKS Laura**, 2000. The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses. Durham: Duke University Press.
- **MBEMBE Achille**, 2001. De la postcolonie : Essai sur l'imagination politique en Afrique. Paris : Karthala.
- **MUDIMBE Vumbi Yoka**, 1988. The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge. Bloomington: Indiana University Press.
- **MURPHY David**, 2007. "Postcolonial African Cinema: Ten Critical Perspectives." *Third Text*, 21(6), 731-748.
- **NZEPA PETNKEU Zacharie**, 2005. Cinéma et mythes dans l'espace francophone: les représentations des figures historiques dans les films d'Afrique noire et des Antilles, thèse, 279p.
- **NZONGOLA-NTALAJA Georges**, 2002. The Congo: From Leopold to Kabila. London: Zed Books.

- **PFAFF François**, 2001. "Resistance and Representation: African Filmmakers and Their Works." *African Arts*, 34(4), 42-89.
- **ROSENSTONE Robert**, 1995. *Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History*. Cambridge: Harvard University Press.
- **SHOHAT Ella et STAM Robert**, 1994. *Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media*. London: Routledge.
- **THACKWAY Melissa**, 2006. "The Politics of Memory in Francophone African Documentary Film." *Journal of African Cultural Studies*, 18(1), 51-62.
- **UKADIKE Nwachukwu Frank**, 1995. "Black African Cinema: Decolonizing the Gaze." *Research in African Literatures*, 26(3), 57-77.

« L'HUMANISME AVEC KWAME NKRUMAH ET JULIUS NYERERE »

GNAGNE Akpa Akpro Franck Michaël

Enseignant-Chercheur,

Université Alassane Ouattara, (Côte-d'Ivoire)

fmgagne@yahoo.fr

KOUASSI N'da Koffi Jean-Armel,

Docteur en Philosophie,

Université Alassane Ouattara, (Côte-d'Ivoire)

kouassindakoffi8@gmail.com

Résumé :

Cette étude vise à analyser l'humanisme dans les pensées et les actions politiques de Kwame Nkrumah et Julius Nyerere, deux leaders emblématiques de l'Afrique postcoloniale. L'objectif de cette étude est de montrer que l'Afrique ne dispose pas seulement de ressources naturelles, mais elle dispose aussi des ressources idéologiques et scientifiques pour se penser, penser son devenir ; et que l'humanisme de Kwame Nkrumah et de Julius Nyerere est une condition sine qua non du développement du continent africain. Il revient donc aux Africains de sculpter leur histoire pour en puiser les éléments nourriciers qui constitueront le référent du changement de paradigme. Les méthodes analytique et démonstrative nous serviront à mener cette étude et leurs ouvrages philosophiques, leurs politiques économiques et sociales seront nos appuis. Les résultats montrent que, malgré quelques divergences, les deux leaders partagent une vision commune d'une société centrée sur l'humain, fondée sur l'égalité, la justice sociale et la solidarité. En conclusion, leurs visions humanistes restent un héritage important pour penser un développement africain intégré et respectueux des valeurs humaines.

Mots-clés : *Afrique- Consciencisme- Développement- Développement humain- Humanisme- Ujamaa.*

Abstract :

This study aims to analyze humanism in the thoughts and political

actions of Kwame Nkrumah and Julius Nyerere, two emblematic leaders of postcolonial Africa. The objective is to demonstrate that the humanisms of Kwame Nkrumah and Julius Nyerere constitute one of the conditions for the development of the African continent. The analytical and demonstrative methods we will use to carry out this study and their philosophical works, their economic and social policies will be our support. The results show that, despite some differences, the two leaders share a common vision of a human-centered society, based on equality, social justice and solidarity. In conclusion, their humanist visions remain an important heritage for thinking about integrated African development that respects human values.

Keywords: Africa- Consciencism- Development- Human development- Humanism- Ujamaa.

Introduction

L'humanisme est une philosophie qui est centrée sur la dignité, la valeur et le potentiel de l'être humain. A cet effet, elle a marqué profondément les luttes pour l'émancipation et la construction des sociétés postcoloniales. La société africaine n'est pas restée en marge, elle qui a connu dans les années 1960 sa phase de décolonisation. Ainsi, nous allons nous intéresser à deux figures emblématiques de ce mouvement de décolonisation, Kwame Nkrumah du Ghana et Julius Nyerere de la Tanzanie, qui ont incarné cette vision à travers leurs pensées et leurs politiques. Tous deux, influencés par un mélange d'idéaux africains, marxistes et universalistes, ils ont placé l'humain au cœur de leurs projets nationaux, dans un contexte de libération du joug colonial.

Nkrumah a développé une pensée philosophico-politique articulée autour du concept de « consciencisme », une philosophie visant à réconcilier les héritages africain, islamique et chrétien avec un projet socialiste bien défini. Quant à Julius Nyerere, il a introduit l'*Ujamaa*, un socialisme dit africain, basée sur les valeurs traditionnelles de solidarité, d'égalité et de communauté. Ces deux leaders partagent une croyance commune : la capacité de leurs peuples à bâtir des sociétés justes

et inclusives, dans lesquelles l'humain occupe la place centrale. Ils sont persuadés que le véritable développement de l'Afrique passe par cette approche homocentrique de l'humain.

Dès lors, dans quelle mesure leur approche homocentrique de l'humain peut-il contribuer au développement de l'Afrique ? En quoi consiste leur humanisme ? Que peut-on retenir de leur pensée respective ? Dans quel sens, peuvent-elles favoriser la prise en compte totale du développement du continent africain ?

La pertinence de ce sujet se perçoit à travers le fait que l'humanisme apparaît aujourd'hui comme une nécessité impérieuse face à l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle et à la marginalisation croissante des humanités. Dans un monde où la technologie tend à occuper une place prédominante, il devient crucial de recentrer le débat sur l'humain, sa dignité, ses valeurs et ses aspirations surtout pour le continent africain.

L'objectif de cette étude est de montrer que l'Afrique ne dispose pas seulement de ressources naturelles, mais elle dispose aussi des ressources idéologiques et scientifiques pour se penser, penser son devenir. Il revient donc aux Africains de sculpter leur histoire pour en puiser les éléments nourriciers qui constitueront le référent du changement de paradigme. Ainsi, la présente contribution nous permettra de montrer que l'humanisme de Nkrumah et de Nyerere sont des gages de développement en Afrique.

Dans le cadre de cette étude, nous adopterons une démarche méthodologique combinant l'analyse et la démonstration. La méthode analytique, tout d'abord, nous permettra de dégager avec rigueur les structures fondamentales des pensées de Nkrumah et de Nyerere, en éclairant leurs articulations conceptuelles majeures. Ensuite, la méthode démonstrative sera mobilisée afin d'établir, de manière argumentée, que leur conception de l'humanisme constitue une

voie pertinente pour permettre à l’Afrique de se réappropriier les rôles de son développement.

1. Au cœur de l’humanisme de Kwame Nkrumah et Julius Nyerere

L’humanisme élaboré par Kwame Nkrumah et Julius Nyerere s’inscrit dans une quête essentielle : celle de la restauration de la dignité humaine et de la construction de sociétés fondées sur la justice et l’équité en Afrique. Ces deux grandes figures historiques ont articulé des visions philosophiques et politiques où l’homme, envisagé dans sa plénitude, occupe une position centrale au sein des dynamiques sociales, économiques et culturelles, témoignant ainsi d’un projet résolument tourné vers l’émancipation collective. Kwame Nkrumah développe une éthique humaniste tandis que Julius Nyerere présente un humanisme dont les principes sont le *self-reliance*, la liberté et l’éducation.

1.1 L’éthique humaniste de Kwame Nkrumah

L’humanisme de Nkrumah repose sur la conviction que l’individu ne peut s’épanouir qu’au sein d’une communauté solidaire. Il affirme que « l’homme est au centre de l’univers moral »¹. Selon lui, l’humanisme est une condition essentielle pour créer une société juste et équitable, libérée des oppressions coloniales et des inégalités sociales. Il ne se limite pas à la reconnaissance des droits individuels, mais englobe une vision collective dans laquelle la dignité humaine est préservée et promue grâce à des structures sociales fondées sur l’équité et la justice.

Nkrumah s’appuie sur une synthèse audacieuse des valeurs traditionnelles africaines, des idéaux socialistes et des principes du matérialisme dialectique. Il insiste sur le fait que les

¹Kwame NKRUMAH, *Le Consciencisme*, Paris, Présence Africaine, 1976, p. 67.

sociétés africaines précoloniales reposaient sur des valeurs communautaires fortes que sont le partage, l'entraide et le respect mutuel et qu'il qualifie de « collectivisme humaniste ». Ces valeurs, selon lui, constituent une base indispensable pour contrer l'individualisme et l'exploitation engendrés par le colonialisme. En réhabilitant ce collectivisme, Nkrumah propose un modèle de société où l'humain, dans sa dimension à la fois individuelle et collective, est au centre de toutes les priorités.

L'humanisme de Kwame Nkrumah s'inspire de plusieurs traditions intellectuelles, qu'il réunit dans une vision cohérente et profondément engagée. D'une part, il puise dans les traditions africaines, qu'il considère comme intrinsèquement humanistes. Il souligne que, dans la philosophie traditionnelle africaine, « l'homme n'est jamais considéré comme une fin en soi, mais comme une partie d'un tout »², insistant sur la dimension communautaire et interconnectée des sociétés africaines. D'autre part, Nkrumah intègre les idées marxistes pour élaborer un humanisme historique qui reconnaît les luttes de classes comme des moteurs essentiels de transformation sociale.

En s'appuyant sur la pensée de Frantz Fanon, Nkrumah met également en lumière l'important rôle de l'intellectuel dans les luttes d'émancipation. Il cite Fanon : « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir »³. Cette réflexion illustre la volonté de Nkrumah de dépasser les clivages entre théorie et pratique en inscrivant son humanisme dans une démarche à la fois philosophique et militante. L'humanisme, de son point de vue, n'est pas une simple aspiration éthique ; il s'agit d'une nécessité politique. Il se présente comme un projet global, à la fois enraciné dans les traditions africaines et ouvert aux dynamiques universelles de libération et de progrès.

² *Idem*, p. 56.

³ *Ibidem*, p. 102.

Un autre aspect fondamental de son approche humaniste réside dans sa conception morale de la politique. Il affirme que « la politique doit être au service de l’homme, et non l’inverse »⁴, rappelant que l’objectif ultime de toute action politique est l’épanouissement humain. En ce sens, Nkrumah rejette catégoriquement le machiavélisme, préférant une éthique de responsabilité fondée sur les principes de justice et de compassion.

La conception humaniste de Nkrumah constitue ainsi une contribution significative à la pensée politique et philosophique. En intégrant une éthique communautaire, une quête de justice sociale et un engagement pour l’émancipation humaine, il propose une vision cohérente et ambitieuse pour un avenir marqué par la solidarité et l’équité. Cette démarche trouve une résonance particulière dans l’humanisme de Julius Nyerere, qui, de son côté, articule un projet basé sur trois principes centraux que sont le *self-reliance*, la liberté et l’éducation.

1.2 Les principes de l’humanisme de Nyerere : le self-reliance, la liberté et l’éducation

L’humanisme selon Julius Nyerere repose sur l’affirmation de la dignité humaine et du bien-être collectif, articulée autour de trois principes fondamentaux que sont le *self-reliance*, la liberté et l’éducation. Ces piliers forment un cadre philosophique et pratique destiné à construire une société équilibrée, imprégnée de valeurs humanistes et communautaires.

Le *self-reliance*, que l’on peut traduire par « compter sur soi », est un principe fondamental dans la pensée de Nyerere qui dépasse la simple autonomie individuelle pour inclure celle des nations. Pour Nyerere, il implique une capacité à penser et à agir indépendamment des influences ou aides extérieures, en s’appuyant sur les ressources endogènes pour assurer le progrès. En effet, le *self-reliance* « engage avant tout la responsabilité des

⁴ *Ibidem*, p. 144.

citoyens »⁵. Il constitue une réponse directe à l'héritage de la dépendance coloniale. Il s'oppose fermement au quiétisme, cette attitude passive face aux défis, et à la mauvaise foi, qui consiste à fuir ses responsabilités.

Les principaux éléments de ce principe sont le refus de dépendre des autres et le fait de compter sur soi-même. Le premier encourage l'utilisation optimale des ressources naturelles et des compétences locales. À travers le second, Nyerere prône une vie basée sur les moyens disponibles, en adoptant une culture du travail responsable. Le *self-reliance* constitue à la fois une lutte contre les structures dominantes qui privent les peuples de leur autonomie et une éducation à l'autonomie progressive. Ce processus, arrimé à une culture du travail, libère les collectivités de leur dépendance et les guide vers une véritable responsabilisation.

Dans la philosophie de Julius Nyerere, la liberté s'articule autour de trois dimensions principales : la liberté nationale, sociale et économique, et individuelle. La liberté nationale se rapporte à la souveraineté et à l'indépendance des nations. Elle confère aux États et à leurs citoyens la capacité de se gouverner selon leurs propres lois, sans subir d'ingérence extérieure. Cette autonomie politique incarne l'affirmation identitaire et la maîtrise de son propre destin collectif.

La liberté sociale et économique, quant à elle, s'oppose à des fléaux tels que la faim, la maladie et la pauvreté. Pour Nyerere, satisfaire les besoins fondamentaux est indispensable à l'épanouissement humain. La liberté économique, en particulier, vise à libérer les individus des contraintes matérielles qui les empêchent de réaliser leur plein potentiel. Enfin, la liberté individuelle consiste à garantir à chacun le droit d'agir selon ses choix, dans le respect des lois et des normes sociales. Cette forme de liberté inclut les libertés civiles et politiques tout en

⁵ Amadou Lamine NDIAYE, *Julius Nyerere et l'édification d'une nation africaine. Ujamaa : panafricanisme et socialisme*, Paris, L'Harmattan, 2021, p. 257.

veillant à préserver l'harmonie collective. Nyerere considère que ces trois dimensions sont profondément interdépendantes. Ensemble, elles forment les bases d'une société équilibrée, souveraine et capable de garantir le bien-être de ses membres.

Pour Julius Nyerere, l'éducation est un levier fondamental de transformation sociale. Elle doit aller au-delà de la transmission de connaissances pour :

inspirer un désir de changement et de faire comprendre que ce changement est possible. Rien n'est plus nuisible à la liberté que de croire que la pauvreté ou la souffrance relèvent de la "volonté divine" et que le seul devoir de l'homme est de les accepter⁶.

Dans cette optique, l'éducation revêt une fonction profondément transformative. Elle doit avant tout encourager l'éveil de la conscience et l'esprit critique, en permettant aux individus de questionner le statu quo et de reconnaître les structures d'oppression qui entravent leur développement. L'éducation a également pour mission d'accroître la liberté et les capacités des individus, en leur offrant les outils nécessaires pour participer activement à la construction de leur avenir. Nyerere rejette fermement l'idée que la pauvreté et la souffrance soient des fatalités ou des « volontés divines ». Il appelle à une éducation qui déconstruit ces croyances et promeut une vision optimiste et proactive, axée sur les possibilités de changement et de progrès.

L'humanisme de Kwame Nkrumah et Julius Nyerere est intimement lié à leurs conceptions respectives du socialisme. Ils envisagent ce système politique et économique comme une traduction concrète des valeurs humanistes qu'ils défendent. Bien que leurs approches soient façonnées par des contextes historiques et philosophiques distincts, elles convergent autour

⁶ Julius NYERERE, « Adult Education and Development ». Dans Hall B. ; Kidd, J.R. (dir. publ.). *Adult Learning : A Design for Action*. Londres, Pergamon Press, 1978, p. 30.

d'un objectif commun : créer une société où la dignité humaine, l'égalité et la justice sociale occupent une place centrale. Ainsi, pour comprendre pleinement leur humanisme, il est nécessaire d'examiner leurs visions socialistes, qui incarnent les principes et les aspirations au cœur de leurs philosophies.

2. Nkrumah et Nyerere, deux penseurs du socialisme

Le socialisme désigne généralement « un système économique (et politique) qui prône la justice sociale et la répartition des richesses et de la production à l'État (...). Ce système vise à réduire les inégalités sociales, et à l'opposé du libéralisme, favorise l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier »⁷. Dès les premières années suivant les indépendances, de nombreux dirigeants africains, à la fois penseurs et hommes d'action, se sont engagés à défendre et à expérimenter les principes socialistes dans leurs contextes nationaux. Parmi eux, Kwame Nkrumah et Julius Nyerere ont occupé une place importante dans l'élaboration et l'application du socialisme sur le continent. Si leurs projets partagent une vision commune des idéaux socialistes, ils diffèrent cependant par leurs orientations spécifiques : d'un côté, le socialisme africain d'inspiration marxiste et scientifique de Nkrumah ; de l'autre, *l'Ujamaa*, un modèle de socialisme africain, conceptualisé et promu par Nyerere.

2.1. Le socialisme scientifique de Kwame Nkrumah

Le socialisme scientifique de Kwame Nkrumah constitue l'un des fondements les plus importants de sa vision politique, alliant les principes du matérialisme historique marxiste aux réalités africaines pour construire une société juste et égalitaire. Inspiré par le marxisme-léninisme, Nkrumah adapte ces idées au contexte spécifique de l'Afrique, affirmant que la lutte contre le

⁷ <https://www.qu-est-ce-que-le-socialisme.html>.

colonialisme et l'impérialisme doit s'accompagner d'une transformation sociale, économique et culturelle profonde. Cette approche vise à éradiquer les inégalités de classe, à promouvoir le bien-être collectif et à garantir une véritable souveraineté africaine.

Le pilier central du socialisme scientifique de Nkrumah repose sur le consciencisme, qu'il définit comme : « l'ensemble, en termes intellectuels, de l'organisation des forces qui permettront à la société africaine d'assimiler les éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiens présents en Afrique et de les transformer de façon qu'ils s'insèrent dans la personnalité africaine »⁸. Il est une philosophie politique et sociale qui cherche à créer une synthèse harmonieuse entre les divers héritages culturels de l'Afrique, notamment les influences occidentales, musulmanes et chrétiennes, tout en les ancrant dans les valeurs et traditions africaines. Cette vision permettrait au continent de dépasser les divisions culturelles et religieuses imposées par le colonialisme, afin de bâtir une identité collective cohérente.

Le consciencisme se présente à la fois comme une stratégie pratique et une vision philosophique. Il guide les Africains dans la construction de sociétés modernes en harmonie avec leurs racines culturelles tout en adoptant des outils intellectuels empruntés à d'autres traditions.

Le consciencisme est cette philosophie qui prendrait en compte la réalité du continent africain et lui indiquerait la voie par laquelle il pourra penser son progrès. (...). Son but principal, c'est de garantir au continent sa véritable indépendance. Elle se veut une démarche pratique qui consiste à transformer radicalement la réalité politique, sociale et même spirituelle du continent. Elle incite à une prise de conscience historique, à une connaissance

⁸ Kwame NKRUMAH, *Le Consciencisme*, op. cit., p. 98.

véritable de l'histoire du continent et à une réévaluation des conditions d'existence des populations⁹.

Nkrumah insiste sur le fait que cette philosophie est éminemment pratique. Elle vise à transformer radicalement les réalités politiques, sociales et spirituelles du continent. Son objectif principal est de garantir une indépendance politique véritable, tout en assurant un développement économique et culturel endogène. Cette approche inclut une forte dimension historique. Selon Nkrumah, les Africains doivent développer une prise de conscience historique, comprendre leur passé souvent déformé par les récits coloniaux, et réévaluer les conditions d'existence de leurs populations. Cette étape est nécessaire pour définir un chemin vers le progrès qui respecte les spécificités du continent. En ce sens, le consciencisme est à la fois émancipateur et intégrateur, proposant un cadre intellectuel pour penser le développement de manière autonome tout en intégrant les valeurs traditionnelles dans une modernité adaptée. Il est fondé sur le matérialisme historique.

Le matérialisme de Nkrumah, bien qu'inspiré par Marx, diffère sur un point fondamental : la place de la religion. Contrairement au matérialisme historique marxiste, qui est essentiellement athée, Nkrumah intègre les valeurs religieuses dans sa vision. Selon lui, le matérialisme africain peut coexister avec des traditions religieuses, tant qu'elles soutiennent l'émancipation et le progrès collectif. Cette adaptation reflète son effort de conciliation entre les bases philosophiques du marxisme et la réalité culturelle africaine. Babacar Sine souligne ainsi que « le consciencisme doit se lire chez Nkrumah comme

⁹ Akpa Akpro Franck Michaël GNAGNE, « Nkrumah et le postcolonialisme en Afrique » In *Revue Trimestrielle des Sciences Sociales et humaines RSS-PASRES*, 5eme Année- Numéro 17, Octobre-Décembre 2017, p. 54, in www.csr.ch.

un effort de conciliation entre l'étude, la transformation de la conscience africaine et des bases philosophiques du marxisme »¹⁰.

Nkrumah soutient que la société africaine postcoloniale reste enfermée dans les structures du néo-colonialisme, qu'il définit comme une indépendance illusoire où l'économie et la politique des États sont contrôlées de l'extérieur. Selon ses termes, « l'essence du néo-colonialisme, c'est que l'État qui y est assujéti est théoriquement indépendant, possède tous les insignes de la souveraineté sur le plan international. Mais en réalité son économie, et par conséquent sa politique, sont manipulées de l'extérieur »¹¹. Cette situation perpétue les inégalités sociales et économiques, renforcées par une classe dirigeante africaine qui collabore souvent avec les forces néo-coloniales pour préserver ses privilèges.

La société africaine postcoloniale, selon Nkrumah, se subdivise en « deux catégories : les classes dirigeantes et les classes assujétiées »¹². La classe dirigeante ou bourgeoise se compose de l'élite africaine, notamment la bourgeoisie bureaucratique, les cadres de l'armée, les professions libérales et les compradores. Cette classe, par sa collusion avec les forces néo-coloniales, participe activement à l'exploitation des masses. À l'opposé, la classe assujétiée ou prolétarienne inclut les artisans, paysans, petits fermiers et commerçants, qui constituent la majorité de la population. Ces derniers subissent une double exploitation : celle des élites locales et celle des puissances étrangères.

Cette opposition entre classes ne peut que conduire à un conflit. La lutte des classes devient alors une nécessité pour renverser les structures d'oppression. Il soutient que seule une révolution sociale, menée par la classe prolétarienne, peut établir

¹⁰ Babacar SINE, *Le marxisme devant les sociétés africaines contemporaines*, Paris, Présence Africaine, 1983, p. 101.

¹¹ Kwame NKUMAH, *Le néo-colonialisme dernier stade de l'impérialisme*, Paris, Présence Africaine, 1973, p. 9.

¹² Kwame NKUMAH, *La lutte des classes en Afrique*, Paris, Présence Africaine, 1972, p. 19.

un socialisme véritable en Afrique. Cette révolution, selon lui, ne saurait être pacifique, car elle doit détruire les fondements du colonialisme et du néo-colonialisme, qui reposent sur des mécanismes d'oppression profondément ancrés.

En définitive, le socialisme scientifique de Kwame Nkrumah, soutenu par sa doctrine du consciencisme et ancré dans la lutte des classes, se caractérise par une critique rigoureuse des structures d'oppression, une synthèse entre les valeurs africaines et universelles, et une stratégie révolutionnaire visant à transformer radicalement la société. Pour Nkrumah, la révolution constitue un passage incontournable pour détruire les structures néocoloniales et instaurer un véritable socialisme. À l'opposé, Julius Nyerere défend un socialisme qui puise son essence dans l'Afrique traditionnelle.

2.2 Julius Nyerere, théoricien et praticien du socialisme africain

Julius Nyerere, fondateur et ancien président de la République-Unie de Tanzanie, dirigea son pays selon une philosophie originale qu'il appela *l'Ujamaa*, signifiant littéralement « ce qui a trait à la famille étendue » en swahili. Cette philosophie, centrée sur l'égalité, la solidarité et l'épanouissement humain, constitue une pierre angulaire de son modèle de socialisme africain.

L'Ujamaa, mot swahili traduisible par « fraternité » ou « état de la famille », désigne le modèle de socialisme développé par Julius Nyerere. Selon lui, le socialisme n'était pas une doctrine étrangère importée en Afrique, mais une pratique déjà enracinée dans les sociétés traditionnelles africaines car « la famille africaine traditionnelle vivait selon les principes de base de *l'Ujamaa* »¹³. Elle vivait selon des principes qui, bien qu'anciens, résonnaient avec les idéaux socialistes : l'égalité, le

¹³ Julius NYERERE, *Liberté et Socialisme*, traduit de l'anglais par Alain Collange Yaoundé, Éditions Clé, 1972, p. 106.

partage des ressources, la solidarité et la responsabilité commune. Ainsi, Nyerere prône un retour à ces valeurs communautaires comme base pour construire une société moderne et solidaire.

Les trois piliers fondamentaux de *l'Ujamaa* sont l'égalité, la démocratie et le travail. Ces principes s'inspirent directement des pratiques qui prévalaient dans la famille traditionnelle africaine et visent à créer une société harmonieuse où chacun a un rôle actif et égal. L'égalité est au cœur de *l'Ujamaa* puisque « l'essence du socialisme se trouve dans l'acceptation pratique de l'égalité entre les hommes »¹⁴.

Inspirée par les valeurs communautaires africaines, cette égalité n'est pas seulement juridique ou théorique, mais également sociale, économique et politique. Tous les hommes sont intrinsèquement égaux, indépendamment de leur origine, de leur richesse ou de leur statut. Cette vision implique une responsabilité partagée dans la construction de la communauté et la répartition équitable des ressources et des opportunités. Sur le plan économique, l'égalité se traduit par des politiques de collectivisation des terres et de coopération. Ces mesures visent à éliminer les disparités issues du capitalisme et à garantir que les richesses produites soient partagées de manière équitable. *L'Ujamaa* rejette toute forme d'accumulation de richesses individuelles au détriment de la collectivité.

Politiquement, l'égalité conduit à une démocratie participative. Selon Nyerere, une véritable démocratie repose sur l'égalité politique entre les citoyens. Chaque individu doit avoir une voix dans les processus de décision, garantissant ainsi une gouvernance inclusive où le pouvoir n'est ni accaparé par une élite ni utilisé pour opprimer les autres. *L'Ujamaa* cherche à créer des structures sociales et politiques qui rendent l'égalité tangible dans la vie quotidienne.

¹⁴ *Idem.*

Enfin, « une société socialiste se composera de travailleurs- et seulement de travailleurs »¹⁵. Le travail est un principe fondamental pour Nyerere. Il le considère comme le moteur du progrès dans toute société socialiste. Pour lui, une société socialiste authentique ne peut se composer que de travailleurs, c'est-à-dire d'individus qui contribuent activement à la production collective sans exploitation ni privilège. Cette vision repose sur l'idée que le travail est à la fois un droit et une obligation universelle, incarnant la dignité humaine et l'engagement envers la communauté.

Nyerere établit un parallèle avec les sociétés africaines traditionnelles, où chacun participait aux activités économiques de manière solidaire. Dans ces sociétés, il n'y avait pas de hiérarchie de classes basée sur l'accumulation de richesses ou le privilège. *L'Ujamaa* s'inspire de cette tradition en prônant une répartition équitable des efforts et des fruits du travail, où personne ne vit aux dépens des autres. Pour lui, le travail collectif n'est pas seulement essentiel au développement matériel, mais également une valeur morale fondamentale. Il forge une société égalitaire, juste et solidaire. C'est par le travail que la société socialiste atteint son plein potentiel et garantit la dignité pour tous.

Alors que Kwame Nkrumah adopte un socialisme scientifique inspiré du marxisme-léninisme, qu'il adapte aux réalités africaines, Julius Nyerere propose un socialisme fondé sur les valeurs communautaires traditionnelles africaines. Le socialisme scientifique de Nkrumah met l'accent sur la lutte des classes et la révolution sociale pour éradiquer les structures néocoloniales et instaurer une égalité structurelle. En revanche, *l'Ujamaa* de Nyerere repose sur une approche plus pacifique, visant à renforcer les solidarités communautaires par l'éducation, la collectivisation et la participation. Malgré ces différences, leur philosophie converge dans leur aspiration à

¹⁵ Julius NYERERE, *Liberté et Socialisme*, op. cit., p. 40.

placer l'homme au centre de leur vision politique. Leur objectif commun est de créer des sociétés où la dignité humaine, l'égalité et la justice sociale prévalent, offrant ainsi des leçons précieuses pour les sociétés africaines contemporaines.

3. Le développement de l'Afrique : principal enjeu de l'humanisme de Nkrumah et Nyerere

Le développement peut être défini comme un processus multidimensionnel visant à améliorer le bien-être des individus et des sociétés. Ce concept recouvre des dimensions diverses qui sont économiques, sociales, politiques, culturelles et environnementales et repose sur des objectifs tels que la réduction des inégalités, l'accès équitable aux ressources et aux services essentiels, la promotion de la justice sociale, ainsi que la réalisation du potentiel de chaque individu. Selon Gnagne, « le développement (...) est la dualité individualité-collectivité qui vise le bonheur de l'Homme »¹⁶.

Cette conception met en avant une approche intégrative du développement, où l'articulation entre l'individuel et le collectif s'avère centrale pour atteindre le bonheur humain dans sa plénitude. En ce sens, le développement ne saurait être réduit à une simple amélioration des conditions matérielles ou économiques. Il implique également une dimension éthique et sociale, prenant en compte les besoins spécifiques des individus tout en répondant aux aspirations collectives. Il s'agit ainsi d'un processus harmonieux, visant à concilier l'épanouissement personnel avec le progrès collectif, dans une dynamique propice à l'émergence de sociétés solidaires, justes et orientées vers le bien-être humain dans toutes ses dimensions.

Dans cette optique, l'objectif de cette section est de démontrer que l'humanisme proposé par Kwame Nkrumah et

¹⁶ Akpa Akpro Franck Michaël GNAGNE, « Reconnaissance et développement chez Nkrumah » in *Perspectives philosophiques*, Hors Séries, quatrième semestre 2017, p. 209.

Julius Nyerere peut constituer un levier pour le développement de l’Afrique. Leur pensée, à la fois humaniste et enracinée dans les réalités africaines, se révèle porteuse d’un modèle de développement non seulement centré sur l’humain, mais également endogène, offrant ainsi une réponse aux défis contemporains du continent.

3.1. L’humanisme et le développement endogène de l’Afrique

Selon les prospectives de l’Agence française de développement (AFD), malgré la Covid-19 et la crise économique mondiale, les indicateurs concernant le continent africain sont au vert. L’espoir semble être de retour, marquant une rupture avec les décennies de crises et de convulsions. Le continent est désormais considéré comme une terre d’opportunités. Toutefois, ce discours optimiste contraste avec le quotidien des Africains. En effet, « la grande pauvreté persiste, y compris dans les pays émergents. (...) Les femmes et les enfants continuent à payer un lourd tribut à la maladie et leurs droits restent bafoués »¹⁷. La croissance des pays africains se soldent malheureusement par un appauvrissement de ses populations. Pire, la croissance des pays africains s’accompagne souvent d’un appauvrissement des populations.

Pour que l’Afrique sorte de la pauvreté et amorce un développement durable, elle doit construire son développement à partir de sa culture. Toutes les cultures étant porteuses de valeurs et de principes, elles constituent des fondements solides pour le développement. Comme le souligne Bamba Assouman le développement « des États informels d’Afrique doit être culturelle pour mieux être, car le sous-développement qui traumatise le continent prend assise dans une absence de culture capable de porter des valeurs pleinement assumées par les

¹⁷ Sylvie BRUNEL, *L’Afrique est-elle si bien partie ?*, Auxerre, Éditions Sciences Humaines, 2014, p. 7.

hommes»¹⁸. Cette affirmation met en exergue la nécessité d'un développement enraciné dans les valeurs culturelles africaines, c'est-à-dire endogène.

Un développement est dit endogène « lorsqu'il est pensé, élaboré, mis en œuvre, dirigé, contrôlé principalement par des forces intérieures ou qu'il se réalise grâce au dynamisme propre au peuple concerné et en conformité avec son propre projet de société »¹⁹. Ce modèle implique que le peuple lui-même soit le moteur de son propre progrès, qu'il assume la responsabilité de définir les contours de son idéal de société. « Il n'y a pas de développement "clés en mains". Le seul développement viable et valable est le développement clés en tête »²⁰.

Ce modèle repose sur un principe fondamental : les Africains doivent être les premiers acteurs et responsables de leur développement. Cela implique de faire preuve de créativité et de mobiliser les ressources locales, tout en assumant pleinement leur part de responsabilité dans la construction de leur avenir. Comme le rappelle la définition de l'humanisme, celui-ci, loin d'être une doctrine rigoureusement structurée, se présente comme un courant philosophique, politique et social. Il a pour finalité ultime l'épanouissement de l'homme, perçu comme une valeur essentielle, sinon suprême. L'humanisme affirme que l'homme, en tant qu'être libre et responsable, est la mesure ultime de ses choix et la fin dernière de ses actions. Il souligne également que l'homme possède la capacité unique de devenir l'artisan de sa propre destinée²¹.

À ce titre, l'humanisme impose un modèle de développement endogène. Ce dernier repose sur l'idée que les individus et les communautés doivent façonner leur propre avenir, en s'appuyant sur leurs forces et leurs ressources

¹⁸ Assouman BAMBA, « Justement l'émergence des États informels d'Afrique » in *Perspectives philosophiques*, 2017, p. 100.

¹⁹ Joseph KI-ZERBO, al., *La natte des autres : Pour un développement endogène en Afrique*, Dakar, Codesria, 1992, p. 74.

²⁰ *Idem*, p. 1.

²¹ Bernard JOLIBERT, *L'Humanisme en procès*, Paris, L'Harmattan, 2020, p. 50.

internes. Il existe ainsi une réciprocité intrinsèque entre l'humanisme et le développement endogène : tout comme l'humanisme place la responsabilité humaine et l'épanouissement de l'homme au cœur de ses préoccupations, un développement est qualifié d'endogène lorsqu'il puise sa dynamique dans les capacités internes d'une société et s'inscrit dans un projet de société adapté à sa culture, à ses valeurs et à ses aspirations. En suivant cette logique, les Africains, par leur créativité, leur autonomie et leur engagement, deviennent les architectes de leur propre devenir, en incarnant les principes de responsabilité et de liberté que l'humanisme défend.

Le développement endogène suppose un développement inspiré par les ressources du territoire, qu'elles soient humaines, naturelles ou culturelles. L'exploitation et la gestion de ces ressources doivent être conformes à la vision de la communauté. Ce modèle place les membres de la communauté au centre du processus décisionnel. Le développement est « par le bas et pour le bas », car il s'agit d'une vision collective où chaque individu joue un rôle actif. Les populations concernées doivent être les actrices principales du processus, non des spectatrices. Cela implique l'adoption d'une gouvernance participative, où les décisions sont prises en tenant compte des aspirations et des besoins collectifs. Cette approche place la communauté au centre des processus décisionnels, en valorisant la consultation, la transparence et l'inclusion. Elle incarne une démarche qui privilégie le développement par et pour les populations concernées.

La devise de la fondation Ki-Zerbo : « On ne développe pas, on se développe » l'illustre parfaitement. Cette devise, empreinte de sagesse, exhorte les peuples africains à ne pas attendre que le progrès leur soit imposé de l'extérieur, mais à devenir les acteurs principaux et les moteurs de leur propre transformation. Elle rappelle que le développement authentique et durable ne peut être que le fruit d'une action endogène,

nourrie par les ressources, les valeurs et les ambitions des communautés elles-mêmes.

La culture joue un rôle fondamental dans la réalisation du développement endogène. Elle regroupe l'ensemble des savoir-faire, des valeurs et des connaissances anciennes, à la fois passées et présentes. Évolutive et adaptative, elle constitue le socle de l'humanité et offre une boussole pour le présent et l'avenir. Comme l'a compris Pétrarque, la culture « illumine les peuples et leur ouvre la voie de leur propre salut »²². Elle permet d'axer le développement sur la promotion de l'humain. Les humanistes tels que Pétrarque avait compris que la culture était le socle du développement d'un peuple et qu'elle illuminait les peuples et leur ouvrait la voie de leur propre salut.

Lorsqu'un peuple analyse son passé de manière critique, il peut en extraire des valeurs et des principes décisifs pour impulser un progrès continu. Cette étape est essentielle pour les Africains, qui doivent renouer avec leurs racines culturelles pour construire un avenir basé sur leurs propres forces. En conséquence, en embrassant la voie de l'humanisme, le continent africain fait le choix d'amorcer son développement véritable qui n'est autre qu'endogène puisque celui-ci dépend de la foi en les aptitudes des populations à progresser suivant la direction qu'elles auraient voulue et compter sur leur propre force sachant que personne ne développerait le continent africain à leur place. C'est pourquoi, il est impérieux de se pencher sur l'humanisme de Nkrumah et Nyerere.

Kwame Nkrumah défend une vision humaniste qui érige le développement endogène en pilier de son projet pour l'Afrique. Il est fermement convaincu que l'émancipation du continent doit s'appuyer sur ses propres ressources, cultures et valeurs, et non sur les modèles importés ou imposés par les puissances coloniales et les institutions internationales. C'est

²² Samba DIAKITE, *Waati Seraan. La voix du temps ou l'appel des incompris*, Saguenay, Différance Pérenne. 2018, p. 43.

dans cet esprit qu'en 1963, il a souligné l'importance cruciale d'étudier l'histoire, la culture, les langues et les arts du Ghana et de l'Afrique²³. Nkrumah voyait dans cette démarche un moyen de restaurer la fierté et l'identité culturelle, éléments indispensables pour un développement véritablement autonome.

Pour lui, « le véritable développement commence lorsque nous réalisons que notre destin est entre nos mains et non dans celles des autres »²⁴. Cela illustre sa vision d'une Afrique souveraine, où les peuples prennent conscience de leur pouvoir de transformation et assument la responsabilité de leur avenir collectif, en rompant avec toute forme de dépendance extérieure. Nkrumah insiste sur la nécessité de développer des institutions souveraines, des structures économiques autonomes et une conscience nationale capable de mobiliser les ressources humaines et matérielles locales. Cette philosophie reflète une vision humaniste et émancipatrice du développement, centrée sur la liberté, la responsabilité collective et l'autodétermination.

Dans cette perspective, Kwame Nkrumah considère l'industrialisation comme un levier pour le développement endogène. Il est convaincu que les matières premières africaines devaient être transformées localement afin de créer de la valeur ajoutée et des emplois. Cette approche est visible dans des projets tels que la construction du barrage d'Akosombo, qui visait à fournir de l'énergie pour soutenir l'industrialisation ghanéenne.

De son côté, Julius Nyerere propose le principe de *self-reliance* comme outil pour valoriser les ressources locales et réduire la dépendance de l'Afrique envers l'extérieur. Dans cette optique, la politique du *self-reliance* préconise que les produits consommés par les Africains soient transformés par eux-mêmes. Cette approche valorise les entreprises locales et encourage l'excellence africaine.

²³ Hakim ADI, *Histoire du panafricanisme*, Paris, Présence Africaine Éditions, 2024, p. 415.

²⁴ Kwame NKUMAH, *L'Afrique doit s'unir*, Paris, Présence Africaine, première édition, 1994, p. 56.

Pour Nyerere, l'éducation est également importante dans cette vision. Elle doit fournir des formations théoriques et pratiques et permettre aux Africains de renouer avec leur histoire et de retrouver confiance en leurs propres capacités surtout que « les miracles du développement reposent sur la confiance faite à l'homme, la confiance des membres d'une société les uns dans les autres et de tous dans leur avenir commun »²⁵.

En conclusion, il convient de soutenir que le développement endogène représente une voie cohérente et ambitieuse pour l'Afrique. Ce modèle, qui valorise la culture, mobilise les ressources locales, ouvre la possibilité pour le continent de se réappropriier son destin et de déclencher un véritable progrès. Les propositions de Kwame Nkrumah et de Julius Nyerere offrent des modèles philosophiques et pratiques porteurs de cet idéal. L'avenir de l'Afrique, selon ces perspectives, dépend de sa capacité à renforcer la confiance en ses peuples, à transformer ses ressources de manière autonome et à construire un modèle de développement authentiquement endogène. Ce développement, qui émerge du bas, doit nécessairement conduire à un épanouissement humain, car il repose sur la prise en charge collective et locale des enjeux de société.

3-2 Le développement humain durable : résultante de l'humanisme de Kwame Nkrumah et Julius Nyerere

Le développement humain est un concept qui met l'accent sur l'épanouissement des individus en tant que finalité ultime du développement. Il se définit comme un processus visant à élargir les choix et les opportunités offertes aux personnes afin qu'elles puissent mener une vie longue, saine et épanouissante. Il repose sur l'accès à des ressources nécessaires pour développer leur potentiel tout en respectant leurs besoins et leurs intérêts. Comme le souligne le Programme des Nations

²⁵ Alain PEYREFITTE, *La société de confiance*, Paris, Odile Jacob, 1995, p. 289.

Unies pour le Développement (PNUD), « La véritable richesse des nations, ce sont leurs habitants. Le rôle du développement consiste donc à élargir les possibilités, pour chacun, de choisir la vie qui lui convient »²⁶. Le développement humain désigne donc un progrès, une évolution axée sur le bien-être de l'homme.

Le développement humain s'articule autour de deux dimensions complémentaires : le quantitatif et le qualitatif. Le quantitatif « se traduit par l'acquisition et l'accumulation collective d'une certaine quantité de bien ou par la réalisation d'un certain nombre de performances économiques ou sociales statistiquement mesurable »²⁷. Il met en avant les progrès matériels et une augmentation du niveau de vie, caractérisée par une hausse de la production de biens et de services. Bien que nécessaire, ce type de développement ne saurait suffire seul, car il doit servir de tremplin vers une évolution plus profonde et inclusive qu'est le développement qualitatif. Il intègre les dimensions physiques, spirituelles, culturelles et sociales de l'être humain. Ce type de développement préserve et accroît la liberté ainsi que la dignité humaine. Il rejoint l'objectif de l'humanisme, qui « est d'accroître la vraie liberté de l'homme, d'augmenter ses chances de vivre dans la dignité et le bien-être »²⁸.

Le développement et la prospérité de l'Afrique sont au cœur des humanismes de Kwame Nkrumah et de Julius Nyerere. Ces penseurs proposent un modèle de développement humain authentique, fondé sur la création d'un progrès pensé de l'intérieur, par et pour les Africains. Ce développement s'oppose aux modèles imposés de l'extérieur et vise à redonner aux peuples africains la maîtrise de leur destin. Les approches humanistes de Nkrumah et Nyerere constituent une réponse directe à des problématiques telles que la pauvreté et l'insécurité

²⁶ Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), *Rapport mondial sur le développement humain*, 2001.

²⁷ Célestin DELANGA, *Politique et développement en Afrique, Leçons axiologiques de Nyerere*, Beau Bassin, Éditions universitaires européennes, 2018, p. 74.

²⁸ Julius NYERERE, *Liberté et socialisme*, op. cit., p. 43.

alimentaire, car, comme le souligne Carlos Lopes : « l’Afrique, (...), malgré ses immenses ressources naturelles, est la région du monde où l’insécurité alimentaire est la plus forte. Environ 227 millions de personnes, soit une personne sur cinq, sont en situation d’insécurité alimentaire chronique »²⁹.

L’humanisme de Nkrumah propose une base philosophique et politique pour le développement humain en Afrique. Il envisage une réduction de la pauvreté et une garantie de la sécurité alimentaire en mettant l’accent sur l’éducation, l’industrialisation et la coopération panafricaine. Nkrumah considère l’éducation comme un levier fondamental pour libérer les esprits, développer les compétences et permettre aux Africains de participer activement à la construction de leur avenir. En brisant le cycle de la dépendance hérité du colonialisme, l’éducation devient ainsi un puissant outil d’émancipation individuelle et collective.

Au centre de sa vision, Nkrumah place l’industrialisation comme moyen de transformer les ressources naturelles africaines en richesse. Ce processus permettrait de créer des emplois, de réduire la dépendance économique envers l’extérieur et de renforcer la souveraineté économique du continent. Par ailleurs, Nkrumah conçoit le panafricanisme³⁰ comme une stratégie pour unifier les pays africains afin de partager leurs ressources, résoudre des problèmes communs comme l’insécurité alimentaire et renforcer leur position sur la scène internationale. Cette unité politique et économique est perçue comme une condition essentielle à un développement durable.

Julius Nyerere, de son côté, met en avant l’agriculture comme pilier d’un développement humain. Nyerere estime que

²⁹ Carlos LOPES, *L’Afrique est l’avenir du monde. Repenser le développement*, Paris, Seuil, 2021, p.129.

³⁰ Le panafricanisme « consiste à libérer politiquement l’Afrique, à revendiquer son indépendance politique, à la rendre digne, moderne et prospère en dénonçant la balkanisation. En effet, sans une liberté véritable, dans le cas de l’Afrique, sans la fin totale de la colonisation, de son système et de ses acteurs, aucun État ne pourra jouir d’une quelconque souveraineté permettant d’asseoir son développement » Akpa Akpro Franck Michaël GNAGNE, « Nkrumah et le postcolonialisme en Afrique », *op. cit.*, p. 53.

l'organisation efficace du secteur agricole peut créer des emplois, garantir la sécurité alimentaire et promouvoir une prospérité partagée. Cette approche permettrait à l'Afrique de réduire sa dépendance envers les importations alimentaires et d'assurer son indépendance économique.

Le développement durable, défini comme « le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures »³¹ s'aligne parfaitement avec les visions de Nkrumah et Nyerere. Leur humanisme propose une économie respectueuse de l'environnement, une gouvernance transparente et inclusive, et une égalité sociale. Ces approches s'inscrivent dans les cinq finalités du développement durable qui sont la lutte contre le changement climatique ; la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles ; la cohésion sociale et solidarité entre les générations et les territoires ; l'épanouissement humain et éducation de qualité et la promotion d'une économie durable et inclusive³².

Adopter l'humanisme de Kwame Nkrumah et Julius Nyerere revient pour les Africains à opter pour un modèle de développement profondément enraciné dans leurs réalités culturelles et historiques, tout en répondant aux exigences de durabilité. Ce modèle met l'homme au centre des dynamiques économiques, sociales et politiques, en plaçant la dignité, la justice et la liberté comme principes directeurs.

À travers une éducation adaptée aux besoins locaux et orientée vers l'autonomie intellectuelle et pratique, une agriculture structurée pour assurer la sécurité alimentaire, et une coopération panafricaine renforcée pour stimuler l'unité et l'intégration, l'Afrique peut engager un processus de transformation capable de répondre aux aspirations de ses

³¹ *Notre avenir à tous*, Rapport de la Commission des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement présidée par Gro Harlem Brundtland, 1987)

³² <https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/ledd-enjeux-et-contenus/definition-du-dd-et-grands-principes.html>.

peuples. Ce développement, non seulement endogène mais également inclusif, s'inscrit dans une vision à long terme, bâtissant des fondations solides pour un progrès humain et collectif durable.

Conclusion

L'humanisme tel qu'élaboré par Kwame Nkrumah et Julius Nyerere constitue un héritage intellectuel et politique majeur pour reconfigurer les trajectoires de développement en Afrique. Bien que leurs approches diffèrent sur certains aspects, elles convergent vers une finalité essentielle qui est celle de l'émancipation des peuples africains à travers la mise en valeur de leurs ressources humaines, culturelles et historiques. Leur humanisme « consiste à percevoir le monde actuel non seulement à partir de nos propres expériences, mais en les critiquant et en les adaptant à de nouvelles données »³³. Cette perspective s'inscrit dans une volonté de réinventer le développement, en s'appuyant sur les spécificités endogènes du continent, tout en cherchant à redéfinir le progrès de manière autonome et durable.

Pour que l'Afrique engage une dynamique de développement véritablement durable, elle doit s'inspirer des principes portés par ces deux penseurs tout en les adaptant aux défis contemporains. Cela suppose, tout d'abord, de promouvoir des projets panafricains susceptibles de renforcer la coopération et l'intégration régionales. Ensuite, il s'agit de réformer en profondeur les systèmes éducatifs, en mettant l'accent sur l'autonomie intellectuelle, la créativité et la capacité d'innovation. Enfin, l'élaboration de politiques agricoles et industrielles basées sur les principes d'autosuffisance apparaît comme une priorité stratégique pour garantir une souveraineté économique et alimentaire. Ainsi, la pensée de Nkrumah et de

³³ Norman AJARI, *Le manifeste afro-décolonial*, Paris, Seuil, 2024, p. 107.

Nyerere ne constitue pas seulement une réflexion théorique, mais une invitation à l'action, appelant les Africains à construire un avenir fondé sur leurs propres valeurs, en harmonie avec les exigences d'un monde globalisé.

Références bibliographiques

ADI Hakim, 2024, *Histoire du panafricanisme*, Présence Africaine Éditions, Paris.

ADJARI Norman, 2024, *Le manifeste afro-décolonial*, Seuil, Paris.

BAMBA Assouman, 2017, « Justement l'émergence des États informels d'Afrique » in *Perspectives philosophiques*, Hors-Séries, quatrième semestre 2017, pp. 99-117.

BRUNEL Sylvie, 2014, *L'Afrique est-elle si bien partie ?*, Éditions Sciences Humaines, Auxerre.

COMTE-SPONVILLE André, 2013, *Dictionnaire philosophique*, PUF, Paris.

Défis du Sud, 1990, Rapport de la commission Sud présidée par Julius Nyerere, Economica, Paris.

DELANGA Célestin, 2018, *Politique et développement en Afrique, Leçons axiologiques de Nyerere*, Éditions universitaires européennes, Beau Bassin.

DIAKITE Samba, 2018, *Waati Seraa. La voix du temps ou l'appel des incompris*, Différance Pérenne, Saguenay.

GNAGNE Akpa Akpro Franck Michaël, 2017, « Nkrumah et le postcolonialisme en Afrique » In *Revue Trimestrielle des Sciences Sociales et humaines RSS-PASRES*, 5eme Année-Numéro 17, Octobre-Décembre 2017, pp. 47-56, in www.csrs.ch.

GNAGNE Akpa Akpro Franck Michaël, 2017, « Reconnaissance et développement chez Nkrumah » in *Perspectives philosophiques*, Hors-Séries, quatrième semestre 2017, pp. 203-212.

- JOLIBERT Bernard**, *L'Humanisme en procès*, Paris, L'Harmattan, 2020.
- KANKWENDA Mbaya**, 2000, *Marabouts ou marchands du développement en Afrique*, L'Harmattan, Paris.
- KASSAM Yusuf**, 1994, « Julius Kambarage Nyerere », in *Perspectives : revue trimestrielle d'éducation comparée*, vol. XXIV, n°1-2, Paris, Unesco.
- KI-ZERBO Joseph et al.**, 1992, *La natte des autres : Pour un développement endogène en Afrique*, Codesria, Dakar.
- LOPES Carlos**, 2021, *L'Afrique est l'avenir du monde. Repenser le développement*, Seuil, Paris.
- NKRUMAH Kwame**, 1972, *La lutte des classes en Afrique*, Présence Africaine, Paris.
- NKRUMAH Kwame**, 1973, *Le néo-colonialisme dernier stade de l'impérialisme*, Présence Africaine, Paris.
- NKRUMAH Kwame**, 1976, *Le Consciencisme*, Présence Africaine, Paris.
- NKRUMAH, Kwame**, 1994, *L'Afrique doit s'unir*, Présence Africaine, Paris.
- NYERERE Julius**, 1972, *Liberté et Socialisme*, traduit de l'anglais par Alain Collange Éditions Clé, Yaoundé.
- NYERERE Julius**, 1978, « Adult Education and Development ». Dans Hall B. ; Kidd, J.R. (dir. publ.). *Adult Learning : A Design for Action*. Pergamon Press, Londres.
- PEYREFITTE Alain**, *La société de confiance*, Paris, Odile Jacob, 1995.
- Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)**, 2001, *Rapport mondial sur le développement humain*.
- SINE Babacar**, 1983, *Le marxisme devant les sociétés africaines contemporaines*, , Présence Africaine, Paris.

LES PAYSANS NORD-CAMEROUNAIS ET LEUR DESTINÉE ALIMENTAIRE : ANALYSE DES FACTEURS, ENJEUX ET PERSPECTIVES D'UNE SITUATION ALARMANTE DANS COMMUNE DE FIGUIL

HAMAN MADI (Doctorant)

Université de Ngaoundéré / Cameroun

Sociologie Rurale et Urbaine

hamanmadi0219ha@gmail.com

Résumé

Les paysans agriculteurs et pasteurs au Nord du Cameroun font toujours face au problème de disette alimentaire qui se traduit par insuffisance ou manque des provisions alimentaires nécessaires à leur survie. L'agriculture étant la principale source d'approvisionnement en produits et denrées alimentaires au Nord se trouve butée tant en qualité qu'en quantité avec des rendements transparents laissant champ libre à l'insécurité alimentaire et le destin alimentaire incertain. L'objectif étant de comprendre l'avenir des paysans sur le plan alimentaire quand l'agriculture se trouve menacée par des facteurs sociaux et environnementaux, Il serait plutôt impérieux de faire rappeler aux paysans les perspectives surtout celles de stockage et conservation des produits agricoles, de la solidarité paysanne, de la diversification des cultures et de retour aux cultures ancestrales pour répondre de façon optimale et assurer leur destin sur le plan alimentaire.

Mots clés : destinée alimentaire, paysan,

Abstract

Peasants, farmers and pastoralists in northern Cameroon continue to face the problem of food shortage, which results in insufficient or insufficient food supplies necessary for their survival. Agriculture, being the main source of supply of products and foodstuffs in the North, is stymied both in quality and quantity, with transparent yields leaving the field open to food insecurity and uncertain food fate. The objective being to understand the future of peasants in terms of food when agriculture is threatened by social and environmental factors, it would be rather imperative to remind peasants of the prospects,

especially those of storage and conservation of agricultural products, peasant solidarity, diversification of crops and return to ancestral cultures to respond optimally and ensure their destiny in terms of food.

Key words: *food destiny, farmer.*

Introduction

La sécurité alimentaire est défini comme étant l'accès permanent de tous aux denrées alimentaires nécessaires pour mener une vie saine et active¹. D'après les estimations présentées dans l'édition la plus récente de l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde en juillet 2022, le nombre de personnes souffrant d'une insécurité alimentaire dans le monde a augmenté jusqu'à atteindre 828 millions² de victimes. Particulièrement au Nord-Cameroun, la situation est de plus en plus inquiétante donnant lieu à des réflexions tant scientifiques, journalistiques et intellectuelles. La question de l'insécurité alimentaire dans la commune de Figuil, laisse croire que le destin alimentaire de cette communauté doit d'abord l'interpeler les acteurs principaux. L'Homme, né, a tout d'abord pour responsabilité d'assumer son existence dans les sociétés de classe. Zone d'agriculture et du pastoralisme malgré les aléas socioéconomiques, la commune de Figuil possède une diversité des cultures tant en autosuffisance alimentaire qu'en approvisionnement industriel (coton). Toutefois, les paysans de cette commune n'arrivent toujours pas à redorer le blason pour garantir une sécurité alimentaire et assumer leur destin. Au moyen de l'observation, l'entretien et la documentation, nous avons pu constater une situation alimentaire terrifiante. C'est d'ailleurs la raison pour nous de penser cette étude. Une question se pose pour donner fondement à cette recherche : Comment expliquer la situation alimentaire alarmante dans une localité

¹ Banque Mondiale, 1986, La pauvreté et la faim : La sécurité alimentaire dans les pays en développement. Problèmes et options. Washington DC. Banque Mondiale. 1986.

² Ibid.

purement agricole comme Figuil ? Par cette interrogation, il nous conviendrait d'analyser les facteurs, les enjeux et les perspectives de ce marasme qui gangrène les paysans nord-camerounais en général.

Résultats

I. Les facteurs d'une alarmante situation alimentaire

Les principaux facteurs déterminants de la situation alimentaire alarmante dans la commune de Figuil varient d'une unité d'analyse à l'autre. Selon les unités d'analyse classées par IPC, les principaux facteurs aggravant l'insécurité alimentaire et la malnutrition aiguës identifiés sont entre autre :

1. Le mauvais cadre de pratique alimentaire et cherté de vie

Ce facteur implique le plus une catégorie de personnes dont l'âge situe entre 6-23 mois³. Pour cette catégorie de personnes, 16% d'une apport alimentaire minimal est perçu et jugé mauvais. La moyenne nationale pour un régime alimentaire minimum acceptable (diversité et fréquence) chez les enfants de 6-23 mois se situe à 9,6 %, avec une valeur minimale de 3,3%⁴. La cherté de vie est un facteur mentionné comme impactant considérablement la capacité à produire ou à acheter la nourriture pour presque 40% des ménages⁵. Les prix des denrées ont connu une augmentation de 4,3% en 2022 qui s'est drastiquement élevé de 12,8%⁶ en 2023.

Dans la commune de Figuil et presque partout ailleurs au Nord, les ménages ont du mal à se procurer des produits favorisant la production agricole. Loin des centres urbains (Yaoundé,

³ CAMEROUN, malnutrition aiguë analyse IPC de la situation nutritionnelle nationale de 32 départements, de 4 régions et des sites de réfugiés (centrafricain & nigérian), 2024, pp. 4-5

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Douala...) les paysans sont obligés de se rabattre sur certains produits non homologués par les centres agréés d'homologation des produits phytosanitaires. Ceux-ci souvent impropres en qualité et en quantité freinent le développement, socle d'une satisfaction alimentaire immédiate.

Source : MINADER/DESA (2020)⁷

Aux vues de cette figure, les années dans 2018 et 2019 ont été particulières en matière de l'évolution des prix des produits agricoles au Nord en général. Ces produits varient selon leurs prix et les années de production. En 2018 par exemple, le niébé et arachides, les prix étaient en hausse par rapport aux autres cultures et à 2019.

Dans la commune de Figuil qui est le fief de cette recherche, les années :

⁷ Rapport du MINADER sur l'Evaluation de la campagne agricole 2019-2020 et des disponibilités alimentaires dans les régions de l'Adamaoua, de l'Est, de l'Extrême-Nord, du Nord et de l'Ouest, 2020, pp. 16

« 2018, 2019, (...) 2023 », étaient des moments difficiles où les céréales battaient leur plein en matière de prix sur les marchés locaux, le sac de maïs et de mil a augmenté jusqu'à 30.000F à 35.000F pour un sac de 100kg. Et depuis lors, ces prix sont restés presque stables jusqu'aujourd'hui, à la seule différence qu'en période de récolte, ces prix baissent de 5000F mais jamais à 12.000F ou 10.000F comme on s'était habitué⁸ ».

On comprend que la cherté de vie traduite par la spéculation sur les produits alimentaires de base ne permet aux paysans d'entrer chacun en possession des aliments lorsque les besoins se font ressentir. Droit fondamental⁹ à tout un individu, le droit alimentaire en zone paysanne à Figuil est menacé par la spéculation boursière¹⁰ sur les produits alimentaires de base.

La sécurité alimentaire alarmante aujourd'hui en Afrique et au Cameroun en particulier fait penser que les paysans nord-camerounais n'ont pas un cadre aisé de pratique alimentaire. Ajouté à cela, la vie chère dans les paysanneries Nord-Camerounaises ne permet pas de mettre ces paysans à l'abri de l'insécurité alimentaire du fait de leur niveau paupérisant et les flambées des prix des céréales battent leurs pleins. Mais toutefois, nous ne saurons responsabiliser la situation alarmante qu'à ces facteurs jugés minables.

2. Compétition agraire et la sécurité alimentaire au Nord : responsabilité cotonnière

La compétition agraire se justifie ici par l'emprise en temps, efforts et superficies administrables à chaque type de culture. En effet, le coton constitue pour les paysans de cette circonscription administrative une principale culture tant en efforts, en temps qu'en superficie cultivables, d'où la concurrence entre les cultures. L'entrée de coton dans les habitudes paysannes justifie

⁸ Entretien avec Bouba, commerçant des céréales à Figuil

⁹ Ziegler J, invité sur TV5 MONDE, interview présenté par Patrick SIMON, journaliste, le 07/11/ 2011

¹⁰ Ibid.

sa concurrence d'avec les céréales¹¹. Les paysans ne vaquent plus normalement aux cultures d'autosubsistance mais intensifient à grande échelle l'activité de coton qui rend incontestablement faible la production céréalière laissant place à une insuffisance alimentaire criard et le risque d'assumer le destin alimentaire pour les paysans de cette unité administrative. Animés par l'esprit capitaliste et de revenus monétaires, les paysans nord-camerounais voient le vent d'autonomie leur souffler sans mesurer les effets pervers de l'économie cotonnière qui les prive de toutes leurs forces et possessions.

« L'argent de coton serait l'archétype de l'argent inutile, qui brûle les doigts et que l'on dépense au plus vite, de l'argent corrupteur, qui mène à l'alcoolisme, aux dépenses somptuaires et à l'aliénation¹² vis-à-vis des commerçants ».

Koussoumna Liba'a explique le choix de coton par les paysans en ces termes : *« Le choix de la culture du coton permet d'accéder aux intrants (surtout le tourteau et les coques pour la complémentation du bétail), aux soins et conseils vétérinaires et à la traction animale. Les moyens de transports (charrettes, pousse-pousse...) sont bien développés et s'expliquent par leur utilité dans le transport des résidus de récolte, des tourteaux et des coques de graine de coton¹³ »*. A cet effet, le coton occupe une place importante dans l'assolement avec 58 % suivi du maïs (28%) et du sorgho (11%). En terme des terres meilleures aux cultures dans les paysanneries au Nord-Cameroun, ces dernières consacrent environs 92% de meilleures¹⁴ terres au coton. Au-delà de domination spatiale, économique, et matérielle, le coton au Nord-Cameroun a imposé une autre idéologie au monde

¹¹ Magrin G « Insécurité alimentaire et culture cotonnière au sud du Tchad : des relations complexes » 2000

¹² Ibid.

¹³ Koussoumna, et al. « Mutations de la filière cotonnière dans les provinces septentrionales du Cameroun : perception et stratégies paysannes. » Cahier de géographie du Québec, vol 50, numéro 139, 2006, pp. 5-6

¹⁴ Domo J, Le Nord du Cameroun : mythe ou réalité, L'Harmattan 2010 5-7, rue de l'Ecole polytechnique, 75005 Paris

rural : la nouvelle forme d'appropriation des terres. En effet, la culture de coton a entraîné un bouleversement¹⁵ des anciennes formes de circulation de terres. Les logiques traditionnelles¹⁶ (don, héritage, débroussage...) sont converties en logiques modernes caractérisées par les locations et ventes.

Au Nord-Cameroun, le problème d'insécurité alimentaire est chronique et récurrent. Mais, la culture cotonnière a joué un rôle primordial dans la transformation agricole et par ricochet sur la sécurité alimentaire, du fait de la forte corrélation entre la hausse de la production cotonnière et la production céréalière¹⁷.

L'activité cotonnière au Nord joue un rôle primordial dans le développement économique du pays. Mais sans être voilée, cette culture a de l'emprise sur les autres qui constituent même les bases alimentaires (céréales, vivriers, légumineuses...) qui ayant comme pour premier but la satisfaction des besoins immédiats des paysans, surtout alimentaires.

3. Le mysticisme paysan : frein à l'épanouissement agricole dans la commune de Figuil

Les sciences : sociologie et anthropologie définissent le « mysticisme » comme un fait social occulte, c'est-à-dire qui relève purement et simplement de l'imaginaire ou au-delà de l'entendement et perçu comme un pouvoir surréaliste. C'est un phénomène fréquent en campagne comme en ville ayant pour but d'atteindre l'objectif ou de nuire à l'Autre. L'Afrique en général et le monde rural en particulier est fief d'une telle pratique qui, aujourd'hui se manifeste sous plusieurs formes (sorcellerie, famblat, diabolisme, cannibalisme, etc.).

Dans la commune de Figuil particulièrement, ce phénomène a atteint son paroxysme où il n'y a plus raison de le démontrer.

¹⁵ Motaze, Le DEFI PAYSAN EN AFRIQUE : Le lamdo et le paysan dans le nord du Cameroun, Editions L'Harmattan 1990, pp. 61-62

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Denis Pompidou Foleflack, « La crise de la filière cotonnière et sécurité alimentaire au Nord Cameroun », 2014, pp. 2

Les localités de Batao, Mizuké, Kong-Kong et Moré constituent les principaux fiefs de cette pratique. Elle traduit la jalousie, la haine, la concurrence, le règlement de compte, les rivalités, l'égoïsme, ou encore le « *cœur noir*¹⁸ ». En 2024, environ 10 grand-planteurs ont rejoint leurs ancêtres sous le joug de cette pratique occulte, ce qui a rendu leurs familles vulnérables du fait de l'absence du père de famille¹⁹ pour normalement diriger les activités familiales et agricoles. Cette pratique part de captation à la tuerie. A l'Ecole Publique de Kong-Kong le Directeur était accusé d'avoir enlevé mystiquement 06 de ses élèves²⁰ pour faire d'eux un moyen de travail dans ses plantations agricoles.

Elle prend également une forme moderne où les oiseaux de nuit connus sous le nom de chauve-souris et hiboux font irruption dans les plantations matures et les dévastent sur leur passage. Un constat s'opère où chaque plantation victime ne donne pas du tout un rendement proportionnel à son état. Pratique qui met en péril l'activité agricole à Figuil, le mysticisme rural est un facteur qui conduit à la sous-production et aux baisses de rendement laissant ainsi les greniers ruraux vides ou peu remplis et incapables à la couverture des besoins alimentaires. Conséquence, l'insuffisance alimentaire gagne de terrain dans cette circonscription administrative. Le destin alimentaire dans la commune de Figuil doit d'abord interpeler les acteurs ruraux, les praticiens du phénomène (mysticisme) qui constitue un obstacle à l'épanouissement de l'agriculture et même celle d'autosubsistance.

De peur d'être la prochaine cible des praticiens du mysticisme, les paysans ne s'aventurent plus dans l'agriculture qui est pourtant leur seule source de revenu et d'approvisionnement alimentaire. Ils convertissent leur métier au détriment de l'agriculture où cette conversion échoue pour la plupart des cas. Certains deviennent des chasseurs, pêcheurs, commerçant,

¹⁸ Entretien avec un Sage à Mizuké, 2024

¹⁹ Entretien, Aout 2024

²⁰ Entretien avec Michèle, père de sa fille victime du mysticisme

forgeront, métiers qui ne rapportent presque rien dans couverture en besoins paysans par manque d'expérience dans le domaine.

Aux vues des analyses portant sur les facteurs mettant en péril l'agriculture dans la commune de Figuil, la situation alimentaire dans cette localité a un destin incertain si des mesures d'ordre social d'urgence ne sont pas prises. Il est donc question de le rappeler que l'insécurité alimentaire au Nord a atteint un paroxysme qu'il n'est plus à démontrer. Toutefois, les enjeux sont énormes dues à ces états impropres à l'épanouissement de l'activité agricole. Ils vont de la paralysie sociale à la crise alimentaire exacerbée en passant par la baisse du niveau de scolarisation.

II. Les enjeux d'une salutation alimentaire terrifiante

1. Paralysie des valeurs et de la cohésion sociocommunautaire

La cohésion sociale et communautaire est perturbée pour cause de la situation alimentaire terrifiante. La cohésion dans le groupe est affectée parce que la population se sent abandonnée à elle-même par les autorités et les organisations humanitaires sans aucune intervention d'urgence, or la question alimentaire est fondamentale comme le rappelle la FAO. Le phénomène d'insécurité alimentaire peut s'exacerber par des tensions et les conflits entre les communautés notamment le cas des conflits agro-pastoraux. Le manque de porter assistance aux communautés en difficulté en période de soudure est une caractéristique de la paralysie de cohésion sociale et communautaire à l'ère de l'insécurité alimentaire. Les réalités sur les champs collectifs deviennent un phénomène obsolète.

La solidarité qui est une valeur africaine est en perte de poids dans les communautés paysannes secouées par les crises. On

n'assiste plus au Nord au phénomène « surga²¹ » qui consistait à s'entraider ou aller aider son frère dans ses travaux. Le plus souvent, cette forme de solidarité s'exécute dans les travaux champêtres ou dans l'entretien des habitats. Cette solidarité a perdu de vue par ce que chacun se concentre sur sa propre vie et conduit à l'ethnocentrisme.

2. L'insécurité alimentaire exacerbée

Dans cette optique, l'insécurité alimentaire a entraîné l'érosion des valeurs culturelles et traditionnelles. Car, les paysans sont obligés de se concentrer que sur leur vie chacun. Certains rites traditionnels qui nécessitaient assez des efforts alimentaires ne sont plus pratiqués. Le cas de la circoncision où on exige à fournir des provisions alimentaires en bonne quantité sont presque abandonnés pour manque et peur de traverser la période de soudure. Les fêtes traditionnelles à l'instar de la fête de tam-tam Guma²², les funérailles chez le peuple Guidar par exemple qui autre fois réunissaient bon nombre de personnes se font maintenant avec un programme particulier dans le fournissement de la nourriture pour ne trébucher en période de soudure. Cela entraîne également un impact sur les réseaux sociaux en termes des relations, les confiances sont plus senties. Les paysans faisant face à la nouvelle situation alimentaire critique déploient des stratégies palliatives comme la réduction de repas ; signe d'une situation alarmante dans cette circonscription administrative. D'autres limitent les naissances par manque des moyens pour assurer l'éducation alimentaire des enfants.

²¹ Une sorte de solidarité en milieu paysan dans le cadre des activités champêtres

²² Instrument de danse fabriqué à l'aide d'un tronc d'arbre et la peau d'animaux symbolisant la racine de la culture Guidar.

«Moi, ma femme m'a donné 03 enfants et c'est largement suffisant parce que je n'ai pas assez des moyens pour élever aussi un nombre important d'enfants²³»

Dans la commune de Figuil, le dynamisme social entre de force dans les habitudes à l'instar de planning familial qui est plus une exclusivité en zone urbaine. À cet effet, une étude des stratégies de survies locales dans les régions du Septentrion²⁴ précise que certains ménages préfèrent emprunter de l'argent ou de la nourriture, vendre des biens domestiques, dépenser l'épargne, vendre des animaux plus que d'habitude. D'autres réduisent purement et simplement les dépenses alimentaires, vendent des actifs productifs ou interrompent la scolarisation des enfants. D'autres développent la stratégie de mendicité de porte à porte pour subvenir à leurs besoins alimentaires.

Au regard de ces analyses, le climat alimentaire dans cette communauté est alarmant voire terrifiant avec des répercussions sur l'éducation scolaire et la croissance des nourrissons qui nécessite en réalité une disponibilité des aliments tant en quantité qu'en qualité.

3. L'éducation scolaire en péril

L'éducation selon l'UNESCO a pour rôle majeur de promouvoir la cohésion sociale et la coexistence pacifique²⁵. Dès lors, dans la circonscription administrative de Figuil, ce droit fondamental est menacé dû au phénomène de l'insécurité alimentaire alarmante lié aux facteurs de sorcellerie, capitalisme agraire avec pour corollaire le « coton », le cadre de pratique alimentaire aliéné et négligé. L'insécurité alimentaire oblige tout comme les enfants et les parents à négliger voire abandonner le cadre scolaire et académique. Pour les enfants, ils quittent le cadre scolaire par manque de moyen pour s'acquitter des frais

²³ Entretien avec Nawissa, paysan à Mizuké, Juillet 2024

²⁴ PAM, Évaluation de la sécurité alimentaire de l'Extrême Nord du Cameroun. Juin 2015.

²⁵ UNESCO, Les principes directeurs de l'UNESCO pour l'Éducation interculturelle, 2006, pp. 8

scolaires²⁶. Du côté des parents, les raisons sont qu'il n'y a pas à manger et ce n'est pas payer la scolarité qui est prioritaire dans la vie²⁷.

Tableau de récapitulation des élèves ayant abandonné les études

Lycée/ EP	Effectifs	Raison
Lycée de Lam	15	Insatisfactions alimentaires
Lycée de Bidzar	20	
EP Batao	10	
Lycée de Guider	05	
Lycée de Figuil	10	

Sources : Enquête de terrain, Juillet 2024²⁸

Au regard des données consignées dans ce tableau, on se rend compte que l'insécurité alimentaire au Nord-Cameroun constitue un handicap sérieux à la scolarisation. L'éducation scolaire à Figuil particulièrement est en péril et est prise d'assaut. Les données du terrain recueillies auprès des parents et Chefs d'Etablissement Scolaires, nous montrent dans seulement 05 établissements d'enseignement primaire et secondaire de la commune, 60 élèves ont abandonné les études pour cause d'une situation alarmante. Il est donc important qu'un cadre idéal soit mis à la disposition de ces paysans afin qu'ils s'épanouissent comme d'autres paysan nord-camerounais et vaquer normalement à leurs occupations pour gagner le pari.

Les pouvoirs publics, les sociétés civiles et la population locales doivent conjuguer des efforts communs pour éradiquer ce fléau

²⁶ Entretien avec le Directeur de l'Ecole Publique de Mizuké : Nous, on ne fait qu'appliquer les règles. L'enfant qui n'a pas payé est automatiquement renvoyé.

²⁷ Entretien avec Hassana, père de famille

²⁸ FGD avec les Directeurs et Parents des élèves

qui gangrène la société et donner du sourire aux paysans tant sur le plan alimentaire que scolaire et académique.

III. Les perspectives d'une situation alimentaire terrifiante à Figuil.

Face à la situation, les paysans sont appelés à s'adapter en réorientant les activités vers la diversification, la solidarité, et le retour aux cultures ancestrales qui constitueront pour eux des perspectives pour pallier à cette crise et assumer leur existence.

1. Diversification et retour aux cultures ancestrales comme perspective à la situation alimentaire

La diversification des cultures est un concept qui se traduit par la pratique de plusieurs cultures pouvant booster la sécurité alimentaire des paysans. Elle doit partir de la pratique de cultures industrielles aux cultures d'autosubsistance comme maïs, arachide, manioc, patate...etc.

Autrement dit, il s'agit de cultiver les cultures diverses tant en terme de variété qu'en terme de quantité. Quant aux cultures ancestrales, elles désignent des cultures pratiquées dans le but de satisfaire l'autosubsistance alimentaire. Ces cultures sont principalement les céréales et vivriers : le mil, sorgho, poids de terre, le niébé.

Aujourd'hui elles ont une avancée timide au Nord justifiant une insécurité alimentaire de taille. Elles sont en état d'abandon au profit des cultures de coton et le maïs pour la simple raison qu'elles n'ont pas une concurrence commerciale sur les marchés. Leur réintégration dans les politiques agricoles paysannes serait une réponse indispensable à la question alimentaire au Nord-Cameroun en général et à Figuil en particulier. Cette stratégie permettra l'amélioration de la sécurité alimentaire, la protection de la biodiversité, renforcement de la

souveraineté alimentaire et amélioration de la qualité nutritionnelle. Selon Djido F, la diversification des cultures est une stratégie pour améliorer la sécurité alimentaire²⁹. L'auteur analyse et explore le lien entre la diversification des cultures, la disponibilité et l'accès aux aliments nutritifs nécessaires à la survie.

Dans le même sens et à partir de la nécessité de retour aux cultures ancestrales comme une stratégie de souveraineté alimentaire, Ndoumbe explore les liens entre la culture des plantes locales³⁰ et la capacité des communautés à contrôler leur propre alimentation

2. La solidarité paysanne

La solidarité paysanne est une stratégie salvatrice. Un adage dit « l'union fait la force », pour dire quand on est uni ou en solidarité on est plus fort pour faire face à une menace de tout genre. Les paysans sont contraints de demeurer en solidaire manifestant une entraide lorsque le besoin se fait ressentir malgré les atrocités pour assumer leur destin alimentaire. A cet effet, pour besoin alimentaire, ils doivent maintenir encore et toujours cette forme de résistance.

Dans le domaine purement social, ils manifestent ce mécanisme à travers le partage des repas pendant les fêtes, se font des prêts entre eux afin de pouvoir les rembourser aux moments opportuns. Cela se manifeste également comme partout ailleurs à travers les tontines, les aides mutuelles, les soutiens aux ménages vulnérables, gestion collective des ressources comme le cas des greniers communautaires. A travers, ces stratégies, ils parviendront à se soutenir afin de faire face aux menaces sociales de l'insécurité alimentaire et donner forme à leur

²⁹ Djido F., « La diversification des cultures au Nord-Cameroun : Une stratégie pour améliorer la sécurité alimentaire », 2018, éditions clé

³⁰ Ndoumbe M, M., « Le retour aux cultures ancestrales au Nord-Cameroun : Une stratégie pour renforcer la souveraineté alimentaire », 2020, éditions l'Harmattan

existence. Paul Mathieu, selon ses analyses la solidarité et l'entraide se présentent comme une des stratégies de réponse³¹ à toute forme d'insécurité dont, alimentaire. Il souligne également l'importance des liens sociaux et des réseaux communautaires dans la lutte contre la famine en milieu rural.

3. Conservation et stockage des produits alimentaires

La conservation et stockage sont des systèmes à intensifier par et pour les paysans dans le but de conserver les produits pour usage futur. Favoriser le stockage villageois des céréales : en milieu rural sahélien, les céréales locales, essentiellement le mil et le sorgho, maïs qui constituent la base de l'alimentation en zone rurale, sont récoltées et conservées à l'issue de saison des pluies (de septembre à décembre). Elles sont stockées et conservées dans des greniers familiaux traditionnels afin d'assurer l'alimentation jusqu'à la récolte de l'année suivante³². En effet, l'une des options stratégiques susceptibles de renforcer la sécurité alimentaire en général, consiste à créer des stockages³³ de produits agricoles, opération organisée au niveau du village et gérée par la collectivité qui achète, engrange et le revend. Le rétablissement de ces banques des produits agricoles répond généralement à une logique parfaitement justifiée. Le projet Dpgt³⁴ dans le Mayo-louti a accordé une attention particulière au stockage de la production vivrière et céréalière villageoise. Son expérience en matière d'appui et de conseil au stockage pour les groupements est reconnue au Nord comme une stratégie salvatrice³⁵. Afin d'assurer une plus grande sécurité alimentaire et une marge de manœuvre financière³⁶ plus

³¹ Paul Mathieu, « Solidarité et entraide dans les communautés rurales face à l'insécurité alimentaire », 2005, éditions l'Harmattan

³² André Teyssier et al, « Appui aux filières céréalières et sécurité alimentaire au Nord-Cameroun », 2002

³³ Ibid.

³⁴ Projet de développement paysan et gestion de terroirs

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

large, un système de stockage des céréales autofinancé a été proposé aux cultivateurs et plaide pour la conservation des produits agricoles afin de couvrir les périodes de soudure.

Le stockage concerne souvent le maïs et muskuwaari dont la faible teneur³⁷ en eau des grains facilite la conservation. Cette initiative doit désormais être amplifiée pour parvenir à un impact significatif du stockage en milieu rural et augmenter le poids des producteurs céréaliers dans le fonctionnement de la filière et assurer aux paysans leur destin alimentaire. Les greniers de stockage et de conservation des produits agricoles doivent devenir des entités autonomes, disposant de leur propre personnalité morale et d'un compte particulier afin de redorer le blason céréalier et vivrier pour couvrir les besoins alimentaires des paysans du Nord et de la commune de Figuil en particulier. Pour parvenir à sécuriser l'alimentation des populations rurales vulnérables au Nord du Cameroun et dans la commune de Figuil en particulier, il est impérieux que la production céréalière, la conservation et le stockage systématique leurs soient des perspectives stratégiques.

La conservation et le stockage des produits agricoles sont des mécanismes à enseigner aux paysans du Nord qui sont de plus en plus moins économiques sans tenir compte de la période de soudure qui les secoue. D'autres vendent même abusivement leurs produits depuis leurs bases champêtres pour des raisons alcooliques et des célébrations festives vaines.

Au regard des analyses portant sur les facteurs, enjeux et perspectives sur la problématique d'un destin alimentaire au Nord-Cameroun et dans la commune de Figuil en particulier, il s'avère une forte responsabilité des paysans eux-mêmes à travers des pratiques malsaines qui privent l'agriculture de toutes ses potentialités productives afin de couvrir les besoins alimentaires des paysans. Il paraît urgent pour ces derniers

³⁷ CAMEROUN, malnutrition aiguë analyse IPC de la situation nutritionnelle nationale de 32 départements, de 4 régions et des sites de réfugiés (centrafricain & nigérian) en 2023-2024, pp. 4-5, publié le 29 mars 2024.

d’embrasser et épouser les perspectives portant sur le stockage et conservation, la solidarité et la diversification ainsi que le retour aux cultures ancestrales pour assumer devant l’histoire leur destin alimentaire en péril.

Conclusion

La question sur l’insécurité alimentaire au Nord-Cameroun revêt d’une importance capitale. En effet, zone exclusivement agro-pastorale, le Nord et ses populations traversent tout de même des moments difficiles et n’assument pas réellement leur destin alimentaire menacé par des facteurs mystiques, environnementaux et sociaux. L’agriculture, principale activité des paysans de Figuil souffre des maux qui ne plaident pas en sa faveur. Hors mis le cadre météorologique, les circonstances évènementielles favorisent de plus en plus l’insécurité alimentaire dans cette zone. L’éducation scolaire, exacerbation de l’insécurité alimentaire, la paralysie du cadre sociocommunautaire sont autant de défis à relever dans la commune de Figuil. Le processus qui sera adapté va de la solidarité paysanne à travers la création des association, l’altruisme paysan ; la diversification et le retour aux cultures ancestrale ; la conservation et le stockage des produits agricoles sont autant des chantiers à bâtir pour défendre et assumer le destin alimentaire des paysans nord-camerounais.

Bibliographie

- Domo J**, Le Nord du Cameroun : mythe ou réalité, L’Harmattan 2010, 5-7, rue de l’Ecole polytechnique, 75005 Paris
- Motaze Akam**, Le DEFI PAYSAN EN AFRIQUE : Le lamido et le paysan dans le nord du Cameroun, 1990, Editions L’Harmattan, pp. 61-62

Denis Pompidou Foleflack, « La crise de la filière cotonnière et sécurité alimentaire au Nord Cameroun », 2014, pp. 2

Djido F., « La diversification des cultures au Nord-Cameroun : Une stratégie pour améliorer la sécurité alimentaire », 2018, éditions clé

Ndoumbe M. M., « Le retour aux cultures ancestrales au Nord-Cameroun : Une stratégie pour renforcer la souveraineté alimentaire », 2020, éditions l'Harmattan

Paul Mathieu, « Solidarité et entraide dans les communautés rurales face à l'insécurité alimentaire », 2005, éditions l'Harmattan

Koussouna Liba'a el al, « Mutations de la filière cotonnière dans les provinces septentrionales du Cameroun : perception et stratégies paysannes. » Cahier de géographie du Québec, vol 50, numéro 139, 2006

Ziegler J, Interview sur la chaine TV5 MONDE, présenté par Patrick SIMON dont thème est intitulé : « Je dénonce les criminels de la faim dans le monde », 07/11/2011

Magrin G, « Insécurité alimentaire et culture cotonnière au sud du Tchad : des relations complexes », 2000

André Teyssier et al, « Appui aux filières céréalières et sécurité alimentaire au Nord-Cameroun », 2002

CAMEROUN, malnutrition aiguë analyse IPC de la situation nutritionnelle nationale de 32 départements, de 4 régions et des sites de réfugiés (centrafricain & nigérian) en 2023-2024, pp. 4-5, publié le 29 mars 2024

MINADER, Evaluation de la campagne agricole 2019-2020 et des disponibilités alimentaires dans les régions de l'Adamaoua, de l'Est, de l'Extrême-Nord, du Nord et de l'Ouest, 2020, pp. 16

UNESCO, « Les principes directeurs de l'UNSECO pour l'Education interculturelle », 2006, pp. 8

PAM, « Évaluation de la sécurité alimentaire de l'Extrême Nord du Cameroun », 2015

Banque Mondiale, 1986, La pauvreté et la faim : La sécurité alimentaire dans les pays en développement. Problèmes et options. Washington DC. Banque Mondiale. 1986.

CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL PARTICIPATIF DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN (BURKINA FASO)

HILOU Kissifing Tihouhon Rodrigue

Centre Universitaire de Manga

(Université Norbert ZONGO)

rodhilou13@gmail.com

+226 76326185

BAMABARA Jean Charles

Doctorant, Université Joseph KI-ZERBO

bam_jean80@yahoo.fr

+226 70 06 62 24

Résumé

Depuis 2003, les chambres régionales d'agriculture sont une réalité au Burkina Faso. Animées et gérées par des professionnels secteur agricole, elles sont censées constituer des espaces de participation paysanne, investis d'une mission de service public visant à répondre aux intérêts des paysans, qu'ils soient organisés ou non. Cependant, l'état actuel de la majorité des CRA soulève des interrogations quant à leur capacité à remplir efficacement leur rôle de représentation et de participation paysanne. Ce constat de dysfonctionnement apparent a motivé cette recherche en sociologie basé sur le modèle fonctionnaliste. Elle révèle que cette CRA souffre d'un manque de moyens substantiels et, par conséquent, d'un manque de dynamisme. Loin d'être une plateforme authentique de représentation et de participation portée par les paysans eux-mêmes, elle apparaît davantage comme un instrument de légitimation au service des intervenants extérieurs, qu'ils soient étatiques ou non.

Mots clés : *Développement rural ; Chambre régionale d'agriculture ; Organisation paysanne ; Boucle du Mouhoun.*

Abstract

Since 2003, regional chambers of agriculture have been a reality in Burkina Faso. Run and managed by professionals from the agricultural sector, they are supposed to be forums for farmer participation, with a public service mission to respond to the interests of farmers, whether organised or not. However, the current state of the majority of CRAs raises questions about their ability to effectively fulfil their role of representation and farmer participation. This observation of apparent dysfunction motivated this sociological research based on the functionalist model. It reveals that this CRA suffers from a lack of substantial resources and, consequently, a lack of dynamism. Far from being a genuine platform for representation and participation supported by the farmers themselves, it appears more like an instrument of legitimisation at the service of external players, whether state or non-state.

Key words: *Rural development; Regional Chamber of Agriculture; Peasant organization; Boucle du Mouhoun.*

Introduction

Avec le désengagement de l'État du secteur rural intervenu dans les années 1990, dans le cadre des Programmes d'Ajustement Structurel (PAS), une nouvelle dynamique a émergé dans l'organisation du monde rural au Burkina Faso. Cette dynamique a conduit à la création des premières faitières nationales, ayant abouti à la création de la Confédération Paysanne du Faso (CPF), considérée à l'époque comme l'outil idéal de participation paysanne par les intervenants, qu'ils soient étatiques ou non.

Cependant, cette évolution qualitative du monde paysan n'a pas produit les effets escomptés. Les conditions de vie des populations rurales sont restées précaires, bien en deçà de leurs attentes. Dialla (2005) souligne que cette succession d'échecs et de réformes a progressivement découragé les paysans. De son côté, Maïga (2010) montre comment ces échecs ont marginalisé

et instrumentalisé les paysans dans un tel contexte. Ces limites ont convaincu les gouvernants et leurs partenaires, notamment la FAO, de la nécessité de créer des instances plus universelles, professionnelles et représentatives du monde rural. C'est ainsi qu'ont été instaurées les CRA au Burkina Faso.

Cette réforme a été accompagnée d'un discours participationniste pour légitimer ces nouvelles structures au sein du paysage institutionnel du développement rural. Toutefois, comme le note Chauveau (1994), cette approche consistant à « *rendre la parole et l'initiative aux acteurs sociaux de base laisse une impression de répétitivité ou, plus exactement, d'un balancement incessant entre des formes participatives et des formes non participatives de développement rural* » (Chauveau, 1994 :40), donne une impression de répétitivité, oscillant entre des formes participatives et non participatives de développement rural.

L'instauration des chambres d'agriculture comme plateformes de représentation et de participation des paysans a été initialement accueillie avec enthousiasme. Dans la région de la Boucle du Mouhoun, cet enthousiasme s'est vite dissipé dès le premier mandat de l'assemblée consulaire. La CRA de cette région (CRA/BMH) rencontre des difficultés pour financer son fonctionnement et peine à s'imposer comme une instance populaire parmi les paysans. Après deux mandats, la situation reste figée, sans véritable dynamisme. Ses activités semblent se limiter à la représentation des paysans dans les cadres de concertation nationale et régionale, alors qu'elle est également censée assurer des missions d'information, de formation et d'appui à l'organisation professionnelle des agriculteurs.

Au lieu de dynamiser la participation paysanne, la CRA/BMH semble s'enliser dans des discours politiques déconnectés des réalités paysannes, rendant ses actions peu pertinentes pour répondre aux besoins urgents des agriculteurs. Conçue selon un modèle bureaucratique de chambre consulaire,

elle peine à incarner une véritable plateforme de participation paysanne.

Sans remettre en cause la légitimité de la CRA/BMH, il est nécessaire, face à ces défis, de questionner sur son efficacité dans le dispositif de développement rural participatif de la région. C'est ce constat qui justifie notre problématique, articulée autour de la question suivante : **Quelle est l'efficacité de la chambre régionale d'agriculture de la Boucle du Mouhoun dans sa contribution au développement rural participatif ?**

Interroger l'efficacité de la CRA/BMH revient à examiner l'effectivité de la participation paysanne à travers cette structure. Cela implique également d'évaluer le sens et la portée de son action dans le contexte du développement rural. L'objectif de ce travail est donc d'analyser dans quelle mesure la CRA/BMH constitue un modèle efficace de représentation et de participation paysanne au processus de développement économique et social du Burkina Faso.

1. Cadre théorique

Notre recherche s'inscrit résolument dans une visée fonctionnaliste. L'objectif est de décrypter la contribution de la CRA/BMH au développement rural participatif dans la région de la Boucle du Mouhoun. En effet, l'analyse de l'efficacité de cette structure, notamment en termes de représentation et de participation paysanne, appelle l'usage du fonctionnalisme comme modèle théorique.

Adopter une démarche fonctionnaliste revient à considérer que, « *à la manière des organes dans l'organisme humain, les individus et les institutions remplissent dans la société des fonctions irréductibles aux causes ou circonstances qui les ont fait apparaître* » (N'Da, 2006 : 69). Autrement dit, les fonctions d'une structure s'évaluent en référence à leur

contribution au fonctionnement de l'ensemble. Dans le cas des CRA, leur vocation à promouvoir la participation paysanne s'inscrit dans une visée holistique. L'analyse de leur contribution au développement participatif doit donc s'articuler autour des fonctions qu'elles remplissent au sein de la nouvelle dynamique paysanne mise en œuvre dans les régions du Burkina Faso.

Le fonctionnalisme, en tant que cadre théorique, nous a permis de saisir la dynamique socio-politique induite par la CRA/BMH à travers ses fonctions et de son utilité dans la promotion du développement rural participatif. Ce choix théorique implique d'aborder l'instauration de cette instance comme fait social total, selon la méthodologie de Durkheim (1894), qui préconise de « *chercher séparément la cause efficiente qui le produit et la fonction qu'il remplit* » (Durkheim, 1894 : 58).

La CRA/BMH est appelée à jouer plusieurs rôles dans le dispositif de développement rural participatif proposé par l'État burkinabè. L'analyse de sa contribution a nécessité un examen exhaustif des missions qui lui sont assignées afin d'appréhender pleinement ses fonctions (manifeste et latente).

2. Méthodologie

Pour mener cette recherche, nous nous intéressés à l'ensemble des acteurs intervenant dans le développement rural de la région de la Boucle du Mouhoun. Ces acteurs se répartissent en quatre catégories principales :

- **Les membres délibérants (élus) de la CRA** : La CRA de la Boucle du Mouhoun compte 62 consuls paysans au sein de l'Assemblée consulaire. Ces membres se répartissent comme suit : sept (7) consuls pour chacune des six (6) provinces, huit (8) consuls pour les OPA, huit

- (8) consuls pour les femmes et quatre (4) consuls pour les entrepreneurs agricoles.
- **Les acteurs des filières agricoles :** La région de la Boucle du Mouhoun regorge d'énormes potentialités dans les différents secteurs du développement rural, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche et la chasse. Ces secteurs sont animés par des acteurs économiques actifs dans ces filières, qui jouent un rôle clé dans le dynamisme régional.
 - **Les agents des services techniques :** La région est couverte par des directions régionales et provinciales des services intervenant dans le développement rural, tels que ceux de l'agriculture, de l'environnement et du développement durable, de l'élevage et des ressources animales, ainsi que de l'eau et des ressources halieutiques.
 - **Les partenaires du monde rural :** des organisations non gouvernementales (ONG) et des centres de recherche interviennent également dans la région en partenariat avec les OPA, apportant une expertise et un soutien diversifiés.

Nous avons examiné l'apport réel de la CRA dans le développement rural dans la région à travers ces quatre catégories d'acteurs. Pour ce faire, nous avons opté pour une approche raisonnée en diversifiant les informateurs sélectionnés dans chacune des catégories citées. Cette diversification a pris en compte, la pluralité des activités agricoles (agriculture, élevage, exploitation forestière) au sein des élus et des non élus, ainsi que la variable genre, afin d'assurer une meilleure représentativité des femmes et des hommes dans notre échantillon.

En outre, nous avons inclus dans notre échantillon des

acteurs, issus des services techniques et des ONG, afin d'obtenir une lecture complémentaire de la problématique étudiée. Au total, 35 entretiens ont été réalisés dans le cadre de la collecte des données. Le tableau ci-après présente une description détaillée de cet échantillon.

Tableau 1 : Échantillon de la recherche

Groupe cible	Entretiens réalisés
Les membres élus de la CRA	10 élus rencontrés ✓ 6 élus provinciaux (Mouhoun, Nayala et Sourou) ✓ 2 élus au compte des OPA ✓ 2 élus au compte des groupements féminins
Les acteurs des filières agricoles non élus	18 acteurs des filières agricoles rencontrés ✓ 10 producteurs ayant un statut mixte (agriculteur et éleveur) dont 2 femmes ✓ 2 membres de groupement d'exploitant des produits forestiers ✓ 5 éleveurs ✓ 1 entrepreneur agricole
Les agents des services techniques	3 techniciens cadres des services de la région ✓ 1 cadre par direction régionale : agriculture, élevage et environnement
Les acteurs centraux (Ouagadougou)	4 acteurs centraux rencontrés à Ouagadougou ✓ 2 cadres rencontrés (au ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques et au ministère de l'environnement) ✓ 2 responsables d'ONGs (Deux ONGs intervenant pour le développement rural dans la région de la Boucle du Mouhoun)
35 entretiens réalisés	

Concernant les techniques et outils de collecte de données, notre recherche s'inscrivant dans une approche qualitative, a privilégié les entretiens semi-dirigés. Le guide d'entretien a constitué l'outil principal de cette collecte. Parallèlement, nous avons intégré la recherche documentaire à notre démarche, avant, pendant et après le travail de terrain.

En amont, une investigation littéraire approfondie a permis de poser les bases théoriques de notre étude. Par la suite, au cours du travail de terrain, nous avons exploité des documents administratifs et divers rapports produits par la CRA/BMH. Cette exploitation documentaire a permis de compléter et de corroborer les informations recueillies lors des entretiens.

Pour le traitement et l'analyse des données, nous avons procédé à une retranscription intégrale des entretiens, ce qui a permis d'obtenir des données brutes. Ces données ont ensuite été soumises à un dépouillement systématique et à une analyse de contenu rigoureuse, afin d'identifier les thématiques clés et d'approfondir la compréhension des enjeux étudiés.

3. Résultats

3.1. Analyse du contexte d'institutionnalisation des chambres d'agriculture au Burkina Faso

3.1.1. Choix d'aller vers des instances paysannes empreintes de représentativité et de légitimité

La création et l'installation des Chambres Régionales d'Agricultures en tant qu'établissements consulaires à caractère professionnel reflètent la volonté des autorités burkinabè de responsabiliser les populations rurales, notamment les acteurs de la production agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique. Selon les acteurs politiques burkinabè, ces CRA constituaient une réponse à la demande exprimée par le monde paysan d'assurer lui-même la gestion de ses propres affaires. Elles s'inscrivent ainsi dans une dynamique de reconnaissance du droit des agriculteurs à être représentés et à participer activement à la prise de décisions qui les concernent.

Par leur nature, les CRA disposent d'une légitimité accrue pour représenter et défendre les intérêts des paysans dans toute leur diversité. À ce sujet, un leader paysan de la région de

la Boucle du Mouhoun, également membre élu du bureau régional de la chambre d'agriculture, témoigne :

« En réalité, le monde paysan de notre pays avait besoin des CRA. Si elles n'existaient pas, il fallait les créer. En rappel, c'est une doléance des producteurs soutenue par les politiques dans les années 2000. Salif Diallo avait personnellement pris l'engagement de les installer pour unifier le monde paysan dans chaque région du pays. C'est vrai qu'avant, on avait les éleveurs par-ci, les agriculteurs par-là, les pêcheurs par-ci, les exploitants forestiers par-là, il fallait donc créer un cadre qui fédère tous ces acteurs au niveau des villages, provinces et régions du pays. C'est vrai aussi qu'on avait la CPF et ses coordinations locales, mais ça restait moins démocratique comparativement à la logique actuelle de composition des CRA, qui est plus démocratique » (DS_CRA_DDG).

En effet, bien que cela soit parfois difficile à concrétiser dans les faits, la CRA a vocation à être une instance démocratique et représentative du paysannat dans toute sa diversité. Ce choix stratégique du gouvernement a permis à la CRA de prendre en compte l'ensemble des activités économiques agricoles exercées dans une région donnée.

Ainsi, la CRA représente tous les opérateurs économiques des filières agricoles, dépassant ainsi le cadre des organisations paysannes classiques, qui se concentrent principalement sur la satisfaction des besoins de leurs membres. Ce caractère inclusif est particulièrement sur la satisfaction des besoins de leurs membres. Ce caractère inclusif est particulièrement mis en avant par un rapporteur du bureau de la CRA/BMH, qui souligne : « le milieu rural du Burkina avait atteint un niveau d'évolution complexe à telle enseigne que les

petits producteurs se trouvaient lésés. Quand on a à faire à une organisation faïtière, il faut se dire qu'elle a ses critères d'adhésion, ses missions spécifiques, etc. Beaucoup de producteurs ruraux se retrouvaient hors de ce circuit. Alors qu'avec la CRA, en tant qu'organisation à caractère public, c'est la prise en compte des aspirations ou problèmes du monde paysan dans sa globalité. Et c'est ce caractère général qui fait en sorte que petits, grands ou moyens producteurs sont couverts par les actions de la CRA » (DS_CRA_DDG).

Ces propos illustrent la perception qu'une majorité e la majeure d'acteurs ont de la CRA et son rôle légitime. Cette légitimité découle de sa capacité à représenter la classe paysanne dans son ensemble, sans distinction de taille ou de statut des exploitations agricoles. D'ailleurs, selon Nadir (1999 :5) :

« Ceci est une des caractéristiques qui différencie fondamentalement les Chambres d'Agriculture des autres organisations telles que coopératives ou syndicats qui ne représentent que leurs membres inscrits, à l'exclusion de tous ceux qui ne sont pas adhérents »

Dans la région de la Boucle du Mouhoun, par exemple, la CRA compte 62 membres consulaires élus pour représenter les 115 700 producteurs recensés dans cette région. Parmi ces membres, 42 ont été élus à titre individuel, tandis que huit (8) siègent pour le collège des femmes, huit (8) pour le collège des organisations professionnelles agricoles, et quatre (4) pour le collège des entrepreneurs agricoles.

Ainsi, les chambres d'agriculture peuvent être perçues comme une véritable plateforme garantissant l'universalité du mouvement paysan. En effet, toute personne physique ou morale remplissant les critères définis par le statut de producteur

agricole d'une région est automatiquement affiliée à la CRA de ladite région.

Par ailleurs, les CRA se sont imposées comme une structure garantissant la représentativité de la diversité des agriculteurs. Selon le Secrétaire Général de la CRA/BMH :

« la structuration même de la CRA montre que ce qui est visé est que chaque catégorie d'acteurs des différents systèmes de production, soit représentée et puisse exprimer son point de vue pour être pris en compte dans les analyses des problèmes et dans les propositions de politiques agricoles » (AO_CRA_DDG).

Ce point de vue du SG se retrouve dans les analyses de Nadir (1999) pour qui :

« le principe de la représentativité exclut le recours à la règle imposant le choix de la majorité. Il conduit à envisager des collèges correspondants aux catégories identifiées d'exploitants agricoles. Chaque catégorie peut ainsi élire ses représentants dans son collège et participer aux activités et aux débats à tous les niveaux de la Chambre d'Agriculture, au même titre que les autres et sans risque d'accaparement par l'une d'entre elles » (Nadir, 1999 :5).

Pour aller plus loin, on peut affirmer que les CRA au Burkina Faso incarnent une volonté de démocratisation et de décentralisation de la participation paysanne.

3.1.2. Une double logique de démocratisation et de décentralisation de la participation paysanne

Dans sa conception, la CRA a été pensée comme une instance démocratique et décentralisée. Du niveau local au niveau régional, les producteurs ruraux ont élu leurs représentants de manière démocratique. Cet élan de démocratisation et de décentralisation constitue un fait marquant qui introduit un nouveau paradigme dans l'organisation du monde rural. La CRA rassemble une diversité d'acteurs aux profils et aux intérêts variés, favorisant ainsi une approche inclusive et participative.

« Avant, on pouvait avoir des organisations paysannes pas forcément démocratiques et représentatives qui parlaient au nom de tous les paysans. De nos jours avec les CRA, depuis le village, les gens choisissent ceux qui doivent les représenter et parler en leur nom. C'est en ce sens que je trouve que la CRA est une révolution majeure dans le monde rural de notre pays. »
(SE_DRAAH/BMH_DDG).

Si ce n'est pas le caractère démocratique qui est mis en avant, c'est la rigueur du processus qui est saluée. Un élu du Nayala témoigne sur la transparence et la discipline ayant marqué le processus électoral, lequel s'est déroulé de la base au sommet :

« Ça été un processus démocratique et rigoureux. Le processus a été supervisé au niveau des départements par les préfets, il a été encadré par les agents de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Au niveau de notre province, le haut-commissaire a intervenu dans la légalisation des procès-verbaux. Les directeurs

provinciaux de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage étaient tous présents le jour de l'élection au niveau provincial et tout s'est fait par bulletins secrets. Et même quand c'est arrivé au niveau régional, des magistrats ont intervenu dans le jury pour faire réellement respecter les textes ». (TS_CPCA/NAY_TOM)

La CRA adopte une structure pyramidale (voir figure 1) avec une base élargie qui lui confère toute la légitimité nécessaire. Cette organisation permet au bureau régional de disposer des « *pouvoirs* » indispensables pour garantir une pleine participation paysanne au développement national. Du niveau local (village) au niveau régional, le monde paysan s'engage dans un processus démocratique pour élire ses représentants, comme l'illustre le schéma ci-dessous.

Figure 1 : Système d'élection des élus consulaires dans la boucle du Mouhoun

Source : Hilou, 2016.

Ces constats montrent que la chambre d'agriculture repose sur les principes fondamentaux de décentralisation et d'élections démocratiques. En effet, le système de représentation des producteurs ruraux, tout comme le processus décisionnel de la CRA, s'appuie sur une organisation de base. Les organes constitutifs de la Chambre consulaire de la Boucle du Mouhoun, par exemple, sont directement issus d'élections locales.

Cette décentralisation, combinée à une certaine démocratisation observée sur le terrain, constitue une condition essentielle pour garantir la participation effective des agriculteurs et intégrer les spécificités locales dans le fonctionnement des CRA. Nadir (1999) souligne à ce propos :

« la décentralisation des Chambres d'Agriculture ne signifie pas leur dispersion. Si elle donne plus de pouvoir aux échelons décentralisés et multiplie ainsi les centres de décisions, elle doit également prévoir le cadre institutionnel pour faciliter les échanges d'informations et la concertation entre tous ces centres et faciliter l'harmonisation de points de vue de la profession agricole face aux pouvoirs publics et à ses autres partenaires » (Nadir 1999 :5).

Le dispositif institutionnel de représentation des agriculteurs doit être conçu comme un ensemble de structures décentralisées, formant un réseau à la fois régional et national. Ce réseau facilite les échanges et la coopération entre les différentes entités, tout en renforçant l'unité du système représentatif face à ses partenaires publics et privés.

Cependant, certains techniciens insistent sur le fait que

« des décisions importantes sont prises, sans consultation de la base qui a pourtant mandaté ces chambres. Les cadres de concertations dans les communes et provinces restent inexistantes coupant ainsi le lien entre les niveaux villages, communes, provinces et région » (TR_DRAAH/BMH_DDG).

Les enquêtes ont également révélé que la plupart des paysans à la base ignorent l'existence et les missions de cette institution. Bien que la démocratisation et la décentralisation de la participation paysanne aient été privilégiées, cela ne s'est pas accompagné d'une communication suffisante. Au niveau des villages, l'institution demeure largement méconnue. Certains producteurs ruraux ne savent même pas qu'ils en font partie, simplement en raison de leur appartenance à la région, comme le témoigne cet agriculteur du Boron, dans la province du Mouhoun :

« En réalité, la CRA, j'en ai entendu parler mais je ne sais pas ce que c'est concrètement. J'ai entendu qu'il y a eu des élections pour mettre les gens là-bas mais moi je n'ai pas été consulté. Donc je me dis que je ne suis pas concerné sûrement » (KC_AGRI_BOR).

Un tel propos va l'encontre de l'objectif même de la CRA, qui vise à représenter l'ensemble des producteurs ruraux d'une région administrative donnée. En effet, si la CRA n'est pas suffisamment connue des acteurs ruraux, elle ne peut remplir son rôle de représentation et s'inscrire dans une logique de participation. Malgré ces limites en termes de visibilité, il demeure que les CRA ont été créées pour servir de plateformes de professionnalisation des filières agricoles. Ce troisième point sera exploré dans la section suivante, à la lumière de nos données collectées sur le terrain.

3.1.3. Rôle de plateforme de professionnalisation des filières agricoles

Le quatrième niveau de perception des acteurs renvoie sur le rapprochement entre CRA et professionnalisation des filières agricoles. Cette conception de la CRA est renforcée par les missions qui lui sont attribuées. En effet, selon les textes, la CRA est dirigée par des acteurs professionnels des secteurs agrosylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques. À ce titre, elle est chargée de remplir un certain nombre de missions, qui peuvent être résumées en trois grands domaines :

La première la mission de « concertation et de représentation ». Le SG de la CRA/BMH précise la portée de cette mission :

« la CRA est une structure qui représente l'ensemble des acteurs sur le terrain pour défendre leur intérêt et plaider leur cause auprès des pouvoirs publics et des partenaires au développement. Donc, il va de soi qu'il y ait une mission de concertation, que la CRA puisse se concerter avec l'ensemble des acteurs depuis le niveau base pour s'imprégner des réalités afin de voir ce qu'elle peut faire véritablement pour s'occuper des préoccupations de ces producteurs. C'est une structure qui représente l'ensemble du monde agricole. Donc elle répond au nom des producteurs » (AO_CRA_DDG).

La deuxième grande mission de la CRA est celle « d'information et de formation », ci-dessous expliquées par le SG :

« Nous savons que le domaine agricole évolue. Avant, on parlait les productions avec les outils rudimentaires.

Actuellement, on est en train de parler de modernisation avec des itinéraires techniques qui évoluent. Donc il va de soi qu'avec les politiques agricoles qui évoluent, cette chambre puisse apporter l'information à ces ressortissants ; pour dire voici ce qui est d'actualité, voici ce qui peut être fait pour que nous puissions développer notre agriculture. Aussi, en termes de formations, il faut que ces agriculteurs soient outillés pour s'adapter aux évolutions technologiques du monde. Il faut une formation permanente du monde agricole » (AO_CRA_DDG).

La troisième grande mission est celle de la promotion et de l'appui aux projets de développement des agriculteurs et de leurs organisations. Selon le SG, cette mission s'explique par le fait que les premiers partenaires des CRA sont les projets et programmes de développement.

« À ce niveau, la CRA a pour mission de les promouvoir et de faciliter leur mise en œuvre, de les suivre et de les évaluer, de faire en sorte que dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes, ce soit les producteurs qui soient mis au-devant. C'est pourquoi on parle d'intervention participative » (AO_CRA_DDG).

Ces trois grandes missions décrites ci-dessus illustrent la volonté des autorités burkinabè de mieux responsabiliser les paysans. La CRA est ainsi perçue comme une plateforme de professionnalisation des filières agricoles au Burkina Faso. Cependant, certains estiment que les CRA, loin d'être l'aboutissement d'une initiative du monde paysan, résultent en réalité de la volonté de la FAO d'insuffler une nouvelle dynamique dans l'organisation du monde rural dans ses pays d'intervention.

L'avènement des CRA dans le dispositif de développement rural au Burkina Faso ne constitue pas un cas isolé. En effet, dans d'autres pays francophones d'Afrique de l'Ouest, tels que le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire, ces institutions existaient bien avant leur mise en place au Burkina Faso. Cela témoigne montre que l'instauration des CRA au Burkina Faso s'inscrit dans une dynamique plus large de réorganisation du monde rural dans la sous-région ouest-africaine. À ce sujet, le rapporteur du bureau de la CRA/BMH souligne que

« les CRA au Burkina Faso ont certes été la réalisation des doléances de paysans, mais elles s'inspirent plus de certains pays comme le Niger et le Mali qui ont devancé le Burkina dans la création ou la mise en place de ces chambres de l'agriculture. Tout ce qui nous entoure, nous inspire. C'est vrai également que tout ceci est tiré des chambres d'agriculture françaises qui dominent actuellement les politiques agricoles dans ce pays »
(DS_CRA_DDG).

Les CRA s'inscrivent ainsi dans une dynamique d'harmonisation des structures d'organisation du monde rural dans les pays francophones d'Afrique. En effet, la FAO apparaît comme l'instigateur principal de cette initiative, compte tenu de son rôle prépondérant et de sa forte présence aux côtés de ces États. Comme le souligne un leader d'une organisation faîtière paysanne :

« C'est la FAO, au temps du ministre Salif Diallo [alors ministre de l'agriculture], qui a cherché à mettre en place les CRA pour susciter une participation paysanne plus professionnelle dans le cadre de son partenariat avec le Burkina Faso. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a

d'autres pays qui ont adopté les mêmes mesures avec l'appui de la FAO. » (MS_ FENOP_OUA).

De façon plus précise, il apparaît que le Mali, premier pays à mettre en œuvre cette réforme du monde paysan, a servi de modèle pour les leaders paysans burkinabè. À ce propos, un élu de la province du Nayala souligne que :

« Les leaders paysans burkinabè ont été influencés par les CRA du Mali. Le cas malien a servi d'école pour nos leaders paysans. Ils ont ainsi pu voir ce qui se passait dans ce pays voisin avec les CRA. On a même été au Mali grâce à l'appui de l'État dans le cadre d'un voyage d'échanges. On a pu voir le bien-fondé de la chose à travers ce qu'elle apportait aux paysans maliens. Après cela, tous les leaders paysans n'ont cessé de réclamer lors des rencontres avec l'État la mise en place des CRA chez nous. » (TS_CPCA/NAY_TOM).

Considérer les CRA comme une initiative propre au monde paysan burkinabè, revient à occulter un facteur tout aussi déterminant : l'influence de la FAO et du contexte sous-régional en matière d'organisation du monde rural.

L'implantation des CRA s'est inscrite donc dans une volonté manifeste de doter les producteurs ruraux d'un outil efficace de participation. En effet, les réformes institutionnelles introduites dans le cadre des programmes d'ajustement structurel avaient conduit l'État à se désengager de certaines fonctions liées à la promotion du développement rural. Dans le même temps, les faitières paysannes peinaient à fédérer efficacement le monde rural. Ainsi, les CRA ont été perçues par les autorités, le monde paysan et la FAO comme le cadre idoine pour permettre aux acteurs de la profession agricole de jouer

pleinement leur rôle dans le management du développement rural burkinabè.

Dans la région de la Boucle d Mouhoun, par exemple, la CRA a été initialement envisagée comme une solution idéale pour restructurer et dynamiser la participation paysanne, tout en renforçant le professionnalisme des formations paysannes. L'objectif était de créer une plateforme capable de soutenir les producteurs ruraux et leurs organisations, à l'image de la Chambre de commerce pour les opérateurs économiques et commerçants. Cependant, l'ambition d'accroître la participation paysanne grâce à cette chambre consulaire demeure incertaine. Malgré certains acquis, la CRA/BMH face à des dysfonctionnements qui limitent leur efficacité.

3.2. Fonctionnement actuel de la chambre régionale d'agriculture de la Boucle du Mouhoun

3.2.1. Du fonctionnement institutionnel de la CRA/BMH

Toute chambre d'agriculture est censée assurer son fonctionnement sur le plan institutionnel. Le fonctionnement institutionnel consiste à garantir que les organes constitutifs de la chambre d'agriculture se réunissent et jouent pleinement leur rôle, conformément aux règles établies et aux principes fondamentaux. Selon Nadir (1999 :14), il s'agit de « *veiller à ce que l'assemblée consulaire se réunisse et exerce son pouvoir d'orientation et de contrôle sur les activités et la gestion de la chambre* ». Cependant, nos enquêtes ont révélé un ensemble de dysfonctionnements qui entravent le fonctionnement institutionnel de la CRA/BMH.

Dans un premier temps, il est ressorti que la CRA est faiblement connue dans la région de la Boucle du Mouhoun. Hormis les partenaires stratégiques et certains bénéficiaires directs des actions de la chambre, la majeure partie des acteurs

ruraux ignore la CRA. Ceux qui déclarent la connaître avouent également ignorer ses missions. La CRA/BMH est plus connue à Dédougou, chef-lieu de la région, que dans les autres communes et villages de la région où habitent la majeure partie des producteurs ruraux. Certains agents de l'État ignorent également les missions de la CRA et les formes de collaboration qui sont censées exister entre leurs services et cette nouvelle instance.

Pourtant, la CRA/BMH a bénéficié de plusieurs initiatives visant à renforcer son ancrage institutionnel. La mise en œuvre de projets tels que le PROFIL, le PAPSA et le PAFASP a grandement impliqué la CRA sur le plan institutionnel. Cependant, loin d'atteindre les résultats escomptés, cette assistance de la part de l'État semble plutôt favoriser une léthargie au sein de la CRA, en raison de sa trop grande dépendance aux appuis de l'État.

En effet, la forte dépendance du budget de l'État constitue un obstacle majeur à l'ancrage institutionnel de la CRA/BMH. Selon les clauses initiales, l'État devait appuyer les CRA sur le plan institutionnel jusqu'à leur pleine autonomisation. Cependant, dans la région de la Boucle du Mouhoun, la lenteur et l'irrégularité de cet appui étatique compromettent gravement le fonctionnement de la CRA. Les propos du premier rapporteur du bureau régional de la CRA illustrent de manière éloquente cette réalité institutionnelle :

« Les discours qui étaient tenus à la création prévoiaient que l'État allait appuyer ou assurer un certain nombre de fonctionnement des CRA sur 5 ans à travers le budget national. L'État devait ainsi soutenir notre CRA, l'amener à avoir un certain nombre de personnel, assurer la tenue de ses sessions, payer les salaires ou les indemnités des employés. Malheureusement, sur les

deux premiers mandats, cet engagement dans une moindre mesure reste insuffisant et irrégulier. On a même proposé qu'il y ait des réflexions dans le sens de l'adoption de décrets ou des lois permettant aux chambres d'agriculture d'avoir des ressources propres et pérennes pour jouer leur partition pour le développement du secteur rural. Mais, jusque-là, rien ! Notre chambre reste ainsi dans une relative léthargie qui n'est pas du tout bonne pour nous. » (DS_CRA_DDG).

Aujourd'hui, les élus de la Boucle du Mouhoun expriment un sentiment de « *délaissement* » par l'État. Ce désarroi transparait clairement dans les propos de cet élu, membre du bureau de la CRA/BMH :

« Notre chambre d'agriculture n'existe que de nom. Les partenaires nous impliquent dans leurs rencontres, mais sur le terrain, notre visibilité est nulle. Également, au plan de l'appui aux organisations des producteurs agricoles, il y a des limites, sinon on aurait dû être à un niveau de développement plus élevé. En clair, on n'arrive pas à nous imposer dans la région comme institution digne et crédible » (DS_CRA_DDG).

Cette situation empêche la CRA d'être visible et de jouer pleinement son rôle de facilitateur de la concertation entre les producteurs ruraux.

3.2.2. Du fonctionnement opérationnel de la CRA/BMH

Le deuxième axe d'intervention de la CRA/BMH, qui est examiné ici, est l'axe opérationnel. Cet axe « *visé la réalisation des objectifs de développement économique et social définis par les membres* » (Nadir, 1999 : 15). Cela implique que la CRA dispose de capacités de proposition et de négociation pour

atteindre à la fois ses propres objectifs prioritaires et ceux des producteurs ruraux relevant de son rayon d'action. La CRA/BMH est implantée dans une région surnommée le « grenier du Burkina ». Avec une saison pluvieuse pouvant durer jusqu'à six mois dans sa partie Sud, la Boucle du Mouhoun, traversée par le fleuve du même nom, a le potentiel de nourrir une grande partie de la population du Burkina. Pourtant, malgré ces potentialités agricoles, les paysans de la région font face à des difficultés majeures (accès au foncier et aux financements, débouchés de commercialisation, sécheresse, etc.), auxquelles la CRA devrait répondre.

La CRA/BMH est censée représenter les intérêts professionnels agricoles des acteurs ruraux de la région auprès des pouvoirs publics et autres partenaires au développement, car elle est chargée d'une mission d'intérêt général dans le domaine agricole. Pour évaluer cet axe opérationnel de son fonctionnement, nous avons analysé la nature de sa contribution au développement rural participatif, notamment à travers la promotion du développement rural et l'information/formation des acteurs des filières agricoles.

La promotion du développement rural implique des actions visant à diversifier et renforcer la résilience des économies rurales, en améliorant l'accès des populations aux marchés, services financiers, à la technologie et à l'information. À cet égard, la contribution de CRA/BMH demeure mitigée. Dans les initiatives de développement rural de la région, la CRA est présente principalement comme une plateforme de contrôle, et non comme une force de proposition ou d'appui-conseil.

Le diagnostic des capacités techniques de la CRA révèle un écart significatif entre les besoins des producteurs et l'offre de services adaptée.

Du côté des producteurs, seuls quelques ruraux dits « éclairés » participent activement à la vie de cette chambre consulaire, que ce soit à travers les cotisations ou les activités.

Les élus consulaires, quant à eux, se limitent principalement aux cadres de concertation. Leur manque de compétences techniques ne leur permet pas de soutenir efficacement le fonctionnement de la CRA.

La situation aurait pu être compensée par la ressource humaine recrutée, mais, malheureusement, la CRA/BMH ne dispose que d'un personnel d'appui administratif (SG, comptable et secrétaire), ce qui constitue un frein majeur à la réalisation de sa mission de promotion du développement rural. Par manque de moyens financiers, la chambre ne peut se doter d'une équipe technique spécialisée dans les secteurs clés tels que l'élevage, de l'agriculture, des forêts et de la faune. Cette faiblesse structurelle est confirmée par les propos du secrétaire général de la CRA qui estime que :

« Pour une grande structure régionale qui couvre le développement rural avec un personnel aussi limité, il y a problème. Alors qu'en réalité, on devrait avoir des spécialistes par domaine de développement rural. Par exemple, un agronome chargé des questions de production végétale, un spécialiste chargé des questions de production animale, et un spécialiste du domaine de l'environnement, un spécialiste en suivi évaluation et un spécialiste en communication et renforcement de capacités. C'est ce qui est inscrit dans le manuel de procédure. » (AO_CRA_DDG).

Dans un tel contexte, on peut conclure que la participation paysanne à la promotion du développement rural via la CRA reste problématique.

En outre, l'examen des activités de la CRA/BMH, en termes de formations aux producteurs ruraux, montre des actions allant dans ce sens. Il s'agit notamment de la mise en place et du

renforcement des organisations paysannes. Avec l'appui des projets et programmes, des formations ont été données sur quelques itinéraires techniques, et sur la vie même des organisations paysannes. Mais ces quelques initiatives en termes de formation restent ignorées de la majorité des producteurs. Si elles ne le sont pas, elles demeurent insuffisantes. Des producteurs rencontrés dans les villages ont besoin de *sentir autrement* leur CRA dans la mise en œuvre des activités de formation. Même si la CRA offre des formations en partenariat avec des projets, sa visibilité reste faible car dominée par l'image de ces projets qui paient les per diem aux participants. Cela se confirme dans les propos de cet agriculteur du village de Sokongo :

« Depuis que la CRA existe, je n'ai participé à aucune de ses activités de formation. C'est vrai qu'une fois j'étais à Dédougou pour une formation au niveau de la salle de la CRA mais c'était le PAFASP qui nous avait invités. Ça portait sur le maïs ou les intrants ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus du contenu mais ce n'est pas la CRA qui a donné cette formation. »
(BD_AGRI_SOK).

Avec l'appui du PAPSA, la CRA/BMH a mis en place une plateforme d'information sur le marché agricole pour pouvoir mettre en relation les producteurs et les acheteurs. Cela intervient dans un contexte où l'accès aux marchés constitue un grand facteur limitant pour le développement des filières agricoles dans cette partie du Burkina Faso. Hormis cette initiative du PAPSA, la CRA n'arrive pas à développer d'autres actions d'information et de sensibilisation de ses producteurs membres. Son système d'information manque d'efficacité car bâti sur des initiatives qui lui sont externes. Pour se faire connaître même par la base, la communication de la CRA reste

très limitée. Seules quelques émissions radio ont été organisées. Les descentes sur le terrain sont très rares et axées toujours sur le même public. En effet, selon le rapporteur de la CRA,

« Il nous arrive d'aller vers la base. Mais jusque-là nous sommes au niveau provincial. Les communes ne sont pas encore touchées. Au niveau des provinces, le constat est qu'à 80 ou 90%, on se retrouve presque avec les mêmes acteurs qui participent aux sessions à Dédougou. Ça pose un problème de fond. On connaît plus les CRA dans les communes pour la distribution d'intrants (engrais, semence et bétail) puisque ce sont les représentants des CRA qui le font. Sur dix producteurs ruraux que vous prenez dans un village, peut-être que c'est un seulement qui sait ce que c'est que la CRA. » (DS_CRA_DDG).

Dans un tel contexte, il est difficile de parler d'une véritable appropriation sociale de la chambre consulaire par les paysans de la région de la Boucle du Mouhoun. Cette situation met en lumière les limites du dispositif d'information et de sensibilisation qui accompagne la CRA/BMH.

3.3. Discussion

À la lumière des dysfonctionnements relevés au sein de la CRA/BMH et en s'appuyant sur les données de cette étude, il est évident que la mise en place de cette structure ne vise pas à garantir son fonctionnement optimal ni à renforcer son rôle manifeste de plateforme de participation paysanne. L'objectif semble plutôt être de renouveler périodiquement ses organes décisionnels pour préserver une apparence de démocratie et de légitimité. Stratégiquement, cela permet à la CRA de jouer sa fonction latente d'outil de légitimation des interventions en milieu rural, notamment de l'Etat central et de certains partenaires, en leur attribuant le qualificatif « d'interventions

participatives ». Cette réalité a déjà été évoquée par Mercoiret (2006) pour expliquer le besoin de toujours instrumentaliser le monde paysan pour qu'il ne se rende pas compte de ses capacités de contre-pouvoir.

Pourtant, dans le discours la participation paysanne reste un élément central dans les théories et pratiques d'intervention en milieu rural (Lavigne Delville, 1992). Qu'il s'agisse de l'État, des intervenants extérieurs ou des Organisations de la Société Civile (OSC) et ONG nationales, la priorité est donnée aux approches participatives pour structurer leurs interventions (Sawadogo, 2001). En retraçant l'histoire du mouvement paysan burkinabè, on observe que, depuis les premières formes d'organisations paysannes jusqu'aux CRA actuelles, en passant par les faîtières régionales et nationales, les paysans ont été systématiquement organisés et réorganisés pour justifier le caractère participatif des initiatives à leur égard (Dalla, 2005). Cependant, ces réformes successives se soldent souvent par des échecs. Les fonctions manifestes, telles que l'amélioration des conditions de vie ou l'autonomisation des paysans, cèdent régulièrement la place à une fonction latente, celle de la justification, voire de légitimation, des interventions en milieu rural. Cette dérive finit par engendrer un équilibre fragile et durable, mais créé également du découragement au sein du monde paysan. Dialla (2005 :12) souligne cette réalité en affirmant que : *« depuis les indépendances, l'histoire des coopératives au Burkina Faso a été marquée par une succession d'échecs et de réformes provoquant souvent le découragement des paysans »*.

Les modèles d'organisation du monde rural, conçus par l'État et ses partenaires, remplissent donc régulièrement une fonction latente de légitimation. Ces modèles, supposément représentatifs des intérêts paysans, sont davantage un moyen de valider les interventions sans s'assurer de l'effectivité des

populations concernées. Chauveau (1994) qualifie cette dynamique de combinaison entre les

« composantes bureaucratiques et populistes de la Culture du développement participatif ». Selon lui, « l'approche participative ne paraît originale et récente que parce qu'elle réinvente périodiquement une tradition opposée, supposée servir les intérêts dominants : celle de l'encadrement autoritaire et tout puissant, parangon de l'anti-participation et contre laquelle l'approche participative s'imposerait progressivement par la force des faits » (Chauveau, 1994 :53).

Dans la région de la Boucle du Mouhoun, cette situation est particulièrement visible dans la transition entre la coordination régionale de la CPF, autrefois consultée mais aujourd'hui jugée moins légitime et moins représentative, et la CRA/BMH, désormais qualifiée de démocratique, légitime participative. Toutefois, ce sont toujours les intervenants (États, ONG, projets) qui classifient les organisations paysannes selon leur degré de participation. Ils choisissent généralement de collaborer avec les structures dites « les plus participatives », souvent conçues par eux-mêmes, dans le but d'en faire des « instruments de propagande » (Maïga, 2010).

Cependant, l'exemple de la Boucle du Mouhoun vient en contraste de celui de la région des Hauts-Bassins où Zoma et Tou (2022) trouvent que le bon dispositif organisationnel de la CRA y favorise sa participation active à la mise en œuvre de la décentralisation dans cette partie du Burkina Faso. Ce qui ouvre la voie, a une perspective d'analyse comparative des chambres d'agriculture du pays pour dégager des conclusions plus généralisables.

Conclusion

Cette recherche a permis d'analyser, de manière globale, l'efficacité de la chambre régionale d'agriculture de la Boucle du Mouhoun en tant que modèle de représentation et de participation des paysans. Les analyses montrent que cette efficacité est davantage corrélée aux objectifs stratégiques des intervenants qu'à ceux des paysans eux-mêmes. La CRA/BMH peine à remplir ses missions, prise dans les filets d'un assistantat étatique chronique. Cette situation est jugée malheureuse par les responsables de la chambre consulaire, qui redoutent que leur institution ne sombre dans une logique de « *créer pour créer sans perspectives* ». En nous appuyant sur l'« analyse fonctionnelle » de Merton (1997), nous pouvons conclure, à l'instar de Maïga (2010) et Chauveau (1994), que les rapports entre la CRA et les intervenants suivent principalement une logique de légitimation des actions desdits intervenants, plutôt qu'une véritable quête de participation paysanne. Des réflexions approfondies sont nécessaires pour remédier à cette situation, sous peine de voir les CRA du Burkina Faso, dans un avenir proche, se réduire à de simples caisses de résonance des intervenants que d'être des plateformes institutionnelles de représentation et de participation des paysans au développement social et économique du pays.

Bibliographie

BELLONCLE Guy, 1987, Recherche, vulgarisation et développement rural en Afrique noire, Paris, Ministère de la Coopération, 243 p.

CHAUVEAU Jean-Pierre, 1994, « Participation paysanne et populisme bureaucratique : essai d'histoire et de sociologie de la culture du développement. » In : Jacob J-P. (ed.), Lavigne Delville P. (ed.) *Les associations paysannes en Afrique : organisation et dynamiques*, Marseille APAD-Karthala pp. 25-60

CHAUVEAU Jean-Pierre, 1994, « Enquête sur la récurrence du thème de la participation paysanne dans le discours et les pratiques de développement rural depuis la colonisation, Afrique de l'Ouest », Bulletin de l'APAD, pp. 129-149.

CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard, 1977, *L'acteur et le système*, Paris, Seuil, 506 p.

DECRET N° 2001 -770 BIS/PRES/PM/MEF/AGRI du 31 décembre 2001 (JON°11 2002), portant création, attributions, organisation et fonctionnement des Chambres régionales d'agriculture au Burkina Faso (C.R.A).

DELEAGE Estelle, 2012, « Les paysans dans la modernité », *Revue Française de Socio-Économie*, Vol.1, n° 9, pp. 117-131

DESCENDRE Daniel, 1991, *L'auto-détermination paysanne en Afrique : solidarité ou tutelle des ONG partenaires ?* Essai d'analyse institutionnelle, Paris, L'Harmattan, 317 p.

DIAGNE Daouda et PESCHE Denis, 1995, *Les organisations paysannes et rurales. Des acteurs du développement en Afrique sub-saharienne*, Paris, Réseau GAO, 84 p

DIALLA Emile Basga, 2005, *Les groupements villageois : un regard critique sur des organisations d'économie sociale en voie de disparition au Burkina Faso*, document de travail, CAPES n°2005-24, 27 p.

DURKHEIM Émile, 1894, *Les règles de la méthode sociologique*, Paris : Les Presses Universitaires de France, 16e édition, 1967, 149 p.

GAGNON Gabriel., 1973, « Les îles-de-la-madeleine, éléments pour une anthropologie de la participation ». In Marc-Adéland Tremblay et Gérard-Louis Gold, *Communautés et culture. Éléments pour une ethnologie du Canada français*, Montréal, HRW, pp. 195-207.

KABORE Ramané, 1996, Pouvoir local, intervention extérieure et gestion de la participation : cas de Touroum dans le Sanmentenga (Burkina Faso), Université de Ouagadougou, mémoire de maîtrise.

LAVIGNE DELVILLE Philippe, 1992., « Participation paysanne, discours et pratiques. Quelques réflexions sur le texte de J.-P. Chauveau », Bulletin de l'APAD, pp. 1-7

MAIGA Alkassoum, 2010, « La marginalisation des Organisations Paysannes (OP) : Analyse des conditions de politisation et de syndicalisation du mouvement paysan au Burkina Faso », Annales de l'Université de Ouagadougou, Série A, Lettres, Sciences Humaines et Sociales, Nouvelle Série Vol. 010, pp. 285-314

MERCOIRET Marie-Rose, 2006, « Les organisations paysannes et les politiques agricoles », Afrique contemporaine, Vol.1, n° 217, 135-157

MERTON Robert King., 1997, *Éléments de théorie et de méthode sociologique*, Paris, Armand Colin (réédition), 352 p.

N'DA Paul., 2006, *Méthodologie de la recherche de la problématique à la discussion des résultats, comment réaliser un mémoire d'un bout à l'autre*, 3ème édition, Cocody, educi, 159 p.

NADIR M. T. (1999), *Les chambres d'agriculture modèle de représentation et outil de participation des agriculteurs*, FAO, 20 p.

PESCHE Denis., 2001a, *Les chambres d'agriculture en Afrique de l'Ouest*, note, Inter réseaux, agridoc, 4p.

PESCHE Denis., 2011b, Les Chambres d'agriculture en France, note, Inter réseaux, agridoc, 5p

PESCHE Denis., 2003, Capitalisation sur l'appui aux organisations paysannes dans le cadre des programmes « services agricoles » de la Banque mondiale : Le cas du Burkina Faso (PNDSA II), CIRAD TERA, 50 p.

SAWADOGO Ram Christophe, 2001, Cadre théorique pour une recherche opérationnelle sur la participation paysanne aux actions de lutte contre l'érosion et la désertification : problématique, expériences et perspectives, Projet NIRP, Ouagadougou, 107 p.

ZOMA Vincent et TOU Zoumana., 2022, « Chambre Régionale d'Agriculture des Hauts-Bassins et développement local au Burkina Faso. GRIN Verlag, 66 p.

FIBRE OPTIQUE ET URBANISATION À BOUAKÉ (CENTRE, CÔTE D'IVOIRE) : ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Kobenan Christian Venance KOUASSI,

Assistant en Géographie, LaboVST,

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire),

kkcv49@gmail.com

Kolotioloma Honoré TUO

Doctorant en Géographie,

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire),

honorethk98@gmail.com

Traoré Fanta,

*Assistant en Géographie, LaboVST, Université Alassane Ouattara
(Bouaké, Côte d'Ivoire),*

noorfatimatzahara@gmail.com

Émile Brou KOFFI,

Professeur Titulaire, LaboVST,

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire),

koffi_brou@yahoo.fr,

Résumé

L'avancée rapide des technologies de l'information a conduit à l'intégration de la fibre optique dans le tissu urbain, redéfinissant ainsi les paramètres de développement des villes. Bouaké, une ville ivoirienne en pleine croissance, a récemment adopté cette technologie. L'objectif principal de cette étude est d'évaluer les enjeux du développement durable liés à l'intégration de la fibre optique dans le contexte urbain de Bouaké. Il s'agit de comprendre comment cette technologie influence l'aménagement urbain, l'économie locale et le tissu social tout en intégrant les principes de durabilité. La méthodologie de collecte de données repose sur une approche mixte, combinant des analyses qualitatives et quantitatives. Les données qualitatives ont été obtenues à travers des entretiens avec la Direction de l'urbanisme, le service technique de la Mairie, les responsables de fournisseurs de services de fibre optique. Les données quantitatives proviennent d'enquêtes sur le terrain auprès de populations. Les résultats mettent en évidence une transformation significative de l'aménagement urbain avec l'installation de la fibre optique,

favorisant la connectivité et l'efficacité des services municipaux. Sur le plan économique, l'expansion de la fibre optique stimule la croissance des entreprises locales, tandis que sur le plan social, elle contribue à une plus grande inclusion numérique. Cependant, des défis subsistent, notamment en termes d'accès équitable et d'empreinte environnementale.

Mots clés : *Fibre optique, Urbanisation, Enjeux, Développement Durable, Bouaké*

Abstract

The rapid advancement of information technologies has led to the integration of optical fiber into the urban fabric, thus redefining the parameters of city development. Bouaké, a growing Ivorian city, has recently adopted this technology. The main objective of this study is to assess the sustainable development issues related to the integration of optical fiber into the urban context of Bouaké. The aim is to understand how this technology influences urban planning, the local economy and the social fabric while integrating the principles of sustainability. The data collection methodology is based on a mixed approach, combining qualitative and quantitative analyses. Qualitative data were obtained through interviews with the Urban Planning Department, the technical department of the Town Hall, and managers of optical fiber service providers. Quantitative data come from field surveys among populations. The results highlight a significant transformation of urban planning with the installation of optical fiber, promoting the connectivity and efficiency of municipal services. Economically, the expansion of fiber optics stimulates the growth of local businesses, while socially, it contributes to greater digital inclusion. However, challenges remain, particularly in terms of equitable access and environmental footprint.

Keywords: *Fiber optics, Urbanization, Issues, Sustainable development, Bouaké*

Introduction

Parmi les nombreux défis technologiques auxquels a été confronté le monde des télécommunications en général, celui de la société de l'information en particulier, se trouve la complexe

transmission des données le plus efficace, c'est-à-dire, celui capable de restituer, le plus fidèlement possible et dans les meilleurs délais, toute information. Ainsi, pendant longtemps, le câble de cuivre, une technologie d'accessibilité au haut débit, a été le recours palliatif. En effet, le déploiement du réseau cuivre pendant près d'un demi-siècle a permis de développer la téléphonie et l'accès à un service Internet haut débit à travers le pays. Mais, en peu de temps, les nouveaux usages des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des réseaux numériques, notamment l'internet, ont transformé les habitudes du grand public et des entreprises. Que ce soit pour le web, les courriels, la visioconférence, le travail collaboratif en ligne, le cloud computing, la télévision en haute définition ou les réseaux sociaux locaux, ces innovations se sont imposées (Guide pratique Immeubles neufs, 2012, p. 4). Ainsi, l'essor de ces nouveaux services, exigeant un débit élevé et une latence réduite pour une expérience optimale, suscite une demande de plus en plus forte en haut débit, d'où les limites du réseau cuivre. De ce fait, le virage amorcé avec la fibre optique vient offrir à tous un accès Internet plus efficace, plus rapide, plus sobre en termes de consommation énergétique et plus durable (car moins soumis aux aléas météorologiques) (Golfe du Morbihan, 2024). Son déploiement et sa rapidité constituent à la fois un enjeu de marketing territorial et un enjeu de cohésion sociale, surtout pour les espaces urbains (Apur, 2017, p. 6). Ainsi, pour tous les territoires, et particulièrement en milieu urbain, l'accès à la fibre est désormais un enjeu majeur en termes de compétitivité des entreprises et d'attractivité des territoires, ainsi que de développement de nouveaux services et usages pour les citoyens. Un enjeu aussi important que les prix de l'immobilier, la qualité de vie ou la facilité d'accès aux infrastructures et l'extension du réseau téléphonique dans les années 1960-1970 (CETE de l'Ouest, 2012, p. 1).

La Côte d'Ivoire ayant perçu très tôt l'intérêt et les enjeux que représente cette technologie, a entrepris d'installer son propre réseau de fibre optique dès 1989 qui va non seulement relier la capitale économique aux grandes villes de la Côte d'Ivoire, mais aussi permettre d'assurer la majorité des liaisons de communication (La Lettre de l'ATCI, 2010, p. 2). À ce jour, sur la construction de 7 000 Kilomètres de fibre optique envisagée par le gouvernement ivoirien, ce sont environ 2 000 Kilomètre de fibre optique qui a été construits (Ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, 2024). En plus du projet de réseau national haut débit initié par le gouvernement, les opérateurs privés de télécommunications développent leurs propres réseaux à large bande. À la fin de 2021, c'est plus de 23 000 km de fibre optique qui a été déployés par les opérateurs Orange, MTN et Moov Africa (Ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, 2024).

Bouaké, en tant que l'une des principales villes de la Côte d'Ivoire, participe pleinement à cette vaste initiative de déploiement de la fibre optique. À cet effet, le déploiement et le fonctionnement effectif de cette technologie de haut débit, non seulement transforment progressivement le paysage urbain de la ville, mais aussi modifient de plus en plus les rapports (sociaux, économiques, environnementaux...) de la population avec leur espace de vie. Dès lors, Comment le déploiement de la fibre optique à Bouaké contribue-t-il à la durabilité de son développement urbain ?

2. Matériels et méthodes

2.1. Contexte géographique de l'étude

Cette étude porte sur Bouaké, la deuxième ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire, avec une population de 832 371 habitants (RGPH, 2021) répartie sur une superficie de 71,788 km². Centre économique et administratif de la région de Gbêkê, Bouaké occupe une position stratégique, reliant le nord au sud du pays.

Cette forte population, conjuguée à sa position stratégique et à son développement rapide, nécessite une connexion Internet haut débit pour une urbanisation durable, d'où le déploiement de la fibre optique. À cet effet, la carte 1 offre une représentation visuelle de la ville de Bouaké.

Carte 1 : Localisation de la zone d'étude

Source : INS, 2021

Réalisation : TUO K. Honoré, 2024

2.2. Méthode de Collecte de Données

La méthodologie adoptée dans cette étude repose sur une approche rigoureuse et multidimensionnelle, articulant de manière complémentaire des méthodes qualitatives et quantitatives afin de cerner les enjeux liés à l'aménagement de la fibre optique dans le contexte de l'urbanisation durable à Bouaké. Tout d'abord, une recherche documentaire approfondie

a été menée, permettant d'établir un cadre conceptuel solide à partir de sources variées, telles que des articles scientifiques, des rapports techniques et des documents gouvernementaux. Cette phase préliminaire a offert une compréhension claire des concepts liés à la fibre optique, à l'urbanisation et au développement durable. Ensuite, une enquête de terrain a été réalisée, comprenant des entretiens semi-directifs avec des acteurs clés, notamment les opérateurs de téléphonie mobile responsables du déploiement de la fibre et le Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ces entretiens ont permis de recueillir des informations contextuelles concernant les défis techniques, les politiques publiques et les stratégies locales d'intégration de cette technologie dans l'espace urbain. Parallèlement, une observation directe a été réalisée sur plusieurs sites stratégiques entre mars et mai 2024, afin d'évaluer concrètement l'état d'avancement des installations et leur impact sur le tissu urbain. De plus, une enquête quantitative basée sur un questionnaire a été administrée auprès de 169 répondants issus de divers quartiers de Bouaké (Tableau 1). Cette enquête visait à analyser les perceptions des abonnés concernant l'impact de la fibre optique sur leur quotidien, leur satisfaction par rapport au service offert, ainsi que les obstacles rencontrés. Par ailleurs, les données collectées ont été traitées avec rigueur grâce à des outils statistiques adaptés, permettant de croiser et d'interpréter les informations quantitatives et qualitatives. Enfin, une triangulation des données a été réalisée pour croiser les résultats issus de différentes sources, assurant ainsi une meilleure fiabilité et cohérence des conclusions. Ainsi, cette méthodologie, à la fois complète et structurée, a permis d'obtenir une vision globale et précise des enjeux de l'aménagement de la fibre optique, tout en mettant en lumière son rôle crucial dans le développement durable de la ville de Bouaké.

Tableau 1 : Répartition des populations enquêtée dans la ville de Bouaké selon le quartier

Quartier enquêtés	Population enquêtée
Air-France	38
Belleville	18
Broukro	32
Gonfreville	18
Kennedy	14
Kôkô	24
Zone	25
Total	169

Source : Enquêtes de terrain, 2024

2.3. Analyse des Données

Les données collectées ont été traitées et analysées à l'aide de méthodes statistiques et d'outils informatiques adaptés, dont Excel 2013 et QGIS 3.20.2. Des analyses descriptives ont permis d'examiner les grandes tendances liées au déploiement, à l'accessibilité et à l'utilisation de la fibre optique haut débit. Ces outils ont facilité la saisie des données et la création de cartes. L'ensemble de ces méthodes et outils a permis de structurer l'étude en trois volets : d'abord, une évaluation de l'état du déploiement de la fibre optique, suivie de l'analyse de son impact sur le développement durable de Bouaké, puis l'identification des défis pour améliorer l'accès à cette technologie dans la ville.

3. Résultats

3.1. État des lieux de la fibre optique

Le déploiement de la fibre optique en Côte d'Ivoire, et plus spécifiquement dans la ville de Bouaké, s'inscrit dans une

dynamique globale d'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) comme leviers de développement économique, social et spatial. À travers une approche théorique fondée sur les concepts de la modernisation technologique, de l'urbanisation numérique et de l'aménagement durable, cette étude vise à démontrer comment l'infrastructure numérique, représentée par la fibre optique, contribue à la transformation structurelle et fonctionnelle des espaces urbains. Ainsi, pour appréhender les dynamiques du déploiement et de l'utilisation de la fibre optique à Bouaké, d'abord la théorie des systèmes urbains (Christaller, 1933) a été utilisée pour comprendre la répartition géographique et spatiale du déploiement de la fibre optique. L'inégalité d'accès aux infrastructures numériques entre les centres urbains et les périphéries s'explique par la logique de rentabilité économique des opérateurs privés, qui privilégient les zones à forte densité démographique et à fort potentiel économique. Ensuite, l'analyse s'appuie sur les théories de la fracture numérique (Norris, 2001), qui mettent en évidence les disparités d'accès aux TIC en fonction des contextes socio-économiques, géographiques et culturels. Le déploiement différencié de la fibre optique à Bouaké illustre parfaitement cette dynamique, avec une couverture inégale entre les quartiers résidentiels et populaires, malgré une volonté affichée de démocratiser l'accès au haut débit. Enfin, la théorie de l'innovation territoriale (Aydalot, 1986) éclaire le rôle central de la fibre optique dans la compétitivité et l'attractivité des territoires urbains. Cette technologie est perçue comme un moteur d'innovation et un catalyseur de développement économique local, stimulant des secteurs clés comme l'éducation, la santé, le commerce et les services numériques.

3.1.1. La situation de déploiement de la fibre optique en Côte d'Ivoire

Le déploiement de la fibre optique en Côte d'Ivoire représente un axe majeur de modernisation des infrastructures de télécommunications dans le pays. Cette technologie, introduite en Côte d'Ivoire dès 1989 (La Lettre de l'ATCI, 2010, p. 2), est reconnue pour ses performances supérieures en matière de débit et de qualité de connexion, permettant un accès rapide et stable à Internet. Face à l'évolution rapide des besoins numériques, la Côte d'Ivoire a mis en place un projet de réseau national haut débit porté par le gouvernement, visant à améliorer la connectivité et à renforcer les infrastructures pour répondre à la demande croissante en services numériques. À ce jour, sur la construction de 7 000 Kilomètres de fibre optique envisagée par le gouvernement ivoirien, ce sont environ 2 000 Kilomètre de fibre optique qui a été construits (Ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, 2024). En parallèle de ce projet national, les opérateurs de télécommunications privés, notamment Orange, MTN et Moov Africa, déploient leurs propres réseaux à large bande dans le pays. Ces opérateurs jouent un rôle clé dans l'expansion du réseau, ajoutant plus de 23 000 Kilomètre de fibre optique à la fin de 2021 (Ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, 2024), avec une part importante de cette infrastructure déployée par Orange et Moov Africa. Ce vaste déploiement d'infrastructures permet à Orange de proposer des abonnements mensuels allant de 15 000 FCFA à 85 000 FCFA, offrant des débits de 10 Mb/s à 300 Mb/s. De son côté, Moov Africa propose des tarifs mensuels de 15 000 FCFA à 100 000 FCFA, avec des débits variant entre 10 Mb/s et 1 Gb/s. Ce vaste réseau privé de fibre optique est surtout concentré dans les grandes zones urbaines du pays, où la demande pour un accès à Internet rapide et stable est plus élevée. Le déploiement de la fibre optique dans les centres urbains

ivoiriens par les opérateurs de télécommunication s'explique par le fait que c'est une technologie qui représente d'énormes enjeux, surtout dans un contexte où l'économie de ces espaces est de plus en plus numérique. À cet effet, la figure 1 montre le nombre de zone urbaine couverte en fibre optique par Orange et Moov Africa en Côte d'Ivoire.

Figure 1 : Nombre de zone urbaine couverte en fibre optique par Orange et Moov Africa en Côte d'Ivoire

Source : Orange et Moov Africa, 2024

Il ressort de la figure 1 que sur un total de 12 espaces urbains couverts en fibre optique par les opérateurs privés de télécommunication, Orange couvre 12 villes, représentant 100% de ces zones urbaines couvertes en fibre optique. Quant à Moov Africa, il dessert 7 de ces villes, soit 58%. Cette répartition met

en évidence la domination d'Orange dans le déploiement de la fibre optique en milieu urbain en Côte d'Ivoire. La carte 2 ci-après met en évidence la répartition des villes couvertes en fibre optique par Orange et Moov Africa en Côte d'Ivoire.

Carte 2 : Répartition des villes couvertes en fibre optique par Orange et Moov Africa en Côte d'Ivoire

Source : Orange et Moov Africa, 2024

Réalisation : Traoré. Fanta, 2024

À travers la carte 2 il s'observe que les deux opérateurs couvrent ensemble les principales zones urbaines en fibre optique, dont Abidjan, Bassam, Bouaké, Daloa, Korhogo, San-Pedro et Yamoussoukro. En plus de cela, Orange étend sa couverture fibre optique à cinq autres villes (Assinie, Aboisso, Bonoua, Divo et Soubre), tandis que Moov Africa n'a pas de zones

urbaines couvertes en exclusivité. Cette répartition montre la présence étendue d'Orange au-delà des zones communes avec Moov Africa.

3.1.2. Un déploiement effectif de la fibre optique à Bouaké

Le déploiement effectif de la fibre optique constaté dans la ville de Bouaké marque un tournant majeur pour la connectivité dans la circonscription. Cette effectivité est dans un contexte d'offrir un accès internet à haut débit qui va répondre ainsi aux besoins croissants des particuliers et des entreprises en matière de communication et de services numériques. Ainsi, ce renforcement de l'infrastructure numérique locale de haut débit est de permettre la stimulation du développement économique, éducatif et technologique, ouvrant à cet effet, la voie à de nouvelles opportunités pour les innovations et les services en ligne dans la ville de Bouaké. La planche photographique montre ainsi des pancartes d'opérateurs privés de télécommunication informant la population de la présence effective de la fibre optique dans les quartiers de la ville de Bouaké.

Planche photographique 1 : des pancartes d'opérateurs privés de télécommunication informant de la présence de la fibre optique dans les quartiers de la ville de Bouaké

Photo 1a : Pancarte d'information de Moov Africa à Broukro

Photo 1b : Box fibre optique Moov Africa dans un ménage à Broukro

Prise de vue : Kouassi Christian, 2024

Cette planche photographique 1 illustre l'implantation de la fibre optique des opérateurs privés de télécommunication dans différents quartiers de Bouaké. La photo 1a présente une pancarte de l'opérateur Moov Africa, placée dans une ruelle du quartier Broukro. Cette pancarte informe les résidents de la disponibilité de la fibre optique, signalant ainsi une meilleure opportunité de connectivité pour les foyers locaux. La photo 1b, quant à elle, atteste par l'indication de couleur rouge, l'effectivité de la fibre optique dans certains ménages de la ville

de Bouaké, plus précisément à Broukro. Ainsi, cela montre une volonté d'appropriation massive de cette technologie dans les ménages de Bouaké. Comme spécification, il faut noter que le déploiement de la fibre optique de l'opérateur Orange, bien que nous n'ayons pas illustré, par une photo, son déploiement effective dans la ville de Bouaké, se limite principalement aux quartiers résidentiels de Bouaké, tandis que celui de Moov Africa est visible dans les quartiers d'habitats sociaux et populaires, facilitant ainsi l'accès à l'internet haut débit pour une population plus large et diversifiée dans la ville.

3.1.3. Une utilisation importante de la fibre optique par la population de Bouaké

L'utilisation accrue de la fibre optique par la population de Bouaké témoigne de l'engouement pour les services internet à haut débit dans la ville. Cette connectivité améliorée répond aux besoins croissants en communication, éducation en ligne, travail à distance et divertissement numérique. Avec l'arrivée de la fibre, les habitants profitent désormais d'une navigation plus fluide et de vitesses de téléchargement optimisées, favorisant ainsi l'essor d'activités professionnelles et sociales en ligne. Cette adoption massive stimule également le développement économique et renforce l'attractivité numérique de la ville.

3.2. La fibre optique, un enjeu de développement durable dans la ville de Bouaké

La fibre optique représente un levier essentiel pour le développement durable à Bouaké, en permettant l'attractivité, la compétitivité territoriale et la généralisation opérationnelle des nouveaux services qui améliore les modes de vie, en favorisant la rapidité de la navigation ainsi que la transite d'une quantité élevée de données dans un délai court et en améliorant l'accessibilité aux formations en ligne.

3.2.1. L'enjeu d'aménagement, d'attractivité et de compétitivité de la fibre optique à Bouaké

L'enjeu d'aménagement, d'attractivité et de compétitivité de la fibre optique à Bouaké est d'une importance stratégique pour le développement socio-économique de la ville. En effet, le déploiement de la fibre optique ne se limite pas à une simple amélioration des infrastructures de communication, mais s'inscrit également dans une logique de modernisation de la ville à plusieurs niveaux. D'une part, en facilitant l'accès à internet à haut débit, la fibre permet de surmonter les limitations des connexions traditionnelles, offrant ainsi un véritable potentiel de développement dans de nombreux secteurs. Sur le plan de l'aménagement urbain, la mise en place de la fibre optique nécessite une révision des infrastructures existantes, notamment dans les zones résidentielles, commerciales et industrielles. Cela implique donc, en premier lieu, une coordination avec les projets d'urbanisme pour garantir que la fibre soit déployée de manière stratégique, en tenant compte des zones à fort potentiel de développement économique. De plus, un bon aménagement de la fibre est une contribution à la gestion plus efficace des infrastructures urbaines, comme l'éclairage public, la gestion des déchets et la mobilité urbaine, grâce à la mise en réseau des services publics.

En outre, l'attractivité de Bouaké est de plus en plus renforcée par l'amélioration de la connectivité. Bouaké étant équipée de la fibre optique, devient de plus en plus compétitive par rapport à d'autres espaces urbains en termes d'opportunités d'investissement et d'innovation. En effet, les entreprises et investisseurs, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux, sont de plus en plus sensibles à la qualité de l'infrastructure numérique lorsqu'ils choisissent un lieu d'implantation. Bouaké, disposant de cette technologie avancée, se positionne ainsi comme un pôle d'attraction pour des secteurs comme la

technologie, les services numériques et même le télétravail. De plus, l'amélioration de la connectivité de la ville de Bouaké avec la fibre optique commence à stimuler aussi le secteur éducatif, en facilitant l'accès aux ressources pédagogiques en ligne, aux formations à distance, et à la recherche scientifique.

Par ailleurs, dans une perspective de compétitivité, la fibre optique permet progressivement à Bouaké d'intégrer une économie mondiale de plus en plus dépendante des technologies numériques. En conséquence, les entreprises locales bénéficient de meilleures performances en matière de communication et de gestion, tandis que les citoyens ont un meilleur accès à des services de qualité, tels que les achats en ligne et les transactions monétaires entre système bancaire classique et les systèmes de transactions monétaires mobiles. La fibre optique a permis également la création de nouvelles entreprises, en particulier dans les secteurs de l'e-commerce, des services informatiques et des start-ups technologiques. Le potentiel de création d'emplois et de richesse qu'elle génère est ainsi considérable. L'enjeu de la compétitivité se traduit aussi par la réduction de la fracture numérique. En effet, l'aménagement urbain de Bouaké en fibre optique offre de plus en plus un accès équitable au haut débit qui permet à une large population de bénéficier des avantages du numérique, contribuant ainsi à la croissance inclusive et à la lutte contre l'exclusion sociale et économique, notamment pour les jeunes et les femmes. Ainsi, cela leur donne des moyens de plus pour accéder à des emplois et à des opportunités dans le secteur numérique.

3.2.2. La fibre optique, une technologie favorisant la rapidité de la navigation ainsi que la transité d'une quantité élevée de données dans un délai court

La fibre optique est une technologie révolutionnaire qui permet une navigation internet ultra-rapide et le transfert de données à grande échelle. Grâce à sa capacité à transmettre une large

quantité d'informations sur de longues distances sans perte de qualité, elle surpasse largement les autres technologies de connexion. Ce système favorise une communication plus fluide et un accès instantané aux services numériques, contribuant ainsi à améliorer l'expérience utilisateur. À cet effet, la figure 2 présente l'expérience de la population en ce qui concerne la rapidité de la navigation ainsi que la possibilité de transite d'une quantité élevée de données dans un court délai dans la ville de Bouaké.

Figure 2 : Expérience de la population quant à la rapidité de la navigation ainsi que la possibilité de transite d'une quantité élevée de données dans un court délai avec la fibre optique à Bouaké

Source : Enquêtes de terrain, 2024

De cette figure 2, on voit qu'une majorité de 49% des utilisateurs trouvent efficace la rapidité de la navigation ainsi que la possibilité de transite d'une quantité élevée de données dans un court délai avec la fibre optique, 37% la trouvent acceptable, tandis que 14% considèrent la performance comme très efficace,

montrant une satisfaction globale, bien que des marges d'amélioration demeurent. Ces tendances présentent des disparités au niveau des quartiers de Bouaké (Carte 3).

Carte 3 : Répartition de la population quant à leur avis sur la rapidité de la navigation ainsi que la possibilité de transit d'une quantité élevée de données dans un court délai avec la fibre optique à Bouaké

Source : Enquêtes de terrain, 2024

Réalisation : TUO K. Honoré, 2024

Par la carte 3, on constate que les quartiers de Kennedy (30%), Air-France (23%) et Broukro (19%) enregistrent les taux les plus élevés d'opinions très efficaces de la rapidité de la navigation ainsi que la possibilité de transit d'une quantité élevée de données dans un court délai avec la fibre. Belleville et Broukro affichent des taux de satisfaction efficace les plus élevés, avec

respectivement 60% et 56%. En revanche, dans les quartiers de Kôkô et Zone, une majorité des avis la qualifient seulement d'acceptable, avec respectivement 61% et 50%. Malgré la variation des taux de satisfaction et les marges d'amélioration demeurant, il est notable que, de façon générale, c'est une technologie qui favorise la rapidité de la navigation ainsi que la transite d'une quantité élevée de données dans un délai court

3.2.3. La fibre optique, un moyen de généralisation opérationnelle des nouveaux services améliorant les modes de vie

La fibre optique joue un rôle clé dans la généralisation des nouveaux services numériques en transformant profondément les modes de vie. En effet, grâce à sa capacité à offrir un débit rapide et stable, elle facilite l'accès à des services comme la télémédecine, l'éducation en ligne, le télétravail et les solutions de ville intelligente. Ce réseau haute performance répond aux besoins croissants des utilisateurs en matière de connectivité, tout en soutenant l'innovation et le développement économique. Son déploiement progressif dans la ville de Bouaké contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de vie et l'efficacité de ses services publics et privés. La figure 3 montre à cet effet, l'opinion de la population quant à la fibre optique comme moyen de généralisation opérationnelle des nouveaux services dans l'espace urbain de Bouaké.

Figure 3 : Opinion de la population quant à la fibre optique comme moyen de généralisation opérationnelle des nouveaux services

Source : Enquêtes de terrain, 2024

De cette figure 3, on observe qu'une majorité de 50% de la population est d'avis que la fibre optique favorise la généralisation des nouveaux services dans la ville de Bouaké, tandis que 31% sont plus ou moins d'avis et 19% sont entièrement d'avis, traduisant une perception globalement positive, bien que certains habitants restent modérément convaincus de l'impact de la fibre optique sur l'amélioration des services. Dès lors, qu'en est-il de cette tendance au niveau des quartiers de la ville ? La carte 4 ci-après a été réalisée pour répondre à cette question.

Carte : Répartition de l’opinion de la population quant à la fibre optique comme moyen de généralisation opérationnelle des nouveaux services

Source : Enquêtes de terrain, 2024

Réalisation : TUO K. Honoré, 2024

À travers la carte 4, on constate que les quartiers de Kennedy (34%), Air-France (28%) et Broukro (21%) enregistrent les taux les plus élevés de personnes entièrement d’avis que la fibre optique favorise la généralisation des nouveaux services. Quant à Air-France et Broukro, ils affichent également des taux élevés d’avis favorables, avec respectivement 61% et 58%. En revanche, dans les quartiers de Kôkô et Zone, une majorité des opinions est plus ou moins d’avis, avec des taux de 58% et 40% respectivement. Malgré des divergences dans les perceptions selon les quartiers, il est notable qu’une majorité considère la

fibre optique comme un atout pour l'extension des services innovants.

3.2.4. La fibre optique, une technologie de haut débit pratique et efficace aux formations en ligne

La fibre optique se positionne comme une technologie de haut débit indispensable pour le développement des formations en ligne dans la ville de Bouaké. En effet, grâce à sa vitesse et sa capacité de transmettre des volumes importants de données sans interruption, elle offre un accès de qualité aux ressources pédagogiques numériques, permettant ainsi une participation active et continue des apprenants. En effet, la fibre optique présente des caractéristiques de fiabilité et de rapidité qui facilitent le suivi des cours en ligne, même pour les contenus à haute définition, comme les vidéos de formation et les démonstrations interactives. Les connexions lentes et instables, souvent sources de frustration dans les environnements d'apprentissage numérique, sont minimisées avec la fibre, permettant ainsi une meilleure immersion et concentration des apprenants. Cette stabilité encourage aussi la participation à des classes virtuelles en direct, en offrant une expérience sans décalage ni interruption, élément essentiel pour des échanges de qualité entre formateurs et participants. C'est également une technologie qui a un impact sur les formations en ligne qui va au-delà de l'accès aux contenus. Elle permet d'intégrer des outils de collaboration en temps réel, tels, les discussions en ligne et les plateformes de travail partagé, qui enrichissent l'expérience d'apprentissage. Ces outils sont d'une grande utilité pour les étudiants qui, en groupe ou en solo, bénéficient d'un environnement d'apprentissage plus dynamique et interactif. La qualité de la connexion fibre permet également le téléchargement rapide de fichiers volumineux, essentiels pour des formations techniques ou spécialisées requérant des ressources riches en contenus visuels ou audio. De plus, elle

contribue à l'élargissement de l'accès à la formation aux populations auparavant limitées par la lenteur de l'internet. Elle permet aux étudiants de divers vivant dans de divers quartier, y compris dans les quartiers avec la forte présence de zones grises, d'accéder aux mêmes opportunités de formation en ligne que ceux vivant dans les quartiers les mieux desservis en internet. Ce rôle inclusif de la fibre aide à réduire les inégalités d'accès à l'éducation numérique, un objectif particulièrement pertinent pour le développement socio-économique de Bouaké.

À cet effet, l'enquête menée auprès de la population de Bouaké a révélé que 100% des participants reconnaissent l'utilité de la fibre optique dans ce domaine, mettant en évidence unanimement ses avantages pour les formations en ligne. Ainsi, avec un soutien unanime de la population de Bouaké, la fibre optique est non seulement perçue comme une technologie pratique et essentielle pour l'avenir de la formation en ligne dans la ville, mais aussi s'impose comme un levier stratégique pour l'éducation numérique, en offrant une base solide et durable pour le développement des compétences et la préparation aux métiers de demain.

3.3. La fibre optique, une technologie présentant des défis non négligeable à relever pour une meilleure diffusion et accessibilité dans la ville de Bouaké

Bien que la fibre optique représente un potentiel important pour le développement durable de Bouaké, certains défis doivent encore être relevés pour garantir sa diffusion et accessibilité optimales. En relevant ces obstacles, la ville pourrait tirer pleinement parti des avantages de cette technologie de haut débit.

3.3.1. Le coût d'investissement en fibre optique assez élevé, un frein au déploiement rapide de l'infrastructure de cette technologie dans la ville de Bouaké

Le déploiement de la fibre optique à Bouaké, bien qu'essentiel pour la modernisation des infrastructures numériques de la ville, rencontre un obstacle majeur : le coût d'investissement particulièrement élevé. La fibre optique, avec ses avantages indéniables en termes de vitesse et de stabilité de connexion, requiert des investissements importants pour sa mise en place, depuis l'installation des câbles jusqu'à la maintenance des équipements. Selon des opérateurs privés de télécommunication, notamment Orange et Moov, le coût de cette infrastructure est un frein significatif à son déploiement rapide et généralisé dans la ville. Ainsi, ce coût élevé limite la capacité des opérateurs à étendre la fibre dans toutes les zones de Bouaké, d'autant plus que la ville connaît un étalement urbain rapide. En effet, au fur et à mesure que de nouveaux quartiers émergent, la demande en connectivité augmente, mais le rythme d'expansion de la fibre n'arrive pas à suivre celui de la croissance de la ville, en raison des investissements massifs requis pour chaque nouvelle installation. Les opérateurs doivent ainsi faire face à un dilemme entre couvrir davantage de zones pour répondre aux besoins de connectivité et assurer la rentabilité de leurs infrastructures, ce qui freine l'accès de la population à cette technologie au niveau des parties d'extension de certains quartiers comme Broukro, Cité CIDT, Gonfreville... En conséquence, l'accès à la fibre reste inégal à Bouaké, avec une couverture plus importante dans les quartiers centraux, tandis que les quartiers périphériques, surtout les nouvelles zones d'extension de ces quartiers sont moins desservis, voire même souvent pas desservis. Cette disparité ralentit le développement numérique global de la ville, limitant les opportunités économiques et sociales offertes par la

fibre optique, comme le télétravail, l'éducation en ligne et le commerce numérique.

3.3.2. L'extension des quartiers de Bouaké marginaliser dans l'accessibilité à la fibre optique

L'expansion rapide des quartiers périphériques de Bouaké crée une inégalité dans le déploiement et l'accessibilité à la fibre optique, laissant ces zones en marge des bénéficiaires de cette technologie. La fibre optique, bien que primordiale pour le développement numérique et économique, se concentre surtout dans les zones centrales et résidentielles bien établies, au détriment des quartiers en périphérie. Ainsi, l'absence de fibre dans des parties des quartiers périphériques limite les habitants de ces zones dans leur accès aux services en ligne essentiels, tels que l'éducation numérique, le commerce en ligne, ou encore les services de santé à distance. Surtout, ces services deviennent de plus en plus indispensables pour une croissance inclusive, mais restent peu accessibles aux résidents des zones marginalisées de Bouaké. La faible couverture en fibre optique restreint également les possibilités de travail en ligne et freine l'implantation d'entreprises, impactant négativement l'attractivité économique de ces quartiers.

3.3.3. Une technologie hors service lors des coupures d'électricité, handicapant tous les utilisateurs

La fibre optique, reconnue pour sa capacité à offrir une connexion Internet rapide et stable, représente aujourd'hui un pilier essentiel du développement numérique dans la ville de Bouaké. Toutefois, cette technologie, malgré ses performances indéniables, demeure vulnérable face aux coupures fréquentes d'électricité qui touchent la région. Cette réalité met en lumière une dépendance systémique entre les infrastructures numériques et énergétiques, comme l'ont souligné R. Peerenboom et Kelly (2001, p.14), qui explique que les systèmes complexes

interconnectés sont particulièrement sensibles aux défaillances de leurs composants essentiels. En effet, la fibre optique repose sur une alimentation électrique continue pour assurer le transfert des données, ce qui la rend extrêmement vulnérable aux perturbations du réseau électrique. C. Perrow (1984, p. 67), dans son ouvrage *Normal Accidents*, souligne que les systèmes complexes sont exposés à des défaillances imprévisibles, dont les conséquences s'étendent bien au-delà du point initial de rupture.

Par ailleurs, pour les particuliers, ces interruptions électriques perturbent profondément des activités essentielles telles que les réunions en ligne, l'apprentissage à distance, et les communications numériques quotidiennes. Cette situation s'inscrit dans ce qu'Amartya Sen (1999, p. 45) décrit comme une privation des libertés fonctionnelles essentielles, où les individus se retrouvent privés des outils nécessaires pour maximiser leurs opportunités économiques et sociales. En l'absence d'une connexion stable, les ménages de Bouaké subissent une fracture numérique croissante, limitant leur accès à l'information, à l'éducation en ligne et aux opportunités d'emploi à distance. Cette réalité va à la rencontre des principes avancés par M. Castells (1996, p. 53) dans la société en réseau, qui affirme que l'accès continu aux infrastructures numériques est un levier essentiel pour l'intégration des territoires dans l'économie mondiale.

De même, les entreprises locales, en particulier les PME, sont sévèrement touchées par ces coupures fréquentes. Selon M. Porter (1985, p. 77) la continuité des opérations numériques est au cœur de la compétitivité des entreprises modernes. À Bouaké, chaque interruption du réseau électrique bloque les opérations numériques, retarde les transactions commerciales, complique la gestion des données et détériore la qualité du service client. Les pertes économiques résultant de ces interruptions sont souvent significatives, en particulier pour les petites structures qui

dépendent de la fibre pour des échanges en temps réel. Cette situation souligne une fois de plus la fragilité structurelle du tissu économique local face aux perturbations des infrastructures énergétiques.

4. Discussion

Cette recherche explore l'impact de la fibre optique sur l'urbanisation et l'adoption des technologies numériques dans la ville de Bouaké. Elle révèle que d'importants investissements ont été faits pour étendre les infrastructures de fibre optique, favorisant un accès accru à l'Internet haut débit. Ce développement, en ligne avec l'observation de COGISYS (2009, p. 1), repose sur des architectures conçues pour permettre la neutralité technologique et la concurrence entre opérateurs tout en optimisant les ressources. Par ailleurs, le haut débit est devenu à Bouaké, comme ailleurs, une infrastructure essentielle au même titre que le transport ou l'électricité, contribuant à la compétitivité et à l'inclusion sociale (Rapport de la Direction du développement territorial et du réseau Développement numérique des territoires, 2013, p. 5). Les services numériques étant désormais vitaux, les entreprises et les ménages de Bouaké considèrent l'accès haut débit comme un service public de première importance, le souligne le même Rapport (2013, p. 7). Ce besoin croissant pour des connexions Internet stables et rapides, appuyées par la fibre, permet d'obtenir un débit élevé qui reste performant indépendamment des distances (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, 2022, p. 4). Ainsi, dans la ville de Bouaké, la fibre optique est perçue comme une technologie de révolution des domaines comme la santé, l'éducation et le transport, en facilitant l'adoption de technologies de pointe, un potentiel déjà anticipé par le Magazine du Très Haut Débit (2015, p. 2). En plus d'améliorer l'efficacité des services publics et de générer des opportunités

économiques locales, la fibre optique stimule l'innovation et la compétitivité, des éléments clés de développement soulignés par ARTCI (2016, p. 4). Les entreprises de Bouaké bénéficient ainsi d'un atout stratégique en matière d'attractivité, renforcé par les infrastructures de fibre optique (Guide pratique Immeubles neufs, 2012, p. 4 ; CETE de l'Ouest, 2012, p. 1). Ces infrastructures facilitent aussi des pratiques modernes telles que le travail à distance avec l'Internet (télétravail) (Direction de la Communication et des Relations Publiques de la Mairie de Saint-Quentin, s.d., p. 1) et positionnent Bouaké sur la scène nationale et internationale, en s'alignant sur la vision stratégique d'Apur (2017, p. 6) pour un déploiement rapide de la fibre comme levier de compétitivité territoriale. Cependant, Bien que la fibre optique représente un potentiel important pour le développement durable de Bouaké, certains défis doivent encore être relevés pour garantir sa diffusion et accessibilité optimales. Il s'agit du coût d'investissement élevé et l'inégale couverture qui sont similaires aux constatations de S. Dejean et S. Tarascou (2022, p. 69), qui ont mis en évidence, dans leur production, les disparités territoriales de la fibre optique, en particulier dans les zones périurbaines. Le déploiement lent de la fibre, évoqué par le Magazine du Très Haut Débit (2015, p. 15), est également pertinent pour Bouaké, où l'expansion rapide de la ville n'est pas suivie par l'infrastructure nécessaire. Enfin, le problème des coupures d'électricité à Bouaké, qui rend la fibre inutilisable, fait écho aux défis techniques abordés par J-M. MUR (s.d., p. 36), notamment l'instabilité des infrastructures et la nécessité de renforcer la formation et les équipements.

Conclusion

L'étude présente une démonstration de l'impact

multidimensionnel du déploiement de la fibre optique sur le

développement durable de la ville de Bouaké. En s'appuyant sur une méthodologie rigoureuse alliant analyses qualitatives et quantitatives, les résultats révèlent que la fibre optique constitue un levier stratégique pour la modernisation de l'aménagement urbain, l'inclusion sociale et l'essor économique. Sur le plan économique, cette technologie stimule la compétitivité des entreprises locales et favorise l'émergence de nouveaux secteurs économiques liés au numérique. Sur le plan social, elle contribue significativement à l'inclusion numérique, facilitant l'accès à l'éducation en ligne, à la télémédecine et au télétravail, tout en intervenant essentiellement dans la fracture numérique au sein de la population. Cependant, malgré ces avancées notables, des défis majeurs persistent. Le coût élevé des infrastructures, la coupure fréquente d'électricité et l'inégalité dans la couverture des quartiers périphériques limitent l'accès équitable à cette technologie essentielle. Ces obstacles soulignent l'urgence d'une gouvernance plus proactive, d'investissements publics et privés accumulés, ainsi que d'une meilleure coordination entre les acteurs locaux et nationaux. En somme, la fibre optique ne se limite pas à une simple infrastructure technologique ; elle représente un outil central de transformation urbaine et sociale, capable de hisser Bouaké au rang de pôle numérique régional. Il est impératif que les autorités locales, les opérateurs privés et la société civile conjuguent leurs efforts pour maximiser les retombées positives de cette technologie tout en atténuant ses contraintes structurelles. Cette étude ouvre également la voie à des recherches futures sur l'optimisation des politiques publiques pour une généralisation inclusive de la fibre optique dans les villes africaines en expansion.

Bibliographie

- AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES**, 2022, *Petit guide de l'aménagement numérique des territoires*, République française, 17 p.
- APUR**, 2017, *Approche urbaine du déploiement de la fibre dans la métropole du grand Paris*, Note d'Avancement, 39 p.
- ARCEP**, 2021, *Pose d'infrastructures fibres optiques*, Guide de préconisations, Togo, 144 p.
- ARTCI**, 2016, *Stratégie nationale de développement du Large Bande*, Note de prospective, Abidjan, 8 p.
- AYDALOT Philippe**, 1986, *Milieus innovateurs en Europe*. GREMI, Paris, 258 p.
- CASTELLS Manuel**, 1996, *L'essor de la société en réseau*, Blackwell Publishers, Oxford, 594 p.
- CETE de l'Ouest**, 2012, *Le point sur la fibre optique jusque dans les bâtiments*, Aménagement numérique des territoires, 4 p.
- CHRISTALLER Walter**, 1933, *Die zentralen Orte en Allemagne du Sud*, Gustav Fischer Verlag, Iéna, 331 p.
- COGISYS**, 2009, *Memo sur les Réseaux FTTH*, Architecture des systèmes de communications, 19 p.
- DEJEAN Sylvain et TARASCOU Sophie**, 2022, « À qui profite la fibre ? Estimation des besoins en très haut débit et déploiement de la fibre optique en France ? », in *Revue canadienne des sciences régionales [En ligne]*, vol. 45, n° 2, pp. 69-88, consulté le 29 août 2024, URL : <https://id.erudit.org/iderudit/1092247ar>
- Direction de la Communication et des Relations Publiques de la Mairie de Saint-Quentin**, s.d., *Le réseau fibre optique*, Saint-Quentin, 8 p.

GOLFE DU MORBIHAN, 2024, « Aménagement numérique : du cuivre à la fibre » [en ligne], consulté le 20 octobre 2024, URL : <https://www.golfedumorbihan-yannesagglomeration.bzh/amenagement-numerique-du-cuivre-la-fibre>

GUIDE PRATIQUE IMMEUBLES NEUFS, 2012, *Installation d'un réseau en fibre optique dans les immeubles neufs à usage d'habitation ou à usage mixte*, Objectif fibre, 79 p.

La Lettre de l'ARTCI, 2010, *Les enjeux de la fibre optique*, ARTCI, Mensuel gratuit du régulateur des Télécoms, n°009, 4 p.

Magazine du Très Haut Débit, 2015, « La fibre optique au cœur de la convergence des réseaux », in Dossier la convergence des réseaux, n°6, 15 p.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT, 2024, *Portail d'informations et de promotion de l'économie de Côte d'Ivoire [en ligne]*, consulté le 10 Novembre 2024, URL : <https://www.economie-ivoirienne.ci/activitessectorielles/telecommunication.html>

MUR Jean-Michel, s.d., « Raccordement des fibres optiques à l'habitat – FTTH », in *Dossier Technologies à base de fibres [En ligne]*, pp. 36-39, consulté le 29 août 2024, URL : <https://doi.org/10.1051/photon/20199936>

NORRIS Pippa, 2001, *Fracture numérique : engagement civique, pauvreté informationnelle et Internet dans le monde*, Cambridge University Press, Cambridge, 303 p.

PERROW Charles, 1984, *Accidents normaux : vivre avec des technologies à haut risque*, Princeton University Press, Princeton, 386 p.

PORTER Michael, 1985, *Avantage concurrentiel : créer et maintenir une performance supérieure*, Free Press, New York, 557 p.

RAPPORT DE LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DU RÉSEAU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES, 2013, *Pourquoi la fibre optique tout de suite ?* Groupe Caisse des Dépôts, France, 26 p.
SEN Amartya, 1999, *Le développement comme liberté*, Oxford University Press, Oxford, 366 p.

L'UNITE DE TRANSFORMATION DE MANIOC DE SONGON-KASSEMBLE A L'EPREUVE DE LA CRISE DE L'AGRICULTURE VIVRIERE

KOUADIO Konan Eric,

*Doctorant, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire),
Institut de Géographie Tropicale
konanerickd@gmail.com*

AKABLAH Tchoumou Léopold

*Docteur, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire), Institut
de Géographie Tropicale,
leopoldakablah@gmail.com*

NASSA Dabié Désiré Axel

*Professeur titulaire, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte
d'Ivoire), Institut de Géographie Tropicale,
dabienassa@gmail.com*

Résumé

« Une unité de transformation de manioc » est un établissement industriel de taille réduite, où l'on transforme à l'aide de techniques appropriées des tubercules de manioc en Attiéké comme produit fini. Elle a la particularité de s'implanter dans les zones propices au développement des cultures vivrières et où le manioc occupe une place de choix dans les habitudes alimentaires des populations. En Côte d'Ivoire, le village de Songon-Kassemblé, localisé en zone périphérique-ouest d'Abidjan et équipé en unité de transformation de manioc, fait face depuis bientôt une décennie, à une crise. Cette crise qui s'inscrit dans le contexte de celle de l'agriculture vivrière face à la mondialisation dans cette partie sud du pays, résulte de la conjonction de facteurs biscaires, notamment endogènes et exogènes. La présente étude se propose de montrer particulièrement l'impact de la crise de l'agriculture vivrière sur la petite unité de transformation de manioc à Songon-Kassemblé. Pour atteindre cet objectif, la démarche méthodologique s'est appuyée sur une exploitation de la littérature relative à la question. Elle fut complétée par un questionnaire auprès de 77 ménages et des entretiens avec 10 femmes exerçant dans la transformation de manioc. En plus de ces personnes, 5 vendeuses d'Attiéké de la zone d'étude ont été entretenues. Il ressort ainsi de l'étude que cette crise du vivrier résultant d'une multiplicité

de facteurs, aux externalités socio-économiques et spatiales, perturbe localement la dynamique de fonctionnement de la petite unité de transformation de manioc.

Mots- clés : Songon-Kassamblé - unité de transformation de manioc-agriculture vivrière.

Abstract

"A cassava processing unit" is a small industrial establishment, where cassava tubers are processed using appropriate techniques into Attiéké as a finished product. It has the particularity of being established in areas conducive to the development of food crops and where cassava occupies a prominent place in the eating habits of populations. In Ivory Coast, the village of Songon-Kassemlé, located in the western peripheral zone of Abidjan and equipped with a cassava processing unit, has been facing a crisis for almost a decade. This crisis, which falls within the context of that of subsistence farming in the face of globalization in this southern part of the country, results from the conjunction of factors, in particular endogenous and exogenous. This study aims to show in particular the impact of the food crop crisis on the small cassava processing unit in Songon Kassemlé. To achieve this objective, the methodological approach was based on an analysis of the literature relating to the question. It was supplemented by a questionnaire to 77 households and interviews with 10 women working in cassava processing. In addition to these people, 5 Attiéké vendors in the study area were interviewed. The study thus shows that this food crisis resulting from a multiplicity of factors, with socio-economic and spatial externalities, locally disrupts the operating dynamics of the small cassava processing unit.

Key words: Songon-Kassemlé - cassava processing unit-subsistence farming.

Introduction

Pays d'Afrique occidentale disposant de plus de 16 millions d'hectares de forêt en 1960, la Côte d'Ivoire a vu son potentiel forestier décroître de façon vertigineuse pour atteindre 2 millions d'hectares en l'espace de 50 ans (FAO, 2016, p.1). Cette situation étroitement corrélée à la diffusion de

l'agriculture de marché aux relents de mondialisation (J. Renard, 2005, p.60) a été causée par une migration des populations vers les zones riches en terres fertiles, suivie d'une croissance démographique galopante. La réduction des terres cultivables induite par ce fait, a entraîné un changement de mode de gestion des terroirs agricoles à l'échelle nationale où est vécu le phénomène. Songon Kassemblé, village situé au sud-ouest du littoral, dans le district d'Abidjan s'inscrit aussi dans ce contexte. En effet, circonscrite dès 1963 aux zones de prédilection des projets de développement d'agro-industries à l'échelle nationale, et depuis 2013, cadre nouveau de réalisation des grandes opérations immobilières, cette localité est en proie à une crise agricole. La raréfaction des terres agricoles à l'origine destinées surtout à la production du manioc sur fond d'empreinte spatiale de cette crise, perturbe depuis une décennie environ les activités de transformation favorisées par cette culture. Pourtant l'équipement de cette localité en une unité de traitement du manioc par l'Etat en 2012, répondait aux soucis de lutte contre la pauvreté rurale en générale à travers l'autonomisation des femmes en particulier. C'est dans cette même optique que l'Etat a adopté plusieurs actions destinées à atténuer les effets de la crise qui perdure sur les conditions de vies des femmes de Songon-Kassemblé. A cet effet, le gouvernement est intervenu dans les travaux de rénovation de l'unité de transformation de manioc en octobre 2018. Cependant, malgré cette action décisive, l'on constate localement que cette usine est toujours à l'arrêt. De cette réalité découle l'interrogation suivante : Quel est l'impact de la crise de l'agriculture vivrière sur l'unité de transformation de manioc et ses conséquences à l'échelle du territoire de Songon Kassemblé ? L'objectif de cet article vise à montrer les effets induits par la crise de l'agriculture vivrière sur l'unité de transformation de manioc à l'échelle du territoire de Songon-Kassemblé.

1. Méthodologie de collecte de données

La méthodologie de collecte des données utilisée pour parvenir aux résultats de l'étude s'appuie sur une recherche documentaire et des enquêtes de terrain. L'enquête de terrain s'est effectuée en deux étapes. La première a consisté à localiser les parcelles affectées en cultures industrielles détenues par les sociétés d'agro-industrie. La deuxième étape concernant les parcelles affectées en cultures industrielles et/ ou vivrières notamment en manioc et détenues par les communautés villageoises a abouti à leur localisation. Tout cela a été possible grâce à l'usage d'un GPS, et d'une photo interprétation des bâtis par le biais de Google earth de la zone à l'échelle de 1/5000ème de Songon-Kassemblé. Ce géo référencement a ainsi permis d'identifier et déterminer les réserves foncières disponibles à Songon-Kassemblé en vue de comprendre les indices matérialisant la crise de l'agriculture vivrière sur place. La seconde étape des enquêtes a consisté d'une part à administrer arbitrairement et par choix raisonné un questionnaire auprès de 77 ménages résidant dans cette localité. Ce questionnaire a en effet permis de déterminer les caractéristiques sociodémographiques des villageois ainsi que les facteurs explicatifs de la crise du vivrier sur fond de fermeture de l'unité de transformation de manioc à Songon Kassemblé. D'autre part, des entretiens réalisés respectivement auprès de dix (10) femmes exerçant dans la transformation de manioc et cinq (5) vendeuses de l'attiéké rattachées à cette unité de transformation, ont permis de compléter ces données d'enquête. Parmi ces 10 femmes, 2 ont été entretenues en qualité de cheffe de production de cette unité de transformation de manioc en crise et les sept (7) autres en tant que ouvrières impliquées dans le processus de traitement du manioc. Le choix de ces quinze (15) enquêtés a été principalement guidé par leur qualité d'acteurs voire de sachant en rapport au sujet traité par cette contribution. Ces entretiens ont permis de comprendre les externalités induites par

cette crise du manioc, notamment du vivrier dans cette zone périphérique d'Abidjan. À l'issue de ces enquêtes, les données recueillies ont permis de structurer le travail en trois (3) parties : Caractéristiques de la crise de la production vivrière à Songon-Kassemlé, Facteurs de la crise locale de l'agriculture vivrière, Externalités de la crise sur l'espace territorial de Songon-Kassemlé

2. Résultats et discussion

2.1. Résultats

2.1.1. Une crise de la production vivrière aux caractéristiques multiformes à Songon-Kassemlé

Songon-Kassemlé est un village situé dans la périphérie-ouest du district d'Abidjan sur l'axe Abidjan-Dabou, à l'est du littoral. Distante de cette capitale économique ivoirienne d'environ 27km, cette localité est ainsi limitée à l'est par la commune de Yopougon, au nord par les communes respectives d'Anyama et Agboville, puis à l'ouest par Dabou et enfin, au sud par la lagune Ebrié (Voir figure1). Cette localité bénéficie d'un climat subéquatorial propice aux cultures de rentes comme, le palmier à huile et la banane d'exportation ainsi qu'aux cultures vivrières (maraichères, banane plantain, maïs, riz, manioc...). Sa végétation originelle de forêt ombrophile, évoluant sur sable tertiaire concourt aussi au développement de ces cultures. Il s'agit donc d'une zone soumise à la compétition entre cultures de rentes et cultures vivrières.

Figure 1: localisation de la zone d'étude.

➤ **Caractéristiques spatio-territoriales témoignant de la crise du vivrier à l'échelle de Songon-Kassembé**

La diffusion de l'agriculture de marché sous le prisme de dynamique du processus de mondialisation s'accompagne à l'échelle des pays en développement de crises des paysanneries sur fond de rapport d'impératifs opposés entre ces deux types de productions (L.T. Akablah et D. D. Nassa 2020, p.69). A Songon-Kassembé, cette réalité donne lieu à un délaissement de l'agriculture vivrière au profit de l'agriculture de marché avec pour corollaire une emprise spatiale des aires agricoles au profit des sociétés d'Agro-industries. A ce titre les grands projets de vulgarisation de l'agro-industrie dans cette zone et leurs plantations industrielles fixes de vastes superficies

culturelles, allant d'environ 100 hectares à plus de 2000 hectares d'un seul tenant (A. M. Koffi 2007, p.298). Ces cultures sont principalement, l'hévéa, le palmier à huile et la banane destinée aux exportations. Ces différentes productions sont assurées par plusieurs promoteurs agro-industriels, qui ont trouvé dans le paysage rural de Songon, un cadre favorable au développement des cultures d'exportation. Ce qui explique dans le paysage agricole de cette localité, une dynamique d'occupation des terres arables colonisées par les sept (7) principales sociétés agro-industrielles ces dernières décennies (voir tableau 1.)

Tableau 1: Ancrage territoriale des sociétés agro-industrielles implantées dans la sous-préfecture de Songon.

	Agro-industrie	production	Superficie occupée
Sous-préfectures de Songon	CNRA Anguédédou	production et vente locale de caoutchouc naturel	1 056 ha
	Compagnie des Bananes de Côte d'Ivoire	Production et exportation de bananes	160 ha
	PALMAFRIQUE Anguédédou	Production, vente locale et exportation d'huile de palme et de graines de palmiste	2 862 ha
	SCB Grand Niéky	Production vente locale et exportation de bananes	588 ha
	Société de Gestion Agricole (SIGAGI)	Production et exportation de bananes	80 ha
	SOFIPA-Niéky	Production et exportation de bananes	284 ha
	TRCI Anguédédou	production et exportation de caoutchouc naturel	1 511 ha

**Source : Sous-préfecture de Songon : rapport annuel, 1999
Enquête terrain, novembre 2024**

Relativement au tableau ci-dessus, il ressort que les terroirs villageois de Songon ont atteint depuis 1999, le seuil de saturation foncière selon le rapport annuel établi à cette date avec 6541 hectares de terrains occupé par l'ensemble des

sociétés de l'agro-industrie. Ce sont ainsi, près de 80% des terres arables qui ont disparu dans cette zone. La raréfaction des superficies cultivables qui en découle a donc entraîné inversement une disparition progressive des bassins de productions vivrières. Et surtout des difficultés de cohabitation entre ces sociétés d'agro-industries et les unités locales de transformation de vivrier comme celle du manioc de Songon-Kassemlé implantée depuis une dizaine d'années. Cependant, l'accaparement des terres en perspective par les agro-industries dans cette zone privent de ce fait cette unité de valorisation des produits du manioc en bassin de production sur fond de crise de fonctionnement de cette activité.

➤ *Caractéristiques socio-économiques de la crise agricole à Songon-Kassemlé*

L'abandon des cultures vivrières au profit des cultures industrielles a bouleversé la vie socioéconomique à Songon-Kassemlé. Pendant longtemps, l'essentiel des exploitations agricoles était orienté vers une agriculture vivrière voire de subsistance. Mais depuis le boom de l'hévéaculture du début des années 2000, F. Ruf (2013, pp.46-52), montrant l'importance accordée aux cultures pérennes, l'espace productif du village de Kassemlé est colonisé par cette nouvelle culture. Selon les paysans enquêtés dans cette zone, le secteur industriel « *offre plus de garantie à une vie décente comparativement à l'agriculture vivrière dont les perspectives restent limitées par les perturbations des saisons climatiques et la rareté des terres de plus en plus vécues, ajoutées à leur dégradation...* ». Ce qui témoigne indiscutablement des relents économiques de cette perte de vitesse de l'agriculture vivrière dans cette zone telles qu'illustrée par la figure 2.

Figure 2: Dynamique d'occupation du sol des activités économiques dans l'espace de Songon-Kassemblé.

Conformément à cette figure 2, il ressort que Songon-Kassemblé présente une mosaïque d'activités économiques exercées sur son territoire. D'une manière générale, cette vue d'ensemble présente des disparités. En effet, les cultures industrielles constituent à ce titre, les activités de forte production pour près de 56% des surfaces agraires exploitées sur l'ensemble du territoire. Ces cultures pérennes sont principalement dominées par l'hévéa et le palmier à huile. Par ailleurs, la partie centre de cette localité est occupée par les bâtis sur une superficie relativement importante, soit un taux de 40%. Les zones septentrionales quant à elles disposent de 9% de superficie où cohabitent cultures vivrières et réserves forestières. Ce qui dénote de la faible empreinte spatiale en termes

d'occupation du sol de l'agriculture vivrière à Songon-Kassemblé face à l'agriculture d'exportation sur fond de crise foncière.

2.1.2. Une crise de l'agriculture vivrière résultant à la fois de facteurs exogènes et endogènes

La crise de l'agriculture vivrière à Songon Kassemblé résulte d'un champ d'imbrication de facteurs à différentes échelles. Il s'agit en l'occurrence des facteurs exogènes d'une part et de facteurs endogènes d'autre part.

➤ Facteurs exogènes expliquant la crise de l'agriculture vivrière à Songon- Kassemblé

Les éléments qui expliquent la crise de l'agriculture vivrière à Songon-Kassemblé sont principalement liés à la réalisation des projets de développement Agro-industriel et au modèle d'urbanisation de la ville d'Abidjan. En effet, suite au retrait de l'Etat-entrepreneur de la chaîne de production de l'économie nationale dans le milieu des années 1990 marqué par la privatisation du secteur de l'agro-industrie, cette localité a vu l'arrivée de plusieurs promoteurs privés. Il s'agit en particulier de la SAPH dans le domaine de l'hévéaculture et de la Palmci concernant le palmier à huile. Des blocs de plantations industrielles équipés en unités de traitements du caoutchouc naturel et de produits de palmes bruts ont été concédés à ces repreneurs dans la zone. La dynamique de fonctionnement de ces complexes agroindustriels s'appuie sur un plan de jumelage entre plantations industrielles (1/3 de la production) et plantations villageoises (2/3 de la production) dans un rayon compris de 25 à 30 km (L.T. Akablah 2020, p.207). Les garanties à long terme de revenus mensuels assurés par l'hévéaculture en particulier dont le prix du kg de caoutchouc sec est resté en moyenne égal à 1000CFA avant 2012, ont suscité un engouement pour cette culture dans la zone (L.T. Akablah 2020, pp.189-1990). De ce fait, les superficies

emblavées se sont accrues, induisant un accroissement rapide de la production du secteur villageois qui a été démultipliée par 24 en 10 ans ; passant de 7 867 tonnes en 1993, à 185 089 tonnes en 2013 (O. Ouattara 2019, p.31). Face à cette dynamique d'adoption massive de l'agriculture industrielle par les populations, il s'en est suivi dans cette localité un désintérêt pour l'agriculture vivrière en générale, puis en particulier pour la production de manioc qui pourtant constitue la base de l'alimentation de ces populations.

En outre, l'urbanisation non maîtrisée de la ville d'Abidjan exerce une pression sur cette commune de Songon. À ce titre, en vue de désengorger la ville d'Abidjan soumise à une extension spatiale, l'État oriente de plus en plus les projets de logements sociaux dans les zones périphériques du district, en l'occurrence dans la zone de Songon. C'est ainsi que depuis 2013, la réalisation d'environ 40.000 logements sur une superficie de 439 ha est initiée dans l'espace de cette localité. A cet effet, plusieurs plantations d'hévéa ont été détruites de même que la plupart des espaces agraires cultivés en vivriers. Ce qui dénote de la forte pression de l'ensemble du bâti à Songon-Kassemlé au regard des perspectives d'occupation du sol des aires affectées en agriculture en générale, et surtout en culture vivrière en particulier (Voir image satellitaire suivante).

Figure 3: Physionomie du mode de colonisation de l'espace de Songon-Kassemblé par le bâti.

Source : *Elaboration propre à partir de Google earth 2024*

Cette image satellitaire permet de visualiser la dynamique de périurbanisation subie par Songon- Kassemblé relativement à son choix comme cadre de projet de désengorgement de la ville d'Abidjan par l'Etat. Cette transformation spatiale qui s'ensuit, s'accompagne d'effets sur les possibilités de développement et d'extension des surfaces réservées à l'agriculture vivrière, et surtout à la production de manioc en particulier. Une situation tenant donc lieu d'obstacle face aux possibilités de fonctionnement de l'unité locale de transformation de manioc implantée dans cette localité depuis 2012 en vue de lutter contre la pauvreté rurale. A ces deux principaux facteurs exogènes, s'ajoutent des facteurs propres aux réalités de cette localité.

➤ *Facteurs endogènes concourant à la crise de l'agriculture vivrière à Songon- Kassemblé*

A ce niveau, le manque de qualification de la plupart des ouvrières agricoles de l'unité de transformation du manioc organisées en coopérative, ajouté aux difficultés de ravitaillement de cette unité en matière première sur fond de sa fermeture, expliquent la crise. Concernant le premier volet, celui-ci s'explique par le faible niveau d'instruction de ces actrices impliquées dans le système de transformation du manioc. A cet effet, les enquêtes réalisées ont ainsi permis de constater que parmi ces employées, environ 80% éprouvent d'énormes difficultés à lire et écrire correctement. Pourtant, *« l'usage des broyeuses, semouleuses et presses utilisées pour le traitement du manioc nécessitent un savoir-faire particulier qu'un déficit d'instruction rend pénible »*, selon les cheffes de cette unité de production entretenues. Cette situation a donc pour effet, d'entamer la rentabilité du système de production dans la chaîne de transformation du manioc. Alors que la plupart de ces outils de production de produits dérivés du manioc ont un coût d'achat estimé dans l'ordre de 11 et 13 millions de FCFA l'unité selon ces mêmes enquêtées. En outre, les difficultés d'approvisionnement de l'unité de transformation locale en manioc frais, eu égard au contexte de recul des superficies agricoles fixées par cette denrée dans ce village, explique aussi les contraintes de son fonctionnement. Les enquêtes ont ainsi démontré que le recours désormais à la zone de Bonoua en termes de zone principale de ravitaillement en manioc occasionné par cette situation, est synonymique de charges supplémentaires contraignant le fonctionnement de l'usine. En effet, alors que le prix de l'approvisionnement sur place en manioc frais prêt à la transformation est estimé entre 120 à 150 mille f CFA par livraison de bâchée selon les saisons, le recours à Bonoua entraîne une augmentation de ces dépenses d'approvisionnement. Celles-ci sont alors en comparaison

évaluées à environ 300 mille f CFA et plus, soit un taux d'augmentation de plus de 50% de ces dépenses initiales d'approvisionnement en manioc brut. Ce qui implique nécessairement de ce fait des défis de rentabilité pour cette entreprise de valorisation du vivrier. Une réalité dont témoignent les propos d'une des responsables de l'unité interrogée en ces termes : « *Face à la rareté de manioc à Songon-Kassemblé, notre usine se ravitaille désormais à partir de Bonoua, à environ 100km d'ici. Nous sommes donc obligées de mobiliser plus de moyens financiers pour faire tourner l'usine. Alors que les bénéfices après-vente ne permettent pas de couvrir les charges de fonctionnement et d'entretien du personnel. Ce qui nous a donc contraint à fermer en attendant qu'une meilleure solution soit trouvée malgré l'intervention de l'Etat depuis 2018* ».

En substance, il ressort donc de ce qui précède que la crise de l'agriculture vivrière à Songon-Kassemblé est marquée par la fermeture de la principale unité de manioc pourtant censée constituer de par ses activités, un dispositif efficace de lutte contre la pauvreté rurale.

2.1.3. Des externalités d'une crise marquées par une reconfiguration territoriale en cours sur fond de dégradations des conditions socio-économiques à Songon-Kassemblé

➤ *Effets territoriaux générés par la crise*

Les effets conjugués de l'adoption des cultures industrielles au détriment des cultures vivrières à Songon-Kassemblé, ainsi que l'étalement urbain non maîtrisé de la ville d'Abidjan ont entraîné une crise de l'unité de transformation de manioc dont est équipée cette localité. Sur le plan territorial, cette réalité est perçue par une rareté des aires agricoles en l'occurrence réservées aux productions vivrières qui occupent désormais moins de 10% de la superficie totale du

village contre environ 90% pour le couple agro-industrie/zone bâtie. Le morcellement des bassins de production vivrière alors suscité par cette donne participe à une nouvelle architecture physionomique du paysage agraire local. Ce qui met ainsi à mal les perspectives de viabilité voire de rentabilité des projets de valorisation des productions vivrières sur ce territoire à l'image du manioc. En réponse, à cette réalité, les forêts classées environnantes enregistrent de plus en plus une intrusion des paysans confrontés à la recherche de terres cultivables sur fond d'anthropisation du domaine des aires protégées de la zone. A ce titre, les enquêtes révèlent que les forêts classées de Songon Agbebi-Agneby et Songon-Tagbadie qui disposaient respectivement d'une superficie de 7 182 et 1 330 hectares à l'indépendance ont complètement disparu à ce jour. Parallèlement, aucun exploitant agricole de la zone interrogé, estime ne pas disposer d'une réserve foncière autre que celle qu'il cultive. Du côté des femmes en particulier à l'origine de la production de manioc dans la zone, 2/3 d'entre elles soutiennent avoir généralement recours à une allocation de parcelles agricoles de la part des chefs de familles à des prix variant de 35000 à 40.000F CFA/ ha par trimestre, soit environ 105 à 120.000 F CFA par an. Ce qui dénote par ailleurs d'une tendance à la spéculation foncière dans la zone. A cela s'ajoute en outre des effets socio-économiques relevant de cette crise.

➤ *Effets socio-économiques induits par la crise*

Sur le plan socio-économique, la crise de production vivrière sur fond de fermeture de l'unité de transformation du manioc à Songon-Kassemblé est vécue à travers une précarisation des conditions économiques des populations villageoises dans leur ensemble et en particulier des femmes. En effet, alors que l'équipement de ce village en unité de valorisation de manioc par l'Etat était destiné à lutter efficacement contre la pauvreté rurale en renforçant par ailleurs

l'autonomisation des femmes, la survenue de la crise du vivrier contrarie de plus en plus cette perspective. De ce fait, 60% de commerçantes de l'attiéké rattachées à l'unité de sa production et 90% des employées, disent souhaiter vivement que les autorités procèdent « *le plus tôt possible à la réouverture et au démarrage effectif de cette unité industrielle de transformation du manioc...* ». De même, celles-ci soulignent aussi que « *depuis la fermeture de l'usine, leurs conditions de vie ne cessent de se dégrader à tel point que le statut de mère autonome vis-à-vis de leurs familles respectives devient de plus en plus difficile à assumer* ». À travers ces effets vécus de la crise, il s'avère donc clairement que la fermeture de l'unité industrielle de manioc qui témoigne particulièrement de son expressivité économique s'accompagne de relents sociaux connexes. Pour faire face à cette situation en termes d'adaptation, les commerçantes d'attiéké pour leur part, affirment désormais se tourner vers les productrices artisanales du village pour continuer d'exercer leur activité avec des contraintes de satisfaction de leurs carnets de commandes au vu de l'insuffisance de l'offre disponible.

En récapitulatif, les variantes de l'expressivité de l'atmosphère de crise du vivrier à Songon- Kassemblé s'accompagne à la fois d'externalités territoriales et socio-économiques qui bouleversent le modèle de développement territorial initialement promu.

2.2. Discussion

Relativement aux résultats de cette étude, il convient de noter que la crise de l'agriculture vivrière à Songon-Kassemblé qui résulte d'une multiplicité de facteurs, aux externalités territoriales et socio-économiques, perturbe localement la dynamique de fonctionnement de la petite unité de transformation de manioc. Cette réalité telle qu'exprimée, suscite une multiplicité d'analyses orientées en direction entre autres des caractéristiques de la crise de la production vivrière,

de ses facteurs explicatifs ainsi que des externalités induites notamment à l'échelle d'unités de transformation de produits vivriers tel que le manioc. Dans cette dynamique, plusieurs auteurs ont abordé ces points différemment. A. M. Koffi (2007, p.146), J-L. Chaleard et al (2014, p.227) ont soulevé la question des spécificités et surtout des caractéristiques des systèmes de production agricole à la périphérie des métropoles du Sud sur fond d'un contexte de crise d'urbanisation. Pour ces auteurs, l'une des caractéristiques essentielles de l'agriculture est la prédominance des petites exploitations ancrées à la périphérie des villes dans un contexte national à relents de récession économique généralisée. Cette donne pourrait selon ces auteurs, laisser penser à une influence de la ville dans ces zones encore rurales pour la plupart. Ainsi, en pays Ebrié notamment autour d'Abidjan, l'agriculture précoloniale fondée sur l'association igname-manioc et la pêche dans un milieu subéquatorial et lagunaire a été transformée (A. M. Koffi 2007, pp.145-173). De ce fait, les autochtones ne pratiquent plus la pêche en raison de la forte demande d'Abidjan en « Attiéké », sorte de couscous de manioc (J-L. Chaleard, op.cit. 2014, p.228). La culture est dans cette dynamique souvent conduite par des allochtones qui louent la terre. Les femmes autochtones transforment à ce titre, la production et la commercialisent dans la métropole. Poursuivant leur analyse, J-L. Chaleard et al, (op.cit. 2014, p.228) atteste que dans la périphérie d'Abidjan, les superficies en manioc ont augmenté de 85% entre 2002 et 2008, passant de 703 à 1296 ha, malgré un recul d'ensemble des superficies agricoles cultivées. En conséquence, l'extension urbaine se fait plus loin à cause de la saturation des espaces de production. Cette réalité se perçoit aussi au Cap, où les producteurs de la zone maraîchère de Philippi (banlieue sud de la ville) se sont déplacés plus à l'est vers Kraifontein selon G. Le Gorre (2011, p.111). Il en est de même à Abidjan, où le maraîchage se développe au sud-est en

direction de Grand-Bassam tel que soutenu par J-L.Charléard et al (op.cit.p.231).

En outre, concernant les facteurs de la crise de l'agriculture vivrière, J. Renard (2005, pp.59-61), M. Christine (2005, pp.20-72), M. Guibert et Yves Jean (2011, p.161-179), A. Yapi-Diahou et al (2014, p.385) ont abordé la question en soutenant que cette donne résulte d'une multiplicité de facteurs. Yapi-Diahou et al (2014, op.cit. pp.386-395) évoquent pour leur part les acteurs intervenants dans la production du sol à Abidjan. Pour eux, la gouvernance foncière abidjanaise met en scène une pluralité d'acteurs, des nouveaux et des anciens, recomposés et repositionnés par l'effet de la crise de l'Etat et de la libéralisation économique. Ainsi, riches de leurs disponibilités foncières et couvertes d'exploitations agricoles jusqu'à la fin des années 1990, les périphéries concentrent aujourd'hui différents programmes immobiliers et fonciers. C'est le cas des communes d'Anyama, Bingerville et Songon où les périphéries respectives ont toujours eu la préférence des planificateurs et des décideurs pour y projeter les investissements à caractères social, économique (BNETP, 1998 pp.10-60). De son côté, P.E.D. Kouamé (2014, p.55) soutient que la réalisation des projets de développement Agroindustriel d'hévéaculture a été un facteur de la crise de l'agriculture vivrière dans la sous-préfecture de Songon. À cet effet, la disponibilité des terres cultivables devient de plus en plus rare à cause de la forte pression qui découle de la fixation de la grande partie des terres arables par l'hévéaculture. L'auteur conclut ainsi que de nouveaux comportements agricoles apparaissent et les espaces autrefois marginalisés revêtent désormais un intérêt croissant pour les paysans.

Par ailleurs, analysant cette fois les externalités induites par le contexte de crise de l'agriculture vivrière sur le fonctionnement des unités de leur transformation et sur les zones de leur implantation, A.B. Ettien Wa Djè (2015, pp.78-123) montre

cette réalité à partir de l'impact de la crise dans l'industrie textile à Agboville. Au plan social, cet auteur a montré que la crise à la COTIVO a entraîné un chômage avec la dislocation de nombreuses familles (divorces, baisse du taux de scolarisation des élèves). Sur le plan économique, la crise a engendré une baisse de revenu des activités économiques connexes (commerce, transport) à l'industrie du textile. S'agissant des effets territoriaux, la crise au complexe textile a entraîné la disparition du « *petit marché* » et de la « *petite gare* » de la zone industrielle d'Agboville. Prenant en compte ce qui précède, D.D. Nassa et T.L.Akablah (2019, p.3) affirment qu'en Côte d'Ivoire, après la privatisation ou la fermeture de certaines unités industrielles, des ouvriers agricoles se sont retrouvés laissés pour compte ou mal payés. De même, des paysans se retrouvent dans l'impossibilité de recouvrer leurs terres dans les zones où l'agro-industrie est fortement enracinée. Par conséquent, l'avènement de l'agriculture péri-routière constitue non seulement une alternative à l'indépendance alimentaire de ces populations, mais également et surtout un facteur de régulation des tensions foncières prégnantes dans de tel environnement.

Conclusion

Les crises de l'agriculture vivrière en milieu rural sur fond d'effets de mondialisation ont fait l'objet de plusieurs études. Dans cette perspective, les auteurs comme A. M. Koffi (2011, pp.163-183), C.Y. Koffie-Bikpo (2011, pp. 185-201), Nassa (2019, p.2) ont montré leurs effets sur l'organisation socio-économique et territoriale à l'échelle des zones où elles sont vécues. A l'instar des autres villages du district d'Abidjan, Songon-Kassemblé est le théâtre d'une dynamique de périllement de ses bassins agricoles face à des projets d'envergure de logements sociaux. Pourtant, l'installation des complexes agro-industriels dans cette zone dès l'indépendance,

avait pour but de promouvoir l'agriculture à travers de la valeur ajoutée ainsi que la promotion d'un mode de vie urbain en milieu rural. Dans cette même dynamique, une unité de transformation de manioc fut implantée en 2012 dans cette localité afin de mieux intégrer les femmes au système de production agricole et surtout renforcer leur condition d'autonomisation. Cependant, la crise du secteur vivrier vécue sur fond de périurbanisation en cours de ce village ayant entraîné la fermeture de cette unité de traitement de manioc est perceptible par des effets sur l'organisation territoriale et socio-économique de cet espace. Ce qui témoigne par conséquent des effets de crises générées par la mondialisation dans les zones périphériques des grandes métropoles des pays du Sud à l'image d'Abidjan en Côte d'Ivoire.

Références Bibliographiques

- ❖ **AKABLAH Tchoumou Léopold**, 2020, « Agro-industrie du palmier à huile face aux enjeux de l'hévéaculture et de la cacao-culture : Etude comparée des unités agricoles intégrées (UAI) d'Irobo et d'Ehania », Dir. Rech. : Nassa Dabié Désiré Axel, Thèse unique de doctorat, IGT-UFHB, 284 p.
- ❖ **ETIEN Wa Djè Ange Barthélémy**, 2015, « Etude géographique de l'impact de la crise socio-économique dans l'industrie textile à Agboville », mémoire de master Dir. Rech: Nassa Dabié Désiré Axel, IGT-UFHB, 145 p.
- ❖ **BNETD**, 1998, « Le schéma directeur du Grand Abidjan », rapport de synthèse, Abidjan 60p.
- ❖ **CHALEARD Jean Louis**, 1996, *Temps des villes, temps des vivres : l'essor du vivrier marchand en Côte d'Ivoire*, Paris, Karthala, 661 p.
- ❖ **CHALEARD Jean Louis**, 2014, *Métropoles aux Sud : le défi des périphéries ?* Paris, Karthala, pp. 227-228.
- ❖ **FAO**, 2016, Les moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire, Abidjan, p.1.

<https://www.fao.org/cote-divoire/actualites/detail-events/fr/c/449930/>

- ❖ **GUIBERT Martine et JEAN Yves**, 2011, *Dynamiques des espaces ruraux dans le monde*, Armand Colin, 407 p.
- ❖ **KOFFI-DIDIA Adjoba Marthe**, 2011, « *Réponses du pays rural Ebrîé à la demande alimentaire de l'aire métropolitaine d'Abidjan* » in *Production vivrière et sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire* Paris, L'Harmattan pp. 163-183.
- ❖ **KOFFIE-BIKPO Céline Yolande** 2011, « *La culture du manioc à Bonoua, un atout pour la sécurité nutritionnelle* », in *Production vivrière et sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire* Paris, L'Harmattan pp. 185-201.
- ❖ **KOFFIE-BIKPO Céline Yolande, SOGBOU-ATIORY Julienne** 2015, « *La culture du manioc à Jacquville : un besoin de revalorisation* », in *Revue de Géographie Tropicale et d'environnement* N°2, 11 p.
- ❖ **KOUAME-DHEDE Paul Eric**, 2014, « *Le développement de l'hévéaculture les mutations agricoles et spatio-foncière a Songon* », in *European Scientific Journal* December vol.10, n°35, 18 p.
- ❖ **MARGETIC Christine**, 2014, « *Des industries agro-alimentaires françaises face à des enjeux majeurs* », in *l'information géographique*, Vol.78, Armand Collin, p. 72.
- ❖ **NASSA Dabié Désiré Axel**, 2011, « *Approvisionnement en produits vivriers d'une ville secondaire ivoirienne à l'ère de la mondialisation : l'exemple de Divo* » in *Production vivrière et sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire*, Paris, L'Harmattan, pp. 23-35.
- ❖ **NASSA Dabié Désiré Axel et AKABLAH Tchoumou Léopold** 2019, « *Agriculture péri-routière, une alternative à l'indépendance alimentaire : l'exemple de l'axe Abidjan-San-Pedro en Côte d'Ivoire* » in *Espace Population et Société* 17 p.

- ❖ **OUATTARA Oumar** 2019, « *Diffusion de l'hévéaculture et sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire : approche dans les régions de l'Indénié-Djuablin et de la Nawa* », Dir.Rech MARGETIC Christine, thèse de doctorat université de Nantes 336 p.
- ❖ **RENARD Jean** 2005, *les mutations des campagnes et structures agraires dans le monde*, Paris, Armand colin, pp. 60-90.
- ❖ **YAPI-Diahou Alphonse, KOFFI Brou Emile, KOFFI-Didia Adjoba Marthe** 2014, « *la production du sol à Abidjan : du monopole d'Etat au règne du privé* » in *Métropole aux Sud : Le défi des périphéries ?* Paris, Karthala pp. 386-396.

TERRITORIALISATION DE LA CONTESTATION DES ELECTIONS LOCALES EN COTE D'IVOIRE DE 2012 A 2023

Kouamé Frédéric N'DRI

*Doctorant, Département de géographie,
Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)
kouamefredericndri17@gmail.com*

ADJI Adou Jean Marc Le Thoi

*Doctorant, Département de géographie,
Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)
jeanmarcadji@gmail.com/*

KONE FERDINAND N'GOMORY

*Docteur, Département de géographie,
Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
nkferdinandamor@gmail.com*

Dhédé Paul Éric KOUAME

*Maître de Conférences, Département de géographie, Université
Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire) ddepaul87@gmail.com*

Résumé :

Cet article analyse la contestation des résultats des élections couplées des municipales et régionales entre les mois de septembre et décembre de 2012 à 2023 en Côte d'Ivoire. Ces scrutins ont été jugés agités par des observateurs nationaux et internationaux qui disent néanmoins, ne pas remettent en cause les résultats de ces élections locales. Et pourtant, le point des requêtes en contestation des résultats des élections locales s'est multiplié de 2012 à 2023. Face à ce constat, la question est de savoir si l'on est en présence de la politique de démocratisation des élections locales dans le strict respect de l'organisation du scrutin, ou bien c'est une volonté affichée du parti au pouvoir de se tailler une majorité. L'étude des réclamations ou recours en contestation après les résultats publiés par la Commission Électorale Indépendante (CEI), et leur cartographie, apportent des éléments d'appréciation sur le contexte électoral en Côte d'Ivoire, les oppositions politiques, les violences et les clivages ethno-régionaux. L'objectif de ce travail de recherche est de comprendre l'évolution des contestations des résultats des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire de la période de 2012 à 2023. Les résultats de cette étude sont le fruit d'une

exploitation des sources secondaires (recherches documentaires) et primaires (enquêtes de terrain). La méthode de boule de neige a été adoptée pour ce travail. Notre étude, analyse d'abord le contexte territorial, démocratique et les élections locales en Côte d'Ivoire, ensuite montre la dynamique des contestations des résultats des élections locales en Côte d'Ivoire de 2012 à 2023 et enfin évalue les impacts des contestations des résultats des élections locales en Côte d'Ivoire de 2012 à 2023.

Mots clés : *Élections locales, contestation, Commission Électorale Indépendante, Cartographie, Côte d'Ivoire*

Summary :

This article analyzes the contestation of the results of the coupled municipal and regional elections between September and December from 2012 to 2023 in Côte d'Ivoire. These elections were considered agitated by national and international observers who nevertheless believe that they do not call into question the results of the local elections. And yet, the point of requests to contest the results of the local elections multiplied from 2012 to 2023. Faced with this observation, the question is whether we are in the presence of the policy of democratization of local elections in strict compliance with the organization of the vote, or a stated desire of the party in power to carve out a majority. The study of complaints or appeals for contestation after the results published by the Independent Electoral Commission (IEC), and their mapping, provide elements of assessment of the electoral context in Côte d'Ivoire, political oppositions, violence and ethno-regional divisions. The objective of this research work is to understand the context of the contestations of the municipal and regional elections on the scale of Côte d'Ivoire from 2012 to 2023. The results of this study are the result of an exploitation of secondary sources (documentary research) and primary sources (field surveys). The snowball method was adopted for this work. Our study first analyzes the territorial, democratic context and local elections in Côte d'Ivoire, then shows the dynamics of the contestations of the local elections in Côte d'Ivoire from 2012 to 2023 and finally evaluates the impacts of the contestations of the local elections in Côte d'Ivoire from 2012 to 2023.

Keywords : *Local elections, protest, Independent Electoral Commission, Cartography, Ivory Coast*

Introduction

Les mois d'avril à décembre des années 2013, 2018 et 2023, les Ivoiriens ont été invités à choisir les conseillers, dans 201 communes et 31 régions du pays, qui doivent gérer les collectivités territoriales. Ces élections couplées en Côte d'Ivoire, après la période de 2010-2011, ont donné des résultats pouvant être analysés comme une laborieuse construction d'élections apaisées et incontestées dans un pays qui semble s'accommoder à un mauvais usage de la démocratie (C. Bouquet, 2007) extrait de Adou François KOUADIO et als (2021, p. 1). Et pourtant, le processus de démocratisation à la base, caractérisé par des élections locales, dans le cadre de la politique de décentralisation, n'est pas récent. De 1980 à 1990, le choix des édiles municipaux se déroulait dans le strict carcan du parti unique. L'instauration du multipartisme, le 30 avril 1990, favorisa les conditions d'une compétition entre les formations politiques pour le contrôle d'une entité locale. En nous appuyant sur le postulat de Gérard François Dumont selon lequel la démocratie se construit aux échelles les plus fines (G.F. Dumont, 2016, p. 19), la Côte d'Ivoire n'apparaît pas comme un solide cas d'école. En effet, à l'instar des Etats modernes, la démocratie semble se résumer au temps de l'élection qui en constitue son premier soubassement. Il est alors difficile de fabriquer une démocratie en l'absence de règles électorales consensuelles des entrepreneurs de la société politique. Par ailleurs, le fonctionnement de la démocratie se fonde sur deux éléments liés. D'une part, la participation des habitants aux élections et leur engagement dans la vie du territoire sont indispensables. D'autre part, la légitimité des élus, qui s'inscrit dans un double lien, avec le territoire et la population qui y vit (M. Bussi, 2001, p. 267 ; G.F. Dumont, 2016, p. 19). A ce titre, les élections locales constituent une dimension essentielle de la gouvernance démocratique la plus proche des populations. C'est

pourquoi, la promulgation de la constitution de 2000 a prévu une Commission Electorale indépendante (CEI) à l'effet d'organiser et de superviser des élections transparentes et paisibles, missions anciennement dévolues au ministère de l'intérieur. Ce changement de paradigme avec l'avènement de la CEI implique plusieurs objectifs : capitaliser la ressource confiance au niveau des formations politiques et de la société civile par la production d'une liste électorale fiable, assurer l'égalité entre les citoyens par un découpage cohérent des circonscriptions ou régions électorales, veiller à la nature éthique et juridique qui entoure la démocratie et garantir l'indépendance organique, financière et fonctionnelle de l'institution. Mais l'organisation des scrutins de 2013, 2018 et 2023 a mis en lumière le difficile exercice du suffrage universel avec ses pluies de contestations sur la CEI qui se sont parfois accompagnées de violences dans plusieurs localités du pays. Selon Fischer cité par Olawalé, la violence électorale désigne « tout acte ou menace aléatoire ou organisée visant à intimider, atteindre physiquement, faire chanter ou tromper une partie prenante politique afin de déterminer, de retarder ou d'influencer autrement le processus électoral » (I. A. Olawalé, 2011, p. 107 extrait de Adou François KOUADIO et als, 2021, p. 2). Les violences électorales de 2013 et 2018 ne furent guère étonnantes surtout à l'issue des contestations après la publication des résultats des scrutins. Les protestations découlèrent d'un contexte post-électoral complexe marqué par plusieurs points de désaccords entre les partis de l'opposition et le parti au pouvoir, avec la CEI mais aussi de nouveaux rapports de force dans le paysage politique. L'allié de taille, le PDCI, se retira officiellement de la coalition RHDP au pouvoir pour s'unir plus tard au PPA CI mais un nombre important de ses « cadres » notamment chefs d'institutions, ministres et directeurs centraux y sont restés. En dépit du déroulement normal des élections locales de 2013, 2018 et 2023 en Côte d'Ivoire, s'en sont suivis des plaintes et des lots de requêtes en contestation

des résultats électoraux induisant parfois la violence. Cette préoccupation scientifique se justifie car l'on note une absence de ressources scientifiques sur la question de protestations au niveau des élections locales en Côte d'Ivoire. Si les plaintes et les requêtes en annulation liées aux élections municipales et régionales découlent d'un contexte singulièrement non apaisant, elles peuvent aussi se comprendre à l'aune des premiers résultats. Il y a trois phénomènes qu'il est extrêmement intéressant d'analyser : le contexte démocratique, la territorialisation des contestations et la situation de violences avant, pendant et après les opérations de vote et de dépouillement relayés par les réseaux sociaux. Ainsi se pose le problème de la multiplication de plaintes et de recours en annulation enregistrés à l'issue de la proclamation des résultats des scrutins des élections locales en Côte d'Ivoire. De ce problème découle la question centrale suivante : Comment les échéances électorales locales sont-elles à l'origine de contestation de la période de 2012 à 2023 en Côte d'Ivoire ? L'objectif de l'article est d'analyser d'abord le contexte territorial, démocratique et les élections locales en Côte d'Ivoire, puis montre la dynamique des contestations des élections locales en Côte d'Ivoire de 2012 à 2023 et enfin évalue les impacts des contestations des élections locales en Côte d'Ivoire de 2012 à 2023.

1.Méthodologie

La collecte des données s'est faite au moyen de deux techniques : la recherche documentaire et l'enquête de terrain. La recherche documentaire a permis de consulter les travaux antérieurs portant sur la démocratie électorale. Elle a consisté notamment à collecter les données dans les archives de la Commission Électorale Indépendante (CEI). Ces informations recherchées portent sur les points de requêtes de contestation des résultats

des élections municipales et régionales de 2013, 2018 et 2023. Elles sont relatives aux recours en annulation des résultats des scrutins électoraux notamment ceux formulés par les candidats perdants, contestant leurs défaites et manifestant leurs mécontentements vis-à-vis de la CEI. Les résultats publiés par la dite Commission ont constitué notre matrice de données statistiques. Cette approche permet une lecture spatiale du vote à partir du maillage régional. Le choix régional, n'est pas fortuit. Il est le dernier échelon administratif de compilation et d'agrégation des résultats après le bureau et le centre de vote. Mais surtout, il renvoie aux territoires d'appartenance socio-ethnique ; ce qui en fait un indicateur pertinent de vote régionaliste ou ethnique. Cette approche statistique est combinée à l'observation et à l'appréciation du contexte électoral, qui permettent de donner sens aux faits généraux et contextuels qui sont à l'œuvre dans la configuration spatiale du vote. Les enquêtes de terrain ont été réalisées par le moyen de guide d'entretien auprès des responsables locaux des formations ou groupements significatifs (PDCI, PPACI, RHDP, COJEP, FPI et UDPCI). Les zones enquêtées (communes, régions) ont été choisies sur la base des résultats des élections municipales et régionales de 2012 à 2023 où les contestations se sont avérées. Il s'agit de localités inégalement réparties sur le territoire national où les contestations des résultats électoraux ont évolué dans le temps et dans l'espace avec quelques variations. Les entretiens ont porté sur l'environnement des élections, le déroulement des élections, les motivations des contestations. Les personnes à qui sont adressés les guides d'entretien sont réparties par parti politique, à travers les régions de Côte d'Ivoire dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Le nombre d'individus à enquêter par parti politique en Côte d'Ivoire

LES ACTEURS A ENQUETER							
Responsables locaux de partis politiques	PPA CI	PDCI	RHDP	COJEP	FPI	UDPCI	Total
Effectif d'individus à enquêter	31	31	31	31	31	31	186

Source : ADJI Marc, Octobre 2023

La carte 1 localise notre Territoire d'étude à l'échelle du monde.

Carte 1 : Localisation du Territoire d'étude

Source : Map Data, 2015, CNTIG, 2014 Réalisation : ADJI Marc, Octobre, 2023

2. Résultats

2.1. Contexte territorial, démocratique et élections locales en Côte d'Ivoire

2.1.1. Contexte territorial de la Côte d'Ivoire

Si l'on reprend le postulat de Raymond Aron selon lequel l'espace est considéré comme cadre par la géographie politique, comme enjeu par la géopolitique, et comme théâtre par la géostratégie, la Côte d'Ivoire apparaît comme un véritable cas d'école. En effet, son territoire a été découpé par la puissance coloniale à l'intérieur d'un espace ouest-africain dépourvu de frontières, puis redécoupé pour permettre un « trop-plein » de la population sahélienne de venir pallier au manques de main d'œuvre dans les zones côtières et forestières, puis définitivement circonscrit par des frontières à l'intérieur desquelles on attend que se construise une identité nationale. A l'évidence, la géographie a pesé lourd dans l'histoire de ce pays, notamment par la distribution zonale du climat, des sols, et des « modèles économiques » que l'on observe en Afrique de l'Ouest, ainsi que par le poids de l'enclavement des pays sahéliens. Ces données basiques, que la géographie contemporaine a tendance à minimiser, ont été réactivées à la faveur de la dernière étape en date des transferts de modèles du Nord vers le Sud : le processus démocratique.

2.1.2. Contexte démocratique en Côte d'Ivoire

Comme tous les autres pays du Sud, explique Christian Bouquet (2007, p. 1), la Côte d'Ivoire a été invitée à s'engager, au début des années 1990, dans un processus visant à faire évoluer son mode de gouvernance vers un modèle que les pays du Nord considèrent comme universel : la démocratie à l'occidentale. En même temps, elle devait construire une forme d'identité nationale à l'intérieur de frontières héritées de la colonisation. De ce fait, les élections constituent la caractéristique principale

de la démocratie représentative. Elles permettent en effet au peuple de régulièrement choisir ses dirigeants et ses programmes politiques. Elles n'en sont pas moins des processus compétitifs pouvant provoquer des conflits qui, s'ils ne sont pas gérés de manière constructive, peuvent potentiellement déstabiliser les États et les sociétés. Avec l'avènement de la nouvelle vague de démocratisation en Afrique au début des années 1990, les élections sont devenues un élément central de la participation populaire au processus de gouvernance démocratique. De même, les élections ont engendré des conflits et de la violence et ont mis à mal des alliances ethniques et régionales, allant même parfois jusqu'à menacer l'ordre social, le développement économique et les efforts visant à consolider l'intégration régionale. Les défis nés de la violence électorale et politique mettent en relief l'importance que revêt la mise en place d'institutions pour garantir l'équilibre entre la compétition et l'ordre, la participation et la stabilité, la contestation et le consensus. C'est ainsi qu'insiste le GSUA (2012, p. 1). Selon son rapport (2012, p. 13), la vague de démocratisation en Afrique qui déferle depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990 est le résultat de la convergence d'un certain nombre de conditions et d'événements. Après des années de dictatures militaires et de gouvernements à parti unique, il y a eu une forte pression populaire en vue d'une participation accrue à la vie politique et du respect de la responsabilité des gouvernements, et ce dans le cadre d'une nouvelle dynamique en faveur du renouveau politique.

2.1.3. Élections locales en Côte d'Ivoire

Les élections municipales et régionales de 2012 à 2023 en Côte d'Ivoire sont deux scrutins qui se sont déroulés d'avril 2013, à octobre et décembre 2018 puis à septembre 2023. Le premier scrutin permet de renouveler les maires et les conseillers municipaux, tandis que le second permet le renouvellement

des conseillers régionaux ivoiriens. Élus au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel plurinominal et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage, les conseillers municipaux et régionaux ont un mandat de pour cinq ans. La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir. L'autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, à la proportionnelle et aux plus forts restes. Cependant le processus électoral en Côte d'Ivoire obéit à un cycle électoral bien précis dans le cadre de l'exercice de la démocratie. La figure n° ci-dessous illustre bien nos propos.

Schéma 1 : Le cycle électoral en Côte d'Ivoire

Source : CEI, enquêtes de terrain, 2023

La figure n° ci-dessus met en exergue le cycle électoral, encore appelé les étapes du processus électoral en Côte d'Ivoire. Elle

fait remarquer trois (03) importantes phases telles que les phases pré-électorales, électorale et post-électorale. Premièrement, la phase électorale comprend l'installation de l'organisme de gestion des élections, l'élaboration du cadre juridique des élections, l'inscription des électeurs, des candidats et des partis politiques, le financement des partis politiques, la campagne d'éducation civique et électorale et la campagne électorale. Quant à la phase électorale, elle est la période durant laquelle se déroule le scrutin. Il s'agit de l'exercice des prérogatives accordées à l'observation partisane et non partisane, l'exercice du droit de vote proprement dit et le dépouillement et l'affichage des premiers résultats dans les bureaux de vote. Enfin, la phase post-électorale est celle qui comprend la centralisation des résultats et la validation des données collectées, le contentieux électoral (résolution des différends électoraux) qui dépend de la transparence du processus de vote, l'annonce des résultats provisoires par l'organe de gestion des élections et la publication officielle des résultats. C'est avec la publication des résultats, que se termine le processus électoral proprement dit. Malgré le système démocratique et électoral mis en place, les élections locales en Côte d'Ivoire rencontrent d'énormes difficultés. Ce qui laisse envisager un mauvais usage de la démocratie sur le Territoire ivoirien.

2.1.4. Le paysage électoral : un mirage démocratique en Côte d'Ivoire

Les difficultés majeures des élections locales trouvent leurs racines dans le contournement du droit. Après le coup d'Etat du 24 décembre 1999, c'est un consensus bien établi pour ne plus recourir aux services du Ministère de l'Intérieur pour organiser les scrutins mais plutôt privilégier une instance nationale électorale indépendante recherchant un équilibre entre pouvoir central, opposition et la société civile au nom d'une transparence. Mais, depuis 2010, la gestion de la Commission

Électorale Indépendante, pilotée alors par Youssouf Bakayoko, pour un mandat non renouvelable de six ans, fut l'objet de vives critiques de la part de l'opposition avant même le déroulement des scrutins. Cette dernière contestant la fin du mandat de son Président et accusant l'institution d'être déséquilibrée et proche du parti au pouvoir. Depuis lors, naissent des révoltes en période post-électorale sur le Territoire ivoirien. Mieux encore, l'on constate qu'après les élections locales, des contestations éclatent après la publication des résultats provisoires. Plusieurs localités du pays sont régulièrement concernées par ces incidents depuis 2012 à nos jours, remettant pour ainsi dire, en cause l'indépendance et la compétence de la Commission Électorale Indépendante (CEI). En témoignage, le dernier scrutin de 2023.

2.2. La dynamique des contestations des élections locales en Côte d'Ivoire de 2012 à 2023

Après la crise post-électorale ayant marqué la Côte d'Ivoire dans les années 2010-2011, le pays a connu une nouvelle trajectoire de son évolution avec l'agenda du mandat du nouveau Président de la République. Cependant, durant les dernières décennies, les ivoiriens ont été confrontés à diverses situations de mésententes surtout en période électorales. Elles se sont manifestées par des pluies de requêtes pour l'annulation des scrutins après la proclamation des résultats. De tous ce qui précède, il ressort que les contestations des élections locales en Côte d'Ivoire ont concernées trois grandes périodes électorales qui sont notamment les élections locales des années 2013, 2018 et 2023.

2.2.1. Les points de requêtes en contestation durant les élections locales en Côte d'Ivoire

A peine les résultats du double scrutin proclamés que des candidats vaincus ont pris d'assaut le siège de la Commission au cours de ces trois (03) grandes périodes électorales pour y déposer des recours. Pourtant, dès le début de la proclamation de

chaque résultat, la CEI elle-même avait produit un communiqué rappelant à tous les candidats leur droit à faire des réclamations au moyen d'une requête écrite. Après l'enregistrement de plusieurs contestations, l'on a pu constater, au fil du temps qu'une différence de cas au cours du traitement des protestations. La figure ci-dessous, montre le point des requêtes reçues avec les précisions de la CEI quant aux élections de 2013, 2018 et 2023 (Figure 1).

Figure 1 : L'évolution des recours en annulation des élections locales de 2013, 2018 et 2023 en Côte d'Ivoire.

Source : CEI, 2013, 2018, 2023

La figure 1 montre l'évolution des recours en annulation des résultats des élections locales de 2013, 2018 à 2023 en Côte d'Ivoire. La figure permet d'analyser une décroissance de la courbe d'évolution des points de requêtes en contestation des municipales et des régionales au fil de ces trois périodes. D'abord en 2013, la CEI a enregistré 187 recours en annulation des résultats dont 164 aux municipales et 23 aux régionales.

Ensuite en 2018, 102 recours ont été déposés dont 84 concernent les municipales et 18 les régionales. Enfin en 2023, seulement 84 recours ont été listés dont 71 aux municipales et 13 aux régionales. L'on peut alors observer une baisse des points de requêtes en annulation des résultats du scrutin d'environ 50% entre 2013 et 2018 et de 10% entre 2018 et 2023. Les enquêtes de terrain et les entretiens ont révélé que le parti au pouvoir a pu faire asseoir sa suprématie depuis la crise post-électorale de 2010-2011 en se maintenant tout ce temps au pouvoir.

2.2.2. Manifestation des contestations durant les élections locales en Côte d'Ivoire

Les élections municipales et régionales de 2013 en Côte d'Ivoire sont deux scrutins qui se sont déroulés le 21 avril 2013. La journée du vote a été calme et paisible. Globalement, ces élections locales se sont déroulées sans incidents notables. Même, s'il y a eu des actes de forte contestation qui ont suivi l'annonce des premiers résultats dans certaines localités, certains candidats défaits ont en effet déposé des protestations dans certaines circonscriptions. Ensuite en 2018, il y a eu assez 102 recours enregistrés à la chambre administrative de la cour suprême dont 84 concernèrent l'élection municipale et 18, les régionales. Bien que ce chiffre soit élevé, il est inférieur à celui du scrutin de 2013, durant lequel 187 recours ont été instruits. La surprise des recours vient du RHDP, qui contesta le plus grand nombre de résultats avec 24 recours (23 pour les municipales et un pour les régionales dans le Haut-Sassandra). Le PDCI en a déposé seulement neuf : trois pour les régionales (Lôh-Djiboua, Moronou et Gontougo) et six pour les municipales (Koumassi, Grand-Bassam, Attécoubé, Bonon, Tiébissou et Port-Bouët). Par ailleurs en 2023, les élections municipales et régionales ont se sont déroulées en Côte d'Ivoire le samedi 2 septembre et les résultats ont été proclamé par la Commission Électorale Indépendante (CEI) du 3 au 5 septembre

2023, après quoi, des recours ont été déposés par certaines listes auprès du Conseil d'Etat. Celui-ci, a enregistré 84 requêtes en annulation dont 13 pour les régionales et 71, les municipales.

2.2.3. Les mécontentements à la dernière échéance électorale de 2023 en Côte d'Ivoire

« C'est scandaleux ! Les chiffres qui ont été communiqué par la CEI [Commission électorale indépendante, ndlr] ont été fabriqués. Nous n'avons eu aucune copie des procès-verbaux qui ont abouti à la publication de ces résultats. Nous n'avons pas eu de rencontre avec la CEI locale avant leur publication. » À son quartier général de campagne, envahi par ses militants le lundi 15 octobre, Georges Philippe Ezaley, maire sortant de Grand-Bassam et candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), cria son ras-le-bol.

2.3. Les impacts des contestations des résultats des élections locales en Côte d'Ivoire de 2012 à 2023

Si la plupart des échéances électorales de ces dernières années en Côte d'Ivoire se sont déroulées pacifiquement et librement, divers actes de violences ont pu cependant se produire à la suite des contestations des résultats des élections municipales et régionales. Ces effets sont d'ailleurs perceptibles à chaque période des scrutins.

2.3.1. Les actes de violence après les résultats des élections locales de 2013 en Côte d'Ivoire

Si la journée de vote a été calme, des actes de forte violence ont suivi l'annonce des premiers résultats dans certaines localités. Des groupes de manifestants et de militants de candidats défaits, ont en effet semé des troubles graves dans quelques circonscriptions électorales du pays. Les localités concernées sont présentées à travers la carte n° ci-dessous.

Carte 2 : Spatialisation des zones de fortes violences à l'issue des contestations électorales de 2013 en Côte d'Ivoire

Source : CNTIG, 2014, CEI, 2013 Réalisation : ADJI Marc, Octobre 2023

La carte n°2 a permis de spatialiser les zones de fortes violences qui ont découlées des contestations des résultats des élections locales de 2013 en Côte d'Ivoire. Les zones concernées sont les Territoires d'Abidjan, de Ferkessedougou, de Yamoussokro, de

Mankono et de Lakota. En effet, à l'intérieur du pays, c'est-à-dire à Ferkessédougou, par exemple, le siège local de la Commission électorale indépendante a été saccagé et pillé par un groupe de jeunes. Également, à Yamoussoukro, de violentes manifestations de militants d'un candidat défait ont eu lieu, entraînant des actes de vandalisme et provoquant des blessés. Les municipalités de Mankono et Lakota aussi, ont connu des troubles. C'est à Abidjan que des cas plus graves ont été observés aboutissant à des pertes en vie humaine.

Carte 3 : Spatialisation des zones de fortes violences à l'issue des contestations électorales de 2013 à Abidjan

Source : CNTIG, 2014, CEI, 2013

Réalisation : ADJI

Marc, Octobre 2023

La carte n°3 a également permis de spatialiser des zones de fortes violences à l'issue des contestations électorales de 2013 à

Abidjan. Dans le district, plusieurs communes ont été concernées par ces incidents. C'est le cas d'Adjamé, où des incidents graves ayant entraîné l'intervention de l'armée se sont déroulés près du logement de Farikou Soumahoro, proche de la mairie de la commune, alors que ses militants souhaitaient assiéger l'hôtel de ville pour y installer leur candidat défait. Un mort et plusieurs blessés ont été déplorés. Les manifestants ont également commis des actes de vandalismes. Armés de machettes et de gourdins, ils ont provoqué une émeute dans le marché du Forum, semant la peur et la panique au sein des commerçants.

Pour Koumassi, des militants du candidat défait Ibrahim Baongo Cissé ont violemment manifesté durant 48 heures leur mécontentement, armés de gourdins et de machettes, et bloquant des avenues de la commune avec des barricades improvisées et des pneus enflammés. Le CCDO disperse les manifestants avec des gaz lacrymogènes.

Le cas de Treichville est édifiant, près de 200 casseurs ont saccagé le centre de compilation des résultats de la commune, détruisant la plupart des urnes. Les forces de l'ordre ne sont pas parvenues à contenir la foule hystérique.

Au total, ce sont neuf communes sur 197 qui ont subi des incidents, entraînant une cinquantaine de blessés. Par contre les régionales n'ont pas présenté de cas de fausses majeures. Aux élections locales de 2018, les réalités ont été différentes.

Se fondant sur les écrits de Adou François KOUADIO et als (2021, pp. 11-12), il ressort que finalement, six communes (Bingerville, Booko, Grand-Bassam, Port-Bouët, Lakota, Rubino) et deux régions (Guémon et Loh Djibouah) furent annulées sur la base d'éléments avérés de violences ou de fraude contre seulement trois communes (Anyama, Bettié et Doropo) et une région (Tchologo) en 2013. Au regard des faits relevés, il apparaît que les actes de violences enregistrés tout au long du processus électoral ont des causes. Les tensions se déroulent sur

fond de rupture de la coalition au pouvoir depuis 2011, marquée principalement par le départ du PDCI RDA. Au niveau des partis politiques, la forte rivalité entre le RHDP et le PDCI qui se livraient une bataille sans merci, dans un climat de suspicion, a été un catalyseur de violences. Au niveau de la CEI, le cafouillage, les longues files d'attente, le manque d'encre parfois ou de bulletins de vote, les procès-verbaux parfois non conformes, le retard dans la promulgation des résultats dans des localités ont été les causes principales des soupçons de fraude et de nombreuses contestations de résultats provisoires.

2.3.2. Les actes de violence après les résultats des élections locales de 2018 en Côte d'Ivoire

Trois jours après les élections locales du 13 octobre, des violences et des contestations continuaient d'éclater après la publication des résultats provisoires. Plusieurs localités sont concernées par ces incidents qui remettent en cause l'indépendance et la compétence de la Commission électorale indépendante (CEI). La carte n°4 spatialise les Territoires concernés.

Carte 4 : Spatialisation des zones de fortes violences à l’issue des contestations électorales de 2018 en Côte d’Ivoire

Source : CNTIG, 2014, CEI, 2018 Réalisation : ADJI Marc, Octobre 2023

La carte n°4 a permis de spatialiser les zones de fortes violences à l'issue des contestations électorales de 2018 en Côte d'Ivoire. Ce sont dix communes inégalement réparties sur le territoire national. Quant aux régions, deux ont retenu notre attention. Certains actes de violences ont même éclaté durant le début du processus électoral. En effet, avant, pendant et après le scrutin, des indicateurs de violences ont pu être observés. Déjà, la campagne électorale a été caractérisée par des violences verbales à Lakota, Divo et Man, marquées par des intimidations dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme. Pendant la semaine de campagne à Lakota, des actes de violences entre concurrents se sont déportés dans le domicile de Kouyaté Aboulaye, candidat du RHDP. Ses partisans dénoncèrent le saccage du domicile avec son corollaire de blessés. A Divo, le candidat Coulibaly Famoussa fut interdit d'accès au quartier libanais par le candidat du RHDP pour y faire campagne. A Man, le candidat indépendant Fofana Sidiki A., occupa la place de la paix pour sa campagne, sans donner la possibilité aux autres candidats d'y mener leurs activités, en violation du principe d'occupation successive de la place de la paix par les différents candidats. Des actes de violence morale et d'intimidation ont même été répertoriés. La proclamation des résultats, à Grand-Bassam, donnant gagnant Moulot Jean Louis, collaborateur du Président Ouattara Alassane et candidat de la mouvance présidentielle ont donné lieu à des heurts dans la cité balnéaire menés par les supporters du maire sortant PDCI, Ezaley Philippe. De même dans la ville d'Abidjan, des communes ont été confrontées à des cas similaires que l'intérieur du pays.

Carte 5 : Spatialisation des zones de fortes violences à l'issue des contestations électorales de 2018 à Abidjan

Source : CNTIG, 2014, CEI, 2018 Réalisation : ADJI Marc, Octobre 2023

La carte n°5 spatialise des zones de fortes violences à l'issue des contestations électorales de 2018 à Abidjan. L'on peut remarquer deux (02) principales communes touchées par les incidents des protestations en période électorale. En effet, des affrontements similaires à ceux de l'intérieur du pays ont été enregistrés à Port-Bouet, commune du District autonome d'Abidjan. Des militants du PDCI se sont vigoureusement opposés à l'annulation du scrutin par la CEI, du fait « d'irrégularités ».

A Abobo, une commune populaire d'Abidjan, le superviseur général du candidat indépendant Koné Tehfour, proche de

l'ancien Président de l'assemblée nationale, avait été enlevé par des inconnus la nuit du scrutin, et retrouvé mort. Dans le nord-est du pays, ce sont les partisans de Vremen Serges Yvon (PDCI) qui ont marché sur le siège de la CEI locale à Bondoukou. Ils accusèrent les responsables locaux de cette institution d'avoir inversé les chiffres en faveur de son adversaire, le ministre Adjoumani Kouassi Kobenan, candidat du RHDP déclaré vainqueur aux régionales.

A Zoukougbeu, la proclamation et l'ingérence des autorités préfectorales ont entraîné des échauffourées entre partisans de deux camps en compétition. Des troubles à l'ordre public ont été enregistrés à Séguéla. Il y a eu des pertes en vie humaine dans plusieurs localités comme à Lakota. Officiellement le gouvernement annonça cinq morts mais l'opposition en dénombra dix morts. Rarement une élection locale a autant endeuillé la Côte d'Ivoire. Ces violences liées aux élections locales ne s'exprimaient pas seulement en période de campagne électorale. Elles se manifestaient également, non seulement le jour des scrutins, mais aussi après celui-ci, soit pendant l'attente de la proclamation des résultats, soit après cette proclamation.

Malgré, un déploiement important de 30 000 éléments des forces de l'ordre et la mobilisation de 76 000 agents électoraux pour la gestion de 20 000 bureaux de vote ouverts sur toute l'étendue du territoire nationale en vue de la sécurisation des élections, ont-ils suggéré (Adou François KOUADIO et als, 2021, p. 12), des actes de violences n'ont pas pu être anticipés en raison de la passion et du fanatisme de certains électeurs, mais aussi des ambitions personnelles sans mesure des candidats, auxquels il faut ajouter une mauvaise organisation des élections par la Commission électorale indépendante (CEI).

Les échéances électorales de 2023 n'ont présenté aucun de ces caractères. Elles se différencient largement de 2013 et 2018. Toutefois elles ont nourri des demandes de dissolution de la CEI.

2.3.3. *Échéances électorales de 2023 : la formation politique, “Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle” (NICIN) demande “la dissolution” de la CEI*

En Côte d’Ivoire, les élections locales de 2023 se sont déroulées sans incidences majeures. Cela est plus particulièrement dû à l’appel du Président de la République à des échéances électorales sans violences en 2023. Selon l’AIP (2022, p 1), à Abidjan, Le Président Alassane OUATTARA a appelé la population à des élections municipales et régionales en 2023 sans violences, lors de son discours à la nation, samedi 31 décembre 2022, à la veille du nouvel an. *« Je veux appeler toute la population, notamment la classe politique, les chefs traditionnels, et les leaders religieux à se mobiliser au cours de ces échéances locales pour que nous démontrions à nouveau avec des élections sans violences la maturité de notre démocratie »* a fait savoir le Président OUATTARA. Le chef de l’Etat a invité ses compatriotes à aborder l’avenir avec confiance et à unir les forces pour bâtir ensemble une Côte d’Ivoire prospère et solidaire. Rappelons que lors de l’élection présidentielle en 2020, des actes portant atteinte aux personnes et aux biens tant publics que privés, constitutifs ont été commis dans plusieurs localités du pays. Ces violences ont fait officiellement 85 morts et près de 500 blessés dans le pays, entre août et septembre 2020, avait fait savoir le procureur de la République.

Par ailleurs, les contestations des résultats des élections municipales et régionales de 2023 par les candidats défaits ont nourri des demandes de dissolution la Commission électorale indépendante (CEI). C’est le cas de la formation politique, “Nouvel Ivoirien de Côte d'Ivoire Nouvelle” (NICIN) demande “la dissolution” de la CEI. En effet, la formation politique, Nouvel Ivoirien de Côte d'Ivoire Nouvelle, (NICIN) dirigée par MARIE-CARINE BLADI a demandé “la dissolution pure et

simple de cette commission électorale indépendante (CEI)” dans le communiqué consulté par Abidjan.net (Photo n°1).

Photo 1 : La présidente du NICIN

Prise de vue : Abidjan.net par DR

Selon le communiqué, le NICIN, dirigé par Marie-Carine BLADI estime que "cette institution, dans sa mouture actuelle, ne peut garantir l'impartialité, gage d'élections justes, transparentes et crédibles" tout en considérant que "la suspicion généralisée qui a sanctionné les résultats des élections du 2 septembre, montre une fois de plus le discrédit qui entoure la Commission Électorale Indépendante". La formation justifie ces assertions par le nombre de contestation et de recours au terme de la proclamation des résultats dans différentes localités. "Nous avons pour preuve le nombre record de plaintes et de recours enregistrés à l'issue de la proclamation des résultats". Pour celle-ci, "de toute vraisemblance, plusieurs acteurs et candidats considèrent que les résultats proclamés ne sont pas conformes aux suffrages et volontés exprimés par les électeurs. D'aucuns

parlent même d'une véritable machine de fraude générale, nouvelle stratégie en lieu et place de l'habituelle campagne meurtrière », a mentionné ledit communiqué. Ainsi, "Nouvel Ivoirien de Côte d'Ivoire Nouvelle" exhorte la nation à envisager la création d'un nouvel organe " instrument de démocratie présentant un système infaillible qui garantit les résultats des élections ". Aussi « Fraudes aux élections locales, ONG et mouvement politique jugent la CEI », titre Le Quotidien d'Abidjan. Même son de cloche pour La Voix Originale qui barre, « Ils ont totalement donné raison à Gbagbo ! ». Le Temps lui met l'accent sur les régions et communes concernées pour le recours devant le Conseil d'Etat.

Discussion

En Côte d'Ivoire, le double scrutin de la période de 2012 à 2023, couplant élections municipales et régionales, a été largement remporté par le parti au pouvoir, qui étend ainsi son contrôle politique dans le pays. Si les premiers enjeux étaient locaux, ces élections étaient aussi un baptême du feu pour les politiciens qui nourrissent, ouvertement ou non, une ambition nationale et espèrent renforcer leur position au sein de leur parti. Dans les trois principales formations qui se partagent le pouvoir depuis l'indépendance, la jeune garde tenait là l'occasion d'exposer ses forces et les anciens de montrer qu'ils pouvaient encore séduire l'électorat. A propos, Maine Jeannin (2023) écrit que le parti au pouvoir a conforté son contrôle du Pays avec les scrutins municipaux et régionaux. L'occasion pour plusieurs personnalités politiques ivoiriennes de se mettre en valeur. Ainsi, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire est sorti largement vainqueur des élections locales, se plaçant en position de force, selon les résultats quasiment définitifs annoncés par la Commission électorale indépendante (CEI), comme le cas particulier de 2023 se situant à deux ans de la présidentielle de

2025. Une large majorité des ministres et cadres du RHDP ont été élus, y compris dans des zones où le scrutin s'annonçait disputé.

Et pourtant sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens ont beaucoup parlé et commenté les élections locales. Ce qu'il est important de savoir est que la mobilisation était moins palpable dans les urnes. Aux municipales, la participation s'est élevée à 36.18% en 2023 contre 36,20% en 2018 et 36,49% en 2013, et aux régionales 44.61% en 2023 contre 46,36% en 2018 et 44,37% en 2013, selon le président de la Commission électorale indépendante de la période en question. *« Il y a eu un fort taux d'abstention, confie à Géopolis Mireille Critié Offor, spécialiste en gestion des conflits qui a analysé le processus électoral de 2010, à l'origine d'une crise majeure en Côte d'Ivoire. Cependant, ce taux est plus révélateur du manque de confiance dans ce processus électoral que d'un désintérêt. Les Ivoiriens veulent des élections, mais il faut qu'elles soient justes et transparentes. Malheureusement, cela reste encore un défi à relever. On retient de ces élections municipales et régionales qu'il y a énormément à faire si l'on espère une élection présidentielle apaisée et rassurante ».* De la campagne électorale au scrutin, ces élections locales ont été émaillées de violences et d'incidents à travers tout le pays, il y a eu des morts et elles ont été entachées par de nombreuses accusations de fraudes mettant en doute la crédibilité de l'institution en charge des échéances électorales dont la Commission électorale indépendante (CEI). En amont, le scrutin, qui doit aboutir à l'élection de 201 maires et 31 présidents de conseils régionaux, revêt également un enjeu national. Dans ce cadre, les trois principales formations politiques de la Côte d'Ivoire y ont participé surtout à la dernière période du scrutin (AFP, 2023, p. 1). L'issue de ces scrutins locaux ont toujours placé le RHDP en position de favori alors que plusieurs candidats rejettent les résultats définitifs des élections municipales et régionales en

Côte d'Ivoire, communiqués par la commission électorale indépendante, CEI. L'organe chargé d'organiser les élections avait confirmé la large victoire du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti au pouvoir, à ces échéances. Cependant, plusieurs candidats du parti présidentiel et de l'opposition ainsi que des indépendants ont dénoncé des irrégularités qui seraient à l'origine de leurs défaites (VICTORIA SEDJI, 2023, p. 2). De cette situation naît un paradoxe qui mérite plus d'éclaircissement.

Conclusion

En Côte d'Ivoire, la période des élections locales de 2012 à 2023 a été marquée par des pluies de contestations quelques jours après la publication des résultats des différents scrutins. Ces protestations à n'en point douter ont été l'action de plusieurs candidats défaits, qui ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de la Commission Électorale Indépendante qu'ils qualifient de frauder. Accusée de consolider la victoire de la mouvance présidentielle, la CEI est sommée de dissolution. Les échéances électorales d'après la crise post-électorale de 2010-2011, traduisent alors le mauvais exercice de la démocratie qui met à mal le bon déroulement des scrutins électoraux. Le principal rôle de l'institution étatique est de veiller au fonctionnement normal des scrutins et de valider l'opinion publique quant à sa position sur l'établissement de dirigeants locaux. Et pourtant celle-ci est prise d'assaut par de nombreux candidats perdants dans le but d'y déposer des recours. En amont plusieurs candidats ont contesté leur défaite.

En résumé aux élections récentes de 2023 se présentait le cas de Yopougon où Michel Gbagbo du PPA-CI et Dia Houphouët du PDCI-RDA, avaient rejeté la victoire de Bictogo dans la nuit de dimanche. A ce jour, plusieurs autres se sont joints à l'élan et non des moindres, des candidats considérés comme poids lourds

dans leur camp, proches du pouvoir ou de l'opposition qui contestent eux aussi leur déconvenue au soir du 2 septembre. Fabrice Sawegnon a clairement annoncé au cours d'une réunion devant des responsables de son parti qu'il introduit un recours en annulation. Idem pour le ministre Tchagba Laurent qui a échoué à évincer Aby Raoul de Marcory. Dans la région de l'Agnéby-Tiassa et dans la commune d'Agboville capitale de ladite région, Serge Patrick Edé, candidat sans étiquette et Fleur Aké M'Bo du PPA-CI contestent respectivement les victoires de Pierre Dimba au Conseil régional et N'cho Acho à la mairie pour le compte du RHDP. La victoire d'Assalé Tiémoko est aussi contestée à Tiassalé. Cette avalanche de contestations qui n'est pas forcément l'œuvre de mauvais perdants démontre à quel point la CEI a encore fort à faire pour offrir une élection crédible aux Ivoiriens. Ces nombreuses requêtes montrent encore une fois les limites d'une élection organisée en un seul tour (tour unique) avec plusieurs candidats (frôlant parfois la dizaine dans certaine circonscription). La démocratie ayant toujours été le jeu des alliances par excellence, un second tour entre les deux candidats arrivés premiers aurait pu éviter tous ces palabres et requêtes. Au-delà des tensions, ce sont les carences de la Commission Électorale Indépendante qui sont mises à nues : processus électoral chaotique, incapacité de proclamer les résultats à temps, interprétation des résultats. C'est pourquoi, la réforme de la CEI est l'un des piliers de la bataille des forces démocratiques (partis politiques, société civile, intellectuels) qui réclament son indépendance à la fois fonctionnelle, organique et financière de l'institution pour anticiper sur les crises électorales. Des élections locales apaisées et incontestées constitueront de véritables défis pour la CEI à l'effet mériter davantage la confiance des Ivoiriens à l'image de la commission électorale ghanéenne respectée en Afrique pour son impartialité et sa compétence dans l'organisation des élections jugées libres et équitables (I. Greig, 2009, G. Thiery, 2011, p.140). Comme la

justice, la démocratie est précaire et vacillante et requiert une métapolitique qui donne aux citoyens une moralité politique mais aussi un ensemble de valeurs qui repose sur le dialogue comme méthode de règlement de conflits humains. L'affaiblissement de l'Etat, qui lui sert de cadre, dépasse de beaucoup les enjeux locaux et territoriaux. Pour autant, les acteurs politiques ivoiriens ont intérêt à comprendre que la démocratie locale se construit à la racine de l'identité sociale et politique de chacun. C'est à ce prix que la Côte d'Ivoire aura fait un pas de géant (Adou François KOUADIO et als, 2021, p. 18).

Bibliographie

ADOU François Kouadio, KOUADIO Joseph Kra, YÉBOUÉ Stéphane Koissy Koffi, 2021, « Les élections locales de 2018 en Côte d'Ivoire entre violence électorale et victoire du parti présidentiel », EDUCI, 20p

AFP, 2023, « Côte d'Ivoire : début du dépouillement pour les élections locales », Afrique. <https://www.voafrique.com>

ANDRÉ Silver Konan, 2018, « Côte d'Ivoire : violences et contestations après la proclamation des résultats provisoires », Jeune Afrique, 3p

BOUQUET Christian, 2007, « Le mauvais usage de la démocratie en Côte d'Ivoire », *L'espace politique* [En ligne], Vol.3, mis en ligne le 22 décembre

2007. <http://journals.openedition.org/espacepolitique>

BOUQUET Christian et IRÈNE Kassi-Djodjo, 2014, « Les élections locales 2013 en Côte d'Ivoire : des malentendus subsistent sur l'exercice de la démocratie », Echo-Géo Sur le Vif, Édition électronique, 13p

DUMONT Gérard François, 2016, « La démocratie se construit par le bas », *Ensemble, inventons la commune du XXI^e siècle*, Association des Maires de France (AMF), 18-22pp

GREIG Isabelle, 2009, « Élections 2008 au Ghana : esquisse de géographie électorale, entre permanences et recompositions », *Echo-Géo*, sur le vif, mis en ligne le 30 mars 2009, consulté le 09 janvier 2020

MARINE Jeannin, 2023, « En Côte d'Ivoire, les élections locales, marchepied ou tombeau des ambitieux », *Le Monde Afrique, Politique Africaine*, Septembre 2023. <https://www.lemonde.fr>

OLAWALE Isaac Albert, 2011, « Violences électorales au cours de la IVe république nigériane », *Élections de 2011 au Nigéria. Démocratie affirmée, violences exacerbées*, Afrique contemporaine, Paris, vol.3, n°239, 105-117pp

THIERY Guillaume, 2017, « Les systèmes électoraux des républiques au Ghana, Benin et Cameroun : effets et rapports différenciés », *Élections de 2011 au Nigéria. Démocratie affirmée, violences exacerbées*, Afrique contemporaine, Paris, vol.3, n°239, 140-142pp

VICTORIA Sedji, 2023, « Élections en Côte d'Ivoire : les contestations se multiplient après la proclamation des résultats », 2p

LA TRAJECTOIRE POLITIQUE DE SÉKOU TOURÉ : IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUINÉE¹ ET LEÇONS ÉTHIQUES

Lamine MASSARE

lamine.mansare47@gmail.com

Département d'Histoire,

Université de Kindia (Guinée)

Souglouman BAMPINI

jobampini@gmail.com

Département de Philosophie,

Université de Kindia (Guinée)

Résumé

L'article explore la trajectoire politique de Sékou Touré, premier président de la Guinée de 1958 à 1984, et son impact sur le développement du pays. Leader charismatique émergé dans le contexte de la lutte anti-coloniale, Sékou Touré incarne à la fois l'affirmation de la souveraineté nationale et une complexité éthique due à son régime autoritaire. Les politiques socialistes qu'il a mises en œuvre ont engendré des progrès dans les infrastructures et l'éducation, mais ont également conduit à une mauvaise gestion des ressources et à des tensions sociales, soulignant un parcours ambivalent marqué par la répression. L'héritage de Touré pose des questions essentielles sur la liberté, le développement, et la responsabilité des dirigeants, interrogeant le rapport entre l'impératif d'indépendance et les impératifs éthiques. Les leçons tirées de sa gouvernance, notamment sur la nécessité d'une gouvernance transparente et inclusive, sont cruciales pour l'avenir de la Guinée. Aussi l'histoire de Sékou Touré devient-elle un reflet des défis contemporains des nations africaines à construire un avenir sûr et équitable.

Mots clés : *Politique, développement, autoritarisme, indépendance, éthique*

¹ Il est particulièrement question de la Guinée-Conakry, étant donné qu'il plusieurs désignés par le mot « Guinée », notamment la Guinée- Bissau ou Bissao, la Guinée-Equatoriale, la Nouvelle Guinée (Papouasie) et la Guinée Conakry (Voir *Lexique historique de la Guinée Conakry* d'A. G. Iffono, Paris, L'Harmattan, 1992, p. 82).

Abstract

This paper examines the political career of Sékou Touré, Guinea's first president from 1958 to 1984, and his impact on the country's development. A charismatic leader who emerged in the context of the anti-colonial struggle, Sékou Touré embodied both the affirmation of national sovereignty and the ethical complexity of his authoritarian regime. The socialist policies he implemented led to progress in infrastructure and education, but also to mismanagement of resources and social tensions, underlining an ambivalent path marked by repression. Touré's legacy raises fundamental questions about freedom, development and the responsibility of leaders, and questions the relationship between the imperative of independence and ethical imperatives. The lessons of his leadership, particularly the need for transparent and inclusive governance, are crucial for Guinea's future. The story of Sékou Touré thus becomes a reflection of the contemporary challenges facing African nations in building a secure and equitable future.

Keywords: *Politics, Development, Authoritarianism, Independence, Ethics*

Introduction

La Guinée revêt une importance singulière en Afrique subsaharienne. Une ancienne colonie de la France, elle est un territoire riche en ressources minières d'une grande valeur. Sa situation géographique lui permet de partager des frontières avec des pays francophones et anglophones, l'exposant ainsi à des expériences variées et diversifiées. Dans ce cadre, Sékou Touré émerge comme une figure clé qui remet en question les stratégies françaises visant à une décolonisation progressive et maîtrisée. Il est reconnu comme la figure emblématique de l'histoire politique de la Guinée et de l'indépendance africaine (G. Migani, 2012, p. 258). Premier président de la République de Guinée, il a exercé le pouvoir de 1958 jusqu'à sa mort en 1984. Son ascension au pouvoir a coïncidé, en effet, avec la lutte pour l'indépendance de la Guinée vis-à-vis de la France, marquant ainsi un tournant majeur dans l'histoire de la nation.

Aussi son leadership marque-t-il la Guinée, mais aussi l'Afrique de l'Ouest, par une volonté affirmée de décolonisation et d'affirmation de la souveraineté nationale (A. Lewin, 2011). L'impact de sa politique sur le pays mérite une attention particulière. Ainsi, la préoccupation centrale de cette recherche concerne l'impact de la politique de Sékou Touré sur le développement de la Guinée et les leçons éthiques à tirer. En effet, bien que l'on reconnaisse l'importance de Sékou Touré dans l'histoire guinéenne, il existe peu d'études qui se sont concentrées sur l'impact de ses décisions politiques sur le développement de la Guinée, mais aussi sur les leçons éthiques susceptibles de bâtir un avenir meilleur durable. Aussi la question qui oriente la recherche est la suivante : Comment la trajectoire politique de Sékou Touré a-t-elle influencé le développement de la Guinée et quelles leçons éthiques peut-on tirer d'un tel parcours politique ? Notre hypothèse est qu'il est possible d'affirmer que les politiques de Sékou Touré, bien qu'ayant visé essentiellement à promouvoir l'indépendance et l'autosuffisance nationale, ont eu des effets ambivalents sur la Guinée, entraînant à la fois un certain développement et des tensions sociales. L'objectif de la recherche est d'analyser la politique de Sékou Touré et son impact sur la Guinée, en identifiant à la fois ses aspects positifs et négatifs. Cette analyse permet de mieux comprendre les implications des politiques nationales sur des réalités nationales. Elle adopte une approche historique qualitative, s'appuyant sur une analyse documentaire des archives politiques, ainsi que des études antérieures sur la période. L'analyse des discours politiques de Sékou Touré durant son mandat est essentielle pour comprendre les intentions derrière sa politique. Partant de cette approche méthodologique, l'article est structuré en trois parties. La première partie s'intéresse aux origines, ascension au pouvoir et politique de Sékou Touré. La deuxième partie porte sur l'impact de la politique de Sékou Touré sur le développement de la Guinée. Et

la troisième partie tire des leçons éthiques pour un avenir durable en Guinée, Afrique et ailleurs.

1. Origines, ascension au pouvoir et politique de Sékou Touré

Dans le vaste panorama de l'histoire politique moderne, le nom d'Ahmed Sékou Touré se dresse avec une majesté indéniable, symbolisant l'éveil d'une nation en quête d'identité et d'indépendance. Né vers 1922 à Faranah, ce fils de la terre guinéenne s'affirme en tant que premier président de la République de Guinée, portant en lui l'héritage d'une lignée prestigieuse, celle de l'Almamy Samory Touré², illustre figure de la résistance contre la colonisation. Cette ascendance noble, bien qu'émaillée de débats et de controverses, s'appuie sur des fondements historiques auxquels les chercheurs, passionnés, se réfèrent avec une rigueur académique. C'est l'exemple de Ibrahima Baba Kaké, l'ethnohistorien guinéen, qui écrit avec précision : « La majorité, nous l'avons vérifié personnellement, admet que l'arrière-grand-mère maternelle du futur Président de la Guinée, Bagbè Ramata Touré, est bien une fille de l'Almamy Samory.

Tous les proches le confirment » (cité par A. G. Iffono, 1990, p. 160). Ces déclarations, empreintes de la crédibilité de l'expérience et des témoignages directs, invitent à une réflexion profonde sur les racines et la légitimité du leadership de Sékou Touré. Aussi, citant l'historien renommé Yves Person qui cite I. B. Kaké (A. G. Iffono, 1990, p. 160) conclut à la suite avec une clarté éloquente : « La parenté, en toute objectivité, ne fait

² Il naquit à Miniambaloudougou près de Sanankoro vers 1830, de Lanfia Touré, tisserand et colporteur, et de Fandou Sona Kamara. Il fut couronné empereur (*faama*) en 1875 à Bissandougou, et en 1880, auréolé du titre d'Almamy qui signifie « commandeur des croyants ». Il était devenu à la fois un conducteur de peuple, un stratège militaire contre la colonisation, un génial politique et un diplomate de grande fracture. Il est mort le 28 septembre 1968 (Voir *Lexique historique de la Guinée Conakry* d'A. G. Iffono, Paris, L'Harmattan, 1992, p. 14-16).

finalement aucun doute. » Cette affirmation n'est pas seulement une question de filiation, mais un véritable lien aux valeurs et aux luttes qui ont façonné l'identité nationale guinéenne. Ainsi, en scrutant les dimensions de son héritage familial, l'on découvre non seulement un homme, mais aussi un symbole vibrant des aspirations d'un peuple, guidé par le souvenir d'un passé glorieux et la promesse d'un avenir autodéterminé.

Dès son jeune âge, Sékou Touré, doté d'une intelligence vive et d'une soif inextinguible de connaissances, se lance dans la vie, nourrissant une ambition ardente de façonner le destin de son peuple. Ses premières années sont ponctuées de brefs séjours d'apprentissage à Faranah, Kissidougou et Conakry, où il fait ses armes dans les écoles primaires et professionnelles. Mais c'est dans les arènes tumultueuses du syndicalisme et de la politique qu'il trouve sa véritable vocation, s'épanouissant rapidement en véritable leader charismatique, galvanisant les foules par sa fougue et son éloquence. Formé surtout à l'école rude de la vie, il s'engagea dans divers petits métiers entre 1931 et 1944, aiguisant son esprit pragmatique et son sens de la réalité. En 1944, il est embauché comme commis de commerce à la Compagnie du Niger Français (CNF), acquérant ainsi une précieuse expérience du monde économique et des rouages de l'entreprise.

Mais son destin est scellé : la politique l'appelle. Ainsi, en 1946, il fait son entrée remarquable sur la scène politique, participant à la création du Rassemblement Démocratique Africain (RDA) à Bamako, au sein de la délégation guinéenne. Son intelligence stratégique et son charisme naturel ne passent inaperçus. Car, en 1947, il prend une part active à la constitution du PDG (Parti Démocratique de la Guinée), la section territoriale du RDA, et devient en 1952 son Secrétaire Général, assumant ce rôle avec ferveur et détermination jusqu'à son décès en 1984 (A. G. Iffino, 1990, p. 160 ; G. Migani, 2012, p.258-259 ; E. C. Sorry, 2000).

Ahmed Sékou Touré, un esprit rebelle et ardent, incarne la résistance à l'oppression coloniale dès les premières années suivant la Seconde Guerre mondiale. Son courage et sa détermination à défendre les droits des travailleurs se sont manifestés dans son implication active dans l'organisation et le soutien aux grèves qui ont secoué la Guinée. Son combat acharné a rapidement attiré l'attention de l'administration coloniale, qui le perçoit comme une menace sérieuse à son autorité. Pour tenter de le neutraliser et de freiner son influence grandissante, les autorités françaises décident de le transférer au Niger en 1950, loin des foyers de contestation. Ce geste, au lieu de l'intimider, n'a fait que renforcer sa détermination. Il refuse catégoriquement de se soumettre à cet exil forcé, et choisit de défier ouvertement l'administration coloniale en refusant de rejoindre son nouveau poste. Ce geste audacieux lui coûte le licenciement, une injustice, selon lui, qui n'a fait que galvaniser sa lutte pour l'indépendance. Privé dès lors de son emploi, il se consacre entièrement à la cause anti-coloniale, s'engage corps et âme dans la lutte pour la libération de son peuple.

L'engagement indéfectible de Sékou Touré et son leadership charismatique attirent rapidement l'attention des milieux communistes français, qui voient en lui un allié potentiel dans leur combat contre le colonialisme. Ils lui proposent leur soutien et leur parrainage politique, espérant ainsi amplifier son influence et accélérer la décolonisation de la Guinée. Malheureusement, les difficultés politiques internes que traverse la France à cette époque mettent fin prématurément à cette alliance prometteuse. Le soutien des communistes français, qui aurait pu être un atout précieux pour Ahmed Sékou Touré, s'est avéré éphémère, laissant le jeune leader guinéen poursuivre son combat pour l'indépendance avec une détermination encore plus grande.

L'année 1951 marque effectivement les débuts de la carrière politique de Sékou Touré. Il se lance alors dans la bataille

électorale pour les législatives. Cette première tentative s'avère cependant infructueuse. Son adversaire, Yacine Diallo, un homme visiblement plus expérimenté et mieux préparé, l'emporte haut la main. Le destin, toutefois, offre une nouvelle chance à Sékou Touré. En 1954, le décès de Yacine Diallo entraîne la convocation d'élections partielles pour pourvoir au siège vacant. Sékou Touré, à nouveau candidat, affronte cette fois Diawadou Barry, mais la victoire lui échappe encore. Ces deux revers, malgré leur nature décourageante, ne sapent en rien la détermination politique de Sékou Touré. Sa volonté d'accéder au pouvoir reste intacte ; un feu intérieur brûle en lui avec une intensité croissante. C'est à ce moment précis que l'arrivée de Bernard Cornut-Gentille au poste de Haut-Commissaire de l'Afrique Occidentale Française (AOF) à Dakar vient bouleverser l'échiquier politique, ouvrant de nouvelles perspectives pour Sékou Touré. En effet, l'arrivée de B. Cornut-Gentille marque un tournant majeur dans la vie politique de la Guinée. Car, ce haut fonctionnaire, par sa vision et ses actions, se montre particulièrement favorable à l'ascension de Sékou Touré. L'homme d'État en devenir, bénéficiant désormais d'un soutien déterminant, se retrouve en position de force pour les prochaines élections parlementaires. Le destin semble avoir pris en main les destinées de Sékou Touré. Il est désormais sur la voie du succès, prêt à saisir les opportunités qui se présentent à lui. La scène politique guinéenne se trouve transformée, le vent tourne en faveur de Sékou Touré, et l'avenir promet des changements profonds et décisifs.

En 1956, l'ascension fulgurante de Sékou Touré s'accélère lorsqu'il est élu député à l'Assemblée nationale française (S. Kobélé-Keita, 2011, p. 157-164). L'année suivante, il grave un nouveau sommet en étant porté à la tête de l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire (UGTAN), organisation naissante vouée à défendre les droits des travailleurs africains. Cette fonction prestigieuse s'ajoute à celle de Vice-Président du

premier Conseil du Gouvernement de la Loi-Cadre de 1957, témoignant de son influence croissante dans le paysage politique guinéen. L'aura de Sékou Touré ne cesse de rayonner, son charisme et son intelligence politique attirant les foules. Le parti qu'il dirige avec une habileté redoutable s'implante progressivement dans tous les recoins du pays, et il n'hésite pas à faire preuve de fermeté pour étouffer les mouvements politiques adverses. En fait, la détermination et la persévérance de Sékou Touré se révèlent impitoyables, car il est convaincu que la consolidation de son pouvoir passe par l'élimination de toute opposition. C'est un maître stratège qui excelle dans l'art de la politique, combinant habilement manœuvres diplomatiques et luttes syndicales. Il sait séduire les travailleurs en se présentant comme leur champion, le défenseur implacable de leurs intérêts. Son discours éloquent et sa présence charismatique lui permettent de rallier les masses populaires à sa cause, lui offrant un soutien indéfectible. Il incarne la figure du leader charismatique, l'homme providentiel qui semble promis à un destin exceptionnel.

L'histoire moderne de la Guinée, mais aussi de l'Afrique prend un tournant majeur en 1958. En effet, Sékou Touré, figure charismatique de la Guinée, s'érige en véritable phare sur la scène internationale en orchestrant un retentissant « NON » au projet gaulliste de communauté Franco-Africaine. G. Migani Clarifie explicitement les raisons de ce refus de Sékou Touré :

En 1958, après le retour de De Gaulle au pouvoir, Sékou Touré n'est pas choisi pour faire partie du Comité consultatif constitutionnel, chargé de proposer des modifications à la future constitution. C'est Gabriel Lisette, vice-président du Tchad et partisan des positions d'Houphouët-Boigny, qui est nommé en tant que représentant du RDA. Avoir exclu Sékou Touré du Comité constitutionnel a sans doute accéléré la rupture

du leader guinéen, blessé dans son orgueil, avec de Gaulle. Par ailleurs, une telle décision ne tenait pas compte des nouveaux équilibres au sein du RDA, où l'aile la plus radicale s'était renforcée après le congrès de Bamako (G. Migani, 2012, p. 260-261)

Ainsi, ce refus massif, empreint d'une détermination inébranlable, scelle le destin de la Guinée, la propulse vers une indépendance chèrement acquise le 2 octobre 1958. Sékou Touré, élu à la tête de cette nation renaissante, devient automatiquement le premier Président d'une Guinée libre, fière de son destin.

C'est avec une ambition ardente et une vision éclairée que Sékou Touré s'attelle à forger l'identité d'une nation nouvelle, rayonnante et respectée à la fois sur le continent africain et sur la scène mondiale. Sa célèbre réponse à De Gaulle, un cri d'indépendance qui résonne encore aujourd'hui, fait de lui une figure emblématique, une source d'inspiration pour la jeunesse africaine assoiffée de liberté :

Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre Dignité. Or, il n'y a pas de Dignité sans Liberté, car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'Homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la Pauvreté dans la Liberté à la Richesse dans l'esclavage. Ce qui est vrai pour l'Homme l'est autant pour les sociétés et les peuples. C'est ce souci de Dignité, cet impérieux besoin de Liberté qui devait susciter aux heures sombres de la France les actes les plus nobles, les sacrifices les plus grands et les plus beaux traits de courage. La Liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple, la base sur laquelle les États

Africains s'associeront à la République Française et à d'autres États pour le développement de leurs valeurs et de leurs richesses communes (C. Wauthier, 1995, p. 82)³.

La Guinée, sous la conduite de Sékou Touré, devient un symbole fort, un phare d'espoir, incarnant l'aspiration à une Afrique libérée du joug colonial.

Ardent combattant anti-colonialiste et anti-impérialiste, Sékou Touré se positionne désormais comme un fervent défenseur de la liberté et de la dignité des peuples africains. Son engagement indéfectible pour le panafricanisme le conduit à tous les grands forums internationaux, où il dénonce avec force l'odieux système colonial et sa barbarie persistante. Sa voix puissante résonne comme un appel à l'unité, un cri pour l'émancipation des peuples africains, les exhortant à se rassembler pour bâtir un avenir radieux, débarrassé des chaînes du passé. Par exemple, en 1963, tel un titan forgeant l'unité d'un continent, Sékou Touré participe activement à la naissance de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Cette œuvre grandiose témoigne de son engagement indéfectible pour la libération et la solidarité des peuples africains.

Cependant, relations de Sékou Touré avec la France, jadis un lien complexe, se ternissent à l'aube de l'indépendance de la Guinée. Ce malaise, comme une ombre tenace, s'épaissit en 1964, s'étalant sur une décennie de froideur et de méfiance, avant de connaître un réchauffement pénible en 1975. Il faut souligner que l'année 1968 marque un tournant crucial dans l'histoire de la Guinée. Guidé, en effet, par une vision audacieuse et ambitieuse, Sékou Touré engage son pays sur la voie du socialisme. Car, écrit A. Diawara (1968, p. 149),

³Voir aussi pour cette citation : <https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire/1717>, consulté le 24 octobre 2024. Voir également [https://www.ina.fr/ina-eclairage-actu/audio/phz09010864/allocation-du-president-sekou-toure-en-reponse-a-la-proposition-de](https://www.ina.fr/ina-eclairage/actu/audio/phz09010864/allocation-du-president-sekou-toure-en-reponse-a-la-proposition-de), Consulté le 24 mai 2024.

Si aucun document du Parti Démocratique de Guinée ne fait état d'une quelconque option en faveur du socialisme scientifique, il n'en demeure pas moins que l'objectif essentiel visé n'a jamais cessé d'être le socialisme. [...] L'expérience guinéenne de décolonisation des structures et de développement suscita dès l'abord un vif intérêt en ce que les premières mesures prises par le nouvel Etat souverain obéissaient dans de larges proportions aux exigences fondamentales d'une véritable planification de son économie.

Cette nouvelle voie, si pleine de promesses, se révèle parsemée malheureusement d'embûches, ses revers laissant une empreinte douloureuse sur le destin de la nation.

Malgré les difficultés qui se multiplient, comme des vagues incessantes s'abattant sur un rivage fragile, et la solitude croissante du pays, Sékou Touré demeure inébranlable, un phare dans la nuit, menant son peuple vers un avenir incertain. Les difficultés s'accumulent, s'entrelacent alors comme des lianes implacables, sapant les fondements de la nation. L'isolement s'installe, le pays se retrouvant enfermé dans un cocon de solitude. La misère, cruel et implacable fléau, s'étend sur le pays, laissant derrière elle des cicatrices profondes et des souffrances indicibles. L'opposition, comme une flamme sous le vent, s'organise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, alimentée par le désir de changement et la frustration d'un peuple à bout de souffle. C'est donc en ce sens que l'année 1970 apparaît comme le point culminant des contradictions et des tensions qui minent le pays. Il s'agit d'une année qui symbolise une rupture dans l'histoire de la Guinée. Car, Sékou Touré, figure toujours omniprésente et incontournable, devient à la fois Président de la République, Chef de l'État, Secrétaire Général du parti unique et « Responsable Suprême de la Révolution ». Il se retrouve face à un peuple mécontent, confronté à la critique

acérbe de ses opposants et au regard accusateur de la communauté internationale (A. A. Diallo, 2004).

Face à ce climat d'insatisfaction et de défiance, l'implacable Sékou Touré instaure un régime autoritaire et répressif, laisse derrière lui un sillage de victimes innocentes. À ce propos, on peut lire le témoignage suivant de F. Paravy (2008, p. 34) :

De 1958 à 1984, Ahmed Sékou Touré, dont la dictature fut l'une des plus sanglantes d'Afrique, fait vivre la Guinée au rythme des vagues de répression, liées à de multiples complots le plus souvent imaginaires. La période de terreur la plus intense s'étend de 1970 à 1977, le régime remplissant alors sans relâche les différentes prisons du pays, dont peu de détenus ressortiront vivants. Or les témoignages sur ces camps de la mort, notamment celui de Boiro, sont nombreux et d'autant plus intéressants que le statut de leurs auteurs est très différent, non seulement par rapport au régime de Sékou Touré, mais aussi à l'égard des faits même qu'ils rapportent.

Ainsi l'espoir, jadis illuminé par l'arrivée au pouvoir de cet homme charismatique, s'éteint peu à peu, cède la place à un climat de terreur et de désespoir. La Guinée, autrefois berceau de promesses et d'un peuple uni, se retrouve plongée dans une spirale de violence et de silence. L'héritage de Sékou Touré laisse une empreinte indélébile sur son histoire. Homme de conviction et de courage, Sékou Touré se hisse au rang d'un des pères fondateurs de la Guinée moderne, sculptant son destin politique avec passion et dévouement. Son parcours politique, jalonné de défis et d'opportunités, devient une légende, inspirant des générations entières par son engagement indéfectible envers la cause de l'indépendance et de la libération de son peuple. En

conséquence, cela a laissé un impact considérable sur le développement de la Guinée.

2. L'impact de la politique de Sékou Touré sur le développement de la Guinée

La politique de Sékou Touré s'inscrit dans un contexte post-colonial où la Guinée cherche à se définir en tant que nation indépendante. Aussi l'année 1958, la Guinée, cœur battant de l'Afrique de l'Ouest, vient-elle de briser les chaînes de la colonisation. Un vent de liberté souffle sur ses terres, nourrissant l'ambition de construire une nation forte et indépendante. C'est dans ce creuset bouillonnant que Sékou Touré prend les rênes du destin guinéen. Son objectif, c'est affirmer la Guinée comme une nation à part entière, libre de toute tutelle étrangère. Pour y parvenir, il embrasse une idéologie socialiste qui résonne avec l'aspiration populaire à une justice sociale et une égalité économique. Son credo consiste à nationaliser les ressources et les entreprises, afin de briser les liens économiques avec les anciennes puissances coloniales. Cela constitue-t-il déjà un impact positif pour le développement de la belle Guinée ? En effet, la Guinée, terre de contrastes et de beauté, s'étend sur des plaines verdoyantes, des montagnes majestueuses et des forêts luxuriantes. C'est une mosaïque de paysages qui abrite une population dynamique et accueillante. Son cœur se divise en quatre régions distinctes : la Basse-Guinée, berceau de la ville animée de Kindia ; la Moyenne-Guinée, où la ville de Labé baigne dans une atmosphère culturelle vibrante ; la Haute-Guinée, dont la capitale, Kankan, respire l'histoire et la tradition ; et la Guinée-Forestière, dont la ville de N'zérékoré rayonne d'une énergie juvénile. La Guinée est nichée au cœur de l'Afrique de l'Ouest, baignée par les eaux scintillantes de l'océan Atlantique. Ses frontières, à la fois un pont et un symbole d'interdépendance, la relie à six pays voisins : la Guinée-

Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Liberia et la Sierra Leone.

L'histoire de Sékou Touré et de la Guinée nous rappelle que l'indépendance est un combat permanent pour le développement du pays. Son combat, son idéologie et son engagement pour la libération économique sont une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à un monde plus juste et plus équitable. C'est une des raisons qui a fait que la Guinée a été affectée par la politique de Sékou Touré qui a cherché à transformer les structures économiques et sociales de son pays. Ainsi, sa politique tourne essentiellement autour de deux axes : l'économie et les réalisations sociales, y compris l'éducation. Parlant de l'économie, l'un de ses principaux secteurs en Guinée est l'agriculture. Aussi la réforme agraire politique de Sékou Touré a-t-elle eu un impact significatif dans le domaine agricole. Cette réforme est caractérisée essentiellement par la mise en place des coopératives agricoles dans le but d'augmenter la production et d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs. C'est ce que stipule la circulaire présidentielle sur la production agricole du 1^{er} mai 1964, portant plan septennal, dans laquelle on peut noter :

La terre de Guinée est riche et fertile et jouit d'excellentes conditions climatiques favorables à un développement exceptionnel de l'agriculture et de l'élevage. Il importe, en conséquence, que chaque fils ou fille de Guinée se mobilise pour sa mise en valeur et apporte ainsi sa contribution à l'édification nationale. Il nous faut travailler et inciter les autres au travail, en jouant non pas un rôle passif mais actif et en participant effectivement, par nous-mêmes, à cette tâche sublime de promotion et d'émancipation économiques (A. Diawara, 1968, p. 186).

De plus, la politique Sékou Touré a cherché aussi à nationaliser l'économie et établir des industries nationales en Guinée, surtout dans le domaine agricole. Ainsi, cette politique sur le développement de Guinée est centrée sur un appel clair à l'autosuffisance et à l'indépendance économique. L'agriculture, étant donc le moteur d'un destin national, permet, selon le Président régnant désormais en maître souverain, non seulement de nourrir le peuple, mais aussi de financer le développement industriel. En ce sens, on peut lire les propos suivants de sa politique :

La bataille pour l'accroissement de la production agricole vise non seulement à fournir des denrées et de vivres en quantité suffisante au peuple guinée, mais elle permettra surtout de nous libérer de la dépendance étrangère tout en assurant à la Nation des moyens de paiement extérieurs, grâce à l'augmentation du volume de nos exportations dont les bénéfices serviront à acheter les biens d'équipement nécessaires à l'industrialisation » (A. Diawara, 1968, p. 188).

Pour ce premier Président de la Guinée, un développement agricole solide demeure en fait la clé d'une industrialisation durable. Il montre que le lien entre l'agriculture et l'industrie reste indéniable, et une croissance harmonieuse s'en trouve garantie. Ainsi, de la politique de Sékou Touré pour le développement, rapporte précisément A. Diawara (1968, p. 188) ceci :

La promotion économique de la Guinée, pour être harmonieuse et équilibrée doit reposer tout d'abord sur une politique et une action conséquentes de développement agricole. C'est lorsque l'agriculture et l'élevage auront été rationnellement et efficacement

développés seulement que l'industrialisation pourra prendre, sur des bases fermes et sûres, son véritable essor.

Pour la réalisation de cette politique agricole, voici dès lors l'exhortation, l'appel vibrant à l'action, l'hymne à la force collective et à l'espoir d'une Guinée nourrie et libérée, que donne Sékou Touré au peuple guinéen, avec un objectif ambitieux, une vision d'un avenir prospère bâti sur la contribution de chaque citoyen, même la plus modeste soit-elle :

La révolution exige en conséquence que tous les Guinéens responsables et militants, hommes et femmes se mobilisent derrière le tracteur, la charrue ou la daba pour creuser les sillons d'où jailliront demain les gerbes nourricières qui fortifieront nos corps et libéreront nos esprits pour nous conduire vers de nouveaux succès et de nouvelles victoires. Quand chacun ne cultiverait qu'une parcelle de 100 m² en riz, fonio, manioc, pommes de terre, patates ou légumes, il aura consolidé cependant les assises de l'édifice économique que nous bâtissons et contribué à élargir l'audience et le rayonnement de la révolution guinéenne ! (A. Diawara, 1968, p. 188).

Malheureusement, quoique certaines usines aient vu le jour, la majorité des projets industriels ont souffert d'un manque d'investissement et d'une gestion inefficace. Cela a limité la création d'emplois durables, et beaucoup de jeunes ont continué à migrer vers les villes à la recherche de meilleures opportunités, entraînant une fuite des cerveaux (A. Cournanel, 1969).

Sékou Touré tente de multiplier les réformes qui, pourtant, aboutissent en général à des difficultés, notamment une mauvaise gestion des coopératives, des pénuries de matériel et un manque d'accès aux marchés. Si certaines exploitations ont prospéré,

beaucoup de paysans ont rencontré des difficultés en raison de l'inefficacité administrative et d'une centralisation excessive. Car, si sous le régime de Sékou Touré, des efforts importants ont été déployés pour améliorer les infrastructures à Guinée, les ressources étaient souvent mal allouées, et de nombreux projets étaient inachevés ou de mauvaise qualité, limitant ainsi les bénéfices socio-économiques. Sékou Touré a aussi mis l'accent sur l'éducation, parmi les réalisations sociales, en tant qu'outil de développement. En Guinée, cela a entraîné la construction d'écoles et la promotion de l'éducation pour tous. Cependant, la qualité de l'éducation a varié, et le manque de ressources pédagogiques et d'enseignants qualifiés a freiné les progrès. Malgré ces défis, l'accès à l'éducation a contribué à une sensibilisation accrue et à la formation d'une nouvelle génération de leaders locaux. À ce propos on peut aisément lire : « l'efficacité spécifique du Parti Démocratique de Guinée se manifeste à travers la conversion catégorielle réalisée au niveau de la société. [...] En effet, dès sa création, le PDG a entrepris [...] une campagne d'éducation politique, campagne qui s'est considérablement intensifiée avec l'instauration de la loi-cadre [...] » (A. Diawara, 1968, p. 55).

La politique de Sékou Touré a eu de même des répercussions sociales importantes. La centralisation du pouvoir et la répression des opposants ont engendré un climat de peur et de méfiance. Car, en Guinée les dissensions politiques ont souvent été réprimées, ce qui a affecté la participation civique et engendré une atmosphère d'apathie politique. De plus, la propagande et le culte de la personnalité autour de Sékou Touré ont eu des effets mitigés sur la population, certains se sentant marginalisés. L'impact socio-économique de la politique de Sékou Touré sur la Guinée est resté complexe et ambivalent. D'un côté, des avancées ont été réalisées dans les domaines de l'éducation et des infrastructures, tandis que de l'autre, de nombreux défis subsistent, tels que la gestion inefficace des

ressources et la répression politique. Les leçons tirées de cette période sont cruciales pour comprendre les dynamiques actuelles de la Guinée et pour envisager un développement durable et inclusif à l'avenir. Les efforts pour revitaliser l'économie de la Guinée doivent s'appuyer sur une meilleure gouvernance, une gestion locale renforcée et une plus grande participation des citoyens dans le processus décisionnel. La Guinée, à travers son histoire, nous montre que l'espoir et la volonté de bâtir un avenir meilleur peuvent triompher des obstacles les plus grands.

Sékou Touré a contribué, d'une manière ou d'une autre, aux progrès infrastructurels et économiques, mais qui sont entachés par une mémoire collective marquée par la répression et les inégalités. Car, malgré ses ambitions, sa politique a rencontré de nombreux défis. Par exemple, la nationalisation des entreprises en Guinée a conduit à une gestion inefficace et à des pénuries. Son régime autoritaire a engendré des violations des droits de l'homme, l'arrestation et l'exécution de ses opposants politiques. L'économie guinéenne, bien que le pays soit doté de richesses naturelles, a souffert de la corruption, de la bureaucratie et de l'isolement international sous sa gouvernance politique. Ce qui fait de lui une figure controversée dans l'histoire de la Guinée et de l'Afrique. Bien que ses efforts aient été motivés par un désir de modernisation et de justice sociale, les résultats ont été mitigés, continuant à susciter des débats sur le rôle de son leadership dans le développement de la Guinée. Aussi la question est-elle la suivante : quelles leçons éthiques importantes peut-on tirer du parcours politique de Sékou Touré pour un avenir meilleur durable en Guinée, sinon en Afrique et ailleurs si possible ?

3. Leçons éthiques pour un avenir meilleur durable en Guinée

Par leçon, il faut entendre, dans le présent contexte, non pas comme cours, séance d'enseignement, mais comme ce que l'on peut tirer d'une expérience, en particulier de la trajectoire politique de l'illustre Sékou Touré. Elle implique néanmoins une dimension pédagogique et instructive. Elle a surtout pour but d'enseigner, d'instruire ou de transmettre un savoir, une morale ou une valeur. Bref, il s'agit de tirer des enseignements éthiques des expériences politiques de Sékou en vue de la construction d'un avenir meilleur durable en Guinée, mais aussi en Afrique et ailleurs. En ce sens, on peut aisément dire que Sékou Touré a laissé derrière lui des leçons éthiques complexes. D'un côté, il est célébré, dans toute la Guinée, voire en Afrique et dans le monde, comme un héros de l'indépendance et un pionnier du panafricanisme (A. Diallo, 2008). Mais d'un autre côté, son régime autoritaire et les violations des droits de l'homme ternissent même temps son image (M. Jean-Jean, 2004).

Chanté comme un héros d'indépendance, Sékou Touré apparaît aussi comme un héros de la fermeté qui inspire. Il s'agit d'une leçon éthique qu'on se permet de qualifier d'un appel à la fermeté pour les leaders africains. Car, l'histoire de l'Afrique est jalonnée de moments cruciaux, de combats pour la liberté et l'autodétermination. Parmi ces moments, l'indépendance de la Guinée, arrachée par Sékou Touré, brille d'un éclat particulier. La fermeté inflexible dont il fit preuve face aux pressions coloniales constitue un phare moral, un paradigme éthique pour les leaders africains d'aujourd'hui. En effet, face aux nouvelles formes d'impérialisme occidental, aux puissances économiques et politiques qui cherchent à façonner le continent à leur image, les leaders africains se trouvent confrontés à un défi semblable à celui que Sékou Touré a affronté. Trop souvent, la peur ou la

quête de privilèges personnels, des intérêts égoïstes l'emportent sur l'intérêt du peuple. Les propositions, souvent empreintes de manipulation et d'intimidation, apparaissent comme des cadeaux, des aides alors qu'elles ne sont que des pièges, des moyens de maintenir le continent dans une dépendance néocoloniale. Il faut la fermeté de Sékou Touré pour dénicher ces pièges et les éviter ou les contourner pour l'intérêt du peuple africain.

L'image de l'Afrique, riche en ressources et en potentiel, attire les convoitises du monde. Les anciennes puissances coloniales, bien qu'ayant officiellement retiré leurs drapeaux, continuent à exercer une influence incroyable, s'assurant que l'aide et les investissements profitent en priorité à leurs anciennes colonies, maintenant une relation d'inféodation subtile mais réelle. Sonia Le Gouriellec (2002) a justement mis le doigt sur ce phénomène en ces termes :

Du fait qu'elles abritent d'importants potentiels de croissance, une importante population et des problématiques sécuritaires et stratégiques, les Afriques attirent l'attention et les convoitises de nombreux acteurs extérieurs. Les relations avec les anciennes puissances coloniales demeurent globalement étroites, mais elles dépendent également de l'activisme des mouvements nationalistes au moment des indépendances. Ainsi, la majeure partie de l'aide africaine fournie par les anciennes puissances européennes continue-t-elle d'aller aux pays qu'elles contrôlaient par le passé.

Le courage et la détermination de Sékou Touré ont inspiré de nombreux mouvements indépendantistes à travers l'Afrique. Aujourd'hui, les leaders politiques devraient puiser à nouveau dans cette source d'inspiration, renouvelant l'esprit de résistance et de liberté qui anima leurs prédécesseurs. Le continent africain

a besoin de leaders courageux, capables de défendre l'intégrité et les intérêts de leurs peuples face aux pressions extérieures, afin de construire un avenir où l'Afrique est maître de son destin. Il est temps de dire NON à l'ingérence étrangère qui ne profite pas ou profite très peu à l'Afrique, de revendiquer effectivement et non de façade la souveraineté nationale, voire africaine, et de construire un continent fort, indépendant et uni, capable de s'affirmer sur la scène internationale et de construire un avenir prospère pour tous ses enfants. L'héritage de Sékou Touré, comme celui de tant d'autres héros de la lutte pour la libération, est un appel à l'action, un appel à la fermeté pour construire une Afrique indépendante, solidaire et fier de son destin.

Toutefois, la vision politique de Sékou Touré pousse aussi à s'interroger sur les méthodes employées pour acquérir la liberté, du fait que son régime est marqué par un autoritarisme qui soulève des préoccupations éthiques. En effet, la question du « prix à payer pour la liberté » devient centrale : jusqu'où peut-on justifier des atteintes aux droits de l'homme au nom de la sécurité nationale ou de la construction de l'État ? La répression de l'opposition et les violations des droits humains posent aussi un dilemme éthique : un leader peut-il être à la fois un héros et un tyran⁴ ? Cette dualité amène effectivement à réfléchir sur la nature du pouvoir et sur les responsabilités qui incombent à ceux qui le détiennent.

Si en Guinée, l'héritage politique de Sékou Touré est encore entaché par une mémoire collective de répression, ce contraste avec les valeurs éthiques met en lumière la complexité des progrès sociaux : peuvent-ils être véritablement célébrés si le coût humain est si élevé ? Cela soulève des questions sur la manière dont les sociétés se souviennent de leur passé et sur la réconciliation entre le développement matériel et le bien-être humain. Par ailleurs, la mémoire collective de la répression et

⁴ Puisque c'est ainsi que Ibrahima Baba Kaké qualifie Sékou Touré, dans son ouvrage intitulé : *Sékou Touré : le héros et le tyran*, 1987, Paris, Jeune Afrique

des inégalités en Guinée souligne le rôle de la mémoire historique dans la construction identitaire. Les populations vivent avec les conséquences des choix passés, et l'éradication des inégalités reste un défi majeur. Cela soulève des questions sur la justice sociale : comment une société peut-elle se reconstruire après avoir été marquée par des injustices ? Le travail de mémoire et de réconciliation devient alors essentiel pour avancer vers un avenir où les erreurs du passé ne pourrait guère négativement se répéter. Il s'agirait donc de faire en sorte que le passé hantant devient un « passé à dépasser » (E. C. Sorry, 2000) pour construire un avenir meilleur durable de la Guinée et l'Afrique.

Quoiqu'il en soit, le parcours politique ambivalent de Sékou Touré continue d'influencer l'action politique contemporaine en Guinée et dans d'autres pays africains. Les leaders actuels doivent naviguer entre l'héritage des luttes pour l'indépendance et les attentes d'une démocratie véritable. Cela pose la question de la manière dont les sociétés africaines peuvent tirer des leçons du passé pour construire un avenir plus juste et équitable. Bref, la carrière politique de Sékou Touré, loin d'être un simple sujet de célébration ou de condamnation, devient un terrain fertile pour des réflexions critiques sur le pouvoir, la mémoire et l'identité.

Conclusion

En somme, la trajectoire politique de Sékou Touré, tout en incarnant un tournant fondateur dans l'histoire contemporaine de la Guinée, voire l'Afrique en général, se présente comme une réflexion de cas riche en enseignements, tant pour les acteurs politiques d'hier que pour ceux d'aujourd'hui. Son parcours illustre les défis complexes d'un leadership prenant racine dans une aspiration légitime à l'indépendance et à la dignité, mais qui, par la suite, a emprunté des chemins parfois tumultueux, voire

dévastateurs. Il est inévitable de rappeler que le vaste héritage légué par Touré est marqué d'une dualité : une quête ardente de la liberté et de la souveraineté nationale, voire africaine que s'accompagne d'une gestion autoritaire aux conséquences néfastes sur le tissu social et économique guinéen. Ainsi, son engagement envers la justice sociale et le panafricanisme, bien que porteur d'espoir, a également révélé les dangers de l'excès de pouvoir et de la répression. Pour les leaders africains d'aujourd'hui, il est impératif de puiser dans cette expérience historique afin de forger des chemins novateurs vers un avenir durable, respectueux des droits humains et garantissant une gouvernance juste. Les leçons éthiques à tirer de l'époque de Sékou Touré impliquent une réflexion profonde sur le juste équilibre entre le besoin de fermeté face aux défis extérieurs et la préservation des libertés fondamentales. Une véritable indépendance ne se conquiert pas seulement par un acte politique, mais se nourrit d'un engagement sans faille envers l'émancipation de tous les citoyens. En ce sens, la mémoire de Sékou Touré doit se muer en une exhortation à bâtir un futur où l'Afrique, forte de ses richesses et de son potentiel, se dresse avec fierté sur la scène mondiale tout en veillant à la dignité de chaque individu. Il en va de la responsabilité de chaque génération guinéenne et africaine de s'approprier les leçons du passé pour édifier une Guinée, et une Afrique, empreinte de justice, de paix et d'unité : un avenir dans lequel la liberté véritable ne sera plus une aspiration, mais une réalité partagée, vivifiée par la mémoire des luttes passées et le courage d'agir dans le présent. La trajectoire politique de Sékou Touré est non seulement une résonance du passé, mais aussi un appel vibrant à l'action pour construire un demain meilleur, où l'éthique, la démocratie, et le respect des droits humains seront au cœur du développement des nations africaines.

Références bibliographiques

LEWIN André, 2009-2011, *Ahmed Sékou Touré (1922-1984), Président de la Guinée*, 8 vol., Paris, L'Harmattan.

ALATA Jean-Paul, 1984, *Prison d'Afrique : cinq ans dans les geôles de Guinée*, Paris, Seuil.

AMIN Samir, 1962, *Trois expériences africaines de développement : le Mali, la Guinée, le Ghana*, Paris, PUF.

BA ARDO Ousmane, 1986, *Camp Boiro. Sinistre geôle de Sékou Touré*. Paris, L'Harmattan, coll. Mémoires africaines.

BARI Nadine, 2003, *Guinée, les cailloux de la mémoire*, Paris, Karthala, coll. Tropiques.

CAMARA Kaba, 1998, *Dans la Guinée de Sékou Touré. Cela a bien eu lieu*. Paris, L'Harmattan, coll. Mémoires africaines.

COURNANEL Alain, 1969, *Planification et investissement privé dans l'expérience guinéenne*. Thèse, Université de Paris.

DIAWARA Alpha, 1968, *Guinée*, Paris, Editions Cerda.

DIALLO Abdoulaye, 2008, *Sékou Touré : 1957-1961. Mythe et réalités d'un héros*, Paris, L'Harmattan.

DIALLO Alpha-Abdoulaye, 2004, *Dix ans dans les geôles de Sékou Touré ou la vérité du Ministre*, Paris, L'Harmattan.

DIALLO Amadou, 1983, *La Mort de Diallo Telli premier secrétaire général de l'O.U.A.* Paris, Karthala.

DIALLO Boubacar Yacine, 2011, *La Guinée, un demi-siècle de politique (1945-1958). Trois hommes, trois destins*, Paris, Le Harmattan , p. 111-190 ;

GOMEZ Alsény René, 2007, *Parler ou périr*, Paris, L'Harmattan.

JEAN-JEAN Maurice, 2004, *Sékou Touré. Un totalitarisme africain*, Paris, L'Harmattan.

KAKE Ibrahima Baba, 1987, *Sékou Touré : le héros et le tyran*, Paris, Jeune Afrique.

- KOBELE-KEITA Sidiki**, 2011, *Les élections en Guinée française (1945-1958)*, Paris, Anibwe
- PARAVY Florence**, 2008, « Récits du camp Boiro : du témoignage à l'écriture de l'Histoire », in *Études littéraires africaines*, (26), pp.34-41. <https://doi.org/10.7202/1035121ar>, consulté le 27 octobre 2024.
- LE GOURIELLEC Sonia**, 2002, *Géopolitique de l'Afrique*, Paris, PUF.
- SORRY E. Charles**, 2000, *Sékou Touré l'ange exterminateur : un passé à dépasser*, Paris, Le Harmattan.
- SOUMAH Maligui**, 2004, *Guinée : de Sékou Touré à Lansana Conté*, Paris, Le Harmattan.
- TOURE Kindo**, 1989, *Unique survivant du « Complot Kaman-Fodeba »*, Paris, Le Harmattan,
- WAUTHIER Claude**, 1995, *Quatre présidents et l'Afrique : de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand. Quarante ans de politique africaine*, Paris, Le Seuil.

CAMEROUN : LES IMPLICATIONS DES PHENOMENES EL NIÑO ET LA NIÑA SUR LES PRECIPITATIONS SAISONNIERES AINSI QUE DANS LES SECTEURS SOCIO-ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX A GAROUA DE 1962 A 2024.

MENA Marin Sylvère Marie
YANGNE HOUMBOSSO Claire Maximilienne
Université de Ngaoundéré
Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines
Département de Géographie
marsymen30@gmail.com

Résumé

Notre sujet s'inscrivant dans le sillage des changements climatiques notamment sur la gestion des risques et catastrophes liés aux évènements météorologiques et climatiques extrêmes. Ce sujet, traite de la variabilité des précipitations influencée par les phénomènes climatiques El Niño et La Niña. Le principal objectif consiste à établir des liens entre l'évolution des précipitations et les épisodes El Niño et La Niña afin de montrer non seulement que ces deux phénomènes climatiques interagissent sur la distribution des précipitations mais aussi qu'ils s'accompagnent par des conséquences à la fois environnementales, sociales et économiques dans la ville de Garoua. Pour aboutir cet objectif, en plus de l'usage des écarts types, des normales, des bilans pluviométriques (excédentaires et déficitaires), nous avons procédé par extrapolation pour pouvoir montrer l'impact des phénomènes El Niño et La Niña. A cet effet, la ville de Garoua connaît deux principales saisons. La saison sèche allant de novembre à mars enregistre en moyenne 4,1mm de précipitations. Tandis que la saison de pluies s'étale d'avril à octobre et somme en moyenne 1016,9mm. Ainsi, pendant les épisodes El Niño, les saisons sèches sont exposées à l'aridité à 73,68% et à l'humidité à 26,31%. En revanche, durant les épisodes La Niña, elles ont une probabilité d'aridité de 55,55% et de 44,44% d'humidité. Par ailleurs, les saisons de pluies lors des épisodes El Niño se caractérisent par une probabilité d'aridité de 47,36% et une probabilité d'humidité de 52,63%. Par contre, pendant les épisodes La Niña, les saisons de pluies sont vulnérables à l'aridité à 44,44% et à l'humidité à 55,55%. L'incidence de ces deux phénomènes climatiques extrêmes est source de nombreuses conséquences

qui touchent plusieurs secteurs de la vie quotidienne et vulnérabilisent la sécurité des populations civiles.

Mots clés : Impacts, El Niño, La Niña, Variabilité, précipitations, Garoua (Cameroun).

Abstract

Our topic is based in the context of climate change, specifically regarding the management of risks and disasters related to extreme weather and climatic events. This subject approaches the variability of precipitation influenced by the climatic phenomena of El Niño and La Niña. The main objective is to establish links between the evolution of precipitation and the El Niño and La Niña episodes, showing not only that these two climatic phenomena interact with the distribution of precipitation but also that they are accompanied by environmental, social, and economic consequences in the city of Garoua. To this end, the city of Garoua experiences two main seasons. The dry season, which runs from November to March, records an average of 4.1 mm of precipitation. In contrast, the rainy season, which extends from April to October, sums up to an average of 1016.9 mm. During El Niño episodes, the dry seasons are exposed to aridity 73.68% of the time and to humidity 26.31% of the time. Conversely, during La Niña episodes, there is a probability of aridity of 55.55% and humidity of 44.44%. Furthermore, the rainy seasons during El Niño episodes are characterized by a probability of aridity of 47.36% and a probability of humidity of 52.63%. However, during La Niña episodes, the rainy seasons are vulnerable to aridity 44.44% of the time and to humidity 55.55%. The impact of these extreme climatic phenomena has significant repercussions across various sectors of daily life and poses a threat to the safety of local populations.

Keywords: Impact, El Niño, La Niña, variability, Precipitation, Garoua (Cameroon).

Introduction

La recrudescence des événements météorologiques extrêmes à l'origine des risques et catastrophes à travers le monde, s'accompagne par de nombreux dégâts. (GIEC 2007). Les manifestations des changements climatiques loin d'être

synchrones, sont réelles et diversifiés dans le temps et dans l'espace. Ces différentes manifestations exacerbent les événements météorologiques extrêmes au point d'amplifier leurs intensités et leurs fréquences à l'origine des bouleversements dans le cycle global de l'eau. C'est le cas des phénomènes El Niño et La Niña qui sont des véritables catalyseurs des dysfonctionnements pluviométriques se matérialisant par de nombreuses anomalies telles que : les records pluviométriques déficitaires comme excédentaires, les records thermiques, les inondations, les glissements de terrains, les sécheresses et bien d'autres. Mais alors comment établir un lien entre l'évolution des précipitations et les épisodes El Niño et la Niña ? Ces deux phénomènes s'accompagnant par des dégâts dans la majorité des zones traversées, exercent ils des dommages dans la localité de Garoua ? Dans le cadre de ce travail, après avoir fait l'état des lieux de la variabilité des précipitations saisonnières, il s'agira non seulement d'établir la corrélation qui existe entre les anomalies saisonnières et les phénomènes El Niño et La Niña mais aussi, de montrer que ces deux phénomènes climatiques s'accompagnent dans la ville de Garoua par des conséquences socio-économiques et environnementales.

I- présentation du site d'étude, approche méthodologique et contextuelle

I-1 Présentation du site et localisation du site

La ville de Garoua est située entre 9°18' de latitude nord et 13°24' de longitude Est, à une altitude moyenne de 249 m. C'est la capitale de la région du Nord Cameroun et le chef-lieu du département de la Bénoué. Elle a été érigée en communauté urbaine de Garoua en 2008, selon le décret n°2008/020 du 17/01/2008. Selon Paul Moby Etia (1973), la ville de Garoua est animée par un climat tropical de type soudanien, caractérisé par

des précipitations annuelles variant de 800 à 1000mm. En effet, avec une température moyenne de 28°C, l'on peut enregistrer des températures maximales oscillant entre 40 et 45°C durant le mois d'avril qui est d'ailleurs le plus chaud de l'année. À l'inverse, janvier est le mois le plus frais, bien que les températures restent élevées. De plus, la saison des pluies s'étend entre les mois d'avril et octobre. Le mois d'août est majoritairement le plus humide. En revanche, les mois de janvier et février inclus dans la saison sèche qui s'étale entre novembre et mars, sont les plus secs. Concernant le vent, durant la saison sèche, il souffle souvent du nord-est et peut atteindre des vitesses de 20 à 30 km/h. Ce vent, connu sous le nom d'harmattan, apporte de l'air sec. Cependant, durant les saisons des pluies, la mousson apporte de l'humidité et de la chaleur à l'origine des précipitations abondantes.

L'hydrographie de la localité de Garoua est traversée par le fleuve Bénoué et plusieurs affluents. L'existence de la Bénoué est favorable non seulement à l'agriculture, à la pêche, au tourisme mais aussi à de nombreuses activités économiques notamment à travers le barrage de Lagdo situé dans le Nord du Cameroun Alfred STAUCH (1986). Ainsi, le relief de la région est principalement constitué de plaines et quelques collines, avec une altitude moyenne de 249m. Ce paysage influencé par la vallée de la Bénoué et des chaînes de montagnes, offre une gamme variée de la végétation essentiellement constituée par des savanes soudano-sahéliennes. On y rencontre aussi, des savanes arborées, arbustives et herbeuses, avec des espèces adaptées aux conditions climatiques de la région.

Ainsi, la biodiversité de Garoua enrichit son environnement et soutient les activités locales (Phytogéographie, 1986). Parlant des sols de Garoua, ils sont diversifiés, comprenant des sols ferrugineux, alluviaux, hydromorphes, sableux et latéritiques. Ces types de sols sont adaptés à différentes cultures, telles que le coton et le riz,

permettant ainsi une agriculture prospère selon Muller Jean-Pierre et al (1973). La figure 1, certes présentant la localisation de la ville de Garoua, apporte encore plus des détails.

Figure 1 : Localisation de la ville de Garoua

I-2 Approche méthodologie : processus de mise en évidence de l'évolution des précipitations et de l'implication des phénomènes El Niño et la Niña

Dans le cadre de cette étude, les données quantitatives ayant permis l'analyse des informations sont dites climatiques. Il s'agit des précipitations provenant de la Direction Météorologique Nationale du Cameroun de 1962 à 2022 et des températures de la NASA (Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace) à partir de l'année 1982 jusqu'en

2022. Ces données ont été sectionnées de façon séquentielle car nous avons deux périodes d'étude qui sont les suivantes : (1962-1992) et (1993-2022). Egalement de façon décennale c'est-à-dire sur une période de 10 ans et quinquennale pour une période de 5 ans. Ceci dans l'optique d'obtenir avec plus de détails et de précisions les tendances et les fluctuations du régime pluviométrique de la localité de Garoua. Pour y parvenir plusieurs calculs ont été effectués, Il s'agit des opérations menées à partir des formules suivantes :

1-La moyenne ou la normale

$$P_m (1962-2022) = \sum P_x (62 + P_x (61 + \dots P_x) (01)/n))$$

P_m = précipitation moyenne ou normale en (mm)

n = nombre d'années, de mois, de saisons

P_x = quantité de précipitation d'une année x , d'un mois x , d'une saison x .

Il s'agit d'un calcul qui nous a permis d'établir une référence afin d'évaluer les quantités de précipitations.

2-L'indice de l'écart de la moyenne

$$\Delta x = P_x - P_m (1962-2022)$$

Si $\Delta x = 0$ année/saison/mois constant

$\Delta x < 0$ année/saison/mois déficitaire

$\Delta x > 0$ année/saison/mois humide

Nous utilisons cet indice dans le but de caractériser les variations par rapport à la normale.

3-Le rapport à la normale des précipitations (1962-2022)

$$R.N (\%) = \Delta x / P_m (1962-2022) \times 100$$

Si le résultat est négatif on parle d'un pourcentage déficitaire
Si le pourcentage est positif on parlera d'un pourcentage excédentaire

Ce rapport exprime en pourcentage la différence entre les précipitations observées et la normale sur la période de 1962 à 2022.

4-Calcul des moyennes décennales

$$P_{mad} = \frac{P_{x1} + P_{x2} \dots P_{x10}}{10}$$

P_{mad} = indique la précipitation moyenne décennale.

a = annuelle (mm) ; d = décennale (mm)

C'est un calcul qui permet d'obtenir les précipitations moyennes décennales, en distinguant les décennies humides et sèches. Cette opération permet d'avoir des détails dans la distribution pluviométrique d'une zone donnée en particulier la ville de Garoua. Dans le même ordre, nous avons effectués le calcul des moyennes quinquennales afin d'obtenir plus de subtilités au sujet des dysfonctionnements pluviométriques observés à la station météorologique de Garoua entre 1962 et 2022.

5-Calcul des moyennes annuelles séquentielles

$$P_{mas} = \frac{P_{x1} + P_{x2} \dots P_{x25}}{25}$$

P_{mas} = indique la précipitation moyenne annuelle séquentielle.

Le calcul des moyennes annuelles décennales permet de distinguer d'une part les décennies humides et d'autres parts les décennies sèches. En revanche, la valeur séquentielle nous donne l'opportunité de savoir s'il y a une baisse ou une hausse

de la pluviométrie à travers les deux séquences à savoir : Celle allant de 1962 à 1992 et celle de 1992-2022.

6-Indice de Nicholson

L'indice de Nicholson qui est utilisé pour mieux étudier la variabilité pluviométrique et de mettre en évidence les années sèches et les années humides. Il permet d'obtenir les variations saisonnières des précipitations. Il est obtenu à partir du rapport entre l'écart à la moyenne et l'écart des hauteurs pluviométriques annuelles

Sa formule est la suivante :

$$\frac{X_i - X}{\sigma}$$

X_i = hauteur de pluie de l'année considérée (mm)

X = Moyenne interannuelle (mm)

σ = écart-type des pluies annuelles (mm)

Tableau 1: Classification SPI

Classe du SPI	Degré de la sécheresse
$SPI > 2$	Humidité extrême
$1 < SPI < 2$	Humidité forte
$0 < SPI < 1$	Humidité modérée
$-1 < SPI < 0$	Sécheresse modérée
$-2 < SPI < -1$	Sécheresse forte
$SPI < -2$	Sécheresse extrême

Source : Organisation Météorologique Mondiale (2012)

7-Indice d'aridité d'Emmanuel Martonne

L'indice d'aridité est une valeur numérique qui permet

de mesurer le degré de la sécheresse, du climat à un endroit donné. Dans le cadre de cette étude, cet indice permet de faire le constat sur la variabilité pluviométrique qui se manifeste par des séquences de sécheresses dans la localité de Garoua.

Voici sa formule :

$$Ia = \frac{P}{T + 10}$$

P (mm) représente les précipitations annuelles, T (°C) la température moyenne annuelle.

Tableau 2: Classes des valeurs d'indices d'aridité de Martonne

Intervalle des	Signification
I < 5	Hyper aride
5 < I < 10	Aride
10 < I < 20	Semi-aride
20 < I < 30	Subhumide
I > 30	Humide

Source : Martonne (1926)

8-Le coefficient de variation

Le coefficient de variation (CV) mensuelle ou annuelle est le rapport entre l'écart-type d'un mois ou d'une année donnée sur la moyenne de ce mois ou année. Il se calcule en divisant l'écart-type par la moyenne et en multipliant le résultat par 100, ce qui permet d'exprimer la variabilité en pourcentage. Cet indice nous permet d'évaluer la stabilité ou l'instabilité des régimes pluviométriques de la ville de Garoua pour la période comprise entre 1962 et 2022.

Formule=

$$Cv = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$$

Tableau 3: Classe des valeurs du CV en %

Intervalle des valeurs en %	Interprétation
0-15	Faible variabilité
15-30	Variabilité modérée
30-50	Variabilité élevée
> 50	Très forte variabilité

Source : Josoa Michel TOVOHERY (2024)

9-La tendance linéaire

Tout au long de ce travail, on trouvera une ligne enfouie dans les pluviogrammes de l'analyse des précipitations saisonnières. Elle s'obtient à partir de la compilation d'une série de données pluviométriques qui une fois introduites dans le logiciel Excel trace cette ligne. Nous permettant d'apprécier l'évolution des précipitations.

10-Hauteur des précipitations

La hauteur des précipitations a été requise dans le but de montrer la quantité de pluies enregistrées au cours d'un mois, d'une saison ou d'une année. Contrairement à la normale, cette opération ne s'effectue pas sur l'effectif total de la distribution pluviométrique.

11-Mise en évidence de la corrélation des phénomènes climatiques El Niño et La Niña sur les précipitations à Garoua.

Pour établir un lien entre l'évolution des précipitations et les phénomènes El Niño et La Niña, le travail débutera par l'identification des années correspondant à ces épisodes. Ensuite, nous examinerons la pluviométrie durant ces années liées à El Niño et La Niña. Une fois cette première étape, nous procéderons à une évaluation de la pluviométrie pendant ces périodes, ce qui nous permettra de démontrer que ces phénomènes influencent les précipitations, entraînant à la fois des sécheresses et des pluies abondantes, souvent responsables d'inondations. De plus, cette évaluation mettra en lumière le caractère ambivalent des phénomènes El Niño et La Niña.

De même, la technique d'évaluation s'appuiera sur les événements météorologiques et climatiques extrêmes observés à Garoua et dans d'autres régions. Cette deuxième étape, fondée sur la méthode par extrapolation. Selon Jean-Claude Thill, la méthode par extrapolation est une approche mathématique pour estimer des valeurs en dehors d'un ensemble de données connues. Elle repose sur l'utilisation des points de données existants pour prédire des valeurs inconnues. En d'autres termes, il s'agit de déduire des valeurs ou des conclusions à partir de données et d'observations connues, ce qui implique de généraliser des résultats obtenus dans un contexte particulier pour les appliquer à des situations futures. Une approche par analogie peut également être utilisée, permettant d'expliquer un concept en le comparant à une situation similaire. Ces méthodes consistent donc à tirer des conclusions à partir des faits observés localement et ailleurs durant les épisodes El Niño et La Niña.

I-3 Approche contextuelle

El Niño et La Niña sont des phénomènes climatiques planétaires, liés aux variations de température des eaux de surface dans l'océan Pacifique. Le nom El Niño a été donné par des pêcheurs péruviens en référence à une période de réchauffement des eaux le long des côtes du Pérou et de l'Équateur, qui coïncide avec Noël, d'où le terme signifiant "l'enfant Jésus" en espagnol. Ce phénomène est lié à des variations de pression atmosphérique entre l'Est et l'Ouest du Pacifique et à des courants océaniques équatoriaux. Les épisodes El Niño se produisent de manière irrégulière tous les 2 à 7 ans et peuvent s'étaler entre 6 et 18 mois. Ces épisodes atteignent leur pic autour de Noël. Ce phénomène influence le climat mondial au point que: les pressions dans le Pacifique Sud diminuent, les alizés s'affaiblissent ou s'inversent, et les eaux chaudes se déplacent vers l'Est, entraînant des conditions sèches en Indonésie et en Australie. En revanche, la Polynésie subit davantage de tempêtes tropicales et des ouragans, tandis que le Pérou fait face à des pluies intenses, souvent responsables des inondations et des glissements de terrain, comme l'indique Météo France (2023). La figure 2 explique encore plus le mécanisme du phénomène El Niño.

Source : <https://images.app.goo.gl/dZtueKsxWfduFsrE6>

Figure 2 : Mécanisme du phénomène El Niño

La Niña est un phénomène climatique qui se manifeste par une baisse notable de la température des eaux de surface dans l'est de l'océan Pacifique, près de l'équateur. Son nom fait référence à ses caractéristiques opposées à celles d'El Niño, notamment le renforcement des alizés dans la partie ouest du Pacifique. Ce phénomène n'affecte pas toutes les régions du monde de la même manière. Il entraîne une augmentation du nombre de cyclones dans le Pacifique occidental, une tendance à la sécheresse en Afrique de l'Est et une humidité accrue en Afrique australe, selon NOAA (2023). La figure 3 apporte une meilleure compréhension du processus de mise en place de La Niña.

Source : <https://images.app.goo.gl/8PmiMZ91gjau5Kec8>

Figure 3: Mécanisme du phénomène La Niña

El Niño et La Niña sont des phénomènes qui bouleversent le climat à l'échelle planétaire. Tous deux sont liés aux variations des températures et des pressions dans le centre et l'est de l'océan Pacifique, au niveau de l'équateur, et sont associés à des changements dans l'atmosphère. Ils apparaissent de manière irrégulière tous les 2 à 7 ans et peuvent disparaître temporairement. Leur occurrence affecte les cycles de précipitations tropicales et la circulation atmosphérique. El Niño entraîne une hausse des températures, tandis que La Niña

provoque une baisse, comme l'indique l'Agence France-Presse (2021). En outre, ces deux phénomènes jouent un rôle dans la dynamique climatique planétaire. Leur interaction influence non seulement les conditions météorologiques locales, mais aussi les écosystèmes, l'agriculture et l'économie de nombreux pays. El Niño se caractérise par une élévation anormale de la température des eaux du Pacifique équatorial, entraînant des pluies anormalement abondantes et des périodes de sécheresse. En revanche, La Niña se manifeste par une baisse de la température des eaux, provoquant des conditions climatiques opposées, souvent plus sèches dans certaines régions et plus humides dans d'autres.

Les phénomènes El Niño et La Niña influencent fortement le climat en Amérique. Durant la période 1997-1998, selon POYNTING Mark (2024) un épisode El Niño a causé des inondations catastrophiques au Pérou, avec des précipitations record, et des sécheresses en Indonésie, entraînant des incendie de forêt. De plus, La Niña (2010-2011) a conduit à des conditions plus sèches dans le Sud des États-Unis. El Niño en 2015 a provoqué de sévères sécheresses en Asie du Sud et du Sud-Est affectant l'agriculture où des millions de personnes ont souffert de l'insécurité alimentaire. La Niña quant à elle a provoqué des précipitations excessives en Thaïlande. Les impacts économiques et sociaux ont été considérables, exacerbant la vulnérabilité locale d'après IFRC. Parlant de l'Afrique, El Niño de 2023-2024 a entraîné des sécheresses dans le Sud de l'Afrique affectant les pays tels que le Malawi et la Zambie où près de 9 millions de personnes nécessitent une assistance humanitaire. Cependant les inondations observées au Kenya présentent un bilan humain tragique avec au moins 228 morts, 72 disparus et plus de 212 000 personnes déplacées. En Somalie plus de 419 personnes ont été déplacées et plus de 268 000 autres ont vu leurs moyens de subsistance endommagés selon la Coalition Humanitaire (2024). Les inondations

dévastatrices sont également observées en 2024 à Maiduguri situé dans l'Est du Nigéria. De plus, le Tchad durant les mois de juillet et août voire septembre 2024 a été gravement touché par les inondations, affectant près de 1,9 millions de personnes et causant au moins 576 décès avec environs 164 000 maisons et 259 000 hectares de terres agricoles détruites d'après le bureau des affaires humanitaires (2024). Pour ajouter à cela, nous notons les villes au Cameroun telles que Yagoua où plusieurs infrastructures notamment la destruction d'un pont a été gravement endommagé perturbant la vie quotidienne et l'accès au service essentiels.

Particulièrement dans la ville de Garoua, de fortes pluies à l'origine des inondations, ont touché plusieurs quartiers tels que Pitoaré, Doualaba, Bédi et Nassarao. Ces événements tragiques ont entraîné le décès de 09 personnes et d'importants dégâts matériels selon l'IRFC en 2008. De plus, une forte pluie enregistrée dans la nuit du 5 au 6 juillet 2021, avait causé des destructions considérables de plusieurs maisons comme l'indique Nord Actu TV (2021). En 2012, Garoua a également subi des inondations catastrophiques, entraînant non seulement des pertes humaines, mais aussi la destruction des maisons et des cultures, provoquant des déplacements massifs de la population, selon un reportage de l'agence de presse *Xinhua* en juillet 2012. En outre, le Journal Investir au Cameroun publié le 20 septembre 2012 souligne que des terres agricoles ont été ravagées, laissant plusieurs troupeaux de bétail abandonnés. Au total, 633 familles ont été touchées et près de 6500 personnes déplacées.

II-Analyse des précipitations saisonnières à Garoua : état des lieux des saisons

II-1 Délimitation saisonnière

Pour cette section, nous allons nous concentrer sur les moyennes mensuelles de chaque mois de l'année, de janvier à

décembre. La délimitation saisonnière de notre recherche se déroulera en trois étapes. Premièrement, nous évaluerons les moyennes mensuelles générales de Garoua de 1962 à 2022. Deuxièmement, nous analyserons les moyennes mensuelles de la première période de l'étude, couvrant les années 1962 à 1992. Enfin, nous évaluerons les moyennes mensuelles de la seconde période, qui va de 1993 à 2022. Le tableau 4 ci-dessous présente une synthèse des données mensuelles de précipitations pour la ville de Garoua, mettant en évidence les variations entre les différentes périodes étudiées.

Tableau 4: Récapitulatif des moyennes générales des précipitations mensuelles à Garoua de 1962 à 2022

Mois	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.
Moyenne générale (1962-2022) en mm	0	0	1,9	44,3	111,2	143,5	198,7	243,9	201,7	73,6	2,1	0
Moyenne S1 (1962-1992) En mm	0	0	2,3	43,7	117,0	133,6	202,8	253,4	195,3	62,7	3,2	0
Moyenne S2 (1993-2022) En mm	0	0	1,5	44,9	105,3	153,8	194,4	234,1	208,4	84,8	0,9	0,1

Source : Données pluviométriques de la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun, réalisation : YANGNE Claire, Juin 2024.NB : S1=Séquence 1 ; S2=Séquence 2

L'analyse du tableau 4, qui concerne la pluviométrie à Garoua entre 1962 et 2022, révèle une répartition inégale des précipitations. Certains mois présentent des valeurs de 0mm, tandis que d'autres enregistrent des hauteurs de pluies considérables, ce qui met en évidence la diversité saisonnière. L'étude des données permet d'identifier deux principales saisons : une saison sèche de cinq mois, de novembre à mars, caractérisée par des quantités de pluie très faibles, voire nulles. Une saison des pluies de sept mois allant du mois d'avril au mois d'octobre, où les précipitations deviennent beaucoup plus

significatives. Cette variation entre les périodes sèches et humides illustre les caractéristiques climatiques spécifiques de Garoua sur la période analysée.

Dans le cadre de l'analyse des tendances climatiques à Garoua, il est essentiel d'examiner l'évolution des saisons sèches et des saisons de pluies sur une période de plusieurs décennies. La figure 4 montre la tendance générale à la baisse de la pluviométrie des saisons sèches à Garoua pour la période allant de 1962 à 2022. La moyenne générale de cette évolution des précipitations est de 4,1mm. Elle met en évidence une tendance en deux phases. La première phase, s'étendant de 1962 à 1996, dure 34 ans et est marquée par un excès de pluies, avec une absence totale de précipitations entre 1968 et 1974. La deuxième phase, de 1997 à 2022, dure 26 ans et est déficitaire, bien que quelques pluies aient été enregistrées en 2012, 2014 et 2021.

Source : Données pluviométriques de la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun, réalisation : YANGNE Claire, Juin 2024. **Figure 4: Tendance à la baisse des saisons sèches à Garoua de 1962 à 2022**

Pour mieux comprendre l'évolution des précipitations à Garoua, il est important d'analyser les différentes phases ainsi que l'évolution des six décennies. A cet effet, la figure 5, illustre la tendance générale des saisons de pluies à Garoua de 1962 à 2022. Dès lors, nous observons une courbe de tendance décroissante qui révèle cinq phases distinctes. La première phase allant de 1962 à 1978, somme un surplus soit un total cumulé de (+1049,2 mm). La deuxième décennie, qui s'étend de 1979 à 1987, est déficitaire et affiche un bilan de (-1370,5 mm). Le troisième cycle, de 1988 à 1999, est à nouveau excédentaire, avec un cumul évalué à (+579,6 mm). La quatrième phase, couvrant les années 2000 à 2006, se solde par bilan cumulatif déficitaire de (-500,1 mm). Enfin, la cinquième et dernière phase, qui va de 2007 à 2022, est excédentaire malgré quelques déficits notés en 2018, 2020 et 2022. Cette phase se caractérise par un total de (+241,8 mm). Ce qui traduit que nonobstant une tendance générale décroissante de la pluviométrie des saisons de pluies, il n'en demeure pas moins qu'entre 2007 et 2022 nous assistons graduellement à l'avènement des regains pluviométriques.

Source : Données pluviométriques de la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun, réalisation : YANGNE

Claire, Juin 2024. **Figure 5: Tendence de plus en plus déficitaire des saisons de pluies à Garoua de 1962 à 2022**

Au regard de ce qui précède l'évolution de la pluviométrie, il ressort que des saisons sèches comme des saisons de pluies sont jonchée par des fluctuations qui dénotent une instabilité. Les phénomènes climatiques El Niño et La Niña peuvent-ils être les catalyseurs de la dynamique pluviométrique observée à Garoua ?

II-2 Incidences des phénomènes climatiques El Niño et La Niña sur les précipitations saisonnières à Garoua

II-2-1 les saisons sèches fortement influencées par les épisodes El Niño et La Niña

Dans le cadre de cette analyse, nous examinons la relation entre les épisodes El Niño et La Niña sur les précipitations les saisons sèches afin de mieux comprendre leur impact sur ladite pluviométrie. Ce qui est essentiel pour la gestion des ressources en eau, la prévention et la gestion des risques hydrométéorologiques et la planification agricole. Le tableau 5 montre comment ces deux phénomènes agissent sur les fluctuations des précipitations.

Tableau 5: Incidences des épisodes El Niño et La Niña sur la pluviométrie des saisons sèches à Garoua de 1963 à 2022

Episodes el Niño/la Niña	Années	Hauteurs des saisons sèches (mm)	Normale (mm)	Px-Pm	Observation	Bilan (%)
El Niño	1963	6,7	4,1	2,6	Humide	El Niño : 14 saisons déficitaires /19 (73,68%) et 05saisons excédentaires/ 19 (26,31%)
El Niño	1965	31,2	4,1	27,1	Humide	
La Niña	1969	4,3	4,1	0,2	Humide	
El Niño	1972	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	1973	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	1975	8,3	4,1	4,2	Humide	
El Niño	1976	10,7	4,1	6,6	Humide	
El Niño	1977	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	1979	4,3	4,1	0,2	Humide	
La Niña	1980	37,2	4,1	33,1	Humide	
La Niña	1982	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	1983	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	1986	0,3	4,1	-3,8	Sec	
La Niña	1987	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	1990	1,0	4,1	-3,1	Sec	
La Niña	1991	0,1	4,1	-4,0	Sec	
La Niña	1992	45,1	4,1	41,0	Humide	
La Niña	1993	9,0	4,1	4,9	Humide	
El Niño	1995	8,4	4,1	4,3	Humide	
El Niño	1997	3,6	4,1	-0,5	Sec	
El Niño	1998	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	2002	2,4	4,1	-1,7	Sec	
El Niño	2003	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	2004	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	2005	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	2006	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	2007	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	2008	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	2009	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	2010	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	2015	4,3	4,1	0,2	Humide	
El Niño	2016	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	2018	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	2019	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	2020	5,3	4,1	1,2	Humide	
La Niña	2021	23,4	4,1	19,3	Humide	
La Niña	2022	0,3	4,1	-3,8	Sec	

Sources : Institut d'hydrométéorologie de Russie (Saint-Pétersbourg) ; Données pluviométriques de la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun ; <https://www.aviso.altimetry.fr/> Réalisation : YANGNE Claire, (Août 2024).

Le tableau 5, illustre l'impact des épisodes El Niño et La Niña sur la pluviométrie des saisons sèches entre 1963 et 2022. Sur les 19 épisodes El Niño observés, tandis que 14 saisons sèches sont déficitaires à savoir : (1972, 1973, 1977, 1983, 1986, 1997, 1998, 2002, 2003, 2006, 2016, 2018 et 2019), 5 saisons seulement (1963, 1965, 1976, 1995 et 2015) enregistrent des excédents pluviométriques. Ce qui traduit que pendant les épisodes El Niño les saisons sèches sont vulnérables aux conditions d'aridité à 73,68% et à 26,31% aux conditions d'humidité. Concernant les 18 épisodes de La Niña recensés, 10 saisons sèches ont été marquées par des conditions arides, notamment celles des années 1982, 1987, 1990, 1991, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2022, ce qui traduit une probabilité d'aridité de 55,55%. En revanche, 8 saisons (1969, 1975, 1979, 1980, 1992, 1993, 2020 et 2021) se sont distinguées par des excédents pluviométriques. A travers ces résultats, nous retenons qu'entre 1963 et 2022, les saisons sèches lors des épisodes La Niña à la station météorologique de Garoua sont beaucoup plus exposées à la sécheresse qu'à d'abondantes pluies.

Concernant l'incidence des épisodes El Niño et de La Niña sur les saisons sèches révèle que ces phénomènes climatiques planétaires engendrent des anomalies saisonnières, entraînant des pluies inattendues et parfois anormalement abondantes à des moments où la saison sèche devrait normalement être marquée par une quasi-absence des précipitations. En conséquence, ces deux phénomènes influencent les saisons sèches en provoquant des variations pluviométriques tant excédentaires que déficitaires. El Niño et La Niña s'avèrent ainsi être de véritables activateurs des bouleversements climatiques. Le tableau 6 démontre que ces épisodes contribuent non seulement à l'intensification de l'aridité anormale des saisons sèches, mais également à leur parfois inattendue humidification. On peut donc conclure que les phénomènes El Niño et la Niña jouent un

rôle majeur dans les perturbations saisonnières et qu'ils agissent de façon de manière ambivalente.

Tableau 6: Quelques records pendant les saisons sèches à la station météorologique de Garoua liés aux épisodes El Niño et La Niña de 1963 à 2022

Quelques Episodes el Niño/la Niña (année)	Année du Record Observé	Hauteur des Saisons sèches (mm)	Normale (Pm)	Pourcentages excédentaires et déficitaires (Px-Pm/pm×100)	Observation
1963(El Niño)	1963	6,7	4,1mm	+63,1%	Anormalement excédentaire
1965(El Niño)	1965	31,2	4,1mm	+660,98%	Anormalement excédentaire
1975(La Niña)	1975	8,3	4,1mm	+102,44%	Anormalement excédentaire
1976(El Niño)	1976	10,7	4,1mm	+160,98%	Anormalement excédentaire
1980(La Niña)	1980	37,2	4,1mm	+807,32%	Anormalement excédentaire
1992(La Niña)	1992	45,1	4,1mm	+1003,66%	Anormalement excédentaire
1995(El Niño)	1996	9,6	4,1mm	+134,15%	Anormalement excédentaire
2008(La Niña)	2008	0,0	4,1mm	-100%	Anormalement déficitaire
2009(La Niña)	2009	0,0	4,1mm	-100%	Anormalement déficitaire
2010(La Niña)	2010	0,0	4,1mm	-100%	Anormalement déficitaire
2021(La Niña)	2021	23,4	4,1mm	+471,95	Anormalement excédentaire

Source : Données pluviométriques de la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun, réalisation : YANGNE Claire, Août 2024.

Le tableau 6, illustre une comparaison entre les épisodes El Niño et La Niña ainsi que leur influence sur l'évolution des précipitations durant les saisons sèches à Garoua entre 1963 et 2022. Les données révèlent des variations considérables des précipitations causées par ces phénomènes. Par exemple, en 1980, un épisode de La Niña a enregistré 37,2 mm de pluie,

représentant un pourcentage excédentaire de (+807,32%). En revanche, en 2008, un autre épisode de La Niña a montré un déficit total avec des précipitations de 0 mm, équivalant à une diminution de (-100%). Les événements associés à La Niña sont particulièrement marquants avec plusieurs années (2008, 2009 et 2010) affichant des déficits extrêmes. À l'opposé, l'épisode El Niño, comme celui de 1965 se caractérise par un pourcentage excédentaire de (+660,98%). Cela met en évidence la capacité de ces phénomènes à engendrer des conditions sèches ou humides, perturbant ainsi les cycles habituels des précipitations. Les fluctuations entre les excédents et les déficits pluviométriques indiquent comment El Niño et La Niña bouleversent significativement la pluviométrie à Garoua.

À travers l'analyse des records pluviométriques associés aux épisodes El Niño et La Niña durant les saisons sèches, on peut conclure que ces deux phénomènes climatiques globaux agissent comme de véritables catalyseurs d'anomalies et de perturbations saisonnières. En effet, ils sont parfois accompagnés de pluies très abondantes et anormales, comme en 1992, où l'épisode de La Niña avait enregistré une hauteur de 45,1 mm, représentant un excédent de 41,1mm soit un pourcentage excédentaires de (+1003,66%). Parallèlement, ces phénomènes engendrent également des déficits pluviométriques sévères qui aggravent les sécheresses, par exemple observés durant les épisodes de 2008, 2009 et 2010. Ces saisons sèches anormalement déficitaires puisque caractérisées par une absence totale de précipitations (0 mm), ont enregistré des pourcentages déficitaires de (-100%). Dès lors, une question se pose : comment se comportent les saisons de pluies face aux phénomènes climatiques El Niño et La Niña Garoua?

II-2-2 les saisons de pluies à Garoua beaucoup plus vulnérables aux excédents pluviométriques pendant les épisodes El Niño et La Niña

Le tableau 7 met en évidence la comparaison des années associées à El Niño et La Niña, ainsi que les hauteurs de précipitations des saisons de pluies à Garoua de 1963 à 2022.

Tableau 7: Incidences des épisodes El Niño et La Niña sur la pluviométrie des saisons de pluies à Garoua de 1963 à 2022

Episodes El Niño/La Niña	Années	Hauteurs des saisons sèches (mm)	Normale (mm)	P>-Pm	Observation	Bilan (%)
El Niño	1963	6,7	4,1	2,6	Humide	El Niño : 14 saisons déficitaires /19 (73,68%) et 05saisons excédentaires/19 (26,31%)
El Niño	1967	31,2	4,1	27,1	Humide	
La Niña	1969	4,3	4,1	0,2	Humide	
El Niño	1972	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	1973	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	1975	8,3	4,1	4,2	Humide	
El Niño	1976	10,7	4,1	6,6	Humide	
El Niño	1977	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	1979	4,3	4,1	0,2	Humide	
La Niña	1980	37,2	4,1	33,1	Humide	
La Niña	1982	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	1983	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	1986	0,3	4,1	-3,8	Sec	
La Niña	1987	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	1990	1,0	4,1	-3,1	Sec	
La Niña	1991	0,1	4,1	-4,0	Sec	
La Niña	1992	45,1	4,1	41,0	Humide	
La Niña	1993	9,0	4,1	4,9	Humide	
El Niño	1995	8,4	4,1	4,3	Humide	
El Niño	1997	3,6	4,1	-0,5	Sec	
El Niño	1998	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	2002	2,4	4,1	-1,7	Sec	
El Niño	2003	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	2004	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	2005	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	2006	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	2007	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	2008	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	2009	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	2010	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	2015	4,3	4,1	0,2	Humide	
El Niño	2016	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	2018	0,0	4,1	-4,1	Sec	
El Niño	2019	0,0	4,1	-4,1	Sec	
La Niña	2020	5,3	4,1	1,2	Humide	
La Niña	2021	23,4	4,1	19,3	Humide	
La Niña	2022	0,3	4,1	-3,8	Sec	

Sources : Institut d'hydrométéorologie de Russie (Saint-Petersbourg) ; Données pluviométriques de la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun ; <https://www.aviso.altimetry.fr/> Réalisation : YANGNE Claire, (Août 2024).

Le tableau 7 met en évidence la manière dont la pluviométrie des saisons de pluies réagit face aux épisodes El Niño et La Niña entre 1962 et 2022. Parmi les 19 épisodes El Niño observés, 9 saisons de pluies ont été déficitaires notamment celles de 1977, 1983, 1986, 1998, 2002, 2003, 2006, 2015 et 2018, ce qui représente une probabilité d'aridité de 47,36%. En revanche, 10 saisons se sont révélées excédentaires incluant les années 1963, 1965, 1972, 1973, 1976, 1995, 1997, 1998, 2004 et 2019. Ce qui traduit une probabilité d'humidité de 52,63%. Cela indique que le phénomène El Niño favorise davantage l'humidité que la sécheresse durant les saisons de pluies à Garoua.

Concernant les 18 épisodes de La Niña, 8 saisons de pluie ont été arides, précisément en 1979, 1980, 1982, 1987, 1992, 2005, 2020 et 2021, soit une probabilité d'aridité de 44,44%. En revanche, 10 saisons ont présenté des excédents pluviométriques, à savoir 1969, 1975, 1990, 1991, 1993, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2022, ce qui correspond à une probabilité d'humidité de 55,55%. Ainsi, La Niña se manifeste par une tendance à générer plus d'humidité que de sécheresse durant les saisons de pluies à Garoua. Ainsi, les données démontrent clairement que les fluctuations de la pluviométrie à Garoua sont étroitement liées aux épisodes El Niño et La Niña compte tenu de l'existence des pluies anormalement excédentaires et déficitaires. Le tableau 8 présente les années record en termes de pluviométrie à Garoua.

Tableau 8: Quelques records pendant les saisons de pluies à la station météorologique de Garoua liés aux épisodes El Niño et La Niña de 1963 à 2022

Quelques Episodes el Niño/la Niña (année)	Année du Record Observé	Hauteur des Saisons Des Pluies (mm)	Normale (Pm)	Pourcentages excédentaires et déficitaires (Px-Pm/pm×100)	Observation
(1963) El Niño	1964	1427,3 mm	1016,9 mm	+40,36 %	Anormalement excédentaire
(1969) La Niña	1969	1287,2 mm	1016,9 mm	+26,58%	Anormalement excédentaire
(1973) El Niño	1973	1205,1 mm	1016,9 mm	+18,50%	Anormalement excédentaire
(1977) El Niño	1977	859,3 mm	1016,9 mm	-15,50%	Anormalement déficitaire
(1983) El Niño	1983	631,4 mm	1016,9 mm	-37,91%	Anormalement déficitaire
(1983) El Niño	1984	649,5 mm	1016,9 mm	-36,16%	Anormalement déficitaire
(1987) La Niña	1987	701,2 mm	1016,9 mm	-31,04%	Anormalement déficitaire
(1992) La Niña	1992	892,4 mm	1016,9 mm	-12,24%	Anormalement déficitaire
(2009) La Niña	2009	1242,5 mm	1016,9 mm	+22,19%	Anormalement excédentaire
(2016) El Niño	2017	843,7 mm	1016,9 mm	-17,03%	Anormalement déficitaire
(2020) La Niña	2020	659,2 mm	1016,9 mm	-35,18%	Anormalement déficitaire

Source : Données pluviométriques de la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun, réalisation : YANGNE Claire, Août 2024.

Le tableau 8 illustre l'impact considérable des phénomènes El Niño et La Niña sur la pluviométrie des saisons de pluie à Garoua entre 1963 et 2022. Il apparaît que certains épisodes El Niño tels que ceux de 1977, 1983 et 2017 sont fréquemment associés à des déficits pluviométriques significatifs avec des variations allant de (-15,50% à -37,91%). Ces conditions anormalement sèches peuvent avoir des conséquences néfastes

pour l'agriculture dans la ville de Garoua. En revanche, des épisodes de La Niña, comme ceux de 1969 et 2009, génèrent des excédents de pluie, atteignant des valeurs de (+22,19% à 40,36%) ce qui augmente le risque d'inondations. Ainsi, les données révèlent clairement que les variations de la pluviométrie à Garoua sont fortement influencées par les épisodes El Niño et La Niña en tenant compte de l'irrégularité observée d'une année à l'autre. A cet effet, la variabilité des précipitations influencée par les oscillations climatiques à grande échelle que sont El Niño et La Niña engendrent une pléthore d'incidences dans la ville de Garoua tant sur le plan socio-économique que sur le plan environnemental.

III- l'implication des phénomènes El Niño et La Niña à Garoua dans les secteurs socio-économiques et environnementaux

III-1 le secteur social considérablement affecté par les épisodes El Niño et La Niña

Les phénomènes climatiques à grande échelle El Niño et de La Niña ont des répercussions sur les sociétés à travers la planète. En effet, ces deux phénomènes climatiques avec leurs effets de chaleur ou de fraîcheur entraînent des sécheresses dévastatrices ou des inondations, des pluies excessives exacerbant les risques de glissements de terrain et de maladies liées à l'eau. Ces différentes actions provoquent ainsi le déplacement des populations, l'insécurité alimentaire et menacent fortement le secteur éducatif.

Les catastrophes naturelles que causent les phénomènes naturels El Niño et La Niña forcent les populations à se déplacer de façon temporaire ou définitive. En effet, la ville de Garoua a fait face à des inondations dévastatrices en 2012 qui ont causé la mort de plus de 30 personnes. Environ 60 000 personnes ont été affectées avec de sinistrés se retrouvant sans abri d'après Actu

Cameroun (2019). De même, la ville de Garoua a également été frappée par des inondations en juillet 2021 affectant les populations des quartiers tels que Loppéré, Bachéore et Roumde-Adja. Dans l'arrondissement de Garoua 2^{ème}, plusieurs maisons se sont effondrées, des puits ont été ensevelis et des salles de classes ont été détruites dans certains établissements scolaires. Durant les inondations de 2021, une fillette de 4ans avait perdu la vie.

Des inondations similaires ont été observées dans la ville de Douala entraînant des déplacements massifs des populations en 2016. A cet effet, ces inondations ont causé la mort d'au moins quatre personnes et ont déplacé plus de 2 000 habitants. Environ 30 000 personnes ont été directement affectées par la catastrophe d'après OCHA (2024). La planche 1 offre un aperçu des inondations vécues à dans la ville de Douala.

Source : MENA Marin, 19 juin 2016.

Planche 1 : Inondations dans la ville de Douala au quartier Bépanda

Les épisodes El Niño et La Niña provoquent des sécheresses et des pénuries alimentaires qui impactent la production agricole locale. En 2024, une baisse significative de la pluviométrie a été observée à Garoua, avec un manque de précipitations durant les saisons de pluies. La saison des pluies,

qui a commencé en mai, s'est brusquement estompée en août, un mois qui est habituellement le plus pluvieux de la région. Ce phénomène a entraîné une absence prolongée de pluie pendant plusieurs jours, générant ainsi une période sèche. En conséquence, la ville de Garoua subit une récession pluviométrique. Les cultures souffrent de ce manque d'eau, et la population exprime des préoccupations concernant le retard de croissance des semences, comme le souligne Bamba Ali (2024). La photo 1 illustre un champ de maïs situé dans le deuxième arrondissement de la ville de Garoua, près de la base aérienne. À l'arrière-plan, on peut observer un champ de maïs qui n'a pas prospéré, malgré le fait que le mois d'août soit généralement considéré comme le mois le plus pluvieux de l'année dans cette ville. En 2024, les pluies dans cette zone se font de plus en plus rares et irrégulières. Les conditions de sécheresse ont gravement affecté les cultures, entraînant des récoltes insuffisantes. Cette situation compromet la production alimentaire locale et met en péril la sécurité alimentaire des populations.

Photo 1: Champ de maïs confronté aux difficultés de croissance durant le mois d'août

Les épisodes El Niño et La Niña se manifestent par des excédents de pluies qui ont parfois provoqué des inondations dans la ville de Garoua. En 2012 par exemple, des inondations majeures ont frappé des établissements scolaires, entraînant la

destruction des infrastructures et perturbant l'éducation des élèves. Au point que KANKILI Salomon (2012), avait indiqué que c'est une situation qui prive les enfants de leur droit à l'éducation, mais aussi de leur routine quotidienne, essentielle à leur développement.

En juillet 2024, la région de l'extrême-Nord du Cameroun a été secouée par de fortes pluies à l'origine des inondations catastrophiques, qui ont affecté près de 19 000 ménages et environ 158 600 personnes réparties dans les départements du Diamaré, du Logone et Chari, du Mayo Kani, du Mayo-Danay et du Mayo Tsanaga. D'ailleurs, selon Data Cameroon (2024), le 09 septembre plus de 10000 élèves ont été privés d'école à l'Extrême-Nord à cause des inondations. L'effondrement de l'unique pont sur le fleuve Danay a divisé la ville en deux. Plus de 40000 personnes sans abri, une vingtaine de morts déjà enregistrées et des dégâts matériels importants.

La photo 2 montre l'école publique de la Bénoué au quartier Liddiré. Cette dernière a été abandonnée à cause des inondations récurrentes et dangereuses. Les pluies torrentielles, exacerbées par les phénomènes El Niño et La Niña à l'origine des crues dévastatrices, comme le montre la grande étendue d'eau visible en arrière-plan, ainsi que des bâtiments endommagés par les intempéries. Cette situation implique des conséquences sociales importantes notamment le fait que de nombreux enfants ont été privés momentanément d'accès à l'éducation pendant une certaine période. En conséquence, l'école a dû procéder à un déménagement définitif, comme le rapportent les habitants. De plus, il s'agit d'un quartier

considéré comme l'un des plus touchés par les inondations dans la ville.

Photo 2: L'école publique de la Bénoué a été laissée à l'abandon en raison des inondations.

Allant dans le même ordre, la commune de Yagoua, dans le Mayo-Danay, a enregistré des pluies diluviennes qui ont non seulement détruits des logements, les moyens de subsistances, fragilisé la sécurité alimentaire des populations mais aussi endommagé les infrastructures. Des milliers d'enfants ont souffert des conséquences de ces inondations, car près de 6 écoles ont été inaccessibles dès le premier jour de la rentrée scolaire (2024-2025). Plusieurs écoles primaires ont été inondées et de nombreuses maisons englouties. La population est désormais contrainte de se déplacer à l'aide d'une pirogue. D'après HOUREIRATOU Firdaoussi (2024), environ 2000 élèves ont rencontré des difficultés à se rendre à l'école. Certains d'entre eux, ont servi de refuge aux sinistrés, Ntep Jules (2024).

La planche 2 illustre le déplacement des élèves et enseignants lors des inondations à Yagoua. Elle met en lumière les défis qu'ils ont dû surmonter pour rejoindre leurs

établissements. Cette situation impacte sur la ponctualité à l'école de telle enseigne à contraindre les responsables des établissements à adopter des mesures de tolérance face aux absences observés. Ce qui provoque un retard ou une lenteur au niveau des programmes annuels. Cependant, il est important de relever le fait que la traversée du fleuve Mayo-Danay à travers les pirogues est un risque où seuls les élèves et enseignants courageux peuvent affronter le danger. Car pour certains, il est préférable de rester à la maison ou encore dans les sites de recasements pour les sinistrés.

Source: Actu Cameroun, Camer Press Agency, Naja TV (2024)

Planche 2: Inondations dans la ville de Yagoua

III-2 Impact d'El Niño et de La Niña dans le secteur économique

Les phénomènes climatiques El Niño et La Niña ont un impact significatif sur l'économie de la ville de Garoua puisque ceux-ci affectent l'agriculture, la pêche et les ressources en eau. Ils provoquent des variations extrêmes de température et des changements imprévisibles dans les régimes de précipitations. Ces événements perturbent non seulement, provoquent des pénuries alimentaires, les disettes mais aussi sont à l'origine de l'inflation.

À Garoua, les phénomènes El Niño et La Niña entraînent des sécheresses qui nuisent à la production agricole,

particulièrement pour les cultures vivrières telles que le maïs, le mil et le sorgho. Cette baisse de rendement provoque une augmentation des prix des denrées alimentaires et des pertes financières pour les agriculteurs. En 1986, par exemple, une sécheresse sévère a détruit de nombreuses récoltes et affaiblit l'agriculture locale, Tejiobou Alex (2019). De plus, 2015, a également été marquée par une sécheresse prolongée, COMSSA (2021). À l'inverse, lorsque ces phénomènes se traduisent par des conditions humides, les inondations qui en résultent peuvent gravement endommager les cultures. Cela s'est produit en 2022 dans le troisième arrondissement de Garoua, où des pluies torrentielles ont submergé plus de 4000 hectares de terres cultivées. Cette situation a suscité de vives inquiétudes parmi les agriculteurs et la population, craignant une famine en raison de la perte des récoltes essentielles comme le riz et le manioc. Malheureusement, ces inondations ont également causé la mort d'au moins 7 personnes, selon DataCameroon (2022).

Les fluctuations climatiques provoquées par El Niño et La Niña ont des conséquences profondes sur les écosystèmes aquatiques, au point d'affecter la biodiversité et les activités économiques locales. Dans le cas de la Bénoué, la réduction du niveau d'eau et les changements de température perturbent les habitats naturels des poissons, entraînant une diminution significative de leurs populations. Cette situation crée un cercle vicieux : les pêcheurs, déjà confrontés à des conditions climatiques défavorables, voient leurs captures diminuer, ce qui impacte directement leurs revenus. La dépendance économique des pêcheurs à cette activité rend leur situation particulièrement vulnérable. Lorsqu'ils sont contraints de réduire leurs prises, cela ne se limite pas seulement à une perte de revenu immédiate, mais affecte également leur capacité à subvenir aux besoins de leurs familles et à investir dans d'autres activités. En 2002, cette réalité s'est manifestée à Garoua, où les activités de pêche ont été gravement perturbées. Les conditions climatiques, marquées par

une pluviométrie insuffisante, ont été identifiées comme un facteur clé de cette crise, réduisant le stock de poissons habituel, comme le souligne Paboung Dagou (2004).

III-2-3 Perturbation de l'approvisionnement en eau

La réduction des précipitations peut sérieusement affecter l'accès à l'eau potable dans certains milieux comme à Garoua, où cela perturbe les techniques d'irrigation. Cette pénurie d'eau a des conséquences immédiates sur la production locale. Si bien que nous assistons à la hausse des prix des denrées alimentaires. De plus, les activités industrielles et commerciales qui dépendent de cet approvisionnement en eau sont également touchées, ce qui pousse certaines entreprises à diminuer ou à suspendre temporairement leur production. Pareillement les industries agroalimentaires nécessitent des systèmes d'irrigation pour des cultures comme le riz, dont la croissance requiert une quantité d'eau importante. Ce qui traduit que les sécheresses associées aux phénomènes El Niño et La Niña peuvent gravement compromettre les rendements escomptés. En 2019, la ville de Garoua a connu un déficit hydrique majeur, entraînant de nombreux problèmes pour les ménages pendant plusieurs mois. Cameroon Tribune (2019). Ce phénomène a été en grande partie attribué à l'absence de pluies. Parallèlement, lors des épisodes d'inondations, les infrastructures d'adduction d'eau subissent des dommages, ce qui fragilise la sécurité alimentaire et nuit à l'économie locale. Ces deux situations illustrent comment les variations climatiques peuvent gravement affecter la vie quotidienne des populations.

III-3 Impacts sur le plan environnemental

Les événements climatiques récents ont engendré des conséquences significatives sur l'environnement à Garoua au point d'affecter la biodiversité. Ces perturbations liées aux

variations des températures et des précipitations soulignent les défis croissants auxquels la ville est confrontée face aux événements météorologiques. Les phénomènes climatiques tels qu'El Niño et La Niña entraînent un réchauffement des températures à l'origine des vagues de chaleur qui plongent les habitants de Garoua dans une rude sécheresse. Cette sécheresse résulte principalement de la diminution des précipitations et à l'assèchement de l'air provoquant la hausse des températures. Les températures à Garoua varient généralement entre 35°C et 45°C, en particulier en mars et avril pendant les saisons sèches. En revanche, durant les saisons humides, les températures se situent habituellement entre 28°C et 32°C. Il est également important de souligner que ces épisodes peuvent entraîner des pluies irrégulières, occasionnant des inondations.

Les inondations contribuent à l'accélération de l'érosion et à la dégradation des sols en raison du ruissellement des eaux. Ce phénomène entraîne également le déplacement des particules de sol. Lors des inondations, les eaux entraînent les couches superficielles fertiles, rendant les sols moins adaptés à l'agriculture. De plus, l'érosion des berges et des pentes approfondie le lit des rivières, augmentant ainsi le risque d'inondations futures et rendant les zones riveraines, comme les quartiers de Liddiré, Laïndé et Bibéremi 1, encore plus vulnérables aux crues. La diminution de la biodiversité à Garoua résulte de la disparition d'espèces animales et végétales, qui deviennent vulnérables face à la fréquence accrue des températures excessives pendant les saisons sèches. Par exemple, l'ONU a rapporté qu'en septembre 2024, lors des inondations dans la région de l'extrême-Nord du Cameroun, et plus précisément à Yagoua, on a enregistré la perte de 1 178 têtes de bétail. Cette situation illustre les impacts dévastateurs des variations climatiques causées par les phénomènes climatiques planétaires El Niño et La Niña sur la faune et la flore locales.

Discussion

Notre analyse a apprécié l'incidence des phénomènes climatiques El Niño et La Niña sur la variabilité des précipitations saisonnières ainsi que leurs implications socio-économiques et environnementales à Garoua de 1962 à 2024. A cet effet, l'utilisation des données climatiques et des indices variés tels que l'indice de Nicholson et l'indice d'aridité de Martonne ont permis d'identifier des fluctuations. Ainsi, les résultats obtenus témoignent que la majorité des records saisonniers observés à la station météorologique de Garoua correspondent majoritairement aux épisodes climatiques planétaires El Niño et La Niña. Pourtant la moyenne générale des saisons sèches estimée à 4,1mm, nous observerons qu'au cours des années 1965 et 1992, que les hauteurs enregistrées sont anormalement excédentaires. C'est alors que la saison sèche de 1965, avec une hauteur de 31,2mm, sommera un pourcentage excédentaire de (+ 660.9%), celle de 1992 en plus pluvieuse enregistrera une hauteur de 45,1mm correspondant à un pourcentage excédentaire estimé à (+1000%). Ce qui traduit qu'El Niño et La Niña entraînent non seulement des pluies anormalement abondantes mais aussi, des pluies sporadiques à temps et à contre temps pendant les saisons sèches. Ce constat des précipitations abondantes voire anormales, sied par ailleurs avec les analyses de Mena Marin (2016) qui en mettant en évidence l'incidence du phénomène el Niño et la Niña sur le littoral camerounais entre 1927 et 2007, conclut que : les phénomènes El Niño et la Niña sont des véritables vecteurs d'humidité sporadiques pendant les saisons sèches dans les stations non seulement de Douala, de Tiko, de Yabassi, de Mamfé, de Nkongsamba mais aussi de Kribi. Egalement Yangne Houmbosso Claire (2024), affirme que les séquences des phénomènes El Niño et La Niña agissent sur les saisons sèches

à travers des records pluviométriques tant excédentaires que déficitaires.

Quant aux saisons de pluies, les séquences observées durant ces deux phénomènes intensifient les pluies puisque celles-ci deviennent très abondantes et sont parfois sources des inondations catastrophiques. Parallèlement, lorsque ces épisodes favorisent des conditions sévères, nous assistons à des sécheresses. C'est d'ailleurs ce qu'affirme Mena Marin (2005) dans ses travaux sur la relation entre la variabilité des précipitations et les phénomènes climatiques El Niño et La Niña dans la station météorologique de Yaoundé de 1951 à 2001 dès lors qu'il indique que : Ces phénomènes agissent non seulement sur la diminution et la hausse des précipitations mais aussi sur le bouleversement des saisons sur le plan quantitatif. Allant dans le même sens, le journal jeune Afrique stipule que les évènements météorologiques observés de part et d'autre à l'échelle planétaire sont exacerbés par le phénomène climatique El Niño, qui intensifie les pluies saisonnières et aggrave la situation humanitaire. Pareillement, AMOUGOU Joseph et al (2015) au sujet des analyses sur la variabilité des précipitations à Koundja et à Ngaoundéré révèlent que ces deux zones géographiques ont fait face à « une situation climatique exceptionnelle » et expliquent que ces anomalies sont influencées par les épisodes du phénomène climatique El Niño. Par conséquent, Ces phénomènes climatiques s'accompagnent par des conséquences à la fois sociales, économiques et environnementales.

Ainsi, en 2012, Garoua a été touchée par des inondations qui ont entraîné un bilan tragique de 14 morts. Les crues du fleuve Bénoué ont provoqué la destruction de nombreuses maisons et d'une école à savoir l'école publique de la Bénoué au point que les autorités ont estimé que plus de 30 000 personnes ont été affectées par des pertes agricoles considérables d'après Kankili Salomon (2012). Du moment où des inondations

similaires se sont produites à POUSS, dans l'Extrême-Nord du Cameroun et que celles-ci ont non seulement entraîné la montée des eaux du lac Maga affectant des milliers d'habitants et causant des pertes humaines évalués à 30 morts et plusieurs sinistrés mais aussi poussées les autorités à mettre en place des mesures d'urgence, comme le renforcement des digues et des vannes pour gérer le débordement. Il y a lieu de déduire que la spatialisation des inondations en 2012 avait été provoquée par El Niño. Car les phénomènes climatiques El Niño et La Niña agissent à la fois sur l'évolution des précipitations, sur l'environnement mais aussi dans les secteurs économiques et sociaux.

Durant la même année, la ville de Maroua a également fait face à des inondations dévastatrices qui ont eu des conséquences humaines significatives puisque d'après les rapports, 12 morts ont été enregistrés et environs 6 637 ménages touchés dès lors que de nombreuses habitations ont été détruites avec des pertes agricoles considérables. Les autorités ont mis en place des mesures d'urgence pour venir en aide aux victimes, mais la situation a laissé de nombreuses familles dans l'incertitude et la précarité. Cameroon-Info-net (2012).

La ville de Yagoua durant la même année selon les rapports gouvernementaux, a été sévèrement touchée par des inondations dévastatrices. En effet, entre août et septembre des pluies diluviennes dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun ont occasionné plus de 30 décès et plus de 200 000 sinistrés dans la ville. Plusieurs maisons ont été détruites, laissant de nombreuses familles sans abri. Des hectares de cultures ont été dévastés, de manière à entraîner la perte d'environ 45 000 tonnes de riz. Ces inondations ont laissé des séquelles durables sur l'économie locale, soulevant des inquiétudes quant à une éventuelle crise alimentaire dans les mois suivants en raison des pertes agricoles. Ces événements

soulignent l'impact dévastateur et impitoyable des catastrophes hydrométéorologiques sur les communautés locales.

Aussi, en prenant le cas de l'épisode El Niño 2024, nous relevons que pendant que RFI indique que les inondations durant les mois d'août au Tchad ont provoqué la mort de 487 personnes, la destruction de 200 000 maisons et près de 1,7 million de sinistrés. Dans les conditions similaires les régions du Logone oriental et du Mayo-Kébbi ont été frappé par des pluies diluviennes et anormalement abondantes. Ainsi, les dégâts ont été énormes avec par exemple la perte de 60 000 têtes de bétails. Au demeurant, les similarités des inondations spatiales et temporelles à l'échelle planétaire témoignent qu'El Niño et La Niña sont de véritables phénomènes climatiques planétaires qui affectent la quasi-totalité des aires géographiques de notre globe terrestre. Des études de prévisions et de préventions devraient être menées sur l'ensemble de la planète afin d'assurer non seulement la sécurité des infrastructures, des activités agricoles mais aussi de réduire la vulnérabilité des populations.

Pour ajouter à cela, RFI révèle que les inondations survenues le 10 septembre 2024 ont causé la rupture du barrage d'Alau. Conséquemment, nous avons assisté non seulement à l'engloutissement des milliers de maisons, plus de 400 000 sinistrés mais aussi au déplacement des milliers de personnes. La situation climatique des inondations à l'origine des pénuries alimentaires, de la destruction de nombreuses infrastructures similaires a considérablement affecté les populations au point de courir des risques de disettes, de faim et même des épidémies de choléra. (France 24) Concomitamment au Kenya, on note 289 morts et plus de 293 000 personnes déplacées en raison des pluies diluviennes observées par le phénomène climatique El Niño de 2024. À Yagoua, ONANENA Richard (2024) révèle que les inondations ont fait officiellement plus de 200 000 sinistrés et 17 morts. Les inondations récentes selon OCHA dans les départements du Diamaré, Logone et Chari, du Mayo-Danay

et du Mayo-Tsanaga, ont causé des dégâts considérables. Entre le 11 et le 21 août 2024, des pluies torrentielles ont détruit plus de 8 600 maisons, inondé des milliers d'hectares de cultures et ont même causé la perte de milliers d'animaux. Près de 19 000 ménages, soit un total de 159 000 sinistrés.

Conclusion

Au terme de cette analyse où il s'agissait de démontrer à la fois l'impact des phénomènes climatiques planétaires El Niño et La Niña sur les précipitations saisonnières ainsi que leurs implications socio-économiques et environnementales à Garoua de 1962 à 2024, nous retenons que : Les phénomènes climatiques El Niño et La Niña s'accompagnent pendant les saisons sèches par l'avènement des pluies sporadiques et anormalement abondantes. Parfois, l'on enregistre des sécheresses très rudes. Pendant les saisons de pluies, les phénomènes El Niño et La Niña à Garoua s'illustrent par des records pluviométriques, par l'avènement d'abondantes pluies où la probabilité d'humidité est estimée à plus de 53%. Ce qui permet de comprendre la fréquence de plus en plus accrue des inondations.

Parallèlement, l'impact des phénomènes climatiques planétaires El Niño et La Niña loin de se limiter qu'à la pluviométrie, affectent aussi les secteurs environnementaux, sociétaux et économiques. Ce qui traduit que ces deux phénomènes non seulement fragilisent les activités humaines (agriculture, élevage) ; détruisent les infrastructures (maisons, ponts) mais aussi vulnérabilisent la sécurité des populations civiles et parfois le secteur éducatif. A travers les multiples similitudes tant spatiales que temporelles de ces deux phénomènes, il est évident que la spatialisation à l'échelle planétaire de l'incidence des épisodes El Niño et La Niña est réelle. D'où la nécessité d'insérer ces derniers dans les différents

systèmes climatiques locaux mais également de procéder par anticipation aux mécanismes de prévision et de prévention des risques et catastrophes hydrométéorologiques extrêmes. Ce qui permettra alors de réduire la vulnérabilité des infrastructures, des activités commerciales et d'assurer tout au moins la sécurité des populations civiles.

Ce travail présente plusieurs intérêts. Sur le plan scientifique, nous relevons la prise en compte des phénomènes climatiques planétaires El Niño et La Niña dans l'évolution de la pluviométrie de Garoua. Pour l'intérêt environnemental, c'est un véritable outil quant à la gestion de la prévention des risques et catastrophes liés aux événements météorologiques et catastrophiques extrêmes. C'est également un document d'éveil quant au processus de la protection des sols face à une érosion accélérée pendant les inondations. Parlant du volet économique, il s'agit de réaliser des techniques et méthodes capables de protéger les activités agricoles, d'assurer le commerce face aux impitoyables El Niño et La Niña. Une telle recherche permet de prendre des mesures préventives aux échelles locales, étatiques et internationales. Afin d'assurer la protection non seulement des infrastructures, des activités agricoles mais surtout de renforcer la sécurité des populations civiles. Il s'agit d'un outil d'adaptation et d'atténuation visant des techniques résilientes face à l'adversité sans cesse fréquente et impitoyable des phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes. Au demeurant, les phénomènes El Niño et la Niña agissent considérablement sur l'évolution de la pluviométrie saisonnière et même dans divers secteurs de la vie quotidienne.

Références bibliographiques

ABOSSOLO, S. A., AMOUGOU, J. A., TCHINDJANG, M., MENA, M. S., & BATHAA, R. A. S. (2015). *Analyse des précipitations annuelles à la station de Yaoundé de 1895 à*

2006. *Afrique Science : Revue Internationale Des Sciences Et Technologies*, 11(2), 183-194.

AMOUGOU Joseph. , **ABOSSOLO, Samuel,**
TCHINDJANG, M., & BATHA, R. A. S. (2015). Variabilité des précipitations à Koundja et à Ngaoundéré en rapport avec les anomalies de la température de l'océan atlantique et el nino. *Rev. Ivoire Sciences Technologie*, 25, 111-112

BRIGOT, S., Camberlin, P., MORON, V., & Richard, Y. (1996). Structures spatiales de la variabilité des précipitations en Afrique : une transition climatique à la fin des années 1960 f.

CARMELO, V., Sant'anna Neto, J. L., & DUBREUIL, V. (2014, July). *Variabilité des précipitations et rendements du soja en région de climat de transition. In XXVIIe colloque de l'association internationale de climatologie* (Vol. 1, pp. 279-285).

CASSOU, C., & GUILYARDI, E. (2007). Modes de variabilités et changement climatique-Synthèse du Quatrième rapport d'évaluation du Giec. *La Météorologie*, 2007(59), 22-30
Maitrise des Eaux, Caractérisation de la variabilité spatio-temporelle des précipitations dans la zone soudano-sahélienne du Cameroun au cours des cinq dernières décennies. *Afrique Science*, 11(4), 331-348.

CHAMANI, R. (2020). Etude de l'occurrence des précipitations et des sécheresses extrêmes en Afrique au Nord de l'Équateur : Estimation des périodes de retour et des niveaux de retour (Doctorat dissertation, Université de Douala).

MEDDI, H., & MEDDI, M. (2009). Variabilité des précipitations annuelles du Nord-Ouest de l'Algérie. *Science et changements Planétaires Sécheresse*, 20(1), 57-65.

MENA Marin., (2005). Variabilité des précipitations à Yaoundé et les Relations avec les phénomènes el Niño et la Niña de 1951 à 2001. Mémoire de Maitrise Université de Yaoundé I.

MENA Marin. (2015). Variabilité Spatiotemporelle des précipitations sur le littoral camerounais et relation avec les

températures des surfaces continentales, océaniques et EL Niño de 1927 à 2006 (Doctoral dissertation, Thèse de doctorat Ph. D, Université de Yaoundé I, 2015, 458p).

MENA Marin. S., TCHAWA, P., AMOUGOU, J. A., & TCHOTSOUA, M. (2016). Les changements climatiques à travers la modification du régime pluviométrique dans la région de Kribi (1935-2006). *Rev. Ivoire. Sci. Technol*, 28, 389-407.

NGOUNOU, N. B., NIJTCHOUA, R., & NAAH, E. (2002). Le barrage de lagdo (Nord-Cameroun) : impact sur les plaines d'inondation de la Bénoué.

NOUMBISSIE, C. D. (2019). Changement climatique : vulnérabilité, dynamisme et représentation Sociale des populations des régions de Nord et de l'Extrême-Nord du Cameroun.

NYAMEN, S. P. P. (2020). Défis et enjeux de la gouvernance locale au Cameroun à l'ère de ma décentralisation : cas de la ville de Garoua. *Journal of the Cameroon Academy of Sciences*, 16(2), 167-178.

YANGNE HOUMBOSSO Claire Maximilienne, (2024). Incidences des phénomènes El Niño et La Niña sur la variabilité des précipitations et leurs implications socio-économiques et environnementales à Garoua de 1962 à 2022. (Mémoire de Master) Université de Ngaoundéré, Cameroun

France 24. (2024). Inondations au Kenya : bilan tragique et appel à l'aide humanitaire

RFI. (2024). Bilan des inondations au Tchad : 487 morts et près de 1,7 million de personnes touchées. <https://www.rfi.fr>
<https://www.france24.com/fr/afrique/20240430-en-images-le-kenya-frappe-par-des-pluies-diluviennes-et-des-inondations>
<https://www.jeuneafrique.com/1607458/societe/au-nigeria-la-ville-de-maiduguri-en-partie-inondee-apres-des-pluies-diluviennes/>

L'AFRIQUE DANS LA MONDIALISATION : DU STATUT DE SPECTATEUR A CELUI D'ACTEUR

Moussa DIALLO

Centre universitaire de Manga
assuomollaid@gmail.com

Jean-Pierre N'DO

Centre universitaire de Manga
ndolyo@yahoo.fr

Résumé :

Notre réflexion porte sur : « L'Afrique dans la mondialisation : du statut de spectateur à celui d'acteur ». L'objectif de notre étude est de montrer que l'Afrique peut être un acteur de la mondialisation si elle arrive à se saisir des opportunités que celle-ci lui offre. Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté la démarche de la Théorie critique qui a consisté à faire une analyse critique de la mondialisation en jetant un regard transdisciplinaire sur celle-ci. Ce faisant, nous avons prouvé que pour être un acteur de la mondialisation, l'Afrique doit s'unir pour pouvoir peser dans les relations internationales. En définitive, nous sommes arrivés à la conclusion que pour être un acteur de la mondialisation, l'Afrique doit procéder à la transformation sur place de ses matières premières au lieu de les exporter sans plus-value. C'est ainsi qu'elle pourra bâtir une économie compétitive, prospère et inclusive.

Mots clés : acteur, Afrique, mondialisation, spectateur, statut

Abstract:

Our reflection focuses on: 'Africa in globalization: from spectator to player'. The aim of our study is to show that Africa can be a player in globalization if it seizes the opportunities it offers. To achieve this objective, we have adopted the Critical Theory approach, which consists of a critical analysis of globalization from a transdisciplinary perspective. In so doing, we demonstrated that to be a player in globalization, Africa must unite if it is to have any influence on international relations. Ultimately, we came to the conclusion that to be a player in globalization, Africa needs to process its

raw materials locally rather than exporting them without adding value. This is the way to build a competitive, prosperous and inclusive economy.

Keywords: actor, Africa, globalization, spectator, status

Introduction

Dans ce travail, nous nous proposons de réfléchir sur : « L’Afrique dans la mondialisation : du statut de spectateur à celui d’acteur ». Par mondialisation, nous entendons avec J. E. Stiglitz (2002, p. 38), « l’intégration plus étroite des pays et des peuples du monde » sous l’effet conjugué, d’une part « de la réduction considérable des coûts du transport et des communications », et, d’autre part, « de la destruction des barrières artificielles à la circulation transfrontalière des biens, des services, des capitaux et (dans une moindre mesure) des personnes ». Par « statut » de l’Afrique dans la mondialisation, nous entendons le rôle que celle-ci joue ou entend jouer dans la production et la commercialisation des biens et services, la place qu’elle entend occuper dans le concert des nations, dans un monde devenu « un village planétaire ». Or l’Afrique est généralement considérée comme une victime de la mondialisation. Son rôle dans la mondialisation se résume à celui de pourvoyeur de matières premières et de consommateur des produits finis des pays industrialisés. Dans les relations internationales, la voix de l’Afrique est inaudible du fait de son poids économique dans les échanges internationaux. Mais l’Afrique est-elle condamnée à subir la mondialisation ou est-elle capable de jouer un rôle prépondérant dans les relations internationales ? Dans quelles mesures peut-elle être amenée à jouer un rôle actif dans la mondialisation ?

Pour répondre à ces interrogations, nous nous proposons de montrer que bien que l’Afrique soit victime de la mondialisation, elle peut y jouer un rôle d’acteur et elle peut même tirer profit des opportunités qu’elle lui offre pour se développer. Ce faisant,

nous nous appuyons sur la démarche de la Théorie critique qui nous permet, d'une part, d'analyser la mondialisation en tant que phénomène holistique en vue d'en dégager des avantages et des inconvénients pour les États et les peuples du monde ; d'autre part, de jeter un regard transdisciplinaire sur la mondialisation en vue de mettre en exergue les opportunités dont l'Afrique peut et doit se saisir pour impulser son développement et jouer le rôle d'acteur dans la mondialisation.

1. De l'appréciation controversée de la mondialisation

Notre objectif dans ce premier moment est de montrer que, par-delà son appréciation controversée, la mondialisation, en tant que phénomène holistique, a des avantages et des inconvénients pour les États-nations et les peuples du monde. Pour mieux apprécier la mondialisation, nous la soumettons à une double exigence : celle de la sauvegarde de la souveraineté des États et des peuples et celle de la nécessité de la promotion de la justice sociale à l'échelle mondiale. Analysée sous ces deux prismes, la mondialisation est diversement appréciée. Pour les uns, elle est bonne en soi, pour les autres, elle aggrave les maux intrinsèques au capitalisme. C'est pourquoi P.-N. Giraud (2012, p. 52) affirme que le débat sur la mondialisation révèle « Ceux qui y sont favorables sans conditions. Ceux qui pensent qu'elle amplifie et généralise dramatiquement les méfaits intrinsèques du capitalisme. Ceux qui pensent qu'elle est en soi bénéfique, mais à condition qu'elle soit beaucoup mieux « gouvernée » ».

De ce qui précède, il résulte que l'appréciation de la mondialisation est controversée. Pour certains, elle est mauvaise ; pour d'autres, au contraire, elle est acceptable à conditions que sa gouvernance soit améliorée. Partant de ce constat, nous allons, dans un premier moment, relever les avantages de la mondialisation. Dans un deuxième temps, nous montrerons que la mondialisation a aussi des inconvénients.

1.1. Des avantages de la mondialisation

Nous venons de montrer que le jugement sur la mondialisation est controversé. En effet, c'est un phénomène holistique qui comporte certes des avantages, mais aussi des inconvénients. En ce qui concerne les avantages, il faut commencer par faire observer que les avantages de la mondialisation peuvent être répertoriés à plusieurs niveaux. L'un des avantages incontestables de la mondialisation sur les plans économique et social est l'homogénéisation des sociétés humaines et l'émergence des classes moyennes dans beaucoup de pays développés. Comme le fait observer Ph. M. Defarges (2016, p. 22), « La mondialisation semble promettre une homogénéisation des sociétés, toutes s'unifiant peu à peu autour de classes moyennes en expansion permanente. » Dans le même sens, il est important de signaler que la mondialisation a contribué à la libération de la femme des emprises socio-culturelles dans beaucoup de pays dans le monde.

Il ressort de ce qui précède que la mondialisation a des avantages sur les plans économique et social. Mais ces avantages ne sont pas les seuls perceptibles au niveau de la mondialisation. On peut noter également des avantages de la mondialisation sur les plans des relations internationales et de la coopération entre les États-nations. En effet, la mondialisation a non seulement contribué à instaurer le multilatéralisme dans les relations internationales, mais elle a aussi et surtout permis une relative égalisation de tous les États sur la scène internationale en instaurant une interdépendance accrue entre ceux-ci. Comme le montre fort à propos Ph. M. Defarges (2016, p. 127), « le multilatéralisme pose les États, quelles que soient leur taille, leur population, leur puissance, comme égaux au moins en droits ».

En outre, la mondialisation a contribué fortement à la démocratisation du savoir, de la science, de la technique et de la technologie. Il suffit de jeter un regard objectif sur la

contribution de l'Internet à la diffusion du savoir, des progrès scientifiques, techniques et technologiques pour nous en convaincre. Un autre aspect important de la mondialisation est lié au développement durable et à la promotion des droits de l'homme. Il s'agit de ce que H. Juvin et G. Lipovetsky (2010, p. 14) appellent « les deux grandes idéologies ou courants de pensée d'essence cosmopolitique » de la culture-monde, c'est-à-dire l'écologie et les droits de l'homme.

En somme, la mondialisation a favorisé l'intégration des pays et des peuples du monde, intégration qui a été facilitée par le développement des technologies de l'information et de la communication. C'est effectivement en ce sens que l'on dit couramment et fièrement que le monde est devenu « un village planétaire ». Avec l'évocation de ce dernier point des avantages de la mondialisation, nous pouvons arrêter là notre énumération. Nous sommes conscients que notre liste des avantages de la mondialisation n'est pas exhaustive. Mais, notre objectif est aussi de montrer que celle-ci a des inconvénients. En tant que planétarisation du libéralisme économique, la mondialisation consacre une remise en cause des souverainetés nationale, populaire et culturelle des nations faibles et une généralisation de l'inégalité à l'échelle mondiale. C'est ce que nous nous attelons à démontrer dans la section qui suit.

1.2. Des inconvénients de la mondialisation

Dans cette partie de notre analyse, nous nous proposons de mettre en exergue les inconvénients de la mondialisation. Ceux-ci sont certes nombreux, et il est difficile d'en donner une liste exhaustive. Aussi nous proposons-nous de montrer dans un premier moment que la mondialisation conduit à une remise en cause des souverainetés nationale, populaire et culturelle des nations faibles ; et dans un deuxième temps, de dire en quoi celle-ci accroît les inégalités et les écarts de revenus à l'échelle mondiale.

Ces remarques introductives faites, il nous revient à présent de montrer en quoi la mondialisation remet en cause les souverainetés nationale, populaire et culturelle chères à la pensée politique moderne. En effet, la pensée politique moderne reconnaît « le droit des nations à disposer d'elles-mêmes ». En un mot, la pensée politique moderne consacre la souveraineté nationale comme un droit fondamental des nations. De même, la pensée politique moderne consacre la souveraineté populaire comme « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Une telle pensée est-elle compatible avec la mondialisation qui heurte frontalement ces souverainetés par « la loi du tout marché » ? D'entrée de jeu, il faut rappeler que la mondialisation n'est pas un phénomène aussi nouveau que le prétendent ses partisans. Comme l'ont dit K. Marx et F. Engels (1980, p. 23) :

Poussée par le besoin des débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le globe entier. Il lui faut s'implanter partout, exploiter partout, établir partout des relations. Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand désespoir des réactionnaires, elle a ôté à l'industrie sa base nationale.

Tel que décrit ici par Marx et Engels, le processus de la mondialisation heurte frontalement la position de la pensée politique moderne. Cette tendance du capitalisme aux monopoles et à la globalisation, s'accompagne toujours d'annexion de nouveaux marchés. Cette annexion peut être négociée ou forcée. Avec cet éclaircissement, on comprend alors pourquoi les guerres impérialistes se sont multipliées tout au long de l'époque contemporaine. Vu sous cet angle, la mondialisation actuelle remet radicalement en cause les souverainetés nationale et populaire si chères à la pensée

politique moderne. Elle culmine dans une rivalité inter-impérialiste pour le repartage du monde, parce qu'elle est basée sur l'idée que la mondialisation n'est qu'une entreprise visant la « marchandisation » du monde, et « c'est ça qui est nouveau et dangereux », pour reprendre une expression chère S. Latouche (2007, p. 21). Bien plus, la mondialisation a consacré, selon C. Bastidon Gilles et al. (2010, pp. 13-14), une substitution de l'économique au politique, des institutions financières internationales aux États.

La mondialisation, c'est aussi la remise en cause de la souveraineté culturelle des États faibles. On ne le dit pas assez, la mondialisation s'accompagne également d'un impérialisme culturel auquel les États faibles ont du mal à résister. C'est en tout cas la conviction M. Parès i Maicas (1990, p. 347) selon qui « nous pouvons bien sûr nous demander s'il est possible de se situer en dehors de l'impérialisme culturel, principalement de l'impérialisme nord-américain. La réponse est non et de façon catégorique ». L'impérialisme culturel a pris la forme de « l'uniformité culturelle » qui est en train de triompher inéluctablement sous nos yeux, selon Ph. M. Defarges (2016, p. 16). Ce triomphe de « l'uniformité culturelle » à l'échelle du monde sous l'impulsion des cultures dominantes, donne lieu à ce qu'on appelle désormais « la culture-monde » dont H. Juvin et G. Lipovetsky (2010, p. 14) questionnent les enjeux et les implications sur la diversité culturelle du monde. Bref, la mondialisation contemporaine remet en cause les souverainetés nationales, populaire et culturelle.

Par ailleurs, elle reste porteuse des contradictions du système néolibéral dont elle est l'expression. Ce qui explique sa propension à tolérer les inégalités et son échec à promouvoir la justice sociale. Or le philosophe réfléchissant sur la

mondialisation est préoccupé par l'idée de justice. C'est ce qu'affirme F. Ramel (2022, p. 77) :

Reconnaître l'imperfection de la justice tant corrective que distributive à l'échelle mondiale, ce n'est pas baisser les bras. C'est travailler à leur renforcement et à la réalisation du juste. Surgit alors la disposition morale à la bienveillance conçue non pas comme une alternative définitive à cette imperfection mais comme un sentiment qui la supplée un temps.

Il est donc évident que la mondialisation ne parvient pas à promouvoir l'égalité et la justice sociale à l'échelle mondiale. En effet, il est courant de la concevoir comme le règne sans partage du système néolibéral sur le monde entier. En ce sens, la mondialisation véhicule les maux inhérents au néolibéralisme, c'est-à-dire la promotion des inégalités (économiques et sociales notamment). Ainsi, selon J. Adda (2002, p. 94), l'application des programmes d'ajustements structurels (PAS) en Amérique Latine a été la source principale du creusement des inégalités. De même, l'extension de leur application aux pays d'Afrique subsaharienne a engendré des résultats déplorables. Analysant les programmes d'ajustements structurels et leurs impacts dans les pays africains, P. M. Vernes (2003, p. 372) conclut que « la globalisation interdit l'universalité du développement parce qu'elle est fondée sur l'exploitation de la pauvreté ». Dans le même sens, J. E. Stiglitz (2002, p. 279) ayant analysé la politique du FMI et de la Banque Mondiale et ayant constaté l'échec cuisant des PAS, conclut : « Aujourd'hui, la mondialisation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour les pauvres du monde. Ça ne marche pas pour la stabilité de l'économie mondiale. » Considérant les avis ci-dessus évoqués, on peut dire que la mondialisation, telle que conduite par le FMI, la Banque Mondiale et l'OMC, a été un échec. Elle a été un échec, parce

que loin de réduire les inégalités, elle les a accentuées. De ce fait, on pourrait dire que la mondialisation, en tant qu'instauration de l'unique ordre néolibéral, est une « mondialisation de l'inégalité », pour reprendre l'expression de F. Bourguignon (2012, p. 10). Dire que la mondialisation est une « mondialisation de l'inégalité », c'est dire qu'elle est aussi une internationalisation de la misère endémique inhérente à ce système. La mondialisation au lieu de lutter contre la pauvreté, lutte contre les pauvres, comme l'affirme I. Ramonet (2004, p. 6) :

À l'échelle du monde, la pauvreté reste la règle et l'aisance l'exception. Les inégalités sont devenues l'une des caractéristiques structurelles de notre temps. Et elles s'aggravent, éloignant toujours les riches des pauvres. Les 225 plus grosses fortunes du monde représentent un total de plus de 1 000 milliards d'euros d'argent sale, soit l'équivalent du revenu annuel de 47% des personnes les plus pauvres de la population mondiale (2,5 milliards de personnes !) De simples individus sont désormais plus riches que des États.

Il appert de ces propos de Ramonet que les inégalités sont inhérentes à la mondialisation. De plus, la mondialisation exacerbe les inégalités entre les États et entre les individus à l'intérieur d'un même État. C'est ce que B. Badie et D. Vidal (2017, p. 15) affirment :

L'Observatoire des inégalités nous renseigne déjà sur deux mesures qui s'affichent ici en amont de toute réflexion : l'inégalité dans la détention des richesses et l'inégalité dans leur production. La première part de l'étude d'un patrimoine mondial qui est d'environ 250 000 milliards de dollars. Elle révèle que 83,4 % des

richesses ainsi accumulées dans le monde sont détenues par 8,4 % de la population mondiale, tandis que 68,7 % de ces richesses appartiennent à 8 % de la population du globe.

Il découle de ces propos que la mondialisation est profitable à une minorité de la population mondiale. Avec cette observation, il nous semble judicieux de nous demander si les inconvénients de la mondialisation ci-dessus évoqués ne compromettent pas sérieusement l'avenir et le devenir de l'Afrique. En d'autres termes, quel peut être le statut de l'Afrique dans la mondialisation ? Est-elle condamnée à en être une éternelle victime ? Est-il seulement possible pour elle de quitter son statut de spectateur pour devenir un acteur à part entière de la mondialisation ? La réponse à ces interrogations fera l'objet de la section qui suit.

2. Le statut de l'Afrique dans la mondialisation

Eu égard aux inconvénients de la mondialisation ci-dessus évoqués, beaucoup d'analystes ont tendance à la rejeter. Pour un Africain réfléchissant sur la mondialisation, la tentation est grande pour lui d'emboucher la même trompette que les antimondialistes. Et pour cause, l'Afrique n'a-t-elle pas été la victime de la mondialisation ? De la traite négrière au néocolonialisme en passant par la colonisation, elle a été dominée, exploitée, humiliée et ses immenses ressources humaines et naturelles ont été pillées. Comme le dit P.-N. Graud (2012, p. 105), « si la Chine et l'Inde ont incontestablement bénéficié de la mondialisation, on peut affirmer que l'Afrique subsaharienne en a pâti ». Il s'ensuit que l'Afrique subit la mondialisation en cours.

Pendant, elle doit se ressaisir. L'Afrique peut et doit profiter des opportunités que lui offre la mondialisation pour se

développer et jouer un rôle majeur dans le devenir de celle-ci. En d'autres mots, l'Afrique peut passer du statut de victime, de spectateur de la mondialisation à celui d'acteur. Tout est une question de volonté, surtout de volonté politique. Pour cela, elle doit se battre pour une réorientation de la mondialisation, pour une meilleure gouvernance de celle-ci. Si ses partenaires ne veulent pas entendre raison, il lui revient de taper du poing sur la table et de s'assumer dans le concert des nations. Mais il nous faut, avant cela, montrer que l'Afrique est une victime et un spectateur dans la mondialisation.

2.1. L'Afrique comme victime et spectateur dans la mondialisation

Il nous revient dans ce moment de notre réflexion de montrer que l'Afrique est à la fois une victime de la mondialisation et un spectateur dans celle-ci. L'histoire des relations de l'Afrique avec le reste du monde en fait une éternelle dominée, exploitée, humiliée et victime. Des traites négrières (celles arabe et européenne) au néocolonialisme en passant par la colonisation, l'Afrique a été violentée, ses immenses ressources naturelles et humaines ont été pillées. La mondialisation en cours est une poursuite insidieuse du projet de domination et de pillage des immenses ressources naturelles de l'Afrique. Comme le dit si bien S. Le Gouriellec (2022, p. 31), « l'étau de la dette constitue un excellent moyen » de subordination des pays du Sud et surtout de l'Afrique par les pays du Nord. Les conséquences de ces politiques de pillage des ressources naturelles de l'Afrique ont conduit à un désastre économique. Comme le dit très à propos R. Diop (2017, p. 14) :

Des siècles après l'esclavage et la traite négrière, des décennies après la colonisation qui a asservi, soumis et mutilé le continent, l'Afrique n'est pas prête de s'émanciper. Elle cherche un chemin, un devenir

qu'elle a du mal à se frayer. Son indolence et son apathie m'attristent. Son sort est préoccupant. Son intégrité est menacée de toutes parts. Attentiste, malade, son histoire se fait sans elle avec d'autres acteurs souvent peu soucieux de l'issue.

Il ressort de ces propos éloquentes de R. Diop que l'Afrique continue de se considérer comme une victime de l'Occident et reste un spectateur indolent face à la mondialisation en cours. Elle n'est pas prête à se battre pour se faire une place au soleil. Elle est et veut rester une éternelle assistée. Elle continue à tendre la main pour quémander sa pitance journalière. Bien plus, elle se considère elle-même comme un continent pitoyable auquel les pays riches doivent apporter une assistance. Elle est pratiquement apathique face à la mondialisation en cours. Elle demeure un grand enfant que les grandes puissances flattent avec des bonbons. Et pour cause, chacune d'elle organise son sommet avec l'Afrique : sommet France-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, sommet Russie-Afrique, Forum sur la coopération sino-africaine, etc. Il est temps de mettre fin à tout ce cirque ! Il est temps pour l'Afrique de chercher son chemin, de s'assumer dans ses relations avec le reste du monde, de s'affirmer dans les relations internationales. En un mot, il faut que l'Afrique cesse d'être l'éternelle victime pour devenir enfin un acteur de son devenir et de son avenir. La mondialisation en cours lui en donne des opportunités inouïes qu'elle doit savoir saisir pour se développer. C'est ce que nous nous proposons de traiter dans la section qui suit.

2.2.. L'Afrique comme acteur de la mondialisation

Nous venons de montrer que l'Afrique est la grande perdante de la mondialisation en cours. Elle en est même la principale victime. En plus d'en être une victime, elle se contente d'en être un spectateur. Faut-il se contenter de cet état de fait et se

lamer semperternellement sur le sort de l'Afrique ? Nous pensons que non ! C'est pourquoi nous nous proposons à présent de montrer que l'Afrique peut et doit être un acteur de la mondialisation. Pour ce faire, elle doit commencer par « chercher et définir sa voie qui passe par s'extraire des dogmes et contraintes qui l'accablent », pour reprendre une idée chère à R. Diop (2017, p. 66). Elle doit se démarquer des dogmes du néolibéralisme que professent les institutions financières internationales, les institutions de Bretton Woods et les grandes puissances. Elle doit commencer par assurer l'autosuffisance alimentaire et le plein emploi à ses populations sans se fier aux théories économiques qui professent la croissance comme seule voie du développement. C'est ce qu'affirme J. E. Stiglitz (2002, p. 139) : « Manifestement, la croissance, à elle seule, n'améliore pas toujours la vie de tout le monde. » Comme on peut le voir, le malheur de l'Afrique vient en grande partie du fait qu'elle se contente d'appliquer aveuglement des recettes de développement pensées dans des salons feutrés des institutions de Bretton Woods, loin des réalités du terrain et même les ignorant royalement. Pourtant, il existe des exemples de réussite de pays qui ont subi les programmes d'ajustement structurels qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Mais pour cela, ils ont dû déroger aux principes sacro-saints du néolibéralisme. C'est en tout en cas ce qu'ont fait les pays de l'Extrême-Orient pour s'en sortir, selon J. E. Stiglitz (2002, pp. 138) :

[...] les pays d'Extrême-Orient – la Corée du Sud, la Chine, Taïwan, le Japon – ont montré qu'une épargne forte ne nécessitait nullement une forte inégalité, et qu'on pouvait avoir une croissance rapide sans hausse importante de l'inégalité. Comme ces États ne croyaient pas que la croissance bénéficierait automatiquement aux pauvres, et estimaient qu'elle serait stimulée par plus d'égalité, ils sont activement

intervenues pour que la marée montante soulève bien la plupart des barques et les bateaux, pour que les inégalités de salaires soient tenues en lisière et pour que certaines possibilités d'éducation soient données à tous.

Il procède de ces exemples de réussite donnés par Stiglitz que les facteurs qui impulsent le développement d'un État, c'est moins le financement étranger et la croyance aveugle aux théories de la croissance que l'épargne nationale. Et pour rendre l'épargne nationale possible, il faut lutter efficacement contre l'inégalité de revenu et promouvoir l'égalité. C'est justement ce que la Chine a compris. Elle a compris que la libéralisation des marchés financiers n'était pas nécessaire pour attirer des fonds étrangers pour lancer son économie. Elle pouvait compter sur son épargne nationale. De son côté, la Corée du Sud a compris qu'il faut plus compter sur l'épargne nationale pour bâtir une économie nationale prospère. Elle a donc misé sur les capitaux domestiques et sur la promotion des entreprises nationales dirigées par des Coréens. En procédant ainsi, dit J. E. Stiglitz (2002, p. 139),

Leurs politiques ont engendré la stabilité sociale et politique, qui a elle-même contribué à un environnement économique où les entreprises se sont développées. Et les nouveaux viviers de talents ont apporté des énergies et des compétences qui ont soutenu le dynamisme de la région.

On le voit bien, seul le libre choix de ses politiques économiques permet à un pays de se développer. Choisir librement sa voie du développement est donc un impératif catégorique pour l'Afrique. Mais suffit-il de choisir librement sa voie pour se développer ? L'Afrique ne doit-elle pas aussi

juguler certains maux qui la minent de l'intérieur ? La réponse à cette question ne va pas de soi. Comment s'y prendre pour mettre fin aux innombrables crises sociales, politiques et sécuritaires qui tenaillent encore beaucoup de pays africains ? Nous pensons notamment aux guerres civiles, aux rébellions armées, aux coups d'État militaires, à la tentation des troisièmes mandats, aux crises post-électorales, au déploiement de l'hydre terroriste dans nombre de pays africains.

Pour arriver à juguler ces différents maux, il faut promouvoir la bonne gouvernance, mettre l'accent sur la satisfaction des besoins essentiels des populations, particulièrement la conquête de de la sécurité et de l'autosuffisance alimentaires, du plein emploi pour les populations et de l'autosuffisance énergétique, indispensable à l'industrialisation de l'Afrique. En ce qui concerne la solution aux conflits interminables, G. Yao (2023, p. 223) soutient que « les Africains doivent comprendre que, plus leurs pays vont s'installer dans les conflits interminables pour le contrôle des revenus pétroliers, moins ils auront de chance de bâtir, avec les recettes engrangées, une économie de la vie ».

Outre cela, il convient de signaler aussi le problème d'interconnexion insuffisante du continent africain. Ne dit-on pas que la route du développement passe par le développement de la route ? Selon la Banque africaine de développement (BAD) et al. (2011, p. 14), « l'interconnexion du continent souffre aussi de sérieuses lacunes. Or le développement des infrastructures régionales en Afrique est indispensable à la croissance économique et au développement durable ». Bien plus, soutient la BAD et al. (2011, p. 14),

En dépit d'efforts pour mettre en place un programme d'activités cohérent dans les secteurs de l'énergie, des transports et des communications, l'Afrique est

toujours pénalisée par la précarité de ses réseaux d'infrastructures. D'où un renchérissement considérable des coûts de production et de transaction, et une atteinte à la compétitivité des entreprises.

En conséquence, il faut aussi et surtout, comme le recommande la BAD et al. (2011, p. 14), « se consacrer au développement de routes, notamment de grands axes transafricains », et de façon très sensible, du réseau ferroviaire et du transport aérien. Par-delà la volonté politique de réussir son développement, on pourrait se demander si la mondialisation laisse des chances à L'Afrique de s'en sortir. En d'autres termes, quelles sont les opportunités que la mondialisation offre à l'Afrique pour son développement ? Nous répondrons à ces interrogations dans le troisième grand moment de notre analyse.

3. Des opportunités de la mondialisation pour l'Afrique

Notre objectif dans ce troisième grand moment de notre réflexion est de montrer que la mondialisation donne des opportunités dont l'Afrique peut se saisir pour se développer. La première grande opportunité que la mondialisation offre à l'Afrique c'est la diversité des partenaires qui convoitent ses immenses ressources naturelles. C'est à elle que revient la tâche d'opérer des choix stratégiques intelligents et judicieux parmi la panoplie de partenaires potentiels qui se présentent à elle. Cette convoitise des matières premières de l'Afrique par les grandes puissances ressort clairement dans cette déclaration de S. Le Gouriellec (2022, p. 65) : « Du fait qu'elles abritent d'importants potentiels de croissance, une importante population et des problématiques sécuritaires et stratégiques, les Afriques attirent l'attention et les convoitises de nombreux acteurs extérieurs. » Outre cela, le dynamisme de l'économie africaine et la jeunesse de la population de l'Afrique constituent des atouts qui attirent

l'attention des anciennes puissances, des puissances émergentes, des entreprises et des multinationales. Celles-ci sont de plus en plus intéressées à investir en Afrique. Selon A. Léké, M. Chironga et G. Desvaux, (2020, p. 25),

Pour les multinationales du monde entier et les entreprises africaines en quête de nouveaux marchés porteurs, l'Afrique présente de fantastiques opportunités de développement. Sa population est jeune, augmente vite et s'urbanise, tandis que l'adoption rapide des nouvelles technologies en fait une terre propice à l'innovation.

Le dynamisme de l'économie africaine est aujourd'hui reconnu par les anciennes puissances coloniales comme la France. Mieux, elles pensent que des relations commerciales avec l'Afrique pourraient les aider à résorber le déficit de leur balance commerciale. Les Africains sont-ils conscients que cela constitue une opportunité dont il faut se saisir pour négocier des accords de partenariat gagnant-gagnant ? Or c'est ce qu'il faut faire. C'est aux Africains d'imposer leurs conditionnalités. Comme tout le monde le sait désormais, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est donc aux États africains de faire valoir leurs intérêts dans leur partenariat avec les autres États du monde. Comme le dit R. Diop (2017, p. 142), « l'Afrique doit s'allier aux partenaires profitables présentant les meilleures offres dans des conditions de dignité et de transparence selon ses stricts intérêts. Le monopole est caduc ». Avec l'évocation de ce dernier point ne pouvons-nous pas arrêter là l'analyse des opportunités que la mondialisation offre à l'Afrique ? Nous l'aurions volontiers fait s'il ne nous venait pas à l'esprit une dernière opportunité que constitue l'intelligence artificielle. De notre point de vue, l'intelligence artificielle donne à l'Afrique l'occasion de rattraper le reste du monde. Mais

si celle-ci ne saisit pas cette chance, l'écart de développement se creusera encore davantage entre elle et le reste du monde. Contrairement aux révolutions précédentes, telles que l'ère agraire et l'ère industrielle, la révolution de l'intelligence artificielle se déroule sous les yeux des Africains. Ils devraient s'en saisir et en profiter pour développer leurs affaires. Pour cela, il faudra investir conséquemment dans la formation d'ingénieurs de conception en intelligence artificielle pour éviter de n'en être que des consommateurs.

En somme, nous pouvons retenir que la mondialisation offre des opportunités indéniables à l'Afrique pour son développement. Mais ne faut-il pas que celle-ci prenne conscience de la nécessité de s'unir et de construire des stratégies communes de négociation au niveau des institutions internationales ? N'est-il pas indispensable qu'elle accepte de parler d'une seule voix à la tribune des Nations-Unies ? N'est-ce pas de cette façon qu'elle pourra peser dans les relations internationales et devenir ainsi un acteur incontournable de la mondialisation en cours ?

3.1. De la nécessité de construire un État fédéral à l'échelle du continent et de dénoncer les accords de partenariat léonins et aliénants

Notre objectif dans cette section est de montrer le caractère impérieux et impératif de l'unification politique de l'Afrique et de son intégration économique d'une part ; d'autre part, nous insistons sur la nécessité de dénoncer tous les accords léonins qui aliènent les souverainetés nationale, populaire et culturelle de l'Afrique en vue de renégocier des accords plus justes, plus équitables, en un mot, « gagnant-gagnant ».

Pour devenir acteur de la mondialisation, pour pouvoir construire une économie compétitive, prospère et inclusive, l'Afrique doit s'unir. En menant individuellement la lutte pour leur développement, les États africains se condamnent à échouer.

S'ils veulent réussir, ils ont intérêts à s'unir. Pour ce faire, il faut remédier à la balkanisation de l'Afrique par la construction d'un État fédéral à l'échelle du continent. Dans ce sens, il faut reprendre et pousser à son terme le projet de l'unité africaine que K. Nkrumah (1994) préconisait dans *L'Afrique doit s'unir*. En effet, K. Nkrumah (1994, p. 252) insistait sur la nécessité et l'importance de l'unité africaine en donnant des exemples réussis comme ceux des États-Unis et de l'Union soviétique :

Nous avons vu, dans le cas des États-Unis, comment les éléments dynamiques de la société avaient compris le besoin d'unité et mené une guerre civile cruelle pour maintenir l'unité politique, menacée par les forces réactionnaires. Nous avons vu également, dans le cas de l'Union soviétique, comment la création d'une unité continentale n'impliquant pas l'abandon de la souveraineté nationale des États fédérés a donné un dynamisme qui a fait passer cette société, en un temps remarquablement court, d'un retard extrême à une puissance extrême.

Pour K. Nkrumah, il y a les ressources réelles et potentielles, permettant de fonder les États-Unis d'Afrique. C'est dans l'unité que le continent africain pourra peser de tout son poids dans les relations internationales et tirer profit de la mondialisation en cours. Mais pour arriver à ce résultat, le continent a besoin de beaucoup de temps. Que faut-il faire en attendant l'effectivité du projet de création des États-Unis d'Afrique ?

De notre point de vue, il faut renforcer les processus d'intégration économique sous-régionale et régionale. Il faut les pousser à terme en allant à une véritable unité économique et des peuples africains. Pour le dire dans les termes consacrés, il faut faire de la libre circulation des biens, des services et des

personnes dans les huit communautés économiques régionales (CER) reconnues par l'Union africaine (UA) une réalité vécue par les populations. Bien, plus, l'Afrique doit s'unir pour constituer une force qui compte dans le concert des nations. Il devient de ce fait plus qu'impératif qu'elle commence par parler d'une seule voie. Pour éviter d'être ridicule devant les puissances coalisées, elle doit apprendre à harmoniser ses points de vue sur les grandes questions en débat au niveau des institutions internationales. Comme le montre bien R. Diop (2017, p. 16),

Un cadre unifié, uniformisé offre plus de perspectives et de dynamisme vers une Afrique qui se prend en charge, s'oriente, se pense et pense son propre développement, déploie sa stratégie, définit ses orientations, pose ses priorités, affirme ses valeurs, endosse sa culture, renoue avec son identité ; une Afrique entreprenante qui réfléchit son développement, maîtrise sa technologie, s'équipe et s'industrialise.

Pour aller plus loin, les États africains doivent dénoncer les accords léonins et aliénants qui empêchent leur véritable développement. À cet effet, il faudrait mettre en place dans chaque pays, au niveau des communautés économiques régionales et au niveau de l'Union africaine des commissions techniques spécialisées pour analyser sans complaisance tous les accords qui lient les États africains aux grandes puissances, aux institutions financières internationales en vue d'identifier les dispositions qui ont un caractère léonin et aliénant et envisager ensuite de les dénoncer et de les renégocier. Pour le dire en d'autres termes, il est temps pour les Africains de se réveiller et d'assumer leur rôle dans le devenir historique de l'humanité. En somme, c'est dans l'unité, dans le cadre d'un État fédéral

continental, que l'Afrique pourra construire une économie compétitive, prospère et inclusive qui fera d'elle un acteur majeur de la mondialisation en cours.

3.2. De l'impératif de construire une économie compétitive, prospère et inclusive

Nous nous proposons dans cette section de montrer le caractère impératif pour l'Afrique de construire une économie compétitive. Une telle tâche, comme on peut s'en douter, est perçue plus comme une œuvre d'économiste que celle de philosophe réfléchissant sur la mondialisation. Bien entendu, nous ne saurons-nous acquitter de cette tâche en ignorant les travaux des économistes. Mais il s'agit avant tout d'une réflexion philosophique et celle d'un néophyte sur l'économie. Ces précisions faites, il nous revient de commencer par préciser que l'Afrique ne pourra jamais construire une économie compétitive, prospère et inclusive, si elle ne commence pas par transformer les ressources naturelles en produits semi-finis et finis avant de les écouler sur le marché international. La transformation des matières premières sur place a l'avantage de permettre de construire des unités de transformation, de faire gagner des recettes fiscales et d'aider à résorber le problème crucial du chômage, notamment celui des jeunes. Or que constatons-nous actuellement ? La plupart des États africains se contentent d'exporter de façon brute les matières premières : cacao, café, minerais de tout genre, pétrole, etc. Si les États africains veulent construire une économie compétitive, prospère et inclusive, ils doivent donc commencer par transformer les matières premières sur place. Ils doivent construire des unités de transformation des matières premières. C'est la non transformation des matières premières sur place qui est la source principale du retard technologique de l'Afrique sur les autres continents.

On le voit bien, pour se développer, l'Afrique a besoin de transformer ses matières premières sur place, de former des ressources humaines compétentes et d'améliorer son niveau technologique. Mais où trouvera-t-elle les ressources financières, humaines et les technologies indispensables à la construction des unités de transformation de ses matières premières ? La réponse simpliste qui nous vient à l'esprit est qu'il suffit d'une part de mobiliser l'épargne nationale, et d'autre part, d'investir conséquemment dans l'éducation, à l'instar des « dragons d'Asie » et le tour sera joué. Mais il ne suffit pas de copier un modèle de développement qui a réussi ailleurs pour pouvoir se développer. Les contextes n'étant pas toujours les mêmes, ce qui a réussi dans un État A peut échouer dans un État B. Bien plus, les épargnes nationales des États africains sont certainement insignifiantes, comparées à celles de la Chine et de la Corée du Sud, pour ne citer que ces deux exemples. Autant dire que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge ! Au regard de ces difficultés qui semblent insurmontables, faut-il abdiquer et affirmer que l'Afrique ne pourra jamais s'en sortir ? Il nous semble que non ! La bouée de sauvetage de l'Afrique se trouverait dans une idée que nous avons déjà évoquée plus haut, mais que nous n'avons pas suffisamment développée. La solution résiderait dans l'intégration économique africaine. Si la constitution de communautés économiques régionales peut être un moyen de se prémunir des effets pervers de la mondialisation, elle n'est pas suffisante pour relancer l'économie des États africains. Pour arriver à impulser un véritable décollage de l'économie africaine, il faut une mutualisation des moyens au niveau continental en vue d'atténuer les problèmes de moyens financiers. Une fois les problèmes financiers réglés, l'Afrique pourra penser à la formation des ressources humaines compétentes et au transfert technologique indispensable à la transformation des matières premières.

Avec cette dernière idée, nous sommes enclins à penser qu'une fois les moyens financiers réunis, les ressources humaines compétentes formées et le niveau technologique de l'Afrique amélioré, elle pourra construire une économie compétitive, prospère et inclusive. Si ces conditions sont nécessaires au développement économique de l'Afrique, elles ne sont cependant pas suffisantes. Mais quelles sont les conditions suffisantes de l'édifications d'une économie compétitive, prospère et inclusive en Afrique ? La réponse à cette question n'est pas aussi redoutable qu'elle semble l'être. En effet, nous avons déjà donné des esquisses de réponses à cette interrogation dans notre développement précédent. Nous avons déjà dit que pour bâtir une économie compétitive, prospère et inclusive en Afrique, il faut commencer par mettre fin à l'instabilité chronique des États africains, promouvoir la bonne gouvernance, développer les réseaux routier, ferroviaire, aérien, et l'autosuffisance énergétique. Il suffit maintenant de chercher avec B. Nezeys (1993, p. 5) « les fondements de la compétitivité, à savoir les facteurs généraux et spécifiques qui favorisent la participation efficace des firmes et des pays aux échanges internationaux et, en même temps, l'élévation du niveau de bien-être, de la production et du revenu » et montrer « qu'il faut distinguer différents types de compétitivité, à savoir la compétitivité-coût, la compétitivité-prix, la compétitivité technologique et la compétitivité structurelle [...] ». Si l'Afrique veut donc construire une économie compétitive, prospère et inclusive, elle doit maîtriser tous ces types de compétitivité. Cette exigence s'avère, certes, difficile à satisfaire. Mais elle peut être surmontée par une spécialisation des États africains dans l'un de ces types de compétitivité. En un mot, pour construire une économie compétitive, prospère et inclusive, il faut que les États africains se spécialisent dans la production des biens et services pour espérer être *price-maker* car, « l'hypothèse forte du modèle est que les pays sont spécialisés, qu'ils sont donc

« *price-maker* » et que, pour ces raisons, « les producteurs répercutent sur leurs prix d'exportation, exprimés en monnaie étrangère, l'intégralité des changements de parité alors que les prix des producteurs nationaux sur le marché intérieur demeurent inchangés » (B. Nezeys, 1993, p. 60).

En somme, l'Afrique doit se donner tous les moyens de construire une économie compétitive, prospère et inclusive. Elle doit privilégier les échanges intra-africains avant d'ouvrir son marché au commerce mondial. Cette recommandation pourrait faire jaser les thuriféraires du néolibéralisme qui crieront au retour du protectionnisme et de l'intervention de l'État dans l'économie. Mais il faut que l'Afrique s'assume et défende ses intérêts. Du reste, depuis la crise des *subprimes*, on a vu comment les grandes puissances occidentales sont intervenues pour financer les branches de leur économie en difficulté. On voit aussi que dans la guerre économique que se livrent les États-Unis et la Chine, les Américains ne lésinent pas sur les moyens pour augmenter de façon exponentielle les tarifs des taxes douanières sur l'importation des produits chinois et notamment sur les véhicules électriques. L'Union européenne est en train de leur emboîter le pas. Dans tous les cas, comme le disent Ph. Aghion, G. Cette et É. Cohen (2014, p. 83), depuis la crise des *subprimes*, l'intervention de l'État pour régler l'économie est devenue la règle contre les principes sacro-saints du néolibéralisme :

Tout d'abord, l'expérience de la crise financière récente et la montée en force de la Chine sur la scène économique internationale ont démontré la supériorité des pays où l'État intervient pour soutenir des secteurs décisifs pour la croissance, autrement dit où l'État conduit une politique industrielle conséquente. Plus précisément, la crise a montré qu'en l'absence totale d'intervention de l'État, les pays se soumettent à des

dynamiques de spécialisation uniquement dictées par les forces du marché et qui s'avèrent souvent sous-optimales.

En somme, l'Afrique doit concevoir et promouvoir son propre modèle de développement économique. Elle doit mettre l'accent sur le développement humain et durable, sur le développement au profit de l'humain et le développement de l'humain. Elle doit, par-delà l'économie des chiffres, bâtir une économie sociale, une économie humaine, une économie véritablement solidaire. Elle doit montrer aux yeux du monde entier que tout développement qui ne permet pas l'épanouissement de l'humain est une aberration qu'il faut rejeter.

Conclusion

Au terme de notre analyse, il importe de retenir que l'Afrique apparaît de prime abord comme une victime et même un spectateur de la mondialisation. Au lieu de profiter de la mondialisation elle ne fait que la subir. Pourtant, il est possible d'améliorer la gouvernance de la mondialisation de sorte à ce qu'elle puisse être avantageuse pour tous les États et peuples du monde. Bien mieux, la mondialisation offre des opportunités dont l'Afrique peut et doit se saisir pour construire une économie compétitive, prospère et inclusive. Pour ce faire, elle doit commencer par transformer ses immenses ressources naturelles sur place au lieu de les exporter de façon brute, sans plus-value. À cet effet, elle doit mobiliser les épargnes nationales, à l'instar des « dragons d'Asie », pour développer son économie au lieu de compter essentiellement sur l'aide publique au développement et l'investissement direct étranger. Les États africains doivent aussi se démarquer du dogme néolibéral « du tout marché », de la croissance comme seule voie du

développement, pour choisir leur propre voie du développement. Ce faisant, ils doivent mettre l'accent, dans un premier moment, sur la conquête de la sécurité et l'autosuffisance alimentaires et la promotion du plein emploi pour les populations, notamment les jeunes. Dans un deuxième moment, ils pourront mettre l'accent sur l'industrialisation. À cet effet, ils doivent investir conséquemment dans les infrastructures routières, ferroviaires, de communication, le transport aérien et surtout dans les ressources énergétiques pour améliorer la connexion du continent et diminuer les coûts des facteurs de production en vue de rendre les entreprises africaines plus compétitives. Comme on le voit, la réalisation de tous ces investissements demande des moyens financiers colossaux que les États africains pris isolement n'ont pas. Pour surmonter les difficultés liées à la mobilisation des capitaux, à la formation des ressources humaines compétentes et au transfert de technologies, les États africains doivent mutualiser leurs moyens. C'est ainsi que l'Afrique pourra construire une économie compétitive, prospère et inclusive. Pour le dire autrement, l'Afrique doit promouvoir un développement humain et durable, un développement qui promeut l'humain, qui vise l'épanouissement de l'humain. En somme, elle doit construire par-delà l'économie des chiffres, une économie sociale, humaine et solidaire.

Bibliographie

ADDA Jacques, 2002. *La mondialisation de l'économie, tome 2 : Problèmes*, Éditions La Découverte, Paris.

GHION Philippe, CETTE Gilbert et COHEN Élie, 2014. *Changer de modèle*, Odile Jacob, Paris.

BADIE Bertrand et VIDAL Dominique, 2017. *Un monde d'inégalités*, Éditions La Découverte, Paris.

- Banque africaine de développement (BAD)** et al., 2011. *Perspectives économiques en Afrique 2011*, Éditions OCDE, Paris.
- BASTIDON Gilles Cécile et al.**, 2010. *Histoire de la globalisation financière*, Armand Colin, Paris.
- BOURGUIGNON François**, 2012. *La mondialisation de l'inégalité*, Éditions du Seuil et La République des Idées, Paris.
- DEFARGES Philippe Moreau**, 2016. *50 notions clés sur la mondialisation pour les nuls*, Éditions First, Paris.
- DIOP Rawane**, 2017. *L'Afrique dans la mondialisation : une braderie sans fin*, L'Harmattan, Paris.
- GIRAUD Pierre-Noël** 2012. *La mondialisation. Émergences et fragmentations*, Sciences Humaines Éditions, Auxerre.
- JUVIN Hervé et LIPOVETSKY Gilles**, 2010. *L'Occident mondialisé. Controverse sur la culture planétaire*, Édition grasset & Fasquelle, Paris.
- Lacoste Olivier**, 2014. *Comprendre les crises financières*, Éditions Eyrolles, Paris.
- LATOUCHE Serge**, 2007. *Entre mondialisation et décroissance. L'autre Afrique*, À plus d'un titre éditions, Lyon.
- LÉKÉ Acha, CHIRONGA et DESVAUX Georges** 2020. *Afrique : La révolution des entreprises. Réussir sur le marché porteur de demain*, Nouveaux Horizons – ARS, Paris.
- MARTIN Philippe, MAYER THIERRY et THOENIG Mathias** 2006. *La mondialisation est-elle un facteur de paix ?*, Éditions Rue d'Ulm/Presses de l'École normale supérieure, Paris.
- MARX Karl et ENGELS Friedrich**, 1980. *Manifeste du parti communiste*, Traduction de Laura Lafargue, Union Générale d'Éditions, Paris.
- NEZEYS Bertrand**, 1993. *La compétitivité internationale*, Economica, Paris.
- NKRUMAH Kwame**, 1994. *L'Afrique doit s'unir*, trad. par L. Jospin, Éditions Présence Africaine, Paris.

PARÈS I MAICAS Manuel, 1990. Autonomie et mondialisation. Perspectives culturelles. In : Autonomie et mondialisation. Le Québec et la Catalogne à l'heure du libre-échange et de la Communauté européenne, Presses de l'Université du Québec, Québec, pp. 337-352.

RAMEL Frédéric 2022. *La bienveillance dans les relations internationales. Un essai politique*, CNRS Éditions, Paris.

RAMONET Ignacio, « Protestataires, unissez-vous », in *Le monde diplomatique*. Manière de voir n°75, Juin – Juillet, 2004, pp. 6-10.

STIGLITZ Joseph E., 2002. *La grande désillusion*, Librairie Arthème Fayard, Paris.

VERNES Paule Marie, 2003. Le mondial contre l'universel et le cas des États africains. In : *Souverainetés en crise*, BOULAD-AYOUD **Josiane** et BONNEVILLE **Luc** (dir.), Éditions L'Harmattan, Paris, pp. 366- 384.

YAO Gnamien, 2023. *L'Afrique face aux grandes contradictions du monde. Plaidoyer pour un monde juste*, Les Éditions IADS, Abidjan.

QUELS SONT LES ENJEUX SOCIO-SEMIOTIQUE DES DECRETS PROMOUVANT LES PRODUITS LOCAUX BURKINABE ?

Nagnina Diane Hortense,
Université Joseph Ki-Zerbo.

Résumé :

Dans un contexte de mondialisation, où les produits importés dominent très souvent les marchés africains, les pouvoirs publics burkinabè mettent en place des politiques pour soutenir les produits locaux. La problématique principale s'articule ainsi : Comment les décrets burkinabè influencent-ils la perception et la valorisation des produits locaux ? L'hypothèse est que les textes réglementaires, de par leur nature juridique, ont un impact sur les habitudes de la population burkinabè en matière de consommation et aussi un impact sur les relations diplomatiques du pays. Ce présent travail examine particulièrement le décret « n° 2018-0860/PRES/PM/MCIA/MINEFID fixant la liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importation et à autorisation spéciale d'exportation » au Burkina Faso. Ledit décret est examiné à travers la socio-sémiotique du droit tel qu'élaboré par Éric Landowski afin de mettre en lumière cette stratégie étatique.

Mots clés : socio-sémiotique, sémiotique du droit, produits locaux.

Abstract:

In a context of globalization, where imported products often dominate African markets, Burkinabe public authorities have implemented policies to support local products. The main research question is as follows: how do Burkinabe decrees influence the perception and promotion of local products? The hypothesis is that regulatory texts, by their legal nature, impact the consumption habits of the Burkinabe population and influence the country's diplomatic relations. This study focuses particularly on decree No 2018-0860/PRES/PM/MCIA/MINEFID, which establishes the list of products subjects to special import and export authorization in Burkina Faso. This decree is analyzed through the lens of socio-semiotics

of law as conceptualized by Eric Landowski, with the aim of shedding light on this state strategy.

Keywords: *socio-semiotics, legal semiotics, local products.*

Introduction :

Dans un contexte mondial marqué par la prédominance des produits importés et l'intensification des échanges commerciaux, de nombreux pays d'Afrique, dont le Burkina Faso, sont confrontés au défi de valorisation de leur production locale afin d'assurer un développement économique durable. En effet, les produits locaux, porteurs de valeurs culturelles, économiques et identitaires, peinent tout de même à s'imposer face à une concurrence des produits étrangers bien souvent plus attractifs en termes de prix et de perception de qualité. Conscientes de cette situation, les autorités burkinabè ont adopté des décrets régulant l'importation et l'exportation au Burkina Faso. L'objectif voulu est la création d'un environnement propice à la commercialisation des produits locaux. Cette politique publique de promotion des produits locaux revêt d'énormes enjeux. Dans cette optique, la nécessité de mener une analyse sur ces décrets promouvant les produits locaux s'impose en vue de mettre en lumière leurs portées et leurs limites. En effet, ces décrets visent non seulement à renforcer l'économie locale mais aussi à réduire la dépendance du flux commercial étranger lié aux importations pour mieux forger un sentiment d'appartenance et de fierté nationale autour des produits du terroir. Toutefois, il est pertinent de constater que la portée de ces décrets dépasse les seules dimensions économiques et juridiques pour toucher aux représentations sociales et à la construction de significations partagées au sein de la société. Cette recherche s'articule autour du décret « n^o 2018-0860/PRES/PM/MCIA/MINEFID fixant la liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importation et à autorisation

spéciale d'exportation » au Burkina Faso. Dans cette logique, la socio-sémiotique se révèle être une approche pertinente pour analyser les effets de cette politique. Le problème majeur de cette présente réflexion est de voir Comment ces textes officiels influencent-ils la perception, la valorisation et la consommation des produits locaux burkinabè ; mais également les relations extérieures du Burkina vis-à-vis de ses partenaires ? L'hypothèse est que ces textes officiels règlementaires s'inscrivent dans une stratégie de valorisation des produits locaux et modifient par là les pratiques et attitudes des consommateurs. Cette réflexion est construite en trois parties. Primo, il s'agira de présenter le cadre théorique et méthodologique sous-tendant les outils utilisés pour mener l'étude. Secundo, ce sera le moment de faire l'analyse proprement dite dudit décret. Tertio, il conviendra de faire ressortir la portée, les limites et proposer des recommandations.

1. Cadre théorique et méthodologique

Ce point est essentiellement le lieu pour expliciter les différents concepts et théories ainsi que la méthode d'identification de l'objet d'analyse.

1.1. Définition de concepts

1.1.1. Définition de la socio-sémiotique

D'emblée, il faut reconnaître que la socio-sémiotique recouvre deux acceptions bien différentes. Premièrement, la socio-sémiotique est perçue comme « *la description d'un domaine particulier, le social* »¹. Dans ce cas, la socio-sémiotique s'intéresse aux pratiques de la quotidienneté. C'est du reste ce qui fait qu'elle considère la vie comme une sorte de grand discours² selon Éric Landowski (2004). En fait pour elle, la vie

¹ <https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/2127>, 01/10/2024

² Éric Landowski, *Passion sans nom*, 2004

constitue tout un ensemble de pratiques. Ces pratiques résultent d'un certain nombre de signes émis par les individus interagissant dans un espace bien précis. Deuxièmement, la socio-sémiotique apparaît comme « *un courant théorique proposant une analyse du contenu indépendamment de toute application* »³. A ce niveau, la socio-sémiotique adopte comme orientation théorique la dépendance du sens à l'égard de l'interaction d'où son importance dans une analyse socio-sémiotique.

Ainsi, une analyse socio-sémiotique ne prendra pas le langage comme un outil de communication seulement ; mais comme un moyen de domination et d'exercice de pouvoir. Il s'agira ainsi pour E. Landowski (1989 : 77) de « *rendre compte du discours du point de vue de sa capacité à agir et à faire agir en modelant et, le plus souvent, en modifiant les relations entre les agents qu'il implique à titre de partenaires linguistiques* ». La sémiotique du droit a pour mission de considérer les textes juridiques, non pas seulement comme un corpus mais comme :

« un faisceau d'institutions et d'acteurs, de situations et de décisions, de faits et d'actes « juridiques » dont la saisie, en tant que système globalement signifiant, requiert la construction de modèles, qui, à l'évidence, ne sauraient être strictement « textuels », ou linguistiques »
(Landowski 1989 : P. 78).

Pour ce qui est de la socio-sémiotique du droit Landowski (1989) stipule que le phénomène juridique est complexe et diversifié. Dans cet ordre d'idées les textes juridiques ont un sens ; puisqu'ils émanent d'une catégorie d'acteurs (actant collectif) à l'endroit d'une autre catégorie d'acteurs (actant collectif) dans une visée de communication. En raison de cela, il

³ <https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/2127>, 01/10/2024

élabore des outils théoriques permettant d'examiner les textes juridiques.

1.1.2. Définition de la notion d' « actant collectif »

Il convient de retenir aussi la notion d'actant collectif. Cette notion selon Landowski (1989) est un concept qui renvoie à la façon dont une communauté ou un groupe construit une orientation commune dans ses pratiques, ses comportements ou ses représentations. Ce faisant, Landowski part de la notion « d'opinion publique » pour asseoir scientifiquement parlant un statut sémiotique de l'actant collectif. Ainsi, pour lui l'opinion publique se définit en tant que « *phénomène subsumant la pluralité des opinions singulières* » (1989-21). Toutefois pour Landowski (1989 :23) « *même dénuée de référence, l'expression n'est pas dépourvue de sens* » car elle « *permet alors de fonder une manière de psychologie sociale visant l'âme même des actants collectifs* » (1989-34). Dans ce sens l'opinion publique ne « *peut être conçue que comme une unité molaire, un actant collectif proprement dit, en un mot comme une totalité intégrale* » selon Landowski (1989 :29).

Ceci étant, l'actant collectif est défini comme des groupes ou des collectifs qui fonctionnent comme des unités d'action dans un processus sémiotique. Autrement dit, ce sont des entités constituées de plusieurs individus qui agissent en tant que sujets ou objets dans des interactions sociales ou communicationnelles. Ces entités peuvent être constituées d'acteurs différents ayant des rôles différents. L'actant collectif désigne donc la mise en scène de soi et des autres dans un cadre collectif, où les individus adoptent des rôles et des postures partagées qui s'inscrivent dans une dynamique relationnelle.

1.2. Aspects théoriques

Là, il est question de présenter l'outil théorique qui sera

concrètement exploité pour l'examen du décret identifié faisant statut de l'objet à analyser.

1.2.1. Définition de la socio-sémiotique du droit.

La socio-sémiotique du droit opte pour une démarche hypothético-déductive en vue « d'une sémiotisation du droit » dont l'ambition est de pénétrer l'univers juridique pour en extraire des objets d'analyse. De ce fait, En premier lieu, il y a la transposition de la « notion d'acte » en « *syntaxe narrative-le faire -* ». *Ce premier fait est dans l'objectif de narrativiser l'acte juridique. En fait, l'acte juridique « est par définition précédé d'une « volonté » et suivi d'« effets », ceux-ci comme celle-là engageant un ou plusieurs « sujets » de droit »* selon Éric Landowski (1989 :85). Cette étape permet de conclure que les actes juridiques mettent en jeu des actants dans la mesure où ce sont des discours ; lesquels ayant toujours un objectif. Mais quels seront les actants de ce schéma de narrativisation de l'acte juridique ainsi pensé ? (voir schéma ci-dessous). En deuxième lieu, il faut reconnaître que le droit distribue des valeurs modales aux parties prenantes puisqu'il sert à régler les rapports entre les acteurs sociaux. Ces rapports sont de deux ordres. Les uns horizontaux et les autres verticaux (tout comme dans le schéma actantiel). En fait, c'est la position (horizontale ou verticale) qui définit les acteurs ou les actants qui rentrent en interaction dans un acte juridique.

De cette manière, le droit ne règlemente pas la vie intérieure mais celle envers autrui, et dès lors il permet de transformer des « situations juridiques ». La situation juridique constitue le problème exact identifié dans la société.

Dès lors, s'installent les notions de droit positif et de droit négatif. Le droit positif, également nommé droits-créances ou droits de prestation, se réfère aux droits qui imposent à l'État ou à d'autres acteurs des obligations positives d'action ou de prestation envers les individus. Ces droits nécessitent une

intervention active pour être réalisés. Il s'agit par exemple du droit à l'éducation où l'État doit mettre en place des écoles et assurer l'accès à l'éducation.

Quant au droit négatif, il est encore appelé droits-libertés ou droits de non-ingérence. Ce sont les droits qui imposent des obligations de non-ingérences de l'État à l'égard de ces citoyens. Ces droits exigent que l'État s'abstienne d'interférer dans certaines libertés individuelles. Il s'agit de la liberté d'expression, de religion...dans le cas présent, la sémiotique s'intéresse au droit positif. A partir de ces deux types de droits, nous avons les actants ou acteurs investis juridiquement, capables de distribuer ces types de droit cités (la figure ci-dessous en donne plus de clarification).

1.2.2. Schéma illustratif des actants en sémiotique du droit.

Ce schéma permet de présenter les différents actants collectifs qui rentrent en interaction vis-à-vis de tout texte juridique. Ce schéma permet d'identifier les rôles et les attributions des actants dans le but de faire ressortir l'enjeu d'un texte juridique.

Source du schéma : Éric Landowski (1989 :99)

Légende :

- DM= Destinateur mandateur
 - DJ= Destinateur juge
 - Sf= Sujet du faire juridique
- ← : relations de dépendance sur un niveau
- ↑ : relations d'équivalence entre niveaux
- ↓ : relations de dépendance entre niveaux

L'axe vertical, lui, est plutôt régi par le principe de la récursivité. Sur l'axe horizontal ils sont régis par le principe de « permutation » des rôles actoriels mais leurs rapports actantiels restent constants. Ce schéma s'interprète comme suit selon E. Landowski (1989 :99-100) :

« En fonction des critères grammaticaux (et

accessoirement sémantiques) qu'il tient du Méta-destinateur dont il dépend lui-même (sur le plan épistémologique), le Destinateur détermine, parmi les acteurs sociaux quelconques, la classe de ceux dont la « situation » ou les « actes » ont pour effet d'en faire des « sujets de droit » relevant, statutairement ou occasionnellement, de sa compétence axiologique. Ces relations sont figurées par les flèches verticales du schéma. De leur côté, les flèches horizontales indiquent la double orientation, prospective et rétrospective, des interventions de Destinateur axiologique par rapport aux Sujets de faire, ceux-ci se voyant équivalement programmés et/ou sanctionnés (quant à leurs actions sur les Sujets d'état) en vertu des règles de droit que celui-là a charge d'énoncer sur le mode « légiférant » et/ou sur le mode « juge ».

1.2.3. La notion de régime d'interaction.

Selon Éric Landowski (1989, 2004) les régimes d'interaction se focalisent sur les dynamiques de communication et les processus de production de sens dans les relations sociales. Ces interactions sont conceptualisées à travers des régimes de sens et des modalités relationnelles spécifiques. Landowski distingue à ce propos quatre régimes fondamentaux qui structurent les pratiques sociales.

Primo, il distingue le régime de la programmation. Ce régime repose sur des règles et des automatismes prédéfinis, où les relations entre les acteurs sont strictement codifiées. Ce type d'interaction s'appuie sur des cadres normatifs rigoureux, tels que les procédures administratives ou les systèmes standardisés des organisations bureaucratiques. A ce niveau les attitudes et comportements des individus sont régulés par des règles bien établies. Secundo, il y a le régime de la manipulation. Celui-ci est centré sur des stratégies d'influence,

où un acteur cherche à orienter, convaincre ou séduire un autre, parfois de manière explicite ou de manière subtile et indirecte. Tertio, il est question du régime de l'accident. Ce régime est marqué par l'aléatoire et l'imprévu. Ici, les interactions échappent à toute forme de contrôle et sont dictées par des circonstances imprévisibles, telles que des situations de crise ou des événements fortuits. Ce régime reflète la part d'incertitude inhérente à toute dynamique sociale. Quarto, il y a régime de l'ajustement. Celui-ci met en avant une synchronisation spontanée entre les acteurs, fondée sur la réciprocité et d'adaptabilité. Il s'agit d'un processus fluide dans lequel chaque participant ajuste son comportement en fonction de celui de l'autre, dans une logique de compréhension mutuelle et d'interaction empathique.

1.3. La méthodologie

Le texte juridique faisant l'objet d'analyse de cette présente réflexion constitue un texte sélectionné parmi tant d'autres, lesquels collectionnés pour une recherche doctorale. Ces textes sont recueillis auprès d'une institution publique à savoir le parlement burkinabè au cours d'un entretien obtenu le 06 mai 2024 au niveau du Secrétariat Général de l'Assemblée Législative de Transition burkinabè (A.L.T.). Durant cet entretien il a été donné de multiples textes réglementaires adoptés par l'Etat burkinabè promouvant les produits locaux. Pour cette analyse, il est question d'examiner le décret « *n^o 2018-0860/PRES/PM/MCIA/MINEFID fixant la liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importation et à autorisation spéciale d'exportation* ». En effet, ce décret vise à réguler les flux d'importation et d'exportation de certains produits, en vue de protéger et promouvoir les filières locales stratégiques. De ce fait, les termes juridiques fixant les listes de produits et les conditions imposées véhiculent des messages

sociaux, économiques et symboliques qui méritent d'être décryptés.

Ainsi, le texte juridique faisant l'objet de cette analyse a été choisie pour sa portée socio-économique, symbolique mais aussi diplomatique dans le cadre de la promotion des produits locaux burkinabè.

2. Analyse du décret n^o 2018-0860/PRES/PM/MCIA/MINEFID fixant la liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importation et à autorisation spéciale d'exportation.

L'examen de ce décret commence par l'identification des différents actants qui rentrent en interaction à savoir :

- **Sujets légiférants :** Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et le Ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. ce sont les deux signataires de ce décret. Ces deux entités ont pour objectif, par le biais de ce décret, de réguler le commerce extérieur. Cette régulation est poussée par plusieurs raisons considérant la situation qui a valu à l'adoption du décret. Cette situation est l'envahissement des marchés et supermarchés burkinabè par les produits étrangers mais également la non-consommation des produits locaux par les populations burkinabè.
- **Sujet judiciaire :** néant. L'article ne donne pas clairement, en tout cas, dans la composition du décret une entité censée juger les réfractaires. Aucun article de ce décret ne prévoit une entité censée sanctionner.
- **Acteurs sociaux destinataires de ce décret :** nous nous basons sur les concepts « importation et

exportation » pour les identifier. Il s'agit là des commerçants principalement.

Par l'entremise de ce décret, les commerçants sont désormais soumis à des règles instituant les produits à exporter et à importer.

Ce décret vient attester le rôle de l'État en matière de régulation économique et constitue un outil de contrôle des flux économiques et de préservation de certains produits locaux d'importance capitale pour l'économie nationale mais également pour la protection de l'identité nationale. De ce fait, ce décret démontre la stratégie par laquelle un texte juridique peut manipuler et interagir avec ces destinataires en vue d'une régulation des pratiques économiques dans un cadre donc normatif et précis. Au nombre des produits soumis à autorisation spéciale d'importation et à autorisation spéciale d'exportation figurent des produits de divers catégories. Il est des produits alimentaires, ceux pharmaceutiques, d'autres agricoles.

3. Interprétation

3.1. Portée de l'acte juridique

En tant qu'un acte juridique, ce décret a d'abord une visée réglementaire et juridique en vue d'établir clairement des règles en matière de flux commerciaux. Ensuite, ce contrôle de flux commerciaux permettra de protéger les industries locales en limitant la concurrence des produits étrangers. Ainsi seront stimulées la production locale et l'économie nationale ; créant de ce fait des emplois. Ce décret aide à stabiliser les marchés locaux et à prévenir les fluctuations excessives des prix. Par exemple, durant la période de la maladie à corona Virus mais aussi durant la guerre Ukraine VS Russe, il a été témoin de constater une flambée des prix de multiples denrées alimentaires et non alimentaires.

Aussi, c'est une manière pour l'État de réguler l'offre sur les marchés internationaux, en protégeant les ressources nationales ou en influençant les prix à l'exportation. Enfin, ce décret dispose d'une dimension sociale à travers la sécurisation sanitaire et alimentaire. Contrôler l'importation et l'exportation des produits alimentaires, pharmaceutiques et agricoles, protège la santé publique en assurant que seuls les produits conformes aux normes de sécurité entrent sur le marché et cela rassure le consommateur. Cette assurance créera une confiance du consommateur à l'égard de l'État.

De plus, ce décret facilite la liquidation des produits des producteurs locaux et offre des possibilités pour les producteurs et entreprises locaux de décrocher des contrats conséquents. C'est donc un secours pour stimuler la croissance de l'économie nationale en vue de la rendre indépendante pour une réduction de la précarité au sein de la population burkinabè laquelle exerçant en majeure partie dans l'informel.

3.2. Grille d'analyse des enjeux socio-sémiotique du décret n° 2018-0860 sur la régulation de l'importation et l'exportation

Axes d'analyse	Critères d'analyse	Description et analyse	Interprétation socio-sémiotique
1. Niveau linguistique	Lexique juridique	Analyse des termes techniques tels : autorisation spéciale/ liste des produits/importation/exportation	Ces termes traduisent un contrôle étatique inouï et soulignent la souveraineté économique nationale.
	Formulations normatives à titre de déclaration	« Liste des produits soumis à autorisation spéciale »	Cette formulation crée une hiérarchie en prenant l'Etat comme acteur régulateur imposant des règles pour protéger l'économie nationale.
	Champs lexicaux	Identification des champs sémantiques dominants « économie, régulation, souveraineté, protection »	Ce lexique met en valeur des enjeux économiques (protection) et des messages implicites de fierté nationale.
Niveau symbolique	Les produits listés : pharmaceutiques, agriculture, alimentaires	Décryptage de la symbolique des produits concernés par le décret : agriculture, artisanaux	Ces produits représentent des secteurs clés pour l'identité et l'économie locale, renforçant leur valeur symbolique sur le plan national voire international.
	Autorisation spéciale, liste des produits	Cette expression est le symbole de la volonté de « contrôle et de sélection des produits pour les flux commerciaux par l'Etat burkinabè »	A travers cette expression, il est donné de remarquer l'autorité de l'Etat. Cette autorité exercée par l'Etat traduit un message politique de protection face aux influences étrangères. Cela participe à la revalorisation des savoir-faire traditionnels et à la construction d'une fierté patriotique.
Niveau social	Impact sur les producteurs	Ce décret permet aux producteurs locaux (agriculteurs et artisans) de pouvoir vendre leurs produits.	Ce décret vise alors un soutien aux producteurs et aide à lutter contre la concurrence des produits étrangers. Ce décret va contraindre les commerçants à s'approvisionner auprès des producteurs locaux. Par conséquent, le décret renforce la consommation des produits locaux impliquant une adhésion sociale et culturelle aux produits nationaux.
Niveau économique	Protection de l'économique	Identification des mécanismes de régulation pour limiter les importations et stimuler la production locale	Cela traduit une protection stratégique visant à protéger le marché national et à équilibrer les échanges
	Valorisation des filières	Secteurs agricole et artisanal, pharmaceutique et alimentaire.	L'Etat valorise des secteurs clés pour stimuler l'économie et préserver les emplois locaux.
Niveau diplomatique	Positionnement international	Possibles tensions face aux accords commerciaux internationaux.	Ce décret est certes une affirmation de souveraineté économique. Toutefois, il serait source de friction vis-à-vis des autres pays.
	Message politique	L'impact du décret à l'échelle nationale et internationale.	Ce décret affirme une vision stratégique cherchant un équilibre entre intérêt national et ouverture mondiale.

Cette grille que nous avons élaboré ci-dessus de façon structurée permet une analyse détaillée des enjeux socio-sémiotique du décret. Le décret ainsi scindé en ses dimensions linguistiques, symboliques et socio-économiques. Ceci permet de dégager les conclusions nuancées sur le rôle stratégique de ce texte juridique dans la promotion des produits locaux burkinabè.

3.3. Limites possibles dans l'application du décret

Sur le plan politique ce décret pourrait rencontrer des difficultés d'ordre diplomatique en ce sens qu'il influence les relations commerciales extérieures. De ce fait, des restrictions sévères peuvent entraîner des tensions avec les autres pays. Ainsi, nous avons un décret qui a pour ambition de réguler les flux commerciaux mais rencontre des difficultés de mise en œuvre, particulièrement en raison de l'absence de sanctions prévues pour les réfractaires. Cette lacune soulève des tensions possibles, à la fois dans le champ diplomatique que sur le plan interne. En s'appuyant sur la socio-sémiotique de Landowski, l'on pourrait analyser ces difficultés à travers le prisme des régimes d'interaction qu'il identifie, notamment le régime de la programmation et celui de l'ajustement. Le décret, en tant qu'acte juridique, repose sur un régime de programmation, où les comportements des acteurs économiques sont censés être encadrés par des normes et des obligations clairement définies. Toutefois, l'absence des sanctions, combinées à la faiblesse des mesures coercitives, laisse une grande place à des comportements opportunistes ou stratégiques, qui relèvent davantage du régime de l'ajustement. En fait les co-actants pourraient adapter leurs actions selon leurs intérêts immédiats, en dehors de toute contrainte explicite.

Pourtant, en l'absence de sanctions, les commerçants « rêveurs », selon le terme de Landowski, insoucieux de l'objectif poursuivi par l'État peuvent se permettre de continuer

à pratiquer leur commerce sans tenir compte de la régulation. En témoignent les actes de répressions liés à la fraude, la saisie des produits prohibés que les structures régulatrices de l'État peinent à établir un contrôle rigoureux et effectif. Ici, la sémiotique permet de mettre en lumière un décalage entre le contrat de sens implicite du décret (promesse d'un marché régulé et équitable) et l'accomplissement effectif de ce décret dans les pratiques sociales. Qui peut donc compter les produits rentrés frauduleusement dans le territoire burkinabè et aussi ceux prohibés ?

L'introduction de ce décret vise donc à encadrer les pratiques commerciales, mais son efficacité est compromise par l'absence de mécanismes solides. La socio-sémiotique de Landowski met en évidence une interaction entre l'Etat et les acteurs économiques. Cette interaction se repose sur un jeu constant entre « logique programmée » (les règles du décret) et « logique sensible » (les réactions adaptatives des commerçants, des producteurs et des consommateurs burkinabè). Dans cette optique, ces dynamiques démontrent une nécessité d'un ajustement pour assurer une meilleure cohérence entre l'intention normative et les pratiques concrètes.

Sur le plan social, il est essentiel d'installer ou de constituer une équipe capable d'analyser et d'attribuer les dossiers de commandes publiques. Ceci pour une équité et une juste répartition dans l'octroi des marchés publics. Ceci est très important en vue de prendre en compte tous les acteurs sans exception. Plusieurs témoignages⁴ confirment la nécessité de la mise en place d'une telle entité. Voyons les deux témoignages suivants :

- Diakité Mamadou, artisan, : « Je n'ai pas connaissance

⁴ Ces témoignages sont recueillis auprès des acteurs au cours d'une exposition à l'occasion du Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou session 2024 tenue du 25 octobre au 03 novembre.

- des actions prises par l'Etat pour promouvoir les produits locaux. Je n'ai jamais eu une aide de l'Etat. Mes produits sont peu consommés ».
- Ouédraogo Abdoul Rasmané : vendeur de Faso Dan Fani et tissu traditionnel au grand marché de Ouagadougou, porte N 1. Boutique Merveilles du Faso : « Je suis un vendeur avec plus de 20 ans dans le domaine. Je ne suis pas trop informé sur les actions prises par l'Etat. Je participe très régulièrement à des activités de foires d'exposition interne et externe. Je travaille avec plusieurs acteurs. L'Etat, pour financer prend en compte trop de papiers alors que moi je n'ai pas de papier. De ce fait, il accompagne des gens qui ont des papiers mais ne maîtrise pas le domaine d'activité. Au cours de mes voyages extérieurs je discute avec les ambassadeurs et les autorités pour leur expliquer les difficultés rencontrées. Le marché n'est pas ouvert à tout le monde, le marché est fermé ».

3.4. Recommandations

L'analyse faite sur ce décret démontre que les politiques étatiques s'adressent spécifiquement aux commerçants dont l'objectif est la régulation de commerce extérieur mais interne aussi. Toutefois, en l'absence d'un sujet jugeant la réussite d'un tel décret sera mitigée puisqu'aucune sanction n'est prévue.

Ainsi, c'est le sens de la morale qui obligerait peut-être à mettre en application ce décret. Pourtant, en affaire, il est très souvent difficile de respecter cette conscience morale d'où l'obligation de définir des activités de sensibilisation à l'égard des commerçants mais aussi à l'égard des producteurs.

Il est impératif de produire des spots communicatifs pour interpeller les commerçants à la nécessité de maintenir une telle dynamique. Seule l'interaction communicative constitue le véritable moyen de changement des attitudes des commerçants.

Cette interaction communicative est nécessaire à l'intention des producteurs également afin que ceux-ci puissent garder l'esprit patriotique. En effet, les producteurs doivent veiller à s'appliquer davantage en matière de qualité mais également en matière de prix. Il ne faudrait pas également que ceux-ci profitent du privilège accordé par le décret pour flamber les prix des produits locaux. Aussi, il y a lieu de mettre en place un système de suivi et d'évaluation pour mesurer l'impact du décret sur la promotion des produits locaux instituant la promotion du « Made in Burkina ». Ceci étant, il y a lieu d'ajuster les mesures en fonction des résultats observés. A cet effet, le Cadre de Concertation Public-Privé⁵ peut aider dans la mise à jour de la liste des produits à soumettre à autorisation spéciale d'importation et d'exportation.

Pour finir, il faudrait aussi mettre en place un mécanisme anti-corruption pour prévenir la corruption dans l'attribution des autorisations spéciales, tels que des audits réguliers, des plaintes anonymes. Il faudrait veiller vraiment à la transparence des processus. Également il y a lieu de réduire les risques de contrebande lesquelles pourraient nuire à l'efficacité du décret en contournant les restrictions d'importation et d'exportation.

Conclusion

L'analyse des enjeux socio-sémiotique du décret « n^o 2018-0860/PRES/PM/MCIA/MINEFID fixant la liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importation et à autorisation spéciale d'exportation » met en lumière le rôle d'un texte juridique dans la construction des représentations sociales et identitaires autour des produits locaux burkinabè. Ce texte officiel ne se limite pas à une fonction règlementaire ou économique ; il véhicule aussi des valeurs et des significations

⁵ Ce cadre est un organisme créé par décret regroupant les acteurs publics et ceux privés en vue de réfléchir et trouver le juste milieu assurant un environnement favorable aux affaires.

qui participent à la transformation des comportements de consommation et à la revalorisation de la production locale. En s'appuyant donc sur les outils d'analyse proposés par la socio-sémiotique du droit définis par E. Landowski, il est ressorti que les Autorités burkinabè cherchent à inscrire les produits locaux dans une logique de fierté nationale et de résistance aux dynamiques globalisantes. Toutefois, cette stratégie nécessite une appropriation véritable par les différents acteurs (commerçants et producteurs) pour avoir un impact durable sur les pratiques sociales et économiques.

L'analyse de ce texte révèle un enjeu central qui est l'utilisation stratégique du droit comme outil de transformation socio-économique. Ce texte juridique encadrant la liste des produits soumis à des autorisations spéciales d'importation et d'exportation dépasse largement sa fonction réglementaire. Il agit en fait comme une sorte de levier de valorisation des produits locaux. De plus il est un moteur de renforcement de l'identité culturelle nationale.

Primo, ce décret contribue directement au développement socio-économique du Burkina Faso à travers l'incitation des acteurs (producteurs, commerçants et consommateurs) à privilégier les produits locaux. Cette stratégie limite la dépendance aux produits importés et favorise l'autosuffisance. Secundo, ce texte juridique joue un rôle primordial dans la transformation des comportements sociaux. La modification des habitudes de consommation en faveur des produits locaux promeut des pratiques alignées sur une valorisation des richesses locales. Tertio, il est donné de constater que ce texte juridique illustre une gouvernance proactive, tournée vers l'avenir. Il fait ressortir la possibilité selon laquelle une politique publique bien pensée peut s'attaquer à des enjeux à la fois économiques, sociaux et culturels. Ce décret dépasse alors sa simple fonction administrative et devient un outil de changement qui puisse favoriser la transformation des pratiques sociales, économiques

ainsi que culturelles en vue d'atteindre un développement durable.

Au sortir de cette réflexion des perspectives sont envisagées. Il s'agira de mener une analyse plus approfondie dans le but de s'intéresser à la réception des décrets promouvant les produits locaux burkinabè par la population. Il serait intéressant d'examiner tout de même l'impact concret de ces décrets sur le développement économique du pays. Cette présente réflexion invite à un questionnement sur le rôle des politiques publiques dans la redéfinition des identités culturelles à l'ère de la mondialisation.

Bibliographie :

- **LANDOWSKI Éric**, 1989. *La société réfléchie*, Éditions du Seuil, Paris, 286 p.
- **LANDOWSKI Éric**, 1997. *Présence de l'autre*, Presses universitaires de France, Paris, 250 p.
- **LANDOWSKI Éric**, 2004. *Passions sans nom*, Presses Universitaire de France, Paris, 316 p.
- **LANDOWSKI Éric**, 2005. *Les interactions risquées*, Université de Limoges Nouveaux actes sémiotiques, N^o101, 102, 103 ; 108 p.
- **MAINGUENEAU Dominique**, 2009 2^e Ed. *Les termes clés de l'analyse du discours*, Éditions du Seuil, Paris , 147 p.

ANALYSE DES PERCEPTIONS DES ACTEURS LOCAUX SUR LA MISE EN ŒUVRE ACTIVITES DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE SABOU, CENTRE-OUEST DU BURKINA FASO.

Paulin DOLOMWEOGO,

*Laboratoire sciences humaines et sociales (LABOSHS),
Université Norbert ZONGO, Burkina Faso*

Résumé

La perception des acteurs locaux sur la mise en œuvre des activités du plan communal de développement constitue une évaluation des citoyens de l'action municipale. Toutefois, la non prise en compte de cette perception conduit souvent à des crises de gouvernance locale. L'objectif de cet article est d'analyser la perception des acteurs locaux sur la mise en œuvre des activités du plan communal de développement dans la commune de Sabou. Notre approche méthodologique s'appuie sur les méthodes qualitatives. Il ressort de cette étude que les acteurs locaux ont une perception contrastée de la mise en œuvre des activités dudit plan. Aussi, la formation continue des élus locaux, l'adoption d'un statut de l'élu local et la sincérité des acteurs politiques dans la conduite des affaires locales constituent-elles des recommandations d'acteurs locaux pour améliorer la gouvernance locale. La prise en compte de la perception des citoyens permet une efficacité dans l'action municipale.

Mots clés : *perception, acteurs locaux, plan communal de développement, Sabou, Burkina Faso.*

Abstract

Local stakeholders' perceptions of the implementation of municipal development plan activities constitute a citizen's assessment of municipal action. However, failure to take this perception into account often leads to local governance crises. The aim of this article is to analyze the perception of local actors on the implementation of the activities of the communal development plan in the commune of Sabou. Our methodological approach is based on qualitative methods. The study revealed that local stakeholders

had contrasting perceptions of the implementation of the plan's activities. Continuing training for local elected officials, the adoption of a statute for local elected officials, and the sincerity of political actors in the conduct of local affairs are among the recommendations made by local actors to improve local governance. Acknowledging citizens' perceptions helps municipal action to be more effective.

Key words : *perception, local actors, communal development plan, Sabou, Burkina Faso.*

Introduction

Le Burkina Faso s'est engagé dans le processus des nouvelles décentralisations à partir de 1991 (Journal officiel, 1991). Cette réforme avait pour entres autres objectifs la promotion du développement local dans les communes. L'action municipale à travers la mise en œuvre des activités du plan communal de développement offre l'occasion pour les acteurs locaux d'exprimer leurs perceptions. Toutefois, il convient de noter qu'une insuffisance dans la prise en compte des différentes perceptions des acteurs locaux est à l'origine de multiples crises de gouvernance locale dans les communes du Burkina Faso (Sodoré, 2017).

La commune de Sabou dans la province du Boulkiemdé, région du Centre Ouest n'échappe pas à cette réalité. Cet article se donne pour objectif d'analyser la perception des acteurs locaux sur la mise en œuvre des activités du plan communal de développement dans la commune de Sabou. Il s'insère dans les théories normatives de la décentralisation. Ces théories reposent sur les avantages de la décentralisation et postulent que la décentralisation est une condition pour la stabilité et le développement (Fils-Aimé, 2012 ; Steinich, 2001). La présente étude qui stipule que les perceptions des acteurs locaux sur la mise en œuvre des activités du plan communal de développement n'est pas prise en compte dans la gouvernance locale vise dans son analyse à apporter des éléments de réponse

aux préoccupations des acteurs de la gouvernance locale. L'article est organisé autour de trois parties portant notamment sur la présentation du site d'étude et l'approche méthodologique, les résultats de l'étude et la discussion de ces résultats.

1. Présentation du site d'étude et approche méthodologique

1.1. Présentation du site d'étude

La commune de Sabou, représentée ci-dessous (voir la carte 1), est limitée au nord par les communes de Poa et Ramongo ; à l'est par la commune de Kokologho ; à l'ouest par les communes de Sourgou et Pouni ; et au sud par les communes de Kayao et Thyou. Elle s'étend sur une superficie de 449 km² et comptait 61 836 habitants en 2019. La densité moyenne de la population dans cette commune est de 137,71 habitants au km². Il s'agit d'une population majoritairement composée de Mossi et constituée de 56,86 % de femmes (Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), 2022). Au plan administratif, le département de Sabou est dirigé par un préfet représentant l'État central. Il joue le rôle de tuteur pour la collectivité et assure le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale de développement (Dolomweogo, 2021).

Carte 1 : Localisation de la commune de Sabou

Source : P. DOLOMWEOGO, 2021

La carte 1 situe géographiquement la commune de Sabou dans la province du Boulkiemdé, dans la région du centre-ouest du Burkina Faso. La commune est située au sud de Koudougou, chef-lieu de la région, à 100 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Sabou est également l'une des quinze communes de la province du Boulkiemdé (P. Dolomweogo, 2021 ; Commune de Sabou, 2014).

1.2. Approche méthodologique

L'approche méthodologique adoptée s'appuie sur la recherche documentaire, l'observation directe et la méthode qualitative. À cet effet, différentes techniques de collecte de données ont été utilisées, notamment les entretiens et l'observation directe. La recherche documentaire a porté sur l'analyse de contenus scientifiques. Les entretiens ont concerné l'administration de guides d'entretien à 115 acteurs locaux, notamment les élus locaux (44), les représentants des organisations de la société civile (56) et les représentants des services déconcentrés de l'État central (15) au niveau communal, provincial et régional, sur une population cible estimée à 162 acteurs recensés. L'observation directe a permis d'observer les comportements des acteurs de la gouvernance locale de la commune. L'échantillonnage ciblé a permis de déterminer les acteurs locaux.

Pour déterminer la taille de notre échantillon, la formule de Y. YAMANE (1967) cité par G. ISRAEL (1992) a été choisie.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$
$$n = \frac{162}{1 + 162(0,05)^2}$$

n= 115,30

n = Taille de la population à enquêter

N : Taille de la population totale

e = Marge d'erreur (5%)

La taille de notre échantillon est de 115 acteurs locaux

2. Résultats de l'étude

Les résultats de l'étude concernent principalement les différentes perceptions des acteurs locaux sur la mise en œuvre des activités du plan communal de développement mais aussi les

recommandations proposées par ces acteurs pour une efficacité dans l'action municipale.

2. 1. Une perception contrastée des acteurs sur le processus de mise en œuvre du plan communal de développement

Le processus de mise en œuvre du plan communal de développement concerne l'exécution des activités proposées par les populations et contenues dans ce plan. Dans la commune, les populations bénéficiaires perçoivent ce processus sur la base du niveau d'amélioration de leur qualité de vie, même si, durant la période de mise en œuvre qui recoupe également le mandat du conseil municipal mis en place au terme d'une élection municipale, les intérêts partisans entrent parfois en jeu. Ainsi, chaque groupe d'acteurs y va de sa perception, qui peut parfois contraster, et dont la logique est à rechercher dans les intérêts défendus à un moment donné. Il convient de noter que la perception sur la mise en œuvre du plan communal de développement est synonyme d'appréciation de l'action municipale, et donc du mandat du maire et de son équipe. Ainsi, deux tendances opposées se dégagent au sein des acteurs concernant leurs perceptions sur la mise en œuvre des activités du plan communal de développement dans la commune de Sabou. Si une première catégorie d'acteurs a une perception négative sur la mise en œuvre des activités du plan communal de développement, une deuxième catégorie d'acteurs exprime une perception positive. Quoi qu'il en soit, tous reconnaissent la nécessité d'améliorer l'action municipale.

2.1.1. Une perception mitigée des acteurs sociaux apolitiques.

En ce qui concerne les membres des conseils villageois de développement qui sont en principe apolitiques, la majorité d'entre eux soit 85% montre une perception négative de la mise en œuvre des activités du plan communal de développement et donc de l'action municipale. Cette perception négative des conseils villageois de développement vis-à-vis de la mise en

œuvre des activités du plan communal de développement tire ses raisons dans les frustrations liées aux chantiers non achevés, à la mauvaise exécution des infrastructures, aux promesses non tenues, à l'iniquité dans la réalisation des activités dans les villages, à l'incapacité de la collectivité à faire face à certaines crises, mais aussi à leur perception sur la dégradation de leur niveau de vie. Dans ces conditions certains ne vont pas du dos de la cuillère pour étaler leurs récriminations à l'endroit du conseil municipal. Ainsi, M. Yembila s'offusquait que :

« Nos conseillers se contentent de participer aux sessions municipales seulement, ils ne sont pas dynamiques pour aider les populations. En presque cinq ans, nous n'avons eu qu'un forage. On nous a promu un CSPS et la réparation de notre voie, mais finalement rien n'a été fait et nous avons décidé avec le chef que cette fois ci nous n'allons pas brader nos voix. Ils sont venus pendant les campagnes avec des techniciens mesurer et mettre des bornes tout en nous promettant que la voie serait faite. Et enfin de compte le conseil villageois de développement s'est fatigué pour rien. » (Entretien avec M. Yembila, président d'un conseil villageois de développement, juin 2020.)

Cette citation laisse apparaître les récriminations des membres des conseils villageois de développement, ce qui traduit l'insatisfaction des populations quant au processus de mise en œuvre du plan communal de développement dans la commune de Sabou. Cette perception négative est liée à la faible réalisation des infrastructures socioéconomiques de base dans la commune et les populations ont tendance dans ces conditions à imputer cette responsabilité à leurs conseillers municipaux. S'il est évident que les conseillers municipaux ont vraisemblablement une responsabilité dans la faible réalisation des activités entrant dans le cadre du processus de mise en œuvre du plan communal de développement, il faut noter que les causes sont multiples et les responsabilités partagées.

Toutefois, certains membres des conseils villageois de développement tout en exprimant une perception négative du processus de mise en œuvre du plan communal de développement, trouvent des raisons pour justifier cela. Ils pensent plutôt que la commune est immense et que les difficultés sont énormes. Pour eux, la collectivité fait de son mieux. Ces élus accusent le contexte général de pauvreté marqué par la situation sécuritaire. Si la situation sécuritaire du pays marquée par le phénomène du terrorisme depuis 2016 a sans doute contribué à faire baisser la mobilisation des ressources de la commune auprès des partenaires et pourrait en partie expliquer la faible réalisation des infrastructures dans le cadre du processus de mise en œuvre du plan communal de développement, il faut noter que la commune n'est pas à son tout premier référentiel de développement. En d'autres termes, il existerait d'autres raisons plus évidentes à la faible réalisation des infrastructures dans la commune.

Pour les membres des organisations de la société civile, fort reste à faire dans la mise en œuvre des activités du plan communal de développement. Une forte proportion d'entre elles soit 65 % se disent déçues de l'action municipale et exprime une perception négative quant à la mise en œuvre des activités du plan. Elles pensent qu'en dépit des efforts du conseil municipal, les masses populaires vivent dans une pauvreté chronique. C'est ce que Mme. Yempoaka fait savoir dans ses propos :

« Nous pensons que c'est insuffisant car nos difficultés sont encore énormes. Surtout nous les femmes nous manquons de soutien de la part de la mairie. Elle ne nous appuie pas comme ailleurs. Les jeunes sont délaissés, ils n'ont pas de soutien comme ailleurs. Nos conseillers aussi font ce qu'ils peuvent mais nous pensons que c'est toujours insuffisant. » (Entretien avec Mme Yempoaka, présidente de l'association des femmes, juin 2021.)

Il ressort de ces propos une perception mitigée liée aux résultats insuffisants en dépit des efforts faits et la souffrance des populations en témoigne cela.

Cette perception mitigée s'explique par la détérioration continue des conditions de vie des populations de la commune à travers la faible qualité des services publics offerts locaux. C'est notamment la saturation des services de santé de base (insuffisance du personnel soignant et de leurs logements, ruptures abusives et inexplicables des stocks de médicaments, ...), les écoles et collèges (insuffisances du personnel enseignant et des salles de classes, effectifs pléthoriques, ...), les services d'état civil (éloignement du service des populations) mais aussi les difficultés pour les femmes et les jeunes de bénéficier de microcrédits et des formations professionnelles. Néanmoins, certaines reconnaissent que cela est en partie lié à la faible mobilisation des ressources qui s'explique par la pauvreté des masses populaires et la mauvaise conception de l'impôt et des taxes par les populations. Une amélioration des recettes de la collectivité peut substantiellement accroître la capacité du conseil municipal à faire face aux énormes chantiers de développement dans la commune de Sabou.

2.1.2. Une perception positive des acteurs politiques.

D'une manière générale, les acteurs politiques notamment les conseillers municipaux expriment une perception positive de la mise en œuvre des activités du plan communal de développement. En effet, ces acteurs politiques dans la commune de Sabou dans leur forte majorité soient 80,6 % se disent satisfaits de l'action municipale. Leur perception se mesure en nombre d'infrastructures réalisées. Ainsi, chaque conseiller municipal y va de son décompte en ce qui concerne les réalisations dans son ressort territorial. Ce décompte est une sorte de bilan de leur mandat de conseiller municipal dont ils brandiront au moment des élections. Si pour certains conseillers municipaux, écoles, collèges et forages ont été réalisés dans

leurs ressort territorial, pour d'autres ce sont des salles de classes, des diguettes antiérosives et des centres de santé de base qui ont été réalisés sous leur mandat. Tout se passe comme si le conseiller municipal doit s'efforcer de ramener le maximum d'infrastructures au risque de se faire évincer aux prochaines élections, une attitude qui ne favorise pas les acteurs politiques issus des minorités politiques. La perception de ces acteurs politiques est qu'ils sont satisfaits du processus de la mise en œuvre du plan communal de développement dans la commune de Sabou. Cette perception est en déphasage avec celle des populations locales qui ont une perception différente sur le processus. En effet, pendant que les acteurs politiques en forte proportion expriment une perception positive du processus de la mise en œuvre du plan communal de développement dans la commune, la majorité des populations à travers les bureaux de conseil villageois exprime une perception contraire. Cette dissimilitude de perception s'explique par le fait que la perception qu'ont les populations sur le processus de la mise en œuvre du plan communal de développement se fonde sur l'amélioration de leurs conditions de vie tandis que les acteurs politiques qui sont en majorité issus de la majorité politique et donc responsables du processus auront une perception basée sur la défense de leurs intérêts politiques du moment notamment leur mandat politique et leur réélection à la tête de la collectivité. Ce postulat paraît légitime dans la mesure où il est corroboré par la perception de certains acteurs politiques membres de l'opposition politique. Pour ces acteurs politiques, bien qu'ils soient minoritaires, la mise en œuvre du plan communal de développement ne leur donne pas satisfaction. Pour eux, leur perception mitigée découle entre autres de la mauvaise exécution des travaux. Et à cet effet, M. Nabiiga, s'insurgeait lorsqu'il déclare :

« J'ai une perception négative car le travail est mal fait. Il reste beaucoup à faire, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits de ce

qui est fait dans la mise en œuvre des activités du plan communal de développement. » (Entretien avec M. Nabila, conseiller municipal, membre de l'opposition politique, juin 2021.)

Cette citation illustre la perception négative des conseillers municipaux membres de l'opposition politique qui recoupe celle des populations locales. Ces acteurs politiques de l'opposition semblent être d'avis avec la majorité des populations locales qui expriment également une perception négative du processus de la mise en œuvre du plan communal de développement. Mais pouvait-il en être autrement pour les conseillers municipaux membres de l'opposition ?

Toutefois, il faut noter que certains acteurs politiques responsables de la collectivité reconnaissent l'existence des difficultés liées au processus de la mise en œuvre des activités du plan communal de développement, c'est notamment la faiblesse du budget communal liée à la faible mobilisation des ressources financières. Cette faiblesse du budget communal ne dédouane pas la collectivité communale des manquements constatés dans l'exécution des activités du plan communal de développement notamment la mauvaise qualité de certaines infrastructures.

2.2. Des recommandations pour une meilleure exécution des activités du plan communal de développement

Les acteurs politiques dans la commune de Sabou dans leur majorité expriment une perception positive du processus de la mise en œuvre des activités du plan communal de développement dans la commune de Sabou. Cette perception contraste avec celle de la majorité des populations locales et de la société civile. Au-delà des différentes perceptions, les acteurs de la gouvernance locale reconnaissent que l'action municipale peut être améliorée à travers la consolidation du processus de la mise en œuvre du plan communal de développement. Renforcer le processus revient à lui donner plus de chance de réussite et cela

passer par la prise en compte des points de vue des différents acteurs de la commune.

2.2.1. Des formations pour une meilleure appropriation de la décentralisation.

Dans la mise en œuvre du plan communal de développement de la commune de Sabou, il se dégage des perceptions différentes des acteurs locaux et surtout des attentes encore plus fortes. Cela se traduit par des appels à renforcer l'action municipale. Plusieurs avis ont été émis dans ce sens par les acteurs locaux. Les acteurs locaux pensent qu'il faut intensifier la sensibilisation sur le processus de la décentralisation notamment sur ses outils. Cette sensibilisation permettrait sur la base de formations continues aux acteurs du processus de la mise en œuvre du plan communal de développement dans la commune notamment les membres des bureaux des conseils villageois de développement, les conseils municipaux et les populations à la base de s'approprier les concepts et notions de base, mais surtout de comprendre leur responsabilité dans la mise en œuvre du plan communal de développement. Ainsi, ces actions pourront éveiller la conscience citoyenne et faire de ces acteurs des avant-gardistes dans la mise en œuvre des activités du plan communal de développement sur toute l'étendue de la commune

2.2.2. Pour un nouveau statut de l' élu local.

Les acteurs pensent qu'il faut à tout point de vue un statut pour l' élu local. Pour eux, ce statut permettrait de sortir les élus locaux de leur précarité et cela en ce sens qu'il devrait conférer une contrepartie financière mensuelle aux activités de l' élu local. Cela lui permettra de faire face aux dépenses liées à ces missions et créera sans doute une attraction pour la fonction de l' élu local.

Le manque d'accompagnement des élus locaux est un frein à leur participation au processus de la mise en œuvre du plan communal de développement dans la mesure où ces derniers n'ont pas les

moyens nécessaires pour faire face aux dépenses connexes. Cette difficulté est encore plus dédagée chez les conseillers municipaux non-résidents car ils devront effectuer de très longues distances pour participer et accomplir leurs missions auprès de populations et cela à leur frais. M. Wendpuié, affirmait à ce propos que :

« Il faut du carburant pour les conseils villageois de développement, cela facilitera leurs déplacements sinon s'il faut à chaque fois que le président du conseil villageois de développement vende un animal pour ses dépenses, le travail ne peut pas bien se faire. » (Entretien avec M. Wendpuié, membre du bureau du conseil villageois de développement, juin 2020.)

Cette citation est illustrative des difficultés que rencontrent les bureaux de conseil villageois de développement dans leurs missions. Ces difficultés s'expliquent par l'incapacité de ces conseils à s'autofinancer mais aussi par l'absence de dotation de la collectivité. Si ces difficultés touchent presque tous les élus, elles semblent être plus accrues chez les membres des bureaux des conseils villageois de développement car, ces derniers sont plus responsabilisés dans le suivi-contrôle des activités et ne bénéficient d'aucune indemnité ou dotation de la part de la collectivité.

Le caractère bénévole fait que les instances ont du mal à se tenir dans la mesure où il faut consacrer du temps et parfois abandonner ses propres occupations pour s'y consacrer. Ainsi, les instances villageoises comme l'assemblée villageoise qui constitue l'instance statuant sur les préoccupations du village ne sont pas fonctionnelles et cela est un dysfonctionnement dans le processus de la mise en œuvre du plan communal de développement puisse qu'elle devrait animer le développement local dans les villages. Cette instance est chargée d'informer les populations sur les réalisations avenir ou en cours dans le

village. Ce dysfonctionnement est surtout dû au caractère désintéressé de la fonction de l' élu local qui constitue à n' en point douter un frein à la tenue des assemblées villageoises. Les conseils villageois de développement sont mis en place par la collectivité et sur la base d' un décret¹ pris par le gouvernement. Ils sont responsables devant la loi de leurs actions et devraient par conséquent bénéficier d' une compensation financière pour ce qui est des services rendus. Le budget communal devrait tenir compte de ces élus au risque de compromettre le processus de la mise en œuvre du plan communal de développement dans la commune de Sabou. Les autorités municipales devraient alors prendre la mesure d' accompagner les conseils villageois de développement et d' une manière générale les élus locaux dans une optique de les permettre de mener à bien les tâches qui sont les siennes. Cela participera de la réussite du processus de la mise en œuvre du plan communal de développement dans la commune de Sabou.

2.2.3. Pour des autorités municipales sincères.

Pour renforcer le processus de la mise en œuvre du plan communal de développement, il est important de réunir tous les acteurs notamment les populations bénéficiaires autour de ce processus, or cela ne peut se faire qu' avec une sincérité sans faille des acteurs politiques à l' endroit des populations locales et des autres acteurs de la gouvernance locale. Cette sincérité, semble être la moins partagée par les acteurs politiques, ce qui crée parfois un désintéressement de la population envers l' action publique. Ce manque de sincérité se traduit surtout par les querelles politiques et les promesses non tenues. Les engagements pris par certains politiciens au moment des élections ou à d' autres occasions ne sont parfois que des paroles dénuées de fondements ou encore des moyens pour se faire élire. Cette attitude à l' allure

¹ Confer décret N°2007-32/PRES/PM/MATD portant organisation, composition et fonctionnement des conseils villageois de développement.

infantilisante discrédite le travail quotidien de sensibilisation et de mobilisation au profit du processus de la décentralisation qu'abattent certains acteurs locaux aux côtés des populations. Cette sincérité si elle est retrouvée devrait permettre aux élus d'être en bon terme avec les citoyens et de pouvoir les mobiliser à tout moment pour participer au processus. Le code électoral devrait mettre l'accent sur les valeurs de probité et d'intégrité dans l'acceptation des candidatures lors des échéances électorales. Sans quoi la participation des populations locales au processus de la décentralisation ne s'observera que lors des joutes électorales.

3. Discussion des résultats

De l'analyse des résultats de cette étude, il ressort une perception dualiste des acteurs locaux sur la mise en œuvre des activités du plan communal de développement dans la commune de Sabou. D'un côté, les acteurs apolitiques montrent une perception mitigée et de l'autre côté les acteurs politique expriment en majorité une perception positive. Ils appellent cependant tous à renforcer le processus de la décentralisation par des actions concrètes et à une prise en compte des différentes perceptions des acteurs preuve de leur participation permanente dans la gouvernance de la collectivité. Cet appel à considérer les perceptions des acteurs locaux est aussi lancé par le Centre pour la Gouvernance démocratique (CGD) (2009, p. 1) qui a relevé que la gouvernance locale au Burkina Faso connaît un défi en ce sens que les exécutifs municipaux sont appelés à s'ouvrir davantage aux populations locales.

Thibodealeur (2023) abordant la perception des personnes issues de l'immigration sur l'inclusion de la diversité dans la ville de Sherbrooke fait ressortir une perception mitigée dans l'ensemble. Toutefois, ces personnes reconnaissent d'une part les efforts faits par les autorités municipales dans l'offre des services

de proximité. D'autre part, ils admettent que du travail reste à faire pour instaurer une perception positive de l'action municipale. L'auteure fonde l'étude des perceptions sur la capacité de la ville à accueillir les migrants et à leur permettre un accès aux services sociaux de base. La prise en compte des perceptions a permis à la ville de se doter d'une politique plus accueillante et inclusive à l'endroit des minorités sociales.

Pour ce qui est des recommandations des acteurs locaux, Compaoré et Dolomwéogo (2024) proposaient en plus de la formation continue des élus locaux, la construction d'une société civile plus forte pour une réussite de la mise en œuvre des activités du plan communal de développement.

Sebahara (2000) propose quant à elle des actions visant à favoriser l'émergence d'une économie solide. Pour l'auteur, cela permettrait à la commune d'assumer pleinement son rôle dans la production des services sociaux de base et d'accroître considérablement la qualité de vie des populations.

Conclusion

Au terme de la présente étude portant sur l'analyse de la perception des acteurs locaux sur la mise en œuvre des activités du plan communal de développement dans la commune de Sabou, il ressort que d'une part, les acteurs locaux apolitiques notamment les populations locales, les organisations de la société civile ont une perception négative de la mise en œuvre des activités du plan communal de développement dans la commune de Sabou. D'autre part, les acteurs politiques dans leur majorité ont une perception positive de l'action municipale. Cette perception équivoque se justifierait par le fait que les populations locales percevraient le processus de la mise en œuvre du plan communal de développement dans la commune à travers le niveau d'amélioration de leur qualité de vie tandis que les acteurs politiques sont dans une logique de défense de leur

mandat et de reconquête de la collectivité aux échéances électorales futures. En tous les cas, de part et d'autre les acteurs recommandent des formations à l'endroit des acteurs pour une meilleure appropriation du processus de la décentralisation, l'adoption d'un nouveau statut de l'élu local et l'avènement d'autorités municipales sincères. La prise en compte des perceptions des acteurs locaux, différentes soient-elles, permettra d'ajuster régulièrement la mise en œuvre des activités du plan communal de développement dans la commune de Sabou.

Bibliographie

CGD, 2009, *La gouvernance locale au Burkina Faso : Perceptions globales des burkinabè et expérience concrète dans la commune urbaine de Pô*, CGD, Ouagadougou

COMMUNE DE SABOU, 2014, *Plan communal de développement de Sabou*, Commune de Sabou, Sabou

COMPAORÉ Nadège et DOLOMWEOGO Paulin, 2024, « Analyse de la participation des acteurs locaux au processus de mise en œuvre du plan communal de développement : l'expérience de la commune de Sabou dans le Centre-Ouest du Burkina Faso », Anyasa, N°17, 2024, pp121-138

DOLOMWEOGO Paulin, 2021, *Participation des acteurs locaux à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans communaux de développement au Burkina Faso : cas de la commune de Sabou*, Université Norbert Zongo, Koudougou

FILS-AIME, 2012, *Décentralisation et mise en œuvre des stratégies de développement*

Local : Analyse du système de gouvernance territoriale du cas de Croix-des-Bouquets, Université d'Etat d'Haïti, Haïti

ISRAEL Glenn, 1992, « Determining sample size », University of Florida, Fact sheet Peod6, 5p.

INSD, 2022, *Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation du Burkina Faso*, INSD, Ouagadougou

JOURNAL OFFICIEL (Burkina Faso), 2004, *code général des collectivités territoriales au Burkina Faso*, Journal officiel spécial, Ouagadougou

JOURNAL OFFICIEL (Burkina Faso), 1991, *Constitution du Burkina Faso*, Journal officiel, Ouagadougou

PNUD, 199, *Rapport mondial sur le développement humain 1991*, Economica New York

SEBAHARA Pamphile, 2000, *Acteurs et enjeux de la décentralisation et du développement local Expériences d'une commune du Burkina Faso*, Maastricht, ECDPM

STEINICH Markus, 2001, *Suivi et évaluation de l'appui à la décentralisation : Défis et options*, Maastricht, GTZ et l'ECDPM

SODORE Abdoul Aziz, 2017, *Décentralisation et gouvernance locale dans les communes périurbaines de Ouagadougou*, Université de Ouagadougou, Ouagadougou

THIBODEAU Sophie, 2023, *Action municipale à la Ville de Sherbrooke : perceptions des personnes issues de l'immigration*, Université de Montréal, Montréal

SMALL RUMINANT BREEDING AND ITS IMPORTANCE IN FOOD AND NUTRITIONAL SECURITY FOR REFUGEE HOUSEHOLDS IN FARCHANA, CHAD

Sabine DJIMOUKO ^{1*},
djimoukoabine@gmail.com,
university of N’Jamena/Chad

Alexandre KATCHEBA ²,
Agro-Sylvo-Agro-Pastoral Institute Science/Chad

ISSA YOUSOUF.ADOUM ³,
issayou@gmail.com,
National Higher Institute of Technical Sciences of Abeché/Chad

TCHOUBEUBE Zepelin ⁴
University of N’Djaména/Chad
tchoubeubezepelin@gmail.com

Abstract

A descriptive study in animal husbandry and the contribution of small ruminants among Sudanese refugees at Farchana camp in Chad was conducted to assess the improvement in their standard of living, particularly food and nutritional security. A total of 30 households out of around 300 were surveyed, representing a sampling rate of 10%. A semi-structured questionnaire was used for this purpose. The results show that refugee farmers were mostly men (83%) of Massalite ethnicity (100%), monogamous (100%) with an average of six (6) children and four (4) dependents. The main objective of livestock breeding was to be used for selling to meet subsistence needs (70%). The majority of respondents (53.3%) had started livestock breeding between 2011 and 2014. The average number of animals per household was 7, obtained mainly by purchase (83.3%). Their average herd size was 7 animals per household, acquired essentially by purchase (83%). For more than half of the breeders (53,3%) animal food was distributed on site accompanied by food supplement (93%). The animals are housed in makeshift shelters. Aging utensils and half-barrels were used as containers for distributing food and water. Most of the medical care was provided by

breeders (93.3%). This monitoring concerned diseases that generally appeared during the rainy season (96.7%), with one vaccination per year (71.4%). The animals were sold at the weekly market, where males were sold more than other categories of animals (63%), at a rate of two animals per year per household. Income from the sale of animals contributed to the purchase of food products thus contributing to household food and nutrition security (63.3%).

Keywords: Livestock, Small ruminants, Farchana refugees, Food and nutritional security

Résumé

Une étude descriptive sur l'élevage et la contribution des petits ruminants chez les réfugiés soudanais dans le camp de Farchana a été conduite pour apprécier l'amélioration de leur niveau de vie notamment la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au total, 30 ménages sur environ 300 ménages ont été enquêtés soit un taux de sondage de 10%. Un questionnaire semi-structuré a été utilisé à cet effet. Les résultats montrent que les producteurs réfugiés étaient majoritairement des hommes (83%) de l'ethnie Massalite (100%), monogame (100%) ayant en moyenne six (6) enfants et quatre (4) personnes à charge. L'objectif principal de l'élevage était la vente pour subvenir au besoin (70%). La majorité des enquêtés (53,3%) avait démarré l'activité de l'élevage durant les années 2011-2014. L'effectif moyen du cheptel a été de 7 individus par ménage, acquis majoritairement par achat (83,3%). Chez plus de la moitié des éleveurs (53,3%), l'alimentation est distribuée sur place accompagnée de complément alimentaire (93,3%). Les animaux sont logés dans un abri de fortune. Les ustensiles vieillissants et de demi-fûts servaient de récipients pour la distribution d'eau et des aliments. Le suivi médical est assuré en majorité par les éleveurs (93,3%). Ces suivis concernaient les maladies qui apparaissaient généralement pendant la saison des pluies (96,7%) à raison d'une vaccination par an (71,4%). Les animaux ont été vendus au niveau de marché hebdomadaire où les mâles ont été plus vendus que les autres catégories des animaux (63%) à raison de deux animaux par an et par ménage. Le revenu provenant de la vente des animaux a contribué à l'achat de produits alimentaires contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages (63,3%).

Mots-clés : Elevage, Petits ruminants, Réfugiés Farchana, Sécurité alimentaire et nutritionnelle

Introduction

Chad is a Sahelian country whose non-oil economy is essentially based on agriculture and livestock farming. These two sectors account for the bulk of the population's socio-economic activities.

In economic terms, the livestock sub-sector represents the second pillar of the national economy after hydrocarbons. It accounts for 53% of the rural sector's GDP, employs almost 40% of the working population and represents 20% of the country's GDP and 30% of its trade (TME, 2003; TPNDE, 2008).

According to the General Livestock Census (RGE) carried out in 2015, Chad's livestock population is estimated at 93.8 million head, including 34.6 million head of poultry. This workforce is made up of goats (32.5%), sheep (28.2%), cattle (26.5%) and camels (6.8%). Poultry is dominated by indigenous chickens, with 26.6 million head, or 77% of the total. Other poultry includes ducks, geese, guinea fowl and pigeons. In social terms, small ruminants constitute a savings bank used in many circumstances (sacrifices at festivals, weddings, christenings, funerals and to welcome distinguished guests, etc.). In the Sahelian zone to the east of Chad, small ruminant farming is practiced extensively by the entire population of the area. This area, which borders Sudan, has received thousands of Sudanese refugees and other displaced persons over the past two decades. To meet their needs, some of the refugees have taken up small ruminant farming, which plays a very important role in household income. Unfortunately, this extensive livestock farming system faces a number of food, health and genetic constraints. Added to these is the lack of support and guidance for breeders. To date, no studies have been carried out in the Sudanese refugee zone on livestock farming combined with food and nutritional security, and consequently on small ruminants.

However, food insecurity is chronic with a rate of 38.6% in 2018 and chronic malnutrition affects 39% of the country's host population in 2019. In the Farchana camps chronic malnutrition affects 47% of the population (UNHCR, 2018). This situation is more serious than that of the host population. It is with this in mind that this study was envisaged, with the aim of understanding the importance of small ruminant farming in refugee household income and food and nutritional security.

Geographic framework

Fleeing the violent fighting in their own country, more than 550,000 Sudanese have taken refuge in Chad, grouped together in 12 camps in eastern Chad, notably in the provinces Ennedi East and Wadi Fira (Wadi Fira is not a province). The Farchana camp is the first to be opened by HCR in 20 years. It is located 110 km east of Abéché, in the department of Assoungba, in the sub-prefecture of Molou, the capital of which is Farchana, and houses more than 20,000 asylum seekers. It is subdivided into 5 zones divided into 26 blocks, and is mainly made up of Massalites, followed by Zaghawa.

Figure 1 Map of the study area

Survey and routine data from this center revealed a high rate of global acute malnutrition among children, which could be due to undernourishment, as the food ration provided by HCR is considered insufficient. It does not cover the standard energy needs of all the most vulnerable groups, such as children under five and pregnant and breast-feeding women.

II.. Tools and methods

II.1. Conduct of the study

The study was conducted in the Farchana Sudanese refugee camp between May and August 2017. It was carried out in two phases using a semi-structured questionnaire. A first pre-survey phase which served to validate the questionnaire, to raise awareness and to prepare the refugees for the study. The second

phase, the survey itself, took place in September and consisted of collecting information from the interviewees.

II.2. Sampling and data collection

Sampling was done randomly, and 30 households were selected out of around 300 in the refugee camp, giving a sampling rate of 10%. Information collected covered household characteristics, motivations for raising small ruminants, herd formation, herd size, rearing and feeding practices, health management, herd use, constraints to small ruminant production and use of income, with an emphasis on food and nutritional security.

II.3 Data analysis

The data collected were first entered and coded in Microsoft Excel 2007 before being analysed using SPSS (2003) software. Descriptive statistics determined the dispersion parameters (mean \pm standard deviation, extremes and frequencies). Analysis of variance (ANOVA) was performed using the Newman Keuls test at the 5% significance level.

III. Results

III.1 Profiles of respondents and herd composition

All the herders surveyed were Sudanese refugees, and most of the men were heads of household. Almost all of the respondents belonged to the Massalite ethnic group, who are Muslims and pagans. In terms of education, the majority were illiterate. As part of their activities, the refugees from Farchana were most involved in farming and livestock breeding. **Table IV below presents the characteristics of the interviewees and their status**

Tableau IV. Profile of respondents

Characteristics	Modalities	Frequency	Percentage (%)
Breeder origin	Sudanese refugees	30	100
Head of household	Male	25	83.3
	Female	5	16.7
Ethnic group	Massalite	30	100
Religion	Muslim	29	96.7
	Pagan	1	3.3
Highest school level	Illiterate	24	80
	Primary	6	20
Marital status	Married	21	70
	Widower	5	16.7
	Single	4	13.3
Activities*	Agriculture - breeding	18	60
	Agriculture - breeding - crafts	6	20
	Breeding - trade	4	13.3
	Agriculture - breeding - trade	2	6.7

* Simultaneous activities

The average age of the respondents was 36.7 years (Table V). In terms of marital status, the majority of them were married with one wife, six children and around four dependents (Tables IV and V).

Table V. Age and Household size

Variables	Average	Standard deviation	Minimum	Maximum
Age (year)	36.7	± 2.08	20	60
Number of wives	1.04	± 0.86	0	3
Number of children	6.38	± 3.66	0	14
Number of assets	3.89	± 2.55	0	9

III.2. Breeding objectives: reasons for raising ruminants
 For the majority of respondents, the main purpose of rearing livestock was to sell them in order to meet their food and nutritional needs. Otherwise, animal husbandry was practised either for sale and self-consumption, or for barter and sacrifice. This also contributed to food and nutritional security (Figure 4).

Figure 2. Main breeding objectives

III.3. Periods of starting breeding activities

More than half of those surveyed had started breeding during the past decade, between 2011 and 2014 (Figure 3).

Figure 3. *Periods for launching breeding activities*

III.4. Herd structure and composition

The average number of animals per household was around 7. Stratification showed approximately five (5) adults and two small non-weaned animals, with a minimum of two (2) and a maximum of 10 for adults and a minimum of one (1) and a maximum of six (6) for small non-weaned animals (Table VI).

Table VI. Composition of the small ruminant herd of Farchana refugees

Parameters	Number of animals	Standard deviation	Minimum	Maximum
Number of animals	4.87	±1.30	2	10
Number of small non-weaned animals	1.97	±0.37	1	6

III.5. Methods of acquisition of animals and breeding practices of Farchana refugees

The most common way for breeders to acquire animals was by purchase (83.3%), followed by donation (6.7%) and inheritance (6.7%) (Table VII below).

Table VII. Ways in which Farchana refugees acquire animals and how they raise them

Variables	Modalities	Frequency	Percentage (%)
Methods of Acquisition	Purchase	25	83.3
	Donation	2	6.7
	Inheritance	2	6.7
	Purchase and inheritance	1	3.3
Animal breeding practices	Stabulation entravée	15	50
	Stabulation libre	6	20
	Divagation	5	16.7
	Divagation et stabulation libre	4	13.3

As regards the way in which the animals were kept, almost 70% of interviewees said that they kept their animals in stanchion and/or open systems (Table VII above).

III.6. Feed and supplementation of herds by refugees

For the majority of breeders, the animals were fed on site, either on pasture or in divagation (**Figure 4**).

Figure 4 : Feeding of small ruminants among refugees in Farchana

To water the animals, more than half of the breeders provided water at home, at the Ouadis or both (Figure 6).

Figure 6. Watering places for animals

The average distances covered by the animals for pasture were 4.25 ± 2.17 km and those for watering were 1.42 ± 0.42 km.

Most farmers used supplementary feeding. The supplements distributed consisted exclusively of millet stalks, groundnut and cowpea hulls and cereal bran (Table VIII). The frequency of distribution was approximately twice a day (1.8 ± 0.68) with a minimum of one (1) and a maximum of four (4) per day.

Table VIII. Food supplementation practices among Farchana refugees

Variables	Modalités	Frequency	Percentage (%)
Distribution of supplements	Yes	28	93.3
	No	2	6.7
Food used (N=28)	Millet stalks, groundnut and cowpea hulls and cereal bran	28	100

Category of animals receiving supplements (N=28)	Lactating females	13	46.4
	All animals	8	28.6
	Gestating females	4	14.3
	Gestating females and small animals	3	10.7

III.7. Breeding equipment

To house animals, breeders used a basic shelter built from non-durable materials. Feed was mostly distributed in a half-cask, old utensils or in a plastic basin, as was water (Table IX). The same applied to water distribution (Table IX). Most breeders did not maintain these systems (Table IX).

Table IX. Breeding equipment

Variables	Type of equipment	Frequency	Percentage (%)
Housing	Basic shelter	12	40
	Without shelter	10	33.3
	Enclosure	8	26.7
Animal feeder	half-cask	17	56.7
	old utensils	7	23.3
	plastic basin	5	16.7
	On ground	1	3.3
Watering trough	half-cask	13	43.3
	plastic basin	10	33.3
	old utensils	7	23.3
Equipment maintenance	No	19	63.3
	Yes	11	36.7

The fact that the hygiene of the equipment used to distribute feed to the livestock is not maintained can expose the animals to disease. This explains the high mortality rate among livestock.

III.8. Diseases encountered and health management of refugee herds

The majority of the breeders interviewed claimed to carry out prophylaxis on their herds, while a small proportion did not (Table X).

Table X. Diseases encountered and health monitoring of the Farchana refugee herd

Variables	Modalities	Frequency	Percentage (%)
Diseases frequently encountered	Parasitoses	14	46.7
	Dermatosis, parasitosis and pneumonia	09	30
	Diarrhoea	04	13.3
	Parasitosis and diarrhoea	03	10
Period of appearance	Rainy season (at the beginning)	29	96.7
	Dry season	01	3.3
Health monitoring	Yes	28	93.3
	No	02	6.7
Type of monitoring (N=28)	Vaccination and Deworming	21	75
	Vaccination	06	21.4
	Deworming	01	3.6
Diseases vaccinated (N=28)	Pasteurellosis and Bacterial coal	26	92.9
	Bacterial coal	02	7.1
Frequency of vaccination/year (N=28)	Once	27	96.4
	Twice	01	3.6
persons performing the vaccination (N=28)	Breeding agent	20	71.4
	Breeding auxiliary	08	28.6
Types of medication used (N=28)	Antibiotics and antiseptics	20	71.4
	Antibiotics	07	25
	Antiseptics	01	3.6

The average number of mortality cases observed was 1.66 ± 1.22 and ranged from 0 to 5 individuals. It seems clear to us that our respondents have a good knowledge of livestock diseases. For them, the majority of recorded animal losses were linked to

various diseases such as diarrhoea, coughing, thinness, peripneumonia and anorexia (83.3%). These diseases cited by our respondents coincide with the list of the main livestock diseases known in Chad. These are contagious pneumonia, bacterial cholera, symptomatic bacterial cholera, haemorrhagic septicaemia and peste of small ruminants. As most of these diseases are contagious, good hygiene is vital to the survival of livestock, which often fall victim to epidemics. In addition to losses due to disease, cases of theft also accounted for 16.7% of animal losses. The lack of hygiene practised by livestock breeders explains why animals are often threatened by epidemics in this part of the country.

III.9. Animals sold and sale periods

To raise money, adult male animals were sold more than the females and small animals. They were sold at the weekly markets. The need for cash was the main reason why most breeders sold their animals. The main customers were ambulant traders and rural collectors. The majority of animals were sold during the lean season rather than at other times of the year (Table XI).

Table XI. Types of animals sold and sales periods

Variables	Gender	Frequency	Percentage (%)
Category of animal sold (N=27)	Adult males	17	62.96
	All catégories	8	29.63
	Reformed females	2	7.41
Place of sale (N=27)	Weekly market	27	100
Reasons for sale (N=27)	Cash needs	14	51.9
	Funerals and celebrations	8	29.6
	Satisfying needs	5	18.5
Customers (N=27)	Households	14	51.9
	Collectors	7	25.9
	Butchers	6	22.2
Sales periods (N=27)	Lean period (dry season)	13	48.1
	Approach to religious holidays	7	25.9
	Funerals and Ceremonies	7	25.9

III.10. Selling price of animals

The average selling price of an animal was 11,125.00 ± 4,713.25 FCFA. This price ranged from 9,676.47 FCFA for goats to 12,195.65 FCFA for sheep, but there was no statistically significant difference ($p > 0.05$).

III.11. contribution of breeding to the family food consumption: number of animals sold and consumed

The average number of animals sold per year was two (2), with a minimum of one (1) and a maximum of four (4) (Table XII). In terms of consumption, apart from social cases (funerals and baptisms), the majority of respondents had consumed a single animal slaughtered per year during the Tabaski feast. Men sold and consumed more animals than women ($p > 0.05$). However, 100% of households consumed milk from small ruminants. Adults took it for breakfast with coffee and small children drank it. Milk is also used to prepare porridges for children and also for the whole family.

III.12. Use of income from the sale of animals to improve health and well-being

For a large proportion of respondents, income from the sale of animals had helped to ensure food and nutritional security through the purchase of basic necessities. They also contributed 13.33% to improving the quality of health by financing healthcare (Figure 07 below).

Figure 7. *Use of the fund for the sale of small ruminants at the Farchana refugee camp*

The practice of breeding helps the population to meet its needs in terms of food and healthcare. This allows us to talk about the contribution of animal husbandry in the Sahel, a region that often suffers from the loss of agricultural production and where most of the population is exposed to hunger. Hunger itself is a public health problem.

III. 13. Breeding constraints for refugee farmers in Farchana

Almost all the animals in the Farchana refugee camp were faced with food, health and technical problems (Figure 08).

Figure 9 : Constraints on raising small ruminants in the Farchana refugee camp

IV. Discussion

The results of our study showed that all the small ruminant breeders surveyed in the Farchana camp were Sudanese refugees belonging to the Massalite ethnic group, the majority of whom were men, heads of household and Muslims. However, there were some female heads of household. These women had lost their husbands during the conflicts in the Dar Four region.

The respondents were relatively young. Socially, the majority were married to a woman. The average family size was around eleven dependents, which seems relatively large for refugees with limited income who depend on humanitarian aid for their

survival. In terms of the activities practised by the refugees, farming and breeding were the two strictly dominant activities.

As for what motivates the refugees to raise animals, they tell us that it is first and foremost a question of culture, and that breeding also provides them with an income to meet the basic needs of their families (consumption of milk and meat from animals, especially during festivals). The sale of milk and live cattle provides them with money to meet their food and financial needs. These observations corroborate the results obtained in Mali by Ayantunde et al. 2019, who report that small ruminants are an integral part of mixed agricultural-livestock production systems and play various roles in food security.

Our observations show that animals are sold more during the lean season than at other periods of the year. In this sense, breeding livestock is one of the main components of the economy of rural households as a source of income (Emuron et al., 2010). The income generated by this production represents a significant proportion of the family budget. The rearing of small ruminants and family poultry is most often practised as a complement to farming, providing a significant additional income for the farmer. As such, it plays an important role in diversifying agricultural production systems. Raising animals makes refugees less dependent on food aid, which is becoming increasingly scarce due to a lack of funding. For households, it represents a kind of savings bank that can be rapidly mobilised in times of need. The 2013 assessment of food security among Maro refugees showed that those who do not raise animals were more exposed (70.7%) to food insecurity than those who do (31.6%), with its corollary, malnutrition.

Among the products of small ruminant breeding, milk plays an important role in the diet of the most vulnerable groups,

particularly children, pregnant women and the elderly, and helps to tackle malnutrition.

What's more, the sale of meat and milk provides herders with additional income, making a significant contribution to food and nutritional security. The same observations were made in Mali by Ayantunde et al. 2019, where small ruminants contribute to household food security as sources of meat and milk, and additional means of income to meet food and cash needs.

Although the influx of refugees began in the region around 2003, more than half of the farmers started raising animals between 2011 and 2014. This relatively late start reflects the lassitude of the humanitarian workers who have been supporting Darfur refugees for the past ten years. It may also be linked to the time needed to build up funds to enable them to buy animals. Our results show that the overwhelming majority of farmers have built up their herds through purchase (Table VII).

In terms of husbandry methods, half of the breeders practise stabling, with only 30% of those surveyed allowing their animals to divagate (Figure 4). The stabling of animals by refugees is thought to be linked to the high population concentration and the lack of pasture for the animals. Compared with divagation, the stabling of animals would be the most appropriate method of management in the refugee camp to avoid animal theft. In contrast, in the urban and peri-urban area of Abéché, more than half of herders (54.14%) practice divagation, 15.79% claustration (stabling) and 30.08% the mixed system (Ahmota, 2016).

In stabling, the use of inputs plays an important role. Feed supplements are widely used by refugee breeders (Table VIII). These supplements consist mainly of local agricultural by-

products such as millet stalks, groundnut and cowpea hulls and cereal bran, which are distributed mainly to lactating females. .

As far as housing is concerned, there is virtually no suitable habitat for the animals (Table IV). In most cases, the animals are housed in an enclosure built of tree branches next to the concession. Hedges and abandoned straw houses, or simply natural or occasional shelters found in the family compound, can be used as resting places at night, or during hot weather. These results are in line with observations made by Ahmota (2016), on the characterisation of caprine farming systems in the urban and peri-urban area of Abéché, which show that animals are housed in pens built of wood and thorns. The few buildings observed are of the traditional type made of rammed earth and the roofs are covered with straw and wood.

In the traditional breeding system, it is difficult to talk about the equipment. Apart from the basic shelter and various types of drinking trough, there is almost no other rearing equipment. Some herders set up a feeding and watering system, generally made up of a wide variety of materials: half a barrel, used utensils, as well as pieces of calabash or broken jars, and so on.

In terms of health, the dominant diseases affecting all types of breeding are parasitosis, dermatitis and pulmonary and digestive diseases. These diseases most often appear at the start of the rainy season, when the animals' bodies are weakened by the long dry season (lean season). Studies carried out in the Sudanian zone of Chad by Maho and Mopaté (2002) show that lung and digestive diseases cause higher mortality during the rainy season. In terms of monitoring, most farmers have their animals vaccinated once a year by veterinary agents and auxiliaries against pasteurellosis and bacterial coal.

From an economic point of view, several authors emphasise that small ruminants ensure food security, represent an easily mobilised form of living savings and enable women to be financially independent (Alexandre et al., 2012; Tchouamo et al., 2005; Ali et al., 2003).

With regard to the sale of animals, males are sold more than other categories of animal (Table X). Animals are most often sold at the weekly market in the household's locality, as well as to collectors and butchers. In most cases, animals are sold to meet financial needs rather than for other reasons (funerals and celebrations). In Cameroon, Tchouamo et al (2005) and Manjeli et al (1994) made similar observations. The average selling price of an adult animal was 12195 ± 65 CFA francs for sheep and 9676.47 CFA francs for goats.

The main constraints cited by farmers concerned the problem of feed, animal health (insufficient veterinary products and care staff) and the lack of technical support.

Conclusion

The study described the small ruminant breeding system used by Sudanese refugees in the Farchana camp and its role in improving the refugees' food and nutritional security.

This study shows that small ruminant rearing is of considerable socio-economic importance. Small ruminants are raised extensively on a small scale and/or for sale or self-consumption, and thus help to reduce hunger. In particular, the production and consumption of milk contributes significantly to the food and nutritional security of households, especially children, who are the most vulnerable groups. Thus, the practice of breeding animals by Sudanese refugees in Chad is proving to be a means of combating malnutrition, which is a public health problem.

The practice of producing small ruminants among Sudanese refugees in Farchana is identical to that used in other Sahelian regions. The income generated by the sale of animals enables breeders to meet part of their needs, thereby ensuring food security. The major constraints highlighted are the problems associated with the scarcity of animal feed, the poor health of livestock and the lack of hygiene maintained by farmers, as well as the lack of technical assistance. These problems are common to several provinces in Chad and Africa. These constraints, which are characteristic of traditional animal husbandry, indicate that improved animal rearing practices would significantly improve the productivity of farmers. The socio-economic, food and nutritional importance of small ruminant farming for the refugees highlights the importance of developing this sector in order to improve the income of producers and improve the health indicator by reducing the rate of malnutrition among vulnerable groups such as women, children and the elderly.

Bibliography

1. **AHMOTA R.D.** 2016. Characterisation of goat rearing systems in the urban and peri-urban area of Abéché
Caractérisation des systèmes d'élevage caprin dans la zone urbaine et périurbaine d'Abéché (CTchad). EISMV, 1
2. **ALEXANDRE G., ARQUET R., FLEURY J., TROUPE W., BOVAL M., ARCHIMEDE H., MAHIEU M., MANDONNET N.,** 2012. Goat rearing systems in tropical zones: analysis of functions and performance
Systèmes d'élevage caprins en zone tropicale : analyse des fonctions et des performances. INRA Prod. Anim., 25 (3), 305-316.

3. **ALI L., VANDEN BOSSCHE P., THYS E., 2003.** Challenges and constraints of urban and peri-urban small ruminant farming in Maradi, Niger: what future? Enjeux et contraintes de l'élevage urbain et périurbain des petits ruminants à Maradi au Niger : quel avenir ? *Revue Elev. Méd. vét. Pays trop.* 56 (1-2) : 73-82.
4. **ARDJOUN K.D., 2011.** Peri-urban sheep farming in Chad: Effect of feed on reproductive and growth performance. *Elevage ovin périurbain au Tchad : Effet de l'alimentation sur les performances de reproduction et de croissance.* Thèse de Doctorat Unique à l'UPB, 141p.
5. **AYANTUNDE A.A., UMUTONI C., DEMBELE T., SEYDOU K., SAMAKE O., 2019.** Effects of feed and health interventions on small ruminant production in mixed crop-livestock systems in Southern Mali. *Rev. Elev. Med. Vet. Pays Trop.*, 72 (2): 65-72, doi: 10.19182/remvt.31747
6. **BICABA F., 1987.** The food crisis and the problems of economic and social development in sub-Saharan Africa Crise alimentaire et problématique du développement économique et social en Afrique au sud du Sahara. *Afrique et Développement*, 1987, Vol. 12, No. 1 (1987), pp. 125-161.
7. **TCHAD, MINISTRY OF AGRICULTURE, 2018.** National Food Security Survey Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire, N'Djamena CTchad.
8. **TCHAD, MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, 2009.** National Nutrition and Mortality Survey with SMART methodology
9. **TCHAD, MINISTRY OF LIVESTOCK AND ANIMAL RESOURCES (MERA), 2008.** National Livestock Development Plan (PNDE) (2009-2016), 86p.

10. **DUMAS R.**, 1980 : Contribution to the study of small ruminants in Chad Contribution à l'étude des petits ruminants du Tchad, Rev. Elev.Med.pays Trop : 215-233
11. **EMURON N., MAGALA H., KYAZZE F.B., KUGONZA D.R., KYARISIMA C.C.**, 2010. factors influencing the trade of local chickens in Kampala city markets. *Livestock Research for Rural Development. Volume 22 (4), Article #76.* Retrieved May 7, 2011, from <http://www.Irrd.org/Irrd22/4/emur22076.htm>
12. **FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO)**, 2009. Nutritional profile of Chad. Nutrition and Consumer Protection Division. SICIAY, 61.
13. **HAUT-COMMISSARIAT DE REFUGIES (HCR).**, 2018. Final report of the nutrition survey in refugee camps in Chad Rapport finale de l'enquête Nutritionnelle dans les camps de réfugiés au Tchad, N'Djamena, Chad.
14. **KONTE M.**, 1999. Milk and milk products: Development of intensive breeding systems in West Africa *Le lait et le produit laitiers : Développement des systèmes de reproduction intensive en Afrique de l'ouest, Sénégal, ISRMJPV-LNERV/FEVR 1999, 25 p.*
15. **MAHO A. ET MOPATE Y.L.** 2002. Dominant diseases of ruminants and domestic monogastric animals in the Sudanian zone of Chad, *In* : Actes du colloque, du PRASAC, Garoua, Cameroun, 4p.
16. **MANJELI Y., TEGUIA A., NJWE R.M., TCHOUMBOUE J., AYONG E.E.**, 1994. Survey of goat farming in the highlands of western Cameroon. Small Ruminant Research Network Workshop, Yaoundé, Cameroon. 99-103.
17. **MBAÏNDINGATOLOUM F.M.**, 2011. Reproduction parameters and application of artificial insemination to improve productivity in Sahelian goats in Chad. Thesis of Doctorate at UPB. 146p.

18. TCHOUAMO I.R., TCHOUMBOUE J., THIBAUT L., 2005. Socio-economic and technical characteristics of small ruminant farming in the western province of Cameroon TROPICULTURA, 23, 4, 201-211

LA GUERRE CONTEMPORAINE, UNE FINALITÉ SANS FIN

Sékou COULIBALY

*Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire
seeku.ufhb@gmail.com*

Résumé :

Les hommes sont obnubilés par le développement oubliant parfois l'examen des préalables à ce concept affamé, capricieux et insatiable. Le développement est conditionné par la paix. Sans la paix, aucun développement n'est envisageable. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le prix de la paix semble être la guerre. Et, la multiformité de la guerre est la marque qui témoigne de l'omniprésence de la guerre à travers l'histoire de l'humanité. Elle n'est pas qu'un simple fait lié à une époque précise, elle est de tous les temps et semble se présenter comme consubstantielle à la vie sociale. A-t-on, d'ailleurs, déjà connu une société sans la guerre ? Elle semble être une fatalité parce que d'un, apparemment inéluctable et de deux, inhérente à la nature de la société. Comme telle, il est logique qu'elle fasse partie intégrante de la vie sociale et même qu'elle y participe de fait. Mais, si la guerre, le conflit et (ou tout au moins) la crise, sont de tous les temps, la finalité classique de la guerre (la quête de la paix) a fini par s'abâtardir au point où, l'on peut affirmer : la guerre contemporaine poursuit une finalité sans fin. En nous servant des approches historiques et prospectives, nous militons, à travers cette étude, en faveur d'une éthique de la guerre basée sur la valorisation de la paix en rupture avec toute expression d'une volonté quelconque de puissance qui reste le nouvel enjeu de la barbarie vengeresse.

MOTS-CLÉS : Guerre – Crise – conflit – paix – technologie – droit – liberté.

Abstract:

Humans are obsessed with development, often forgetting to examine the prerequisites of this hungry, capricious, and insatiable concept. Development is conditioned by peace. Without peace, no development is conceivable. Paradoxically, the price of peace seems to be war. The multifaceted nature of war marks its omnipresence throughout human history. It is not merely a

phenomenon tied to a specific era; it is timeless and appears to be consubstantial with social life. Have we ever known a society free from war? It seems to be a fatality because, firstly, it appears inevitable and, secondly, it is inherent to the nature of society. As such, it logically forms an integral part of social life and even participates in it. However, if war, conflict, and (or at least) crisis are timeless, the classical aim of war (the quest for peace) has degenerated to the point where one can assert: contemporary war pursues an endless goal. Using historical and prospective approaches, we advocate through this study for an ethic of war based on the valorization of peace, breaking away from any expression of a will to power, which remains the new challenge of vengeful barbarism.

KEYWORDS: War – Crisis – Conflict – Peace – Technology – Law – Freedom.

Introduction

La guerre n'est qu'une convention, une tragédie permise par des règles et par le droit. Sans loi ni droit, il ne saurait y avoir de guerre. La codification des conflits conférait à la guerre classique toute sa dimension éthique. Relevant du contrat social, l'idée de guerre suppose la mise en confrontation de camps opposés (ennemis et victimes) qui s'adonnent au massacre (légitime ?) des uns par les autres. Le *conventionnalisme* dans la guerre classique permet la délimitation de celle-ci et de ses effets néfastes. Dans la guerre classique, en effet, les acteurs, les motifs, les lieux et l'enjeu ou les enjeux, les arbitres tels que décrits par Michel Serres (2011) sont clairement définis.

Pour assurer le respect des droits qui structurent la guerre, le Conseil de Sécurité (CS) de l'Organisation des Nations Unies (ONU), le Comité International de la Croix et du Croissant Rouge (CICCR) se veulent stricts. Sans céder à un décryptage de type purement historien, l'évocation, par nous, des institutions mondiales chargées de la guerre, ci-dessus citées, vise à reconforter l'idée selon laquelle la guerre est conventionnelle. Et ce *conventionnisme* est déjà observable,

pour ne pas remonter jusqu'au moyen-âge, depuis les Instructions de 1863 pour les armées en campagne des États-Unis d'Amérique appelées "Lieber code"¹. Ces législations de la guerre définissent clairement une certaine codification de la guerre. En effet,

bien que destinées aux forces armées des États-Unis, ces institutions représentent, dans une large mesure, les lois et les coutumes de la guerre existant à cette époque. Les instructions de Lieber ont exercé une grande influence sur la codification ultérieure des lois de la guerre. Elles ont d'ailleurs mené à l'adoption de règlements similaires dans d'autres États, et furent à l'origine d'un projet de convention internationale des lois de la guerre présentée à la conférence de Bruxelles de 1899 et 1907 relatives à la guerre sur terre (CICR, 1953).

La codification de la guerre permet de délimiter les excès en prévoyant pour chaque acteur des droits et des limites à ne pas franchir : droits des propriétés, droits des personnes et en particulier des femmes et des enfants, droits de la religion, des arts et des sciences, droits des prisonniers de guerre, droits des otages, droits relatifs au butin sur le champ de bataille, pour ne citer que ces droits. L'observation d'un respect strict de ses droits en temps de guerres ne relève pas de la seule volonté des uns ou des autres. Elle est une recommandation des deux belligérants entérinée par des observateurs extérieurs.

Par ailleurs, la juridiction militaire est le caractère fondamental de la guerre considérée par l'auteur de *De la guerre*, comme étant la poursuite de la politique par d'autres moyens. En tant que nécessité sociale, la fin de la guerre n'est

¹ Préparé la guerre civile des États-Unis par le professeur Francis LIEBER, ce code a connu une révision par des officiers et adopté par l'ancien président LINCOLN.

pas la ruine, mais un redressement de l'ordre social par la primauté de certaines idéologies fortes sur d'autres. Sun Tzu (1972, p.83) partage également cette idée. Pour lui : « La guerre est pour l'État une préoccupation sérieuse (...) la lutte armée n'est pas une anomalie éphémère, mais un acte conscient, à récidiver, qui par conséquent, se prête à une analyse rationnelle ». Faisant partie intégrante des sociétés et contribuant à leur harmonie, la guerre est une institution politique liée aux intérêts ou aux opinions. Admettant plusieurs variétés, la guerre parmi les humains s'apparente à une fatalité à laquelle aucune société n'échappe. Si elle est de tous les temps, propre à toutes les sociétés, la logistique de la guerre, elle, par contre, est variable d'une époque à une autre.

Autrement dit, même si la guerre est de tous les temps, la multiplication de ses formes, dans un monde en plein dans le progrès technoscientifique, résulte du perfectionnement des outils de guerre. L'approche stratégique classique succombe de plus en plus au perfectionnement des engins. Ainsi, la « force musculaire » fait place à la « force des armes » : et la guerre passe du corps à l'intellect. Cette mutation nous pousse à jeter un regard sur l'art de la guerre classique afin de mieux cerner les nouvelles formes de massacre. La question à laquelle nous cherchons des réponses à partir des approches historique et prospective est celle-ci : faut-il éconduire ou normaliser la guerre ? Puisqu'elle est inévitable, la guerre, sous ses manifestations actuelles, dit-elle subir une épuration afin de revêtir son aspect humanitaire ? Loin de promouvoir ou de condamner la guerre, notre démarche vise une éthique de la guerre qui, basée sur le droit, garantirait la liberté et la paix en Afrique et dans le monde.

1. Crise, conflit et guerre

Les sociétés humaines ont été ou sont soit en crise, soit en

conflit ou en guerre. Ce qui reste à savoir, c'est d'abord les motifs d'un tel état de belligérences avant la catégorisation de celles-ci. Alors, pour emprunter à Einstein et à Freud leur célèbre question, interrogeons-nous : « Pourquoi la guerre ? ». La réponse que nous proposerons à cette question prend en charge la poursuite de notre objectif que nous nous sommes fixé : une éthique de la guerre basée sur le droit et qui garantit la liberté et la paix. À lire la correspondance entre Freud et Einstein, on s'aperçoit que la nature aurait prédestiné, et contraint malgré elles, nos sociétés à la guerre ; que la nature de l'homme le conduit à la bestialité. Selon Freud (2006, p.19) :

Parce que tout homme a un droit sur sa propre vie, parce que la guerre détruit des vies humaines chargées de promesses, place l'individu dans des situations qui le déshonorent, le force à tuer son prochain contre sa propre volonté, anéantit de précieuses valeurs matérielles, produits de l'activité humaine.

Freud prétend que l'homme est poussé à la guerre par une force naturelle, les pulsions ou l'instinct. La responsabilité de l'homme face aux dommages causés par la guerre semble ici limitée. Puisque la nature l'y pousse contre son vouloir, l'homme ne serait aucunement responsable des massacres liés à l'exécution de la guerre, encore moins responsable des dégâts causés par elle. Mais, comment comprendre cet état de fait lorsque l'on sait que toute guerre procède d'une déclaration qui indique clairement le motif pour lequel l'on rentre en conflit contre l'autre ?

Disons, en plus de la raison fournie par Freud, qu'en tant qu'agir intentionnel, la guerre répond aux desseins des communautés humaines. Elle est la réponse, à la fois, à la volonté d'acquisition et de sauvegarde de la liberté et celle de l'affirmation de soi. L'on pourrait ainsi la catégoriser en deux

grandes familles : 1) les guerres pour la liberté auxquelles s'associe les concepts de quête de soi et de conquête de l'autre, d'une part ; 2) les guerres d'intérêts divers, d'autre part, qui regroupent certaines guerres civiles et les guerres internationales ayant l'allure de conflits d'autorité. Dans tous les cas, pour qu'il y ait guerre, plusieurs motifs, sans possibilité de les nommer tous ou même de les distinguer, doivent s'entremêler puisqu'aucune guerre n'est unidimensionnelle : « Toutes les guerres sont des phénomènes multidimensionnels » (Philippe DUGOT, Jean-Michel HENRIET, Georges MUTIN et al, 2006, p.97) précisent les auteurs de la *Géopolitique de l'Afrique et du Moyen-Orient*.

Ainsi, une guerre peut naître sous le prétexte d'un des deux mobiles susmentionnés, mais recouvrir des aspects de l'autre mobile. En effet, naissant parfois sous le prétexte de quêter sa liberté parfois déniée, de nombreux conflits de grandes envergures se sont surpris à ne répondre que de bien d'autres objectifs extérieurs à ceux de départ. Le déclenchement de la guerre du Biafra en 1967 et le génocide rwandais de 1994 sont édifiants. Dans le cas de la guerre du Biafra par exemple, l'enjeu étant une lutte d'intérêt, les populations du sud-est du Nigeria (principalement les Ibos) n'ont eu pour prétexte que de brandir le motif d'une lutte pour leur indépendance politique. Pourtant,

derrière ces affrontements se profilent des rivalités d'intérêts fondées sur les perspectives de partage de la rente pétrolière. Les nordistes usent de leur poids politique et de l'appui de l'armée pour accaparer la part du lion des recettes de l'exploitation du pétrole concentré dans le delta du Niger. L'indépendance du Biafra fut d'emblée une guerre du pétrole (Philippe DUGOT, Jean-Michel HENRIET, Georges MUTIN et al, 2006, p.100).

L'on peut être ainsi tenté de croire que les conflits lourdement armés résultent beaucoup plus des causes exogènes, non avouées, qu'endogènes ; ils ne sont, somme toute, rendus possibles que par des causes hétérogènes. « En règle générale, plusieurs motifs, pareillement composés, doivent coïncider pour amener l'action » (Freud et Einstein, 2006, p.16), nous indique Freud en réponse à Einstein. Pour terminer, il ajoute qu'« ainsi donc, lorsque les hommes sont incités à la guerre, toute une série de motifs peuvent en eux trouver un écho à cet appel, les uns nobles, les autres vulgaires, certains dont on parle ouvertement et d'autres que l'on tait » (Freud et Einstein, 2006, p.16). En clair, les hommes, pour se faire la guerre, ne dévoilent que certains aspects de leurs motifs.

Ainsi, toutes les formes de guerre, jusque-là, sont fondées soit par la quête de liberté, soit par le jeu d'intérêts, ou par les deux aspects à la fois. L'histoire de l'humanité nous aura instruits sur plusieurs guerres et conflits. À ce propos, Michel Serres (2011, p.52) notera : « La guerre a toujours déjà eu lieu. Voilà pourquoi, nous la croyons fatale, transhistorique, toujours là ». Le monde a été, selon lui, tout le temps secoué par des guerres tragiques. Au nombre de ces tragédies, il y a des guerres dites de libération nationale ou de l'indépendance ; des guerres entre des populations civiles qui prennent le nom de guerres civiles ; des guerres de succession (en Pologne, en Espagne, en Autriche) ; des guerres mondiales ou internationales ; des guerres dites de dévolution ; celles du Golfe, du Pacifique, d'Algérie ; la guerre froide ; la guerre Iran-Irak ; les guerres dites de religion sacrées, pour ne citer que ces formes de guerres connues du monde. Cependant, quelle nuance peut-on observer entre les concepts : guerre, conflit et crise ? Qu'appelle-t-on crise et qu'est-ce qui la distingue du conflit et même de la guerre ?

Dans son ouvrage intitulé *Crise, conflit et violence*, sous-titré : *Théories et pratiques de la gestion des conflits*, Lanciné Sylla (2015, p.17) indique que les concepts de « crise, conflit, violence sont inextricablement liés, tellement liés que ces concepts finissent par être comme des synonymes ». Selon lui, la distance entre ces notions est minime au point que l'on soit tenté de les confondre, de les prendre les unes pour synonymes des autres. Pourtant, il conviendrait de les distinguer. Alors, qu'est-ce qu'une crise ?

Crise signifie d'abord déséquilibre, rupture ou tension. Elle indique une rupture avec l'ordre et les conventions sociaux, mieux un malaise dans la dynamique sociale. Ce malaise, donnant lieu à une tension au sein des communautés, risque tôt ou tard d'aboutir à un conflit. Lanciné Sylla (2015, p.18) fait la précision suivante :

Dans les relations internationales plus particulièrement, la crise est une situation de conflit politique latent qui peut se résoudre dans l'ascension aux extrêmes par le recours aux armes. La crise se situe ainsi dans la première phase de l'affrontement entre les nations. En tant que telle, la crise est donc un phénomène latent qui peut dégénérer en conflit ouvert.

Autrement dit, la crise est la toute première étape d'un bouleversement de l'ordre social qui, mal appréhendée, débouche inéluctablement sur un conflit armé. En fait, chaque société humaine est fondée autour des principes et des valeurs régissant la vie collective. Il y a crise toutes les fois qu'une partie du groupe qui constitue la société se place en deçà ou au-delà des conventions qui, au demeurant, relèvent d'un consensus. Convenons avec le sociologue pour dire que « la crise se définira

alors comme un phénomène dysfonctionnel qui rompt le fonctionnement normal et harmonieux du système social » Lanciné Sylla (2015, p.18). Il en résulte que la crise n'est qu'un bouleversement du fonctionnement habituel de la société sans pour autant donner lieu à l'usage de la violence. Ainsi, fournissant plus de précisions sur la crise, Hugues Lagrange (1982, p.768) a pu noter :

La crise est un processus multipolaire qui s'étend par contiguïté, par contagion plutôt que sous l'effet d'une action volontaire issue d'un centre unique. Elle est brève et possède un paroxysme (acmé). Au plan politique, la crise a des « effets pervers » sur le jeu des acteurs politiques dominants. C'est un mouvement expressif dans lequel la violence intentionnelle reste limitée. La fin de la crise passe par une médiation et ne définit ni gagnant ni perdant.

À en croire Hugues Lagrange, la crise est motivée, brève, sans violence et ne vise que l'aboutissement à un consensus qui donne satisfaction partielle ou totale aux revendications. Dans une crise, il n'y a ni gagnant ni perdant. Son déploiement nie l'usage de la violence extrême. C'est la raison fondamentale pour laquelle, il convient de distinguer une crise d'un conflit.

Si la crise n'est qu'une rupture avec la convention sociale, le conflit n'en est cependant que l'achèvement. Le conflit est la manifestation d'un antagonisme qui oppose deux ou plusieurs groupes qui se disputent un droit. Tous deux, des « catégories de vagues de grèves » (Hugues Lagrange (1982, p.768), le conflit, un peu plus au-delà, est la manifestation de la crise au moyen de la violence. Autrement dit, une crise mal appréhendée aboutit à un conflit. Alors que la crise est multipolaire, brève – elle possède un plus haut degré d'intensité, un processus dont la fin est conditionnée par une médiation sans qu'il n'y ait de gagnant

ni de perdant – le conflit quant à lui, est tout à fait autre. Poursuivant, Lagrange (1982, p.768) note ceci :

Le conflit est un processus organisé qui met aux prises des adversaires dans un duel. Il comporte des phases successives d'avances et de reculs, s'étalant sur une période longue ; pas de paroxysme unique. Sur le plan politique, il est interprétable en termes d'enjeux, de stratégies. L'emploi de la violence y est instrumental et contrôlé, la fin du conflit désigne assez clairement un vainqueur et un vaincu.

Le conflit fait appel à l'usage de la force surtout physique (agressivité, brutalité) et parfois mentale (harcèlement, oppression). Il met en relief la violence physique et même symbolique. On appelle violence physique, dans le cadre du conflit, l'exercice de la force brutale visant à exterminer ou tout au moins, dans le meilleur des cas, à soumettre l'adversaire. Elle correspond aux actes d'agressivité, aux tueries, au terrorisme sous certaines de ses formes et même à la guerre. Et, la violence symbolique ne touche que la dimension spirituelle et psychologique de l'homme : ses effets mettent à mal l'intégrité morale, les droits élémentaires, la dignité, l'intégrité morale et psychologique de l'adversaire. Elle fait partie de la « catégorie de violence aux conséquences plus insidieuses et surnoisées telles par exemple la calomnie, la diffamation, la discrimination, l'exclusion et autres actes qui portent atteinte à l'intégrité morale et à l'honorabilité » (Laciné Sylla, 2015, p.23).

En clair, le conflit obéit à deux types de violence : l'usage de la force physique d'une part, celui de la violence symbolique de l'autre. Cependant, la complexité des conflits actuels - liée aux situations nouvelles induites par la mondialisation et par la massification - y introduit des directives et perspectives inédites allant jusqu'à l'entremêlement des deux formes de violence. Il est difficile, voire impossible de concevoir aujourd'hui un

conflit sans volonté d’user concomitamment de la force physique et symbolique. Toutefois, au-delà de la crise, le conflit n’obéit généralement à aucun principe juridique définissant les trois unités fondamentales de réglementation que sont : l’action, le lieu et le temps. C’est cette imprécision qui le distingue de la guerre, même si l’on a tendance à les confondre.

Entre le conflit et la guerre, la distance est minime. Cette distance est conçue seulement en termes de stratégie et de tactique qui en définissent l’ampleur. Le conflit ne vise que la résolution de la crise qui l’a conduit alors que la guerre est une acceptation de la mort, un cataclysme. Pour sortir d’un conflit, l’on parle généralement de solutions tandis que la fin de la guerre n’est marquée que par le retour de la paix. Cette situation nous amène clairement à définir, en premier essor, la guerre comme étant une épreuve de force entre peuples ou entre partis civils ou encore comme absence de paix parmi eux. Si la guerre est la poursuite de la politique par d’autres moyens comme le suggère Clausewitz, « loin de précéder le contrat social, elle le réalise. Mieux, elle l’est » (Michel Serres, 2011, p.83).

Autrement dit, la réglementation de la vie en société résulte de la guerre. C’est-à-dire que sur la base d’antagonismes, les sociétés, ressentant la nécessité de la paix, édictent des lois qui garantissent à chacun une sûreté contre les pulsions et instincts individuels. Certaines guerres, l’on ne peut le nier, « ont contribué à la transformation de la violence en droit, en créant de plus vastes unités au sein desquelles la possibilité du recours à la force se trouvait supprimée et un nouveau régime de droit apaisait les conflits » (Freud et Einstein, 2006, p.13). Dire cela, c’est admettre que le droit naît donc du non-droit. Cette concordance entre philosophes et psychanalystes autour de la fonction sociale de la guerre nous amène à croire que la guerre est non seulement fondatrice de droits, mais qu’elle répond à des normes.

L'on ne pense à la recherche de la paix que lorsque survient la guerre. C'est par elle et elle seule que toutes les sociétés ont fini par apprécier la valeur de la paix. Et, en vue de la paix, ces sociétés ont défini des principes connus sous le nom de contrat social. Ce faisant, le droit, caractère fondamental du contrat social, n'est que droit institué contre la guerre et droit de la guerre. S'il est clair que le conflit nie parfois le droit, il est à noter que « hors des règles, pas de guerre (...). La loi et la loi seule, fait, ici, le jeu (...); pas de droit donc pas de guerre » (Michel Serres, 2011, pp.77-78). En principe, une guerre répond à des normes et à des conventions.

Pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait violation de droit et que cette violation soit reconnue comme telle ; qu'il y ait déclaration de guerre et que cette déclaration définisse les trois unités : action, lieu et temps dont parle Michel Serres. Pour Serres, la tragédie elle-même obéit à des règles ; « celle par exemple, des trois unités. D'action : les Curiaces seuls contre les Horaces seuls ; de lieu : sous les murailles, entre les deux armées ; de temps : jusqu'à ce que mort s'ensuive » (Michel Serres, 2011, pp.82-83). Ces trois unités définissent successivement les belligérants, l'espace et la durée de la bataille. L'identification des belligérants permet à la fois de saisir le motif de la guerre ; l'unité de lieu empêche quant à elle, la violence de se reprendre partout ; et en dernier lieu, la délimitation du temps évite que l'action ne se généralise pour aboutir à une guerre qui opposera tout le monde. L'on en vient à la définition selon laquelle, la guerre est

une autorisation que demande un vieillard ignoble à un autre vieillard, son jumeau, chef de village, de la nation, de l'équipe d'en face : « Veux-tu tuer mes propres fils ? En revanche, accepte que les miens massacrent les tiens. » À la signature du traité de paix, les deux compères ont réussi à merveille : leurs

enfants reposent dans des cimetières géants, à tombes parallèles, interminablement (Michel Serres, 2011, pp.68).

Pour Michel Serres, la guerre doit être précédée d'une déclaration ouverte de guerre à partir d'un objet bien déterminé. Ce n'est que sur la base de cette déclaration que des individus ayant l'humanité en commun peuvent s'adonner à des massacres collectifs au nom d'un prétendu honneur. Cette conception de la guerre est la même chez Clausewitz pour qui, selon Hart : « la guerre étant un acte de violence poussé jusqu'à ses limites extrêmes » (B. H. Liddell HART, 1972, p.8), met en exergue l'éthique et l'anthropologique. La guerre étant régie par une éthique, un art, le restera-t-elle face à la nature inconsciente de l'homme ? L'éthique de la guerre ne s'ébranle-t-elle pas face à la soif humaine de violence, soif du sang traduite par le nivèlement de l'art de la guerre et des tactiques guerrières ? La guérilla et la stratégie ne sont-elles pas pourtant la caractéristique fondamentale de la guerre classique ?

2. L'art de la guerre classique

La guerre classique est cette forme de guerre soumise à une pratique bien connue de toutes les époques, et obéissant à certains caractères esthétiques (mesure, raison, respect des règles, déclaration). Il s'agit de la guerre sous sa forme populaire, structurée autour des exigences artistique et juridique qui en définissent la stratégie et les moyens. Le terme classique qui tend ici à être un déterminant de la guerre fait de celle-ci un ensemble de moyens, de procédés conscients qui tendent à une fin dans le respect strict des conventions qui la régulent. La fin de toute guerre, aussi paradoxale que cela puisse paraître, reste cependant la paix. L'art de la guerre ne se réduirait alors qu'à

l'art de la paix, qu'aux stratégies militaires qui privilégient la paix. La guerre classique, sous ce rapport, est une guerre pour la paix. Faut-il alors admettre que « Si tu veux la paix, prépare la guerre » (Edward N. LUTTWAK, 1989, quatrième de couverture) ? Le prix de la paix serait-il alors la guerre ? Qu'en disent Clausewitz et Sun Tzu ?

Sun Tzu² et Clausewitz³ sont deux concepteurs de la paix au prix de la guerre. Pour eux, le prix de la paix est de préparer la guerre et même de la faire. Il ne s'agira cependant pas de faire la guerre pour la guerre ; loin de là. La fin de la guerre doit être de garantir la paix. Il n'y a, sous ce principe, de paix, mieux, de paix durable que celle qui est précédée d'une guerre. Ce que semblent vouloir les hommes à travers la guerre, leur dessein, lorsqu'ils se font la guerre, c'est une tranquillité sociale, un cadre de vie où il ne règne ni force ni belligérance, ni maître ni esclave. Pour parvenir à cet idéal, les hommes s'adonnent à la lutte, et font la guerre. Les revendications ayant pris le dessus sur les incongruités, la normalité retrouvée, puisque ce qui faisait débat n'en fait plus, en principe, la paix devient durable. Ce faisant, il serait juste d'affirmer qu'en vue de la paix, il faut faire la guerre. Cependant, à en croire Sigmund Freud :

Si paradoxal que cela puisse paraître, force nous est d'avouer que la guerre pourrait bien n'être pas un moyen inopportun pour la fondation de la paix « éternelle », car elle s'avère capable de constituer les

² L'un des plus anciens stratèges, sinon le plus ancien stratège de l'histoire. Il est chinois (VI^e ou V^e siècles av. J.-C.) et a écrit *L'art de la guerre* où il expose treize leçons stratégiques à une époque où la Chine traverse de forts bouleversements et une époque de transition. Frédéric Encel fait la précision suivante sur ces bouleversements et la transition : « C'est le règne des royaumes combattants qui se livrent à des luttes extrêmement âpres et sans scrupule (entre le Ve et le III^e siècle av. J.-C.), tranchant avec une période antérieure marquée par la guerre comme un art exercé de façon chevaleresque ».

³ Carl Von CLAUSEWITZ (1780 – 1831) est un stratège allemand. Il est reconnu être l'un des plus illustres théoriciens militaires de l'histoire. « À telle enseigne que, précise Frédéric Encel, qu'il vient parfois à incarner à lui seul – ou aux côtés de Machiavel (à tort) et de Sun Tse (avec raison) – la pensée stratégique ».

vastes unités au sein desquelles une puissance centrale rend de nouvelles guerres impossibles. Cependant, elle n'aboutit pas à ce résultat, car les succès de la conquête sont, en règle générale, de courtes durées les unités nouvellement créées se désagrègent à leur tour presque toujours faute de cohésion entre les parties réunies par contrainte (Freud et Einstein, 2006, p.13).

Freud admet tout de même, bien que la guerre ne soit pas opportune pour assoir la paix, qu'elle est « un moyen ». Mais ce moyen pourrait être efficace si les unités restaient solidement attachées aux motifs qui les ont conduites à la guerre. Toutefois, si Clausewitz et Sun Tzu font de la guerre le préalable à la paix, c'est en partie parce qu'ils croient non seulement en la solidarité des unités révolutionnaires, mais également en la durabilité des succès de la conquête.

À cet effet, préfaçant *L'art de la guerre*, Samuel B. Griffith n'a pas manqué d'écrire le passage ci-après en rapport avec la poursuite d'une stratégie dite stratégie intelligente de la guerre :

le stratège habile doit être capable de soumettre l'armée ennemie sans engagement militaire, de prendre les villes sans les assiéger et de renverser un État sans ensanglanter les épées (...) prendre tout intact, le plus intact possible, était l'objectif véritable de la stratégie (Sun Tzu, 1972, p.13).

En évitant l'engagement militaire aux premiers abords, la stratégie consiste avant tout à épargner au mieux qu'on le peut, des vies humaines. Le stratège chinois ne voit pas en la guerre un simple mal. Clausewitz s'accorde avec lui pour ne montrer de la guerre que son objectif politique et utilitaire. Si la guerre est inévitable en société, c'est en partie parce que les hommes

veulent continuellement la paix par la justice ou par le respect du consensus social qui ne tarde pas à être interrompu.

La paix est la seule valeur qui doit présider la guerre, cette violence poussée à l'extrême, ce duel à grande échelle. Sous ce rapport, il n'y a possibilité de guerre qu'en cas de menace pour l'homme et sa société. L'on comprendra pourquoi Sun Tzu (1972, p.244) recommande de ne recourir à la guerre qu'en cas de nécessité. « Si vous n'êtes pas en danger, ne vous battez pas ». La guerre, dernier recours qui s'offre à certains hommes, ne devrait leur servir qu'à assurer leur quiétude et à faire persévérer leurs êtres contre d'autres hommes.

Il est vrai qu'avant de se lancer à la guerre, tous les combattants ont signé un pacte avec la mort comme l'indique Sun Tzu, mais l'idéal pour ces combattants, ce n'est nullement de mourir, bien qu'ils soient conscients qu'ils peuvent y mourir, mais de vivre le plus paisiblement possible après la bataille. « Voilà comment il faut considérer la chose. Il serait vain et même erroné de vouloir ignorer la nature de la guerre à cause de la répugnance que sa brutalité inspire » (Frédéric Encel, 2000, p.124). La guerre est répugnante selon ces mots que Encel détient de Clausewitz. Elle fait des morts bien qu'ayant la paix, cette terminologie politique, pour fin. Le but de la guerre, c'est la paix par la résolution effroyable et définitive des manquements allant des injustices aux discriminations qui poussent à la violence. Officialiser la guerre, lui redonner toute sa configuration, faire d'elle une condition de la poursuite de la politique autrement, c'est vouloir la paix.

Lorsqu'elle est asymétrique, non conventionnelle, la guerre, parce qu'abâtardie, elle ne saurait répondre de son enjeu politique de paix sociale. C'est seulement devenue asymétrique et ne poursuivant aucune finalité paisible que la guerre devient un mal ; ce mal qui plonge et livre le monde à la quête d'une fin sans fin, à la guerre de tous contre tout le monde : au terrorisme.

Pourtant, la guerre répond à des normes, à des stratégies, à des conventions et tactiques. En effet, l'idée de guerre fait penser aux concepts de stratégies et de tactiques. Il faut signifier, d'ores et déjà, la pluralité de définitions du concept de stratégie. Le plus souvent, le terme s'apparente à la doctrine d'une institution militaire ou d'un État, à une théorie, à une science ou à une analyse. En tant que théorie, la stratégie guerrière consiste en la mise en place d'un dispositif visant à dissuader un adversaire pendant le conflit ou à le dissuader d'une éventuelle initiative de conflit. À la suite de Clausewitz, Edward Luttwak conçoit la stratégie, pour sa part, comme une disposition préalable à la guerre. Pour lui, en effet : « "La meilleure défense, c'est l'attaque" » (Edward N. Luttwak, 1989, quatrième de couverture). Ici, la stratégie se conçoit en termes de conduite et de conséquences des relations entre humains dans le contexte d'un affrontement armé effectif ou éventuel. Pour rester fidèle à sa conception de la stratégie, Luttwak écrit ceci : « L'exemple le plus évident de cette règle est toute la conception de la "dissuasion nucléaire" si bien assimilée aujourd'hui par tout un chacun (...). Se tenir prêt à attaquer est la preuve que l'on nourrit des intentions pacifiques » (Edward N. Luttwak, 1989, p.12). La stratégie nous apparaît donc comme « l'art de la dialectique des volontés employant la force pour résoudre leur conflit » (Edward N. Luttwak, 1963, p.308).

Cette conception du stratège américain Luttwak fait de la stratégie le domaine de l'activité pratique de la plus haute direction militaire et politique, de commandement suprême et du grand quartier général. Elle accompagne les États et leurs forces armées à la guerre et dans la défense de leurs territoires. Et si la stratégie concerne la conduite générale de la guerre et l'organisation de la défense d'un pays (en tant qu'un ensemble d'opérations de grande envergure ou l'élaboration des plans offensifs et défensifs en fonction des effectifs, des moyens logistiques, du potentiel industriel, des données géographiques à

grande échelle, des facteurs diplomatiques, politiques, la tactique) elle est relative à la manière d'utiliser les moyens pour arriver à ses fins.

La tactique est une adaptation de la stratégie, l'art de combiner tous les moyens militaires. La stratégie profite du terrain et la tactique équilibre les bataillons. Faire la guerre, c'est à la fois être sujet à des conventions, à une stratégie, une tactique qui obéissent à une institutionnalisation. Puisque la guerre est une institution, elle n'est dite guerre que lorsqu'elle respecte scrupuleusement les unités : convention – stratégie et tactique. La convention la fonde, le droit la délimite par ailleurs. Et le terrorisme échappe à cette conception de la guerre. La notion de guerre classique a-t-elle toutefois un sens aujourd'hui ?

3. Remise en question du nouvel enjeu de la guerre

La codification militaire ainsi que la tactique ont subi des mutations à mesure que les progrès techniques ont fourni de nouveaux moyens de combat. Avec les progrès techniques, la guerre n'est plus une affaire d'État encore moins celle d'armées opposées. Nicolas Machiavel (1991) prévenait déjà à son époque que la discipline militaire s'est tout à fait corrompue et entièrement écartée des règles anciennes. La révolution de la guerre conduit à son cataclysme. L'on pourrait supposer qu'elle n'est plus une préoccupation sérieuse qui nécessite une étude approfondie pour l'État seulement. La guerre devient une affaire commune. L'identification et le facteur espace et temps s'éclipsent.

Tel fut également l'avis de Sun Tzu (bien qu'antérieur à l'époque que nous décrivons) pour qui : « Les progrès techniques contribuèrent à la révolution qui affecta la conduite de la guerre » (Sun Tzu, 1978, p.78). La sophistication des outils techniques et technologiques symbolisée par la mondialisation a fait également passer l'art de la guerre de la guérilla à l'approche

indirecte et anodine. C'est le bouleversement de l'éthique militaire et même de la science ou l'art de la guerre. La guerre est devenue asymétrique⁴ et n'est désormais sujette à aucune forme classique qui en définirait les normes. Cet anarchisme fait simplement penser à cet état de nature hobbesien où les uns seraient en guerre continuellement contre les autres. En effet, la société contemporaine est en plein dans la mondialisation et dans le progrès qui est impulsé par la technique et la science. Ce fait, d'ailleurs, n'est pourtant pas en soi un mal. Ce qui l'est par contre, c'est que le perfectionnement des outils à usage pratique livre aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité à une guerre qui mêle directement ou indirectement presque tout le monde entier. Il s'agit là d'un véritable retour de l'humanité à son état de sauvagerie. L'on pourrait même croire que l'humanité a atteint un plus haut niveau de ses aspirations : celui d'assouvir sa soif de sang par la technique.

La technologie ne vient en réalité que faciliter voire combler ce besoin humain de demeurer fidèle à sa nature anthropophage. « Ce besoin s'est accru par suite du développement des armements nucléaires, moyens de suicide et de génocide en puissance » (Sun Tzu, 1978, p.9), peut-on lire dans l'avant-propos de *L'art de la guerre*. Usant des productions industrielles, l'homme tient à réaliser ses volontés funestes. Ce n'est pas qu'il ressent ce désir maintenant, mais le réalise davantage avec plus d'aisance et de sévérité. C'est ce désastre de l'expression de la volonté de puissance qui semble correspondre à cette description que fait Freud du passage de la force musculaire à la force de l'intelligence.

⁴ Le groupe de mots : guerre asymétrique, selon Clausewitz, pourrait désigner une nouvelle forme de violence ne se soumettant à aucun droit. On pourrait ajouter que ce qui distingue l'acte terroriste d'une guerre ordinaire, c'est plus sa logistique, la diversité de ses acteurs, son anarchisme que tout autre facteur. Cela pour la bonne raison que le terrorisme est cette forme d'affrontement non réglementé, où les adversaires ne partagent ni les mêmes armes, ni les mêmes terrains d'affrontement encore moins la même stratégie. Du coup, les stratèges les plus attirées, les armes les plus puissantes s'avèrent presque inutiles et vaines face à l'arme insignifiante de l'acteur terroriste.

Mais cette complication n'est apparue que plus tard. À l'origine, dans une horde restreinte, c'est la supériorité de la force musculaire qui décidait ce qui devait appartenir à l'un, ou quel était celui dont la volonté devait être appliquée, la force musculaire se trouve secondée et bientôt remplacée par l'usage d'instruments ; la victoire revient à qui possède les meilleures armes ou en use avec le plus d'adresse. L'intervention de l'arme marque le moment où déjà la suprématie intellectuelle commence à prendre la place de la force musculaire ; le but dernier de la lutte reste le même : l'une des parties aux prises doit être contrainte, par le dommage qu'elle subit et par l'étranglement de ses forces, à abandonner ses revendications ou son opposition (Freud et Einstein, 2006, p.10).

Pour Freud, l'opposition des uns aux autres, relève d'un fait humain. Ce qui est nouveau, c'est la substitution de la force musculaire à des armes de destruction qui donnent l'avantage à qui d'entre les belligérants détient les moyens les plus efficaces. Ce faisant, la stratégie et la tactique ne sont que des expressions de trop dans la pratique actuelle de la guerre. C'est pourquoi,

on ajoutera en outre que la guerre, sous sa forme actuelle, ne donne plus aucune occasion de manifester l'antique idéal d'héroïsme et que la guerre de demain, par suite du perfectionnement des engins de destruction, équivaldrait à l'extermination de l'un des adversaires, ou peut-être même des deux (Freud et Einstein, 2006,p.19).

C'est sous cette forme actuelle de la guerre que le terrorisme apparaît. Le terrorisme, aujourd'hui, est la

continuation de la guerre par d'autres procédés : tant stratégiquement que par le perfectionnement des engins de destruction. La stratégie indirecte indique la fin de la stratégie directe, la psychoterreur constitue le nouvel enjeu de la guerre. Les stratégies indirectes marquent la fin de la stratégie classique et réinventent la guerre. Mais, qu'appelle-t-on stratégie directe et classique ?

La stratégie directe est celle qui, en temps de guerre, définit les modalités et les règles. Elle détermine les unités d'action, de lieu et de temps. Basée sur des règles, elle place des barrières et définit clairement les moyens à déployer. La stratégie directe s'inscrit dans le canevas de la guerre sous son acception classique et met en exergue toute l'éthique de la guerre. Cependant, ce qui est constatable aujourd'hui, la guerre sous sa forme classique, tend à disparaître. Le conventionnalisme qui donne à la guerre tout son sens éthique s'étiole en laissant place à un anarchisme et les troupes tendent à s'effacer face à l'individualisation de la guerre.

Il était possible de définir assez simplement la stratégie lorsque la guerre se faisait uniquement entre des armées homogènes se battant sans que le reste des pays belligérants soit entraîné dans le choc. Cela devient moins facile lorsque la stratégie doit tenir compte non seulement de ces forces armées, mais aussi du pays tout entier, voire de l'économie de guerre d'une coalition (Contre-Amiral Pierre Célérier, 1961, p.60).

La stratégie de la guerre classique répond à des normes, comme indiqué par Pierre Célérier. Cette stratégie commande à la guerre de se conformer à des normes qui la régissent.

Ainsi, si la guerre, « loin de précéder le contrat, elle le réalise. Mieux, elle l'est » comme le suggère Michel Serres

(2011, p.83), il faut réaliser cependant que les formes nouvelles de guerre constituent une rupture de ce contrat. La stratégie indirecte, résultat de cette rupture, impulse de nouvelles donnes ayant tendance à abâtardir l'art de la guerre. Le défaut de symétrie ou plus clairement l'irrégularité observée dans l'exercice de la guerre lui vaut l'appellation de guerre asymétrique en laquelle le terrorisme se retrouve. De non-droit, le terrorisme, par exemple, est une guerre qui n'obéit à aucune convention qui puisse encadrer l'explosive violence. Puisqu'elle ne relève d'aucune prescription, donc d'aucun droit, le terrorisme crée une confusion entre jugement et vengeance.

Le terrorisme est comme un cercle vicieux dans lequel, l'esprit de vengeance l'emporte de façon infernale sur le droit à la violence. Étant donné que les « arrière-petits-fils des fils condamnent et mettent indéfiniment à mort les descendants de l'arrière-grand-père qui attaqua l'aïeul » (Michel Serres, 2011, p.96), voici la porte ouverte à une guerre asymétrique dans laquelle « nul ne sait plus qui se présente comme descendant et vengeur de qui » Michel Serres (2011, p.96-97). C'est la guerre de tous contre tout le monde, c'est la chienlit : l'état de nature hobbesien. Le concept de stratégie devient difficilement applicable au terrorisme puisqu'il prend en charge l'art de la guerre classique en s'intéressant aux deux conceptions de l'exécution des opérations militaires : « la conception des opérations, la prévision des mouvements d'ensemble et la conduite des armées à la bataille » (Contre-Amiral Pierre Célérier, 1961, p.60) d'une part ; d'autre part, « le domaine de la tactique qui cherche à obtenir, au cours des combats, le maximum d'efficacité de la manœuvre et de l'emploi des armes » (Contre-Amiral Pierre Célérier, 1961, p.60). Dans le terrorisme, une telle exigence disparaît. La tactique terroriste entretient un esprit de vengeance.

L'esprit de vengeance se fonde ainsi sur un prétoire, une juridiction qui consiste à faire porter aux descendants, la

responsabilité des crimes commis par les aïeux. Sous ce rapport, qu'ils le veuillent ou non, les descendants devront répondre, d'une manière ou d'une autre, de ces actes, indéfiniment. Sans déclaration, sans convention, cet esprit vengeur se déploie sous des formes multiples et diverses – dans tous les cas contraires à la règlementation de la guerre – pour ne répondre que de la soif de vengeance de certains. Mais, de qui se venge-t-on ? Comment se venger ? Ces questions invoquent toutes les motivations (pourquoi) et les modalités (comment) des violences asymétriques, que nous ne saurions cependant toutes connaître et énumérer.

Toutefois, la psychoterreur constitue le nouvel enjeu de la nouvelle guerre. Comment impacter psychologiquement la masse ? Telle est l'orientation nouvelle de la stratégie indirecte entendue comme révolution du concept de guerre par le terroriste. Comment ? Le terroriste est un haineux : il hait la vie, sa vie ; il hait le monde, son monde. Convaincu lui-même de ses propres sentiments de dégoût, il se donne pour mission de vulgariser ce même sentiment dans sa société. La haine étant un sentiment, un ressentiment psychologique et affectif, la visée du haineux est d'amener sa cible à ressentir psychologiquement les effets pervers de ses ressentiments à travers son agir. Étant donné qu'il(s) n'a (ont) pas de moyens logistiques nécessaires (dans le cas de certaines formes de terrorisme), le(s) nouveau (aux) acteur(s) de la guerre, le(s) terroriste(s) entreprend(nent) une tactique de ruse ayant pour finalité d'atteindre psychologiquement l'ennemi. C'est pourquoi, de tous les temps et pire dans la pratique actuelle de la guerre, « le moral de l'ennemi est l'objectif prioritaire entre tous. Il est primordial de le saper préalablement » (Sun Tzu, 1978, p.106). Cette stratégie, datant d'avant notre ère, est plus en vogue aujourd'hui que jamais. Plus exactement, « la guerre psychologique » (Sun Tzu, 1978, p.106) que proposait Sun Tzu ne semble avoir eu du succès qu'avec la tactique terroriste. Cette guerre

psychologique, en pleine extension, le terrorisme prend des proportions à ne point laisser de place à la quiétude.

Dans la préface à *La mécanique terroriste*, Gérard Chaliand, Directeur du Centre européen d'études des conflits (FRS), fait la précision suivante au sujet du qualificatif actuel du terrorisme :

Il serait plus pertinent de parler d'un terrorisme produisant une panique de masse. En effet, pour l'essentiel, les terroristes ne cherchent pas à provoquer le plus de victimes possible, comme l'affirment tous les véritables spécialistes. (...) Le terrorisme est un phénomène durable. Il ne peut pas déstabiliser les États industriels, mais représente une nuisance dont l'impact, dans les esprits, est important (Bruce Hoffman, 2002, p.9).

Cette affirmation lève le voile sur les finalités de la guerre contemporaine. Alors que des spécialistes font du seul meurtre le but de l'agir terroriste, ici, il ressort clairement que la panique, la terreur, résume ce but et toute la tactique de l'acteur terroriste. Conscient de son incapacité à déstabiliser véritablement les sociétés industrialisées, l'acteur terroriste trouve vain de se donner pour tâche la destruction de masse. Il atteint son objectif en provoquant une psychose de sensibilisation générale afin que personne ne se sente hors de danger. Pour quelle raison ? Nous ne saurions le dire. Doit-on en déduire que la terreur n'est, elle-même, qu'un moyen pour le terroriste pour atteindre un autre but ?

À cette préoccupation, nous sommes tentés de répondre que la fin du terrorisme est en réalité la justice sociale. Pour que règne la justice, la révolution, en tant que mode de résolution des différends politiques, s'avère une des conditions efficaces. Ainsi, le terroriste, usant de la terreur comme moyen, vise à

asseoir une justice. Sa haine apparente ou sa monstruosité, dont nous avons fait cas, n'est au fond qu'une haine éprouvée contre l'injustice et la domination. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, « le terrorisme, dans son contexte d'origine, était étroitement associé aux idéaux de vertu et de démocratie » (Bruce Hoffman, 2002, p.16). Pour promouvoir ces idéaux, l'usage par occasion de la terreur s'avère parfois utile. C'est pourquoi, rapportant les propos de Maximilien Robespierre⁵, Hoffman (2002, p.19) a pu écrire que « la vertu, sans laquelle la terreur est funeste ; la terreur, sans laquelle la vertu est impuissante [...] la terreur n'est autre chose que la justice, prompte, sévère, inflexible ; elle est donc une émanation de la vertu ».

La valeur de la terreur est à rechercher dans ce cas dans la promulgation de la justice. Le terrorisme contribue, ce faisant, à la mise en place effective de la justice et même de la démocratie. Même si « certains observateurs contemporains qualifiant [ent] aujourd'hui les terroristes de stupides, névrosés et inadaptés » (Bruce Hoffman, 2002, p.25), il faut se rendre à l'évidence que les terroristes, en tant que guerriers, ne recherchent que la justice. Créer une émulation entre la justice et l'injustice par le truchement de la terreur, tel est, en clair, la fin dernière du terroriste. Faut-il alors conclure que les terroristes sont des incompris ? Sinon, quel être rationnel ne voudrait pas qu'il règne en société la vertu et même la justice ?

Il faut aller plus loin dans l'analyse pour réaliser que le terrorisme contemporain est une guerre au cours de laquelle, l'homme n'aspire pas forcément aux valeurs de démocratie et de justice. Il s'exprime avec une certaine célérité à mettre à nu toute la haine de l'homme pour l'homme. De la façon dont les classiques gardaient une conception pessimiste de l'art (l'art

⁵Maximilien de ROBESPIERRE (1758-1794). Homme politique français. Chef des Montagnards, surnommé *l'Incorruptible*, dirigeant du Comité de salut public à partir de 1793, il élimina ses adversaires modérés et extrémistes et instaura un régime dictatorial basé sur la vertu et la terreur, mais fut renversé le 9 thermidor an II (27 juillet 1794) et guillotiné.

pour l'art), il faut en venir à concevoir la guerre ou le terrorisme aujourd'hui comme une terreur pour la terreur. Il ne vise pas forcément la justice ou même la démocratie. Il tend davantage à se conformer au dessein humain à accomplir le mal et à y prendre plaisir. Susciter un sentiment général d'insécurité fait également partie intégrante des enjeux de la guerre sous sa forme nouvelle. Se faire craindre, avoir « plus de gens pour les regarder que de morts » (Bruce Hoffman, 2002, p.255) correspond au mieux à la finalité terroriste actuelle.

Conclusion

Pour pasticher Nicolas Machiavel (1991), personne ne doit plus chérir la paix que celui qui peut le plus souffrir de la guerre, i.e. les combattants y compris la société civile. La paix profite à tous. Elle est un bien suprême. Mais, en même temps, si la paix est le but, faire la guerre se présente aux humains comme le prix de cet état idéal. Ainsi, notre démarche aura consisté, après avoir distingué la crise du conflit et avoir établi la nuance entre le conflit et la guerre, à fonder, à travers les méthodes historique et prospective, la guerre sur la quête ou la sauvegarde de la liberté et de la paix. Nous avons dit de la guerre classique qu'elle tient sa légitimité de ses fondements : le droit, la justice, la liberté et la paix. L'horreur de la guerre s'atténue à l'idée de ces enjeux. En promouvant la guerre, c'est pour ne pas la faire. « N'oubliez jamais que votre dessein, en faisant la guerre, doit être de produire la paix à l'État et non d'y apporter la désolation », nous recommande Frédéric Encel (2000, p.9), reprenant les propos de Sun Tzu. L'idéal – pour lui ainsi que pour Clausewitz avec lequel il partage l'idée d'échapper au dogmatisme force exceptionnelle en promouvant la souplesse intellectuelle – c'est de soumettre longuement l'ennemi sans combattre. Les stratégies indirectes, observables dans les

guerres actuelles, marquent la fin de la stratégie classique et réinventent la guerre, la dénature. La recherche de la paix cède à l'expression de la volonté de puissance qui fait passer la psychoterreur pour le nouvel enjeu de la guerre. La guerre contemporaine n'apporte que la désolation et creuse de grands fossés entre les peuples.

Au final, nous avons fait remarquer que la sophistication des outils techniques et technologiques symbolisée par la mondialisation a fait passer l'art de la guerre de la guérilla à l'approche indirecte et anodine. Ce cataclysme a perverti non seulement l'art, mais surtout l'enjeu de la guerre : la recherche de la paix cède à la guerre pour la guerre ; à la guerre sans symétrie, sans mesure. Ce défaut de symétrie ou plus clairement cette irrégularité observée dans l'exercice de la guerre nous contraint à promouvoir l'éthique de la guerre pour la pacification du monde. Cette investigation aura somme toute permis de faire comprendre que la guerre contemporaine s'est éloignée de l'idéal de paix et de liberté qui devrait la motiver. Elle se veut un appel et une recommandation à la prise en charge des exigences de la guerre dite conventionnelle pour un monde paisible.

Bibliographie

CÉLÉRIER Contre-Amiral Pierre, 1961. *Géopolitique et géostratégie*, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? » n°693, Paris.

CICR, 1953, « *Traité, États parties et commentaires* », "Instructions de 1863 pour les armées en campagne des États-Unis d'Amérique (Lieber code)" in : *Revue Internationale de la Croix Rouge*, <https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/liebercode-1863?activeTab> consulté le 30 novembre 2024.

- CLAUSEWITZ Carl Von**, 1998. *De la guerre*, Éditions de Minuit, Paris.
- DUGOT Philippe, HENRIET Jean-Michel, MUTIN Georges et al**, 2006. *Géopolitique de l'Afrique et du Moyen-Orient*, Nathan, Paris.
- ENCEL Frédéric**, 2000. *L'art de la guerre par l'exemple. Stratèges batailles*, Flammarion, Paris.
- FREUD Sigmund et EINSTEIN Albert**, 2006. *Pourquoi la guerre ? Correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud 1933*, version numérique éditée à l'initiative de l'Institut International de Coopération Intellectuelle, Québec.
- HART B. H. Liddell**, 1972, « Avant-propos » in *L'art de la guerre*. Trad. Francis Wang, Flammarion, Paris.
- HOFFMAN Bruce**, 2002. *La mécanique terroriste*. Trad. Bertrand Dietz, Nouveaux Horizons, Paris.
- LAGRANGE Hugues**, 1982. « La crise et le conflit : morphologie des vagues de grèves » in *Revue Française de Science Politique*, vol. 32. n° 4-5, août-octobre 1982.
- LUTTWAK Edward N.**, 1989. *Le paradoxe de la stratégie*. Trad. Marc Saporta, Éditions Odile Jacob, Paris.
- MACHIAVEL Nicolas**, 1991. *L'art de la guerre*. Traduction Toussaint Guiraudet, GF Flammarion, Paris.
- SERRES Michel**, 2011. *La guerre mondiale*, Poche-Le Pommier, Paris.
- SYLLA Lanciné**, 2015. *Crise, conflit, violence. Théories et pratiques de la gestion des conflits*. NEB, Abidjan.
- TZU Sun**, 1972. *L'art de la guerre*. Trad. Francis Wang, Flammarion, Paris.

PERCEPTION DE L'EXPLOITATION ARTISANALE CLANDESTINE DES MINES D'OR ET STRESS CHEZ LES POPULATIONS DES VILLAGES DE SISSINGUÉ, ZANIKAN ET KANAKONO DU NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE.

SILUE DONAKPO

Enseignant-Chercheur à l'Université

Péléforo GON COULIBALY de Korhogo (Côte d'Ivoire)

sdonakpo@yahoo.fr

(+225 07314633 / +225 05090392)

Résumé

L'étude présente s'est assignée d'évaluer la perception de l'exploitation artisanale clandestine en lien avec le stress chez populations des villages de Sissingué, Zanikan et Kanakono dans le nord de la Côte d'Ivoire. A travers la technique d'échantillonnage à choix raisonné, 60 personnes ont été auditionnées dont 48 au cours de 6 focus groupes et 12 entretiens individuels. Des données qualitatives ont été collectées auprès des femmes, des hommes, le chef du village, les notables et les présidents des jeunes des villages. Les résultats d'analyse montrent que les conditions d'exploitations, l'utilisation des produits chimiques, la prostitution, le banditisme, le viol, la déscolarisation des enfants, les conflits entre paysans et orpailleurs, la drogue et la dégradation des sols créent un champ lexical de stress communautaire ou perturbe la santé mentale des populations. Le manque de régulation de l'activité contribue à aggraver cette situation. En conséquence, la régulation du secteur et la consolidation de la santé mentale des populations s'imposent aux autorités locales pour la préservation de leur condition de bien-être et leur santé mentale.

Mots clés : perceptions, exploitation artisanale clandestine, stress

Abstract

The aim of this study was to assess the perception of illegal artisanal mining in relation to stress in the villages of Sissingué, Zanikan and Kanakono in the north of Côte d'Ivoire. Using a purposive sampling technique, 60 people were interviewed, 48 of them in 6 focus groups and 12 individual interviews.

Qualitative data was collected from women, men, the village chief, notables and village youth presidents. The results of the analysis show that farming conditions, the use of chemical products, prostitution, banditry, rape, children dropping out of school, conflicts between farmers and gold miners, drugs and soil degradation create a lexical field of community stress or disturb the mental health of the population. The lack of regulation of the activity contributes to worsening this situation. As a result, local authorities need to regulate the sector and consolidate the mental health of local populations in order to preserve their well-being and mental health.

Keywords: *Perceptions, illegal artisanal mining, stress*

Introduction

La montée spectaculaire du cours du pétrole associée à la chute des cours des matières premières agricoles sur le marché international ces trois dernières décennies, a précipité les pays en voie de développement dans une crise économique (Koffi, 2012 ; Traoré, 2022). Une diversification des sources de revenu de ces Etats s'est ainsi imposée aux autorités. De ce fait, la valorisation d'autres secteurs d'activité comme celui des mines fut donc initié. En Afrique de l'Ouest, l'orpaillage qui est jadis considéré comme une activité complémentaire, a connu ces dernières décennies un boom poussées par la flambée du prix de l'or. Dans les pays tels que la Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal, l'on note une course à la conquête des espaces d'exploitation entre les entreprises minières détentrices des permis octroyés par les différents Etats et les orpailleurs artisans souvent soutenus par les autorités traditionnelles (Jacquemot, 2024). Cette expansion galopante de ces activités d'exploitation aurifère, engendre de graves pollutions environnementales et bouleverse ainsi la vie des populations riveraines (Zidnaba, 2020, Avsf-GRDR, 2023 ; Sofreco-OMVS, 2023). En Côte d'Ivoire, la volonté des autorités de faire du secteur extractif le second pilier de l'économie du pays se traduira par une révision de la législation minière (KOFFI Y.B. et al. 2014).

A cet effet, pour attirer les transnationales minières, l'Etat ivoirien s'est engagé dans un processus d'amélioration de la gouvernance minière afin d'optimiser la production et de la diversifier. Pour la circonstance, un nouveau code minier (Loi N°2014-138 du 24 Mars 2014) plus attractif pour les investisseurs et en cohérence avec les principes de transparence de traçabilité et de responsabilité sociétaria fut adopté. Mais malgré ces efforts de l'Etat ivoirien, l'on dénombre au moins 241 sites clandestins d'exploitation d'or dont 20 sites dans la région de la Bagoué soit 7,94% (CNDH, 2022). Ces exploitations artisanales suscitant un fort engouement des populations, puissent qu'elles paraissent pour celles-ci comme des activités lucratives. Cependant, elles présentent de nombreux impacts négatifs, tant au niveau social que biophysique. Ces exploitations clandestines sont à la base d'un malaise communautaire qu'est le stress qui inquiète et affole toute la communauté dans son environnement (Ndiaye, 2020). Ces exploitations clandestines sont à la base du déversement de produits chimiques tel que le cyanure, le mercure et autres dérivées chimiques polluant l'environnement (sol, ressources en eau et ressources aquatiques (Niane, 2019). Pendant que les autorités Etatiques s'évertuent à élaborer des mesures de rationalisation de ces exploitations clandestines, de nouveaux autres sites se créent régulièrement et se développent en dehors des conditions prévues par le code minier c'est le cas des villages de Sissingué, Zanikan et Kanakono de la région de la Bagoué dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cet état de fait a modifié la structure socioéconomique des localités concernées créant ainsi une atmosphère de stress communautaire chez les habitants de ces nouvelles zones. Lequel stress survient du déséquilibre entre la perception que ces populations avaient des contraintes que lui impose leur environnement et la perception des ressources dont elles disposent pour y faire face en tenant compte de la contrainte des nouvelles données de l'orpaillage clandestin. Ce

déséquilibre dans la zone de la Bagoué se perçoit à travers quatre constats.

Il s'agit d'abord de la forte concentration des populations allogènes et allochtone dans cette zone où elle manque d'ancrage socioculturelle ce qui a entraîné des perturbations de l'équilibre social local avec souvent de vives altercations intercommunautaires aboutissant de fois à des dégâts matériels et à des pertes en vies humaines. L'ouverture de ces exploitations artisanales clandestines des mines d'or des villages de la localité, a généré de comportements déviants, à savoir la consommation excessive d'alcool et le travail du sexe soit la prostitution. A cet effet, il est noté un accroissement incontrôlé du nombre de buvettes, bars et autres points de vente d'alcool de toutes les natures. Aussi, l'accroissement rapide de la population à la suite de ces exploitations clandestines, a augmenté la pression humaine engendrant surtout des maladies perturbant la santé mentale des populations. (C. Soko, 2019).

Aussi, l'activité d'orpaillage clandestin de nature affecte négativement non seulement la vie et la santé des orpailleurs mais celles des populations riveraines de la zone concernée (Ndiaye, 2020). Du point de vue activité physique, elle est pénible et les expose aux affections pulmonaires liées aux poussières, aux risques de surdité à cause des bruits permanents de machines et des marteaux utilisés pour le concassage et le broyage des pierres, aux risques de blessures par les éclats de pierre dans les yeux et aux affections oculaires. Elle est source d'accidents de travail mortels souvent prémédités que ces exploitants clandestins eux-mêmes dissimulent aux autorités administratives de peur que celles-ci informées ne ferment les chantiers. Autant les croyances populaires estiment que les éboulements meurtriers sur ces sites d'orpaillage, attirent les filons d'or et rendent ainsi les chantiers plus rentables (Traoré, 2023). A cet élément s'ajoute l'absence de règles élémentaires de sécurité et d'hygiène sur les sites d'orpaillage :

l'environnement des sites d'orpaillage se caractérise par la précarité des conditions de travail (absence de matériel de protection individuel) et l'utilisation de produit hautement toxiques, tels que le mercure. Un autre constat sur ces sites, est la présence des femmes favorisant le développement de la prostitution avec pour contrecoups les IST (infections sexuellement transmissibles) dans la zone. Des femmes ou jeunes filles à la quête d'un emploi sur les sites d'orpaillage et qui n'en trouvent pas ou quand elles en trouvent, en tirent un revenu dérisoire pour vivre décemment ; ces femmes, n'ayant pas d'autres assortiments, finissent par s'adonner au commerce de leur corps, soit par option, soit par contrainte.

Outre ces constats, les exploitations artisanales des mines d'or impactent négativement les ressources en eau des localités concernées et par ricochet de la Côte d'Ivoire où l'on note la perturbation du réseau hydrographique par la destruction de certains affluents des cours d'eau. Ce dérèglement du réseau hydrographique a pour conséquence la perte de la biodiversité de ces milieux aquatiques et la destruction des nappes d'eau.

Les villages de Sissingué, Zanikan et Kanakono dans la sous-préfecture de Kanakono dans le nord de la Côte d'Ivoire, ne sont pas exempté par ce par fléau. Ainsi, à l'instar de ces sites, la zone de ces villages fait face également au phénomène de l'exploitation clandestine de l'or et à ses avatars sur la santé mentale des populations dans la zone. En dépit des retombées pour certaines personnes, l'orpaillage est associé à des risques sanitaires, environnementaux et sociaux. En effet, l'exploitation du métal jaune, dominée au départ par un outillage traditionnel, a subi progressivement une mutation à travers l'introduction d'outils semi-mécanisés et de produits chimiques (tels que le cyanure et le mercure), accroissant de fait les dangers. En ce qui concerne spécifiquement les villages des mines d'or de Sissingué, Zanikan et Kanakono, les populations sont à la merci des produits chimiques, aux bruits de machines, à la poussière,

aux accidents de travail, à la destruction du couvert végétal engendrant l'abandon des terres agricoles, la dégradation des mœurs et les travaux exercés par les enfants, la consommation de drogue, de l'alcool, la prostitution, les infidélités sur les sites et le banditisme sans pareil. Tous ces inconvénients provenant de l'exploitation artisanale clandestine des mines d'or sont à l'origine d'un sentiment de frayeur soit une crainte psychosociale chez les communautés riveraines de ces villages du district sanitaire de Tengrela. Au vu de ce qui précède, l'on s'interroge sur les caractéristiques que peuvent avoir une exploitation artisanale clandestine des mines l'or et la gérance d'un stress communautaire. Soit comment l'exploitation artisanale clandestine des mines d'or est-elle parvenue à créer un stress chez les populations dans les villages de Sissingué, Zanikan et Kanakono ? il s'est agi de connaître les représentations que se font ces populations de l'exploitation artisanale de l'or, des relations qu'elles entretiennent avec les orpailleurs allogènes et de leurs stratégies de résilience face au stress généré par ces activités d'exploitation artisanale de ces mines d'or. A cet effet, une méthodologie conduisant à des résultats a été conduite.

I – Matériels et méthodes

I – 1 Champ géographique

Cette étude a eu pour site de réalisation les villages de Sissingué, Zanikan et Kanakono située dans le district sanitaire de Tengrela. Ces villages sont situés dans le Nord ivoirien précisément dans la région de la Bagoué sous l'influence du climat tropical de transition ou climat soudanais. Ce climat est caractérisé par deux saisons bien différenciées à savoir une saison de pluie de mi-avril à fin octobre et une saison sèche de novembre à mi-avril. Etant de la sous-préfecture de Kanakono, Les coordonnées géographiques de ces villages sont comprises

entre 10° 22' 00" nord, et 6° 15' 00" ouest. La collecte des données de terrain, s'y est effectuée sur la période du jeudi 01Août au samedi 28 septembre 2024. Le choix de cette localité a été motivé par le fait de la découverte de plusieurs gisements aurifères qui ont ensuite fait objet d'exploitation artisanale ayant attiré une foule d'orpailleurs allogènes des pays limitrophes. Sa population de 30630 habitants a connu une croissance démographique depuis le recensement général de la population et de l'habitat (RGPH 2021).

I – 2 Population d'étude

La population qui fait l'objet de cette étude est constituée par les habitants des trois sites d'exploitation artisanale de l'or. Il s'agit des Chefs et les notables de chaque village, des hommes et femmes riverains des trois sites d'exploitation et les présidents des jeunes des villages.

I – 3 Technique d'enquête et échantillonnage

Le recours aux techniques de recherche qualitatives participatives permet d'avoir des informations profondes et substantielles sur les représentations, les comportements et les motivations des populations. Trois principales techniques d'enquête ont été mobilisées pour cette étude. Il s'agit des entretiens semi directifs et des focus groups et l'observation directe non participante. Dans le premier cas, l'outil de collecte utilisé est le guide d'entretien. Ce même outil a été utilisé pour animer les focus groups. Cet outil a en effet la particularité de susciter le débat, d'approfondir les échanges par des questions de relance, d'approfondissement, de clarification qui n'étaient pas prévues au départ, mais qui naissent des réponses des répondants. C'est également un outil qui permet à l'enquêteur ou l'animateur de recentrer continuellement le débat, pour éviter que les échanges ne s'éloignent du sujet de l'étude. Quant à la troisième technique, l'outil utilisé pour rendre compte de

l'observation directe a été le Smartphone qui a servi d'appareil photo et de caméra. Les investigations ont mobilisé 12 entretiens semi-directifs dont 3 chefs de village, 6 notables et 3 leaders de jeunes. 6 focus groups de 8 personnes chacun soit 48 personnes enquêtées à savoir 24 hommes et 24 femmes sélectionnées par choix raisonné.

Tableau 1 Récapitulatif des enquêtés par sites d'exploitation artisanale

	Sissingué	Zanikan	Kanakono	Total
Focus group (FG) de 8 personnes	8 H et 8 F	8 H et 8 F	8 H et 8 F	24 H et 24 F
Entretiens des chefs de village	1 H	1 H	1 H	3 H
Entretiens des notables par village	2 H	2 H	2 H	6 H
Entretiens des présidents des jeunes	1 H	1 H	1 H	3 H
Total	20	20	20	60

(H) Hommes et (F) femmes ; **Source** : les auteurs de l'étude « Dr. Silué »

Au total 60 enquêtés sélectionnées par la technique de choix raisonné.

I – 4 Méthodes d'analyse des données

Les données collectées à travers les entretiens individuels semi-structurés et celles par les focus groupes (FG) soit les données qualitatives, ont été retranscrites sur le logiciel Word et traitées manuellement. Elles ont été ensuite, l'objet d'une analyse thématique de contenu où les intitulés des guides sont devenus en même temps les thèmes de l'analyse. Par ailleurs, en raison

de la nature de l'étude, à savoir une recherche non fondamentale, mais plutôt appliquée, au regard de l'importance de la thématique et de l'intérêt accordé aux résultats de cette étude pour le changement des comportements des populations des sites d'exploitation artisanales de l'or, nous avons combiné l'analyse thématique avec l'analyse de contenu. En d'autres termes, chaque thème de l'étude a fait l'objet d'une analyse de contenu dont la spécificité est de faire une analyse fouillée qui ne laisse aucune information de côté. C'est donc dans le but de combler les insuffisances de l'analyse thématique que nous avons associé l'analyse de contenu.

II – Résultats

Les principaux résultats de cette étude se sont articulés autour de trois (3) thématiques à savoir les représentations que se font ces populations de l'exploitation artisanale de ces gisements aurifères, ensuite des relations que ces populations entretiennent avec les orpailleurs allogènes et de leurs stratégies de résilience face au stress généré par ces activités d'exploitation artisanale de ces mines d'or.

II – 1 – Les représentations que les populations de Sissingué, Zanikan et Kanakono se font des exploitations artisanales des mines d'or.

Les représentations que les populations de Sissingué, Zanikan et Kanakono ont de l'exploitation artisanale des mines d'or, sont relatives aux conceptions qu'elles détiennent de l'orpaillage illicite des sites, de la connaissance de l'origine des acteurs et des impacts de ces exploitations artisanales sur leurs conditions de vie.

II-1-1 Notions de l'exploitation artisanale illicite des sites aurifères

Les résultats montrent que les populations riveraines des villages de Sissingué, Zanikan et Kanakono, habituées des travaux physiques agricoles, conçoivent le métal jaune comme un produit social dont l'accumulation est à mesure de les sortir de la pauvreté, A cet effet, la recherche de produit par tous les moyens est acceptée par la population active. Ainsi, cette conception détenue par les populations de ces villages, expliquent leur choix de l'itinéraire d'exploitation des mines d'or comme l'indiquent les propos de notable : *la production de l'or est plus rapide que celle de l'agriculture. C'est une activité qui consiste à chercher de l'or sans besoin d'autorisation du gouvernement* » (avis du notable F.J. de Sissingué). Aussi, la production de l'or étant immédiate ou journalière par rapport à la production agricole qui est annuelle, les jeunes préfèrent se consacrer à l'exploitation artisanale clandestine de l'or au détriment des travaux champêtres. Cet exode de main d'œuvre valide des activités culturelles vers l'exploitation artisanale de l'or, se répercute sur les récoltes qui deviennent très faibles. La population est donc obligée d'importer les vivres des localités voisines et cela créé la cherté de la vie dans la localité. Ainsi, ces populations dans un premier temps ont estimé qu'avoir une stabilité financière était l'abandon des travaux champêtres au détriment de l'orpaillage. Mais à l'épreuve de la sécurité alimentaire, l'exploitation artisanale clandestine met ces populations en dangers ce qui perturbe généralement leur vie et joue sur leur santé mentale. En fait, la population de cette zone a constaté que vu que cette activité est illégale, elle capable de créer des problèmes significativement dans ces villages comme l'indique le verbatim de chef de village « ... *le travail de l'or enlève nos bras valides et nos terres cultivables nous exposant à la faim* » (Interview de C.T. le 15 Août 2024). Ainsi, en plus de

leurs perceptions de l'exploitation artisanale clandestine des mines d'or, les populations de ces sites ont une connaissance de la provenance des acteurs.

II-1 – 2 Connaissance de l'origine des acteurs sur les sites d'exploitations artisanales

A la question de la provenance des acteurs sur les sites d'exploitation artisanale de l'or, les populations citent « *Guinée Conakry* », « *le Ghana* », « *le Mali* » et « *le Burkina Faso* » (focus groups d'hommes du 2 septembre 2024 à Zanikan). Une forte présence d'étrangers composés des allogènes et les autochtones est remarquable dans les villages de Sissingué, Zanikan et Kanakono depuis l'ouverture de l'exploitation artisanale de ces mines d'or. Une femme interviewé lors d'un focus à Kanakono l'indique par les propos suivants : « *les sites d'exploitation artisanale sont bondés d'étranger burkinabés, maliens, de guinéens, et même des ghanéens...* » (Focus group du 22 Août 2024). De ce verbatim il est noté que les acteurs de ces exploitations artisanales, viennent à la majorité des pays limitrophes notamment la Guinée Conakry, le Ghana, le Mali et le Burkina Faso. Ces travailleurs ont immigré le pays avec leur savoir-faire comme l'indiquent ces riverains burkinabés : « *... ce métier est notre savoir-faire. Depuis le pays on travaille dans les sites d'exploitation...* » (Focus group hommes à kanakono). L'arrivée massive ces étrangers dans les villages de Sissingué, Zanikan et Kanakono crée chez ces populations une crainte communautaire due à la destruction de leurs terres cultivables, le développement de certains vices, le cocufiage de leurs femmes et filles.

II-1-3 Connaissance de l'impact de l'exploitation artisanale clandestine sur leurs conditions de vie

A la question de connaissance de l'impact de l'exploitation artisanale sur les conditions de vie, les enquêtés citent la pression

foncière, les pertes en vie humaine, la déscolarisation de plusieurs enfants, les conflits entre les chefs de terres et chef de village d'une part et d'autre part entre les jeunes du village et les migrants.

Pour ce qui de la pression foncière dans les villages de Sissingué, Zanikan et Kanakono est liée à une raréfaction des terres agricoles du fait de la croissance galopante de la population, de l'étalement des villages et des politiques foncières (techniques culturelles, gestion et distribution des terres familiales, etc.) Dans les villages où se pratique les exploitations artisanales, les sites sont majoritairement en bordure des principaux cours d'eau. Ainsi, les activités de basfonds, notamment les maraichères ne sont plus possibles. C'est que révèle une femme de Zanikan : *« quand leur affaire de l'or là est arrivé ici, on a tous les problèmes ; là où on fait nos jardins là, c'est ils ont choisi pour creuser. Ils ont creusé partout, on ne peut plus faire nos activités »* (Focus group femme le 2 septembre 2024). En effet, la technique artisanale de recherche de l'or arrache à la terre sa qualité de terre agricole. Après le passage des orpailleurs sur les sites, la terre agricole s'apparente à une carrière abandonnée. Ce qui créé des troubles sur la santé des populations. La quête de l'or handicape non-seulement les paysans en rendant leurs terres agricoles inexploitable, mais également affecte les cours d'eau comme l'indiquent les propos d'une productrice de maraichères : *« A cause de ces produits que les laveurs d'or mettent dans les cours d'eau, on ne peut plus arroser les plantes. Quand on utilise cette eau pour faire notre arrosage, ça tue les plantes. Vraiment, l'exploitation artisanale clandestine là, telle que c'est pratiqué dans nos villages là, c'est dangereux »* (focus groups femmes à Sissingué).

En ce qui concerne la perte des vies, l'exploitation artisanale clandestine tue aussi bien les hommes que l'environnement. Le chef de Sissingué indique à ce titre : *« La soif de gagner plus d'argent pousse les orpailleurs clandestins à travailler pendant*

la nuit. Ce qui provoque plusieurs pertes en vie humaine dues à l'effondrement des terres. Un de ses notables ajoute : L'orpaillage clandestin détruit également l'environnement par l'utilisation des produits toxiques et non-remise en état des terres détruites à cet effet » (interviews du 6 septembre 2024).

Pour l'impact sur l'éducation dans les villages, on note la déscolarisation de plusieurs enfants. La plupart des enfants sans l'autorisation de leurs parents, ont arrêté les études pour s'intéresser à l'orpaillage clandestin qu'ils trouvent rentable.

Outre ces influences, l'exploitation artisanale clandestine a créé des conflits entre les villageois à savoir d'abord entre les chefs des villages et les chefs de terres, ensuite entre les orpailleurs migrants et les jeunes autochtones. En réalité, les chefs de terres cèdent quelques fois leurs terres aux orpailleurs clandestins sans une autorisation préalable du chef de village. Cette situation est parfois source de conflits entre ces deux personnalités fortes du village. A l'instar du chef de village et des chefs de terres, les jeunes du village et les migrants se disputent très souvent pour le partage des gains issus de leur activité clandestine.

II – 2 Les rapports des populations avec les orpailleurs

II – 2 – 1 Occupation du territoire des villages de Sissingué, Zanikan et Kanakono par les allochtones orpailleurs

Dans l'occupation et le maintien de la zone, les orpailleurs ont progressivement impliqué les autochtones dans la recherche de l'or. Ces derniers, attirés par l'imaginaire et les gains obtenus par des orpailleurs venus d'ailleurs, se sont laissés entraîner dans l'aventure. Le besoin pour les orpailleurs de se maintenir dans les sites d'une part, la volonté des autochtones de ne plus rester en marge du partage de la rente d'autre part, va amener ces deux types d'acteurs à s'associer dans des équipes d'extraction. A partir de là, les autochtones expérimentés vont aussi travailler

avec d'autres autochtones pour former des groupes d'exploitants de puits d'orpaillage.

L'association d'exploitants autochtones n'est cependant pas récente dans d'autres sites des villages, où les autochtones sont eux-mêmes les premiers acteurs de l'orpaillage de la zone. Elle constitue cependant une évolution pour les exploitants de cette localité, qui apprennent ainsi à travailler l'or de façon archaïque. Un propriétaire terrien indique à ce sujet que :

« Les orpailleurs suggèrent au propriétaire foncier d'acquérir un ou plusieurs trous dans une parcelle. Aujourd'hui, les enfants des propriétaires fonciers bénéficient ainsi parfois de trous gratuitement et deviennent eux-mêmes à la fois patrons de trous. On voit dans ce cas que, comme les autochtones ghanéens qui cherchent à insérer les orpailleurs dans un système de droits et d'obligations, les orpailleurs tentent également d'impliquer les propriétaires fonciers et les autorités locales dans le monde de l'or » (entretien de Y.T. un propriétaire terrien à Sissingué).

Du fait de la représentation culturelle de l'or dans la zone comme une matière dont l'extraction est interdite aux hommes, l'implication de la population locale apparaît d'abord comme une pratique allant à l'encontre de cette culture et étant imposé par les orpailleurs allochtones afin d'être mieux acceptés dans la zone. Après quelques années, les autochtones ont pris goût à l'activité en se familiarisant avec ses avantages et ses difficultés. Ainsi, les autochtones prennent part de nos jours à toutes les étapes de l'extraction et du traitement de l'or. Mais les allochtones, premiers acteurs de l'orpaillage et beaucoup plus nantis, restent les acteurs qui contrôlent toutes les étapes d'extraction de l'or dans la localité.

Nos investigations sur le terrain nous ont permis que dans un premier temps quand les allochtones sont arrivées dans les villages, ils ont été bien accueillis par les populations

autochtones et dans un second, les populations ont accordé que l'activité de l'orpaillage se pratique dans leur localité dans la tranquillité. D'autres autorités locales (pouvoirs coutumiers, conseillers villageois de développement), en plus d'obtenir des trous d'extraction, ont construit des hangars de lavage et le traitement du minerai dans les sites.

Bien que l'installation des sites d'orpaillage soit difficile, la possibilité d'y rester et de rechercher l'or dans le territoire local reste une épreuve quotidienne favorable à la solidarité mutuelle entre autochtones et allochtones orpailleurs.

II – 2 – 2 -La solidarité entre orpailleurs et autochtones

Dans le cadre de la réalisation de leurs activités, les exploitants sont de plus en plus contraints de faire des réalisations à la faveur de la population locale, faisant penser à la responsabilité sociale des entreprises dans le milieu informel. Bien que les sites de la localité soient dans l'illégalité, certains orpailleurs ont compris la nécessité de venir en aide aux populations locales par la réalisation d'infrastructures sociales. Leurs actions dans ce sens peuvent aussi bien survenir avant ou pendant leur installation. L'aide apportée à la population avant l'installation se présente comme un moyen d'obtenir les autorisations nécessaires dans le terroir villageois. Selon le témoignage d'un orpailleur, il faut user de stratégies pour s'installer. Il explique en ces termes :

« Les autorités nous ont interdit l'exploitation vu la proximité du site avec le village. Ainsi, nous avons fermé et je suis allé au Mali voire la population. C'était une résistance farouche, mais il a fallu que je procède par des stratégies diverses pour qu'ils acceptent finalement. Nous avons mené des actions sociales telles que la construction d'un forage pour le village »

Les réalisations durant l'installation des orpailleurs dans un terroir villageois apparaissent également comme une pratique

pour se faire accepter et travailler dans la quiétude, mais aussi comme une forme de reconnaissance. A krozialé, village riverain du site d'or d'Ity, les orpailleurs allochtones ont satisfait aux demandes des autochtones à travers des autorités villageoises. Les orpailleurs, par cotisations volontaires ont réalisé la construction de certaines maisons pour le village. Les autorités coutumières apprécient la présence des orpailleurs comme un facteur favorable au développement des villages.

II – 2 – 3 Orpillage et déconstruction des valeurs culturelles

La pratique de l'orpillage a fortement influencé le quotidien des populations tant positivement que négativement. Par la signature des contrats, des biens d'intérêts communs ont été réalisés (des foyers des jeunes, des salles de classes, des tables-bancs, des logements et des centaines de chaises pour la chefferie). Ces promesses concrétisées semblent donner une image positive de l'orpillage et rend mitigé les discours autour d'une activité condamnée par la plupart des jeunes. En fait outre ces dons matériels, l'orpillage est une opportunité d'emplois pour certains jeunes comme le témoigne un homme de Sissingué : *« Vraiment au début j'étais contre l'orpillage dans notre village, mais il faut dire que ce travail là nous a fait du bien. Les jeunes vont se débrouiller là-bas et gagnent de l'argent ».*

On constate effectivement que l'orpillage a des avantages socio-économiques sur la population. Il a fait des villages qui l'abritent des lieux de business où le commerce se développe, et offre un pouvoir d'achat inhabituel aux jeunes, aux femmes, aux propriétaires fonciers.

Par ailleurs, le pouvoir des autorités villageoises s'est affaibli et les bonnes pratiques culturelles ne sont plus considérées par les jeunes. Ceux-ci s'adonnent à l'alcool, au tabagisme et à la prostitution, au proxénétisme. Autre fait déplorable, certaines femmes mariées commettent l'adultère comme l'indique un

notable : « *Il y a des choses qui étaient rares dans nos villages ; avant c'était rare d'entendre qu'une femme mariée est allée avec un autre homme, avec ces orpailleurs-là, c'est monnaie courante* ».

Aussi, le phénomène de l'orpaillage clandestin a constitué un catalyseur à la commercialisation et la consommation de la drogue dans le village. Au regard de ces incidents d'insécurité occasionnés par l'orpaillage, il convient de montrer les populations de Sissingué, Zanikan et Kanakono sont véritablement comblés dans un climat de stress qui perturbe toute la communauté.

En fin, les populations souffrent déjà de troubles psychiques, l'orpaillage clandestin en lui-même peut constituer un facteur de risque de déstabilisation et d'augmentation de la crainte chez les populations. Par exemple la déscolarisation des enfants , les infidélités dans le village entre les femmes mariées et les orpailleurs peuvent contribuer à la survenue du stress ou aggraver des déficits cognitifs déjà existants, en particulier chez les populations .Cette situation pèse sur l'équilibre psychique , ce qui peut se manifester par la survenue de sentiments de désespoir , de dépression , d'angoisse , voire d'idées suicidaires, mais aussi de tensions chez la population , dans les familles ou dans les couples.

II – 2 – 4 Orpaillage ses effets pervers dans les villages de Sissingué, Zanikan et Kanakono

L'orpaillage a été présenté par les défenseurs comme le souffle d'oxygène capable de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les villages de Sissingué, Zanikan et Kanakono. En revanche, le changement social a plutôt conduit au maintien de la population dans un état de vulnérabilité et précarité. C'est ce titre qu'un notable indiquait que : « *La terre ne nous appartient plus c'est pour les étrangers qui viennent nous piller notre or, avant on prenait l'or pour nos sacrifices et*

aujourd'hui ils ont tous gâté, nos fétiches, nous obligent souvent à ne pas aller sur les sites ». Dans cet ordre d'idées, les populations estiment qu'elles sont victimes d'une rupture dans leurs rapports aux hommes, aux divinités et à la terre. Pour ces populations autochtones, la pratique de l'orpaillage a contribué à la désacralisation des sites et par ricochet à la remise en cause de leur identité Culturelle.

En plus, l'environnement sanitaire est jonché de déchets solides et liquides issus des sites d'orpaillage, qui constituent des risques de maladie pour les populations. L'incivisme sexuel des orpailleurs majoritairement allogènes et allochtones est également source de propagation et de contamination aux infections sexuellement transmissibles au sein de la population. Au niveau de la crise alimentaire, les conséquences de la pratique de l'orpaillage dans la zone de Sissingué, Zanikan et Kanakono sont très visibles et affectent de façon considérable les conditions de vie des populations.

II – 3 Les mécanismes de résilience adoptés par les populations pour résister au stress à travers la pratique de l'exploitation artisanale clandestine

II – 3 – 1 Les techniques mis en place par la population pour éradiquer l'activité qui cause une angoisse

La prise en charge de ces problèmes de santé constitue parfois un défi pour les populations en raison de l'insuffisance des ressources, mais surtout du caractère transversal des questions sanitaires en rapport avec l'orpaillage. Face à ces défis, une régulation locale des activités de l'orpaillage s'impose afin d'atténuer les impacts négatifs de l'exploitation artisanale. C'est dans cette optique qu'un notable affirme : « *IL faut légaliser l'activité, car s'ils ont ne fait pas cela va nous créer des problèmes...* ».

Avec l'intervention régulière des populations, les campagnes sur les sites d'orpaillage dans les villages seraient faites afin de

dissuader les jeunes à l'adoption de comportements à risque et promouvoir ainsi les comportements sains auprès des populations. Ces actions peuvent contribuer à réduire sur les déterminants socioculturels, environnementaux et économiques de la santé des populations

Par ailleurs, le stress vécu et dans le déploiement des stratégies d'adaptation des populations pendant l'activité d'orpaillage ont pu affecter différents aspects dans la vie des populations.

II – 3 – 2 Les résiliences de l'activité d'orpaillage sur le plan économique

Le développement de l'exploitation clandestine de l'or dans les villages est allé de résiliences paires avec celui de nombreux besoins dont la recherche de satisfaction a eu pour effet premier le développement des activités commerciales dans les villages et sur les sites d'orpaillage ; ces besoins sont essentiellement ceux de la nourriture et de matériels de travail. Selon un homme de de Sissingué : « *Je cherche l'or pour me nourrir et pour scolariser mes enfants* »

L'orpaillage joue un rôle important dans l'économie des populations. Cette activité a surtout un impact très positif sur les emplois. La vente d'un sac d'or peut rapporter jusqu'à 10 millions de francs CFA. L'orpaillage contribue à augmenter les revenus des populations par la vente directe de l'or et la création des activités annexes qui se développent autour des sites (restauration, bar, boutique, vente d'habit etc.). En effet, le commerce des denrées alimentaires, notamment la restauration populaire, semble être florissant dans les villages et sur les sites d'orpaillage ; en effet, la présence de nombreux individus attirés par la fièvre de l'or et se déplaçant généralement seuls a pour corollaire le développement des besoins en nourriture ; les nombreuses gargotes présentes sur les sites d'orpaillage et dans le village. Ensuite, l'exploitation clandestine de l'or a aussi

permis l'ouverture de fabriques, de boutiques qui constituent les sources de revenus pour le village.

II – 3 – 3 L'éducation sanitaire, une solution efficace face aux problèmes de santé liée à l'orpaillage

L'éducation sanitaire ou l'éducation à la santé renvoie ici à l'amélioration des aptitudes des populations locales à consulter, comprendre et utiliser les informations de façon à promouvoir la bonne santé et à préserver, ce pour elles-mêmes, leur famille et communauté. En effet, le renforcement des connaissances sanitaires et la capacité d'action des individus, notamment les couches vulnérables et pauvres, enfants, jeunes, femmes, constituent un enjeu majeur pour la préservation de la santé des populations. Selon les données recueillies, les agents communautaires sont confrontés à des difficultés de sensibilisation. Cette difficulté est liée à la perception des distributions gratuites des médicaments. Face à l'exploitation de l'or, l'amélioration de l'éducation communautaire se pose avec acuité en raison des représentations sociales associées à la sexualité, à la pollution et à l'exposition aux conséquences sanitaires comme l'affirme un agent de santé communautaire de Zanikan : « *Avec l'orpaillage, il y a beaucoup de difficultés. Nous distribuons des comprimés à la population lors des campagnes de sensibilisation ...* ».

Aussi, des interventions régulières du personnel de santé pendant les campagnes sanitaires s'imposent aussi dans les sites d'orpaillage que dans les villages afin de dissuader les jeunes à l'adoption de comportements à risques et promouvoir ainsi les comportements sains auprès des populations.

III – Discussion

Les résultats obtenus de l'enquête rejoignent ceux de Bamba et al (2013) ; Affessi et al., (2016) qui soulignent que l'exploitation

artisanale de l'or dans les différentes contrées contribue à augmenter les aspects négatifs au niveau des orpailleurs, des travailleurs, mais aussi des populations riveraines. En effet, l'absence des équipements de protection pendant l'extraction de l'or combinée à l'ignorance des impacts négatifs, à moyen et long terme, contribuant à dégrader la santé mentale des populations.

La pratique de l'orpaillage en zone rurale à travers des techniques rudimentaires consiste à la multiplication des puits plus ou moins larges ou profonds. Les sites de l'orpaillage sont pour la plupart des terres agricoles. Ainsi, l'orpaillage en milieu rural constitue un facteur d'amenuisement des terres agricoles, car cette pratique entraîne la destruction des dizaines d'hectares de forêts et accentue par ce fait la pression foncière en milieu paysan. Utilisant des technologies mal adaptées l'orpaillage a des impacts négatifs sur l'environnement et les ressources naturelles (les sources d'eaux et les sols) BAMBBA et al., (2013). Se pratiquant en complément ou en substitution de l'agriculture, l'orpaillage met souvent en péril l'agriculture, qui reste pourtant le principal secteur d'activités pour la plupart des populations paysannes. Ainsi les zones rurales parviennent difficilement à assurer leur sécurité alimentaire, (Kouadio, 2022). En fait, dans les régions où se développe l'orpaillage on assiste à la transformation des plantations en site d'orpaillage, réduisant ainsi les espaces de production vivrière et la fuite de la main d'œuvre au profit de celui-ci, (Konan, 2019). Les terres agricoles sont également impactées par les produits chimiques non-appropriés, les fossés et les déblais à perte de vue laissés sur les terres agricoles par les orpailleurs affectent ainsi leurs qualités de terres arables.

Pratiquée la plupart du temps le long des cours d'eaux, la pratique de l'orpaillage affecte souvent terriblement la qualité de ces sources d'eaux du fait des produits chimiques non-conventionnels. Malheureusement, ces sources d'eaux sont

utilisées par les populations pour des besoins alimentaires, corporels et agricoles, (Konan Kouakou Séraphin, 2020). Cette pratique affecte également les espèces aquatiques en raison de l'utilisation du gasoil, des huiles vidangées et des produits chimiques très toxiques. Certains comportements qui ne riment pas avec les mœurs sont régulièrement développées par les orpailleurs. Il s'agit entre autres du tabagisme, l'alcoolisme, la prostitution. A cet effet, l'activité d'orpaillage entraîne la dépravation des mœurs sur les sites d'exploitations, la prostitution, ce qui accroître le taux des maladies sexuellement transmissibles ; elle contribue à vider les classes pour aider leurs parents dans l'extraction ; ce fait conduit à une baisse du taux de scolarisation dans les zones d'exploitation. Selon Sangaré et al. (2016), les activités des orpailleurs traditionnels sont caractérisées par la prédominance des conflits fonciers entre les villages, entraînant parfois des pertes en vie humaine, une augmentation accrue de l'insécurité, des meurtres ou des attaques à main armée, les femmes mariées désertent leur foyer pour aller travailler sur les sites d'orpaillage.

Conclusion

Cette étude qualitative a eu lieu dans trois villages de la Bagoué dans le nord de la Côte d'Ivoire. En vue d'obtenir plus de données sur cette problématique de la perception de l'exploitation artisanale clandestine en lien avec le stress chez populations des villages de Sissingué, Zanikan et Kanakono dans le nord de la Côte d'Ivoire. Au total 60 personnes ont été auditionnées dont 48 au cours de 6 focus groupes et 12 entretiens individuels. Les résultats révèlent au chapitre de la perception des populations sur l'activité d'orpaillage et son impact sur leur santé mentale. Les acteurs de la zone de Sissingué, Zanikan et Kanakono perçoivent l'or comme un produit social qui leur permettrait de leur sortir de la pauvreté. Par ailleurs, la relative

autonomie financière qu'elle procure aux jeunes, conduit ceux-ci à des actes décriés par les populations. En effet, les localités d'orpaillage sont le théâtre de la consommation de la drogue et du tabac, de la prostitution, du proxénétisme, de la violence, du non-respect des autorités traditionnelles, les infidélités entre les orpailleurs et les femmes du village, la destruction des forêts. Face à ces défis sur la santé mentale des populations dans la zone de Sissingué, Zanikan et Kanakono, une régulation locale des activités de l'orpaillage s'impose afin d'atténuer les impacts négatifs de l'exploitation de l'or sur la santé mentale des populations. La perception de l'orpaillage clandestin chez les populations de Sissingué, Zanikan et Kanakono est source de stress qu'elles ressentent. Pour ce qui est des relations et rapports qu'entretiennent les populations de Sissingué, Zanikan et Kanakono avec les orpailleurs explique le développement de cette activité. En effet, la pratique de l'orpaillage a des avantages socio-économiques sur la population. Il a fait des villages qui abritent des lieux de business où le commerce se développe et offre un pouvoir essentiel à la population. Cependant ceux-ci ne sauraient cacher les désavantages, notamment les comportements incompatibles aux mœurs et aux modes de vie populations. Le gain facile d'avoir beaucoup d'argent a entraîné les jeunes du village à des déviances qui n'honorent pas la population. Quant à l'intervention régulière des populations, les campagnes sur les sites d'orpaillage que dans les villages seraient fait afin de dissuader les jeunes ou les orpailleurs à l'adaptation de comportement à risque et promouvoir ainsi les comportements sains auprès des populations. Ces actions peuvent contribuer à réduire sur les déterminants socioculturels, environnementaux et économiques de la santé mentale des populations. Ces dispositions et les mécanismes de résiliences adoptés par les populations expliquent la persistance de cette activité dans cette localité.

Références bibliographiques

AFFESSI Adon Simon, KOFFI Koffi Gnamien Jean-Claude, SANGARE Moussa, 2016. *Impacts Sociaux Et Environnementaux De L'orpaillage Sur Les Populations De La Region Du Bounkani (Côte D'Ivoire)*, European Scientific Journal September 2016 edition vol.12, No.26.

Avsf-GRDR, 2023. *Etude sur les conflits liés au changement climatique et l'accès aux ressources naturelles*, rapport final, CEDA.

BAMBA Ousmane, PELEDE Souleymane, SAKO Aboubakar, KAGAMBEGA Nicolas, MININGOU Mariette, 2015. Impact de l'artisanat minier sur les sols d'un environnement agricole aménagé au Burkina Faso, J. Sci. Vol. 13, N° 1 (Octobre 2013) 1-11.

CNDH, 2022. *Rapport d'enquête sur la cartographie des sites d'orpaillage en côte d'ivoire*.

JACQUEMOT Pierre, 2024. *En Afrique de l'Ouest, la Falémé menacée de mort par l'orpaillage*, Groupe Initiatives avril 2024.

KOFFI Yéboué Stéphane Koissy, 2012. « Etude géographique comparative des 03 communes ivoiriennes : Bondoukou, Daloa et Taabo », Thèse de doctorat, Université Felix Houphouët Boigny, Institut de Géographie Tropicale, Abidjan, 403p

KONAN Kouamé Hyacinthe, 2019. *De l'agriculture à l'orpaillage : Analyse d'une insécurité alimentaire à Fodio (Nord Côte d'Ivoire)*, Le Journal des Sciences Sociales N° 21 – Décembre 2019.

KOUADIO Adolphe, 2022. *Pratique de l'orpaillage et dégradation des conditions de vie des populations rurales: étude de CAS dans la sous- préfecture de Tienkoikro (Côte d'Ivoire)*, Research and analysis journal,

NDIAYE Khadidiatou, 2020. *Le développement de l'orpaillage, son impact environnemental et sanitaire dans le*

sud-est du Sénégal : exemple du site aurifère de Bantako, Mémoire de master, Université de Liège et de l'Université catholique de Louvain.

NIANE Birane, GUEDRON Stéphane, FEDER

Frédéric, LEGROS Samuel, NGOM Malick

Papa, MORITZ Robert, 2019. *Impact of recent artisanal small-scale gold mining in Senegal: Mercury and methylmercury contamination of terrestrial and aquatic ecosystems*, Science of the Total Environment, vol. 669, 185–193. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.108>

SANGARÉ Oumar, MUNDLER Patrick et OUEDRAOGO Lala Safiatou, 2016. *Institutions informelles et gouvernance de proximité dans l'orpaillage artisanal. Un cas d'étude au Burkina Faso*, Revue Gouvernance, Volume 13, numéro 2, 2016.

Sofreco-OMVS, 2023. *Étude sur l'orpaillage et son impact dans la Falémé (bassin du fleuve Sénégal, rapport final livrable*, Organisation de la mise en valeur du Fleuve Sénégal, Agence française de développement.

SOKO Constant, 2019. *L'économie minière de l'orpaillage artisanal dans les sociétés post-conflit : jeux des acteurs et enjeux de développement et de coopération internationale. Étude de cas en Côte d'Ivoire*. Revue Organisations & Territoires • Volume 28 • No 1, pp 60-79.

TRAORÉ Abdou Bougoury, 2022. *Impact socioéconomique de l'orpaillage dans le cercle de Kéniéba au Mali*, International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 3(1-2), 251-268. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5914551>

TRAORE N'gna, 2023. *Orpaillage et circulation d'objets et de savoirs dans le Sud-Ouest du Mali*, Anthropologie & développement n° 54.

ZIDNABA Irissa, MILLOGO Abdoul Azize et KOROGO Sylvie, 2020. *Impact de l'orpaillage sur la santé de la*

population dans le sud-ouest du Burkina Faso, Lettres, Sciences sociales et humaines, Vol. 36, n°1, pp113-138.

PRATIQUE DU CATALOGUE ET GESTION DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES PUBLIQUES DE COTE D'IVOIRE

TANOH Zakary

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle

Résumé

Le catalogage est l'épine dorsale de la gestion des bibliothèques. Mais ses procédures d'usage sont diversifiées dans les bibliothèques universitaires ivoiriennes en raison de l'insuffisance des ressources dont elles disposent. Ainsi, cette étude vise à analyser les différentes pratiques catalographiques et proposer une procédure uniforme nécessaire à une gestion pertinente de ces bibliothèques.

Pour ce faire, cette étude engage des enquêtes dans des structures documentaires universitaires. Les paradigmes, eux s'appuient sur la théorie physique orientée système de SHANNON C. (1949), de la pratique et celle de la diffusion des innovations. De ce fait, elle montre que l'élaboration d'une procédure de catalogage unique automatisée devrait occuper une place managériale stratégique et opérationnelle pour les universités publiques ivoiriennes.

Mots clés : *Catalogage; gestion des bibliothèques universitaires*

Abstract

Cataloguing is the backbone of library management. However, the procedures for its use are diverse in Ivorian university libraries due to the inadequacy of the resources available to them. The aim of this study is therefore to analyse the different cataloguing practices and propose a uniform procedure necessary for the relevant management of these libraries. In order to do this, the study undertakes surveys in university documentation structures. The paradigms are based on the system-oriented physical theory of SHANNON C. (1949), practice and the diffusion of innovations. As a result, it shows that the development of a single automated cataloguing procedure should occupy a strategic and operational managerial position for Ivorian public universities.

Key words: *Cataloguing; university library management*

Introduction

La gestion documentaire dans les universités publiques ivoiriennes se présente comme le processus qui permet d'organiser l'information contenue sur tout support jusqu'à sa diffusion. Ce processus de gestion documentaire se traduit en dix (10) maillons appelés la chaîne documentaire. Le catalogage, objet de notre étude et composant de ces maillons, constitue le premier point d'accès à l'information. Il importe alors de mettre en œuvre sa pratique en respectant ses normes. Pourtant, la pratique du catalogage diffère d'une université à une autre bien que les universités recouvrent les mêmes natures de documents. C'est pourquoi, une méthode d'uniformisation de la pratique du catalogage s'impose.

Au regard de ce qui précède, les bibliothèques universitaires ivoiriennes doivent elles aussi, pratiquer le catalogage en respectant les normes pour leur performance de gestion. D'où le sujet : *pratique du catalogage et gestion des bibliothèques des universités publiques de Côte d'Ivoire*. ». Selon l'observation que nous avons faite sur le terrain, la gestion de la majorité des bibliothèques universitaires de Côte d'Ivoire est insuffisante en ressource, inadaptée aux dispositions normatives du catalogage et inadéquate au système LMD.

Notre étude en effet, nous a permis de déceler le problème de la pratique diversifiée du catalogage dans nos bibliothèques universitaires publiques. Les questions de recherche qui en découlent sont les suivantes :

- En quoi la pratique du catalogage peut-elle influencer de manière efficace la gestion des bibliothèques universitaires publiques en Côte d'Ivoire ?

- Quelle évaluation peut-on faire du catalogage pratiqué dans les bibliothèques des universités publiques de Côte d'Ivoire ?
- Quelle pratique du catalogage élaborer pour une gestion pertinente des bibliothèques des universités publiques de Côte d'Ivoire ?

De façon claire, la contribution de cet article se situe à un double niveau. Premièrement, il s'agit d'évaluer les procédures de catalogage exercées dans les bibliothèques universitaires publiques ivoiriennes. Deuxièmement, concevoir un modèle type de catalogage approprié à la gestion des bibliothèques au sein de ces universités. Pour ce faire, les hypothèses suivantes méritent d'être disséquées :

- La gestion efficace des bibliothèques universitaires dépend de la mise en place d'une procédure opérationnelle uniforme de catalogage ;
- Les procédures de catalogage pratiquées dans les bibliothèques universitaires publiques ivoiriennes diffèrent d'une à une autre ;
- L'élaboration d'une homologation du catalogage automatisé assure une gestion efficiente des bibliothèques universitaires publiques de Côte d'Ivoire.

La vérification des différentes hypothèses requière l'emploi des propriétés méthodologiques ancrées dans la théorie physique orientée système, de la pratique et celle de la diffusion des innovations. Quant aux articulations à examiner, elles gravitent autour des axes suivants :

- Cadre méthodologique ;
- Analyse de la pratique du catalogage dans les bibliothèques universitaires publiques ivoiriennes;

- Stratégies d'adoption d'une procédure opérationnelle uniforme automatisée de catalogage dans les bibliothèques universitaires publiques ivoiriennes.

1. Cadre méthodologique

Le cadre de la présente étude se limite aux universités publiques de Côte d'Ivoire à savoir : les bibliothèques des Universités Félix Houphouët Boigny d'Abidjan-Cocody, Nangui Abrogoua et Alassane Ouattara de Bouaké, Lorougnon Guédé de Daloa et Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo.

Le critère essentiel de ce choix repose sur le fait que ces universités publiques aient approximativement en commun, les mêmes réalités de fonctionnement. Ce qui permet de circonscrire notre étude à travers la pratique du catalogage.

C'est justement dans le but d'uniformiser la pratique du catalogage que cette étude est menée. Mais pour une analyse efficiente et des résultats probants, nous avons fait le choix de la méthodologie quantitative et qualitative de collecte des données SHANON ci-dessus rappelée.

Dans cette optique, il y a lieu d'identifier les variables à expliquer : identification des enquêtés, pratique du catalogage dans les universités publiques ivoiriennes, gestion des bibliothèques publiques universitaires, différenciation dans la pratique du catalogage dans les bibliothèques universitaires, uniformisation de la pratique du catalogage.

En effet, ce travail de recherche porte sur l'élaboration d'un catalogage automatisé dans la gestion de l'information dont le canal est un axe avéré dans le pragmatisme documentaire. Par ailleurs, l'informatique, le catalogage et les gestionnaires des bibliothèques sont les canaux physiques orientés systèmes qui permettent la mise en œuvre de l'objectif de cette étude et une meilleure exploration de cette approche de la théorie de Shannon

reprise par IBEKWE-SANJUAN F. (2012, 39p.) qui s'intéresse au canal de transmission de l'information.

Dans un deuxième temps, la théorie de pratique de BOURDIEU P. (2000, p.257) est utilisée dans le cadre de cette étude, afin de mettre en relation la gestion des bibliothèques universitaires de Côte d'Ivoire et la pratique du catalogage. Mais aussi, d'établir une procédure opérationnelle commune de catalogage au sein de celles-ci.

Et dans un troisième temps, le paradigme de la diffusion des innovations d'Everett ROGERS (1995, 167p.), mis en relief dans le cadre de cette étude, cherche à comprendre le comportement de certains professionnels de l'information documentaire vis-à-vis de certaines idées en rapport avec la pratique du catalogage, ce qui les démarque des autres. Aussi, permet-il de voir l'impact de ces nouvelles idées utilisées dans le cadre de l'usage du catalogage par ces agents sur leur mode de gestion dans les bibliothèques universitaires publiques ivoiriennes.

Ces méthodes contribuent également à la mise en œuvre d'un certain nombre d'opérations dans l'optique d'accéder à l'information vraie et pertinente, susceptible de satisfaire les besoins des chercheurs.

La présente étude s'appuie sur des données quantitatives et qualitatives issues de l'analyse documentaire, des observations, des entretiens et des enquêtes par questionnaire qui se sont déroulés en avril 2023. Dans le but d'obtenir le maximum d'information nécessaire à l'élaboration de notre sujet, plusieurs techniques d'échantillonnage ont été choisies. Il s'agit de l'échantillon non probabiliste et par commodité. L'échantillon par commodité (DAGENAIS Sylvie, 1991, p.112) a porté sur les agents des bibliothèques universitaires publiques. Nous nous inscrivons en effet, dans la perspective de Claude JAVEAU (1982, p.44) selon laquelle, aucun échantillon ne devrait comporter moins de trente individus, un échantillon de soixante-dix-neuf (79) personnes a été alors choisi sur un total

de cent (100) professionnels de l'information documentaire dont :

- cinq (05) responsables des services de documentation, de l'information scientifique et technique ;
- soixante-quatorze (74) collaborateurs.

2. Analyse de la pratique du catalogage dans les bibliothèques universitaires publiques ivoiriennes

2.1. Résultats

2.1.1. Identification de l'enquêté

2.1.1.1. Formation des enquêtés

Nous avons cherché à savoir si les personnes enquêtées ont été formées aux métiers des sciences de l'information documentaire. Les réponses à cette question révèlent que tous les enquêtés ne sont pas formés au métier des sciences de l'information documentaire. Avec une différence non significative, 47,3% ont affirmé être formés à ce métier contre 52,7% qui n'ont pas reçu de formation.

Parmi les 47,3% qui ont reçu la formation au métier des sciences de l'information documentaire, plus de la moitié des répondants sont formés en bibliothéconomie (54,3%). Ceux qui sont formés à la documentation représentent 34,3% contre 11,4% de formés en archivistique.

Graphique 1 : Répartition des enquêtés par formation

Source : réalisé par TANOHI Zakary, 2023, Abidjan

2.1.1.2. Fonction exercée actuellement

Trois (03) types de fonctions sont exercés par les 74 participants à cette étude. Il s'agit de :

- la bibliothéconomie : 50% ;
- la documentation : 31,1% ;
- autres métiers administratifs : 18,9%.

Graphique 2 : Répartition des enquêtés par activité exercée

Source : réalisé par TANOHI Zakary, 2023, Abidjan

2.1.1.3. Diplôme obtenu

Le graphique 2 ci-dessous présente la répartition des participants selon le diplôme obtenu :

- BTS : 56,8% ;
- DAAC : 16,2% ;
- Master professionnel : 10% ;
- DSAC 6,8% ;
- Licence professionnelle : 5,4% ;
- DESAAC : 4,1%.

Graphique 3 : Répartition des enquêtés par diplôme obtenu

Source : réalisé par TANOI Zakary, 2023, Abidjan

2.1.1.4. Connaissance des missions assignées à la bibliothèque

Les bibliothèques des cinq (05) universités publiques ivoiriennes ont concerné cette étude comme suivant.

Tableau 1: Répartition des enquêtés par mission assignée à la BU

	Fréquence	Pourcentage (%)
Bibliothèque		
BU Félix Houphouët-Boigny	32	43,2
BU Nangui ABROGOUA	12	16,2
BU Lorougnon GUEDE	9	12,2
BU Gon COULIBALY	11	14,9

BU Alassane Ouattara	10	13,5
Total	74	100
Missions assignées à la Bibliothèque		
Accompagner et soutenir les activités d'enseignement et de recherche	64	86,5
La collecte de l'information	4	5,4
La gestion des ressources documentaires	6	8,1
Total	74	100

Source : réalisé par TANOZ Zakary, 2023, Abidjan

2.1.2. Usage du catalogage (UC)

2.1.2.1. Types de normes catalographiques utilisés

Le graphique 4 présente la répartition des enquêtés selon les types de normes catalographiques utilisés. Il ressort de l'analyse que la norme catalographique la plus utilisée dans les bibliothèques est Z44-50.

Graphique 4 : Répartition des enquêtés par type de norme

Source : réalisé par TANOZ Zakary, 2023, Abidjan

2.1.2.2. Types de logiciels pratiqués

Différents types de logiciels sont utilisés dans les bibliothèques mais à des proportions différentes. En outre, il ressort de cette étude que le logiciel le plus utilisé est le PMB ensuite le WINSIS selon les répondants.

Graphique 5 : Répartition des enquêtés par type de logiciel

Source : réalisé par TANOHI Zakary, 2023, Abidjan

2.1.2.3. Supports

Dans l'exercice de leur métier, des répondants ont souligné qu'ils utilisent deux supports (supports informatiques et des fiches bibliographiques) et d'autres n'en savent rien. Par conséquent, le support le plus utilisé est le support informatique.

Graphique 6 : Répartition des enquêtés par support utilisé

Source : réalisé par TANO H Zakary, 2023, Abidjan

2.2. Gestion des bibliothèques publiques universitaires

2.2.1. Formes de système de gestion des bibliothèques utilisées

Si la gestion des bibliothèques tient compte des systèmes numériques et de systèmes de contenu, il faut noter que les systèmes de gestion numériques sont plus pris en compte dans le tableau 2.

Tableau 2 : Répartition des enquêtés par système de gestion utilisé

	Fréquence	Pourcentage (%)
La gestion de la bibliothèque tient compte des systèmes de gestion de bibliothèque numérique		
Oui	31	41,9

Non	10	13,5
Ne sait pas	33	44,6
Total	74	100
La gestion de la bibliothèque tient compte des systèmes de gestion de contenu (CMS)		
Oui	14	18,9
Non	19	25,7
Ne sait pas	41	55,4
Total	74	100

Source : réalisé par TANO H Zakary, 2023, Abidjan

2.2.2. *Type de gestion de base de données utilisé par le documentaliste ou le bibliothécaire*

Les résultats de notre étude montrent que les travailleurs dans les bibliothèques, dans leur majorité, ignorent le type de base de données utilisé. Par contre, certains à faible proportion, révèlent que la gestion de la bibliothèque tient compte de la base de données relationnelle (14,9%) et la base de données native (14,9%).

Graphique 7 : Répartition des enquêtés par type de gestion de base de données

Source : réalisé par TANO H Zakary, 2023, Abidjan

2.2.3. Nature des catalogages existants

La gestion de la bibliothèque universitaire tient compte du catalogue de fonds documentaires, du catalogage des périodiques et du catalogage de sites. Parmi les catalogages, le catalogue de fonds documentaire (CFD) est plus utilisé (48,6%).

Graphique 8 : Répartition des enquêtés par nature de catalogue existant

Source : réalisé par TANOZ Zakary, 2023, Abidjan

2.2.4. Nature de ressources nécessaires aux bibliothécaires

À la question de savoir quelles sont les ressources nécessaires aux bibliothécaires, les enquêtés ont plus préféré des ressources humaines plus qualifiées et suffisantes que des ressources financières et matérielles.

Tableau 3 : Répartition des enquêtés par nature des ressources nécessaires

	Fréquence	Pourcentage (%)
La gestion de la bibliothèque tient compte des ressources humaines qualifiées et suffisantes		
Oui	18	24,3
Non	50	67,6
Ne sait pas	6	8,1
Total	74	100
La gestion de la bibliothèque tient compte des ressources financières suffisantes		
Oui	8	10,8
Non	63	85,1
Ne sait pas	3	4,1
Total	74	100
La gestion de la bibliothèque tient compte des ressources matérielles suffisantes		
Oui	7	9,5
Non	62	83,8
Ne sait pas	5	6,8
Total	74	100

Source : réalisé par TANOZ Zakary, 2023, Abidjan

2.3. Pratique du catalogage dans les bibliothèques universitaires

2.3.1. Identification des logiciels de catalogage utilisé

L'étude indique que plus de quatre logiciels de catalogage sont utilisés par les bibliothèques universitaires. Il s'agit de PMB, de WINISIS, de SHARON COLLECTION et d'autres logiciels. Parmi ces logiciels, le plus utilisé est le PMB (31,1%).

Graphique 9 : Répartition des enquêtés par logiciel de pratique

Source : réalisé par TANOZ Zakary, 2023, Abidjan

2.3.2. *Modèle de catalogage (MD)*

Cette étude visait à recueillir auprès des enquêtés les raisons pour lesquelles l'uniformisation de la pratique du catalogage dans les différentes universités publiques est nécessaire. Il a été enregistré diverses raisons selon le tableau ci-dessous.

Tableau 4 : Les modèles de catalogage

	Fréquence	Pourcentage (%)
L'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour des prêts interbibliothèques		
Oui	49	66,2
Non	2	2,7
Ne sait pas	23	31,1
Total	74	10

L'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour être en réseau documentaire		
Oui	43	58,1
Non	2	2,7
Ne sait pas	29	39,2
Total	74	100
L'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour avoir accès aux différentes bases de données des bibliothèques publiques universitaires		
Oui	0	0,0
Non	49	66,2
Ne sait pas	25	33,8
Total	74	100
L'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour les échanges de documents		
Oui	40	54,1
Non	6	8,1
Ne sait pas	28	37,8
Total	74	100
L'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour la page de notice bibliographique		
Oui	30	40,5
Non	6	8,1
Ne sait pas	38	51,4
Total	74	100
L'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour une identité commune de l'usage du catalogage dans les universités publiques ivoiriennes		
Oui	47	63,5
Non	2	2,7
Ne sait pas	25	33,8
Total	74	100
L'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour l'utilisation d'un logiciel commun de catalogage dans les universités publiques ivoiriennes		
Oui	48	64,9
Non	1	1,4
Ne sait pas	25	33,8
Total	74	100

Source : réalisé par TANOAH Zakary, 2023, Abidjan

2.4. Pratique du catalogage selon les bibliothèques universitaires

Le tableau 4 présente la répartition de l'utilisation du logiciel selon les bibliothèques universitaires. Les résultats montrent une différence significative entre l'usage des logiciels PMB, KOHA, WEBLIS et autres. Il n'y a pas de lien significatif entre l'utilisation du logiciel WINISIS, de SHARON COLLECTION et du type de l'université.

En effet, le logiciel PMB et d'autres logiciels sont plus utilisés à la BU Alassane Ouattara. Par contre, le logiciel KOHA et le logiciel WEBLIS sont plus utilisés à la BU Gon Coulibaly.

Tableau 5 : Usage de logiciel selon la BU

Bibliothèque	Logiciel utilisé					
	PMB	WINISIS	KOHA	WEBLIS	SHARON COLLECTION	AUTRE
BU Félix Houphouët Boigny	2	2	23	22	1	3
	6,3%	6,3%	71,9%	68,8%	3,1%	9,4%
BU Nanguy ABROGOUA	6	0	4	4	0	0
	50,0%	0,0%	33,3%	33,3%	0,0%	0,0%
BU Lorougnon GUEDE	6	0	4	4	0	0
	66,7%	0,0%	44,4%	44,4%	0,0%	0,0%
BU Gon COULIBALY	0	0	10	10	0	0
	0,0%	0,0%	90,9%	90,9%	0,0%	0,0%
BU Alassane Ouattara	9	0	6	6	0	3
	90,0%	0,0%	60,0%	60,0%	0,0%	30,0%
Total	23	2	47	46	1	6
	31,1%	2,7%	63,5%	62,2%	1,4%	8,1%
P-value	p=0,000<0,05	p=0,058>0,05	p=0,03<0,05	p=0,042<0,05	p=0,157>0,05	p=0,000<0,05

Source : réalisé par TANOZ Zakary, 2023, Abidjan

2.4.1. Discussion des résultats

Le guide du questionnaire soumis aux agents de chaque bibliothèque universitaire publique de Côte d'Ivoire que nous avons mentionné dans le point précédent, a été réparti en cinq (05) thématiques libellées comme suit :

Thématique 1 du questionnaire : Identification des enquêtés
Cette rubrique prend en compte le statut professionnel et social de l'enquêté. Les résultats mentionnés dans les graphiques 1, 2 et 3 démontrent que la majorité des travailleurs des bibliothèques universitaires publiques n'ont pas reçu de formation de base en sciences bibliothéconomiques. Sur soixante-quatorze agents enquêtés (74), 35 personnes, soit 47,3% ont affirmé être formés à ce métier contre 39, soit 52,7% qui n'ont pas reçu de formation.

Pourquoi les non spécialistes sont-ils les plus nombreux des agents des bibliothèques universitaires publiques de Côte d'Ivoire ?

Cela pourrait s'expliquer par le fait que le recrutement des ressources humaines au sein des bibliothèques universitaires publiques se fasse sans compétences requises. Toutefois, cette manière de procéder est contraire à la charte de la bibliothéconomie puisqu'elle ne tient pas compte des besoins en personnels qualifiés exigés par les différents responsables des bibliothèques universitaires. De ce fait, la moitié des travailleurs est formée en bibliothéconomie (54,3%). Ceux qui sont formés à la documentation représentent 34,3% contre 11,4% de formés en archiviste. Il est donc évident que les recrutements des personnels restent liés aux exigences de chaque université. Cependant, les recrutements de personnels sont à caractère social.

De ce qui précède, nous pouvons conclure que ce mode de recrutement a un impact significatif sur la pratique du catalogage en l'occurrence, une gestion approximative des bibliothèques universitaires.

Thématique 2 du questionnaire : Catalogage dans les universités publiques ivoiriennes

Concernant l'analyse de cette deuxième rubrique, les graphiques 4, 5, et 6 mettent en relief l'usage du catalogage portant sur les types de normes catalographiques utilisés, les types de logiciels pratiqués et les supports. Le tableau 4 donne les résultats suivants :

- sur soixante- quatorze (74) enquêtés, 27% de répondants estiment que la norme Z44-50 est la norme utilisée ;
- 4,1% ont estimé que c'est la norme Z44-63 qui est utilisée contre seulement 2,7% qui utilisent la norme Z44-66.

De même, le graphique 5 donne les résultats suivants :

- sur 74 réponses collectées plus d'un tiers soit, 39,2% affirment que PMB est utilisé ;
- 14,9% utilisent le WINSIS ;
- 4,1% utilisent respectivement KOHA et WEBLIS contre 2,7% qui utilisent SHARON et 6,8% utilisent autres logiciels.

Le graphique 7 donne les résultats suivants :

- sur 74 réponses collectées, 45,9% ont répondu que les supports informatiques sont utilisés contre 31,1% qui utilisent les fiches bibliographiques.

Par contre, 36,5% ignorent l'utilisation de supports informatiques et 47,3% ignorent l'utilisation des fiches bibliographiques.

Les résultats issus de cette analyse montrent clairement que l'usage des normes catalographiques utilisées dans les bibliothèques universitaires est fonction des moyens de chacune d'elles. Par conséquent, les résultats contenus dans le graphique

4 montrent clairement que l'utilisation efficiente des normes de catalogage est contraire à ce qui a été dit dans l'ouvrage de Cazabon et Dussert-Carbone (2004, p.378).

Le graphique 4 montre que sur 74 enquêtés soit 27% de répondants estiment que la Z44-50 est la norme utilisée, 4,1% ont estimé que c'est la norme Z44-63 qui est utilisée contre seulement 2,7% qui utilisent la norme Z44-66. Ces résultats confirment le caractère de la non-conformité dans l'utilisation des normes catalographiques. Pourquoi donc dans ces bibliothèques universitaires l'usage du catalogage varie?

L'enquête par entretien, dans sa thématique sur le mode de gestion des bibliothèques universitaires publiques, montre clairement que l'usage des normes de catalogage est non conforme dans ces bibliothèques universitaires.

Les graphiques 4 et 5 attestent à cet effet nos affirmations montrant cette variabilité dans l'usage du catalogage. Ceci étant, sur 74 réponses recueillies, 39,2% affirment que PMB est utilisé, 14,9% utilisent le WINSIS, 4,1% utilisent respectivement KOHA et WEBLIS contre 2,7% qui utilisent SHARON et 6,8% utilisent autres logiciels.

Par ailleurs, 45,9% ont répondu que les supports informatiques sont utilisés contre 31,1% qui utilisent les fiches bibliographiques. Par contre 36,5% ignorent l'utilisation de supports informatiques et 47,3% ignorent l'utilisation des fiches bibliographiques. Il s'agit ici de montrer la non-conformité de l'usage du catalogage dans ces structures documentaires universitaires. Cela se traduit du fait que la plupart de ces travailleurs sont des non spécialistes et pas assez outillés. Raison pour laquelle l'usage du catalogage est différent d'une bibliothèque universitaire à une autre.

Thématique 3 du questionnaire : Gestion des bibliothèques publiques universitaires

D'après l'analyse de cette troisième rubrique, les tableaux 2 et 3, et les graphiques 7 et 8 mettent en évidence le mode de gestion

des bibliothèques universitaires publiques ivoiriennes.

Les tableaux 2 et 3 donnent les résultats suivants : sur 74 personnes enquêtées, soit 55,4% ont affirmé que la gestion de la bibliothèque tient compte de la fonction entrée, traitement et diffusion. Et, pour 33,8%, la gestion de la bibliothèque tient compte des logiciels de gestion bibliographique.

Par contre, seulement 23% ont répondu que la gestion de la bibliothèque tient compte des résolveurs de liens et des outils de découverte ou OPAC respectivement. 41,9% d'enquêtées ont affirmé que la gestion de la bibliothèque tient compte des systèmes de gestion de bibliothèque numérique contre 18,9% qui ont attesté que la gestion de la bibliothèque tient compte des systèmes de gestion de contenu (CMS). De plus, 24,3% d'enquêtés souhaitent des ressources humaines qualifiées et suffisantes, 10,8% des ressources financières suffisantes et 9,5% des ressources matérielles suffisantes.

Les graphiques 7 et 8 donnent les résultats ci-après : sur 74 enquêtés, 14, 9% de nos enquêtés confirment que la gestion de la bibliothèque est fonction de la base de données relationnelles. Relativement à ce taux, 14,9% optent pour la base de données natives.

Cependant, la majorité de nos enquêtés ignorent le type de base de données utilisé. En outre, 33,8% de participants ont cité l'utilisation des moteurs de recherche, 14,9% les messageries contre 13,5% des enquêtés qui ont confirmé l'utilisation de CMS. Selon notre enquête, le catalogue de fonds documentaire (CFD) est plus utilisé avec un taux 48,6% que le catalogue des périodiques avec un taux (CP) 23% et le catalogue des sites (CS) avec un de 8,1%.

Les résultats issus de cette analyse montrent clairement que le mode de gestion des bibliothèques universitaires est dans l'ensemble manuel. À cela, s'ajoutent les insuffisances de moyens financiers, qui doivent servir à assoir une bonne gestion

numérique de ces bibliothèques, de moyens humains qualifiés qui doivent faciliter la pratique du catalogage.

Il est donc évident que la majorité des bibliothèques universitaires ne disposent pas de système de gestion numérique raison pour laquelle, elles sont pour la plupart à la gestion manuelle.

De plus, ces bibliothèques sont confrontées à des problèmes de ressources humaines non-qualifiés et suffisantes. À cette situation s'ajoute l'insuffisance des ressources financières, matérielles et technologiques.

Par ailleurs, ces réponses attestent les informations recueillies lors de l'entretien sur l'identification des bibliothèques universitaires enquêtées et qui mettent en évidence ces problèmes de ressources. Cette situation oblige ces bibliothèques à travailler en autarcie dont le résultat est la variabilité au niveau de l'usage du catalogage. Ces informations se confirment dans l'ouvrage de Gapihan, Le Borgne, Malcles et Palestro (2005, p.34) où ils écrivent :

« Ce sont des bibliothèques qui ne sont pas toujours informatisées.... Ainsi à Lubumbashi au Congo ce sont 70 unités d'informations documentaires qui fonctionnent de manière quasiment indépendante. On y déplore l'absence de catalogue collectif, de mutualisation des ressources documentaires et de politique d'acquisition concertée. Même sans réel problème statutaire de fonctionnement, les bibliothèques centrales ont parfois du mal à jouer leur rôle dans la mise en réseau. Ainsi à Kinshasa, la Bibliothèque centrale fonctionne en autarcie au lieu de coordonner l'ensemble des services documentaires ».

S'ajoutent les propos de A. Eyango (2010, p.9) qui a dressé un

bilan des bibliothèques de son université en ces termes :

« En ce qui concerne les universités, les normes internationales recommandent généralement que le budget de la bibliothèque devrait évoluer entre 5 et 8 % du budget global de l'université.... Dans la plupart des cas, ce budget n'atteint pas 1 %. Quand bien même il existe sur le papier il n'est pas toujours disponible... Au-delà du faible nombre d'agents employés, le problème principal est le manque de formation d'un personnel souvent faiblement rémunéré ».

Thématique 4 du questionnaire : Pratique du catalogage dans les bibliothèques universitaires

À l'issue de l'analyse de cette quatrième rubrique mettant à contribution le type de logiciel de catalogage utilisé dans les bibliothèques universitaires, les résultats sont ainsi mentionnés : Le tableau 5 donne les résultats suivants : sur 74 personnes enquêtées, 6,3% de répondants de la BU Félix Houphouët-Boigny affirment utiliser PMB et 50% de répondants de la BU Nanguy Abrogoua, 66,7% de Lorougnon Guédé ont confirmé également son usage.

Pour 71,9% de répondants de Félix Houphouët-Boigny, 33,3% de répondants de Nanguy Abrogoua, 44,4% de Lorougnon Guédé et de 60% de Alassane Ouattara, le logiciel KOHA est utilisé.

Parmi les participants, 68,8% d'agents de la BU Félix Houphouët-Boigny, 33,3% d'agents de la BU Nanguy Abrogoua, 44,4% d'agents de BU Lorougnon Guédé et 60% de la BU Alassane Ouattara affirment avoir fait usage du logiciel WEBLIS dans le processus de catalogage. De ce fait, les résultats montrent une différence significative dans l'usage des

logiciels de catalogage dans les bibliothèques universitaires publiques ivoiriennes. Que devons-vous retenir ?

Il ressort de l'analyse du tableau 5 que l'usage du logiciel du catalogage varie d'une bibliothèque à une autre du fait de l'inexistence d'un cadre de travail pouvant permettre aux agents de créer une synergie autour de la pratique du catalogage. Par ailleurs, ces informations confirment les propos recueillis lors de l'enquête qualitative avec le gestionnaire de la bibliothèque universitaire Nanguy Abrogoua que je cite : « *notre logiciel de catalogage est différent des autres bibliothèques universitaires publiques ivoiriennes.* ».

Thématique 5 du questionnaire : Uniformisation de la pratique du catalogage dans les bibliothèques universitaires
Pour ce qui est de l'analyse de la cinquième et dernière rubrique, elle met en relief l'uniformisation de la pratique du catalogage dans les bibliothèques universitaires publiques.

Le tableau 4 donne les résultats suivants : sur 74 enquêtés, soit plus de 80% d'enquêtés sont tous unanimes concernant l'uniformisation de l'usage du catalogage dans les bibliothèques universitaires à travers la construction d'un cadre homologué de catalogage dans les bibliothèques universitaires. Ainsi, la principale raison évoquée est que l'uniformisation est nécessaire pour des prêts interbibliothèques (66,2%). Ensuite, l'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour l'utilisation d'un logiciel commun de catalogage dans les universités publiques ivoiriennes (64,9%). Pour 63,5% de participants, l'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour une identité commune de l'usage du catalogage dans les universités publiques ivoiriennes. Parmi les interviewés, 58,1% estiment que l'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour être en réseau documentaire. Par contre, 54,1% de personnes interrogées affirment que

l'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour les échanges de documents.

Enfin, l'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour la page de notice bibliographique (40,5%). De ce qui précède, cette uniformisation de l'usage du catalogage permet de partager et mutualiser les connaissances, de créer une synergie autour de l'usage et de partager les expériences. Ces informations recueillies corroborent les données issues de l'analyse qualitative auprès de Wognin Assouh, qui dit que :

« *L'outil commun de catalogage permet de faire la mobilité, faire le partage de connaissance, des prêts interbibliothèques* ». Cela est soutenu par les propos de E. Morgan (2004, p.4) qui stipulent que :

« L'accès à l'information et à la connaissance est l'un des piliers du développement économique, politique et social des pays du Sud. Dans ce contexte, les bibliothèques ont un rôle majeur à jouer. Mais elles sont confrontées à des situations économiques parfois très difficiles et disposent de budgets restreints. Le recours à des technologies informatiques libres en l'occurrence les logiciels de catalogage commun peuvent constituer pour elles une solution économique et technique très satisfaisante ».

En synthèse concernant la discussion des résultats, nous retenons de cette étude l'existence d'une différence significative entre le type de logiciel utilisé dans la pratique du catalogage et la BU. Ainsi, il a été noté un usage différentiel de PMB, de KOHA, de WEBLIS et d'autres logiciels selon les bibliothèques universitaires.

Cette étude a révélé que la gestion efficace des bibliothèques des universités publiques de Côte d'Ivoire nécessite l'adoption d'une procédure uniforme automatisée de catalogage pour des prêts interbibliothèques, pour être en réseau documentaire, pour les échanges de documents, pour la mutualisation, le partage des connaissances et un usage identique du catalogage dans les universités publiques ivoiriennes.

3. Stratégies d'adoption d'une procédure opérationnelle uniforme automatisé de catalogage dans les bibliothèques universitaires publiques ivoiriennes

La mise en œuvre des problèmes sur la pratique du catalogage des gestionnaires des bibliothèques universitaires publiques a démontré que soit la notion de bibliothèque universitaire n'est pas libellée dans le décret de création, soit l'existence de la notion est controversée, soit elle est clairement formulée telle que cela est le cas dans le décret¹ de création de l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny.

Au vu donc de ces problèmes, nous proposons que les décrets de toutes les entités que nous avons interrogées soient formalisés selon le modèle de l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro.

Au regard de ces trois articles de ce décret, la notion de bibliothèque est une réalité dans le dispositif de formation de l'INP-HB. C'est une sous-direction, donc bien positionné dans l'organigramme de l'INP-HB. Une sous-direction qui est sous la responsabilité administrative du directeur adjoint de l'Institut.

¹ Décret n°96-678 du 04 septembre 1966, portant création de l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) et déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de cet institut.

3.1. Perspectives aux problèmes identifiés par l'enquête qualitative

À ce sujet, le manifeste de l'UNESCO sur les bibliothèques publiques en novembre 1994 dit :

« Les services de la bibliothèque publique, c'est-à-dire les bibliothèques nationales et régionales, les bibliothèques de recherche et les bibliothèques spécialisées, relèvent de la responsabilité des autorités locales et nationales. Elles doivent pouvoir s'appuyer sur les textes législatifs spécifiques et être financées par les autorités publiques, nationales ou locales. Elles doivent constituer des éléments essentiels de toute stratégie à long terme en matière de culture, d'information, d'alphabétisation et d'éducation ».

Il est donc évidemment exprimé dans ce manifeste que le financement des bibliothèques publiques provient forcément des autorités nationales comme locales. Dans tous les cas, les autorités concernées ici sont ceux du pouvoir exécutif, qui ont en charge la gestion des structures étatiques à vocation publique. Il revient donc à l'État ivoirien de mettre tout en œuvre pour faire du financement des bibliothèques universitaires publiques une priorité dans l'exécution de l'exécutif.

De surcroît, une procédure uniforme automatisée de catalogage est la conséquence immédiate d'une gestion automatisée des bibliothèques universitaires publiques. Mais pour aboutir à cet espace numérique de travail, il est important que toutes les bibliothèques universitaires publiques soient à la gestion automatisée. Autrement dit, que la pratique du catalogage se fasse à l'aide d'un logiciel de gestion documentaire tel que le PMB, INVENIO, KOHA....

3.2. Perspectives de solutions aux problèmes identifiés par l'enquête quantitative

Les problèmes mis en évidence par l'enquête quantitative relèvent le dysfonctionnement du système de gestion, le mode de recrutement du personnel et la non-conformité de la pratique du catalogage dans les bibliothèques universitaires. Les agents ont jugé être en déphasage avec les principes de la science bibliothéconomique. Ainsi, il est nécessaire de proposer des esquisses de solutions pour pallier ces difficultés.

3.2.1. Personnel et formation

Au vu donc des problèmes rencontrés par les différentes entités enquêtées, nous proposons qu'il soit élaboré des décrets selon le modèle de l'INPHB. Qu'il s'agisse bien évidemment des décrets instituant la formation et le recrutement des personnes qualifiées.

3.2.2. Élaboration d'un cadre commun de catalogage dans les bibliothèques universitaires

La construction d'un cadre commun du catalogage est nécessaire pour l'utilisation d'un logiciel commun de catalogage dans les universités publiques ivoiriennes selon 64,9% d'enquêtés. Pour 63,5% des participants à l'étude, l'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour une identité commune de l'usage du catalogage dans les universités publiques ivoiriennes. Parmi les interviewés, 58,1% estiment que l'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour être en réseau documentaire.

De même, 54,1% de personnes interrogées affirment que l'uniformisation de la pratique du catalogage est nécessaire pour les échanges de documents. Cette uniformisation de la pratique du catalogage est aussi bien nécessaire pour la page de notice bibliographique (40, 5%). Enfin, la construction de ce cadre

permet la mutualisation, le partage, l'échange des connaissances et favorise également la mise en place d'un cadre de travail corporatif des bibliothèques universitaires. Ce cadre homologué de catalogage permet aux bibliothèques de concentrer fondamentalement leurs efforts sur la démocratisation de l'accès à l'information.

Conclusion

En somme, l'étude que nous avons menée est intitulée « pratique du catalogage dans la gestion des bibliothèques des universités publiques de Côte d'Ivoire ». Cette étude a eu pour objectif d'analyser l'environnement des bibliothèques universitaires publiques de Côte d'Ivoire afin de mieux comprendre la procédure opérationnelle uniforme de catalogage nécessaire à leur gestion pertinente. Cette pratique du catalogage qui met l'accent sur l'automatisation des services documentaires, exprime la notion de démocratisation de l'information et de médiation documentaire. De ce fait, il a été question, dans le déroulé de la rédaction de notre étude, de faire une analyse poussée du catalogage des bibliothèques des universités publiques ivoiriennes. Cette analyse nous permis de comprendre la variabilité dans la description bibliographique qui subsiste dans les pratiques de ces bibliothèques. Suite à cette analyse, des propositions sont envisagées pour solutionner les divergences de sorte que ces bibliothèques soient toutes en conformité en matière de catalogage et des réalités de la science bibliothéconomique soutenant de fait, la fonction du système LMD en Côte d'Ivoire. L'Association Française de Normalisation (AFNOR, 1996, p.23), dans l'ouvrage intitulé *Le métier de bibliothécaire* écrit : « les missions d'une bibliothèque universitaire sont de soutenir les activités pédagogiques et scientifiques d'une institution universitaire ». C'est l'enjeu de cet article qui a une fonction d'aide et d'assistance des

bibliothèques du monde universitaire sur le plan informationnel et de gestion des activités d'animation culturelle. Enfin, cet article se conçoit comme un outil en vue d'une utilisation efficace des données scientifiques, de dynamisation de la pédagogie et surtout de recherche scientifique avérée.

Références bibliographiques

AFNOR, 2007. *Management par la valeur, Expression Fonctionnelle du Besoin et cahier des charges fonctionnelles : Exigences pour l'expression et la validation du besoin à satisfaire dans le processus d'acquisition ou d'obtention*, Paris, La Défense, 35p.

BOURDIEU Pierre, 2000. *Esquisse d'une théorie de la pratique : précédé de trois études d'ethnologie*, Paris, Seuil

CAZABON Marie-Renée, 1993. *Unimarc, manuel de catalogage*, Paris, Cercle de la librairie

DAGENAIS Sylvie, 1991. *Sciences humaines et méthodologie : Initiation Pratique à la recherche*, Québec, Editions Beauchemin

EYANGO Alexis Mouen, 2021. *Les bibliothèques de recherche et les enjeux de leur modernisation*, Rabat, UNESCO

GAPIHAN Boris, LE BORGNE Christelle, MALCLES Fabien et PALESTRO Marie-France, 2005. *Les bibliothèques universitaires du Sud et les logiciels libres de gestion intégrée des bibliothèques*, Lyon, Seuil

IBEKWE-SANJUAN Fidelia, 2012. *La science de l'information : origines théories et paradigmes*, Paris, Lavoisier

JAVEAU Claude, 1982. *L'enquête par questionnaire : manuel à l'usage du praticien*, Bruxelles, Édition de l'Université de Bruxelles

MAISONNEUVE Marc, 2009, « *Logiciels métier pour bibliothèque : état des lieux en 2009* », in Archimag, les technologies de l'information, n° 225, Juin 2009, pp.30-35.

ROGERS Everett, 1995. *Théorie de la diffusion des innovations*, New York, The Free Press

UNESCO, 2004. *Vers les sociétés du savoir. Rapport mondial de l'Unesco*, Paris, Éditions Unesco

Une Société en Réseau, 2003, « Dossier sur le réseau internet », in *Croire aujourd'hui*, n° 160, Mars 2003, pp.10- 21.

« LA PRESENCE DES ARMEES ETRANGERES DANS L'ESPACE AFRICAIN ET LA QUESTION DE LA SOUVERAINETE »

Toussaint Kouame N'GUESSAN
Université Péléforo Gon Coulibally
ntoussaint53@gmail.com

Résumé

Malgré la vague des indépendances dans les années 1950-1960, certains pays africains sont toujours occupés par des armées occidentales, en particulier celles de la France. Considérée comme le « gendarme » de l'Afrique, la France maintient ses troupes armées sur le continent notamment dans la zone francophone, et cela à la faveur des accords de coopération, de sécurité et de défense. La présence de l'armée française pendant la guerre froide a permis de maintenir les pays africains francophones dans une atmosphère d'influence occidentale. À partir des années 1990, la question de la défense des intérêts nationaux à laquelle s'ajoutent les impératifs de la guerre contre la piraterie maritime et le terrorisme ont conduit les pays occidentaux ainsi que les USA à renforcer davantage leur présence militaire sur le continent. En réponse à celle-ci, les puissances dites émergentes comme la Chine, la Russie, l'Inde et bien d'autres pays qui cherchent également un positionnement, rejoignent l'occident dans un jeu d'influences inédit, reflétant des rapports de forces géopolitiques et géostratégiques. Le présent article tente justement de comprendre à partir d'une grille de lecture géopolitique, axée sur une approche constructiviste, comment les pays africains sont en perte de souveraineté, due à la présence des forces armées étrangères sur leur territoire.

Mots-clés : *Accords, coopération, sécurité, défense, armées, terrorisme, souveraineté.*

Abstract

Despite the wave of independence movements in the 1950s and 1960s, certain African countries remain occupied by Western armies, particularly those of France. Considered the "policeman" of Africa, France continues to station its armed forces on the continent, particularly in the Francophone

region, through cooperation, security, and defense agreements. The presence of the French military during the Cold War helped maintain the Francophone African countries within a sphere of Western influence. Starting in the 1990s, the issue of national interest defense, along with the imperatives of combating maritime piracy and terrorism, prompted Western countries and the United States to further strengthen their military presence on the continent. In response, emerging powers such as China, Russia, India, and several others seeking to establish their own influence have joined the West in an unprecedented game of influence, reflecting geopolitical and geostrategic power dynamics. This article aims to analyze, using a geopolitical framework based on a constructivist approach, how African countries are losing sovereignty due to the presence of foreign armed forces on their territories.

Keywords: *Agreements, cooperation, security, defense, armed forces, terrorism, sovereignty.*

Introduction

Dire d'un Etat qu'il est souverain signifie qu'il n'est subordonné à aucun autre, qu'il n'est soumis qu'à sa propre volonté. Cet Etat, exerce son autorité suprême, librement sur sa population ou son peuple. Dans cette perspective, la souveraineté suppose donc l'indépendance au plan politique économique ou culturel. Elle est la capacité qu'à un Etat de s'affirmer, de s'auto déterminer sans se voir imposer la volonté des autres, c'est le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de tout Etat tel que le stipule la Charte des Nations Unies des paragraphes 4 et 7 de son article 2. Au-delà de ce principe interne de la souveraineté, il convient de dire que ce concept tient compte également des relations extérieures entre les Etats, du principe d'égalité entre eux, quelles que soient leur puissance ou leurs ressources propres. Sous cet angle, la souveraineté apparaît un droit inaliénable à tout peuple, à tout Etat ou nation.

Cependant, ce droit supposé inaltérable, voire sacré n'est pas toujours appliqué dans les relations internationales à certains peuples comme le prescrit clairement la Charte des Nations

Unies. En effet, malgré leurs indépendances acquises dans les années 1960, les Etats africains subissent une sorte d'ingérence de la part des puissances étrangères au sujet de leurs problèmes internes et externes. Politiquement, militairement et économiquement, ces Etats ne sont pas souverains dans la mesure où sur leur territoire se trouvent construites des bases militaires étrangères avec leurs armées. Ces forces armées d'occupation, pour la plupart du temps agissent au compte de leurs propres intérêts, soient politiques, soient économiques. Au regard de ce constat, il est impérieux de méditer sur ce problème. Peut-on parler de souveraineté des Etats africains dans un contexte géopolitique et géostratégique, marqué par la présence massive des armées étrangères sur le continent ? Cette interrogation implique des préoccupations supplémentaires. Quelles sont les raisons qui motivent la présence des forces armées étrangères dans l'espace africain ? Quels sont les fondements politiques et militaires de cette présence ? Enfin, quelles conséquences pouvons-nous tirer sur le plan politique, militaire et économique pour l'Afrique ? L'objet de cette contribution est de montrer la soumission des Etats africains dans le contexte géopolitique actuel. À travers une approche analytique et historique, il s'agira pour nous, dans la première articulation de notre travail d'analyser les raisons profondes qui motivent les armées étrangères à s'installer sur le continent. Dans la deuxième, nous parlerons des fondements politiques et militaires qui suscitent leur installation. Finalement, la troisième et dernière articulation s'attèlera à expliquer les conséquences que cette présence pourrait occasionner sur le plan politique, militaire et économique de nos Etats. À cet effet, il convient de souligner que la méthode analytique aura pour but d'examiner et d'explicitier les concepts et les notions clés que nous mentionnerons dans notre réflexion. Concernant la méthode historique, elle interviendra parce que la présence des armées sur

le continent se situe dans un contexte historique, marqué par les accords que nos Etats ont signés avec les anciennes métropoles.

1. Des raisons de la présence des forces armées étrangères en Afrique

Nos recherches démontrent que la présence des forces armées étrangères en Afrique est liée à des facteurs historiques. Historiquement, l'Afrique est liée à l'occident et ce lien se situe depuis la colonisation. La fin de celle-ci marque les indépendances, couronnées par de nombreuses signatures d'accords. On pourrait mentionner les accords de défense, les accords militaires d'assistance technique ainsi que les partenariats d'intérêts commerciaux et économiques.

1.1. Des accords de défense, militaire et d'assistance technique

De tous les pays occidentaux, la France, pour des raisons proprement historiques, peut-être considérée comme la première puissance étrangère à avoir établi et entretenu un réseau dense d'accords militaires. Ce réseau renferme presque la totalité des pays appelés « francophones », c'est-à-dire les anciennes colonies françaises et les trois (3) colonies belges. Il s'agit du Zaïre, actuel RDC, du Rwanda et du Burundi. Deux types d'accords sont à mettre en évidence. Le premier concerne les accords de défense et le second, les accords militaires d'assistance techniques. Les premiers élaborent une hiérarchie dans l'engagement français en Afrique. Ils stipulent que les Etats signataires se prêtent mutuellement aide et assistance pour protéger et assurer leur défense. Ceux-ci offrent normalement aux Etats africains la possibilité de faire appel à la France sous certaines restrictions à l'intervention des forces armées françaises pour assurer leur sécurité ou du moins leur défense, voire l'ordre public. Pour (Philippe Chapal, 1985, P.200), « ces

accords constituent le gage d'une véritable alliance ». Les pays à notre connaissance qui bénéficient de ces types d'accords de protection optimale sont le Djibouti (1977), le Gabon et la RCA (1960), la Côte d'Ivoire (1961), le Sénégal et le Cameroun (1974), ainsi que le Togo en (1976).

Concernant les accords militaires d'assistance technique, il convient de souligner qu'ils engagent la France à fournir des conseillers techniques, à former les stagiaires et à livrer des armes et munitions. Selon (Tshiyembe Mwayila et Bukasa Mayele, 1989, P.80), c'est « en vertu des accords de défense ou des accords militaires d'assistance technique, Paris assure la formation des stagiaires africains ». Les interventions militaires françaises en Afrique, dans le cadre de ces accords témoignent de l'ingérence de la France dans les affaires intérieures de nos Etats. En guise d'exemples, nous avons le cas du Gabon. En fait, le 19 février 1964, les parachutistes français ont rétabli dans ses fonctions, le président de la République camerounaise Léon M'Ba, renversé par un comité révolutionnaire. Il était question de remettre en place un gouvernement légal renversé par un coup d'Etat. À l'inverse, les mêmes troupes françaises, débarquées en 1979 à Bangui, ont permis à David Dacko de déposer l'empereur Bokassa et de prendre le pouvoir. Ceci pour dire que ce n'est pas toujours que la France respecte les accords qu'elle a signés avec ses anciennes colonies. Cela corrobore les dires de (Tshiyembe Mwayila et Bukasa Mayele, 1989, P.94) : « si nous parlons de la défense de l'Afrique ou même de l'Afrique francophone, c'est une manière impropre liée à l'usage du langage courant ». Il y a également, récemment l'intervention de l'armée française en Côte d'Ivoire, durant la crise post-électorale de 2010-2011. À côté de ces trois interventions militaires françaises, visant les affaires intérieures des Etats, la France a participé à des interventions militaires de dimension internationale. Le cas le plus récent est celui en Lybie. Avec l'OTAN, elle a aidé les troupes de cette organisation à faire chuter le régime de Kadhafi

le 31 mars 2011, sous mandat de l'ONU. Il est donc évident que l'armée française n'agit pas toujours conformément aux accords signés mais par rapport à ses propres intérêts. Ses propos de l'ex président français, le Général De Gaulle que reprend (Michel Roussin, 1997, P.135) le démontrent : « la France n'a pas d'ami, elle n'a que des intérêts ».

Lorsqu'on examine les justifications développées par cette métropole au sujet de ces interventions, nous sommes étonnés par des arguments qui discréditent la sincérité des accords signés. Ils mettent à nu la politique d'occupation de la France dans un système politique que l'on nomme la « Françafrique ». Pour (Michel Roussin, 1997, P.14), « l'Afrique évolue et avec elle la politique africaine de la France ». Hormis cette puissance impérialiste, d'autres ont signé des accords de défense et de sécurité. Ce qui justifie également la présence de leurs bases sur le continent. Parmi ces pays, les USA sont en première ligne. Ils ont des dispositifs militaires présents en Afrique. Ce pays a signé des accords de défense et d'assistance militaire avec le Libéria, le Ghana, la RCA et le Mali en 1972, le Niger et le Sénégal en 1962, l'Ethiopie en 1975, le Kenya et la Somalie en 1980. Ces accords permettent aux USA de fournir des armes à ces pays pour assurer leur défense et leur sécurité. Dans ce contexte, (Romain Yakentchouk, 1983, P.10) écrit qu'il y a « trois motivations qui poussent les américains à apporter leur assistance militaire en Afrique ». La première a pour finalité de préserver l'indépendance des Etats africains, la seconde, s'inscrit dans une logique de stabilisation, c'est-à-dire que l'aide militaire octroyée a pour objectif de protéger les régimes en place et de favoriser le développement socio-politique des pays avec lesquels ils ont signé ces accords. Pour finir, leur aide aux Etats africains leur permet de disposer en Afrique, des facilités militaires qui répondent à leurs aspirations stratégiques à savoir le droit de survol, d'escale et de transit. Toutefois, certains de ces accords sont tombés en désuétude. Ce fut le cas de

l’Ethiopie. La présence des troupes américaines en Afrique incite l’union soviétique (Russie), qui, elle aussi, nourrit des ambitions de positionnement stratégique sur le continent.

L’union soviétique, actuelle Russie manifeste sa présence en Afrique. Dans le passé, elle a livré des armes aux mouvements de libération, aux pays qui ont des accointances avec l’idéologie marxiste-léniniste. En Afrique occidentale, il convient de noter que le premier pays qui a bénéficié de l’aide militaire russe est la Guinée de Sékou Touré en son temps, le second, le Mali de Modibo Kéita. Le Ghana avec Kwame N’krumah a signé avec ce pays des accords militaires. Mais, la chute de l’ex président du Ghana au pouvoir a mis fin à cette coopération. Le Nigéria n’est pas à occulter relativement à ces accords avec ledit pays. Aujourd’hui, la présence militaire russe dans certains pays d’Afrique s’accroît. Ces pays sont le plus souvent hostiles à l’influence occidentale et américaine, surtout à leur politique impérialiste qu’ils contestent de vive voix. À preuve, la milice privée russe Wagner s’implante de manière considérable. Celle-ci signe des accords de coopération de défense, de sécurité, d’aide et d’assistance technique avec la RCA. Des soldats de Wagner y sont présents et assurent la sécurité du pays ainsi que celle du président Faustin-Archange Touadera. En Afrique de l’Ouest, l’Alliance des Etats du sahel (AES) est initiée par le Niger, le Mali et le Burkina Faso en septembre 2023, sous l’impulsion de la Russie avec qui ces pays ont signé des partenariats de défense et de sécurité. De même, on pourrait évoquer certains accords d’assistance militaire et technique. Avec la Russie, la Turquie et l’Iran, ces pays de l’AES préfèrent coopérer car, ils les qualifient de « partenaires sûrs ». La Chine, fervent allié de la Russie ne reste pas en marge de cette vague de présence de ces armées étrangères sur le continent.

Elle est aussi belle et bien présente militairement en Afrique dans la mesure où elle y dispose quelques bases militaires. Elle a même signé des accords militaires et d’assistance technique

avec des pays comme la Tanzanie, la RDC, le Cameroun, la Guinée Equatoriale, le Mozambique et bien d'autres comme Djibouti. Elle dispose d'une base militaire Outre-mer dans le port d'Obock, de l'autre côté du golfe de Tdjourah. Il est indéniable que ces puissances étrangères, avec leurs armées sont présentes sur le territoire africain à cause des facteurs historiques, liant des accords avec les Etats africains. Cependant, il est évident que si elles sont présentes sur le continent, c'est pour des raisons aussi commerciales et économiques. Des partenariats d'intérêts commerciaux et économiques fondent sans ambages la présence de ces armées étrangères dans l'espace africain.

1.2. Des partenariats d'intérêts commerciaux et économiques

Depuis belle lurette, l'Afrique attire des convoitises de la part de ses partenaires occidentaux sur le plan économique et commercial. L'implantation des différentes bases militaires des puissances étrangères sur le continent se justifie aussi à ce niveau. Ces celles-ci aident à réduire leurs dépenses en logistique et leur permettent de se rapprocher des lieux ciblés pour y mener des opérations militaires visant à contrer les risques politiques et commerciaux dans la région. À l'exception des nombreux accords de défense et de sécurité qu'elle a signés avec ses partenaires occidentaux, américains, asiatiques, l'Afrique intéresse ces puissances en matière de coopération économique et commerciale. Mais posons la question de savoir pourquoi une telle course de ces puissances étrangères vers elle. Pour (Tshiyembe Mwayila et Bukasa Mayele, 1989, P.73) « l'Afrique demeure dans sa culture scientifique et technique, littéraire et artistique, politique et juridique, économique et commerciale, le fief européen ».

La réponse est tout à fait simple ; on pourrait dire que les immenses richesses ou ressources naturelles qu'elle dispose en

sont les raisons. Elle représente pour ces puissances étrangères une zone stratégique de partenariat économique et commercial. L'ancien ministre de la coopération française (Michel Roussin, 1997, P.13) déclarait ces propos : « l'Afrique est l'une de nos sources essentielles d'approvisionnement en matières premières. Elle est pour la France une zone stratégique que nous disputent les Américains ». On ne peut nier que le continent africain dispose d'un réservoir de matières premières. Il regorge des matières premières agricoles importantes, convoitées par ces puissances étrangères. Nous avons le cacao, le café, le coton, l'hévéa et bien d'autres produits agricoles. De même, le continent est immensément riche en ressources minières, énergétiques. Nous pouvons citer en l'occurrence l'or, le diamant, l'uranium, le pétrole, le gaz naturel, le fer. Le pétrole est une énergie précieuse, rare dont les puissances industrialisées ont besoin pour accroître leur économie. Appelé « l'or noir », cette ressource énergétique attire les plus grandes convoitises selon (Peter J. Schraeder, 2005 , PP.42-62). C'est au nom du pétrole que les occidentaux sont présents dans les zones du sahel. C'est à cause de cette ressource que ces mêmes occidentaux ont précipité la chute du guide libyen Mouammar Kadhafi en 2011. Il est clair que toutes les grandes puissances et les pays dits émergents sans exception aucune cherchent à y diversifier leurs sources d'approvisionnement.

La coopération Afrique-Europe est une des raisons. Par exemple, la Chine et les USA sont très dépendants en matière de pétrole, pareil pour l'uranium, utilisé pour enrichir des projets nucléaires. (Michel Roussin, 1997, P.41) soulignait tantôt

Les objectifs américains sont simples : faire de l'Afrique la nouvelle frontière commerciale des USA et veiller sur ce continent au renforcement du secteur privé, entrant ainsi en compétition directe avec les entreprises françaises, heureusement déjà bien implantées. L'intérêt des puissances étrangères pour les ressources pétrolières et minières explique la

géographie de leur coopération et leurs investissements. Sinon, comment comprendre la présence américaine au Niger, supposé être un pays pauvre, disposant tout de même une grande quantité d'uranium ? Ce pays est l'un des premiers producteurs de l'uranium au monde. Il n'est pas aussi étonnant de voir que l'Afrique du sud, l'Angola et le Soudan soient les trois principaux partenaires commerciaux de la Chine en Afrique et que le Nigeria soit le premier partenaire commercial de l'Inde sur le continent. (Michel Roussin, 1997, P.47) soutenait à ce sujet : « la question d'accès aux ressources rares localisées dans le sous-sol de certaines parties du globe, constituant le patrimoine territorial des Etats est l'une des raisons de la présence des puissances étrangères ».

Dans cet environnement des rapports commerciaux et économiques, la France, principal partenaire de l'Afrique se taille la bonne part des ressources agricoles, minières et énergétiques africaines. L'Afrique francophone en particulier reste sa « chasse gardée ». Car c'est son pré-carré en matière de coopération économique et commerciale. Sa présence dans cette partie du continent est donc motivée par des enjeux économiques considérables. C'est ce que (Yves Gounin, 2009, P.10) tente de nous dire en ces termes :

L'intérêt de la France pour l'Afrique s'expliquerait par les intérêts économiques qu'elle y a. Elle importe les matières premières qui lui font cruellement défaut : le pétrole du golfe de Guinée, l'uranium du Niger, le coton de la bande sahélienne, le cacao de Côte d'Ivoire. C'est ainsi que les sociétés françaises à caractère économique et commercial sont installées sur le territoire des pays africains francophones pour la plupart. Ce sont entre autres le Groupe Bolloré, Bouygues, Accor, CFAO, Total, les grandes banques et compagnies d'assurance comme BNP Paribas (BICICI), (SGB). La France renferme sur le continent des intérêts énormes qui l'obligent à y rester en les protégeant. La question relative à l'intérêt est cruciale dans le

cadre de la coopération entre l’Afrique et les puissances étrangères. C’est à juste titre que pour (Jean Jacques Rousseau, 2001, P.66), « toute la vie politique est fondée sur le débat entre les intérêts affrontés ». Selon lui, c’est même la clé de toute relation internationale. Soulignons que les puissances étrangères ne coopèrent pas forcément avec l’Afrique pour des questions humanitaires. Elles coopèrent pour leur intérêt national. (Michel Roussin, 1997, P.13) semble nous dévoiler ce fait quand il affirme « ne nous voilons pas la face : notre coopération ne répond pas à la seule générosité, elle sert également notre intérêt national ». Il est évident que les accords de partenariats économiques et commerciaux ne profitent pas de manière considérable à l’Afrique. Il est vrai que ces accords sont importants pour le processus du développement économique, mais nos Etats demeurent toujours dans leur état de sous-développés. Nos pays sont les grands perdants parce que les accords signés ne sont pas gagnant-gagnants. Au contraire, c’est l’endettement auprès de ces puissances. Il faut ajouter à cela l’exploitation économique. Pour toutes ces raisons, le souhait est que ces puissances changent de politique de coopération. C’est d’ailleurs le vœu le plus cher de (Michel Roussin, 1997, P.56) qu’il nous fait partager : « il faut changer la politique française de coopération, d’autant que si l’enjeu est le développement de nos partenaires, il en va également de notre intérêt national ».

En terme d’exploitation ou de profit économique, donnons-en quelques exemples. Le cas de la Russie est édifiant. Selon les informations recueillies en 2023 par le Centre pour Stratégies et d’études internationales, Wagner effectuerait jusqu’à un milliard de dollars de bénéfices miniers annuels en RCA. Ce qui aide la Russie (le Kremlin), actuellement à atténuer les dommages causés par les sanctions occidentales imposées depuis son invasion en Ukraine en 2022. Un millier de mercenaires russes ont aussi offerts à l’armée malienne la possibilité de reprendre la ville Touareg de Kidal dans le nord du pays. Mais à quel prix ?

C'est la question que l'on se pose. En effet, le prix est énorme dans la mesure où cette victoire coûte 10 millions de dollars par mois. C'est la facture que paye le Mali à ce groupe de mercenaires russes. Machiavel avait donc raison en son temps de fustiger les armées mercenaires qui ont envahi l'Italie de la Renaissance. Il disait de ne jamais se fier à ce type d'armée. La raison est qu'elle est avide d'argent, d'intérêts qui lui est propres. Pour lui, les armées mercenaires combattent aux côtés des plus offrant et ne se donnent à cœur vaillant comme des armées nationales. Voici ce que (Nicolas Machiavel, 2000, P.105) disait :

Je dis donc que les armes avec lesquelles un prince défend son Etat ou lui sont propres, ou lui sont mercenaires ou auxiliaires ou mixtes. Les mercenaires et les auxiliaires sont inutiles et périlleuses ; et si quelqu'un tient son Etat fondé sur les armes mercenaires, il ne sera jamais ni ferme ni en sécurité, parce qu'elles sont désunies, sans discipline, infidèles, gaillardes parmi les amis, lâches parmi les ennemis (...). Les exemples sont légion et augurent la thèse selon laquelle la coopération, les accords de partenariats économiques ou commerciaux, au lieu d'être un « sérum » pour les Etats africains comme le pense si bien (Hermann Yaméogo, 1993, P.100), deviennent plutôt un « cancer » pour eux. Les raisons de la présence des armées étrangères étant évoquées à partir des accords de défense militaire, d'assistance technique, des partenariats d'intérêts commerciaux et économiques, passons aux fondements politique et sécuritaire.

2. Des fondements politique et sécuritaire

Dans cette partie de notre travail, nous axerons notre réflexion sur deux aspects majeurs. Le premier parlera de la quête de positionnement stratégique recherchée par les

puissances étrangères en Afrique, le second, analysera la problématique de la lutte contre le terrorisme.

2.1 De la quête de positionnement stratégique

Pour comprendre le fondement de la présence des puissances étrangères sur le continent, il convient de faire appel à l'histoire. En fait, la conférence de Berlin, tenue en 1885 fut un fait marquant pour l'Afrique. À celle-ci, l'Afrique a été partagée par les grandes puissances du monde comme un morceau de « gâteau ». Il a été question, si on peut le dire d'un dépeçage impérialiste du continent avec la chute du mur de Berlin en 1989, justifiant ainsi la colonisation. Aussi, géopolitiquement, elle est déclassée et fait l'objet de concurrence entre deux blocs : le bloc occidental, capitaliste, dirigé par les USA et le bloc communiste dont le chef de file est l'union soviétique actuelle Russie. En la partageant, les puissances industrialisées étaient motivées par la défense de leurs intérêts personnels comme le souligne (Hermann Yaméogo, 1993, P.31) « la convocation de la conférence de Berlin le 15 novembre 1884 ne s'est pas faite dans l'intérêt de l'Afrique ».

Aujourd'hui, le constat est très clair sur le plan géopolitique et géostratégique. L'Afrique, longtemps considérée comme un continent pauvre, exclue des affaires du monde semble au cœur d'une rivalité planétaire jamais connue depuis la fin du 19^{ème} siècle. Elle n'est plus seulement l'affaire d'un seul bloc ou des vieilles puissances du G7 et du G8, qui dictent ce que les autres nations doivent faire. Depuis des années, elle est la chasse gardée des Etats émergents comme la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, la Turquie et bien d'autres qui veulent aussi se positionner stratégiquement pour accroître leur économie. Ces puissances que le bloc occidental qualifie de puissances moyennes, développent une politique globale envers l'Afrique qui menace les intérêts des pays les plus présents sur l'espace

africain. Les USA et en général les pays de l'Union européenne se confrontent à ces pays. Ces nouvelles puissances se font les défenseurs d'un mode de partenariat différent de celui prôné par les institutions de Bretton Woods. Comprendons que la politique du monde occidental est axée tout simplement sur la main mise des richesses naturelles du continent. Or, ces pays émergents veulent instaurer une nouvelle norme de coopération avec l'Afrique en privilégiant des relations gagnant-gagnants, respectueuses de la souveraineté de chacun et excluant toute conditionnalité politique.

C'est cette nouvelle politique que prétend mener un pays comme la Russie en faveur de ses partenaires africains. Ce pays milite plus que jamais pour un monde multipolaire et non bipolaire dans lequel seul l'occident y compris les USA dictent les règles. Telle est l'analyse que font (Tshiyembe Mwayila et Bukasa Mayele, 1989, P.108), quand ils soutiennent que

Moscou est convaincu que ce qui est décisif dans le destin des peuples qui s'arrachent à l'empire colonial, c'est bien leur existence souveraine, leur capacité à choisir seuls la route à suivre. Et partant de là, ils devraient bénéficier du soutien inconditionnel de l'URSS (Russie) sans tenir compte de leur choix interne et de leur volonté d'indépendance. C'est d'ailleurs ce qui a suscité la création des BRICS qui comprennent la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du sud. Certains pays comme l'Egypte, les Emirats arabes unis, l'Ethiopie et l'Iran comptent les rejoindre. C'est ce qui justifie également les agissements actuels du régime de Poutine à l'égard de l'occident en général et en particulier des USA. Le président russe prétend coopérer avec certains pays d'Afrique en leur apportant son soutien indéfectible. C'est le constat que nous démontre l'actualité politique récente avec les pays de l'AES, qui préfèrent collaborer avec Moscou plutôt qu'avec Paris ou Washington.

L'incursion de la Russie y compris de la Chine, considérées comme les tenants des BRICS constitue une réelle

menace pour les intérêts des Américains et de leurs alliés occidentaux. La conséquence est que ces puissances en quête de domination sur le continent africain se livrent une concurrence à l'allure d'une compétition. Chacune vient s'implanter pour avoir le monopole ou l'influence dans le pré-carré africain pour des raisons stratégiques. La France, par exemple a besoin de l'appui de ces ex-colonies pour étendre davantage son prestige au sein de l'union européenne. C'est ainsi que (Yves Gounin, 2009, P.10) note « c'est avec ses anciennes colonies que la France accède au statut de grande puissance ». Contrairement aux USA, leurs motivations politiques sont différentes. Car les orientations de leur politique africaine sont influencées par des enjeux intérieurs qui consistent à amadouer la communauté afro-américaine en leur montrant qu'ils se soucient du sort de l'Afrique, qu'ils mettent en œuvre une politique compassionnelle contre la pauvreté et les maladies qui témoignent de l'altruisme et de la générosité de l'hyperpuissance américaine.

Mais, tous ces stratagèmes venant du bloc occidental ou Russo-Chinois ne visent qu'une fin ultime ; s'accaparer de l'Afrique et jouir de ses immenses richesses naturelles. D'où leur présence dans toutes les contrées du continent. (Tshiyembe Mwayila et Bukasa Mayele, 1989, P.108) partagent cet avis lorsqu'ils affirment

Bien qu'agissant à partir de prémisses différentes, Washington et Moscou ont une convergence capitale sur le devenir de l'Afrique : l'un et l'autre ne veulent pas être le gendarme de l'Afrique. Toutefois, ils tiennent à ce que cette région n'échappe pas à leur influence, pour ne pas perdre leurs intérêts politiques et économiques. Quand on réfléchit sur le fonctionnement de la politique internationale, nous sommes tentés de rejoindre la conception que (Jean Jacques Rousseau, 2001, P.66) en faisait lorsqu'il estimait que « l'intérêt n'est que le premier temps de la vie politique ». Par ailleurs, si la

recherche de positionnement stratégique en termes de politique justifie belle et bien la présence des armées étrangères sur le continent, la lutte contre le terrorisme n'est pas à écarter.

2.2 De la lutte contre le terrorisme

La lutte contre le terrorisme en Afrique fait partie des raisons qui incitent les forces armées étrangères à marquer leur présence sur le continent. La menace terroriste en Afrique préoccupe une institution comme les Nations Unies. C'est pourquoi le Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de ladite organisation œuvrent pour bouter hors du continent africain ce phénomène qui menace leurs intérêts stratégiques et géopolitiques. À cet effet, diverses missions au compte de l'ONU ont été menées dans les pays en proie aux activités extrémistes et terroristes. Ce qui atteste bien que le combat contre le terrorisme est essentiellement une affaire de dimension internationale. Dans ce combat, diverses missions onusiennes dans les zones affectées peuvent être mises en lumière. Nous avons celle de la MINUMA (mission des Nations Unies pour le Mali) et la MINUSCA (mission des Nations Unies pour la Centrafrique). Concernant le Mali, soulignons que l'intervention militaire française dans ce pays en 2013, dans le cadre de l'opération « Serval » a suscité la création du G5 Sahel, avec l'installation de l'armée française dans la région. Nous pouvons affirmer que Paris, en intervenant dans les pays du Sahel, gangrené par le terrorisme, tente de préserver ses intérêts économiques et stratégiques vis-à-vis de ses ex-colonies. C'est en ce sens que (Tshiyembe Mwayila et Bukasa Mayele, 1989, P.123), pensent que

Les puissances occidentales refusent certes d'être le gendarme de la lutte contre le terrorisme en Afrique, mais, ils n'admettent pas également que les activités terroristes se prolifèrent et créent une insécurité incontrôlable, susceptible de menacer leurs intérêts stratégiques.

Les accords militaires français passés avec ses anciennes colonies, s'établissent en termes d'intérêts économiques. La France fournit à certains pays francophones une protection militaire en contrepartie à leur accès favorable aux matières premières les plus prisées. Les intérêts français dans la région du Sahel, leurs investissements dans le secteur des minéraux et gaz sont énormes. En plus de ces ressources importantes, il y a des entreprises françaises dans les différents domaines dans les pays du Sahel. Ces accords de lutte contre le terrorisme, signés par la France avec certains pays du Sahel font dire à (Tshiyembe Mwayila et Bukasa Mayele, 1989, P.123) que

Dans le fond, les impérialistes comme la France qui prétendent accompagner les Etats africains qui sont sous la menace terroriste exigent en contrepartie de leur appui logistique en termes d'armement et de soldats, l'exploitation des ressources minières de ces pays. Or, selon la doctrine officielle, les interventions militaires françaises ne sont menées qu'à la demande du gouvernement africain et dans le cadre d'un accord de défense. C'est pourquoi ces accords constituent l'élément des relations militaires françaises avec ses anciennes colonies africaines.

Hormis la France, qui se porte garant pour lutter contre le terrorisme, en Afrique en particulier dans les régions du Sahel, les USA manifestent eux aussi le désir de s'impliquer dans cette lutte à partir de l'installation de leurs bases militaires. Leur dévouement à la lutte contre le terrorisme dans les régions du Sahel a une visée intéressée dans la mesure où cette superpuissance nourrit les ambitions stratégiques et économiques. Ils sont présents au Mali, au Tchad, au Burkina, en Centrafrique, en Somalie, régions où sévissent de manière plus dense les activités terroristes. Par exemple, au Niger, ils disposent d'une base aérienne, considérée comme l'un des plus grands projets de construction militaire de l'histoire de l'armée de l'air. Cette base leur a coûté environ 250 millions de dollars

et son coût opérationnel est estimé de 20 à 30 millions de dollars par an. Tout cet investissement de taille est motivé par l'intention de contrôler le marché de l'uranium de ce pays. Ce qui les contraint d'ailleurs à y rester malgré la pression récente que les nouvelles autorités de la junte militaire nigérienne mènent pour intimider leurs bases militaires à quitter leur territoire.

Nous pouvons conclure que l'exploitation des ressources énergétiques et minières des pays du Sahel, les plongeant davantage dans la précarité économique a eu pour conséquence la vague des différents coups d'Etat militaires perpétrés au Niger, au Mali et au Burkina. Ce qui motivera récemment leur rupture avec la France et les USA. La création de l'AES augure dans ce sens. Car les pays appartenant à cette organisation manifestent une méfiance grandissante envers la France et ses instruments d'influence tels que la CEDEAO et l'Union Européenne. Les membres fondateurs ont décidé de se détacher de Paris et de Washington et de se rapprocher de Moscou. Ce repositionnement stratégique de la Russie envers ces pays a renforcé leurs capacités militaires à partir des matériels militaires, logistiques que Moscou leur livre. Ces Etats estiment qu'ils sont libérés des entraves des forces étrangères occidentales qui compliquent la lutte antiterroriste. Ce modèle politique de partenariat militaire avec la Russie est en train de séduire d'autres nations voisines comme le Tchad, le Sénégal et le Togo, animés par le désir commun de rompre avec l'influence occidentale, de renforcer leur influence politique et de promouvoir un développement économique durable.

Mais, il convient de dire que la main tendue de la Russie à l'Afrique, en particulier aux pays du Sahel est un piège parce que comme le disent (Tsihiyembe Mwayila et Bukasa Mayele, 1989, P.123), « il n'existe pas une politique extérieure commune de l'Europe dissuasive et imaginative, qui intègre les intérêts légitimes et vitaux de l'Afrique dans ses objectifs de sécurité et

de défense » En clair, nous voulons dire que la présence de la Russie dans les régions de Sahel avec la milice privée Wagner n'est pas fortuite. Au même titre que les américains et les occidentaux, les russes aspirent également s'accaparer des richesses de ces pays en prétendant leur porter un soutien infaillible dans leur lutte contre le terrorisme. S'ils sont présents au Mali, au Burkina, au Niger et en République Centrafricaine, c'est à cause des minerais comme l'or, l'uranium et le diamant. Nous nous rendons compte qu'en matière d'accords de sécurité, de coopération économique et des prises de décisions politiques, les Etats africains ne sont pas autonomes vis-à-vis des puissances étrangères. Dans une telle situation, la question de la souveraineté de nos Etats se pose. Sont-ils réellement souverains au vue de la présence de ces forces armées étrangères sur leur territoire ? Cette question nous permet d'amorcer la dernière articulation de notre travail qui porte sur la perte de la souveraineté de nos Etats au plan politique et économique.

3. De la perte de la souveraineté de nos Etats

On parle de souveraineté d'un Etat quand celui-ci peut prendre des décisions politiques librement et peut jouir de ses richesses économiques sans aucune contrainte extérieure. Dans le contexte actuel, ce n'est pas le cas dans la mesure où nos Etats africains entretiennent des rapports de subordination avec leurs partenaires occidentaux et américains. Au plan politique et économique, il n'existe pas de souveraineté réelle.

3.1 Au plan politique

La présence des forces armées étrangères avec leurs différentes bases militaires est le symbole de la perte de souveraineté des Etats africains. Cela témoigne une Afrique qui n'a pas véritablement acquis sa souveraineté quand bien même que le prescrit la Charte des Nations Unies pour chaque nation.

Peut-on dire des Etats africains qu'ils sont souverains si après les indépendances leurs territoires sont encore occupés par des forces armées étrangères ? La réponse est sans aucun doute négative puisque la souveraineté d'un Etat suppose que politiquement, cet Etat est libre de prendre ses propres décisions, de prendre son destin en main. Cet Etat ne dépend que de lui-même et n'est soumis à aucune autre volonté venant d'un autre. Toutefois, le constat est clair, le destin des Etats africains en général, c'est l'occident qui le détient. Si nous nous conformons à cette réalité que vivent nos Etats dans le contexte géopolitique, nous pouvons indéniablement dire de ces derniers qu'ils sont encore sous l'occupation occidentale et qu'ils ne sont pas souverains. C'est même une illusion de le penser même si dans la forme, politiquement ces Etats sont supposés indépendants depuis les années 1960. (Michel Roussin, 1997, P.26), le disait « l'Afrique n'est pas maître de sa politique étrangère mais dépendante au contraire de celle menée par la métropole ».

En fait, pour que les puissances étrangères présentes en Afrique installent leurs bases ainsi que leurs armées, cela s'est certes fait sur la base des accords de coopération de défense et de sécurité, mais à l'insu de la CEDEAO et de l'OUA, actuelle UA. Ces institutions africaines ne peuvent s'opposer à la présence des forces armées étrangères sur le continent parce que l'occident leur dicte tout et celles-ci ne peuvent que se soumettre à la volonté de celui-ci sans un minimum de protestation. Ces organisations sont influencées par les institutions internationales comme l'Union Européenne (UE) et les Nations Unies (ONU). Ce sont les principaux décideurs en matière de politique en Afrique. Le père du panafricanisme Kwame N'krumah critiquait justement cet aveu d'impuissance ou de soumission de l'OUA en son temps. (N'krumah, 1976, P.125) affirmait « laisser un pays étranger, en particulier un pays qui a investi en Afrique, nous dire quelles décisions politiques prendre, quelle ligne

politique suivre, c'est vraiment rendre notre indépendance à nos oppresseurs sur un plateau d'argent ».

Quand on observe de même la plupart des Etats africains, surtout francophones, on peut dire que leurs gouvernants ne gouvernent pas politiquement en toute tranquillité. Ils ont les mains liées, ils ne sont pas libres de prendre des décisions politiques importantes concernant la vie de leur pays sans manquer de consulter l'avis de l'Elysée. En réalité, c'est Paris qui décide du destin politique de nos Etats francophones. Il est donc clair que l'Afrique francophone n'est pas maître de sa politique interne et externe. Elle dépend de celle menée par l'ancienne métropole c'est-à-dire la France. Ces Etats obéissent aux décisions de Paris, mettant en péril leur liberté politique. C'est (Jean Jacques Rousseau, 2001, P.133) qui soutenait ces propos : « s'obliger d'obéir à un maître, c'est se remettre en pleine liberté ». Autrement dit, se soumettre à la volonté d'un Etat quelconque, c'est perdre sa liberté. Il est fort de remarquer que l'indépendance politique dont nous prétendons jouir depuis les années 1960 ne reflètent pas en elle-même la réalité. Le constat est évident, après plus de 50 ans d'indépendance, nos Etats sont encore sous l'occupation occidentale. Il y a par conséquent urgence à ce sujet parce que nous devons dans ces conditions la réclamer et l'obtenir réellement auprès de nos partenaires occidentaux. Les Etats de l'AES s'inscrivent dans cette logique. Ils œuvrent actuellement pour chasser l'armée française et américaine sur leur territoire. Comme le démontre ces différents pays, notre liberté politique dépend de nous-mêmes en tant qu'Africains. Elle n'est plus à négocier dans le contexte actuel. (Felix T. Ehui, 2002, P.34), partage cette réflexion quand il nous dit « quelle que soient la part de nos responsabilités, le poids de l'occident qui pèse sur le continent, l'état et le sort de l'Afrique dépendent d'abord des Africains ». Il nous exhorte à une prise de conscience de notre état d'assujettis et nous pousse à prendre notre destin en main. Les

Africains que nous sommes doivent se prendre en charge politiquement. Cette tâche, pour nous incombe certes, la responsabilité des élites africaines mais aussi à la jeunesse, dynamique et soucieuse de libérer l’Afrique de sa dépendance politique. Pour (Marcel Zadi Kessy, 2010, P.20), « le but est de construire une société au service de notre émancipation ».

Cependant, cela nécessite aujourd’hui que nos Etats africains pensent à une réécriture de nos rapports avec l’occident. Ce vœu tant souhaité est formulé une fois de plus par (Marcel Zadi Kessy, 2010, P.69) de la manière suivante : « il nous faut aujourd’hui réécrire la page des relations entre l’Afrique et l’Europe ». Convenons donc que sans une liberté politique proprement effective ou réelle, la liberté économique serait une chimère. (Marcel Zadi Kessy, 2010, P.92) n’a-t-il pas raison de penser ainsi ? « Assurer son indépendance, gagner sa liberté me semblent un des moteurs essentiels de l’existence ». Pour conclure ce chapitre de notre travail, disons que si notre souveraineté politique voit le jour, il n’est pas impossible qu’au plan économique nous la retrouvions. Mais, cherchons à savoir maintenant pourquoi notre souveraineté économique est aussi compromise actuellement. À partir de cet instant, des pistes de solutions seront dégagées pour nous libérer totalement du joug économique.

3.2 Au plan économique

Beaucoup d’experts africains en économie s’interrogent sur le sous-développement de nos Etats africains malgré que ces derniers disposent d’immenses richesses naturelles. La question que ceux-ci se posent le plus souvent est la suivante. Pourquoi les Etats africains indépendants piétinent politiquement et économiquement ? Pour répondre à cette question, il est impérieux d’examiner le fond du problème. Il s’agit d’analyser les types de rapports économiques qu’entretiennent nos Etats avec leurs partenaires occidentaux. Sont-ils les principaux

bénéficiaires de ces relations économiques ? La réponse est naturellement négative pour deux raisons que nous évoquerons.

Premièrement, nous devons reconnaître que nos Etats ne jouissent pas pleinement des ressources naturelles qu'ils disposent. Nous avons vu dans les analyses précédentes que les puissances occidentales sont présentes sur le continent pour exploiter économiquement nos ressources. Elles ont la main mise sur nos richesses et ce qui irrite est que nos économies dépendent de ces puissances impérialistes. (Philippe Hugon, 1999, P.46), fait bien de révéler ces faits à travers ces propos : « plus de trente ans après leurs indépendances, les économies africaines restent polarisées sur les économies européennes qui représentent plus des deux tiers de leurs zones d'échanges commerciaux et d'origine des capitaux ». Ce constat que fait Hugon, démontre que nous sommes dépossédés de nos propres richesses par les économies européennes. On ne peut contester que l'exploitation des minerais comme l'or, le diamant, l'uranium, ainsi que les sources d'énergie comme le pétrole et le gaz soient détenues par des industriels étrangers. À titre d'exemple, comment peut-on comprendre au plan agricole que nous produisons des matières premières prisées par l'occident comme le cacao, le café et que leur fabrication en produits finis relève de la tâche des multinationales européennes en l'occurrence Nestlé (Suisse), Blohorn (France) ? La question reste posée. En réalité, l'Afrique vit un asservissement ou du moins une exploitation de son économie. (Rémi Godeau, 1995, P.26), aborde dans ce sens quand il écrit « financer par l'Etat, notre capital appartient aux colons ». Nous coopérons avec des partenaires qui exploitent nos richesses. Ce que nous recevons en retour, c'est l'endettement sans cesse. Pour (Philippe Hugon, 1999, P.43), « les pays africains sont tombés dans un processus d'endettement permanent ». Il convient tout de même de signifier qu'au-delà de l'exploitation économique dont fait l'objet des pays africains, il y a également la

problématique cruciale de la monnaie. Est-il possible de parler de souveraineté économique si nous n'avons en aucun cas notre propre monnaie ? Cette question nous permet d'entrer de plein pied dans la deuxième raison qui justifie le marasme économique et surtout le sous-développement de l'Afrique.

Secondairement, la raison qui engendre le sous-développement du continent est relative à la monnaie. La monnaie, en toute sincérité reflète l'identité de toute nation. Ne pas l'avoir, c'est la perdre. Quand on se dit nation souveraine, on est à mesure de détenir sa propre monnaie. Malheureusement, cela n'est pas le cas pour bon nombre de pays africains, surtout francophones. À l'exception de quelques pays francophones et anglophones qui disposent de leur propre monnaie, la majorité des Etats africains n'en possèdent pas. Pourtant, selon (Rémi Godeau, 1995, P.44), « les Etats africains ont la possibilité de créer une monnaie nationale et un institut d'émission et de fabrication ». Au contraire, certains Etats africains, francophones, en dépit de leurs indépendances utilisent encore le franc CFA, qui signifie « franc des colonies françaises d'Afrique ». (Tshiyembe Mwayila et Bukasa Mayele, 1989, P.158) font ce constat : « pendant environ une décennie, de 1970 à 1980, l'Afrique noire a vécu une cuillère en argent dans la bouche avec une monnaie liée au franc français et des transferts libres ». Cette monnaie nous a été imposée par la France coloniale et jusque-là, les Etats francophones, l'utilisant, sont incapables de mener le combat pour avoir leur propre monnaie. Ce qui est frustrant est que celle-ci est fabriquée en France.

Les faits sont très clairs, notre souveraineté est mise en cause, donc point de parler d'Etats souverains dans le fond. Nous voulons dire que nous ne sommes pas souverains monétairement. C'est pourquoi, nous devons songer à lutter pour acquérir notre indépendance économique, mais cela passe nécessairement par l'acquisition d'une monnaie régionale, voire

continentale. La CEDEAO s'investit à cette tâche au plan sous régional pour que naisse « l'ECO », toutefois, ce projet important, tant souhaité, piétine et tarde à voir le jour. Par manque de consensus ou d'union, les chefs d'Etats de l'institution ne peuvent s'accorder sur sa faisabilité. Or, dans le temps passé, le combat que menait Kwamé N'krumah était dirigé dans ce sens. Il estimait que l'indépendance politique étant acquise, il fallait penser à la conquête de l'indépendance économique. (N'krumah, 1994, P.127) soutenait

Nous sommes émancipés politiquement, et nous allons secouer le joug économique qui était le but de cette domination étrangère. Telle est le cœur de notre politique économique, celui de nos buts auxquels tous les autres sont subordonnés. Il est évident que le leader panafricain avait vu juste, dans la mesure où la souveraineté politique et économique sont indissociables dans la marche de l'Afrique vers son émancipation ou son développement. L'indépendance politique rime avec l'indépendance économique. Et (Kwamé N'krumah, 1994, P.107) a bien perçu cela quand il notait « nous devons tailler notre manteau politique sur notre habit économique et social ». Il veut nous faire comprendre que si nous n'obtenons pas la liberté économique, notre lutte pour l'indépendance totale et effective serait vaine et nos plans de progrès social et culturel, nourris seraient de même voués à l'échec.

Nous pensons qu'aujourd'hui, ce combat mené par l'ex et défunt président du Ghana est en train de porter ses fruits avec la nouvelle génération qui a décidé de prendre les choses en main. La jeune génération africaine aspire au changement, c'est en cela que nous estimons que la destinée de l'Afrique lui appartient désormais. Cette jeunesse consciente, responsable est déterminée à arracher notre souveraineté politique et économique dûment confisquées par l'occident à travers la lutte. Ces propos de (Cheikh Anta Diop, discours du 9 janvier 1986), le démontrent clairement « je vois en chaque jeune africain

susceptible de recevoir une éducation un bâtisseur de la nation et c'est ce bâtisseur qui sommeille en chacun de nous que notre éducation doit réveiller ». Allant dans cette même perspective, (Théophile Obenga, 2007, P.20) ne manque pas de renforcer les propos de son prédécesseur tout en confiant le destin de l'Afrique également à sa jeunesse. Voici ses propos qui le confirment :

La jeunesse africaine doit faire bouger les choses, développer des idées novatrices, s'organiser au plan continental panafricain, ambitionner une Afrique différente des pères fondateurs et des présidents à vie, protégés par l'occident, par les seuls intérêts occidentaux. Ce combat est celui que prétend mener les pays de l'AES actuellement, quand ceux-ci décident de réclamer leur souveraineté politique et économique en refusant les bases militaires françaises et américaines sur leur territoire. Les membres de cette organisation comptent emprunter les pistes des leaders panafricains qui ont œuvré de leur manière à faire barrière contre l'asservissement politique et économique de l'Afrique. Ils souscrivent à cet appel de (Kwamé N'krumah, 1994, P.15) : « nous avons à nous arracher aux griffes de l'impérialisme économique et à protéger notre liberté ».

Conclusion

Notre parcours sur ce sujet montre que géopolitiquement, la présence des armées étrangères sur le continent africain pose un réel problème de souveraineté. Cette celle-ci est le symbole de la perte de notre indépendance politique et économique. Par conséquent, si l'Afrique stagne encore dans le sous-développement et dans la précarité économique, malgré l'indépendance de ses Etats, cela est imputable à l'exploitation de ses richesses économiques par les puissances étrangères. Au-delà de son exploitation économique qui n'est plus à nier,

s'ajoute la problématique de la monnaie. En effet, les Etats africains, surtout francophones, ne disposent pas de leur propre monnaie. Ils sont dépendants du franc CFA, une monnaie qui leur a été imposée par la France. Au regard de cette situation que vivent ces Etats, l'appel à la revendication de la souveraineté est en train de voir le jour. Mais ce combat relève de la responsabilité de tous les africains concernés parce que nous avons longtemps confié notre destin à l'Europe. Il faut donc changer cette situation. C'est à juste que (Axelle Kabou, 1991, P.26), écrit « les Africains sont persuadés que leur destin doit être pris en charge par les étrangers ». Cette analyse de Kabou est la raison qui motive la nouvelle génération à prendre les choses en main en revendiquant une souveraineté politique et économique effective. Cette vision est partagée par (Joseph Ki Zerbo, 2001, P.63), quand il suggère que « les Africains ont intérêt à régler leurs problèmes eux-mêmes ». En somme, nous pouvons aisément affirmer que cette étude suscite un intérêt à la fois social et politique. Elle interpelle les sociétés africaines à une prise de conscience. Elle a pour finalité d'inciter les Africains à prendre leur destin en mains en luttant pour arracher leur souveraineté politique et économique, longtemps confisquées par l'occident. Si elles sont acquises, nos Etats pourront librement amorcer le processus du développement de l'Afrique dans sa totalité.

Références bibliographiques

1. **CHAPAL Philippe**, 1985. *Les interventions militaires de la France*, in force armée et diplomatie, Actes de colloque de Beaulieu-Sur-Mer, Bruwlan, Bruxelles
2. **DIOP Cheikh Anta**, janvier 1986. *Discours à Yaoundé* (Cameroun)

3. **EHUI Tano Felix**, 2002. *L'Afrique noire : De la superpuissance au sous-développement*, NEI, Abidjan
4. **GODEAU Rémi**, 1995. *Le Franc CFA pourquoi la dévaluation de 1994 a tout changé*, Editions Sépia, Paris
5. **GOUNIN Yves**, 2009. *La France en Afrique, Le combat des Anciens et des Modernes*, Edition de Boeck, Paris
6. **HUGON Philippe**, 1999. *L'économie de l'Afrique*, Editions la découverte, Paris
7. **KABOU Axelle**, 1991. *Et si l'Afrique refusait le développement ?* L'Harmattan, Paris
8. **KESSY Zadi Marcel**, 2010. *Renaissances Africaines, le continent noir décrypté par l'un des siens*, Editions des Ilots de résistance, Paris
9. **KI Zerbo Joseph**, 2003. *À quand l'Afrique ?* Editions de l'Aube, Paris
10. **MACHIAVEL Nicolas**, 1983. *Le Prince*, Trad. Marie Gaille-Nikodimov, LGF, Paris
11. **N'KRUMAH Kwamé**, 1994. *L'Afrique doit s'unir*, Trad. L. Jospin, Présence Africaine, Paris
12. **N'KRUMAH Kwamé**, 1976. *Le Consciencisme*, Trad. Starr et Mathieu Howlett, Présence Africaine, Paris
13. **OBENGA Théophile**, 2007. *Appel à la jeunesse Africaine*, Ccinia Communication, Paris
14. **ROUSSEAU Jean Jacques**, 2001. *Du contrat social*, Garnier Flammarion, Paris
15. **ROUSSIN Michel**, 1997. *Afrique majeure : Pouvoir et stratégie*, Editions France-Empire, Paris
16. **SCHRAEDER Peter. J**, 2005. *Guerre contre le terrorisme et la politique Américaine en Afrique*, Politique Africaine juin, numéro 98.
17. **TSHIYEMBE Mwayila et BUKASA Mayele**, 1989. *L'Afrique face à ses problèmes de sécurité et de défense*, Présence Africaine, Paris

18. YAKENTCHOUK Romain, 1983. *La coopération militaire de l'Afrique noire avec les puissances, URSS et les USA*, in *Afrique contemporaine*, numéro 128, troisième trimestre.

19. YAMEOGO Hermann, 1993. *Repenser l'Etat Africain*, l'Harmattan, Paris